

.VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

Anais do VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Juiz de Fora, MG – 26 de outubro de 2024

Realização:

Grupo de Estudos e Pesquisas em Pessoas e
Organizações (GEPO)

<https://www2.ufjf.br/geppo/>

Apoio:

CAMPE Consultoria Júnior

Ficha Catalográfica

Anais do VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Juiz de Fora, MG – 26 de outubro de 2024

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Universidade Federal de Juiz de Fora
Anais do VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações [livro eletrônico] :
Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações / organização de Victor Cláudio
Paradela e Mônica Vasconcellos Barral Campos. -- Juiz de Fora, MG : UFJF,
2024.
PDF

ISSN 2966-3490

Pessoas - Estudos 2. Organizações 3. Administração 4. Gestão de
pessoas 5. Desenvolvimento organizacional

I. Título.

24-208434 CDD-302.35

DOI: [10.5281/zenodo.14046439](https://doi.org/10.5281/zenodo.14046439)

Índices para catálogo sistemático:

Pessoas : Organizações 302.35

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

- Reitora: Profa. Girlene Alves da Silva
- Vice-Reitor: Prof. Telmo Mota Ronzani
- Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa: Profa. Priscila de Faria Pinto

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

- Diretora: Profa. Cristina Sayuri Cortes Ouchi Dusi
- Vice-Diretor: Prof. Fabrício Pereira Soares
- Coordenador do Mestrado Acadêmico em Administração: Prof. Rodrigo Oliveira da Silva
- Coordenador do Mestrado Profissional em Administração Pública: Prof. Virgílio César da Silva e Oliveira

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PESSOAS E ORGANIZAÇÕES

- Líder do Grupo: Prof. Victor Cláudio Paradela
- Vice-Líder do Grupo: Prof. Frederico Azevedo Alvim Assis
- Coordenadora de Linha de Pesquisa - Comportamento Humano nas Organizações (CHO): Profa. Patrícia Mara de Souza
- Coordenadora de Linha de Pesquisa - Métodos e Técnicas de Gestão de Pessoas (MTP): Ana Paula Gonçalves Doro
- Coordenadora de Linha de Pesquisa - Relações de Trabalho e Subjetividade nas Organizações (RTS): Profa. Débora Vargas Ferreira Costa

COMISSÃO ORGANIZADORA DO VI SEPO

- Coordenação Geral: Prof. Victor Cláudio Paradela Ferreira
- Coordenação Executiva: Mônica Vasconcellos Barral Campos

Apresentação

O VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações (SEPO), realizado em 26 de outubro de 2024, em Juiz de Fora (MG), foi promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Pessoas e Organizações (GEPO) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O GEPO, responsável pela organização do Simpósio, nasceu e está sediado na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF (FACC/UFJF), mas conta também com pesquisadores de outras instituições de ensino da região, transcendendo, assim, os limites da universidade que o acolhe.

Desde sua criação, o GEPO tem sido um espaço dedicado à investigação dos processos de inserção e da experiência dos indivíduos nas organizações de trabalho, promovendo uma análise crítica das teorias e práticas aplicadas a este campo. Suas pesquisas buscam analisar criticamente as dinâmicas que podem levar à precarização do trabalho e identificar estratégias para enfrentar esses desafios, contribuindo para uma melhor compreensão das relações laborais e organizacionais.

Neste caderno de anais, reunimos artigos e resumos apresentados durante o evento, os quais estão organizados nas três linhas de pesquisa do GEPO: Comportamento Humano nas Organizações; Métodos e Técnicas de Gestão de Pessoas, e Relações de Trabalho e Subjetividade nas Organizações. Os trabalhos refletem a diversidade de perspectivas e abordagens teóricas e empíricas dos pesquisadores, promovendo um espaço de diálogo e troca de ideias para o desenvolvimento do campo.

Além de fortalecer a interação entre acadêmicos, profissionais e estudantes, o SEPO cumpre o papel de divulgar as mais recentes pesquisas e contribuições no campo de Pessoas e Organizações. Nesta sexta edição, o Simpósio consolida-se como um evento aberto à comunidade acadêmica e ao público interessado, incentivando o debate e o aprimoramento das práticas e teorias organizacionais.

Agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste evento, especialmente aos autores, avaliadores, organizadores e à equipe de apoio. Que este caderno de anais inspire novas reflexões e ações no campo das relações de trabalho e gestão organizacional.

Mônica Vasconcellos Barral Campos
Coordenadora Executiva do VI SEPO

Victor Cláudio Paradela
Coordenador Geral do VI SEPO

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

TRABALHOS DA LINHA DE PESQUISA
COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES (CHO)

ENTRE A LIDERANÇA E O CLIMA ORGANIZACIONAL: DESENVOLVENDO UM PRODUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO PARA FOMENTAR A SEGURANÇA PSICOLÓGICA

Maria Caroline Meyer Goulart
Aretha Henrique Martins Salomão
Francisco Antônio Coelho Junior
Henrique Gabriel Von Krieger Silva

Resumo:

Este trabalho apresenta a construção de um produto técnico tecnológico (PTT) em formato de Curso para Formação Profissional, seguindo as diretrizes da CAPES. O produto técnico tecnológico é baseado em resultados preliminares de pesquisa empírica acerca da influência dos estilos de liderança e do clima organizacional na segurança psicológica de equipes virtuais de um órgão da administração pública federal brasileira. A pesquisa é quali quantitativa descritiva e exploratória. Na fase quantitativa, aplicou-se *survey* a uma amostra composta por 274 chefes e servidores, que responderam às Escalas de Heteroavaliação de Estilos de Liderança (Mourão; Faiad; Coelho Junior, 2016), de Clima Organizacional (Santos *et al.*, 2019) e de Segurança Psicológica (Ramalho; Porto, 2021) e na fase qualitativa, foi aplicado questionário com quatro perguntas em amostra de 106 servidores. Resultados iniciais apontam a variável clima organizacional, em sua dimensão Liderança (Santos *et al.*, 2019), como variável preditiva de segurança psicológica de equipes virtuais, além da importância de estilos de liderança com foco em pessoas e de um clima organizacional positivo para o contexto laboral virtual seguro psicologicamente. A elaboração do PTT objetiva auxiliar na promoção de um ambiente de trabalho com segurança psicológica, a partir da educação corporativa voltada para gestores de equipe. Apresentam-se, assim, as referências literárias e as bases metodológicas que validam e justificam a composição deste produto técnico tecnológico.

Palavras-Chave: Segurança Psicológica; Clima Organizacional; Educação Corporativa; Produto técnico tecnológico.

1. Introdução

O contexto organizacional contemporâneo é assinalado por mudanças impulsionadas pelos progressos tecnológicos e pela inevitabilidade de adaptação à era digital (Lent, 2018; Santiago; Wood Junior; Maria Braga, 2022). No período da pandemia do COVID-19, em que houve a necessidade de um isolamento social compulsório (Brasil, 2020), essa adaptação tecnológica se fez presente com a necessidade do trabalho à distância em larga escala.

Tal processo de transformação, marcado pelo avanço do modelo de teletrabalho, fez emergir a preocupação com a forma pela qual tais mudanças impactam na qualidade de vida no trabalho (Paschoal *et al.*, 2022). Assim, a importância da promoção do bem-estar dos trabalhadores ganha destaque, o que, para Edmondson (2020), relaciona-se diretamente ao fomento de ambientes psicologicamente seguros. Desse modo, compreender os fatores sociais e humanos tornou-se fundamental para boas práticas de gestão (Enes *et al.*, 2023), pois

impactam diretamente nas relações interpessoais, tornando crucial o desenvolvimento de ações inovadoras para melhorar o ambiente das equipes (Lopes, 2009).

Desse modo, a segurança psicológica (SP) pode fomentar bem-estar no ambiente de trabalho, visto que permite que os membros de uma organização peçam ajuda, assumam riscos, compartilhem ideias e busquem *feedback* sem receio de consequências, com melhor engajamento e vínculos interpessoais mais salutares nas equipes (Edmondson, 2020; Newman; Donohue; Eva, 2017). Além disso, como acrescenta Edmondson (2020), quanto à dimensão de liderança presente no clima organizacional, em que gestores com habilidades de lidar com colaboradores contribuem para melhores relacionamentos interpessoais no trabalho, esta também pode influenciar na segurança psicológica. Assim, lideranças humanizadas e inclusivas são importantes na promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis e com melhor qualidade de vida (Carmeli; Palmon; Ziv, 2010; Hirak et al., 2012; Nembhard; Edmondson, 2006).

A partir do contexto apresentado, com base em uma pesquisa empírica que investiga a relação entre estilos de liderança, clima organizacional e segurança psicológica em equipes virtuais de um órgão público, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de contribuir para melhores práticas de gestão voltadas ao bem-estar dos trabalhadores que, em contrapartida, podem entregar melhores resultados. Também visa fornecer dados que apoiam a formulação de ações para que haja segurança psicológica no trabalho (Edmondson, 2020).

O órgão público no qual foi realizada a pesquisa tem um Programa de Valorização e Qualidade de Vida no Trabalho implementado cujos objetivos se alinham ao seu planejamento estratégico. Objetivos de governança, gestão de pessoas e recursos que visam valorizar, reconhecer e desenvolver pessoas, dentre outros aspectos que atendem aos princípios de gestão, estão direcionados ao bem-estar coletivo. Quanto à política de capacitação da instituição, baseada no Decreto nº 9.991 (2019) que segue a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) na administração pública federal, esta foi implementada com o uso de metodologia para o aperfeiçoamento contínuo dos servidores (Carbone, 2015).

Perante o exposto, este trabalho destaca a seguinte problematização: um produto técnico tecnológico, em formato de Curso de Formação Profissional para Gestores que comporá a educação corporativa, pode contribuir para a segurança psicológica em equipes virtuais de um órgão público? Para tal, o objetivo geral deste trabalho é propor um produto técnico tecnológico na modalidade curso de formação profissional para gestores cuja temática é segurança psicológica para equipes virtuais. Quanto aos objetivos específicos, pretende-se aproximar o aprendiz gestor da realidade laboral e facilitar a assimilação de conhecimento de forma mais efetiva (Castoldi; Polinarski, 2009) e fomentar o desenvolvimento de capacidades socioemocionais para lidar com relacionamentos interpessoais no contexto de equipes.

Dada a importância da segurança psicológica para as relações interpessoais nas organizações (Edmondson, 2020) e a meta de implementar ferramentas educativas eficazes, o presente trabalho se torna relevante ao propor um produto técnico tecnológico voltado para a educação corporativa visto que este contribuirá tanto para a academia quanto para sociedade. Este trabalho oferece uma base empírica sobre a dimensão liderança para clima organizacional, sobre segurança psicológica e também acerca da importância de lideranças humanizadas para conduzir equipes, contribuindo assim para a práticas de gestão de pessoas em ambientes digitais. Além disso, a proposta de um produto técnico tecnológico sobre segurança psicológica poderá servir como referência para futuros estudos no campo da educação corporativa. E, para a sociedade brasileira que necessita do serviço público, a proposta do curso de formação profissional para gestores promoverá uma aplicação prática de conceitos teóricos, capacitando

gestores a criarem ambientes de trabalho mais saudáveis em termos biopsicossociais, o que impacta na entrega de melhores serviços à sociedade. Dessa forma, através da implementação deste curso, espera-se um impacto direto na melhoria da segurança psicológica das equipes virtuais, contribuindo para a qualidade das relações de trabalho e o bem-estar dos servidores.

Portanto, para elucidar o entendimento, o trabalho está organizado em três seções subsequentes. A primeira corresponde à fundamentação teórica acerca das variáveis segurança psicológica, clima organizacional em sua dimensão de liderança, educação corporativa, além de discorrer acerca das características gerais do produto técnico tecnológico. Logo após, será feita uma breve descrição do método, seguida pela discussão e agenda de pesquisa, permitida pelos dados preliminares da pesquisa ainda em curso sobre a temática.

2. Fundamentação teórica

2.1. Segurança Psicológica

Em ambientes organizacionais contemporâneos, a cooperação, a qualidade das interações interpessoais e a confiança mútua assumem um papel essencial, sendo componentes fundamentais da segurança psicológica (Clark, 2023). Esse conceito, importante nos estudos acerca do comportamento humano nas organizações, é chave para compreender como os colaboradores se conectam e interagem entre si (Edmondson, 2020). A segurança psicológica oferece aos membros da organização a confiança necessária para solicitar apoio, enfrentar riscos, admitir erros, dialogar com transparência e buscar *feedback* de forma aberta (Edmondson, 2020).

Edmondson (1999) iniciou as pesquisas em equipes de trabalho, introduzindo a ideia de que a segurança psicológica é um fenômeno em termos de grupos. Com base nisso, define-se segurança psicológica como a confiança mútua entre as pessoas que se sentem em liberdade para expressarem suas ideias sem medo de retaliação. Fatores como relacionamentos interpessoais, vínculo individual do trabalhador com o ambiente e equipe, bem como a qualidade das interações sociais também se tornaram objetos de interesses nos estudos acerca do constructo (Newman et al., 2017), já que em ambientes seguros, os trabalhadores têm mais liberdade para aprender e resolver problemas, enquanto ambientes inseguros geram medo e autopreservação, exigindo a gestão de crises (Clark, 2023).

Ao investigar o fenômeno a nível grupal, Edmondson (1999) elaborou a Escala de Segurança Psicológica em Equipe. Originalmente em inglês, a Escala foi composta por sete itens que expressavam segurança psicológica, sendo avaliados em escala de concordância e aplicado em amostra formada por equipes de empresas manufatureiras, contendo duas subescalas de crenças: segurança psicológica da equipe e eficácia da equipe, além de duas subescalas comportamentais sobre aprendizagem em equipe. Desse modo, a pesquisa de campo organizacional enfatiza a caracterização da segurança psicológica enquanto elemento fundamental para a compreensão de fenômenos grupais como expressão de opiniões, aprendizado em grupo e relacionamentos interpessoais em equipes (Edmondson; Lei, 2014).

Um crescente corpo de estudos conceituais e empíricos tem se dedicado a desvendar a natureza da segurança psicológica, identificar os fatores que contribuem para sua existência e avaliar suas implicações tanto para indivíduos, quanto para equipes e organizações. O tema ganhou destaque adicional com o surgimento do Projeto Aristóteles da Google. Entre 2012 e 2016, a empresa conduziu uma pesquisa que analisou mais de 250 variáveis em 180 equipes de

trabalho. Os resultados revelaram que as equipes de maior sucesso tinham em comum cinco fatores essenciais, sendo a segurança psicológica o mais decisivo (Edmondson, 2020; Duhigg, 2016).

Em relação ao contexto laboral, Edmondson (2020) defende que a segurança psicológica remete a uma característica do local de trabalho, que pode ter sua consolidação estimulada ou desestimulada por lideranças. Clark (2023) reforça essa defesa ao pontuar que líderes devem possuir, dentre suas funções, a de fomentar um ambiente no qual os trabalhadores se sintam incluídos, com capacidade para aprender, contribuir e inovar - características essas que compõem toda dimensão do que é segurança psicológica.

Isto posto, faz-se importante a criação e a manutenção de ambientes de segurança psicológica nas organizações, essenciais para apoiar os colaboradores e melhorar as relações de trabalho (Edmondson, 1999). Ambientes seguros promovem coesão, comprometimento, e melhoram o desempenho, inovação e engajamento, impactando positivamente a qualidade de vida, o bem-estar e o cumprimento de metas (Newman et al., 2017). Clark (2023) acrescenta que é possível assimilar o conceito de segurança psicológica através da aprendizagem associada a uma capacidade de envolver pessoas nesse processo. Sendo assim, estimular a capacitação de líderes através de uma educação corporativa se faz necessário.

2.2. Clima Organizacional

O clima organizacional possui uma relevância central no estudo do comportamento organizacional devido a sua amplitude teórica e a sua capacidade de avaliar fenômenos psicossociais complexos, tais como liderança e interações humanas (Figueiredo, 2017; Puente-Palacios; Martins, 2016). Desse modo, o clima organizacional é uma variável essencial para se entender como o ambiente de trabalho influencia o comportamento em grupo (Martins, 2008; Puente-Palacios; Porto; Martins, 2016; Schneider et al., 2017).

Pode ser compreendido como a percepção coletiva do ambiente laboral percebido pelas pessoas e remete a uma percepção comum dos indivíduos diante de determinada situação (Dias, 2013). O clima organizacional também pode se referir a um conjunto de condições que existem e influenciam o comportamento dos indivíduos, se referindo a atributos mais latentes e observáveis das organizações, baseado em atitudes sendo, por isso, mutável (Cameron; Quinn, 2011).

Hussain (2018) acrescenta que o clima organizacional é uma construção complexa que abrange várias dimensões dentro de uma organização, tais como remuneração, políticas de treinamento, liderança, benefícios, oportunidades de promoção interna, gestão de equipes, resolução de conflitos, e muitas outras que têm o potencial de influenciar o ambiente psicológico no ambiente de trabalho. Enquanto Campbell e Akers (1972) identificam quatro dimensões constitutivas do clima, Koys e DeCotiis (1991) mostraram empiricamente que existem pelo menos 54 dimensões diferentes para avaliar o constructo, abrangendo aspectos complexos, como liderança, relacionamentos interpessoais, reconhecimento e recompensas.

Cabe pontuar que, apesar das várias dimensões, há aquelas que mais dialogam com a segurança psicológica, tais como a dimensão nomeada como liderança (Santos et al., 2015) que permite mensurar a qualidade do clima, possuindo os construtos clima e liderança, quando associados, significativa influência no desempenho e nos resultados efetivos de uma organização (Puente-Palacios; Porto; Martins, 2016; Schneider et al., 2017). O clima organizacional também é importante para a relação líder e liderado. O clima pode ser

transformado pela liderança em um ambiente positivo onde as necessidades dos colaboradores sejam atendidas ou então em um ambiente cujo clima frio prejudique não apenas as necessidades, mas as relações estabelecidas no trabalho.

Quando a liderança não condiz com seu papel, pode haver prejuízos significativos para a organização, como a desmotivação dos colaboradores e conseqüentemente um clima organizacional frio (Rugai et al., 2018). Para que haja um clima organizacional favorável, é necessário que o líder influencie de modo positivo a sua equipe. Além disso, a dimensão de liderança influencia na formação de ambiente psicologicamente seguro (Edmondson, 2020), o que reforça o investimento em educação corporativa voltada para a formação de lideranças mais humanizadas e próximas das reais necessidades dos trabalhadores (Couto et al., 2022).

2.3. Educação Corporativa

A educação corporativa surgiu a partir da instituição dos treinamentos gerenciais e do autogerenciamento de carreira (Toledo, 2018) com a intenção de tornar os trabalhadores capacitados para entender, interpretar e compartilhar o conhecimento adquirido em prol das organizações, desenvolvendo adequadamente o senso de liderança e o pensamento empreendedor desses colaboradores para fortalecimento do capital humano (Eboli, 1999). Nesse contexto, os programas de educação corporativa organizacionais são de suma importância para o desenvolvimento pessoal e profissional de trabalhadores (Neves; Rodrigues, 2021).

No contexto do serviço público brasileiro, Neves e Rodrigues (2021) pontuam que capacitar um servidor consiste em valorização e fortalecimento institucional, refletindo na melhoria dos serviços prestados e contribuindo para o alcance dos objetivos e das metas institucionais a partir da formação contínua do servidor. Assim, a educação corporativa é um processo de educação alinhado aos objetivos estratégicos da organização (Aniceto, 2009). Contudo, trabalhadores devidamente capacitados para além do planejamento estratégico, reforçam a importância da educação corporativa para além da promoção de habilidades técnicas, fomentando também a aprendizagem voltada para relacionamentos sociais na organização (Aniceto, 2009).

A educação corporativa reforça a relevância do investimento em educação como uma medida ímpar para o aprimoramento das instituições governamentais, destacando que os servidores públicos desempenham um papel central na melhoria dos serviços oferecidos aos cidadãos. É essencial que eles estejam motivados para aprender e ensinar (Novaes; Fonseca, 2024).

À vista disso, a educação corporativa é reconhecida como uma prática que une a Gestão de Pessoas e a Gestão do Conhecimento e como um processo de aprimoramento de saberes, cujo intuito é enriquecer a capacitação técnica e cultural dos trabalhadores, com base no planejamento estratégico institucional (Mundim, 2002). Para além de apenas ofertar treinamento ou qualificação profissional, Mundim (2002) reforça que a educação corporativa almeja agregar de modo coeso as competências individuais e organizacionais em prol de melhorias no trabalho.

2.3.1. Formação Profissional

A formação profissional, também conhecida como capacitação e qualificação no setor público, ganhou relevância no Brasil a partir de 1995, com o surgimento de discussões sobre a modernização das funções do Estado (Ranzini; Bryan, 2017). Com o intuito de fortalecer a capacidade de governança, foram criadas escolas de governo focadas na formação de servidores públicos em diferentes esferas federativas e ramos do governo sendo que a profissionalização do setor público, também se expandiu para espaços não governamentais (Ranzini; Bryan, 2017).

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), instituída pelo Decreto 5.707, abarca sua implementação pelos órgãos e entidades da administração pública federal brasileira direta, autárquica e fundacional. Dispõe sobre melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade e também trata do desenvolvimento permanente do servidor público a partir das capacitações (Brasil, 2006).

Alinhando-se à PNDP, há no Brasil a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) que, segundo Amaral (2006), é responsável pela capacitação e desenvolvimento de competências dos servidores públicos. A ENAP enfatiza em seus cursos a necessidade de investimento em competências intelectuais somadas à capacidade cognitiva, competência de gestão e competências voltadas para relacionamentos interpessoais no trabalho, indo além do investimento em competências somente voltadas para produção, mas também dando ênfase a uma formação mais humanizada (Amaral, 2006).

Desse modo, conforme Bacon (1999), faz-se necessário que tanto as organizações quanto os gestores que ocupam funções de liderança, reconheçam a importância de investir no desenvolvimento das capacidades dos servidores e nas capacidades dos próprios líderes, tanto as capacidades intelectuais e cognitivas quanto as socioemocionais. Cabe a cada organização, a partir da gestão de pessoas e da educação corporativa, oferecer e estimular esse crescimento profissional e humano para seus servidores, incluindo todas as funções presentes (Bacon, 1999)

2.4. Produto Técnico Tecnológico

A produção técnica e tecnológica baseia-se na Portaria CAPES 171, de 2018, que elenca os produtos técnico-tecnológicos a serem desenvolvidos em Programas de Pós-graduação profissional brasileira. A definição dos produtos técnicos e tecnológicos, assim como a metodologia de avaliação, foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho (GT) de Produção Técnica, levando em conta todas as áreas de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Assim, de acordo com as definições do GT, produto pode ser compreendido como o resultado palpável de uma atividade docente ou discente que pode ser realizado de forma individual ou em grupo, atendendo aos seguintes critérios: aderência, impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade (CAPES, GT de Produção Técnica, 2019:16).

Sendo assim, com base no GT de Produção Técnica da CAPES (2019), os cursos de formação profissional fazem parte dos produtos técnico-tecnológicos. Podem ser definidos como o conjunto de conteúdos estabelecidos de acordo com as competências requeridas pela formação profissional, em conformidade com os objetivos dos Programas de Pós-Graduação (CAPES, GT de Produção Técnica, 2019:16), cujas atividades de capacitação podem ser criadas e organizadas em diferentes níveis, sendo de curta e média duração formulada e implementada em diferentes níveis.

3. Método de Pesquisa

A partir de uma pesquisa realizada em órgão público da administração direta brasileira, surge a proposta do presente trabalho. Este órgão apresenta como metas estratégicas a inovação, eficiência e cooperação, destacando o capital humano como seu principal ativo. A gestão atual para o triênio 2024-2027 foca também no reconhecimento e desenvolvimento dos servidores, incluindo ampliação de ações de capacitação e criação de políticas de valorização e incentivo à capacitação dos funcionários.

O Programa de Educação Corporativa (PROEDUC) alinha as competências necessárias aos servidores aos objetivos institucionais para melhorar a eficiência do serviço público. Assim, há oferta de cursos formais e desenvolvimento gerencial, além de materiais didáticos complementares presentes no repertório oferecidos pela ENAP e pela própria instituição a partir das suas Trilhas Educativas, chamadas de Trilhas da Aprendizagem. Baseadas na Andragogia (Bellam, 2005;2015) os cursos promovem o desenvolvimento pessoal de forma flexível e autônoma, diferente dos treinamentos tradicionais, estimulando a autoaprendizagem dos servidores (Schimit, 2016)

Diante deste contexto, a citada pesquisa, ainda em fase de análise de dados qualitativos, almeja elaborar um produto técnico tecnológico que engloba diretamente as metas e objetivos elencados no planejamento estratégico atual da instituição, inserindo aprendizagem acerca do que é segurança psicológica e, conseqüentemente, da importância do tema para organizações (Edmondson, 2020), impactando na qualidade de vida e bem-estar. Através da presença na instituição de ferramentas e tecnologia voltadas para a capacitação e desenvolvimento de servidores, elaborar atividades de aprendizagem que emergem como mecanismo fundamental para o desenvolvimento capital humano é de suma importância.

Destarte, o produto técnico tecnológico se apresenta no formato de Curso de Formação Profissional a ser enviado para o Ambiente Virtual das Trilhas da Aprendizagem da instituição. Baseia-se nos dados coletados em pesquisa de caráter quali quantitativo que foi realizada nas equipes virtuais da instituição, incluindo na amostra chefes, chefes substitutos e subordinados. Para isso, foi realizada inicialmente a fase quantitativa, cuja primeira etapa foi classificada como descritiva, *survey* quanto aos meios e em relação ao corte temporal, como transversal (Gil, 2008). A amostra foi não probabilística composta pelos membros de equipes virtuais que se dispuseram a responder o questionário enviado por e-mail institucional e através das demais vias de contato institucional.

O questionário estava dividido em duas partes: na primeira, coletou-se dados sociodemográficos e profissionais, enquanto na segunda houve aplicação de três escalas em do tipo Likert de 7 pontos sobre estilo de liderança, clima organizacional e segurança psicológica via *Google Forms*. A análise inclui estatísticas descritivas para verificar distribuições e tendências, além de análise fatorial, testes de correlação e regressão para explorar as relações entre as variáveis antecedentes e a variável critério segurança psicológica. Foi utilizada a Escala de Segurança Psicológica em Equipe, adaptada e validada por Ramalho & Porto (2021) e as Escalas de Heteroavaliação de Estilos de Liderança (Mourão et al., 2016) e de Clima Organizacional (Santos et al., 2019). Ao todo, a amostra foi composta por 274 respondentes.

Já na etapa qualitativa, aplicou-se questionário com quatro perguntas estruturadas, através do *Google Forms* até haver saturação nas respostas. Ao todo, 106 membros de equipes virtuais compuseram a amostra. Essa fase está em processo de análise de conteúdo dos dados obtidos (Gil, 2019).

O Curso de Formação Profissional, voltado para capacitação socioemocional de gestores, será desenvolvido com base nos resultados da pesquisa quali quantitativa e na literatura sobre segurança psicológica, com uma linguagem acessível para compor as Trilhas da Aprendizagem da instituição. Servidores gestores da QVT participarão da análise do produto para torná-lo colaborativo. A inclusão de recursos multimídias e *hiperlinks* promoverá uma aprendizagem colaborativa interativa, permitindo aos aprendizes acessar diversas fontes e enriquecer seu aprendizado.

O produto técnico tecnológico será testado por um grupo piloto de servidores antes da implementação, cujas sugestões serão usadas para ajustar o material. Para sua implementação, será elaborado um orçamento detalhado para desenvolvimento, implementação e manutenção, e submetido ao órgão público federal, que financiará o projeto conforme suas diretrizes orçamentárias. O projeto utilizará metodologias de aprendizagem ativa e colaborativa com base na Andragogia, ou seja, com metodologia voltada para o aprendizado de adultos (Knowles, 1980).

Resultados preliminares apontam a dimensão Liderança, de clima organizacional, como uma das preditivas para segurança psicológica em ambientes de trabalho de equipe virtual. Além disso, há indicativos de influência de estilos de liderança com foco em pessoas no fomento de segurança psicológica laboral. Isto posto, faz-se importante a propositura de um curso de formação voltado para gestores cuja temática seja segurança psicológica no trabalho.

4. Discussão

Levando em consideração que a segurança psicológica tem se tornado um tema central nas discussões sobre gestão de equipes (Edmondson, 2020), especialmente em ambientes virtuais, onde as interações são mediadas por tecnologia e à distância, o que impacta na qualidade de vida e bem-estar de trabalhadores (Paschoal et al., 2022), este trabalho, a partir dos achados de pesquisa em curso e com base nos estudos desenvolvidos sobre o tema, salienta a necessidade premente de capacitar gestores para que possam criar e sustentar um clima de segurança psicológica nas equipes nas quais figuram como lideranças (Edmondson; Lei, 2014). Edmondson e Lei (2014) apontam que, em contextos em que os colaboradores se sentem seguros para expressar suas ideias e preocupações, há um aumento significativo na colaboração e no desempenho.

Assim, a proposta de desenvolvimento de um produto técnico tecnológico na forma de um curso de formação para gestores vem no sentido de fomentar a capacitação socioemocional na organização. Essa iniciativa busca não apenas atender à demanda identificada, mas também contribuir para o fortalecimento das relações interpessoais para um melhor clima organizacional nas equipes virtuais a partir de lideranças mais humanizadas, já que compete reforçar que a conduta do líder tem a habilidade de impactar o comportamento dos liderados (Dias; Borges, 2017; Martins, 2008).

Quanto ao achado empírico acerca da dimensão liderança em clima organizacional influenciando na segurança psicológica, Stringer (2015) afirma que o clima organizacional possui, de fato, capacidade de abarcar aspectos de fenômenos psicossociais complexos acerca de interações humanas no trabalho. Clima organizacional, sendo assim, é uma variável de contexto importante para compreender como o ambiente laboral influencia no comportamento humano, nas relações estabelecidas e na qualidade de vida de equipes, o que demonstra a pertinência de estudos acerca desse constructo (Martins, 2008; Puente-Palacios; Martins, 2016).

Dada a importância de um ambiente organizacional que valorize a segurança psicológica, com relações saudáveis e produtivas, mencionar o papel da educação corporativa nesse processo se faz necessário visto que elaborar atividades de aprendizagem que emergem como mecanismo fundamental para o desenvolvimento capital humano é de suma importância (Sousa, 2021). É então que surge essa intenção de capacitar gestores através de um curso de formação que visa estimular habilidades socioemocionais para estimular a segurança psicológica laboral. O produto técnico tecnológico em formato de curso de formação profissional para gestores surge então como uma resposta direta à necessidade de capacitação identificada na pesquisa. Inspirado nos cursos oferecidos pela ENAP, acaba trazendo à luz a importância do papel da educação corporativa no aprimoramento de equipes.

Em síntese, esta discussão apresenta a inter-relação entre segurança psicológica, clima organizacional e liderança, destacando a importância da educação corporativa como ferramenta essencial para o desenvolvimento de gestores capacitados. Os resultados da pesquisa reafirmam que a criação de um ambiente de trabalho seguro e acolhedor é fundamental para a eficácia das equipes virtuais. O curso de formação proposto não apenas visa capacitar os gestores em habilidades socioemocionais, mas também almeja melhor clima organizacional de forma que todos os membros das equipes se sintam valorizados e respeitados. Portanto, este trabalho não só responde a uma necessidade imediata, mas também aponta para um futuro em que a segurança psicológica se torne um pilar nas práticas de gestão, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

5. Conclusão

Este trabalho apresentou a propositura de um produto técnico tecnológico em formato de curso de formação profissional para gestores cuja temática é segurança psicológica para equipes virtuais, cujos objetivos específicos pretendem aproximar o aprendiz gestor da realidade laboral, facilitando a assimilação de conhecimento de forma mais efetiva além de fomentar o desenvolvimento de capacidades socioemocionais para lidar com relacionamentos interpessoais neste contexto. Alinhado ao planejamento estratégico da instituição, a intenção é promover o bem-estar biopsicossocial dos servidores a partir do desenvolvimento de competências socioemocionais de gestores, o que atende às metas para qualidade de vida e bem-estar no ambiente laboral.

Além de atender a uma necessidade organizacional, o produto técnico tecnológico a ser desenvolvido se apresenta como uma inovação para instituições que investem em qualidade de vida no trabalho e desenvolvimento do capital humano, utilizando tecnologias modernas para aprimorar a aprendizagem e as relações interpessoais. Inserido nas Trilhas de Aprendizagem, poderá facilitar a educação corporativa, aproveitando os recursos tecnológicos e a política de capacitação da instituição. O produto técnico tecnológico, com sua abordagem inovadora e metodologias atuais, busca ser um recurso educativo acessível que promove um ambiente de trabalho positivo e melhora o bem-estar dos servidores, servindo como referência para práticas educacionais eficazes em instituições públicas.

Pontua-se que para a elaboração do produto técnico tecnológico, é necessária a análise dos resultados das etapas qualitativa e quantitativa da pesquisa empírica em andamento, no intuito de verificar se, para além da hipótese de influência da dimensão liderança de clima organizacional, há outras variáveis preditivas para segurança psicológica no sentido de analisar se a temática do curso necessita de ampliação. Considera-se que segurança psicológica se

relaciona transversalmente com outras variáveis, além de poder ser impactada por diversos fatores.

Recomenda-se como agenda de pesquisa para estudos futuros sobre essa temática a investigação de outras variáveis acerca de aspectos socioemocionais, como preditoras da segurança psicológica, para melhorar a qualidade de vida no trabalho. Além disso, é importante conduzir estudos para avaliar como o produto técnico tecnológico contribui para a educação corporativa e a aprendizagem de servidores públicos em equipes, virtuais e presenciais.

6. Referências

AMARAL, Helena Kerr do. Desenvolvimento de competências de servidores na administração. **Revista do Serviço Público**, Brasília, v. 57, n. 4, p. 549-563, out./dez. 2006.

ANICETO, K. R. P. Mudanças no mundo do trabalho e as novas exigências de qualificação dos trabalhadores. **Revista Científica Hermes**, n. 1, pp. 49-70, 2009.

BACON, Kevin. Além da capacitação: desenvolvimento de líderes para o setor público. **Revista do Serviço Público**, Brasília, ano 50, n. 4, p. 81-91, out./dez. 1999.

BELLAN, Z. **Andragogia em ação: como ensinar adultos sem se tornar maçante**. Santa Barbara d'Oeste: SOCEP Editora, 2005.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006**. Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5707.htm>.

BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 7 fev. 2020.

CAMERON, K. S.; QUINN, R. E. **Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework**. 3. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.

CAMPBELL, John Paul; DUNNETTE, Marvin D.; LAWLER, Edward E.; WEICK, Karl E. **Managerial behavior, performance and effectiveness**. McGraw-Hill Series in Management. New York: McGraw-Hill, 1972.

CAPES. GT de Produção Técnica. **Relatório de Grupo de Trabalho**. Brasília: CAPES, 2019.

CARBONE, P. P. Gestão por competência e educação corporativa: caminhos para o desenvolvimento de competências. **Inclusão Social**, Brasília, DF, v. 7, n. 1, p. 24, 2015.

CARMELI, A. PALMON, R. R.; ZIV, E. Liderança inclusiva e envolvimento dos funcionários em tarefas criativas no local de trabalho: o papel mediador da segurança psicológica.

Creativity Research Journal, v. 22, n. 3, p. 250-260, 2010.

CASTOLDI, R.; POLINARSKI, C. A. **A utilização de recursos didático-pedagógicos na motivação da aprendizagem.** In: I SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1., 2009

CLARK, Timothy. **Os quatro estágios da segurança psicológica.** 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023.

COUTO, F. J. **Relações entre o estilo gerencial e a expressão de competências técnicas e comportamentais na Universidade de Brasília.** 2022. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade de Brasília, Brasília, 2022.

DIAS, R.. **Cultura organizacional: construção, consolidação e mudança.** Rio de Janeiro: Atlas, 2013.

DIAS, M. A. M. J. BORGES, R. S. G. Performance and leadership style: when do leaders and followers disagree? **Revista de Administração Mackenzie**, v. 18, n. 2, p. 104-129, 2017.

DUHIGG, C. **What Google learned from its quest to build the perfect team.** The New York Times Magazine, 2016.

EBOLI, M. Universidade corporativa: ameaça ou oportunidade para as escolas tradicionais da administração? **Revista de Administração**, v. 34, n. 4, pp. 56-64, out./dez. 1999.

EDMONDSON, A. C. Segurança psicológica e comportamento de aprendizagem no trabalho em equipe. **Administrative Science Quarterly**, v. 44, p. 350-383, 1999.

EDMONDSON, A. C.; LEI, Z. Psychological safety: The history, renaissance, and future of an interpersonal construct. **Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior**, v. 1, n. 1, p. 23-43, 2014.

EDMONDSON, A. C. **A organização sem medo: criando segurança psicológica no local de trabalho para aprendizado, inovação e crescimento.** São Paulo: Alta Editora, 2020.

ENES, Y. S. O.; VIEIRA, M. B. N.; COELHO JUNIOR, F. A.; PEREIRA, D. A. O.; ZANON, E. R. Home office during COVID-19 pandemic in Brazil: perceived influences on performance and competency management. **The Qualitative Report (Online)**, v. 28, p. 1718-1740, 2023.

FIGUEIREDO, M. L. Clima para criatividade nas organizações empresariais: construção e validação de instrumento. **Revista Psicologia e Saúde**, v. 9, n. 1, p. 75-91, 2017. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.20435/pssa.v9i1.472>.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Atlas. 2008

HIRAK, R.PENG, A. C.; CARMELI, A.SCHAUBROECK, J. M. Vinculando a inclusão do líder ao desempenho da unidade de trabalho: a importância da segurança psicológica e do aprendizado com as falhas. **Quarterly Leadership**, v. 23, n. 1, p. 107-117, 2012.

HUSSAIN, S. T.; LEI, S.; AKRAM, T.; HAIDER, M. J.; HUSSAIN, S. H.; ALI, M. Kurt Lewin's change model: a critical review of the role of leadership and employee involvement in organizational change. **Journal of Innovation & Knowledge**, v. 3, n. 3, p. 123-127, 2018.

KOYS, D.; DECOTIIS, T. Inductive measures of psychological climate. **Human Relations**, 44 (3), p. 265-285, 1991.

KNOWLES, M. S. **The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy**. 2ª ed. Cambridge: Adult Education, 1980.

LENT, R. W. Future of Work in the Digital World: Preparing for Instability and Opportunity. **The Career Development Quarterly**, v. 66, n.3,p. 205–219,set. 2018.

LOPES, M. C. R. Subjetividade e trabalho na sociedade contemporânea. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 7, n. 1, p. 91-113, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462009000100005>, set. 2024.

NEMBHARD, I. M.; EDMONDSON, A. C. Making it safe: the effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams. **Journal of Organizational Behavior**, v. 27, n. 7, p. 941-966, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/job.413>. set. 2024.

NEVES, N. A. S.; RODRIGUES, E. S. P. Educação corporativa no serviço público: um estudo de caso com enfoque na aprendizagem dialógica. **Educação**, v. 44, n. 1, e32875, 2021.

NEWMAN, A.; DONOHUE, R.; EVA, N. Psychological safety: a systematic review of the literature. **Human Resource Management Review**, v. 27, n. 3, p. 521-535, 2017.

NOVAES, C. S.; FONSECA, J. S. Educação corporativa: uma nova forma de educar no serviço público baiano. **Revista e-Curriculum**, v. 22, p. 1-18, 2024.

MARTINS, M. C. F. **Clima organizacional**. In: SIQUEIRA, M. M. M. (Org.). Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 29-40.

MOURÃO, L.; FAIAD, C.; COELHO JUNIOR, F. A. Análise psicométrica da escala de heteroavaliação de estilos de liderança. **Estudos de Psicologia** (Natal), v. 21, n. 3, p. 293–304, jul. 2016.

PASCHOAL, T.; SILVA, P. M. da; DEMO, G.; FOGAÇA, N.; FERREIRA, M. C. Qualidade de vida no teletrabalho, redesenho do trabalho e bem-estar no trabalho de professores de ensino público no Distrito Federal. **Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, v. 20, n. 1, p. 1-12, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.19094/contextus.2022.71500>. set. 2022.

PUENTE-PALACIOS, K. E.; PORTO, J. B.; MARTINS, M. C. F. A emersão na articulação de níveis em Psicologia Organizacional e do Trabalho. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, v. 16, n. 4, p. 358-366, 2016. DOI: 10.17652/rpot/2016.4.12603.

RANZINI, M. de S.; BRYAN, N. A. P. Capacitação e formação para o setor público e os modelos de escola de governo no Brasil. **Revista do Serviço Público**, [S. l.], v. 68, n. 2, 2017. DOI: 10.21874/rsp.v68i2.1004. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1004>. Acesso em: 20 set. 2024.

SANTOS, T. D. C. et al. Construção de uma escala de clima organizacional para uma organização pública. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 19, n. 3, p. 713-719, 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231358568025>. Acesso em: 18 set. 2024.

STRINGER, R. **Leadership and Organizational Climate**. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002.

RAMALHO, M. C. K.; PORTO, J. B. Validity Evidence of the Team Psychological Safety Survey. **Psico-USF**, v. 26, n. 1, p. 165–176, jan. 2021.

RUGAI, Thábata D. A. S.; GARCIA KUMANAYA, Daniele R.; LOPES, Luciene Silva de Oliveira; CASTILHO, Luiza Ferrer. Os diferentes tipos de liderança e suas influências no clima organizacional. **Revista Diálogos Interdisciplinares**, v. 7, n. 4, p. 101-120, 2018. ISSN 2317-3793.

SANTIAGO, C.; WOOD JR., T.; BRAGA, B. M. Como implantar o local de trabalho digital. **GV Executivo**, São Paulo, mar. 2022. Disponível em: <https://www.fgv.br/gvexecutivo/artigos/como-implantar-o-local-de-trabalho-digital>. Acesso em: 18 set. 2024.

SCHMIT, Rodolfo Augusto. **Andragogia como fundamento e instrumento de educação e orientação aos adultos**. RECSA, v. 5, n. 1, jan./jun. 2016.

SCHNEIDER, B.; ROMÁ, V. G.; OSTROFF, C.; WEST, M. A. Organizational climate and culture: reflections on the history of the constructs in the Journal of Applied Psychology. **Journal of Applied Psychology**, v. 102, n. 3, p. 468-482, 2017. DOI: 10.1037/apl0000090.supp.

SOUSA, A. K. B. de. **Trilhas de aprendizagem como estratégia de desenvolvimento: percepção dos gestores de uma empresa pública federal**. 2021. 26 f. Trabalho de

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

Conclusão de Curso (Especialização em Pessoas) – Companhia Nacional de Abastecimento, Brasília, 2021.

TOLEDO, Armando H. **Principales teorías del aprendizaje humano**. México: The Ucli Press. 2018.

REAÇÃO INDIVIDUAL À MUDANÇA: MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE UMA EMPRESA FERROVIÁRIA

Lais Ferreira Carias
Livia Almada Luiz Guilherme Dias Cesar
Ana Carolina D’Almeida Francisquini

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo identificar como os indivíduos da gerência de administração de pessoal de uma empresa ferroviária reagem às mudanças trazidas pela implementação de um projeto de modernização de processos. As tecnologias associadas à celeridade que permeiam o nicho empresarial vêm modificando não só o *modus operandi*, mas também as relações existentes dentro das organizações, exigindo que elas se readéquem a todo o momento às necessidades do mercado para se manterem ativas e competitivas. Este trabalho possui natureza qualitativa, descritiva e busca elucidar, bem como interpretar, os acontecimentos a partir das informações coletadas sobre o objeto de estudo. Foi aplicado um questionário com cinco perguntas abertas, como meio de coletar informações pertinentes à temática. Na análise foi possível perceber que embora os respondentes apontassem algumas fragilidades e melhorias a serem feitas no novo projeto, eles o avaliaram como uma mudança importante e necessária para a modernização não somente de seus processos, mas da organização como um todo.

Palavras-Chave: Mudança organizacional. Reação a mudança. Indústria 4.0.

1. Introdução

A sociedade contemporânea é marcada por rápidas mudanças das mais diversas ordens, política, econômica, social e tecnológica. Essas significativas transformações são capazes de influenciar as organizações modernas, exigindo que elas se readaptem constantemente à nova realidade dinâmica que vivemos hoje e respondam de forma satisfatória às novas exigências do mercado (Miranda; Wbatuba, 2017).

A transformação digital vivida nas últimas décadas vem aumentando o ritmo das mudanças organizacionais, se apresentando como uma necessidade e ao mesmo tempo um desafio para as empresas. Para Arantes et al. (2021), toda essa revolução tecnológica vem provocando profundas mudanças não apenas nos processos, mas também nos modelos de gestão e sobretudo na interação entre os indivíduos e os objetos, gerando uma nova forma de obtenção e tratamento dos dados. Essas transformações podem ser assustadoras para as organizações e, o que garantirá o seu sucesso será a forma de lidar com as mesmas e aplicar toda essa tecnologia que a indústria 4.0 traz consigo (Arantes et al., 2021).

Além disso é importante frisar a complexidade destes processos de mudanças corporativas, já que influencia e é influenciado pelos indivíduos envolvidos. Neste sentido, tendo em vista que cada indivíduo carrega consigo uma bagagem própria composta por percepções, valores, interesses, experiências e objetivos, que o faz responder de forma particular às mudanças do ambiente. As reações de cada pessoa à mudança envolvem aspectos

de ordem cognitiva, emocional e comportamental mediante a alguma modificação do *status quo* vigente (Almada, 2014).

Assim, o presente artigo tem como objetivo **identificar como os indivíduos da gerência de administração de pessoal de uma empresa ferroviária reagem às mudanças trazidas por um projeto de modernização de processos**. O projeto analisado, além de promover alterações nos sistemas dos setores administrativos, buscou uma modernização dos processos, modificação nas rotinas e cultura organizacional, além de ter proporcionado maior autonomia para todos os funcionários.

Para desenvolver a pesquisa, e obter as respostas desejadas foi realizado um estudo empírico qualitativo e descritivo. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário de cinco questões abertas respondido por 13 membros (em um total de quatorze), da equipe da Gerência de Administração de Pessoal da organização escolhida, enquanto para análise dos dados foi escolhido o método de análise de conteúdo, realizado a partir de categorias definidas *a priori* com base em fatores de avaliação do nível de resistência à mudança individual adaptado de Marques, Borges e Morais (2011).

Considerando os resultados e considerações apresentadas, é possível observar que os indivíduos, apesar de encontrarem algumas dificuldades no novo processo, estão mais abertos do que resistentes à transformação proposta. Assim, destaca-se a importância de planejar cuidadosamente uma mudança organizacional e ofertar suporte para que a transição ocorra da forma mais favorável e menos traumática possível, visando o maior êxito para o processo da mudança, sem desconsiderar as necessidades dos indivíduos.

2. Fundamentação teórica

As organizações contemporâneas são influenciadas, mas também influenciam o processo de globalização, da quebra das fronteiras, além de exigirem respostas rápidas e por vezes agressivas por parte das empresas (Costa; Ferezin, 2021). Assim, a sociedade atual que se apresenta a partir da era pós-moderna reforça a efemeridade das coisas e das relações tomando tudo mais volátil e passageiro, intensificando a necessidade de mudanças. Então, será brevemente discutido mudança organizacional no contexto da indústria 4.0 e, posteriormente, será apresentada a discussão sobre reação individual à mudança.

2.1 Breve discussão sobre mudança organizacional no contexto da indústria 4.0

Nesse cenário de constantes transformações, as organizações também vêm passando por processos de mudanças e transformações ao longo do tempo. Com intuito de se alinharem ao novo *modus operandi* e se manterem competitivas, utilizam ferramentas como redefinição estratégica, adoção de novas tecnologias, alterações nos métodos de trabalho vigentes e até mesmo alteração da sua missão; ou seja, de sua essência, do negócio (Dickel et al., 2018).

Essas mudanças constituem um processo bastante complexo, uma vez que englobam aspectos internos e externos, relações pessoais, estrutura organizacional e hierarquia. Sendo que a riqueza de abordagens e enfoques existentes, torna o estudo do tema ainda mais desafiador e complexo (Wood JR., 2009).

Neste artigo, é seguido como conceito de mudança organizacional a abordagem desenvolvida por Scotton (2017) que a define como um processo fruto de forças do ambiente interno e externo extremamente importante para empresas, sobretudo, as contemporâneas, pois

as mantêm competitivas e vivas no mercado, sendo capaz de proporcionar à organização: modernização e desenvolvimento, eficiência nos negócios, aumento na produtividade, elevar os lucros, aprimorar os serviços ofertados aos clientes, reduzir custos e aumentar receitas, capacitar os colaboradores e aumentar a competitividade. Embora tais mudanças no ambiente organizacional tenham se tornado comuns, elas não deixam de ser desafiadoras para as empresas e seus administradores, já que as transformações dessa era digital são complexas e na maioria das vezes implicam em reformular hábitos, valores, costumes e crenças (Silva Júnior, 2021). Assim, para que esse processo ocorra da maneira menos traumática possível, é preciso que a organização possua um ambiente humano propício para que as transformações e inovações possam ser implementadas e se desenvolverem.

Isto posto, nota-se que não existe uma receita para uma mudança organizacional de sucesso. A realização de uma mudança no ambiente corporativo pode ser exitosa ou um fiasco. Para Coutinho (2021), uma mudança efetivada com êxito deve levar em consideração a realidade e o contexto da organização onde será desenvolvida, cabendo, na maioria das vezes, à figura do líder optar como será esse processo e quais ferramentas serão mais adequadas ao seu contexto, a fim de minimizar possíveis traumas ou resistências.

É importante destacar que o avanço tecnológico vivido nas últimas décadas tem sido propulsor de um grande desenvolvimento organizacional possibilitando às empresas mudanças nos paradigmas de tomada de decisões, modo de produção e novos modelos de gestão, estimulando as empresas a se tornarem, sobretudo, mais competitivas (Santos et al., 2018). A velocidade, amplitude e profundidade das mudanças que se apresentam na sociedade atual dificilmente foram observadas em outro momento histórico. O uso de novas tecnologias na produção de bens e serviços se apresenta de forma quase irrestrita, impactando de forma sistêmica a sociedade civil e as organizações (Schwab, 2016). Essas transformações no processo produtivo, onde ocorre cada vez mais a integração entre tecnologia e seres humanos no ambiente organizacional ficou conhecido como indústria 4.0 (Schwab, 2016; Pereira; Simonetto, 2018).

Esse contexto visa integrar tecnologias aos processos organizacionais aumentando significativamente a produtividade e a eficiência, além de automatizar muitas atividades e auxiliar nas tomadas de decisões, das mais simples às mais complexas em tempo real, fomentando o surgimento de novos mercados de trabalho, novas profissões, modelos de negócios cada vez mais competitivos e modernos (Fernandes, 2019). Por se tratar de um processo que ainda está acontecendo, não é possível apontar todos os impactos e transformações que serão desencadeadas pela indústria 4.0. Todavia, é possível afirmar que isso já está alterando a maneira como as pessoas se relacionam com o meio, bem como a maneira com que se trabalha no cenário organizacional, sendo possível presenciar grandes mudanças nos modelos de produção (Aires; Moreira; Freire, 2017).

Dickel et al., (2018) afirmam que as mudanças tecnológicas, como a adoção de um novo sistema de informação, por exemplo, podem ser encaradas por parte dos colaboradores de diversas maneiras, provocando reações variadas, fruto das interpretações, crenças e objetivos dos funcionários indo de um extremo comprometimento até uma resistência ativa por parte daqueles que as vivenciam. Essas reações individuais devem ser consideradas como parte importante do processo de transformação organizacional, uma vez que, cada indivíduo dentro de uma organização é parte importante da mudança pretendida (Policarpo; Borges, 2016).

2.2 Reações individuais à mudança

Quando se fala em reações resultantes a algum tipo de mudança, o mais comum é associá-las a um aspecto mais negativo, uma vez que, a maioria das pessoas enxerga esse processo como potencial risco à chamada “zona de conforto”, sobretudo em ambientes compostos por pessoas mais conservadoras (Foz, 2012). Isto acontece porque, normalmente, a proposição ou implementação de uma mudança traz consigo sentimento de estranheza e ameaça do *status quo* vigente, o que faz com que o indivíduo, na maioria das vezes, reaja de forma reticente e prefira a sensação de segurança adquirida até então (Borges; Marques, 2011)

Dessa forma, é importante que os responsáveis pela mudança desenvolvam uma análise do contexto organizacional, pois mudanças executadas de forma repentina e pouco planejadas, ainda que necessárias, podem causar nos indivíduos traumas e resistências. Assim, é necessária uma gestão minuciosa e cada vez maior, principalmente por parte das lideranças, com relação às emoções envolvidas no processo e à adaptabilidade às novas diretrizes propostas, a fim de manter o comprometimento no processo de mudança (Ruano, 2015).

Neste sentido, de acordo com Marques, Borges e Morais (2011) as reações causadas por uma mudança nada mais são do que comportamentos que resultam da análise individual a respeito das mudanças implementadas. Com isto, os autores propuseram um modelo de avaliação do nível de resistência à mudança baseado em cinco fatores principais, apresentados no Quadro 1:

Quadro 1: Fatores de avaliação do nível de resistência à mudança individual

FATORES	EXPLICAÇÃO
Decisão Prévia	A percepção que um indivíduo tem sobre as vantagens e desvantagens de uma determinada mudança irá influenciar em suas reações.
Convívio Social	Uma determinada mudança pode ameaçar a integridade ou mesmo a existência de um grupo ou convívio social.
Pressão Do Grupo	Quando um indivíduo nota que seu grupo de trabalho demonstra baixa resistência a uma mudança, este se sente encorajado pelo grupo a aceitar a mudança, porém quando a reação do grupo é de resistência, o indivíduo tende a resistir à mudança.
Consistência Organizacional	Está relacionada à avaliação que os indivíduos da organização fazem sobre a mudança sugerida, se esta foi desenvolvida por profissionais capacitados, se está amparada pelas lideranças e se possui uma metodologia consistente.
Experiência Anterior	Experiências já vivenciadas com processos de mudança, podem interferir nas reações e julgamentos individuais com relação a uma mudança proposta.

Fonte: Adaptado de Marques, Borges e Morais (2011)

Percebe-se então, que existem fatores que podem influenciar no comportamento de cooperação, aceitação ou resistência em um contexto de mudança organizacional. Neste processo, liderança, motivação, planejamento, tolerância e seleção das melhores práticas, são vistos como facilitadores, enquanto comunicação falha, falta de tolerância, falta de comprometimento, crenças que não apoiam novas ideias, falta de recursos, temor do desconhecido, são tidos como dificultadores. Portanto, é importante identificar a reação do indivíduo à inserção de novas tecnologias, para que a gestão tome decisões e crie ações assertivas, focadas em reduzir o potencial de resistência à mudança (Souza; Faria, 2013).

3. Método de pesquisa

Este é um estudo de natureza qualitativa e descritiva (Creswell, 2007). Neste estudo foram abordados os impactos de um projeto cujo objetivo era proporcionar atualização tecnológica em uma empresa ferroviária, mais especificamente na gerência de administração de pessoal. Tal projeto tem como principal objetivo impulsionar a evolução tecnológica dentro da organização através de processos integrados, sistemas modernos e pessoas integradas. Para tanto, além da mudança de sistemas dos setores administrativos, buscou uma modernização dos processos, alteração nas rotinas e cultura organizacional, e proporcionar maior autonomia para todos os funcionários.

Como ferramenta de coleta de dados, foi utilizado um questionário de cinco questões abertas respondidas por 13 membros (em um total de quatorze) da equipe da Gerência de Administração de Pessoal da organização composta por um gerente, cinco assistentes, dois especialistas, três analistas e dois estagiários.

Tal questionário foi aplicado por meio da plataforma Google Forms™ e nele não foi solicitado aos participantes nenhum dado de caracterização da amostra para não gerar identificação, dada a quantidade reduzida de pessoas de um mesmo setor. Eles poderiam ser facilmente identificados com os dados de caracterização. Por isso, eles são identificados como: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 e R13. A aplicação foi feita após 06 (seis) meses de implantação do projeto. As questões do questionário foram as seguintes:

Questão 1 - Como foi o processo de comunicação do projeto? O que você teria feito diferente em relação a essa comunicação?

Questão 2 - Comente os principais pontos positivos e negativos no processo de mudança no sistema.

Questão 3 - Quais são suas impressões iniciais relacionadas à importância do projeto?

Questão 4 - Em uma escala de 0 a 10 qual o seu nível de aceitação em relação às mudanças decorrentes da implantação do projeto?

Questão 5 - Quais as suas expectativas para o futuro em relação às práticas do novo sistema?

Através das respostas buscou-se observar as reações dos indivíduos frente a mudança, levando em consideração as variáveis categorizadas por Marques, Borges e Moraes (2011) para interpretar as informações obtidas. Para tanto, os dados foram analisados através do método de análise de conteúdo. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é compreendida por meio de um conjunto de técnicas sistemáticas e objetivas para descrever o conteúdo de mensagens e análise de comunicações. Essas análises visam orientar a produção de indicadores que permitam produzir relacionamentos entre as variáveis contidas nessas comunicações. Para tanto, foram utilizadas categorias *à priori* com base nos fatores de avaliação do nível de resistência à mudança individual apresentados no Quadro 1.

4. Análise dos resultados

O projeto analisado teve suas bases lançadas no ano de 2020 e concluído no ano de 2022 e o objetivo foi proporcionar à companhia ferroviária uma evolução tecnológica. Fruto de um grande estudo baseado nos referenciais estratégicos da empresa, o projeto buscou promover

mudanças tecnológicas nos processos e até mesmo na mentalidade dos funcionários que compõem a organização.

Uma das principais mudanças é a substituição dos sistemas de gestão que têm grande parte dos processos concentrado no sistema ERP (sistema integrado de gestão empresarial). As transformações tecnológicas pretendidas pelo projeto se estenderam para a organização como um todo, porém, este trabalho irá focar nas reações causadas na Gerência de Administração de Pessoal (GAP).

Atualmente composta por 14 membros, a GAP é uma das gerências que compõem a Gerência Geral de Recursos Humanos da organização. A GAP é responsável por processos como: folha de pagamento, cadastro de benefícios como plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, auxílio materno, admissão e desligamento, entre outras demandas. Dessa forma, a mencionada gerência possui grande relevância no cotidiano da empresa e em algum momento, todos os funcionários têm ao menos um contato com gerência de administração de pessoal.

Para analisar os dados coletados, e apontar a maneira como os indivíduos da gerência de administração de pessoal reagiram às mudanças trazidas pelo projeto, foi realizada uma análise de conteúdo a partir das seguintes categorias definidas à priori: decisão prévia, convívio social, resistência do grupo, consistência organizacional e experiência anterior apontam a maneira como cada indivíduo irá se comportar em um contexto de mudança, adaptadas a partir de Marques, Borges e Morais (2011). Tendo em vista que a comunicação organizacional, isto é, a transferência de informações de um ponto a outro, acompanhada de uma boa compreensão do conteúdo transmitido (Bergue, 2010), é parte relevante no processo de mudança, configurando um background importante para uma decisão prévia, e sendo capaz de interferir na consistência organizacional, é preciso ter em mente que possíveis falhas nesse processo podem afetar de forma direta o sucesso de uma mudança pretendida.

Assim, inicialmente foi realizada uma análise sobre o processo de divulgação e explicação sobre a implantação do projeto e sua importância realizada pela equipe de comunicação da organização. Essa divulgação foi realizada através do e-mail institucional da empresa para os funcionários, e buscou apresentar as principais informações sobre o projeto, conforme relatou R4:

R4: A comunicação do projeto [...] foi efetiva! Ocorreu de forma periódica e bem didática, o que facilitou o entendimento de todo o público, inclusive de quem não estava diretamente envolvido no projeto.

Porém, alguns dos respondentes alertaram que nem todos os colaboradores da organização possuem acesso ao e-mail institucional, o que poderia prejudicar o processo de comunicação, conforme ressaltam R2 e R11:

R2: O projeto foi divulgado majoritariamente por meio da comunicação oficial da empresa (email) onde foi explicado os objetivos do projeto e o propunha alterar, como colocar o colaborador no papel e responsabilidade de fazer alterações em seu cadastro. Pelo fato da empresa abranger em seu quadro de funcionários características de colaboradores bem diversos, entendo que os meios de divulgação não chegaram a comunicar de forma eficiente com os colaboradores que tem maior distanciamento do ambiente administrativo da empresa, como por exemplo da parte operacional.

R11: A comunicação do projeto aconteceu em maior parte por meio de e-mails claros e bem explicados, porém, nem todos os colaboradores da companhia têm acesso a esse meio de comunicação, então apesar de boa, talvez a comunicação pudesse ter sido mais abrangente.

Dessa forma, é possível perceber que o processo de comunicação, parte importante de um processo de mudança, não alcançou a todos diretamente com a ferramenta escolhida pela organização para realizá-la. Mesmo assim, esses funcionários foram afetados pela mudança. Outro ponto importante, refere-se ao relato recorrente entre os respondentes quanto ao curto período entre a realização dos testes e a implantação do novo sistema, o que pode ser identificado como motivo de resistência. Essa falta de um tempo maior para conhecimento da nova ferramenta e suas aplicabilidades, acabou gerando entre os usuários do sistema um descontentamento, o que pode interferir nas variáveis **consistência organizacional** e **decisão prévia**, já que por não se sentirem bem-preparados pela organização para utilizarem o novo sistema, os colaboradores podem nutrir um sentimento de medo, insegurança e despreparo, gerando certo receio quanto à nova mudança.

Além disso, os respondentes relacionam algumas falhas ao curto período entre a concepção do projeto, a fase de testes e sua implantação. Para os mesmos, essa celeridade em colocar em prática a mudança foi muito prejudicial para o bom andamento da mesma. Essa insatisfação pode ser notada nas falas de R2 e R11:

R2: Devido os funcionários não terem total conhecimento das regras da área e de que forma as alterações no cadastro poderiam ser feitas, ocorreu um grande fluxo de solicitações incorretas (gerando retrabalho tanto pro colaborador como para o responsável pela aprovação); devido pressão da alta gestão, o sistema foi implementado sem que todos os testes fossem feitos ou mesmo que todas as funcionalidades do sistema se provassem operantes.

R11: pouquíssimos testes, o que têm acarretado em muitos erros que por necessidade das situações tem sido espancados [sic] com medidas de urgência e paliativas, muitas vezes gerando retrabalho e prejuízos aos colaboradores.

As falhas relatadas acabam gerando retrabalho, necessidade de medidas paliativas e prejuízo aos processos. Todas essas situações encaradas pelos respondentes de forma negativa podem contribuir para uma tendência à resistência à nova mudança, por acreditarem não ter informações suficientes para tomarem a decisão de apoiar o processo de mudança. Isso afeta, então, a causa de **decisão prévia** (Almada; Policarpo, 2016). Desta forma, para eliminar ruídos potenciais de comunicação, é indispensável um bom conhecimento de todos os elementos integrantes do ambiente, já que os funcionários podem utilizar essa lacuna como argumento para um posicionamento contrário ao novo projeto (Almada, 2014).

Entretanto, embora no primeiro momento o novo sistema tenha provocado reações de estranheza aos respondentes, eles também conseguiram identificar ganhos. Alguns desses pontos positivos podem ser apresentados nas falas de R9, R10, R12 e R13:

R9: O melhor ganho foi o start em um processo de mudança de cultura, onde os colaboradores são protagonistas em sua carreira e vivência na companhia.

R10: novos recursos trazidos pela nova tecnologia.

R12: [...] agilidade na entrega, autonomia, modernização, concentração de informações e comunicação direta entre o solicitante e quem realiza a demanda.

R13: Como pontos positivos é possível apontar autonomia, processos mais enxutos e rápidos, ganhos ambientais já que os novos fluxos são totalmente realizados da maneira virtual, modernização das rotinas do RH.

Conforme se percebe nos relatos destacados, os respondentes identificaram pontos negativos no novo sistema. Ou seja, houve algumas resistências pontuais, mas, de maneira geral, o novo sistema é encarado pela equipe da GAP como uma mudança necessária e que trará benefícios para a organização, o que pode ser percebido quando os respondentes foram indagados sobre as impressões iniciais do projeto:

R1: Foram boas, pois é um marco importante para a evolução não só do RH mas de toda companhia.

R4: Projeto fundamental para o momento de expansão que a [...] está vivendo e para o que a empresa busca para o futuro.

R9: O projeto é gigantesco e imprime a necessidade e a vontade da companhia em modernização e mudança de cultura.

R13: Importante marco para a empresa, pois traz consigo uma importante modernização, mas como toda mudança, trouxe consigo também dificuldades e estranhezas, que provavelmente serão superadas no futuro.

Não houve relatos referentes aos fatores **convívio social**, **pressão de grupo** e **experiência anterior**. Isso não significa que não ocorram, ou que esses fatores não interfiram nas reações dos respondentes em relação à mudança proposta aos mesmos. Esse então, se torna um importante ponto de investigação em pesquisas futuras.

Nas falas dos respondentes é possível identificar indícios de resistência e ao mesmo tempo, tendência em cooperar com mudança tecnológica proposta pelo projeto. Os indícios de cooperação com a mudança são maioria, possibilitando considerar a mesma como uma transformação positiva e necessária. No Quadro 2 há trechos de respostas coletadas que indicam tendências a resistir, bem como a cooperar com a mudança:

Quadro 2 - Compilação de respostas que tendem a resistir e a cooperar

TENDÊNCIA A RESISTIR	TENDÊNCIA A COOPERAR
“Pontos negativos: muito erro de integração, muita solução paliativa, burlar o sistema”.	“o projeto é gigantesco e imprime a necessidade e a vontade da companhia em modernização e mudança de cultura”.
“limitações sistêmicas, erro pós go-live”.	“projeto fundamental para o momento de expansão que a (...) está vivendo e para o que a empresa busca para o futuro”.
“o sistema não está entregando o que foi desenhado”	“é um marco importante para a evolução não só do RH mas de toda a companhia”.

“limitações e erros do sistema, dificuldade de acesso para os colaboradores, dores que trabalham nos trechos, reduzido número de teste”	“importante marco para a empresa, pois traz consigo uma grande modernização”
“as pendências e erros trazidos gerados pelo novo processo é uma facilidade ilusória”	“com os colaboradores se habituando com o sistema, a tendência é de que as aprovações ocorram de forma mais breve ocorrendo um grande ganho de tempo e pessoal”
	“o projeto ainda está na fase inicial e vejo grande potencial para toda empresa”
	“esperançosa, pois é de fato uma mudança de cultura que a empresa precisa passar”

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

As falas relacionadas aos ganhos em diferentes aspectos que o projeto pode trazer para a organização indicam uma boa aceitação e uma forte tendência em cooperar com ele. O fato de os respondentes enxergarem potencial na mudança e vê-la como uma mudança necessária pode corroborar com uma decisão prévia de aceitação, já que ao identificá-lo como algo bom, podem se predispor a colaborar com seu desenvolvimento.

Ao observar todas as respostas é possível perceber que os respondentes apontam fragilidades sistêmicas e melhorias que podem ser feitas para a mudança estabelecida. Mas, eles reconhecem também que, apesar de não ser inicialmente fácil, essa mudança é necessária e representa um ganho importante para a organização como um todo em termos de modernização. Como forma de ilustrar essa maior tendência em cooperar com a mudança e aceitá-la, observa-se que as respostas da Questão 4 confirmam isso. Vale ressaltar que a pontuação foi solicitada em uma escala de 0 (menor aceitação) a 10 (maior aceitação).

Não há notas abaixo de 6 e a média é de 7,85, o que representa alta tendência de aceitação à mudança, considerando a escala até 10. Portanto, pode-se compreender que, embora os membros da Gerência de Administração de Pessoal identifiquem fragilidades no processo de mudança como um todo - desde o período de testes até a sua implementação - acreditam que os benefícios trazidos pela mudança organizacional em questão serão positivos, enxergam nele um bom potencial e estão dispostos a cooperar com a mudança.

5. Conclusões

Esse artigo teve como objetivo geral identificar como os indivíduos da gerência de administração de pessoal de uma empresa ferroviária reagiram às mudanças trazidas por um projeto de modernização de processos. Levando em consideração o que foi explorado neste trabalho é possível perceber que os indivíduos, embora encontrem algumas fragilidades no novo processo, se encontram mais receptivos do que resistentes à nova transformação.

Percebe-se que os membros da GAP deram respostas com traços mais fortes de cooperação com a mudança do que tendência a resistir. Isso ficou perceptível nas falas e nas notas que foram atribuídas por cada um ao seu nível de aceitação à mudança, que segundo os mesmos se fazia necessária, sobretudo em termos de modernização.

As mudanças provocam em cada indivíduo, de maneira diversa, uma gama de reações. Além de lidar com as transformações, outro desafio que as organizações passaram a enfrentar

foi a forma de lidar com essa pluralidade de reações. Esse artigo ressalta a importância das mudanças organizacionais e como compreendê-las se torna cada vez mais relevante, porque uma gestão assertiva de um processo de mudança pode ser o diferencial para o sucesso dele.

Dessa forma, esse artigo contribui com as pesquisas e abordagens que voltam seu olhar para a temática “mudança organizacional” ao se aprofundar no tema trazendo além do embasamento teórico, um estudo empírico relacionado ao assunto. Ao observar e explorar as respostas dos membros da gerência de administração de pessoal sobre as mudanças que as transformações tecnológicas trouxeram para suas rotinas, foi possível perceber quão grande é a importância de se planejar uma mudança organizacional, bem como dar suporte para que ela ocorra da maneira mais favorável e menos traumática possível.

Uma proposta futura de estudo relacionada à temática abordada neste artigo seria se debruçar mais sobre o papel das lideranças no processo de mudanças organizacionais, uma vez que elas são um importante fio condutor e desempenham papéis importantes para a construção e implementação de uma mudança. Um aspecto limitante desta pesquisa é abordar apenas uma parte dos indivíduos afetados pela mudança, não representando dessa forma o todo. Além disso, a pesquisa junto aos respondentes foi realizada em um período de curto tempo após a implantação do projeto, uma nova aplicação do questionário nos respondentes poderia oferecer um panorama mais substancial e robusto sobre os impactos do projeto a longo prazo.

Referências

AIRES, R. W. A.; MOREIRA, F. K.; FREIRE, P. S. Indústria 4.0: competências requeridas aos profissionais da quarta revolução industrial. *In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO, VII, 2017, Foz do Iguaçu, Anais*. Foz do Iguaçu, set. 2017.

ALMADA, L. **Reação individual à mudança de servidores do Instituto Federal de Minas Gerais em relação ao processo de fusão**. 2014. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.

ALMADA, L.; POLICARPO, R.S.V. A relação entre o estilo de liderança e a resistência à mudança dos indivíduos em um processo de fusão. **REGE - Revista de Gestão**, v.23, n.1, p.10-19, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.rege.2015.11.002>.

ARANTES, R. C.; PEREIRA, M. M. O.; CASTRO, C. C.; MINEIRO, A. A. C.; OLIVEIRA, J. A. A transformação digital e o conhecimento organizacional: Uma revisão sistemática da literatura. **Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, v. 19, p. 316-329, jan./dez. 2021.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BERGUE, Sandro Trescastro. **Cultura e mudança organizacional**. 2010. Monografia (Especialização em Gestão Pública) – Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2010.

BORGES, R. S. G.; MARQUES, A. L. Gestão da mudança: uma alternativa para a avaliação do impacto da mudança organizacional. **Revista Administração FACES Journal**, Belo Horizonte, v. 11, n. 1, p. 95-113, jan./mar. 2011.

COSTA, E.; FERREZIN, N. B. ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) e a comunicação: o tripé da sustentabilidade aplicado às organizações globalizadas. **Revista Alterjor**, São Paulo, v. 2, n. 24, p. 79-95. Jul./Dez. 2021.

COUTINHO, Heitor. **Gestão dialógica de mudança organizacional**. São Paulo: Expressa, 2021.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa**. Métodos qualitativos, quantitativo e misto. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DICKEL, D. G. et al. Atitude frente à mudança organizacional: estudo em uma instituição educacional vinculada a Universidade Federal de Santa Maria – RS. **Revista Científica Hermes**. Santa Maria, v. 21, p. 316-338. Mai./Ago. 2018.

FOZ, Gabriel Luis Gomes da Silva. **Liderança em gestão de projetos com foco em empresas em processo de mudança organizacional**. 2012. Monografia (Especialização em Gestão de Projetos) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.

MARQUES, A. L., BORGES, R. S. G., MORAIS, K. Validando um modelo de medida de resistência à mudança em organizações públicas. **Anais EnGPR**. João Pessoa: ANPAD, 2011.

MIRANDA, R. L.; WBATUBA, B. B. R. A estratégia em processos de mudança organizacional: evolução e tendências. **RDS – Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate**. Criciúma, v. 2, n. 2, p. 4-21, mar. 2017.

PEREIRA, A.; SIMONETTO, E. O. Indústria 4.0: conceitos e perspectivas para o Brasil. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, Betim, v. 16, n.1, p.1-9. Jan./Jul. 2018.

POLICARPO, R. V. S.; BORGES, R. S. G. Mudança organizacional: os efeitos dos estilos de liderança no comportamento dos trabalhadores. **E&G – Economia e Gestão**, Belo Horizonte, v. 16, n. 45, out./dez. 2016.

RUANO, C. R. S. Liderança resiliente: o desafio do líder perante as constantes mudanças no ambiente corporativo. **R. Tec. FatecAM**, Americana, v. 3, n. 1, p. 88-96, mar./set. 2015.

SANTOS, B. P. et. al. Indústria 4.0: desafios e oportunidades. **RPD – Revista Produção e Desenvolvimento**. Nova Iguaçu, v. 4, n. 1, p. 111-124. Jan./Abr. 2018.

SCOTTON, Douglas Ramos. **Resistência às mudanças: uma revisão da literatura sobre os impactos nas organizações**. 2017. Monografia (Pós-graduação *Lato Sensu* em Gestão Empresarial) – Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2016

SOUZA, J. C.; BRUNO-FARIA, M. F. Processo de inovação no contexto organizacional: uma análise de facilitadores e dificultadores. **BBR – Brazilian Business Review**, Vitória, v. 10, n. 3, Art. 5, p. 113 - 136, jul.-set. 2013

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

WOOD Jr., T. Mudança organizacional: uma introdução ao tema. *In*: WOOD Jr., T. (Coord.). **Mudança organizacional**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 3-18.

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL NO SETOR PÚBLICO BANCÁRIO DA ZONA DA MATA

Márcio Luís Nogueira Leite
Livia Almada Luiz Guilherme Dias Cesar
Juliana Aparecida Silva de Oliveira

Resumo:

Neste estudo é analisado o nível de comprometimento organizacional dos servidores de bancos públicos em uma cidade da Zona da Mata Mineira. A pesquisa foi conduzida por meio de uma abordagem de campo, utilizando uma metodologia descritiva de natureza quantitativa. Os questionários foram aplicados com escalas de mensuração validada (EBACO), a fim de coletar dados sobre o comprometimento organizacional dos servidores. Desta forma, aspectos como a identificação com a organização, o envolvimento afetivo e a disposição para contribuir além das expectativas foram analisados. Por fim, no estudo foi identificado que as bases do comprometimento, incluindo Afetiva, Obrigação em permanecer, Obrigação pelo desempenho, Afiliativa, Falta de recompensas e oportunidades, Linha consistente de atividade e Escassez de alternativas, apresentaram variações significativas nos níveis de comprometimento entre os servidores. A análise detalhada de cada base permitiu uma compreensão das percepções dos servidores sobre sua relação com a organização.

Palavras-Chave: Comprometimento Organizacional; Comportamento Organizacional; Comprometimento no setor bancário.

1.Introdução

O setor público bancário desempenha um papel fundamental na economia, oferecendo serviços financeiros essenciais para governos, empresas e cidadãos. No entanto, o setor público enfrenta desafios persistentes para atrair e manter talentos qualificados, assim como estimular o comprometimento organizacional entre seus servidores (De Oliveira; Da Costa, 2015). O comprometimento organizacional surge como uma variável-chave para o sucesso de organizações, independentemente do setor em que atuam. No contexto bancário público, o comprometimento assume uma grande relevância, estando intrinsecamente ligado à eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade (Souza, 2003).

O Comprometimento Organizacional (CO) emerge como um construto amplamente pesquisado e discutido, desempenhando um papel fundamental na compreensão do engajamento dos funcionários e seu impacto na eficácia e no sucesso das organizações (De Oliveira; Da Costa, 2015). Este construto tem sido objeto de estudo desde meados do século XX, ganhando reconhecimento a partir das pesquisas pioneiras de Mowday, Steers e Porter (1979).

O estudo do CO no setor público demonstrou uma crescente demanda a partir de 2012 (Pinho; De Oliveira; Da Silva, 2020). Esses estudos proporcionaram o reconhecimento de que o nível de motivação dos profissionais que desempenham suas funções em organizações

públicas está diretamente relacionado ao grau de comprometimento organizacional, à satisfação no trabalho e, inversamente proporcional à taxa de rotatividade ou à intenção de rotatividade. Nesse sentido, a análise do comprometimento no contexto da gestão pública assume uma importância singular, considerando as pressões sociais, a crescente demanda por qualidade nos serviços e produtos públicos, bem como a busca por inovações nos modelos de gestão de organizações públicas (Perry; Hondeghem; Wise, 2010).

Portanto, este artigo tem como objetivo geral **analisar o nível de CO dos servidores de bancos públicos em uma cidade da Zona da Mata Mineira**. Dado o papel estratégico do setor bancário público na região ao fornecer serviços financeiros essenciais para governos, empresas e cidadãos, é fundamental compreender o CO dos servidores nesse contexto. Isso permite identificar oportunidades de melhoria e promover um ambiente de trabalho mais produtivo e eficiente.

2. Fundamentação teórica

No contexto altamente competitivo do mercado, as organizações estão cada vez mais interessadas em mensurar o comprometimento de seus servidores, uma vez que isso está diretamente relacionado ao desempenho organizacional. Nesse sentido, o CO emerge como um elemento estratégico que pode gerar vantagem competitiva (Medeiros et Al., 2003; Medeiros Et Al., 2005; Rodrigues; Bastos, 2010). Portanto, será apresentada uma breve discussão sobre o CO e o sobre o CO no setor público.

2.1 Breve discussão sobre o comprometimento organizacional

Com o passar dos anos, houve um aumento significativo no número de pesquisas dedicadas ao tema do CO impulsionado pelas mudanças nas relações de trabalho e pelos esforços para atrair e reter pessoas comprometidas. Esses aspectos são resultados das transformações sociais, tecnológicas, econômicas, demográficas e culturais que ocorreram (O'reilly; Pfeffer, 2001; Medeiros Et Al., 2003; Morrow, Mcelroy; Scheibe, 2012).

No cenário brasileiro, os primeiros estudos sobre o tema foram conduzidos por Borges-Andrade, Cameshi e Xavier (1990) e Bastos (1993, 1994). É interessante notar que, no Brasil, predominam fatores de caráter macro-organizacional, enquanto no exterior, os elementos micro-organizacionais e pessoais desempenham um papel mais preponderante no comprometimento (Borges-Andrade, 1994).

O modelo tridimensional proposto por Meyer e Allen (1991) ainda é o mais utilizado e é composto por três principais componentes: **Componente Afetivo** que se refere à ligação emocional do indivíduo com a organização; **Componente de Continuidade** relacionado aos custos percebidos associados à saída da organização, como investimentos de tempo e recursos; e **Componente Normativo** que envolve um sentimento de obrigação moral ou ética de permanecer na organização. Esses componentes interagem para influenciar o comportamento do indivíduo em relação à organização, proporcionando uma compreensão abrangente do comprometimento organizacional. Embora tal modelo seja o mais usado e esteja respaldado por vários autores, ainda não há consenso no campo de estudo. Conforme argumentado por Balsan et al. (2015), há uma aparente independência entre as dimensões afetiva e normativa em relação à dimensão instrumental e, uma possível sobreposição das duas primeiras dimensões (afetiva e

normativa). Essa constatação foi corroborada por Menezes et al. (2016), que evidenciaram tal fato em uma meta-análise conduzida pelos próprios Meyer et al. em 2002.

Além desses estudos, Medeiros et al. (2003) desenvolveram, no Brasil, a Escala de Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO), um instrumento para medir o nível de comprometimento dos indivíduos. Essa escala incorpora bases adicionais derivadas de pesquisas sobre a dimensionalidade do comprometimento, baseando-se nas três dimensões mais exploradas pela literatura, ao mesmo tempo em que busca capturar particularidades socioculturais locais (Bastos Et Al., 2008; Medeiros Et al., 2003).

Vale ressaltar que uma das principais motivações por trás da criação da EBACO foi validar a relação entre comprometimento e desempenho organizacional, atendendo a "uma grande demanda na literatura de comprovar empiricamente que o comprometimento organizacional leva a um melhor desempenho das empresas" (Medeiros et al., 2003, p. 126). No contexto do setor público inúmeros elementos exercem influência significativa sobre o CO. A literatura especializada ressalta a relevância de três fatores fundamentais, tais como a liderança, a justiça organizacional e a cultura organizacional, como precursores essenciais desse fenômeno (Denison, 1990; Meyer et. al., 2002; Eisenbeiss; Knippenberg; Boerner, 2008).

2.2 Comprometimento organizacional no setor público

Conforme Eisenbeiss et al. (2008), a liderança no setor público desempenha um papel crucial no comprometimento organizacional, pois a forma como os líderes conduzem suas equipes e estabelecem uma visão clara pode influenciar diretamente a percepção e dedicação dos funcionários em relação à organização. Já Meyer et al. (2002) destaca a importância da justiça organizacional, indicando que as práticas organizacionais equitativas estão intrinsecamente relacionadas ao comprometimento dos servidores públicos, uma vez que a confiança e a equidade percebidas pelos funcionários contribuem para o fortalecimento de seus laços com a organização.

Além disso, a cultura organizacional, segundo Denison (1990), desempenha um papel crucial na promoção do comprometimento. A forma como os valores, crenças e normas são internalizados e compartilhados pelos membros da organização pode influenciar profundamente o grau de comprometimento dos servidores públicos. Quando uma cultura organizacional está alinhada a valores individuais, a identificação dos funcionários com a instituição tende a fortalecer a coesão e o comprometimento no ambiente.

Os fatores mais tangíveis, como a segurança no emprego e as oportunidades de desenvolvimento profissional, emergem como elementos moldadores do comprometimento dos servidores públicos (Meyer Et Al., 2002; Eisenbeiss et al., 2008). A estabilidade no emprego e a percepção de perspectivas de crescimento profissional criam um ambiente propício ao desenvolvimento de um comprometimento sólido. Por sua vez, o CO está intrinsecamente relacionado a uma série de resultados, tanto no âmbito organizacional quanto individual.

Pesquisas indicam que níveis elevados de comprometimento estão associados a uma maior produtividade, menor rotatividade e maior satisfação no trabalho entre os servidores públicos (Meyer Et Al., 2002; Vandenberghe et al., 2004). Essa correlação positiva entre o comprometimento e os resultados organizacionais ressalta a importância estratégica desse fator no setor público.

No entanto, é crucial reconhecer que o ambiente do setor público apresenta desafios específicos que podem influenciar o comprometimento organizacional de maneira única.

Fatores como burocracia, complexidade na tomada de decisões e escassez de recursos emergem como desafios que impactam negativamente a percepção dos servidores sobre a organização, influenciando, por conseguinte, seu comprometimento (Rainey; Pandey; Bozeman, 1995). Essas peculiaridades do ambiente público adicionam camadas de complexidade à compreensão do comprometimento organizacional, exigindo abordagens adaptativas para promover eficazmente o engajamento dos servidores públicos.

Em suma, a análise desses fatores oferece uma visão mais profunda dos determinantes do comprometimento organizacional no setor público, destacando a necessidade contínua de investigações aprofundadas e estratégias de gestão para promover ambientes de trabalho mais engajadores e eficazes no serviço público.

3. Método de pesquisa

Este estudo é de natureza quantitativa e descritiva, tanto em seus meios quanto em seus fins. É descritivo porque busca compreender a realidade por meio da observação e análise sistemática de fenômenos, características ou variáveis em um contexto específico (Silveira; Córdova, 2009). Para a coleta de dados foi utilizado um questionário específico que segundo Medeiros et al. (2003) é um instrumento projetado para mensurar sete bases do comprometimento organizacional: **afetiva, obrigação em permanecer, obrigação pelo desempenho, afiliativa, falta de recompensas e oportunidades, linha consistente de atividade e escassez de alternativas**. O instrumento de pesquisa utilizado para coletar os dados é o EBACO – Escala de Bases do Comprometimento Organizacional, proposto por Medeiros et al. (2003). O EBACO foi desenvolvido com o objetivo de suprir a falta de identificação e mensuração das bases do comprometimento organizacional.

O modelo EBACO foi definido com base em 28 variáveis observáveis, distribuídas igualmente em sete dimensões latentes. Essas dimensões incluem uma dimensão para o enfoque **afetivo**, uma para o enfoque **afiliativo**, duas para o enfoque **normativo** e três para o enfoque **instrumental**. A identificação dessas dimensões foi possível por meio da realização de análises fatoriais exploratórias e confirmatórias. As dimensões relacionadas ao enfoque normativo do comprometimento organizacional são representadas pelas bases de **obrigação em permanecer** e **obrigação pelo desempenho**. Por outro lado, as dimensões relacionadas ao enfoque instrumental do comprometimento organizacional são representadas pelas bases de **escassez de alternativas, linha consistente de atividade e falta de recompensas e oportunidades**.

A escala contém 28 itens, com 4 itens para cada base do comprometimento (Medeiros, 2003 Apud Siqueira, 2008). A validação do instrumento foi realizada com dados de 819 participantes, incluindo 266 recepcionistas de 82 hotéis e 553 funcionários de 12 organizações privadas, sem fins lucrativos e públicas, abrangendo diversas categorias ocupacionais, como professores, bancários e servidores públicos (Medeiros, 2003 Apud Siqueira, 2008).

Foram atribuídos valores 1 a 6 para cada pergunta e um peso. Para calcular o resultado é feita a média de cada item da escala e multiplicada pelos pesos respectivos informados no método de apuração. Somando esses resultados de cada item dentro de suas bases respectivas, encontra-se sete resultados a serem analisados de acordo com o parâmetro estabelecido pelo método. Sendo assim, pode-se medir o resultado entre: Baixo comprometimento, Comprometimento abaixo da média; Comprometimento acima da média; e Alto comprometimento em cada uma das 7 bases (Medeiros, 2003 Apud Siqueira, 2008). Dessa

forma, essa pesquisa realiza uma análise quantitativa dos dados, por meio de estatística descritiva (Hair et al, 2009).

Por fim, ao interpretar os resultados obtidos, é importante considerar que algumas bases do comprometimento têm uma relação diretamente proporcional com o desempenho das organizações, enquanto outras têm uma relação inversamente proporcional. Portanto, para as bases **afetiva**, **afiliativa**, **obrigação em permanecer** e **obrigação pelo desempenho**, é desejável um ALTO nível de comprometimento. Por outro lado, para as bases instrumentais, **escassez de alternativas**, **linha consistente de atividade** e **falta de recompensas e oportunidades**, é preferível que o nível de comprometimento seja BAIXO (Siqueira, 2008). O Quadro 1 indica os parâmetros para a interpretação dos níveis obtidos com a pesquisa aqui apresentada (Siqueira, 2008).

Quadro 1 – Parâmetros de interpretação dos resultados

Referência Resultado	Afetiva	Obrigação em permanecer	Obrigação pelo desempenho	Afiliativa	Falta de recompensas e oportunidades	Linha consistente de atividade	Escassez de alternativas
Baixo comprometimento	Abaixo de 5,87	Abaixo de 10,62	Abaixo de 3,60	Abaixo de 14,77	Abaixo de 4,36	Abaixo de 8,52	Abaixo de 11,46
Comprometimento o abaixo da média	De 5,87 a 11,21	De 10,62 a 14,69	De 3,60 a 8,38	De 14,77 a 16,82	De 4,36 a 8,78	De 8,52 a 12,13	De 11,46 a 14,78
Comprometimento o acima da média	De 11,21 a 16,55	De 14,69 a 18,75	De 8,38 a 13,34	De 16,82 a 17,88	De 8,78 a 13,20	De 12,13 a 15,63	De 14,78 a 17,85
Alto comprometimento	Acima de 16,55	Acima de 18,75	Acima de 13,34	Acima de 17,88	Acima de 13,20	Acima de 15,63	Acima de 17,85

Fonte: Adaptado de Siqueira (2008).

Considerando o Quadro 1, para interpretar o resultado encontrado deve-se considerar os Quadros 2 e 3:

Quadro 2 – Interpretação dos dados dos parâmetros: Afetiva, Obrigação em permanecer, Obrigação pelo desempenho, Afiliativa

Resultado	Interpretação dos resultados obtidos
Baixo comprometimento	Péssimo
Comprometimento abaixo da média	Ruim
Comprometimento acima da média	Bom
Alto comprometimento	Excelente

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Quadro 3 – Interpretação dos dados dos parâmetros: Falta de recompensas e oportunidades, Linha consistente de atividade, Escassez de alternativas

Resultado	Interpretação dos resultados obtidos
Baixo comprometimento	Excelente
Comprometimento abaixo da média	Bom
Comprometimento acima da média	Ruim
Alto comprometimento	Péssimo

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O questionário utilizado neste trabalho foi encaminhado por meio eletrônico, através de e-mail e WhatsApp, para 50 servidores de bancos públicos de uma cidade da zona da mata mineira, representando toda a população de servidores de bancos públicos desta cidade. Após o período de coleta de um mês, 16 indivíduos responderam à pesquisa, resultando em uma amostra não probabilística.

4. Análise dos resultados

Dos 16 questionários respondidos, constatou-se que 18,75% dos participantes eram mulheres e 81,25% homens. Em relação ao estado civil, 56,3% eram casados ou estavam em união estável, 25% eram solteiros, 12,5% namoravam e 6,3% estavam divorciados ou separados. As idades médias dos respondentes variaram com 31,3% situando-se nas faixas etárias de 33 a 41 anos e 49 a 57 anos, respectivamente. Outro dado importante, foi em relação à escolaridade dos participantes. A maioria (75%) possui, no mínimo, ensino superior completo e 56,3% estão na empresa há mais de 10 anos. Além disso, 62,5% têm pelo menos um filho e metade dos respondentes possui uma renda familiar mensal superior a seis salários-mínimos.

Após o cálculo e a apuração dos dados de cada base, percebeu-se que dentro do grupo pesquisado o melhor resultado encontrado foi dentro da base de **obrigação pelo desempenho**, que obteve uma avaliação excelente "com alto comprometimento". Em contrapartida, os piores resultados foram encontrados nas bases de obrigação em permanecer, afiliativa e linha consistente de atividade, que apresentaram, respectivamente, "baixo comprometimento", "baixo comprometimento" e "comprometimento acima da médias". As outras três bases restantes (**afetiva**, **falta de recompensas e oportunidades** e **escassez de alternativas**), apresentaram resultados positivos. Esses resultados podem ser confirmados e visualizados no Quadro 4.

Quadro 4 – Resultado EBACO

Bases	Soma das médias multiplicadas pelos pesos	Resultado	Interpretação dos resultados obtidos
AFETIVA	13,24	Comprometimento Acima da Média	Bom
OBRIGAÇÃO EM PERMANECER	9,210625	Baixo Comprometimento	Ruim
OBRIGAÇÃO PELO DESEMPENHO	15,62	Alto Comprometimento	Excelente
AFILIATIVA	13,31625	Baixo Comprometimento	Ruim
FALTA DE RECOMPENSAS E OPORTUNIDADES	7,325625	Comprometimento Abaixo da Média	Bom
LINHA CONSISTENTE DE ATIVIDADE	13,071875	Comprometimento Acima da Média	Ruim
ESCASSEZ DE ALTERNATIVAS	13,54875	Comprometimento Abaixo da Média	Bom

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A base **Afetiva** aponta que os membros da equipe mostram um comprometimento sólido e uma profunda identificação com a filosofia, valores, objetivos e metas da organização. Suas ações e atitudes refletem uma dedicação genuína e uma conexão arraigada com o propósito e a missão da empresa. Eles não apenas abraçam os princípios organizacionais, mas também os incorporam em sua abordagem diária, contribuindo de maneira significativa para o sucesso e a realização dos objetivos da empresa.

Esse comprometimento e alinhamento são alicerces fundamentais para a cultura organizacional e o crescimento sustentável da instituição (Medeiros, 2003 *Apud* Siqueira, 2008). Observa-se que a base **Obrigação em permanecer** aponta que esse grupo de servidores compartilha a percepção de que não experimentariam sentimento de culpa caso optassem por deixar a organização, e também, manifestam uma sensação reduzida de obrigação moral em relação aos seus colegas e à empresa. Esta visão sugere que eles podem não se sentir fortemente conectados emocionalmente ou comprometidos com o ambiente de trabalho e com os indivíduos que o compõem. Como direcionamento, pode haver uma necessidade de explorar estratégias para fortalecer os laços entre esses servidores e a organização, incentivando um maior senso de pertencimento e responsabilidade para com seus colegas e os objetivos da empresa.

A base **Obrigação pelo desempenho** expõe que esses servidores estão profundamente convencidos da importância de se dedicarem incansavelmente em benefício da organização. Eles encaram suas responsabilidades com seriedade e estão determinados a cumprir suas tarefas com eficiência, sempre visando alcançar os objetivos e metas organizacionais estabelecidos. Essa forte convicção pode os impulsionar a dar o melhor de si, não apenas no cumprimento de suas obrigações, mas também na busca constante pela excelência e pelo sucesso coletivo da empresa (Bastos *Et Al.*, 2008; Medeiros et al., 2003). Sua mentalidade voltada para a missão da organização os torna ativos contribuindo para o progresso e o crescimento sustentável, além de fortalecer a cultura de engajamento e comprometimento dentro da equipe.

Por outro lado, a base **Afiliativa** aponta que há uma percepção bastante limitada de que esses indivíduos são devidamente reconhecidos e valorizados pelos seus colegas, dentro do contexto do grupo e da própria organização. Essa sensação de falta de reconhecimento pode afetar sua identidade dentro do ambiente de trabalho e sua conexão com a cultura organizacional. É importante abordar essa questão, pois o reconhecimento mútuo e a integração dentro do grupo desempenham um papel significativo na motivação e no senso de pertencimento dos servidores. Investir em estratégias que promovam um maior reconhecimento entre os pares pode contribuir positivamente para fortalecer a coesão do time e o envolvimento dos funcionários com a organização como um todo, melhorando o ambiente de trabalho e a satisfação geral (Bastos *Et Al.*, 2008; Medeiros *Et Al.*, 2003).

A análise da base **Falta de recompensas e oportunidade** possibilita entender que o grupo compartilha a convicção de que a organização reconhece e recompensa aqueles que se dedicam além do esperado para o sucesso da organização. Eles percebem que a organização valoriza o esforço adicional e proporciona oportunidades para o crescimento e avanço daqueles que demonstram um comprometimento excepcional. Essa crença pode não apenas motivar os servidores a se esforçarem continuamente, mas também pode criar um ambiente onde o reconhecimento e as recompensas são percebidos como justos e meritocráticos. Isso pode estimular um ciclo positivo de engajamento, incentivando os membros da equipe a contribuir além das expectativas, sabendo que seus esforços serão valorizados e recompensados pela organização (Bastos *Et Al.*, 2008; Medeiros et al., 2003).

Ao analisar a base da **Linha consistente de atividade** constatou-se que esse grupo de servidores acredita que é necessário adotar certas atitudes e seguir as regras estabelecidas pela organização para garantir a sua permanência na empresa. Eles reconhecem a importância de conformidade com as normas e a cultura organizacional como um meio de assegurar sua estabilidade no ambiente de trabalho. No entanto, pode ser benéfico promover um ambiente onde os servidores sintam que essas atitudes e regras não são apenas uma obrigação, mas também uma oportunidade para o seu próprio crescimento e desenvolvimento. Isso pode promover uma maior adesão às políticas da organização e, ao mesmo tempo, promover um senso mais profundo de propósito e satisfação no trabalho, tornando a experiência de permanecer na organização mais gratificante e significativa (Medeiros et al., 2003; Medeiros; Albuquerque, 2005; Rodrigues; Bastos, 2010).

Por fim, a base de **Escassez de alternativas** permite analisar que o grupo de indivíduos envolvidos na pesquisa reconhece que detém outras opções à sua disposição no caso de decidirem deixar a organização. Eles têm consciência de que o mercado de trabalho oferece alternativas e oportunidades diferentes, caso optem por encerrar seu vínculo com a organização atual. Essa percepção pode ser interpretada como um sinal de sua flexibilidade e adaptabilidade no ambiente profissional. No entanto, é importante ressaltar que essa compreensão não implica necessariamente uma predisposição para uma saída iminente. Pelo contrário, pode ser interpretada como um incentivo para a organização manter um ambiente de trabalho atrativo e uma cultura que valorize seus talentos, incentivando a permanência e o comprometimento dos servidores. A compreensão das alternativas pode ser um estímulo para que a organização continue a investir no desenvolvimento, retenção e motivação de sua equipe (Bastos et al., 2008; Medeiros et al., 2003).

Um resultado relevante também é a relação entre a categoria "Obrigação em permanecer" e a "Escassez de alternativas". A percepção de que existem outras oportunidades fora da organização parece reduzir o sentimento de obrigação em permanecer. Assim, os servidores podem não se sentirem compelidos a ficarem na organização se isso não estiver alinhado com seus objetivos profissionais. Isso sugere que a falta de compromisso com a organização está associada à crença na existência de alternativas no mercado. Compreender essa conexão é fundamental para a gestão de talentos e estratégias de retenção.

Por último, vale a pena destacar uma relação relevante entre os dados das bases "Afetiva" e "Falta de recompensas e oportunidades". Essa relação aponta que a percepção dos servidores de que a organização oferece recompensas adequadas e oportunidades para aqueles que se empenham em prol da empresa está diretamente ligada ao nível de comprometimento com os objetivos e metas organizacionais. Este importante achado aponta para a influência positiva que o reconhecimento, as recompensas e as perspectivas de crescimento podem ter sobre o engajamento e a dedicação dos servidores. Assim, é possível concluir que, quando os servidores se sentem valorizados e percebem um ambiente que incentiva e recompensa seus esforços, eles podem tender a se tornar mais comprometidos e motivados a contribuir para o alcance dos objetivos da organização.

Portanto, a análise dos dados apresentados revela *insights* valiosos sobre a dinâmica e o comprometimento dos servidores dentro da organização. É notável que a base **Afetiva** representa um pilar sólido para a organização, com servidores altamente comprometidos e identificados com os valores da empresa. Isso destaca a importância de manter e nutrir essa conexão em toda a equipe. Por outro lado, as bases de **Obrigação em permanecer**, **Afiliativa** e **Linha consistente de atividade** revelam desafios a serem superados, incluindo a necessidade

de fortalecer os laços dos servidores com a organização e transformar obrigações em oportunidades de crescimento. A percepção positiva de recompensas e oportunidades, bem como a compreensão das alternativas disponíveis, mostram-se como fatores cruciais para o engajamento e a retenção de talentos. Portanto, estratégias eficazes de reconhecimento e recompensa devem ser consideradas como parte das iniciativas de gestão de talentos.

Por fim, a educação e a formação avançada dos servidores também desempenham um papel relevante em sua percepção das alternativas de carreira. Com base nesses *insights*, a organização pode desenvolver estratégias específicas para melhorar o engajamento, a retenção e o crescimento de seus talentos, promovendo, assim, um futuro mais próspero e sustentável.

5. Conclusões

O presente estudo teve como objetivo analisar o nível de comprometimento organizacional dos servidores de bancos públicos em uma cidade da Zona da Mata Mineira. O comprometimento organizacional é uma variável crucial para o desempenho e sucesso das instituições, especialmente no setor bancário, onde a qualidade dos serviços financeiros desempenha um papel fundamental. A pesquisa empregou uma abordagem de campo e uma metodologia descritiva de natureza quantitativa não probabilística, utilizando questionários estruturados com escalas de mensuração validadas para coletar dados sobre o comprometimento organizacional dos servidores. No decorrer da análise dos dados, foram identificados resultados interessantes e reveladores. Primeiramente, observou-se que o comprometimento organizacional não é um conceito homogêneo, mas sim um construto multifacetado com diferentes dimensões.

As bases do comprometimento, incluindo **Afetiva**, **Obrigaço em permanecer**, **Obrigaço pelo desempenho**, **Afiliativa**, **Falta de recompensas e oportunidades**, **Linha consistente de atividade** e **Escassez de alternativas**, apresentaram variaçes significativas nos nveis de comprometimento entre os servidores. A anlise detalhada de cada base permitiu uma compreenso das percepçes dos servidores sobre sua relaço com a organizaço. Por exemplo, a base **Afetiva** revelou que a maioria dos servidores demonstra um comprometimento slido e uma profunda identificaço com os valores e metas da organizaço. Isso  um indicativo positivo da cultura organizacional e do alinhamento dos servidores com a misso da organizaço. Por outro lado, as bases, **Obrigaço em permanecer** e **Afiliativa**, mostraram nveis de comprometimento mais baixos, sugerindo que alguns servidores podem no se sentir fortemente conectados emocionalmente  organizaço ou aos colegas de trabalho. Esses resultados apontam para a possibilidade de se buscar estratgias que fortaleçam os laços entre esses servidores e a organizaço, incentivando um maior senso de pertencimento e responsabilidade.

A base **Obrigaço pelo desempenho** destacou que os servidores podem estar comprometidos em cumprir suas responsabilidades com eficincia e dedicam-se a alcançar os objetivos organizacionais. Esse comprometimento com a excelncia e o sucesso coletivo  um ativo valioso para a organizaço. A base **Falta de recompensas e oportunidades** revelou que os servidores acreditam que a organizaço valoriza o esforço adicional e oferece oportunidades de crescimento para aqueles que demonstram comprometimento excepcional. Esse reconhecimento e recompensas justas podem motivar os servidores a se esforçarem continuamente.

A base **Linha consistente de atividade** indicou que os servidores reconhecem a importância de aderir às normas e à cultura organizacional para garantir sua permanência na empresa. No entanto, pode ser importante promover um ambiente onde essas atitudes sejam vistas não apenas como uma obrigação, mas como uma oportunidade para o crescimento pessoal e profissional. Por fim, a base **Escassez de alternativas** mostrou que os servidores reconhecem a existência de outras opções de carreira fora da organização. Essa percepção pode incentivar a organização a manter um ambiente de trabalho atrativo e a valorizar seus talentos, promovendo a retenção e o comprometimento dos servidores.

Esses resultados ressaltam a importância de compreender as diferentes dimensões do comprometimento organizacional e de adotar estratégias personalizadas para promover um ambiente de trabalho mais produtivo e eficiente. O reconhecimento, as recompensas justas, o desenvolvimento profissional e a promoção de um senso de pertencimento são elementos-chave para fortalecer o comprometimento dos servidores e, por consequência, o sucesso da organização. Este estudo contribui para o campo do comportamento organizacional, fornecendo alguns *insights* sobre o comprometimento organizacional em bancos públicos da Zona da Mata Mineira. No entanto, é importante destacar que os resultados são baseados em uma amostra limitada de servidores e podem não representar toda a população. Portanto, pesquisas futuras podem expandir o escopo e a amostra para obter uma compreensão mais abrangente do comprometimento organizacional nesse contexto.

Em resumo, o comprometimento organizacional pode ser um fator crucial para o sucesso das organizações, e sua compreensão detalhada pode ser essencial para identificar oportunidades de melhoria e promover um ambiente de trabalho mais engajado e eficaz. A abordagem multifacetada das bases do comprometimento oferece uma visão abrangente das percepções dos servidores e pode orientar as estratégias de gestão de talentos e engajamento nas organizações.

Referências

BALSAN, Laércio André Gassen et al. Comprometimento e entrenchamento organizacional: Explorando as relações entre os construtos. **Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria**, v. 8, n. 2, p. 235-248, abril-junho, 2015.

BASTOS, Antonio Virgílio Bittencourt. Comprometimento organizacional: um balanço dos resultados e desafios que cercam essa tradição de pesquisa. **Revista de Administração de empresas**, v. 33, p. 52-64, 1993.

BASTOS, Antônio Virgílio Bittencourt. O conceito de comprometimento-o-sua natureza e papel nas explicações do comportamento humano no trabalho. **Revista Organizações e Sociedade**, p. 77-106, 1994.

BASTOS, Antônio Virgílio Bittencourt et al. Comprometimento Organizacional: aprimorando a medida das bases afetiva, de continuação e normativa para o contexto de trabalho no Brasil. In: Anais, 13. **Conferência Internacional Avaliação Psicológica: Formas e Contextos**, 2008, Braga, Portugal

BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo. Conceituação e mensuração de comprometimento organizacional. **Temas psicologia**, Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 37-47, abr. 1994.

BORGES-ANDRADE, Jairo E.; CAMESCHI, Carlos E.; SILVA, M. S. Comprometimento organizacional em instituição de pesquisa: diferenças entre meio e fim. **Revista de Administração**, v. 25, n. 4, p. 29-43, 1990.

Denison DR. **Wiley Series on Organizational Assessment and Change**. Corporate Culture and Organizational Effectiveness. Wiley. Oxford, RU, 1990.

DE OLIVEIRA, Geisla Alves; DA COSTA, Isabel de Sá Affonso. Comprometimento organizacional na administração pública e privada: abordagens, bases de pesquisa e desenvolvimento dos estudos no Brasil. **Revista Vianna Sapiens**, v. 6, n. 1, p. 273-300, 2015

EISENBEISS, S. A.; VAN KNIPPENBERG, D.; BOERNER, S. Transformational leadership and team innovation: Integrating team climate principles. **Journal of Applied Psychology**, vol. 93, p. 1438-1446, 2008.

HAIR, Joseph F. et al. Análise multivariada de dados. **Bookman editora**, 2009.

MEDEIROS, Carlos Alberto Freire et al. Comprometimento organizacional: o estado da arte da pesquisa no Brasil. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 7, p. 187-209, 2003.

MEDEIROS, Carlos Alberto Freire et al. Um estudo exploratório dos múltiplos componentes do comprometimento organizacional. **REAd-Revista Eletrônica de Administração**, v. 11, n. 1, p. 1-22, 2005.

MENEZES, Igor Gomes et al. Comprometimento organizacional: questões que cercam sua natureza e os seus limites conceituais. **Psicologia em revista**, v. 22, n. 3, p. 768-789, 2016.

MEYER, John P. et al. Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. **Journal of vocational behavior**, v. 61, n. 1, p. 20-52, 2002.

MEYER, John P.; ALLEN, Natalie J. A three-component conceptualization of organizational commitment. **Human resource management review**, v. 1, n. 1, p. 61-89, 1991.

MOWDAY, Richard T.; STEERS, Richard M.; PORTER, Lyman W. The measurement of organizational commitment. **Journal of vocational behavior**, v. 14, n. 2, p. 224-247, 1979.

MORROW, Paula C.; MCELROY, James C.; SCHEIBE, Kevin P. Influencing organizational commitment through office redesign. **Journal of vocational behavior**, v. 81, n. 1, p. 99-111, 2012.

O'REILLY III, Charles A.; PFEFFER, Jeffrey. **Talentos ocultos: como as melhores empresas obtêm resultados extraordinários com pessoas comuns**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

PERRY, James L.; HONDEGHEM, Annie; WISE, Lois Recascino. Revisiting the motivational bases of public service: Twenty years of research and an agenda for the future. **Public administration review**, v. 70, n. 5, p. 681-690, 2010.

PINHO, Ana Paula Moreno; DE OLIVEIRA, Evalda Rodrigues da Silva; DA SILVA, Clayton Robson Moreira. Comprometimento Organizacional no Setor Público: um olhar sobre três décadas de produção científica brasileira (1989-2019). **Revista do Serviço Público**, Brasília, v. 71, n. 3, p. 504-539, 2020.

RAINEY, H. G., PANDEY, S.; BOZEMAN, B. Research note: Public and private managers' perceptions of red tape. **Public Administration Review**, p. 567-574, 1995.

RODRIGUES, Ana Carolina de Aguiar; BASTOS, Antonio Virgilio Bittencourt. Problemas conceituais e empíricos na pesquisa sobre comprometimento organizacional: uma análise crítica do modelo tridimensional de J. Meyer e N. Allen. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, v. 10, n. 2, p. 129-144, 2010.

SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto (Org.). A pesquisa científica. In: SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009, p. 33-44.

SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias. **Medidas do comportamento organizacional**: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Artmed Editora, 2008.

SOUZA, Ana Maria dos Santos Pereira de. **Comprometimento organizacional em contexto de fusões & aquisições**: estudo de caso em trajetória de organização bancária. 2003.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE FRENTISTAS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEL EM JUIZ DE FORA

Fernanda Angela Mendonça
Livia Almada
Luiz Guilherme Dias Cesar
Diana Evangelista Machado

Resumo:

No contexto de alta competitividade entre as organizações, tornou-se crucial manter funcionários satisfeitos na tentativa de aumentar a produtividade e reter as pessoas. O objetivo geral dessa pesquisa foi o de medir o nível de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de frentistas da rede Onix de postos de combustível da Zona da Mata mineira. A abordagem metodológica é de caráter quantitativo e descritivo, utilizando-se do questionário como instrumento de coleta de dados. Os resultados alcançados mostram que a média geral de QVT da rede de postos é de 4,75, que indica um nível elevado de QVT. A partir do resultado obtido, é possível concluir que as médias das respostas dos participantes da pesquisa foram relativamente altas em todas as dimensões, e 89,84% dos funcionários apresentaram um nível geral de QVT acima de 4,00, revelando que a maior parte dos funcionários considera adequada as políticas de gestão da empresa e estão satisfeitos com o trabalho que exercem.

Palavras-Chave: Qualidade de vida no trabalho; Frentistas; Satisfação.

1. Introdução

Atualmente, diante dos avanços tecnológicos, o grau de exigibilidade no aumento da produção das empresas vem crescendo e proporcionalmente eleva-se a necessidade de os colaboradores produzirem mais, tornando o trabalho ainda mais estressante e até mesmo nocivo às condições humanas em seu ambiente laboral. Em contrapartida, melhores condições de trabalho podem significar melhor desempenho da organização (Silva *et al.*, 2016).

Essas melhores condições de trabalho se traduzem na política de Qualidade de vida no trabalho (QVT). As definições de QVT estão sendo aplicadas no ambiente organizacional globalizado e dinâmico e, conforme as mudanças vêm acontecendo nas relações sociais e políticas, as empresas estão percebendo a necessidade pela busca de melhorias nessa qualidade de vida.

De acordo com Fernandes (1996) se os indivíduos que vão produzir algo não têm qualidade de vida, não é possível dizer que o produto tenha qualidade, também. Essa autora defende ainda, que o sucesso da empresa, produções eficientes e satisfação do cliente, estão ligadas a qualidade de vida do trabalhador. A Qualidade de Vida no Trabalho (ou *job satisfaction*, para os norte-americanos) acontece através de comportamentos ligados às necessidades humanas, e aos desempenhos dos colaboradores no ambiente de trabalho (Limongi-França, 2004).

Quanto a isso, uma pesquisa realizada pela Sodexo revela que 54% dos trabalhadores estão satisfeitos com o seu trabalho (desse percentual, os cargos que estão mais satisfeitos são os especializados e de alta gerência). A pesquisa afirma ainda, que a qualidade de vida no

trabalho do brasileiro é de 6,5 pontos (em uma escala de 1 a 10, onde 1 é “Completamente insatisfeito” e 10 é “Muito satisfeito”).

A qualidade de vida no trabalho é fundamental na satisfação das pessoas dentro das organizações. As empresas que não dão a devida atenção à qualidade de vida têm mais chances ao declínio do que as empresas que se propuserem a atender expectativas e objetivos dos funcionários em alinhamento com os da organização, com intuito de obter melhores resultados (Fernandes, 1996). A necessidade de priorizar a qualidade de vida no ambiente de trabalho tornou-se ainda mais evidente, especialmente devido à pandemia do COVID-19 sendo necessário haver uma reestruturação nas empresas, de forma emergencial, para que fosse possível a continuidade das atividades, em um formato de trabalho praticamente desconhecido por muitas organizações.

A QVT então mostrou-se como grande aliada do bem-estar dos indivíduos e do atingimento de resultados pelas empresas. No contexto dos variados tipos de organizações, os postos de combustível possuem uma atividade muito operacional e pouco explorada cientificamente. Porém, a movimentação econômica dessas empresas gera grande impacto na sociedade. Assim, o presente estudo tem como objetivo geral **medir o nível de qualidade de vida no trabalho dos frentistas em postos de combustível da rede Onix na Zona da Mata mineira**.

Para tanto, no estudo aqui apresentado, a QVT será analisada com base no modelo de Hackman e Oldham (1975). O texto está estruturado em cinco seções além dessa introdução. Na segunda seção são apresentados os enfoques teóricos sobre Qualidade de vida no trabalho (QVT). Em seguida, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para realização da pesquisa. Na quarta seção, são apresentados os resultados encontrados seguidos da discussão dos dados. Por fim, na última seção são expressas as considerações finais do estudo, as limitações e sugeridas possibilidades de pesquisas futuras.

2. Fundamentação teórica

O período da Revolução Industrial foi caracterizado por muitas distorções relacionadas ao trabalho porque não havia preocupação com o bem-estar dos funcionários durante esta época. A mudança desse cenário, teve início com experimentos realizados em Hawthorne, coordenados por Elton Mayo e seus colaboradores (Limongi-França, 2004). Embora a preocupação com a satisfação e o bem-estar dos funcionários possa ser observada em vários estudos, a evolução deste movimento ocorre de forma lenta, à medida que foram conquistados benefícios como a divisão do trabalho, a especialização dos funcionários, entre outras coisas (Ferreira; Alves; Tostes, 2009).

2.1 Breve histórico e conceituação de QVT

Os estudos de qualidade de vida no trabalho vêm sendo realizados desde a década de 50. Segundo Ferreira (2017), esses estudos tiveram início na Inglaterra, a partir dos estudos de Eric Trist et al (1975), com o objetivo de analisar a tríade indivíduo-trabalho-organização. Somente a partir da década de 60 ocorreu um impulso nos movimentos da QVT, com objetivo de melhorar os aspectos gerais de saúde e bem-estar dos trabalhadores durante a realização das suas tarefas.

A partir da década de 70, inicia-se a discussão sobre qualidade pessoal pelos “gurus” da qualidade, como sendo parte dos processos de qualidade da organização. Já na década de 90,

alguns trabalhos abordaram novos conceitos de condição humana no trabalho, contribuindo muito no que tange à competência, estratégia, cultura e talento (Limongi-França, 2004).

Neste sentido, observa-se que a trajetória da QVT passou por diversas abordagens. Alguns abordam os aspectos de experiência pessoal de trabalho de um funcionário dos anos 60, enquanto outros dão ênfase em aspectos destinados a melhorar as condições de trabalho e ambiente de trabalho, melhor satisfação e produtividade na década de 70. Por conseguinte, a QVT também é vista como um movimento, gestão participativa e democracia industrial, que são frequentemente usados para representar os ideais de meados do século 70 (Ferreira, 2017). O Quadro 1 resume o movimento temporal da QVT.

Quadro 1- Surgimento e evolução da QVT

Período	Evolução
1959 a 1972	Evolução pautada a luz da reação do indivíduo quanto ao seu trabalho. Primeira melhora observada na qualidade de vida no trabalho para o indivíduo.
1969 a 1974	Inicia-se estudos sobre resultados organizacionais, em busca de produtividade e menores dificuldades de produção, o QVT apresenta um ganho ao empregado.
1972 a 1975	O QVT ganha espaço em grupos autônomos e apresenta-se para novas plantas de integração social ou técnicas. Ainda é visto como um meio para tornar o ambiente mais produtivo e satisfatório.
1975 a 1980	A administração participativa e democracia industrial passam a apoiar movimentos de QVT, melhorando a relação dos trabalhadores com as empresas.
1980 a 2021	A era da tecnologia provoca modificações no mercado de trabalho fazendo com que o QVT se consolidasse e não fosse considerado um “modismo” passageiro.

Fonte: Adaptado de Klein, Pereira, Lemos (2019).

De acordo com Paiva e Couto (2008, p. 1197), “a qualidade de vida no trabalho, conceitualmente, evoluiu por meio de pesquisas e intervenções em empresas, procurando medir, de forma pessoal, a satisfação do indivíduo em relação ao seu trabalho e saúde mental”. Na medida em que os anos se passaram, o comportamento organizacional envolvendo diferentes aspectos do problema de qualidade de vida do funcionário (como motivação, saúde ocupacional, resolução de conflitos, entre outros), foi sendo modificado e trazendo novas inspirações para o desenvolvimento da QVT (Ferreira, 2017).

Existe, então, uma ampla definição na literatura a respeito dos conceitos da qualidade de vida no trabalho. Todavia, o escopo geral de QVT traz à tona a necessidade de humanizar o ambiente de trabalho e potencializar o processo produtivo do indivíduo. Para tanto é necessário considerar todos os aspectos do fator humano.

Apesar da maior parte dos conceitos enfatizarem as necessidades de segurança e benefícios, se faz importante afirmar que o conceito de QVT aborda mais do que isso. Cassavani et al (2006) trazem em sua obra, uma crítica ao generalismo, abordando a vida fora do ambiente de trabalho como quebra de paradigma para estes conceitos. O autor defende que a insatisfação dos colaboradores deve ser investigada de forma minuciosa, levando em consideração o ambiente, interno e externo a organização, na vida do colaborador, visto que, são vivenciadas pelo mesmo indivíduo e então são interligadas. Dessa forma, há impacto no desempenho deste indivíduo.

Dito isso, pode-se afirmar, de acordo com Ferreira et al (2009), que a QVT é uma operação que está diretamente relacionada à satisfação do colaborador com seu serviço e seu desenvolvimento perante o ambiente de trabalho, levantando questões pessoais como condições físicas, emocionais e até mesmo financeiras do indivíduo. Dessa forma, é uma questão que aborda amplos questionamentos a respeito dos benefícios de sua aplicação na vida dos

colaboradores. A visão dos colaboradores em relação às práticas de QVT nas organizações, bem como as escolhas que garantem o bem-estar, sustentam as argumentações sobre o conceito de QVT, no entanto, pode haver divergências (Lirio et al, 2020).

2.2. Modelos de QVT

Existem diversos modelos de QVT apresentados na literatura, dentre eles é possível destacar os de: Walton (1973); Hackman e Oldham (1975); Westley (1979) e Davis e Werther (1983). O modelo de Walton (1973) ainda é muito aplicado também, por ser considerado um dos mais amplos e completos e, tem como objetivo avaliar aspectos que impactam diretamente na satisfação dos colaboradores (Pozo; Limongi-França, 2009).

Conforme Cavalcante (2017), o modelo de Hackman e Oldham (1975) foi pioneiro no quesito de formulação de um modelo quantitativo e, por isso, é muito utilizado. Esse modelo, afirma que a QVT é sustentada por características objetivas das atividades desenvolvidas no interior da organização. Sendo assim, os autores propuseram cinco dimensões básicas das tarefas, no qual, tais dimensões influenciam os estados psicológicos críticos do trabalhador, e consequentemente, influenciam nos resultados pessoais e de trabalho, gerando um Potencial Motivador do Trabalho (PMT). Dessa forma, o desejo individual de crescimento influencia toda essa cadeia de fatores determinantes de QVT (Paula et al 2022).

Cada uma das dimensões do trabalho deriva das outras, visto que, os aspectos associados às dimensões da tarefa são responsáveis pelo desenvolvimento dos estados psicológicos críticos, que por sua vez promovem os resultados pessoais e de trabalho, como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Modelo de Hackman e Oldham (1975)

Fonte: Paula et al (2022).

Quanto mais altas forem as dimensões essenciais do trabalho, mais elevados se apresentam os estados psicológicos críticos, dessa forma, melhores serão seus resultados pessoais e de trabalho. Explicitando assim, que o modelo se comporta de forma sistêmica. No entanto, vale frisar que a necessidade de crescimento individual, tem um impacto direto no funcionamento do modelo (Paula et al 2022).

Para operacionalizar o modelo, os autores criaram o *Job Diagnostic Survey*-JDS (Inventário de Diagnóstico das Características do Trabalho). Nesse modelo, as características das dimensões essenciais do trabalho são: variedade de habilidade, identificação com a tarefa, significado das tarefas, autonomia e feedback. E podem trazer resultados satisfatórios para o trabalhador, se ocorrerem corretamente (Paula et al 2022).

Segundo Cavalcante (2017), já o modelo de Westley (1979), classifica e analisa os fatores que impactam a QVT, utilizando quatro categorias de influência:

- 1)Econômica: Injustiça relacionada à equidade salarial;
- 2)Política: Sensação de insegurança, o medo de ser demitido repentinamente;
- 3)Psicológica: Representa a concepção de autorrealização, e sem isso, pode haver perda de significado do trabalho;
- 4)Sociológica: Falta de participação do colaborador nas decisões do próprio trabalho.

O modelo se dedica a identificar as origens e impactos de cada questão, buscando soluções viáveis para a resolução. No entanto, o autor concentra-se exclusivamente na problemática primária associada às esferas econômica, política, psicológica e sociológica, sem considerar a

importância de explorar outros elementos da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) nessas esferas (Cavalcante, 2017).

Para Davis e Werther (1983), a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), é impactada por fatores como supervisão, condições de trabalho, remunerações, benefícios e a estrutura do cargo, resultando em um maior engajamento por parte dos funcionários devido à natureza do cargo. Desta forma, alcançar uma QVT elevada requer uma boa concepção de cargos (Cavalcante, 2017). Esse modelo é baseado em três grupos de elementos:

1) Elementos Organizacionais: É obtida através da especialização na otimização da produção e sua diretriz é a busca pela eficiência. Esta perspectiva procura identificar cada função em um cargo e organizá-los de forma a reduzir o tempo e o esforço dos colaboradores. A dinâmica do trabalho é influenciada pela natureza específica do produto ou serviço oferecido.

2) Elementos ambientais: São as habilidades, as disponibilidades e as expectativas sociais. É crucial considerar a habilidade como fator fundamental para adequar o cargo às expectativas do trabalhador, evitando superdimensioná-lo ou subestimá-lo.

3) Elementos comportamentais: Representa o mais alto nível de necessidades dos colaboradores. De acordo com os autores, o objetivo fundamental do cargo é encontrar um equilíbrio entre a eficácia operacional e os traços comportamentais necessários. Sendo assim, os especialistas de recursos humanos têm a responsabilidade de alcançar esse equilíbrio.

Especialmente na década de 90 do século passado, cresceram as pesquisas sobre esse tema, com ênfase na administração e na psicologia. Vários aspectos têm sido enfatizados nas publicações de QVT: saúde, estilo de vida e ambiente de trabalho; escolas e indicadores empresariais; conflitos decorrentes de relacionamentos fatores críticos de gestão; saúde mental, condições de trabalho, organização e relacionamentos; alinhamento de interesses organizacionais e individuais; segurança e higiene ocupacional (Macedo, 2023).

Destacam-se, no Brasil, trabalhos realizados por Fernandes (1996) que analisa a QVT à luz de fatores que podem ser apresentados por uma empresa, a fim de tornar uma posição satisfatória para seus funcionários no que tange qualidade no trabalho. Este modelo, ficou conhecido como Auditoria Operacional de Recursos Humanos para melhoria da QVT, e fora inspirado na teoria de Walton (1973), apresentando quatro vieses:

- a) Logístico: experiência especialista porque se baseia em perspectivas de tempo, gestão da cadeia de suprimentos disposições relacionadas a todos os processos administrativos e operacionais da organização;
- b) Político: sentimento de insegurança no emprego;
- c) Psicossocial: ligado a autonomia das relações entre os indivíduos;
- d) Econômico: preocupação com as injustiças no sistema de recompensa.

Através do modelo proposto, é possível mensurar níveis de satisfação dos colaboradores sobre suas condições de trabalhos por meio dos quatro vieses apresentados. Logo após, são realizadas análises com base nos conceitos da QVT, adaptando a análise realizada na empresa, aos fatores levantados. Para coleta de dados, a autora propõe uma pesquisa face-a-face abrangendo apenas uma amostra probabilística da empresa, ou seja, não é realizada com todos os funcionários (Fernandes, 1996).

Posteriormente, surge o paradigma biopsicossocial organizacional em QVT, que foi uma grande contribuição de Limongi-França (2008), no qual propõe ações integradas com o intuito de alcançar o crescimento pessoal e profissional (Forno; Finger, 2015). Sendo assim, para alcançar o objetivo, é preciso que a organização considere o processo como um todo (empresa e pessoas), dando ao mesmo um enfoque biopsicossocial. E partindo desse pressuposto, é

possível que a empresa realize campanhas, desenvolva funções e implemente projetos que serão capazes de contribuir para a preservação e desenvolvimento de seus colaboradores em seus períodos de trabalho.

Todas as organizações apresentam uma ordem hierárquica em que os trabalhadores fazem parte, dividido em cargos de gestão ou operacionais, ao qual forma-se uma sociedade (Ferreira, 2014). De acordo com um estudo realizado por Monteiro (2011), para que as ações de QVT possam ter a possibilidade de influenciar os resultados positivos da organização, através do melhor desempenho dos colaboradores, é necessário que a empresa invista em QVT para todos os níveis, ou seja, da gestão ao nível operacional.

3. Método de pesquisa

O presente estudo configura-se como uma pesquisa quantitativa. As pesquisas quantitativas, de acordo com Gil (2008), consideram que todas as informações possam ser geradas através de números e dessa forma, serem classificadas e analisadas. Ou seja, nesse tipo de pesquisa, tudo pode ser contado e a estatística é de grande proveito.

No que diz respeito aos objetivos da pesquisa este estudo se caracterizou como pesquisa descritiva, a qual “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno” (Gil, 2008, p. 28). A pesquisa descritiva coleta dados através de questionários e observação sistemática, por meio de técnicas padronizadas. E estabelece relação entre variáveis ou descreve os aspectos de determinada população ou fenômeno.

O instrumento de coleta de dados foi o questionário estruturado para os frentistas, baseado no modelo de Hackman e Oldhan (1975), validado no estudo de Paiva e Couto (2008). Os níveis de qualidade de vida no trabalho foram definidos de acordo com o cálculo de um indicador baseado na média das respostas para cada uma das dimensões analisadas (Quadro 5). As questões do questionário têm como objetivo apresentar o nível de qualidade de vida na organização, sob a ótica dos colaboradores.

Conforme instrumento, os temas relacionados à QVT foram divididos em seções e em cada seção, foram abordadas questões mais específicas de cada área ligada ao tema, para assim, ser possível chegar ao nível de qualidade de vida na organização. São cinco seções, à saber: Dimensões da tarefa (variedade de habilidades, identidade da tarefa, significado da tarefa, inter-relacionamento, autonomia, feedback intrínseco e feedback extrínseco); Satisfações específicas (possibilidade de crescimento, supervisão, segurança, remuneração e ambiente social); Estados psicológicos críticos (significância percebida do trabalho, responsabilidade percebida pelo resultado do trabalho e conhecimento dos resultados do trabalho); Resultados pessoais e de trabalho (satisfação geral, motivação interna ao trabalho); e por fim, a média de QVT na empresa por meio do PMT (Paiva; Couto, 2008).

A coleta de dados foi realizada entre Agosto/2023 e Setembro/2023, no qual os questionários foram entregues de forma impressa em oito postos da rede Onix (nome fictício). A pesquisa foi respondida de forma voluntária. Os colaboradores foram informados a respeito do objetivo da pesquisa e sobre a confidencialidade das respostas. Foi realizada ainda, uma breve conversa com a gerente geral da rede de postos, a mesma que autorizou a presente pesquisa, de forma online por aplicativo de mensagens. A conversa com a gerente foi sobre se a organização já possui algum tipo de ação voltada à qualidade de vida no trabalho, no intuito de compreender quais ações já são adotadas pela empresa no que se refere à QVT.

A população do estudo em questão foram frentistas de uma rede de postos de combustível localizada na Zona da Mata mineira. Segundo a Gerente geral da organização, à época da pesquisa, o número de colaboradores totalizava 80 (oitenta) indivíduos. A amostra, por sua vez, foi constituída por 59 (cinquenta e nove) colaboradores, escolhidos aleatoriamente.

A amostra desse estudo é probabilística, o que significa que é baseada em métodos estatísticos; e aleatória, no qual cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado (Gil, 2008). Com a população de 80 indivíduos, a amostra foi de 59 questionários válidos para 90% de grau de confiança e 6% de margem de erro amostral.

A análise de dados foi feita por meio de estatística descritiva, conforme orientação dos autores que validaram o instrumento usado na pesquisa. O resultado é calculado através da média simples. As questões foram mesuradas com a escala tipo Likert de 6 pontos. Os níveis de qualidade de vida no trabalho foram estipulados a partir do cálculo da média das respostas de cada indivíduo para cada uma das dimensões analisadas, o que representa assim, a média global de QVT dos colaboradores. A estatística descritiva explica resumidamente os dados de maneira que seja possível obter conclusões a respeito do objeto estudado (Hair, 2005).

4. Análise dos resultados

A **variedade de habilidade** exigida na execução da função apresentou média de 3,31; o que demonstra que na visão dos colaboradores a tarefa requer envolvimento e uso de várias habilidades e talentos deles. Já a **identidade da tarefa**; ou seja, o nível com o qual o trabalho é realizado por completo do início ao fim; a média foi de 4,69, o que revela uma boa prática deste item. Sobre o **significado da tarefa**, que é o impacto causado pela função na vida de outras pessoas, da empresa ou agentes externos, a média foi 3,4, apontando uma satisfação regular. Em relação ao **inter-relacionamento**, a média foi 5,08, o que demonstra um bom convívio com outros colaboradores e clientes.

No que diz respeito à **autonomia**, ou seja, a independência que o indivíduo tem para programar o trabalho e os procedimentos de sua execução, a média foi de 4,23, evidenciando assim, um resultado elevado. Sobre o **feedback Intrínseco**, a média foi de 4,64, apontando satisfação em relação ao que o indivíduo sente sobre seu desempenho através do resultado de suas próprias tarefas. O **feedback extrínseco**, ou seja, o grau em que o colaborador recebe através de seus superiores e clientes, informações claras sobre seu desempenho, obteve uma média também satisfatória de 4,57.

Com isso, essa seção obteve uma média geral de 4,22, indicando dimensões da tarefa elevadas. Esses resultados são muito relevantes para organização, visto que, através deles é possível concluir que os colaboradores se identificam com a tarefa que desempenham e a enxergam como necessária, reconhecendo seu significado e isso auxilia em seu desenvolvimento profissional e pessoal (Paula et al 2022).

De acordo com os resultados obtidos na seção de satisfações específicas, na percepção dos funcionários, a **possibilidade de crescimento**, teve média de 4,78, o que indica que os mesmos têm uma elevada satisfação quanto a essa possibilidade. Já na segunda questão, a respeito de haver uma **supervisão adequada**, a média foi 4,88, o que também evidenciou uma boa percepção nesse quesito.

Em relação à percepção de **segurança no trabalho**, obteve média de 4,18, que também demonstra elevada satisfação. A respeito da **compensação**, a média foi de 4,52, no qual evidencia uma boa satisfação quanto ao que é oferecido pela empresa. Por fim, foram questões

relacionadas ao **ambiente social**, no qual, a média foi a mais alta da presente seção, 5,06. Dessa forma, a média geral dessa seção do nível de satisfações específicas foi elevada com 4,68.

No que se refere aos estados psicológicos críticos, de acordo com Limongi-França (2004), esclarecem que além da gestão de QVT se embasar em conceitos de qualidade, produção, comunicação e estratégia de negócios, ainda é preciso ter conhecimento sobre a pessoa, o significado do trabalho, a educação corporativa, as novas tecnologias e o mercado.

Assim, a **percepção da significância do trabalho**, que obteve média de 5,14, indica nível elevado de favorabilidade. Em relação a percepção da responsabilidade pelos resultados, também houve um elevado nível de favorabilidade com média de 5,08. O **conhecimento dos resultados do trabalho**, com média de 4,78, aponta resultado eficaz. Sendo assim, a média geral dessa seção também foi satisfatória com 5,00, indicando nível elevado de favorabilidade.

Esse resultado se mostra muito importante para a empresa porque, de acordo com Paiva e Couto (2008), a produtividade da empresa melhora a partir do momento em que o executor da tarefa percebe a mesma como importante e, dessa forma desempenha a tarefa com mais responsabilidade.

A respeito dos resultados pessoais e de trabalho, eles podem ser influenciados por fatores externos e internos às organizações. Existem diversos elementos que impactam a produtividade, e muitos deles estão interligados (Cavalcante, 2017). Em relação à **satisfação geral com o trabalho**, com média de 4,97, observa-se uma média satisfatória. A **motivação interna para o trabalho** com média de 5,22, indica um ótimo resultado. Com isso, a média geral dessa seção foi de 5,10, representando um nível elevado de resultados positivos e sendo a seção mais bem avaliada pelos colaboradores em relação às demais seções. Esse resultado ilustra o que Gonçalves (2017) afirmou sobre a empresa conseguir satisfazer o colaborador. Ele aponta que se isso acontecer, será algo positivo porque o trabalho será feito de forma mais eficiente e isso trará benefícios para ambas as partes envolvidas no processo (Gonçalves, 2017).

Observou-se que as médias das respostas dos participantes da pesquisa foram relativamente altas em todas as dimensões. Todas as médias ficaram na casa dos quatro ou cinco pontos, com exceção das dimensões **variedade de habilidades** e **significado da tarefa** no qual as médias alcançadas foram 3,31 e 3,04, respectivamente. Tais valores permitem dizer que, em média, os colaboradores pesquisados percebem, nessas dimensões, uma satisfação mediana na organização.

Por fim, o nível médio de qualidade de vida da empresa apresentou o resultado de 4,75 que indica que a empresa possui um nível elevado de Qualidade de vida no trabalho, na percepção de seus colaboradores. Verifica-se que a média com valor mais alto se refere à dimensão “motivação interna para o trabalho”, o que significa que as ações organizacionais voltadas para o incentivo ao colaborador, são aquelas com as quais os servidores da instituição mais concordam. Em contrapartida, a dimensão “significado da tarefa” foi aquela que apresentou a menor média, indicando que os sujeitos analisados possuem um menor nível de concordância em relação ao impacto causado pela função na vida de outras pessoas.

5. Conclusões

O objetivo geral da pesquisa de medir o nível de qualidade de vida no trabalho dos frentistas em postos de combustível da rede Onix na Zona da Mata mineira foi alcançado e apontou alto nível de QVT. Foi possível também identificar as dimensões que possuem pontos críticos e podem orientar a organização quanto às ações corretivas a serem realizadas, com

intuito de melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e por consequência, a oportunidade de melhorar o desempenho da empresa.

Através da investigação que buscou medir o nível de QVT dos colaboradores, é possível constatar que tal nível pode ser considerado satisfatório e até mesmo elevado. Entretanto, ainda que o nível geral possa ser considerado eficaz e a gerência ter informado que os colaboradores já são incentivados à prática de esportes, é sempre bom que haja uma constante busca da organização para implantar um programa efetivo de QVT, que possa alinhar cada vez mais os objetivos da organização com os dos colaboradores, visto que os mesmos estão diretamente ligados ao sucesso da empresa.

Cabe ressaltar que o fato de 89,84% dos funcionários apresentarem um nível geral de QVT acima de 4,00, revela que a maior parte dos funcionários considera adequadas as políticas de gestão da empresa e estão satisfeitos com o trabalho que exercem, se identificando com o mesmo e percebendo sua relevância. Porém, os tópicos **variedade de habilidades** e **significado da tarefa** foram aqueles que apresentaram menores índices de satisfação, sinalizando a necessidade de ações que visem melhorar tais dimensões.

A principal limitação do estudo está ligada ao fato da pesquisa ter sido realizada com amostra menor do que a inicialmente desejada, devendo-se considerar que no período que foi aplicado o questionário, poderia haver colaboradores em férias, atestado médico, licença maternidade ou compensando horas, não abrangendo totalmente a população estudada. O que influencia na possibilidade de generalização. Outra limitação é quanto à variedade de definições de QVT, pois apesar de existirem muitos estudos relacionados ao tema, não há um consenso. Acredita-se, do ponto de vista científico que esse estudo possa contribuir apresentando novas evidências sobre a relação entre QVT e produtividade em funções operacionais. Para a organização, a pesquisa contribui para possíveis mudanças na visão da administração estratégica de pessoas, como cenário para promover mudanças organizacionais, que favoreçam o trabalhador e traga resultados positivos para a empresa. Com isso, sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas, a fim de se aprofundar no assunto e futuramente obter um conceito preciso sobre o assunto e comparar os resultados aqui obtidos.

6. Referências

BRITO, Julia Martins de. **A qualidade de vida no trabalho**: um estudo na empresa Brasil brasileiro e Turismo S/A / Julia Martins de BRITO. – Três Rios, 2020.

CASSAVANI, Amarildo Pereira et al. “**Qualidade de vida no trabalho**: fatores que influenciam as organizações”. 2006. Disponível em:
http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/784.pdf artigos. Acesso em 15/05/2023.

CAVALCANTE, Roberto Medeiros da Fonseca. **Um Modelo para Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho em Instituição de Ensino Pública**. 2017. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial (PEI), Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

FERNANDES, Eda. **Qualidade de vida no trabalho**: como medir para melhorar. 5. ed. Salvador: Casa da Qualidade, 1996.

- FERREIRA, Mário. César. *Qualidade de Vida no Trabalho: Uma abordagem centrada no olhar dos trabalhadores*. 3ª ed. Brasília: Paralelo 15. **Psic. Rev.** São Paulo, volume 29, n. 1, 83-108, 2020 106.2017.
- FERREIRA, Mário César; ALVES, Luciana; TOSTES, Natalia. *Gestão de qualidade de vida no trabalho (QVT) no serviço público federal: o descompasso entre problemas e práticas gerenciais*. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 25, n. 3, p. 319-327, 2009.
- FORNO, Cristiano Dal; FINGER, Igor da Rosa. *Qualidade de vida no trabalho: conceito, histórico e relevância para a gestão de pessoas*. **Revista brasileira de Qualidade Vida**, Ponta Grossa, v. 7, n. 2, p. 103-112, abr./jun. 2015.
- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GONÇALVES, Bruno Manuel Alves. **A motivação e satisfação no trabalho: importância, fatores, relacionamentos e consequências**. Dissertação (Mestrado)- UFP. Porto. 141p. 2017.
- HAIR, Joseph F. **Análise multivariada de dados**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. **Qualidade de vida no Trabalho – QVT: conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004.
- LIRIO, Angelica Barbieri et al. **Percepções de qualidade de vida no trabalho nas diferentes gerações**. *Gestão&Regionalidade*, v. 36, n. 107, p. 201-220, jan/abr. 2020.
- MACEDO, Renato Reis de Macedo et al. *Career management in digital age: a study of leadership's competencies and practices applied for IT professionals*. **Revista de Administração da UFSM**, v. 16, n. 1, p. e3, 2023
- MONTEIRO, Eloína Maria Ávila et al. *O impacto da qualidade de vida no trabalho (QVT) no faturamento das indústrias metalúrgicas do Estado do Pará*. **Revista de Administração da UEPG**, v. 2, n. 1, p. 18-33, 2011.
- PAIVA, Kely César Martins de; COUTO, João Henrique. *Qualidade de vida e estresse gerencial “pós-choque de gestão”: o caso da Copasa-MG*. **Revista de Administração Pública**, 42(6),1189-1211, 2008.
- PAULA, Marcos Vinício de, et al. *Os níveis de qualidade de vida no trabalho a partir dos modelos de Walton (1973) e Hackman e Oldham (1975): Estudo em uma instituição federal de ensino do estado de Minas Gerais*. **Revista GUAL**, Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 139-161, janeiro-abril2022
- SILVA, Rodrigo Cunha et al. *Âncoras e valores sob diferentes perspectivas da gestão de carreira*. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, São Paulo, v. 18, n. 59, p. 145-162. 2016.
- SOARES, Thiago Coelho et al. *Pesquisa quantitativa em turismo: os dados gerados são válidos e confiáveis?* **Revista Ibero americana de Turismo- RITUR**, Penedo, Volume 9, Número 1, jun. 2019, p. 162-174. 2019.

AS COMPETÊNCIAS COLETIVAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM APLICAÇÃO DE ESTUDO DE CASO NUMA ORGANIZAÇÃO DE GASTRONOMIA

Isabelle Guedes
Indyara Carol Sátyro da Silva Trindade
Nicássia Feliciano Novôa
Vanessa da Silva Campos

Resumo:

O acirramento do mercado estimula a procura por inovações capazes de desenvolver um diferencial competitivo entre as organizações. Tem-se então o início dos estudos relacionados às competências dos trabalhadores, evoluindo-se ao analisar o nível coletivo das organizações, dando origem ao termo Competências Coletivas (CC), que aborda o desenvolvimento das competências em equipes e grupos num ambiente organizacional, privilegiando aspectos como a interação, cooperação e a sinergia entre os membros da equipe. Assim, o presente estudo tem como objetivo geral mapear o tema das competências coletivas da literatura nacional, no banco de dados gratuito do SPELL – Scientific Periodicals Electronic Library, com a finalidade de selecionar elementos e conceitos para aplicação em um estudo de caso, visando esquematizar o desenvolvimento das competências coletivas numa empresa do setor gastronômico. Os resultados da pesquisa, mostram que durante a construção da revisão sistemática pode-se observar a predominância da metodologia do estudo de caso, sendo este adequado e aplicado segundo a necessidade de cada organização e equipe, que gera diversos conceitos e elementos que contribuem para o desenvolvimento das competências coletivas nas organizações como a memória coletiva, referencial comum, linguagem compartilhada e engajamento subjetivos. No estudo de caso percebe-se o amadurecimento e o desenvolvimento das competências individuais, mas se faz necessário a maturação e o engajamento da equipe para o desenvolvimento e o fortalecimento das competências coletivas.

Palavras-Chave: Competências Coletivas - Vantagem Competitiva - Revisão Sistemática - Estudo de Caso

1. Introdução

A globalização associada às inovações tecnológicas promove o acirramento do mercado de trabalho refletindo no ambiente organizacional e provocando no mesmo grandes alterações em seu contexto social. Dessa forma, a valorização das competências dos indivíduos alcança novos contornos visando acompanhar as tendências organizacionais e desenvolver uma lógica coletiva no trabalho. Gradativamente, as equipes de trabalho têm se desenvolvido e sendo utilizadas como estratégias de negócio no mercado competitivo, desenvolvendo através de trabalhos com objetivos comuns a junção das competências individuais e promovendo a competência coletiva no ambiente das organizações (GRIMAND, 2011).

As competências presentes nos mais diversos estudos apresentam abordagens relacionadas ao contexto individual e organizacional, abrindo uma lacuna teórica que, buscando entender a articulação entre as competências individuais e organizacionais, originou os estudos relacionados às competências coletivas (BONOTTO, BITENCOURT; 2006).

A competência coletiva pode ser apreendida como uma ação interativa entre o grupo baseada na contribuição das habilidades dos indivíduos, ocasionada por um sentido comum desenvolvido pelos mesmos ao realizar suas práticas de trabalho em conjunto, levando em consideração ainda o engajamento na finalidade da tarefa desenvolvida pelos mesmos e nos valores que o grupo compartilha. (Hansson; 2003; Rosa, Bitencourt, 2010). Sua definição encontra-se em construção (Retour, Khromer, 2011; Silva, 2012; Bertolini, Macke, 2014), mas pode-se inferir a importância da mesma ao se entender que a competência coletiva está relacionada a desenvolver as competências dos indivíduos de maneira compartilhada (Sandberg, 1996; Rosa, Bitencourt, 2010), podendo ser uma importante ferramenta na procura pelo diferencial competitivo de uma organização.

O tema competências coletivas é ainda pouco explorado pelos estudos, mas devido às buscas pela diferenciação e obtenção de vantagem competitiva frente aos concorrentes torna-se cada vez mais necessário o seu entendimento nas organizações (Michaux, 2011; Fontoura *et al.*, 2011). Sendo assim, o presente estudo utiliza-se da interação entre grupos de trabalho, visão intergrupos, e tem como propósito contribuir para a compreensão das competências coletivas no contexto organizacional a luz de um estudo de caso. Dessa forma, a pesquisa visa contribuir com a teoria das competências coletivas que as associa principalmente às práticas de cooperação entre os indivíduos, utilizando-se de uma organização do ramo gastronômico.

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral mapear o tema das competências coletivas da literatura nacional, no banco de dados gratuito do SPELL - *Scientific Periodicals Electronic Library*, com a finalidade de selecionar elementos e conceitos para aplicação em um estudo de caso, visando esquematizar o desenvolvimento das competências coletivas numa empresa do setor gastronômico. Portanto, os objetivos específicos do estudo são: (i) apresentar e desenvolver uma análise sistemática do corpus de artigos selecionados por meio de uma base de dados digital; (ii) levantar elementos para um modelo de avaliação com inspiração nas competências coletivas; (iii) realizar um estudo de caso com aplicação dos elementos e conceitos chave encontrados na revisão sistemática; e (iv) apresentar os resultados encontrados nos estudos.

O presente trabalho oferece a seguinte estrutura: apresentação das bases teóricas da discussão seguida de uma revisão sistemática no portal de acesso livre SPELL; e apresentação do estudo de caso realizado em um gastrobar na região da Pampulha em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, de nome fictício Moinhos Gastroculinário. Por fim, apresentam-se os principais resultados do estudo e recomendações para pesquisas futuras.

1. Fundamentação Teórica

Dado todo o contexto dos estudos em torno das competências, por serem identificadas como um diferencial competitivo para times e organizações (Michaux, 2011; Fontoura *et al.*, 2011), estas foram classificadas quanto a sua dimensão sendo individuais, coletivas e organizacionais (Silva, 2012; Zago, Retour, 2013). Para se entender a proposta das competências coletivas é necessário de forma inicial entender o que estas em sua natureza são.

Desta forma, um apanhado de conceitos apresentados na literatura acadêmica foi realizado e será apresentado de forma justificada por diversas vertentes de pensamento.

Segundo Ruas (2009) o entendimento sobre competências tem sido interpretado como uma forma de administração que combina competências organizacionais (que tratam de entregas coletivas) e competências individuais. A Gestão por Competências, analisada de um ponto de vista organizacional, procura, influenciar sobre as características coletivas e

individuais das organizações, com intenção de suprir os déficits de desenvolvimento e melhoria de desempenho, formuladas através de seus valores estratégicos (Ruas, 2009).

Dutra (2004), apresenta a idéia de que as competências individuais precisam ser analisadas como essenciais para a organização, pois, a soma destas constitui o capital organizacional. A visão de Weick (1993), apresenta o *sensemaking* como o ponto inicial para a formação da competência coletiva, significando o porquê da formação de grupos e trabalho em equipe, quais são os ideais e objetivos específicos de determinado grupo, qual sentido este deve seguir. A construção da identidade para o grupo se dá através da interação e *sensemaking*, Weick (1993) ainda apresenta três dimensões para este, sendo: (i) intersubjetivo, formado por um encontro de pensamentos, sentimentos e ideais; (ii) genérico, baseado em regulamentos, normas e rotinas e (iii) extrasubjetivo, em âmbito simbólico e cultural.

Shonk (1993), Zarifian (2001), Boterf (2003) apresentam o quanto o coletivo, o dinamismo grupal e do trabalho em grupo se tornam importantes para as organizações. Os grupos, acontecem como uma adaptação das organizações a um ambiente complexo e instável, buscando se apoiar na interação e aprendizado em conjunto (Boterf, 2003; Leonard; Swap, 1999; Salerno, 1999; Shonk, 1993; Zarifian, 2001).

Colin e Grasser (2011) contribuíram com a conceituação das competências coletivas através de um estudo de caso, no qual identificam as variáveis para a constituição das competências coletivas e apresentam duas novas variáveis a serem incorporadas aos 04 atributos de Retour e Krohmer (2006), sendo a competência coletiva resultado do processo de aprendizagem, heterogeneidade e multilateralidade. Os autores destacam que para a formação das competências coletivas é necessário que se exista interação e transformação, para a implementação de uma nova competência que possa ser identificada no grupo (Colin, Grasser, 2011).

Boterf (2003) acreditava que aplicar as competências coletivas de forma prática é um processo muito difícil, pois, estas representam muito mais que o somatório das competências individuais. Assim, ilustra dois segmentos para entendimento. Um, da dimensão coletiva de uma competência individual, pela preocupação do desenvolvimento não só de capacidades individuais, mas dos recursos materiais que contribuem para o desenvolvimento. O outro, através da cooperação entre equipes, destacando e enfatizando a aplicação da mesma por meio da gestão organizacional.

Para Retour e Krohmer (2011), a competência coletiva pode ser segmentada no saber operacional grupal e como um entendimento de atividades individuais. Os autores acreditam que a equivalência de referencial, ou seja, de realidade, constrói o coletivo que resulta da troca de experiências e interação. Uma linguagem é compartilhada entre os membros de determinado grupo que convive diariamente, criando um vocabulário próprio e permitindo uma comunicação composta por códigos internos, que pode ser representada através de gestos, de olhares e palavras-chave com significado já conhecidos. A memória coletiva é associada a aprendizagem, de forma a associar os conhecimentos já existentes anterior a formação da equipe com os conhecimentos adquiridos de forma conjunta e posterior. Ao retratarem o engajamento subjetivo, estes desejam apresentar a mobilização dos que pertencem a determinado time a fazer acontecer, e a se envolver de forma concreta com a missão grupal (Retour, Krohmer, 2011).

Através de um estudo de caso longitudinal Pauvers e Schieb-Bienfait (2011) puderam discutir as competências organizacionais, coletivas e individuais. Ao realizar análise das competências organizacionais descreveram-na como uma ação coletiva, que combina recursos externos e competências elementares. E ainda, que os talentos ao serem expostos a situações de

grupo em organizações que estimulam o trabalho em equipe resultam no referencial coletivo que ao ser aplicado a uma gestão por competências apresentam a formação de uma competência organizacional. Reforçando a ideia de que estas se correlacionam e interagem entre si e construindo o que os autores denominaram como uma “alquimia complexa” (Pauvers, Schieb-Bienfait, 2011).

Para Michaux (2011), o entendimento das competências coletivas é consolidado pelo contexto do estudo, estando ainda em processo de apropriação e sendo moldado por constantes como equipes, lógica de aprendizagem e criação de saber pela ação. A autora constrói uma linha de pensamento que correlaciona as competências ao capital social, pois em sua sinergia o mesmo defende o respeito as normas de reciprocidade e referencial cognitivo, revelando o coletivo e a capacidade de cooperação. Portanto a associação se torna cabível e aplicável. Assim, pode-se identificar que as competências coletivas, como referência para a construção de equipes, segundo Retour e Krhomer (2011), estão relacionadas com os seguintes elementos: a memória coletiva, referencial comum, linguagem compartilhada e engajamento subjetivos.

Através destas variáveis, Silva (2012) classifica as competências coletivas em duas principais vertentes, sendo a primeira constituída por um conceito formado principalmente pelos autores europeus que apresentam a possibilidade das competências coletivas no nível grupal, lidando diretamente com a cooperação como o elemento de maior destaque. E a segunda constituída por uma conceituação americana que apresenta as competências coletivas sob duas dimensões, complementares e únicas: a funcional e a social, sendo a primeira entendida pelos recursos materiais e externos que complementam as competências organizacionais e as sociais apresentando a perspectiva social, relacionando o desenvolvimento das competências coletivas ao conjunto humano que integra os grupos de trabalho.

Ainda, Silva (2012) apresenta as competências coletivas como o resultado da interação entre competências individuais. Sendo determinadas pela capacidade de realizar alguns feitos em equipe que não poderiam ser realizados de forma individual. Percebe-se então que a construção do conceito vem baseando-se sempre nos estudos que seguem as vertentes europeia e americana, e a vasta conceituação que acaba aumentando a complexidade do assunto, evidenciando a necessidade de estudos mais aprofundados.

A seguinte pesquisa optou por utilizar a conceituação definida por Retour e Krhomer (2011) que defende a vertente europeia de conceituação, baseando-se em variáveis relacionadas à sinergia entre os grupos promovida por uma memória coletiva, referencial comum, linguagem compartilhada, dentre outros fatores acima mencionados

2. Método de Pesquisa

Este estudo foi dividido em duas partes, sendo a primeira a produção de uma revisão sistemática, e a segunda uma pesquisa de campo por meio do estudo de caso. A primeira etapa, a revisão sistemática, foi realizada em um conjunto de artigos disponíveis em meio eletrônico, mais especificamente no portal de dados SPELL do tema “competências coletivas”. A revisão sistemática é uma forma de pesquisa que, segundo Linde e Willich (2003), utiliza a literatura sobre determinado tema como fonte de dados, e resulta em um resumo das evidências relacionadas à estratégia abordada, mediante a critérios de busca, análise e síntese das informações selecionadas, possibilitando a integração e comparação de diversos estudos com resultados similares e/ou divergentes contribuindo com a construção e aprimoramento dos conceitos analisados, bem como auxiliando a identificação da necessidade de aprofundamentos e orientando novos estudos.

A estrutura do método da revisão sistemática aplicada se baseia na adaptação de Linde e Willich (2003), conforme os cinco passos, sendo que as etapas 1 a 5 estão representadas no Quadro 1: (i) Definição da pergunta científica; (ii) Identificação das bases de dados a serem consultadas; (iii) definição das palavras-chave e estratégias de busca; (iv) Estabelecimento de critérios para a seleção dos artigos, condução da busca nas bases de dados escolhidas e aplicação dos critérios na seleção dos artigos e justificar possíveis exclusões; (v) Análise crítica e avaliação de todos os estudos incluídos na revisão, e; (vi) Preparação do resumo crítico, sintetizando as informações disponibilizadas pelos artigos que foram incluídos na revisão.

Quadro 1- Estratégias de Busca e Critérios de Seleção do Corpus da Pesquisa

Passos	Descrição
A Base de Dados Pesquisada	Periódicos disponíveis na base do meio digital de acesso livre <i>Spell (Scientific Periodicals Electronic Library)</i> .
Critérios de Busca	Artigos que continham as palavras “Competência Coletiva”, “Competências Coletivas”, no título, resumo e/ou palavras-chave, em português em todas as áreas de estudo.
Critérios de Seleção e Exclusão de Artigos	Artigos que contemplem um debate sobre a Competência Coletiva, direta ou indiretamente (apontando elementos de referência e que de fato trouxesse a discussão e não apenas a citação do termo), em pesquisas em qualquer área de atuação. Os resultados somaram 16 publicações em revistas, sendo que 8 foram excluídos por não terem relação com o tema ou por não apresentarem um debate sobre as Competências Coletivas nos seus estudos. Logo, o <i>Corpus</i> da pesquisa a ser analisado se limitou a 8 artigos.
Análise Crítica do Material	Análise de conteúdo, pois a mesma leva em consideração a categorização de informações que mais se destacaram em meio às publicações selecionadas (BARDIN, 2011).

Fonte: Elaborado pelos autores

A segunda etapa, se refere ao estudo de caso, de abordagem qualitativa, tendo como principais fontes de coleta de dados entrevistas semiestruturadas, observação não participante e análise documental, sendo que os dados obtidos pela pesquisa foram submetidos à análise de conteúdo. O estudo de caso caracteriza-se, pela investigação empírica de um fenômeno contemporâneo em seu contexto da vida real, buscando-se compreender os limites entre o fenômeno e o contexto em que se está inserido (Yin, 2001). Sendo assim, a pesquisa se apresenta como estudo de caso a medida que optou por realizar uma análise acerca do funcionamento de um gastrobar localizado em Belo Horizonte- MG, para preservar a imagem do mesmo, o estudo utiliza-se do nome fictício Moinhos Gastroculinário.

Para a coleta de dados realizou-se uma análise documental nos documentos da organização, bem como o site da empresa e demais reportagens publicadas sobre a mesma. Já as entrevistas semiestruturadas partem de questionamentos básicos apoiados em teorias e hipóteses relacionadas à pesquisa que abrem campo para novas indagações e construção de novas hipóteses observando-se as respostas obtidas (Triviños, 1987). As entrevistas foram realizadas com 7 colaboradores do gastrobar de variados cargos na organização, vide Tabela 1, seguindo um roteiro baseado nas pesquisas de Silva (2012), com duração média de 20 minutos.

Tabela 1 – Perfil dos profissionais do *gastrobar* entrevistados

Cargo	Código da Entrevista	Escolaridade	Tempo de Casa	Tempo no Cargo	Experiência Profissional
Gestão/ Gerência	CG	Ensino Médio	05 anos	02 anos	Sim
Profissionais de Cozinha	PC	Ensino Médio	Entre 05 meses a 02 anos	Abaixo de 05 anos	Sim
Profissionais do Salão	PS	Ensino Médio	Entre 03 meses e 01 ano	Entre 05 e 10 anos	Sim

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a análise das entrevistas, elas foram transcritas e houve uma triangulação dos dados, com a pesquisa documental e a observação, a fim de se promover maior entendimento através do delineamento da comunicação dos colaboradores, permitindo a realização de inferências sobre o contexto abordado.

3. Análise dos Resultados

4.1 Revisão Sistemática

A pesquisa foi realizada na base de dados gratuita SPELL, com o único filtro de publicações nacionais, sendo eliminados apenas os que não se relacionavam à temática das competências coletivas. Como resultado apresenta um corpus formado por oito publicações, tem-se então a imagem a seguir para ilustrar a distribuição das publicações por ano no portal utilizado.

Gráfico 1–Frequência Relativa de Publicações por Anos no portal Spell

Fonte: Elaborado pelos autores.

As publicações encontradas em 2012 (Lima *et al*; Klein, Bitencourt), 2014 (Silva, Ruas), 2015 (Lima, Silva; Munck, Galleli; Giansante *et al.*) e 2016 (Silva, Ruas; Tódero *et al.*), refletem o cenário de um termo com estudos recentes no meio acadêmico, mas com grandes possibilidades de desenvolvimento, ou seja, uma área a ser explorada. Uma das metodologias mais utilizadas para construção da análise das competências coletivas é o estudo de caso que, segundo Yin (2005), é indicado para a investigação de como e o porquê de eventos contemporâneos que acontecem constantemente na vida real, principalmente quando os limites entre os acontecimentos e o contexto não são claramente definidos.

Ao se construir a análise dos artigos estudados neste trabalho é justificada a relevância do estudo de caso para a análise das competências coletivas (CC's) pois possibilita uma

avaliação prática do conceito. Pode-se perceber a predominância da metodologia como apresenta o gráfico a seguir.

Gráfico 2- Frequência Relativa de Metodologias Aplicadas nos Estudos Avaliados

Fonte: Elaborado pelos autores.

Gil (2002) apresenta os 5 porquês para os estudos de caso: 1) estudar situações rotineiras que não possuem limites claramente definidos; 2) manter a característica individual do objeto estudado; 3) descrever como acontece o evento estudado e a investigação contextual do mesmo; 4) construir hipóteses e teorias e 5) explicar as causas dos fenômenos em situações de alta complexidade impossibilitando a oportunidade de realizar experimentos.

Desta forma, serão apresentadas as abordagens utilizadas por cada artigo analisado e a incorporação de outras metodologias aos estudos de caso para melhores resultados. Sendo: Estudos de Casos Múltiplos (Lima et al. 2012); Estudo de Caso Qualitativo (Klein; Bitencourt, 2012; Silva; Ruas, 2014; Silva; Ruas, 2016); Revisão da Literatura e Estudo de Caso Qualitativo (Lima; Silva, 2015); Pesquisa Qualitativa e Descritiva (Munck; Galleli, 2015); Estudo de Caso Quali-Quantitativo (Giasante et al. 2015) e Estudo de Caso Exploratório Qualitativo-Quantitativo (Tódero et al. 2016).

A coleta de dados dos artigos analisados é justificada segundo a classificação da metodologia selecionada para composição dos trabalhos. Desta forma os artigos em análise podem ser classificados quanto as variáveis para coleta de dados, sendo: Questionários (Giasante et al., 2015); Levantamento Bibliográfico (Munck; Galleli, 2015); Observação (Klein; Bitencourt, 2012; Giasante et al., 2015; Tódero et al., 2016); Análise de Conteúdo (Lima et al., 2012; Silva; Ruas, 2014; Silva; Ruas, 2016; Tódero et al., 2016); Entrevistas (Lima et al., 2012; Klein; Bitencourt, 2012; Silva; Ruas, 2014; Lima; Silva, 2015; Silva; Ruas, 2016; Tódero et al., 2016); Grupo de Foco (Klein; Bitencourt, 2012; Lima; Silva, 2015) e Análise Documental (Klein; Bitencourt, 2012; Silva; Ruas, 2014; Silva; Ruas, 2016).

Infere-se que as entrevistas, análises de conteúdo e análise documental foram as variáveis mais utilizadas para a coleta de dados quanto as competências coletivas. Vale ressaltar que segundo (Yin, 2005) a coleta de dados por meio dos documentos, tem como um dos pontos mais fortes a amplitude de informações e a possibilidade de ser revisada inúmeras vezes. No entanto, os documentos devem ser analisados com cautela para que não exista má interpretação durante a pesquisa.

Quanto às revistas utilizadas nas publicações todas têm em seu escopo o direcionamento para estudos na área de Administração com níveis diversos na abordagem Qualis/CAPES (Vide Gráfico 3), são elas: Revista Gestão e Tecnologia (Lima et al., 2012); Organizações e Sociedade

(Klein, Bitencourt, 2012); Revista Sinergia (Silva e Ruas, 2014); Revista de Administração Mackenzie (Lima, Silva, 2015); REGE- Revista de Gestão (Munck, Galleli, 2015); Revista Alcance (Giansante et al., 2015); Revista Eletrônica de Administração (Silva, Ruas, 2016); Revista Gestão e Planejamento (Tódero et al., 2016).

Gráfico 3- Classificação das Revistas utilizadas segundo o QUALIS/CAPES.

Revista	Classificação Qualis/CAPES
Organizações & Sociedade	A2
Revista de Administração Mackenzie	B1
REGE- Revista de Gestão	B1
Revista Eletrônica de Administração	B1
Revista Gestão e Tecnologia	B2
Revista Alcance	B2
Revista Gestão e Planejamento	B2
Sinergia	B4

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com a análise dos dados coletados, pode-se perceber o quanto as CC podem ser empregadas e aprimoradas dentro de diversos ambientes e organizações, pois não é obrigatório um padrão para se desenvolver a temática, sendo que, onde há pessoas envolvidas em relacionamentos pessoais ou profissionais há espaço para a existência das competências coletivas.

Sendo assim, a seguinte análise trata dos locais utilizados para estudo do corpus do trabalho, estes podem ser classificados quanto as áreas de pesquisa: Cotonifícios e Fações Têxteis em Minas Gerais (Lima *et al.*, 2012); Manutenção da UNIB-RS/Braskem (Klein; Bitencourt, 2012); Cooperativa Privada de Crédito (Silva; Ruas, 2014); Secretaria de Recursos Humanos da UFCG (Lima; Silva, 2015); Curso de Gastronomia em uma Universidade Particular na Cidade de São Paulo (Giansante *et al.*, 2015); Recursos Humanos de uma Empresa Voltada à Serviços Financeiros (Silva; Ruas, 2016); Empresas do Setor Metal-Mecânico de Caxias do Sul (Tódero *et al.*, 2016). Sendo Munck e Galleli (2015) um levantamento bibliográfico não se possui um local específico para a pesquisa.

Ainda, pode-se identificar no estudo duas categorias de análise sendo a primeira as organizações e a segunda equipes de alta performance. Neste estudo as organizações apresentam grande relevância nos setores atuantes. Classificados como análise em organizações apresentam-se os artigos: Lima *et al.* (2012); Silva e Ruas (2014); Silva e Ruas (2016); Tódero *et al.* (2016).

Percebe-se através da análise dos artigos a sinergia e equilíbrio das competências coletivas aplicadas nas organizações e equipes que podem estar inseridas ou não dentro de organizações formais. Ao se trabalhar as competências coletivas, nota-se o quanto o tema é subjetivo, pois, além de ser moldado por diversas variáveis que interferem nos resultados o mesmo ainda é pouco trabalhado na literatura acadêmica.

Porém, existem autores que se tornaram referência no assunto apresentando teorias através de estudos de caso aplicados em diversos contextos, abordagens e resultados e da análise de equipes de alta performance, com alto desempenho. Dentre todos os estudos alguns importantes autores evidenciaram suas correntes de pensamento na abordagem do tema,

gerando vertentes para a categorização das competências coletivas e sendo norteadores dos estudos que se seguem.

Observa-se nos artigos selecionados a preocupação em se demonstrar os conceitos das principais vertentes relacionadas às competências coletivas, devido principalmente à complexidade do tema, seguido de uma definição própria dos autores ou um posicionamento sobre a vertente que utilizam para guiar seus estudos, sendo assim, tem-se o Quadro 2 a seguir com os autores dos estudos selecionados e o conceito utilizado pelos mesmos para analisar a presença das competências coletivas.

Quadro 2- Definições/autores do *corpus* analisado

Autores	Definições
Lima <i>et al.</i> (2012)	Tomam-se os valores organizacionais como eixo importante na construção de competências coletivas, implicando o resgate de certos aspectos inerentes à cultura e à identidade organizacional, alinhando-a a conformação da força de trabalho. Desta ótica, os valores representam elementos que se relacionam aos aspectos essenciais da construção de competências coletivas, como: senso de identidade, base comum de linguagem e conhecimentos, senso de interdependência, dentre outros.
Klein e Bitencourt (2012)	No estudo, a noção de competência coletiva representa a construção de um significado coletivo do trabalho, a partir do compartilhamento de diferentes bases de conhecimento, ampliando-os e construindo uma visão sistêmica e interdependente para o alcance de um objetivo compartilhado. O mesmo, tem por foco então a abordagem social, mais especificamente ao contexto relacionado à dinâmica e resultado da equipe, compreendidos através da assimilação de seus elementos constitutivos dados por <i>sensemaking</i> , entendimento compartilhado, ação e abrangência.
Lima e Silva (2015)	As competências coletivas são vistas como formadas através da sinergia entre as competências individuais dentro de um contexto influenciadas por diversos fatores e centrada em objetivos compartilhados, além da capacidade de mobilizar recursos coletivos e de saberes tácitos. Os principais fatores apontados para obtê-las são a dinâmica do compartilhamento e a aprendizagem coletiva.
Munck e Galleli (2015)	O estudo se apóia na contribuição de Boterf (2003), e entende que o conceito de competências coletivas é uma resultante que emerge da cooperação e da sinergia existentes entre as competências individuais, destacando a importância em se administrar as competências coletivas para que se perdem ainda que as pessoas deixem as organizações e possam ser reconstruídas pelos recém chegados.
Giansante <i>et al.</i> (2015)	O estudo adota a perspectiva social das competências coletivas focada no comportamento e nas relações dos indivíduos, relações inter organizacionais e das equipes, formando uma competência coletiva a partir das relações sociais que o grupo estabelece. Nos contextos organizacionais, a competência coletiva surge das relações de cooperação e sinergia entre as competências individuais focadas na melhora do desempenho coletivo como um diferencial perante os concorrentes e um desafio às empresas que buscam desempenho e competitividade.

Silva e Ruas
(2014/2016)

Apresenta uma vasta evolução da conceituação de maneira organizada, e opta por se nortear no levantamento da corrente francesa, destacando que a competência coletiva se refere à capacidade de um grupo de trabalho alcançar melhor desempenho a partir de uma ação alicerçada em práticas de cooperação no interior de uma situação de interação em que objetivos e linguagens sejam compartilhados. Baseiam-se ainda nos seguintes termos: conceitos de práticas coletivas, nas perspectivas de rotinas organizacionais; diferentes formas de cooperação, compartilhamento e interação e das expectativas individuais; políticas de gestão capazes de mobilizar a interação dos trabalhos individuais e os atributos de competências coletivas, com destaque ainda aos elementos centrais na formação da dimensão coletiva do trabalho.

Tódero *et al.*
(2016)

A competência coletiva também é vista como o resultado da sinergia entre as competências individuais, porém o foco do artigo, devido à seu objetivo de comparar competências coletivas e capital social, optou por utilizar da definição que relaciona às competências coletivas ao resultado da combinação de competências individuais no contexto organizacional, dando destaque à habilidade do grupo em agir coletivamente em prol de um objetivo comum.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No corpus selecionado, observam-se três categorias de análises das competências coletivas, sendo estas: (i) Comunidade de prática e grupos de trabalho com foco na interação, cooperação e sinergia (Klein; Bitencourt, 2012; Silva, Ruas, 2014; Silva; Ruas, 2016; Giansante *et al.*, 2015); (ii) Elementos, dimensões e atributos da competência coletiva (Retour; Krohmer, 2011; Lima, Silva, 2015; Munck, Galleli, 2015; Tódero *et al.*, 2016); (iii) Cultura, valores organizacionais e Comunicação/diálogo (LIMA *et al.*, 2012). Pode-se inferir que as variadas vertentes de análises e linhas de conceituação reforçam a ideia de polissemia do termo e evidenciam a necessidade de mais estudos sobre o mesmo.

4.2 O Caso: Moinhos “Gastroculinário”

O espaço Moinhos Gastroculinário surgiu em 2013 em uma parceria baseada no sonho dos empresários com o grande desafio de levar aos clientes uma opção diferenciada nas noites de Belo Horizonte. Situado na Avenida Guarapari, conhecida pelo grande número de bares e opções em entretenimento seu desafio começa com a concorrência do local, e para tal optou por oferecer um serviço diferenciado dos demais, unindo o característico bar ao restaurante.

Tal diferenciação se dá inclusive pela expressão Gastroculinário que o mesmo utiliza, visando dar a junção dos termos à ideia da antiga culinária apresentada em novos moldes, em pratos mais elaborados e saborosos que agradam a clientela do local e cumprem com o prometido pela organização.

O espaço funciona de terça a domingo em uma casa de madeira, um local pequeno, e oferece como principais pontos seus pratos de qualidade reconhecida e o bom atendimento. A equipe é composta de 9 funcionários dos quais apenas 7 estavam no local e participaram do estudo. No local, percebe-se ainda a divisão do trabalho em duas equipes, a cozinha composta por 4 funcionários incluindo-se um dos sócios e o salão com os outros 5, que entre o barman e os garçons participam do atendimento e mantém contato direto com o público.

A casa foi escolhida para o estudo por se tratar de um ambiente já reconhecido na região em que se localiza justamente pelo serviço que se propõe a fazer, o nome da mesma e de seus funcionários será preservado e para tanto utilizou-se um nome fictício na elaboração do mesmo. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com uma duração média de 20 minutos no próprio estabelecimento durante seu horário de funcionamento bem como a observação, a fim

de se verificar as práticas realizadas pelos funcionários em seu ambiente de trabalho, tais atividades foram realizadas no decorrer de uma semana.

4.2.1 Análise e Discussão dos Dados do Estudo de Caso

O estudo de caso foi realizado com base na pesquisa desenvolvida por Silva (2012), e a análise das informações levantadas foi desenvolvida utilizando-se a tabela a seguir que relata as categorias de análise escolhidas com trechos dos relatos dos entrevistados, seguidos dos resultados observados, conforme apresentado no quadro a seguir.

Quadro 3 - Análises e relatos das entrevistas dos colaboradores do gastrobar.

Elementos	Relatos	Resultados
Contexto	Ambiente Organizacional Eu acho bem tranquilo, a casa é pequena, trabalham dois no salão, dois na cozinha, um copeiro (...). Eu acho que a organização aqui é tranquila, tudo certo. Temos um bom funcionamento, é um lugar que indicaria para outras pessoas trabalharem, todo mundo gosta de todo mundo, não tem confusão, igual eu falei a casa é pequena, todo mundo é bem chegado. (PS03)	Lugar tranquilo para se trabalhar
	Diferencial O diferencial é a comida contemporânea por sua qualidade e o bom atendimento prestado. (CG 01)	Qualidade e variedade dos pratos, além de um ótimo atendimento
Práticas Comuns	A gente chega a partir das 17 horas ne, a gente pega uma hora antes que é pra você ajeitar as suas funções, suas funções que é o que você tem que fazer (...) A gente prepara o ambiente todo de trabalho antes de começar. (...) cada um tem a sua função assim, entendeu? Eu chego eu já vou direto pra minha, só se alguém necessitar de alguma ajuda aí chega "ou tem como você me dar uma força aqui" mas quando chega todo mundo já tem a sua função, tudo certinho. (PS 02)	Bom entendimento de responsabilidade atreladas às funções.

Cooperação / Qualidade de Interação	Divisão do Trabalho	Tem, cada um tem sua função. Então, vamos supor, eu cheguei, eu abri ajudei os meninos a tirarem o portão ali, ai já vou abrir o caixa e arrumar outras coisas que eu sei que eles não fazem ai um vai montando mesa enquanto o outro já vem limpando. A menina da faxina vai adiantando o lado porque não tem como a gente montar se ela não limpar primeiro, e a cozinha todo mundo já vai chegando e vai montando a praça, fazendo molho, fazer algumas carnes que tem que fazer antes, ai cada um já tem direcionado a sua função certinho, e se um acabar primeiro que o outro pergunta o outro "quer que eu te ajude a terminar ai ainda?". (CG 02)	Existe a divisão entre os setores, cada um sabe o que faz.
	Troca de Experiência	Com certeza, a todo momento. Na prática do trabalho. A cozinheira que me auxilia nisso, ela fala assim: Faz assim que vai ficar melhor e fala assim: se você tiver uma maneira que não vai atrapalhar no nosso relacionamento aqui dentro e vai atender ao cliente lá fora, você pode fazer da sua forma. (PC 02)	A troca de experiência ocorre durante o trabalho, de maneira informal
	Interação	Na verdade assim, amizade somos todos, o conjunto aqui somos todos amigos, a gente conversa bastante (...). Mas durante o trabalho a gente não entra assim muito em termo de amizade, a gente procura separar a amizade do serviço que é uma coisa bacana também porque se você mistura a relação acaba prejudicando o próprio serviço. Na organização todos conseguem se dar bem. (PS 01)	Feeling de família
Comunicação	Canais de Comunicação	No momento não temos canais de comunicação, conversamos mais durante o expediente. (PC 02)	Não possuem canais de comunicação

	Reuniões	<p>Geralmente só quando o Eduardo tem que dar alguma informação de alguma coisa, vai trocar algum prato, ou tem algum evento (...). Agora com o pessoal da cozinha, todo mundo junto é mais difícil, só quando vai mudar alguma coisa mesmo do cardápio, ou quando tá havendo uma desavença com a cozinha e com o salão, aí junta todo mundo e fala que que tá acontecendo pra poder esclarecer aquilo dali. Fora isso, não tem reunião assim, semanal. Ele fica ali no começo falando a proposta, o que tá acontecendo depois cada um dá sua opinião, o que acha ruim o que acha bom, como é que vai ser, tira algumas dúvidas. (CG 02)</p>	Não existem reuniões
	Tipo de Comunicação	<p>A gente procura chegar cedo e enquanto na montagem da casa a gente conversa então assim, justamente pra poder organizar e deixar, organizar, um exemplo, algo que a gente fez errado a gente fala "tem que ser dessa maneira" então a gente procura conversar só pra poder liberar mesmo. É básica, tranquila. (PS 01)</p>	Comunicação direta, durante a preparação do ambiente.
Construções de solução		<p>Ou eu chego no gerente que é o Rafael ou se o dono tiver aqui que é o Eduardo a gente chega e primeiro passa pra eles o problema, são os dois que estão aqui pra resolver, (...) aí depende como é algo que tem que ser resolvido, se for algo com o colega de trabalho a gente procura conversar pra poder melhorar, agora se for algo com o cliente a gente chega e explica pro cliente também o que pode ser feito. (...) Esses problemas assim, não digo problema, quando acontece algo são coisas pequenas. (PS 01)</p>	As soluções são definidas de maneira hierárquica
Estilo de Gestão		<p>Tanto pra mim quanto pro Eduardo. O jeito de trabalhar com ele é bem flexível, então você pode chegar, o que você tiver que conversar com ele você pode conversar, tem hora que os meninos vão conversar uma coisa comigo, pedir pro Eduardo, eu falo assim, olha, você quer ganhar ponto com o Eduardo que é o dono, chega e conversa direto com ele, ao invés de chegar pra mim pra eu passar pra ele, se você conversar direto com ele, ele vai ver assim que você já está tendo menos medo de conversar com ele, chega e conversa. O dono acaba pegando até mais confiança, quer dizer que ele não está passando recado e falando direto comigo, melhor. (CG 02)</p> <p>A gente tenta entender o motivo do problema e tenta acreditar que todos merecem oportunidade para mudança. (CG 01)</p>	Gestão democrática
Referencial Comum	Propósito da Organização	<p>Nossa missão, nesse caso é simples, o que eu me comprometo a fazer é tentar fazer que a satisfação de quem vem aqui seja uma coisa boa, que possa voltar aqui. A minha missão é poder proporcionar para as pessoas um momento de prazer. (CG 01)</p>	Proporcionar satisfação aos clientes
	Orientações	<p>Não existem normas escritas, foi tudo me passado quando eu cheguei, me passaram o horário e tudo, mas a questão do horário não é muito certo, tem dia que a gente sai mais cedo. (PS 03)</p>	Não existem orientações formais

<p>Linguagem Compartilhada</p>	<p>A gente procura chegar próximo, não muito próximo ao cliente, dá um toque, chama, faz um sinal pra poder passar "tal coisa tem que ser feita dessa maneira" então a gente procura pegar um momento mais rápido só pra poder passar mesmo assim sem ter que gritar, sem ter que algo assim. (PS 01)</p> <p>As vezes está acontecendo alguma coisa em uma mesa que eu sei que o cliente ta argumentando alguma coisa, e eu sei que ele vai vir me perguntar se pode ou se não pode de longe e dou só um toque pra ele ou se pode ou se não pode e ali mesmo ele resolve (...). É, só de olhar mesmo. (CG 02)</p>	<p>Existe uma linguagem compartilhada, de forma subjetiva.</p>
<p>Engajamento Subjetivo</p>	<p>Por exemplo agora, muita chuva, a faxineira teve um problema na casa dela. Aí eu tive que assumir a responsabilidade de estar cobrindo o serviço que ela ia fazer, pra casa funcionar normal amanhã, por exemplo, se eu não chegar atrasado, eu acho que vou estar contribuindo para o sucesso, se eu tiver um problema e avisar antes eu vou estar colaborando porque eles estão contando comigo, aí já ajuda, é meu compromisso com a organização, vestir a camisa da empresa, não interessa se eu sou o chefe da cozinha, o auxiliar da cozinha, que eu não posso passar um pano, lavar um vasilha, um banheiro, acho que isso é profissionalismo da gente. (PC 02)</p>	<p>Os colaboradores possuem engajamento subjetivo nas práticas de trabalho, procurando sempre fazer o melhor.</p>
<p>Memória Coletiva</p>	<p>Geralmente quando entra assim, quando é cozinha, o Eduardo como é chefe de cozinha apresenta como é que funciona a cozinha e etc. agora se for do salão eu apresento, como que funciona a questão de sistema da casa, explico como é que ele tem que estudar o cardápio porque ele tem que conhecer o cardápio né, não tem como você vender uma coisa pro seu cliente se você não conhece com o que você ta trabalhando, mas fora isso é bem tranquilo, não tem dificuldade não. (CG 02)</p>	<p>A memória coletiva é herdada através da relação com os funcionários mais antigos da casa, que orientam o trabalho em todos os setores.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após o levantamento dos dados e análises realizadas e mensuradas vários pontos se apresentaram de forma intrínseca no contexto da organização estudada para a formação e consolidação das competências coletivas, porém, muitos foram os que divergiram. Desta forma apresentaremos de forma conceitual as percepções levantadas.

Durante o estudo um dos funcionários precisou se ausentar por problemas pessoais, foi observado que naturalmente toda a equipe reagiu de forma pró-ativa para cobrir a falta do colaborador. Portanto, pode-se perceber na realidade organizacional do estabelecimento que a cooperação entre a equipe funciona de forma efetiva e concreta, destacando-se o engajamento da mesma em manter o funcionamento da empresa sem prejuízos à organização. Foram observadas a troca de olhares entre os colaboradores que atendem ao salão da casa em um momento de tensão no atendimento aos clientes. Desta forma, se pode inferir a presença de uma linguagem compartilhada entre os mesmos. Na rotina do restaurante ficou clara a interação entre todos os colaboradores e a relação de segurança dos mesmos para com a gerência da casa demonstrando certa confiança e amizade entre a equipe.

Outro fator apresentado trata do compartilhamento de aprendizado entre os membros da equipe, destacando-se ainda a participação dos dois funcionários mais antigos no estabelecimento para a realização dessas trocas, tornando iminente a preocupação em se transferir aos demais a cultura da organização de maneira fiel, reforçando a memória coletiva do estabelecimento.

A interpretação destes pontos poderia caracterizar a competência coletiva presente na organização, porém, para a existência da competência coletiva é necessário que toda a equipe entenda e se esforce para a manutenção da excelência no serviço prestado e foi observado obstáculos para o alcance da sinergia em relação ao trabalho desempenhado, ainda, em alguns momentos chave, foi analisada a insatisfação dos colaboradores que percebem o trabalho como passageiro, o que compromete significativamente o sentimento de pertencimento e, conseqüentemente, a sinergia entre os colaboradores da organização estudada. A direção também apresentou falta de sintonia com a equipe em determinados pontos, como o compromisso e fidelidade no ambiente de trabalho, que corrobora negativamente na interação, cooperação entre os membros da equipe e, por fim, pode impactar negativamente na vantagem competitiva do “Moinhos Gastroculinário” no mercado.

Enfim, percebe-se mais aspectos de um trabalho coletivo do que a consolidação plena de todos os elementos das competências coletivas na organização apresentados por Retour e Krohmer (2011), que mesmo possuindo um alto renome, ainda enfrenta problemas internos, como a alta rotatividade no quadro colaborativo, o que inviabiliza o amadurecimento da equipe para a formação e estabelecimento das competências coletivas. Entretanto, vale ressaltar que para a manutenção do padrão de qualidade muitas outras variáveis foram observadas, como por exemplo a competência individual mapeada em quatro colaboradores chave para a organização. Infere-se que o estabelecimento possui muitas características marcantes e propensão para o desenvolvimento de competências coletivas, faltando para o mesmo o engajamento estratégico alinhado aos propósitos organizacionais.

4. Conclusões

Segundo (Ruas, 2000) as Competências Coletivas são como as competências primordiais para realizar todas as operações base de determinada empresa, como a produção, a pesquisa e desenvolvimento (P&D), marketing, gestão de pessoas e gestão de recursos financeiros. Dadas como um diferencial formado por uma equipe de trabalho que converge e possui sinergia entre si apresentando excelentes resultados em diferentes contextos e sendo a base para a formação da excelência de grandes times, as CC's se tornam essenciais para o alcance de excelentes resultados.

Dentro do contexto acadêmico observa-se uma infinidade de discussões sobre as competências de modo geral, pode-se ainda observar um acervo de trabalhos apresentando as competências organizacionais e individuais. Sabe-se que as Competências Coletivas são ainda um tema pouco discutido e identificado como vantagem competitiva na realidade organizacional, o que torna grande parte das pesquisas de certa forma nebulosas.

Durante o desenvolvimento do trabalho pôde-se explanar a complexidade do tema e suas diversas variáveis e contextos, ainda, foi identificado no estudo de caso a presença das competências individuais, mas se faz necessário o amadurecimento e engajamento da equipe para o desenvolvimento e o fortalecimento das competências coletivas, o que infere a necessidade de mais estudos sobre o tema com a intenção de ampliar a discussão e debate sobre

a observação das mesmas e como desenvolvê-las de forma mais orgânica nas equipes, porém com uma abordagem estratégica.

Vale ressaltar que muitas equipes e organizações estão muito perto de desenvolver as competências coletivas, mas, pela falta de atenção a vantagem proporcionada pelas mesmas perdem-se grandes oportunidades. Portanto, sugere-se novos estudos científicos na área, com uma abordagem em que os próprios pesquisadores apliquem o conceito das competências coletivas dentro das organizações, gerenciando e acompanhando o desenvolvimento das mesmas nas equipes de trabalho estudadas, a fim de se estabelecer padrões de um modelo capaz de instruir o desenvolvimento desta vantagem competitiva.

Para as organizações, sugere-se o acompanhamento às novas tendências do mercado e aos meios de desenvolver as habilidades de seus colaboradores, valorizando a presença do capital humano e utilizando-o cada vez mais como diferencial competitivo e estratégico.

Referências

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

BERTOLINI, A. L.; MACKE, J. Elementos da Competência Coletiva do Setor Vitivinícola Serra Gaúcha (RS/Brasil). **Revista Perspectivas Contemporâneas**, v. 9, n. 1, p. 115-136, jan./jun. 2014.

BONOTTO, F.; BITENCOURT, C. Os elementos das competências coletivas em grupos de trabalho – a experiência da Copesul. **ENANPAD**, 30., 2006. Salvador. Anais ... Salvador (BA): ANPAD, 2006.

BOTERF, G. **Desenvolvendo a competência dos profissionais**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.

COLIN, T.; GRASSER, B. **Das competências individuais à competência coletiva: contribuições da aprendizagem em um serviço de emergência hospitalar**. In: RETOUR, D. et al. **Competências Coletivas: no limiar da estratégia**. Porto Alegre: Editora Bookman, p. 7998, 2011.

DUTRA, J. S. **Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna**. São Paulo: Atlas, 2004.

FONTOURA, D. S.; ÁVILA, V. P.; CORSETTI, R.; RUAS, R. L. Competências Coletivas: uma tentativa de aproximação do conceito e identificação em uma organização do ramo editorial. **Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho (EnGPR)**, João Pessoa, PB, Brazil, 2011. Disponível em <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EnGPR340.pdf>, acessado em 27 de agosto de 2020.

GIANSANTE, C. C. et al. Competências coletivas e desempenho coletivo: um estudo com equipes de gastronomia. **Alcance**, vol. 22 – n. 4 – out./dez. 2015

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002

GRIMAND, A. **Das Competências Individuais às Competências Estratégicas: uma experiência de modelagem das estratégicas concorrenciais com base na gestão de recursos humanos.** In: RETOUR, D. et al. *Competências Coletivas: no limiar da estratégia.* Porto Alegre, Bookman, 2011.

HANSSON, H. **Kolektiv kompetens.** Doctoral Thesis Summary. Sweden: Göteborg University, 2003. Disponível em <http://www.viktoria.se/~henrik/summary.pdf> . Acesso em: 15 junho de 2018.

KLEIN, M. J.; BITENCOURT, C. A Emergência das Competências Coletivas a Partir da Mobilização de Diferentes Grupos de Trabalho. **Organizações & Sociedade**, vol. 19, núm. 63, outubro-diciembre, p. 599=619, 2012.

LEONARD, Dorothy; SWAP, Walter. **Centelhas incandescentes: estimulando a criatividade em grupos.** Porto Alegre: Bookman, 1999.

LIMA, J. O.; SILVA, A. B. Determinantes do Desenvolvimento de Competências Coletivas na Gestão de Pessoas. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, vol. 16, núm. 5, pp. 41-67, septiembre-octubre, 2015

LIMA, R. J. C.; BARBOSA, A. C. Q.; BAETA, A. M. C.; GIROLETTI, D. A. Valores e Construção de Competências Coletivas no Complexo Têxtil: Reflexões e Evidências. **Revista Gestão & Tecnologia**, Pedro Leopoldo, v. 12, n. 1, pp.102-125, jan./jun. 2012.

LINDE, K.; WILLICH, S. N. **How objective are systematic reviews? Differences between reviews on complementary medicine.** *J R SocMed.*;96:17-22, 2003.

MICHAUX, V. **Articular as Competências Individual, Coletiva, Organizacional e Estratégica: esclarecendo a teoria dos recursos e do capital social.** In: RETOUR, D. et al. *Competências Coletivas: no limiar da estratégia.* Porto Alegre, Bookman, 2011.

MUNCK, L.; GALLELI, B. Avanços e desafios da conceituação e operacionalização das competências organizacionais em 15 anos de produção científica internacional. **REGE Revista De Gestão**, 22(4), 525-544, 2015.

PAUVERS, C. B.; SCHIEB-BIENFAIT, N. **Competências Individuais e Coletivas no Centro da Estratégia: um estudo de caso longitudinal em uma empresa cooperativa de construção civil.** In.: RETOUR, D. et al. *Competências Coletivas: no limiar da estratégia.* Porto Alegre, Bookman, 2011.

RETOUR, D.; KROHMER, C. **La compétence collective, maillon clé de la gestion des competences.** In: DEFELIX C.; KLASFERD A.; OIRY E. *Nouveaux regards sur la gestion des compétences.* Paris: Vuibert, 2006.

RETOUR, S. D.; KROHMER, C. **La Compétence Collective, Maillon Clé De La Gestion Des Compétences.** FACEF PESQUISA - número especial - 2011.

- ROSA, J. S.; BITENCOURT, C. A Dinâmica das Competências Coletivas em um Contexto de Redes de Cooperação. **UNOPAR - Cient., Ciênc. Juríd. Empres.**, Londrina, v. 11, n. 2, p. 05-14, Set. 2010.
- RUAS, R. Gestão das competências gerenciais e a aprendizagem nas organizações. **Working Paper**, Porto Alegre: UFRGS, 2000.
- RUAS, R. L. **Competências: compartilhando conceitos e noções**. Porto Alegre, Mimeo 2009.
- SALERNO, Mario Sérgio. **Projeto de organizações integradas e flexíveis: processos, grupos e gestão democrática via espaço de comunicação-negociação**. São Paulo: Atlas, 1999.
- SANDBERG, J. **Human competence at work**. Sweden: Grafikerna I Kungälv AB, 1996.
- SHONK, James. **Team-based organizations: developing a successful team environment**. Burr Ridge, Ill: Irwin Professional Publishing, 1993.
- SILVA, F. M. O que sabemos sobre competências coletivas? **XXXVI Encontro da ANPAD**. Rio de Janeiro, 2012.
- SILVA, F. M.; RUAS, R. L. **Competências Coletivas: Considerações Acerca de Sua Formação e Desenvolvimento**. READ | Porto Alegre – Edição 83 - N° 1– pp. 252-278 – Janeiro/Abril, 2016.
- SILVA, F. M.; RUAS, R. L. Desenvolvimento de competências coletivas a partir das contribuições das práticas de gestão de recursos humanos. **Sinergia**. Rio Grande do Sul, 2014.
- TÓDERO, S. A.; MACKE, J.; SARATE, J. A. R. Análise das Dimensões e Elementos de Competências Coletivas e Capital Social: Um Estudo Comparativo. **Revista Gestão e Planejamento**, Salvador, v. 17, n. 2, p. 252-271, maio/ago. 2016
- TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.
- WEICK, K. The collapse of sensemaking in organization: the man gulch disaster. **Administrative Science Quarterly**, v. 38, n. 4, p. 628-652, 1993.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. (2Ed.). Porto Alegre: Bookman, 2001.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- ZARIFIAN, P. **Objetivo competência: por uma nova lógica**. São Paulo: Atlas, 2001.
- ZAGO, C. C.; RETOUR, D. Cultura organizacional: Nível coletivo constitutivo da gestão por competências. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 20, n. 1, p. 180-191, 2013.

A ESCOLA DAS RELAÇÕES HUMANAS: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NA LITERATURA ACADÊMICA NACIONAL E INTERNACIONAL EM TORNO DAS ORGANIZAÇÕES

Isabelle Guedes
Vanessa da Silva Campos

Resumo:

O objetivo deste artigo é fazer o levantamento quantitativo das contribuições teóricas da Escola de Relações Humanas e fazer o apontamento de possíveis lacunas no arcabouço teórico analisado por meio de bibliometria. O texto explora por meio de pesquisa bibliométrica a realidade de artigos/textos nacionais e internacionais em busca de evidências da efetividade da teoria das Relações Humanas nas Organizações por meio da sua literatura. Os resultados apontam a existência de um nicho de pesquisa a ser explorado e os percentuais das produções nacionais versus as internacionais, as relevâncias por temas, tipos de estudos e abordagens entre a amostra.

Palavras-Chave: Escola das Relações Humanas, Organizacional, Elton Mayo, Hawthorn

5. Introdução

O presente artigo faz uma apresentação, através da análise de um estudo bibliométrico, do avanço da literatura da Escola das Relações Humanas, por meio das literaturas nacionais e internacionais em torno das Organizações.

O problema que este trabalho apresenta é o das interações sociais e os papéis dos grupos nas organizações, e este foi elaborado com o auxílio dos estudos da Teoria das Organizações e por meio destes se propõe aqui um estudo direcionado à Escola de Relações Humanas.

O Objetivo Geral deste artigo é fazer um levantamento quantitativo das contribuições, ao longo dos anos, da Escola de Relações Humanas e seus disseminadores, identificando assim um nicho acadêmico. Este objetivo é composto pelos seguintes objetivos específicos:

- Levantamento do percentual de produções nacionais versus produções internacionais;
- Levantamento do número de citações por relevância e autor;
- Apresentação estatística de autores e sua relevância para as pesquisas; e,
- Identificação de lacunas na literatura.

O presente estudo abarca uma fração do referencial teórico da Escola de Relações Humanas a partir da literatura do século XX a fim de identificar os aspectos evolutivos da mesma desde a sua criação. Este estudo elucidará os campos de estudos mais explorados pelos autores, bem como irá contribuir na identificação de temas-chave e de uma perspectiva prática para investigações futuras.

Os principais conceitos desta pesquisa são a Escola de Relações Humanas, Organizações, Administração e as Relações Humanas. Este artigo traz o pressuposto de que

existem lacunas a serem preenchidas nos estudos das Relações Humanas e se propõe a identificar algumas destas lacunas por meio do estudo bibliométrico e da análise deste. Suas conclusões poderão nortear futuros pesquisadores no desdobramento de suas pesquisas e assim contribuir para um aumento nos indicadores desenvolvidos aqui e sua abrangência.

O artigo está estruturado com esta breve introdução e aspectos que fundamentam a pesquisa quantitativa, um referencial teórico que resgata os principais teorias e escolas da Teoria das Organizações, no item 3, será identificada e melhor detalhada a metodologia de trabalho, no item 4 serão apresentados os gráficos e resultados da análise e no item 5, as conclusões das autoras sobre o estudo.

2 Fundamentação Teórica

A administração surgiu como uma prática social moldada pela necessidade de inserir métodos e formas para ordenar as relações dos homens quando se dizia respeito ao trabalho e as organizações. A história de seu nascimento surge a partir da publicação dos Princípios da administração científica ([1911] 2010), de Federick Winslow Taylor (Cunha, 2000; França Filho, 2004; Vizeu, 2010).

A tipologia “administração” é usada, neste ensaio, como significado de campo científico do conhecimento, espaço de dominação e de luta por lugar e reconhecimento (BOURDIEU, 1989; 2002). Sendo o campo científico, um campo de que envolve relações de poder, competição, submissão e atendimento aos interesses dos indivíduos.

Na literatura da área é possível identificar três matrizes de estudo da administração sendo: 1- Estudos Ortodoxos da Administração (EOA), 2- Estudos Organizacionais (EO) e 3- Estudos Críticos em Administração (ECA) e neste trabalho estudaremos a fundo os Estudos Organizacionais. Sendo assim, na perspectiva dos estudos sobre a administração com foco nas organizações que os elementos colocados em análises são concebidos pela ótica dos pensamentos clássico e sistêmico (Stacey et al., 2000).

Sobre as estruturas sociais podemos afirmar que:

Uma estrutura social, racionalmente organizada, envolve padrões de atividade claramente definidos, nos quais, segundo a maneira ideal, cada série ou conjunto de ações está funcionalmente relacionado com os propósitos da organização (Merton, 1959).

Segundo Bertero (1967) a "escola clássica" foi a representação de uma racionalidade advinda de Francis Bacon no modo cartesiano que o próprio Taylor chegou a lamentar sobre os efeitos e consequências do taylorismo em algumas organizações americanas e a ineficiência de industrial que acarretava na falta de desenvolvimento social. Demandando assim a necessidade de uma ciência voltada a administração. O pensamento clássico é iniciado sob a lógica de Newton e as teorias criadas a partir dessa lógica tratam as organizações como máquinas e a geometrização do espaço (Morgan, 2002).

Assim, segundo Prim et al. (2008) são constituídas algumas características ao pensamento clássico: I- Ontologia- A realidade pode ser construída por objetos isoláveis (Morin, 2005), podendo ser decompostos em partículas menores. II- Causalidade- Os sistemas evoluem por meio de suas relações de força, causa e efeito, buscando a otimização sistemática. III- Epistemologia- O conhecimento é como uma reprodução das leis universais de causa e efeito, por meio da observação buscando a previsibilidade. IV- Metodologia- A testagem de

hipóteses reducionistas analisadas de forma quantitativa, sendo o todo reduzido as suas partes (Morin, 2005).

Desta forma, a compreensão da escola clássica se faz completa e pode-se analisar e conceituar as ideias e conceitos que compõem o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é baseado na teoria dos sistemas e estão relacionadas as metáforas das organizações que são usadas para elucidar a compreensão das teorias (MORGAN, 2002).

Pode-se também classificar a estrutura sistêmica por meio de algumas características conduzidas por Prim et al. (2008): I- Ontologia- O pensamento sistêmico pressupõe que os sistemas abertos relacionais constroem a realidade (CAPRA, 1996), sendo assim as relações o objeto formador da realidade, desmaterializando o objeto. II- Causalidade- Os sistemas são alterados e se desenvolvem por meio das mudanças do ambiente que os permitem reagir e se adaptar. III- Epistemologia- Sendo o conhecimento objetivo, se ampara nas relações cognitivas e suas representações mentais. IV- Metodologia- Baseada nos contextos, busca identificar nas relações questões que otimizem todo o comportamento do sistema (PHELAN, 1999).

Assim, construídas sobre essas duas perspectivas no campo da ciência da administração foram se desenvolvendo e pouco a pouco escolas de pensamentos que marcaram a história da teoria das organizações pelo momento social e análise dos problemas predominantes a cada momento. Estas foram se estabelecendo conforme os autores inquietos buscavam por respostas que pudessem solucionar os problemas organizacionais advindos da produção, das relações, da estrutura, dos sistemas e do ambiente. Assim, são apresentadas no quadro 1:

Quadro 1: Problemas e Teorias

Teoria das Organizações e Seu Desenvolvimento Sob os Problemas Organizacionais	
Problemas	Teoria
O problema da produção da eficiência e a emergência da Administração Científica	Administração Científica (Taylorismo)
O problema da interação social e o papel dos grupos nas organizações	Teoria das Relações Humanas
O problema do compartilhamento do poder, liderança e democracia organizacional	Teoria das Relações Humanas
O problema da despadronização, clientelismo e cooptação e a necessidade da burocracia e da estrutura organizacional	Teorias do Estruturalismo
O problema da organização e seu entorno, os sistemas e a contingência	Teorias dos Sistemas
O problema do determinismo e predação ambiental versus a autonomia do sistema organizacional	Teorias Ambientais
O problema da assimetria de poder e blindagem contra comportamento oportunista intraorganizacional	Teoria Intraorganizacional
O problema da adoção de práticas ineficazes e ineficientes, ritos organizacionais e eficácia simbólica	Teoria Institucional

Fonte: Elaborado pelas autoras.

As teorias e escolas apresentadas acima são parte de um arcabouço rico a evolução da administração. Autores importantes como Fayol, Taylor, Weber, Chiavenato, Mayo, Donaldson, Maslow, Follet, Hall, Selznick e muitos outros aprofundaram em cada uma dessas teorias para melhor compreensão e desenvolvimento da área (Serva; Andion 2006). Muitos pesquisadores na atualidade utilizam-se do trabalho desenvolvido para estruturar e embasar seus estudos de forma sistemática e rica na administração e em diversas outras áreas.

Assim, de forma a continuidade dos estudos na área por meio deste trabalho objetiva-se aprofundar na escola das relações humanas por sua atemporalidade, subjetividade e complexidade de modo a inquietar o leitor à compreensão de como a literatura em torno do tema vem construindo seus preceitos, concepções e projeção de futuros estudos.

A origem da teoria das relações humanas se deu pela necessidade de humanizar os processos mecanicistas fabris, focando nas pessoas e não só nos processos e na organização. Foi a partir dessa teoria que a administração, como área do conhecimento, passou a assumir a necessidade do olhar ao indivíduo e suas nuances e necessidades (Prado; Alves 2011).

Com suas raízes iniciais infundadas na experiência narrada por Mayo, um dos pioneiros nos estudos da escola, em Hawthorne na Western Electric (Bertero 1968) que segundo Silva (2004, p.199), “[...]se propôs a estudar fatores que propusessem um melhor desempenho dos trabalhadores.

Diferente da percepção condicionada dos engenheiros clássicos que enxergavam o ideal produtivo das organizações apenas por meio da mecanização do trabalho, Mayo, concluiu de sua pesquisa em Hawthorne que a motivação do trabalhador, a liderança, a comunicação e a cultura influenciavam diretamente na produtividade e sucesso organizacional (Prado; Alves 2011).

Associado a Mayo na pesquisa Roethlisberger (1966) narra que no quinto ano, já próximos ao término da experiência de Hawthorne os trabalhadores que participavam da experiência compreendiam perfeitamente os efeitos da melhoria das condições de trabalho e quanto haviam se tornado mais eficientes em suas atividades. O mais surpreendente se deu quando a retornarem os indivíduos a situação inicial os mesmos mantiveram a alta produtividade, o que, condicionou os pesquisadores a construir os ideais de que a os seres humanos são complexos e muito além das condições físicas de trabalho, a questão psicológica se apresenta como um elemento chave. Roethlisberger (1966) detalha que em algumas entrevistas com os trabalhadores, sem nenhuma ação efetiva, os mesmos agradeciam apenas pela oportunidade de fala e o sentimento de serem escutados. Ainda, compreenderam que pequenos grupos iam se formando naturalmente sob a ótica da organização produtiva e que para o aceite de novos membros estes deveriam se adaptar aos hábitos grupais, o que levantava outro ponto importante a percepção dos pesquisadores, o reconhecimento social. Assim, Mayo conclui que a motivação não é dada apenas pelo fator monetário.

Segundo Motta e Vasconcelos (2006) as percepções e conclusões construídas no experimento em Hawthorne permitem e condicionam o início a Escola das Relações Humanas.

As teorias posteriores caminharam à sombra da busca pela valorização do trabalhador, porém, Motta e Vasconcelos (2006, p.63) guiados por uma visão realista apontam que tanto a Escola Clássica quanto à Escola das Relações Humanas veem o ser humano de forma passiva, reagindo metodologicamente aos estímulos organizacionais.

Muitas interpretações da escola das relações humanas passaram a tentar compreender e explicar de fato as questões que ainda estavam invisíveis as percepções, porém, Bertero (1968) afirma que a experiência de Hawthorne foi vulgarizada por tratar as habilidade das relações humanas como contrária as Escolas Clássica e Tradicional, o que na compreensão do autor era apenas uma forma diferente de buscar pelo mesmo aumento produtivo.

Segundo Etzioni (1974), após os experimentos de Mayo e Lewin, a interpretação das Relações Humanas trouxe à tona a importância de questões organizacionais que até então eram invisíveis aos estudiosos. A Escola das Relações Humanas auxiliou na interação dos objetivos

organizacionais e as necessidades particulares aos indivíduos, exibindo a necessidade das ciências sociais.

Desta forma, se torna evidente que mesmo com diversas percepções e visões, a literatura acadêmica aponta os resultados encontrados na experiência de Hawthorne e utilizados para a constituição da Escola das Relações Humanas como verdadeiros e nítidos para a necessidade das organizações se atentar aos trabalhadores estrategicamente.

2. Método de Pesquisa

2.1 Delineamento do Estudo

Este estudo trata-se de um estudo de revisão bibliométrica a fim de elaborar um constructo robusto e adequado a Escola das Relações Humanas este trabalho foi estruturado sob a ótica da abordagem bibliométrica, por meio de métodos quantitativos objetivou-se a investigação e a sistematização dos resultados de pesquisas da área, com caráter exploratório, que segundo Piovesan & Temporini (1995) é utilizada buscando explorar e adequar as ideias e percepções sobre o objeto de estudo na realidade que se busca conhecer. Sendo necessário o desenvolvimento de habilidades que buscam compreender o problema levantado, conforme ressaltado:

A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema (Gil, 1991).

Segundo Araújo (2007, p. 12), a bibliometria é a "implementação de estatística e matemática para descrever questões literárias considerando toda a comunicação em torno do tema (análise quantitativa da informação)".

Portanto, foram adotadas três etapas ao presente estudo, através da proposta de Ziegler et al (2009) I- Levantamento de dados bibliográficos pelo uso de termos e palavras relacionadas ao tema; II- Identificação das publicações acadêmicas encontradas em formato quantitativo; III- Análise de resultados, buscando evoluções e evidências do desenvolvimento das pesquisas no campo científico.

3.2- Estratégias de Busca

Como etapa precedente à coleta de dados, foram definidas as bases de dados a serem utilizadas: Anpad, Capes, Scielo, Spell e Google Acadêmico, utilizando os descritores: Escola de Relações Humanas, Relações Humanas, Mayo, Hawthorne, Teoria das Organizações, Escolas Clássicas da Administração (bem como seus correspondentes em inglês).

3.3- Seleção e Análise de Estudos

Ao utilizar os descritores, muitas informações foram coletadas e um número médio inicial de 1.700 artigos, teses e dissertações foram encontrados. Ao realizar, um primeiro filtro foi percebido que muitos estudos apresentados tratavam das relações humanas em outros contextos pela amplitude da expressão e não estavam vinculados aos estudos.

Assim, foram eliminados todos os textos que não tratavam de assuntos relativos a Teoria das Organizações e foram filtrados 352 artigos que citavam a Escola das Relações Humanas, mas, não a tratavam como base dos estudos, foram excluídos os textos duplicados advindos de bases teóricas distintas trazendo o número de textos a 48 que foram lidos na íntegra e ao serem

analisados sobre a perspectiva do desenvolvimento e aprofundamento do tema da Escola das Relações Humanas passaram a 25. Para a análise dos dados quantitativos foi utilizado o programa Power BI.

3.4- Critérios de Elegibilidade

Foram selecionados os artigos que na etapa de análise dos resultados encontrou informações e padrões relevantes diante dos métodos aplicados. A seguir, os resultados são apresentados juntamente com a temática abordada dos achados da pesquisa.

Quadro II- Seleção de Artigos, Teses e Dissertações

ANO DE PUBLICAÇÃO	NOME DO ARTIGO	ÁREA TEMÁTICA
1961	O Significado De "Relações Humanas"	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1968	Elton Mayo'S Social Psychology And Human Relations	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1968	Algumas Observações Sobre A Obra De G. Elton Mayo.	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1970	O Behaviorismo Na Teoria Das Organizações	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1970	O Estruturalismo Na Teoria Das Organizações	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1970	Liderança E Organização: Abordagem À Ciência Do Comportam	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1976	Organizations And Their Members: A Contingency Approach	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1981	De Elton Mayo A Ivar Oddone: Redescobrir A Instrução Ao Sósio	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1998	The Enduring Legacy Of Elton Mayo	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1998	O Tempo Nas Investigações De Hawthorne. Working Time: Char	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
1999	The Politics Of Management Thought: A Case Study Of The Harv	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2008	Qualidade De Vida No Trabalho: Avaliação Da Produção Cientí	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2010	Teoria Das Relações Humanas E Economia Solidária: O Caso D	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2011	Entre O Legado Da Escola Das Relações Humanas-Erh E As Ideia	Escola Das Relações Humanas
2011	Reflexões Sobre A Escola Das Relações Humanas- Erh E As Pesq	Escola Das Relações Humanas
2011	Um Recorte Histórico Sobre Fatos Antecedentes Ao Surgimento	Escola Das Relações Humanas
2011	Elton Mayo And The Deification Of Human Relations	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2013	Henry S. Dennis on, Elton Mayo, And Human Relations Historiog	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2016	"Teoria Humanística Da Administração" Como Ideologia Na Re	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2017	A Crítica De Guerreiro Ramos E O Humanismo De Elton Mayo: U	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2017	Linhas Paralelas: As Distintas Aproximações Da Psicologia Em	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2017	Historical Search In Human Relations	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2018	A Influência Do Modelo Webweriano De Burocracia Na Escola	Escola Clássica, Escola De Relações Humanas E Abordagem Comportamental
2020	The Management Of Organizational Communication As A Facto	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica
2021	Teorias Da Administração E Das Relações Humanas	Escola Das Relações Humanas E De Administração Científica

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Pelo número de artigos encontrados, percebe-se a relevância do tema em questão. Neste estudo, optou-se por analisar os textos com a teoria em torno da escola das relações humanas sem a aplicação em estudos de caso e outras metodologias.

Desta forma, foram selecionados os artigos que serão analisados na próxima seção.

3. Análise dos Resultados

O presente trabalho analisou primariamente 25 textos, que podem ser verificados no Quadro 2, item 3.4 do presente artigo. Partindo-se dos dados levantados na bibliografia sobre a

Escola em estudo, procurou-se identificar preliminarmente a concentração de artigos publicados ao longo do tempo, conforme a Imagem 1, pode se verificar que as publicações se ocorrerão no período de 1961 a 2021, podemos extrair dessa informação que foram publicados em média 0,42 artigos por ano, valor inferior a 1 texto por ano, reafirmando os problemas levantados nesta pesquisa, sobre as lacunas nas produções e suas abordagens. Outra análise relevante apresentada nessa imagem é a pulverização das publicações ao longo do tempo e o crescente resgate dos assuntos no início do século XXI, onde podemos verificar o total de 56% das publicações.

Imagem 1 - Percentual de publicações por ano

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A Imagem 2 apresenta dois tipos de método de análise utilizados nas publicações selecionadas para estudo, a Análise de Conteúdo e a Análise de Entrevistas em Profundidade, diferente da dispersão que nota-se no período de publicação das obras, a metodologia utilizada foi primariamente, em 96% dos textos, a Análise de Conteúdo, o que se justifica com o apontado nas Imagens 3 e 4.

Imagem 2 - Percentual dos Métodos de Análise

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Os trabalhos foram agrupados em três categorias de pesquisa: Os estudos teóricos, os estudos de caso e os estudos empíricos. Os trabalhos se concentraram em abordagens teóricas, uma vez que 88% destes optaram pelos estudos teóricos em detrimento de apenas 12% com a abordagem prática.

Imagem 3 - Percentual dos Tipos de Estudos

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A fim de explorar e adequar as ideias e percepções sobre o objeto de estudo na realidade que se busca conhecer, foi verificado a quantidade de publicações de acordo com a caracterização da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa, observa-se, que existe uma coerência, esperada, entre os dados, uma vez que 96% dos trabalhos são pesquisas qualitativas, como apresentado na Imagem 4.

Imagem 4 - Tipos de Pesquisa

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Para este trabalho, as autoras, orientadas pela metodologia, trouxeram também as Abordagens Teóricas dos textos escolhidos. Como se pode verificar na imagem 5, 68% dos trabalhos estão ligados diretamente ao estudo da Escola das Relações Humanas e a Teoria das Relações Humanas.

Outras abordagens de relevância são a Psicologia e Psicologia Organizacional, que juntamente com a Psicologia Social do Trabalho, correspondem a 20% da amostra. Aparecem também as abordagens da Escola Clássica e do Estruturalismo.

Imagem 5 - Abordagens Teóricas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A imagem 6 apresenta as palavras-chave, escolhidas pelas autoras, para caracterizar o objeto de estudo e assim criar alguns nichos de estudo, como por exemplo, os trabalhos do autor Elton Mayo na Escola de Relações Humanas.

Imagem 6 - Palavras-chave

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A literatura científica foi abordada na análise bibliométrica também pela frequência de aparição dos nomes dos autores-pesquisadores, quais são esses autores e como se destacam em meio a amostra. A imagem 7 aponta, por exemplo, que o autor, Vaner José de Prado lidera 3 artigos e participa como coautor de outros 9. Tais informações enriquecem este artigo, ao referenciar a presença que cada um dos pesquisadores tem na área de estudo escolhida.

Imagem 7 - Principais Autores

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Outro dado importante coletado pelas autoras e apresentado na Imagem 8, é o das revistas escolhidas para a publicação dos artigos selecionados, em sua grande maioria tratam-se de Revistas de Administração. Dentre as revistas que aparecem, as mais utilizadas são a RAE- Revista de Administração de Empresas, a Academy of Management e a EnANPAD, que totalizam 36% das escolhas.

Imagem 8 - Revistas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Este trabalho se preocupou em verificar as influências nacionais e internacionais sobre o objeto de estudo, e para elucidar estas foi criada a imagem 9, que apresenta o quantitativo de artigos nacionais versus internacionais. Os artigos de pesquisadores brasileiros são aproximadamente duas vezes mais presentes neste trabalho, em relação aos trabalhos internacionais. Vale ressaltar que as obras mais estudadas e que dão o arcabouço teórico e para análise da Escola das Relações Humanas, são trabalhos internacionais do século XX, entretanto, neste trabalho que traz à luz a evolução desta Escola, os textos nacionais equivalem a 54% do total estudado.

Imagem 9 - Artigos Nacionais x Artigos Internacionais

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Ao finalizar as análises, pode-se compreender o quanto a literatura vem se consolidando sobre as bases teóricas da administração, sem haver grandes diferenças no número de publicações ao longo do tempo, a Escola das Relações Humanas permanece atemporal e aplicável a teoria das organizações. Neste trabalho muitos dados importantes foram levantados de forma a contribuir à continuidade dos estudos e do desenvolvimento na área.

Nota-se que grande parte dos estudos utilizam a análise de conteúdo como método para a pesquisa, o que de certa forma, abre um espaço ainda pouco explorado para futuras pesquisas com um viés mais firmado à pesquisa de campo, como o exemplo dos estudos de caso, que auxiliam na possibilidade da coleta de dados e futuros estudos quantitativos..

Ainda, os dados levantam a possibilidade de associação da Escola das Relações Humanas a outras teorias ainda inexploradas na academia. Ao observar as palavras chave e a preponderância de alguns autores no tema, questionamos se esse ciclo se daria pelos próprios autores que acabam por direcionar a pesquisa a ambientes já conhecidos e de maior conhecimento.

Na base utilizada por esse estudo houve uma preponderância de artigos brasileiros, o que aos olhos das autoras não significa tanto, visto que as bibliotecas de dados utilizadas em sua maioria buscam por artigos nacionais. O mesmo é evidenciado nas revistas utilizadas para a publicação dos textos.

Como limitações a este estudo, apresentamos a indisponibilidade de alguns textos que não foram possíveis de serem acrescentados pela não disponibilização dos mesmos em bases de dados disponíveis. Ressaltamos o quanto as análises e compreensão do tema são importantes na teoria das organizações. Assim, sugerimos a continuidade dos estudos a possível aplicabilidade das teorias em estudos de campo, como em Hawthorne.

4. Conclusões

Objetivou-se determinar e apresentar um levantamento quantitativo das contribuições, ao longo dos anos, da Escola de Relações Humanas e seus disseminadores, chegasse ao fim deste trabalho com a verificação de alguns dados importantes, dentre os quais, a influência direta das obras de Mayo e seu estudo em Hawthorne, que por sua vez moldam e subsidiam uma parcela significativa dos trabalhos da amostra, fazendo deste o nicho acadêmico assim identificado.

Os objetivos específicos: percentual de produções nacionais versus produções internacionais; número de citações por relevância e autor e estatística de autores e sua relevância para as pesquisas; são atingidos e ilustrados no item 4 do presente estudo.

No que tange à Identificação de lacunas na literatura, é possível afirmar que por meio dos dados levantamos a amostragem em si, traz números críticos para a produção acadêmica acerca da Escola de Relações Humanas, uma vez que a quantidade de artigos de interesse e relevância para esta, se mostram poucos, com um caráter de insuficiência e sem novas vertentes de estudo ou ainda estudo de relevância para a Escola.

Visto que por se tratar de uma teoria tão robusta e importante à evolução das organizações e que na visão de, Prado & Alves (2011) foi responsável por assumir a necessidade de olhar aos indivíduos e todas as questões relacionadas aos mesmos. Vale considerar o quanto a administração se desenvolveu em relação ao ponto chave levantado pela teoria, mas o quanto as organizações ainda precisam desenvolver para compreender de fato o papel produtivo dos trabalhadores às mesmas.

Ainda são muitas as questões invisíveis a serem levantadas e a Escola das Relações Humanas como fonte de tantas outras teorias que surgiram por meio dela, deve ser analisada sob outras perspectivas. As relações humanas evoluem, as organizações evoluem e a teoria e a academia precisam evoluir junto para que questões tão importantes, que foram capazes de demarcar o seu lugar no contexto das organizações, de mudar o conceito do trabalho e revolucionar a visão organizacional para o papel do trabalhador não se percam na história.

Referências

- ARAÚJO, C. A. A. **Bibliometria: evolução histórica e questões atuais**. Em *Questão*, v. 12 n. 1, 2007.
- BERNARDO, Marcia Hespanhol et al. **Linhas paralelas: as distintas aproximações da Psicologia em relação ao trabalho**. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, v. 34, p. 15-24, 2017.
- BERNARDO, Carlos Osmar **Teoria da organização e sociedades subdesenvolvidas**. *Revista de Administração de Empresas [online]*. v. 7, n. 25, 1967.
- BERNARDO, Carlos Osmar. **Algumas observações sobre a obra de G. Elton Mayo**. *Revista de Administração de Empresas*, v. 8, n. 27, p. 73-95, 1968.
- BERNARDO, Carlos Osmar. **Organizations and their members: a contingency approach**. *Revista de Administração de Empresas [online]*. v. 16. 1976.
- BOURDIEU, P. **Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico**. São Paulo: Ed. Unesp, 2002.

BRUCE, Kyle; HENRY S. Dennison, **Elton Mayo, and human relations historiography.** *Management & Organizational History*, v. 1, n. 2, p. 177-199, 2006.

BRUCE, Kyle; NYLAND, Chris. **Elton Mayo and the deification of human relations.** *Organization studies*, v. 32, n. 3, p. 383-405, 2011.

CAPRE, Fritjof. **A teia da vida: uma nova compreensão científica dos seres vivos.** São Paulo: Editora Cultrix, 1996.

CLOT, Yves; BATISTA, matilde agero; de souza pereira, Maristela. **De Elton Mayo a Ivar Oddone: redescobrir a instrução ao sócia.** *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, v. 24, n. 1, p. 135-151, 2021.

CORDEIRO, Laerte Leite. **O significado de " relações humanas".** *Revista de administração de empresas*, v. 1, n. 2, p. 13-25, 1961.

PAÇO CUNHA, Elcemir; GUEDES, leandro theodoro. **“Teoria humanística da administração”** como ideologia na realidade brasileira, 1929.

CUNHA, M. P. **Ciência organizacional: passado, presente futuro ou uma viagem dos clássicos aos pós-modernos.** In: CUNHA, M. P. *Teoria organizacional: perspectivas e prospectivas.* Lisboa: Dom Quixote, 47-65 p, 2000.

DA SILVA, E. P. **A Crítica de Guerreiro Ramos e o Humanismo De Elton Mayo: Uma Abordagem Comparativa.** XXII CONAD. São Paulo, 2017.

DE CASTRO, Cantífula et al. **The Management Of Organizational Communication As A Factor Of Socialization: The Magazine Vida Nova.** *Problems of Management in the 21st Century*, v. 15, n. 2, p. 79-91, 2020.

ETZIONI, AMITAI. **Organizações Complexas.** São Paulo: Atlas, 1973.

FRANÇA FILHO, G. C. **Gestão social: um conceito em construção.** In: *Coloquio Internacional El Análisis De Las Organizaciones Y La Gestión ESTRATÉGICA: PERSPECTIVAS LATINAS*, 2.; 2003, Salvador. Anais... Salvador: [s.n], 2003.

FRANÇA FILHO, G. C. **Para um olhar epistemológico da administração: problematizando o seu objeto.** In: SANTOS, R. S. *A administração política como campo do conhecimento.* São Paulo/ Salvador: Hucitec/Mandacaru, 19-143 p., 2004.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo. Atlas. 1991.
Lacomblez, Marianne; MAGGI, Bruno. **O tempo nas investigações de Hawthorne.** *Working time: change in work and new challenges*, 1998.

MERTON, Robert K. **Social Theory and Social Structure,** Glencoe, The Free Press, 1959, pág. 196.

MITRAUD, Alysson Darowish. **Liderança e organização: abordagem à ciência do comportamento.** 1970.

MONEGO, Emilia et al. **Teorias Da Administração E Das Relações Humanas.** *Revista*

- Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 7, n. 8, p. 254-261, 2021.
- MOTTA, Fernando C. Prestes; **O behaviorismo na teoria das organizações**. Revista de Administração de Empresas, 1970.
- MOTTA, Fernando C. Prestes; **O estruturalismo na teoria das organizações**. Revista de Administração de Empresas, 1970.
- MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. **Teoria Geral da Administração**. 3. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.
- MORGAN, Gareth. **Imagens da organização**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002.
- MORIN, Edgar. **O método 1: a natureza da natureza**. Porto Alegre: Sulina, 2005.
- O'CONNOR, Ellen S. **The politics of management thought: A case study of the Harvard Business School and the Human Relations School**. Academy of Management Review, v. 24, n. 1, p. 117-131, 1999.
- PHELAN, Steven E. **A note on the correspondence between complexity and systems theory**. Systemic Practice and Action Research, v. 13, n. 2, p. 237-246, 1999.
- PIOVESAN, Armando; TEMPORINI, Edméa Rita **Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública**. Revista de Saúde Pública [online]. 1995, v. 29, n. 4
- PIVETTA, N. P.; CAMPOS, S. A. P.; SCHERER, F. L. **A Influência do Modelo Weberiano de Burocracia na Escola Clássica, Escola de Relações Humanas e Abordagem Comportamental**. Revista de Administração de Empresas IMED, 2018.
- PRADO, Vaner J.; ALVES, Barbara C. P. **Entre o Legado da Escola das Relações Humanas - ERH e as Idéias Originais de Elton Mayo**. Fórum: XXXV EnANPAD. Rio de Janeiro. Setembro de 2011.
- PRADO, Vaner J.; ALVES, barbara C. P. **Reflexões Sobre a Escola das Relações Humanas - ERH e as Pesquisas de Hawthorne: visões críticas e contribuições**. Fórum: XXXV EnANPAD. Rio de Janeiro. Setembro de 2011.
- PRADO, Vaner J.; ALVES, Barbara C. P. **Um Recorte Histórico sobre fatos Antecedentes ao Surgimento e Contribuições Da Escola De Relações Humanas - ERH**. Fórum: XXXV EnANPAD. Rio de Janeiro. Setembro de 2011.
- PRIM, Carlos Henrique. **A teoria das organizações e a evolução do pensamento científico**. In: ENCONTRO DA ANPAD, 32., 2008, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2008.
- ROETHLISBERGER, F. J. **A estrada do retorno à razão**. In: __ WALDO, Dwigth. Problemas e Aspectos da Administração Pública. São Paulo: Biblioteca Pioneira de Administração e Negócios, 1996.
- ROSSES, Gustavo Fontinelli et al. **Teoria das relações humanas e economia solidária: o**

caso do projeto Esperança/Coesperança. VII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia-VII SEGeT, 2010.

SARACHEK, Bernard. **Elton Mayo's social psychology and human relations.** Academy of Management Journal, v. 11, n. 2, p. 189-197, 1968.

SCHMIDT, Denise Rodrigues Costa; DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti;

MARZIALE, Maria Helena Palucci. **Qualidade de vida no trabalho: avaliação da produção científica na enfermagem brasileira.** Acta Paulista de Enfermagem, v. 21, n. 2, p. 330-337, 2008.

SERVA, Maurício; ANDION, Carolina **Teoria das organizações e a nova sociologia econômica: um diálogo interdisciplinar.** Revista de Administração de Empresas [online]. 2006, v. 46, n. 2

SILVA, Caroline Machado Castilhos da.; et al. **A influência da liderança na motivação da equipe.** Revista Eletrônica Novo Enfoque, v. 13, n. 13, p. 195-206, 2011.

SMITH, JOHN H. **The enduring legacy of Elton Mayo.** Human relations, v. 51, n. 3, p. 221-249, 1998.

STACEY, Ralph D.; GRIFFIN, Douglas; SHAW, Patricia. **Complexity and management: fad or radical challenge to systems thinking?** New York: Routledge, 2000.

VIZEU, F. **(Re)contando a velha história: reflexões sobre a gênese do management.** Revista de Administração Contemporânea, v. 14, n. 5, p. 780-797, 2010.

WHITING, Richard J. **Historical search in human relations.** Academy of Management Journal, v. 7, n. 1, p. 45-53, 1964.

YOSHIDA, N. D. **Análise Bibliométrica: Um Estudo Aplicado À Previsão Tecnológica.** Future Studies Research Journal São Paulo, v. 2, n. 1, pp. 52 - 84, Jan./jun. 2010.

ZIEGLER, B., FIRAT, A.K., LI, C., MADNICK, S. & WOON, W.L. **Preliminary Report on Early Growth Technology Analysis. Composite Information Systems Laboratory (CISL) - Sloan School of Management, Room E53-320 - Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, MA 02142. April 2009.**

...E SE FRED TAYLOR ESTIVESSE AQUI, AGORA? PERSPECTIVAS CRÍTICAS DE GRADUANDOS EM PSICOLOGIA SOBRE AS PRÁTICAS DE GESTÃO

Frederico Azevedo Alvim Assis
Ana Victoria Fernandes Uchoa

Resumo:

Este estudo tem como objetivo investigar como estudantes universitários de Psicologia compreendem e criticam a aplicabilidade dos princípios da Administração Científica de Frederick Winslow Taylor nas organizações contemporâneas. A pesquisa foi desenvolvida com base em uma metodologia descritiva e exploratória, utilizando-se de questionários aplicados a 228 estudantes universitários na cidade de Goiânia (GO). Foram coletados dados quantitativos e qualitativos, posteriormente analisados por meio de estatística descritiva e análise de conteúdo. Os resultados indicam que, embora os estudantes reconheçam a relevância histórica dos princípios tayloristas, especialmente no que tange à eficiência e à produtividade, eles também apresentam fortes críticas, especialmente no que se refere à alienação do trabalhador e à falta de flexibilidade nas práticas organizacionais atuais. Esses futuros psicólogos, ao refletirem sobre a gestão de pessoas, demonstram uma visão crítica e equilibrada, sugerindo a necessidade de práticas gerenciais mais humanizadas e adaptativas. O estudo conclui que, embora os princípios de Taylor ainda influenciem muitas práticas de gestão, há uma demanda crescente por abordagens que valorizem o bem-estar dos trabalhadores, a autonomia e a inovação, alinhando a eficiência produtiva às necessidades humanas nas organizações. Esta pesquisa contribui para o debate sobre a formação de psicólogos e sua futura atuação em contextos organizacionais, especialmente no suporte que venham a desenvolver para práticas de Gestão de Pessoas, no sentido de promoverem uma gestão mais humanizada.

Palavras-Chave: taylorismo; administração científica; perspectivas críticas; práticas de gestão

Introdução

Frederick Winslow Taylor, conhecido como o "pai da Administração Científica", desenvolveu no início do século XX uma série de princípios destinados a aumentar a eficiência no ambiente de trabalho, tornando o processo produtivo mais eficaz por meio da padronização de tarefas e da mensuração científica do tempo e movimento. Seus estudos sobre a administração do trabalho, voltados para a otimização da produção e a melhor utilização dos recursos humanos, ainda influenciam teorias e práticas contemporâneas de gestão. Entretanto, com a crescente complexidade das organizações modernas e a necessidade de uma abordagem mais flexível e humana, suas ideias têm sido alvo de várias críticas. A Administração Científica, embora amplamente adotada em diversos contextos industriais e organizacionais, também é frequentemente associada à desumanização do trabalhador e à alienação das tarefas. Além

disso, a rigidez de seus métodos é considerada inadequada em setores que exigem maior criatividade e inovação, como o setor de serviços e as indústrias tecnológicas.

A presente pesquisa tem como objetivo identificar como estudantes universitários de Psicologia apresentam perspectivas críticas e, ao mesmo tempo, concordâncias sobre a aplicabilidade dos princípios de Taylor nas organizações contemporâneas. Esta análise é relevante no contexto da formação desses futuros profissionais, uma vez que, ao se depararem com práticas de gestão nas organizações, deverão refletir sobre o papel dos trabalhadores em um ambiente que, historicamente, foi influenciado pelos pressupostos da Administração Científica. Os princípios de Taylor, como o planejamento científico das tarefas, a supervisão ativa do trabalho e a divisão entre o planejamento gerencial e a execução operativa, são ainda apropriados em muitas empresas modernas, seja em forma de padronização de processos, seja por meio de tecnologias de automação e gestão de desempenho. Ao mesmo tempo, tais princípios são questionados por críticos que consideram suas implicações alienantes e hierarquicamente desiguais.

O procedimento metodológico, desta pesquisa, consistiu em um estudo descritivo e exploratório, utilizando-se de um questionário aplicado a 228 estudantes universitários de Psicologia, matriculados em quatro diferentes Instituições de Ensino Superior, em Goiânia (GO). O questionário visou captar as percepções desses estudantes sobre a validade, os impactos e as limitações dos princípios tayloristas no contexto organizacional atual. A escolha pela pesquisa descritiva e exploratória se justifica pela necessidade de levantar dados acerca das opiniões desses futuros psicólogos, os quais terão, em suas carreiras profissionais, contato direto ou indireto com práticas de gestão, seja como consultores, gestores de pessoas ou mesmo como colaboradores de empresas. O intuito foi compreender se, para que possam assumir uma postura crítica em relação às práticas de gestão, os estudantes conseguem compreender, analisar, considerar e, em última instância, apropriar-se do que foi disseminado como base científica para a Administração há mais de um século, nos idos de 1911.

A relevância deste estudo se apresenta no propósito de se verificar se os futuros psicólogos, ao analisarem as práticas organizacionais, reconhecem as raízes históricas e teóricas das mesmas, bem como a forma como os princípios de Taylor influenciam a estrutura de trabalho nas organizações contemporâneas. Ao proporcionar essa reflexão crítica, espera-se contribuir para a formação de profissionais mais conscientes e preparados para atuar em ambientes que equilibram a eficiência técnica com a valorização humana. Assim, a pesquisa também busca investigar em que medida os estudantes estão preparados para, em suas práticas futuras, alinhar as demandas por eficiência produtiva com as necessidades de um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo.

Fundamentação Teórica

Frederick Winslow Taylor é considerado o “pai da organização científica do trabalho” (Vizeu, 2010), tendo contribuído para o desenvolvimento industrial do século XX.

No início do século XX, Taylor desenvolveu uma abordagem baseada na eficiência e na racionalização do trabalho, introduzindo conceitos de divisão de tarefas e controle gerencial rigoroso. Seu trabalho, voltado à otimização da produção, foi amplamente adotado em contextos industriais, resultando em ganhos expressivos de produtividade e controle sobre o processo produtivo (SANTOS, 2017, p. 210). No entanto, os mesmos princípios que trouxeram

esses avanços também se tornaram alvo de crítica à medida que teorias críticas e organizacionais passaram a questionar suas implicações sociais (REED, 1999).

Gerencer (2011) apresenta um breve panorama histórico: em 1878, depois de ter cursado programa de aprendizagem para modelador e mecânico, com seus 22 anos, Taylor foi contratado como trabalhador (e não mecânico, conforme desejava). Na ocasião, pouco tempo depois de ter sido admitido na Midvale Steel Company, Taylor foi promovido a escriturário (visto que o profissional anterior foi flagrado furtando da empresa). O mencionado autor também afirma que, por ser estudioso e apresentar isso como um diferencial em relação aos demais trabalhadores da empresa, conquistou, então, a oportunidade de ser promovido. Em seguida, foi promovido a mecânico em um dos tornos que, por apresentar o maior rendimento, em comparação aos outros tornos, possibilitou a promoção ao posto de mestre dos tornos. Todavia, prevalecia, na referida empresa, a crença dos operários de que não podiam produzir mais do que os grupos, informalmente, determinavam. O sistema de pagamentos era por peça produzida e cada novo trabalhador era instruído pelos colegas a executarem o ritmo de trabalho que consensualmente definiam e que correspondia a um terço da capacidade de efetiva produção diária. Quem não cumpria com este tipo de acordo era advertido de ser substituído dentro de pouco tempo (GERENCER, 2011).

No entanto, ao ocupar o cargo de mestre de tornos, Taylor trabalhava além do turno estabelecido para jornadas diárias. Aprendeu, com um de seus superiores (William Sellers) que não é profícuo dedicar atenção exclusiva a queixas decorrentes do mau desempenho de alguns funcionários, pois é preciso focar na solução dos problemas, para não se congestionar ou paralisar processos de trabalho (MORGAN, 2005; GERENCER, 2011).

Imperava um dilema no trabalho operário: existia uma cultura de que o funcionário que trabalhasse além do que era informalmente acordado pelos demais, seria advertido pelos colegas, ou substituído. Além disso, nas décadas de 1870 e 1880, era habitual o pagamento do trabalho operário com base na quantidade de peças produzidas (KIPPING, 1997). Na condição de contramestre, Taylor ficou dividido entre impor maior produtividade (e atender as expectativas dos diretores) ou se fingir distraído para preservar a cumplicidade aos colegas operários. Sob essas condições, Taylor propôs medidas concentradas em despedir funcionários mais obstinados; baixar o salário daqueles que se recusavam a melhorar a produtividade; reduzir preço por peça produzida; admitir funcionários novos que se comprometeriam com os objetivos propostos para a produtividade, na organização (GERENCER, 2011).

De todo modo, para conseguir determinar qual deveria ser a produtividade ideal para um dia de trabalho, Taylor se dedicou a encontrar o método adequado para a execução de tarefas (o que ficou classificado como “one best way”), bem como padronizar este método para poder ensiná-lo aos operários (MORGAN, 2005). Somente assim seria possível premiar bons desempenhos, atribuindo um salário extraordinário ao operário que realizasse o serviço conforme especificado. Essa proposta era defendida por Taylor ao constatar que, frente às condições de vida miserável dos operários, era necessário alinhar as expectativas dos trabalhadores com os interesses da direção (REED, 1999). Para Taylor (2011), o objetivo da administração é assegurar a prosperidade dos patrões, ao mesmo tempo que viabilizar promover, também, a prosperidade dos empregados. Para tanto, destacava o termo “máxima produtividade” para representar o desenvolvimento de negócios que possibilitem que a prosperidade seja permanente. Por toda a sua trajetória profissional, segundo Gerencer (2011), Taylor aplicou métodos de observação e experimentação, objetivando poder melhorar o rendimento do trabalho e o aumento da produtividade dos operários.

Em 1911, Taylor publicou a obra “Princípios de Administração Científica”, que despertou o interesse não somente de gestores, mas do público em geral, ao apresentar e disseminar princípios que orientam como o custo do tempo serve como ferramenta para aumentar a eficácia global de uma fábrica e tornar possível aumentar o salário dos operários e reduzir preços para o consumidor final (KIPPING, 1997; REED, 1999; MORGAN, 2005; GERENCER, 2011).

Os Estudos Ortodoxos da Administração consideram os princípios de Taylor como fundadores da ciência da administração, com foco na maximização da eficiência produtiva. No entanto, esses estudos são fortemente influenciados pelo funcionalismo, que tende a priorizar a estabilidade e a eficiência em detrimento das necessidades humanas e sociais. Esse paradigma ortodoxo concentra-se na racionalização do trabalho e no controle gerencial, como proposto por Taylor, mas, ao mesmo tempo, ignora as dinâmicas sociais que permeiam as organizações (SANTOS, 2017, p. 213). A crítica central a essa abordagem é sua visão reducionista do trabalhador como uma peça na engrenagem produtiva, o que pode levar à alienação e à desumanização.

Taylor (2011) defendia que funções de preparação para a execução de tarefas e a execução propriamente dita, deveriam ser separadas. A grande contribuição do autor, para a indústria, foi a implementação do método científico, que passou a substituir processos rotineiros e aplicar análises prévias para a gestão do trabalho. De acordo com Gerencercer (2011), Taylor considerou aspectos psicológicos, juntamente com problemas materiais e mecânicos, argumentando que o planejamento deve caracterizar como o trabalho deva ser feito (o quê; como; onde e por quem; além de quando deva ser executado).

A necessidade de se preservar e aplicar corretamente os recursos é uma condição básica e compreendida por todos que se dedicam às práticas de gestão. Para tanto, é imperativo analisar como promover e aumentar a eficiência nas organizações. Taylor (2011) defendia que o problema do desperdício deve ser debatido em quaisquer contextos (seja na economia nacional, seja nas rotinas de trabalho em uma organização). Ele argumentava que analisar desperdícios propicia o levantamento de alternativas para se promover eficiência, entendendo, por este termo, o uso consciente e responsável dos recursos (inclusive humanos).

Para Taylor (2011), qualquer homem – de diretor a servente – deve dominar a capacidade de ser eficiente. Para tanto, argumentava a necessidade de se aprimorar a formação e qualificação dos profissionais, para que pudessem ser eficientes. Isso se afirma especialmente porque, na época em que Taylor viveu, predominava o ideal de que “os chefes das indústrias nascem, não se fazem” (Taylor, 2011, p.2). No entanto, o referido autor era contra a ideia de “inatismo”, e defendia a proposta de treinar homens para serem eficientes, especialmente porque o aperfeiçoamento das capacidades de um funcionário repercute no bom desempenho de toda uma organização.

Taylor acreditava que, por meio de uma análise detalhada dos tempos e movimentos de cada tarefa, seria possível determinar o método mais eficiente para realizá-la. Dessa forma, a sua abordagem defendia a padronização das atividades, a divisão do trabalho e a separação entre o planejamento, de responsabilidade dos gestores, e a execução, realizada pelos trabalhadores (Petean et al., 2024). Essa estrutura proporcionou ganhos significativos em produtividade, principalmente em setores industriais, onde a repetição e a previsibilidade das tarefas eram características marcantes.

Todavia, os Estudos Organizacionais avançam sobre as limitações dos princípios tayloristas ao incorporar aspectos da sociologia, psicologia e antropologia. Embora Taylor

tenha influenciado o desenvolvimento da ciência organizacional, a divisão excessiva do trabalho e a padronização de processos tornaram-se insuficientes para explicar a complexidade das interações humanas nas organizações. Assim, os Estudos Organizacionais reconhecem a importância de fatores como comportamento humano e cultura organizacional, oferecendo uma visão mais ampla e menos tecnicista do que os estudos ortodoxos (SANTOS, 2017, p. 215). A perspectiva organizacional destaca que as relações sociais e os comportamentos interpessoais têm um papel crucial na formação das organizações e no desempenho dos trabalhadores, algo que a visão de Taylor desconsiderava.

Embora a Administração Científica tenha sido fundamental para a consolidação do campo da administração, suas limitações tornam-se evidentes quando analisadas em um contexto mais amplo e sob perspectivas contemporâneas. Uma crítica, levantada por Petean et al. (2024), se refere à alienação do trabalhador. A intensa divisão de tarefas, proposta por Taylor, isolava o trabalhador das decisões sobre seu próprio trabalho, reduzindo seu papel a uma simples engrenagem no processo produtivo. Isso limitava a autonomia e a criatividade do trabalhador, gerando alienação e descontentamento, o que poderia comprometer o bem-estar e a motivação dos colaboradores (Petean et al., 2024).

Na perspectiva de Taylor (2011), a máxima prosperidade é consequência do melhor aproveitamento das capacidades dos empregados, de modo que, quando revelam desempenhos mais elevados, possam receber melhores salários. Por isso, é preciso estabelecer relações mútuas (alinhamentos) entre os interesses dos empregadores e empregados, para que sejam idênticos e direcionados à máxima prosperidade. Isso representa uma política mais liberal (e mais proveitosa) para o pagamento de salários. Para tanto, Taylor (2011) apresenta a proposta de que, para possibilitar aos operários (trabalhadores) executarem o trabalho mais rápido (sem incorrer em desperdício do tempo, como um recurso), com a maior eficiência e complexidade, é preciso formar e aperfeiçoar as aptidões naturais desses recursos humanos. Em outras palavras: é estratégico treinar os trabalhadores.

Entretanto, os Estudos Críticos em Administração questionam diretamente os princípios de Taylor, argumentando que eles desumanizam o trabalhador ao tratá-lo como uma mera ferramenta para a produção. Os críticos dos princípios tayloristas, especialmente os teóricos dos Estudos Críticos, apontam que sua aplicação cria uma divisão entre o planejamento e a execução, promovendo uma hierarquia rígida nas organizações e limitando a autonomia dos trabalhadores. Além disso, essa divisão reforça a alienação do trabalhador, privando-o de um papel ativo e criativo no processo produtivo (SANTOS, 2017, p. 220). Os Estudos Críticos defendem que a administração deve ser repensada a partir de uma perspectiva emancipatória, que promova práticas organizacionais mais inclusivas, participativas e voltadas ao bem-estar dos trabalhadores, em vez de priorizar exclusivamente a produtividade.

De acordo com Taylor (2011), o homem, naturalmente, reduz sua própria capacidade de trabalho, com o passar do tempo em que esteja inserido no cotidiano de uma organização. Além disso, para se sentir socialmente incluído no ambiente de trabalho, o homem tende a repetir as mesmas condutas que observa em seus colegas (sendo a natural e progressiva redução da capacidade produtiva uma conduta comum de ser observada em um grupo de operários).

Alcançar o estágio de se trabalhar deliberadamente devagar para evitar a efetiva realização de toda uma tarefa diária, é identificada como “soldering” nos Estados Unidos, e “handing it out” na Inglaterra. Essas condições afetam a classe trabalhadora. No Brasil, tais expressões são reconhecidas como “fazer cera”. Para Taylor (2011), o administrador que conseguir contornar o problema da “vadiagem no trabalho” obtém, em média, o aumento do

dobro da capacidade de produção. Se isto, de fato, puder ser aplicado, o administrador não somente contribui para o desenvolvimento da organização como, também, para toda uma nação, ao se considerar que a geração de mais empregos e maior renda aos trabalhadores de um país.

Analisando as proposições de Taylor, Santos (2017) propõe que, para compreender adequadamente a administração como campo científico, é necessário adotar uma abordagem dialógica, que permita a coexistência de diferentes formas de conhecimento. Ele defende que os princípios de Taylor devem ser criticados e reinterpretados no contexto contemporâneo, considerando-se as complexidades das organizações atuais e as necessidades humanas que foram negligenciadas na abordagem original (SANTOS, 2017, p. 221). A crítica central reside na visão mecanicista de Taylor, que valoriza o controle e a eficiência, mas negligencia as dimensões sociais, subjetivas e emancipadoras do trabalho.

Outra crítica, destacada por Petean et al. (2024) é a abordagem mecanicista da gestão. Para Taylor, o trabalhador era visto como alguém que precisava ser controlado e dirigido para maximizar sua eficiência. Isso gerou um modelo de gestão focado em supervisão rigorosa e controle sobre todas as etapas do processo produtivo. Embora esse modelo tenha sido eficaz em alguns setores, especialmente durante a Revolução Industrial, ele se mostrou inadequado para contextos onde a inovação, a flexibilidade e a colaboração entre os trabalhadores são essenciais (Petean et al., 2024). Os mencionados autores argumentam que, apesar dessas críticas, os princípios de Taylor foram amplamente incorporados em diversos manuais de administração. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que os princípios tayloristas fornecem uma estrutura clara e organizada para a gestão, facilitando o ensino e a aprendizagem da administração. Contudo, os autores destacam que, muitas vezes, esses manuais falham em apresentar de forma crítica os limites da Administração Científica e suas implicações negativas para os trabalhadores, focando predominantemente em suas contribuições para a eficiência e produtividade (Petean et al., 2024).

Santos (2017), por sua vez, apresenta análise crítica, sobre os princípios de Taylor, destacando tanto sua relevância histórica quanto suas limitações na administração contemporânea. Ele sugere que o campo da administração precisa se reposicionar para lidar com as novas exigências de flexibilidade, inovação e valorização humana nas organizações.

Em síntese, os princípios de Taylor continuam a ser relevantes, especialmente no que diz respeito à organização e otimização de processos produtivos. No entanto, as críticas apontadas, tanto por Santos (2017), como por Petean et al. (2024), sugerem que uma reavaliação desses princípios é necessária para que se possam desenvolver abordagens de gestão mais humanizadas e que considerem os aspectos subjetivos e sociais do trabalho.

Diante desse cenário, a análise desenvolvida, nesta pesquisa, busca compreender se, em um contexto de formação acadêmica em Psicologia (e, mais propriamente: para a formação de psicólogos que atuarão nos contextos organizacionais, desempenhando atribuições típicas de Gestão de Pessoas), esses futuros profissionais reconhecem a importância histórica da Administração Científica e, ao mesmo tempo, questionam suas limitações em termos de humanização do trabalho. Ao investigar essas percepções, pretende-se oferecer uma visão atualizada sobre a relevância dos princípios tayloristas, destacando a necessidade de adaptá-los às exigências modernas de gestão organizacional, onde fatores como bem-estar, autonomia e inovação desempenham um papel cada vez mais central.

Método de Pesquisa

A presente pesquisa, de caráter descritivo e exploratório, foi desenvolvida com o objetivo de identificar como universitários de Psicologia percebem criticamente a aplicabilidade dos princípios de Taylor nas organizações contemporâneas. A escolha pelo delineamento exploratório se justifica pela necessidade de proporcionar uma maior familiaridade com o tema, uma vez que a percepção dos estudantes sobre a Administração Científica não é amplamente abordada na literatura, especialmente no contexto atual de formação acadêmica em Psicologia. Adotou-se um caráter descritivo para capturar e analisar as opiniões e características dessa população específica (Gil, 2019).

Quanto à abordagem, foi utilizada uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos, visando captar tanto as percepções subjetivas dos participantes quanto informações objetivas que permitam a análise estatística das respostas. O estudo baseou-se na aplicação de um questionário estruturado, que continha perguntas fechadas, visando a coleta de dados quantitativos, e perguntas abertas, para a obtenção de informações qualitativas. Essa abordagem mista (quanti-quali) foi adotada a fim de explorar tanto as opiniões dos participantes quanto as relações estatísticas entre suas percepções e características sociodemográficas (Malhotra, 2001).

A pesquisa foi realizada contando com a participação de 228 estudantes universitários de Psicologia, na cidade de Goiânia (GO), todos regularmente matriculados em instituições de ensino superior. O questionário foi aplicado por meio digital, utilizando uma plataforma online, de modo a garantir uma maior acessibilidade e abrangência da coleta de dados. A coleta aconteceu nos meses de agosto e setembro de 2024. Para a análise dos dados quantitativos, foi empregada a estatística descritiva, com o cálculo de frequências e percentuais, e, para os dados qualitativos, foi aplicada a técnica de análise de conteúdo, conforme sugerido por Bardin (2016), permitindo uma inferência sobre as percepções críticas dos participantes.

Os dados obtidos foram, em seguida, tratados de maneira sistemática, com o intuito de responder à questão de pesquisa principal: "De que maneira os estudantes de Psicologia compreendem e criticam a aplicabilidade dos princípios tayloristas no ambiente organizacional contemporâneo?". Essa metodologia, de caráter abrangente, permitiu uma visão aprofundada tanto das concordâncias quanto das críticas dos futuros psicólogos, proporcionando análises em termos de conteúdo e de dados quantitativos e qualitativos.

Análise dos Resultados

Os 228 estudantes que participaram da pesquisa afirmaram estarem efetivamente matriculados em cursos de Psicologia de instituições de ensino superior privadas, sediadas em Goiânia (GO). Os participantes se concentraram na faixa etária entre 19 e 22 anos. A maioria 85,5% se identificou pelo gênero feminino (13,2% masculino, 2,6% como "outros"). Esse perfil demográfico é relevante, pois reflete uma população jovem e em processo de formação profissional, o que impacta suas percepções sobre os princípios de gestão. Essa faixa etária e estágio acadêmico são determinantes para se conhecer e entender as opiniões sobre os princípios de Taylor, especialmente por se tratar de futuros psicólogos que poderão atuar em ambientes organizacionais onde esses princípios podem estar em aplicação.

Figura 1: Como é a rotina dos pesquisados?

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

É possível estimar que os estudantes estarão expostos a práticas de gestão influenciadas pelos princípios tayloristas, que incluem o planejamento científico das tarefas e a divisão entre o planejamento gerencial e a execução operativa (SANTOS, 2017). No entanto, é esperado que, ao terem contato com teorias críticas durante sua formação, desenvolvam uma visão mais crítica e equilibrada dessas práticas (PETEAN et al., 2024).

A maioria dos participantes (52,6%) reporta estar exclusivamente dedicada aos estudos de graduação, enquanto outros afirmam que conciliam os estudos com estágios ou trabalho em negócios próprios. Destaca-se que muitos desses estudantes já estão em contato com ambientes de trabalho que aplicam, direta ou indiretamente, os princípios da Administração Científica.

Segundo Taylor (2011), a separação entre o planejamento e a execução das tarefas, uma característica fundamental de sua teoria, busca otimizar a produtividade e o controle sobre o trabalho operário. No entanto, essa divisão tem sido amplamente criticada por desconsiderar o bem-estar e a autonomia dos trabalhadores, conforme discutido por Santos (2017), que destaca a alienação resultante desse processo. A aplicação desses princípios, especialmente em jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, pode moldar sua percepção sobre o valor da padronização e da eficiência, ao mesmo tempo em que suscita preocupações sobre a falta de flexibilidade e reconhecimento nas organizações (GERENCER, 2011).

A pesquisa investigou a concordância dos estudantes com a afirmação de que "toda e qualquer tarefa sempre poderá ser executada de uma única maneira correta". As respostas variaram, com alguns estudantes concordando parcialmente e outros demonstrando uma visão mais crítica, sugerindo que as tarefas podem ser adaptáveis e não limitadas a um único método.

Figura 2. Toda e qualquer tarefa sempre poderá ser executada de uma única melhor maneira?

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Essa divisão nas respostas reflete o debate histórico sobre a abordagem taylorista, que se concentra na definição de um "one best way" para a execução das tarefas (Morgan, 2005). Conforme observado no texto teórico, Taylor acreditava que a padronização e o controle sobre os processos de trabalho eram essenciais para a eficiência, mas críticos como Petean et al. (2024) argumentam que essa visão mecanicista ignora a complexidade das interações humanas nas organizações. Essa percepção crítica, captada nos dados da pesquisa, está alinhada com as abordagens contemporâneas que defendem a flexibilidade e a adaptação como elementos-chave para o sucesso organizacional.

Figura 3. O controle, para se garantir o alcance dos melhores resultados de um trabalho, será mais eficaz quando desenvolvido...

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Diversos estudantes expressaram insatisfação com o ambiente de trabalho, citando, por exemplo, a falta de incentivo e reconhecimento, bem como a ausência de apoio das empresas em relação às suas necessidades. 65,8% dos pesquisados defendem que o funcionário deve ser validado para propor como melhorar a execução do próprio trabalho. Tais respostas ecoam as críticas levantadas por Santos (2017), que destaca a desumanização dos trabalhadores em sistemas altamente padronizados e controlados, como aqueles propostos por Taylor. A

alienação, caracterizada pela separação entre o planejamento e a execução das tarefas, limita a autonomia e a criatividade dos trabalhadores, levando a um ambiente de trabalho desmotivador.

Figura 4. O que é imprescindível para a lucratividade de um negócio, e que ainda não é praticado pelos gestores?

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

A crítica à falta de reconhecimento (64,3% apontam a necessidade de se investir em capacitações e treinamentos; 23,7% defendem que o funcionário deveria participar dos lucros) é particularmente relevante quando comparada com a visão de Taylor (2011), que defendia que a produtividade máxima traria benefícios tanto para o empregador quanto para o trabalhador, na forma de melhores salários e maior prosperidade. No entanto, o contexto atual, como mostrado pelos dados da pesquisa, revela uma insatisfação com a forma como esses princípios têm sido aplicados, especialmente em termos de valorização do trabalhador.

Como desfecho na aplicação do questionário, foi lançada uma questão aberta, solicitando críticas ou quaisquer comentários que os pesquisados desejassem manifestar em relação às perguntas que foram lançadas. Com isso, alguns participantes deixaram comentários adicionais, nos quais levantaram questões sobre a falta de apoio das empresas, que se traduz em um ambiente de trabalho menos acolhedor e motivador. Essas preocupações reforçam as críticas contemporâneas à rigidez da abordagem taylorista, que prioriza a eficiência e o controle sobre a satisfação e o bem-estar dos trabalhadores (Petean et al., 2024). A visão mecanicista de Taylor, que trata o trabalhador como uma engrenagem no processo produtivo, ignora necessidades humanas, como autonomia, reconhecimento e desenvolvimento pessoal (Reed, 1999; Santos, 2017).

Os dados da pesquisa revelam uma diversidade de opiniões entre os estudantes de Psicologia sobre a aplicabilidade dos princípios de Taylor nas organizações contemporâneas. Ao mesmo tempo que alguns reconhecem a importância histórica desses princípios para a eficiência produtiva, muitos também expressam preocupações críticas, especialmente no que diz respeito à alienação do trabalhador e à falta de flexibilidade nas organizações. Essas percepções estão em consonância com as críticas teóricas que destacam tanto a relevância quanto as limitações dos princípios da Administração Científica (Santos, 2017; Petean et al., 2024).

Considerações finais

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou demonstrar que, embora os princípios de Frederick Winslow Taylor ainda sejam considerados relevantes para a eficiência produtiva em certos contextos organizacionais, sua aplicação nas organizações contemporâneas é frequentemente vista com ressalvas. Os universitários de Psicologia, que participaram deste estudo, ao mesmo tempo que reconheceram a importância histórica da Administração Científica, apresentaram uma visão crítica sobre suas limitações. O principal ponto de discordância é a alienação do trabalhador resultante da divisão extrema entre planejamento e execução das tarefas, além da falta de autonomia e reconhecimento no ambiente de trabalho.

Os dados revelaram que, enquanto alguns participantes concordam com o princípio taylorista de que existe um único método eficiente para realizar uma tarefa, muitos outros questionam essa visão mecanicista e inflexível. Essas críticas refletem as discussões teóricas presentes na literatura, que apontam para a necessidade de uma gestão mais humanizada e flexível, capaz de equilibrar as demandas por eficiência com o bem-estar e a satisfação dos trabalhadores.

Os resultados desta pesquisa contribuem para o entendimento de como futuros psicólogos, que possivelmente atuarão em contextos organizacionais, estão preparados para questionar e reinterpretar os princípios de Taylor. Ao reconhecerem tanto os benefícios quanto as limitações da Administração Científica, esses profissionais poderão desempenhar um papel crucial na promoção de práticas de Gestão de Pessoas que valorizem tanto a eficiência quanto a autonomia e a criatividade dos trabalhadores. Espera-se que essa reflexão crítica sobre os princípios tayloristas ajude a moldar ambientes de trabalho mais colaborativos, inovadores e centrados no bem-estar humano.

Referências

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

GERENCER, P. Vida e obra de Taylor. In: TAYLOR, F. W. **Princípios de administração científica**. São Paulo: Atlas, 2011.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Atlas, 2019.

KIPPING, M. Consultancies, institutions and the diffusion of Taylorism in Britain, Germany and France, 1920 to 1950s. **Business History**, v.39, n.4, p.67-83, 1997.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

MORGAN, G. Paradigmas, metáforas e resolução de quebra-cabeça na Teoria das Organizações. **Revista de Administração de Empresas**, v.45, n.1, p.58-69, 2005.

PETEAN, G. H., NASCIMENTO, D. T., & DRESCH, L. O. Abordagem Clássica da Administração: Uma Análise Comparativa dos Manuais Acadêmicos. **Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade**, v.14, n.1, p.127-142, 2024.

REED, M. Teorização organizacional: um campo historicamente contestado. In: CALDAS, M.; FACHIN, R.; FÍSCHER, T. (Ed.). **Handbook dos estudos organizacionais**: modelos de análises e novas questões em estudos organizacionais, São Paulo: Atlas, v.1, p.61-98, 1999.

SANTOS, E. L. O campo científico da administração: uma análise a partir do círculo das matrizes teóricas. **Cadernos EBAPE.BR**, v.15, n.2, p.209-228, 2017.

TAYLOR, F. W. **Princípios de administração científica**. São Paulo: Atlas, 2011.

VIZEU, F. (Re)contando a velha história: reflexões sobre a gênese do management. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 14, n. 5, p. 780-797, 2010.

ANÁLISES DE INSTRUMENTOS PARA PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E ORIENTAÇÃO DE CARREIRAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO DE PESSOAS

Frederico Azevedo Alvim Assis

Resumo:

Dentre as opções de carreira para futuros psicólogos, se insere a alternativa de orientarem profissionais sobre desenvolvimento de carreiras (contribuindo, assim, para alinhar expectativas pessoais com os propósitos das organizações). O objetivo deste estudo se concentrou em apresentar como instrumentos são aplicados para se promover práticas relativas a "Orientação Profissional", "Orientação Vocacional" e "Orientação de Carreiras". Esses processos, embora frequentemente utilizados de forma intercambiável, possuem focos específicos. É recomendável, para tais orientações, se basear em proposições de diferentes áreas (a exemplo da Psicologia Organizacional e do Trabalho, e da Gestão Estratégica de Pessoas). Para a prática do psicólogo que desenvolva processos de orientações, existem instrumentos, devidamente aprovados pelo SATEPSI (Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos) para viabilizar intervenções e avaliações sobre como decidir sobre a escolha, a definição e o desenvolvimento de carreiras. Assim, foram analisadas as proposições e propósitos para a aplicabilidade dos instrumentos: QUATI, Escala de Maturidade para a Escolha Profissional, Escala EAE-EP, Coleção Avaliação dos Interesses Profissionais, Guia de Orientação Profissional e de Carreira, e TDP. É imprescindível compreender como tais instrumentos são empregados para que futuros psicólogos ofereçam suporte eficaz em diferentes fases da vida profissional de seus clientes, ajudando-os a alcançar satisfação e realização em suas trajetórias, bem como possibilitando escolhas condizentes com os perfis dos futuros profissionais que ingressarão nas organizações. Esse estudo contribui, assim, para sugerir perspectivas preventivas sobre como compreender novas composições das forças de trabalho, atribuídas à área da Gestão de Pessoas.

Palavras-Chave: orientação profissional; carreiras; escolha vocacional

1. Introdução

O presente estudo aborda as práticas de orientação profissional, vocacional e de carreira, destacando a importância de processos de orientação nas transições de vida, principalmente no ingresso de jovens ao mercado de trabalho e no desenvolvimento de trajetórias profissionais, viabilizando analisar como orientações profissionais eficazes contribuam para a eficácia de processos seletivos de emprego. A partir da perspectiva da Psicologia Organizacional e do Trabalho, a orientação é vista como um suporte essencial para o alinhamento de expectativas pessoais com as demandas das organizações, contribuindo para o desenvolvimento de carreiras satisfatórias e bem-sucedidas.

A crescente competitividade no mercado de trabalho e a complexidade das decisões profissionais, que muitas vezes envolvem múltiplos fatores psicológicos, sociais e econômicos, tornam indispensáveis processos estruturados de orientação (Savickas, 2013; Agnihotri et al., 2020; Oliveira & Rodrigues, 2023). Psicólogos desempenham um papel crucial, utilizando

ferramentas validadas para ajudar os indivíduos a tomar decisões fundamentadas sobre suas escolhas de carreira, tanto no início da vida profissional quanto em transições subsequentes (Gonçalves et al., 2020; Silva, 2016). Além disso, é possível inferir que compreender e aplicar essas ferramentas proporciona maior eficácia no atendimento de expectativas organizacionais, ao selecionar candidatos mais alinhados às suas competências e motivações.

O objetivo deste estudo é explorar a aplicabilidade de instrumentos psicológicos para promover práticas de orientação profissional, vocacional e de carreira, com foco em como essas ferramentas podem auxiliar tanto na escolha inicial de uma profissão quanto no desenvolvimento contínuo de uma carreira. Por objetivos secundários, é possível delimitar como essas duas condições (escolha de uma profissão e desenvolvimento de uma carreira), devidamente consideradas e analisadas podem, inclusive, repercutir em resultados mais promissores quando profissionais se candidatam em processos seletivos de emprego. Infere-se que ao assumirem maior autoconhecimento, pessoas que tenham sido profissionalmente orientadas compreendem como explorar oportunidades de trabalho compatíveis com os seus interesses. O estudo também busca compreender como os instrumentos QUATI, Escala de Maturidade para a Escolha Profissional, Escala EAE-EP, Coleção Avaliação dos Interesses Profissionais, Guia de Orientação Profissional e de Carreira, e TDP, devidamente aprovados pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), contribuem para a eficácia das orientações realizadas por psicólogos em contextos organizacionais.

Diante das demandas contemporâneas do mercado de trabalho e da necessidade de apoio psicológico nas decisões de carreira, este estudo propõe responder à seguinte questão: de que maneira os instrumentos psicológicos disponíveis podem ser aplicados, de forma eficaz, no processo de orientação profissional, vocacional e de carreira, para garantir que os futuros psicólogos ofereçam suporte adequado aos indivíduos em diferentes fases de sua vida profissional?

2. Fundamentação teórica

Todos somos “criadores e criaturas” das decisões e projetos de vida que delineamos para orientar nossas próprias trajetórias e realizações. Como todas as criações, ao longo do processo, são inúmeras as interrogações que despertam sobre quem seja o criador de um próprio projeto. Alcançar (ou, já considerando ansiedades: estar próximo de se viver) a conclusão de um curso de graduação implica em despertar para questionamentos (Teixeira e Gomes, 2004). Ainda que se naturalizando com a condição de novas questões sobre como proceder no desenvolvimento de um projeto, e mesmo com muitos questionamentos sinalizados em momentos anteriores da vida, algumas interrogações ganham significativa força em fases preliminares à efetiva transição da vida universitária para o ingresso no mercado de trabalho.

Questões sobre como carreiras serão desenvolvidas já existem desde uma fase marcante em nossas vidas: quando desejamos ser alguém importante e projetamos identidades que nos orgulharíamos de assumir, ainda na adolescência (Silva, 2016; Silva et al., 2021; Raffo et al., 2021). Os mesmos desejos se estendem (ou persistirão) na vida adulta, principalmente quando compreendemos que a profissão é uma extensão da identidade que assumimos, por representar a função social que escolhemos por missão (Oliveira & Rodrigues, 2023).

Para além das perspectivas da pessoa que esteja planejando e definindo o que desenvolverá profissionalmente, há de se considerar, também, o impacto que escolhas efetivas promovem sobre a eficácia de processos seletivos de emprego. A definição de requisitos para a

contratação de novos funcionários é crucial para assegurar que as empresas selecionem candidatos que estejam alinhados com as necessidades organizacionais e que tenham as competências necessárias para exercer suas funções. Conforme destacado por Agnihotri et al. (2020), os profissionais de Recursos Humanos (RH) desempenham um papel vital nesse processo, utilizando critérios específicos de seleção para identificar indivíduos com habilidades técnicas e comportamentais adequadas. Essa prática não só reduz custos relacionados a erros de contratação, mas também melhora a eficácia e a integração dos novos funcionários, resultando em maior produtividade e retenção no ambiente corporativo.

Além disso, os processos de orientação profissional e vocacional são fundamentais para preparar os candidatos para os desafios do mercado de trabalho e para ajudá-los a desenvolver um autoconhecimento que lhes permita alinhar suas competências com as expectativas das empresas. Segundo Agnihotri et al. (2020), a orientação profissional contribui significativamente para que os candidatos estejam mais preparados para os processos seletivos, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de atenderem às demandas das empresas. Esse alinhamento entre as expectativas do candidato e as necessidades da organização resulta em uma escolha mais eficaz, tanto do ponto de vista do empregador quanto do empregado, promovendo maior satisfação e sucesso no ambiente de trabalho.

Quando nos deparamos com a necessidade de escolher uma profissão ou repensar nossa trajetória profissional, frequentemente encontramos termos como "Orientação Profissional", "Orientação Vocacional" e "Orientação de Carreiras". Embora essas expressões sejam frequentemente usadas de forma intercambiável, cada uma possui nuances e focos específicos. É necessário, para tanto, entender essas diferenças e compreender como cada uma pode nos ajudar em diferentes momentos de nossas vidas.

2.1 Orientação Profissional

A Orientação Profissional é um processo que auxilia indivíduos a identificar e desenvolver habilidades e competências necessárias para ingressar e se estabelecer no mercado de trabalho. Esse tipo de orientação é bastante abrangente, pois não se limita apenas à escolha de uma profissão, mas também abrange o desenvolvimento de estratégias para alcançar objetivos profissionais (Cazatti, 2022; Leão & Vargas, 2022).

Neste contexto, o orientador profissional trabalha com a pessoa para entender suas habilidades, interesses, valores e personalidade, ajudando-a a descobrir quais profissões podem ser mais adequadas para ela. Além disso, esse processo pode incluir o desenvolvimento de habilidades práticas, como a elaboração de currículos, preparação para entrevistas e técnicas de networking (Gonçalves et al., 2020). A Orientação Profissional pode ser benéfica tanto para jovens em início de carreira quanto para adultos que desejam mudar de profissão ou avançar em suas carreiras atuais (Oliveira & Rodrigues, 2023).

Na orientação profissional, psicólogos podem auxiliar clientes a identificar e fortalecer suas crenças de autoeficácia. Isso pode ser feito por meio de atividades que promovam a exploração de carreiras, práticas de tomada de decisão e construção de habilidades para resolução de problemas (Lent et al., 1994). Por exemplo: ao ajudar um adolescente a explorar diferentes carreiras, o psicólogo pode focar em aumentar a autoeficácia do jovem, mostrando exemplos de sucesso, proporcionando experiências práticas e oferecendo feedback positivo.

Vale destacar, também, a importância das metas pessoais no processo de desenvolvimento de carreira. Estabelecer metas claras e alcançáveis pode motivar os indivíduos

a tomar ações direcionadas para alcançar seus objetivos profissionais. Os psicólogos podem trabalhar com seus clientes para definir metas de carreira específicas e desenvolver planos de ação detalhados para alcançá-las. Este processo de definição de metas pode envolver a identificação de passos concretos a serem seguidos, recursos necessários e possíveis obstáculos a serem superados (Lent & Brown, 2013).

Lent e Brown (2013) também consideram o impacto das influências contextuais, como suporte social e barreiras ambientais, na autogestão de carreira. Psicólogos podem ajudar seus clientes a considerarem e identificarem influências sociais (a exemplo de expectativas dos pais, outros familiares e amigos; até mesmo dos professores e outros públicos formadores de opinião). Por meio dessas influências, os referidos autores argumentam que é possível orientar clientes a se apropriarem para desenvolver estratégias de *coping* (enfrentamento) para superar barreiras, como preconceitos no local de trabalho ou limitações financeiras. Além disso, reconhecendo influências sociais, se torna possível identificar e reconhecer fontes de apoio, como mentores e redes profissionais que promovam acessos a oportunidades de trabalho.

2.2 Orientação Vocacional

A Orientação Vocacional, por sua vez, está mais focada no processo de escolha da profissão ideal para o indivíduo. Geralmente, é voltada para jovens que estão no final do ensino médio e precisam decidir qual curso superior seguir ou qual carreira escolher. A palavra "vocacional" tem origem no latim "vocatio", que significa "chamado", e reflete a ideia de ajudar a pessoa a encontrar sua verdadeira vocação, aquilo que realmente gosta de fazer e para o qual tem talento. De acordo com Cazatti (2022), é desafiante identificar quais oportunidades atraíam um adolescente que sejam compatíveis com a representação de si mesmo. Justamente por ainda se encontrar numa fase de descobertas, o adolescente ainda se apresenta maleável e flexível para "experimentar" ideias e propostas diversas para, a partir dessas experiências, confirmar o que o representa de maneira mais fidedigna aos seus genuínos interesses.

A escolha vocacional é um processo fundamental para o desenvolvimento na adolescência, pois impacta diretamente a construção da identidade do jovem e sua inserção no mundo adulto, conforme destacado por Silva (2016). Durante esse período, marcado por intensas mudanças físicas, emocionais e sociais, o adolescente começa a refletir sobre suas aspirações e capacidades, enfrentando pressões familiares e sociais para tomar uma decisão que determinará sua trajetória futura (Leão & Vargas, 2022). A indecisão vocacional, muitas vezes presente nesse processo, pode estar relacionada a menores níveis de autoeficácia, o que sugere que adolescentes que se percebem menos capazes de tomar decisões assertivas tendem a adiar ou enfrentar mais dificuldades na escolha de uma profissão (Silva et al., 2021). O apoio de orientadores profissionais, aliado ao desenvolvimento da maturidade vocacional, contribui para que o adolescente possa explorar opções e tomar decisões mais seguras, mitigando as incertezas e angústias associadas a essa fase.

Cazatti (2022) e Silva (2016) convergem na compreensão de que a orientação vocacional desempenha um papel central nas decisões de carreira dos estudantes, especialmente no ensino médio. Ambos os estudos abordam os desafios e as necessidades enfrentadas pelos jovens nesse processo, destacando a relevância da orientação fornecida pela escola, pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), e o envolvimento das famílias.

No estudo de Cazatti (2022), destaca-se que o ensino médio é um período decisivo para o jovem, uma fase de grandes mudanças e transformações que envolvem decisões cruciais sobre

o futuro profissional. Nesse contexto, a escola desempenha um papel fundamental ao oferecer experiências que ampliam a compreensão dos alunos sobre o mercado de trabalho e as diferentes trajetórias profissionais possíveis. A referida autora aponta que, embora a escola tenha uma função central no processo de orientação vocacional, a família também exerce grande influência, especialmente no que diz respeito à pressão para escolhas que muitas vezes não correspondem aos interesses e habilidades do estudante.

De forma semelhante, Silva (2016) explora a atuação dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) no sistema educativo português. O estudo, desenvolvido por esta autora, revela que, apesar de os estudantes reconhecerem a importância dos SPO, uma parcela significativa deles (39,5%) considera que suas dúvidas vocacionais não foram completamente esclarecidas. Além disso, muitos estudantes (56,1%) afirmam que a orientação recebida não foi útil no esclarecimento das relações entre formações, profissões e o mercado de trabalho. Silva (2016) também aponta que essas lacunas podem prejudicar a tomada de decisão dos jovens, reforçando a necessidade de políticas mais claras e ações coordenadas entre escola, família e serviços de orientação.

Considera-se que, durante a Orientação Vocacional, o orientador utiliza diversas ferramentas e técnicas, como testes de aptidão, entrevistas e dinâmicas de grupo, para auxiliar o indivíduo a identificar seus interesses, habilidades e valores pessoais. O objetivo é proporcionar uma visão clara sobre as diferentes opções de carreira e ajudar o jovem a fazer uma escolha consciente e bem estruturada, que esteja alinhada com suas características pessoais e objetivos de vida.

A escolha profissional envolve não apenas identificar interesses e habilidades, mas também lidar com pressões impostas por fatores contextuais dos meios onde o adolescente vive (a exemplo das expectativas dos pais, ou receios de crises financeiras) que podem gerar ansiedade e insegurança. De acordo com Raffo et al. (2021), o psicólogo ajuda o adolescente a construir uma identidade vocacional sólida, o que é fundamental para a tomada de decisões conscientes e para o planejamento de uma carreira alinhada com suas aspirações e capacidades. Além disso, o apoio do psicólogo é essencial para ajudar os jovens a refletirem sobre as influências sociais e a superarem as barreiras que podem surgir durante o processo de escolha profissional. A intervenção psicológica também contribui para que o adolescente desenvolva maturidade vocacional, uma vez que o psicólogo facilita o autoconhecimento e o planejamento de estratégias para enfrentar as demandas do mercado de trabalho e da vida adulta (Gonçalves et al., 2020).

Para Silva (2016), o psicólogo exerce um papel fundamental no apoio a adolescentes durante o processo de escolha profissional, auxiliando-os a lidar com as ansiedades e incertezas típicas dessa fase. Uma vez que, de acordo com Gonçalves et al. (2020), esse processo envolve a exploração de interesses pessoais, valores, habilidades e a integração dessas dimensões com as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho, é possível (e sugerido) que o psicólogo oriente como o adolescente possa conhecer e se familiarizar com o que (e como) é realizado, como tarefas, por profissionais que exerçam as ocupações que representem interesses do adolescente.

Silva (2016), Gonçalves et al. (2020) e Cazatti (2022) apresentam a comum constatação de que a orientação vocacional, conduzida por um psicólogo, busca promover o autoconhecimento e a tomada de decisões conscientes e responsáveis, ajudando o adolescente a entender suas capacidades e a assumir a situação que enfrenta. Além disso, Leão e Vargas (2022) destacam que o psicólogo atua como mediador entre as pressões familiares e sociais e o

desejo pessoal do adolescente, permitindo que este reflita sobre suas escolhas de forma autônoma. Dessa maneira, o profissional da psicologia não só contribui para a redução de inseguranças, mas também facilita a construção de um projeto de vida alinhado aos interesses e às aptidões do jovem.

2.3 Orientação de Carreiras

A Orientação de Carreiras é um processo contínuo que pode ocorrer em qualquer fase da vida profissional do indivíduo. Diferente da Orientação Vocacional, que é mais focada na escolha inicial da profissão, e da Orientação Profissional, que abrange desde a escolha até o desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho, a Orientação de Carreiras é mais abrangente e contínua (ou seja: acompanha toda a trajetória de vida do profissional, ao longo de todo o seu desenvolvimento de carreira).

Esse tipo de orientação envolve um acompanhamento mais prolongado e pode incluir: (a) planejamento de carreira, (b) desenvolvimento de competências, (c) gestão de mudanças na trajetória profissional (quando acontecer do indivíduo decidir, a qualquer momento de sua vida, mudar a sua identidade profissional ou, minimamente, mudar seu contexto de trabalho ou maneiras de realizar suas tarefas) e, até mesmo, a (d) preparação para a aposentadoria.

O psicólogo também apresenta capacidades estratégicas para desenvolver, com êxito, o processo de orientação de carreiras. Orientações deste tipo são comumente vividas, especialmente, em momentos de transição, como a passagem da universidade para o mercado de trabalho. Esse processo se distingue da orientação vocacional, que se concentra na escolha inicial de uma profissão, e da orientação profissional, que abrange o desenvolvimento de competências para a inserção e autopromoção no mercado de trabalho. Convergingo para um aspecto próprio da orientação profissional, a orientação de carreiras, segundo Raffo et al. (2021), também considera as influências contextuais e sociais que impactam as escolhas profissionais, permitindo que o psicólogo ofereça um suporte holístico ao considerar os aspectos emocionais, sociais e econômicos envolvidos no processo. Isso ajuda os profissionais a tomarem decisões mais informadas e conscientes ao longo de sua jornada. Todavia, a orientação de carreiras, por sua vez, é um processo contínuo, que auxilia o indivíduo ao longo de toda a sua trajetória profissional, desde o planejamento de carreira até a adaptação a novas funções e transições ao longo da vida (Teixeira & Gomes, 2004).

Nomeadamente para a orientação de carreiras, o psicólogo auxilia o indivíduo a desenvolver habilidades como adaptabilidade e resiliência, que são essenciais para enfrentar as incertezas e desafios do mundo do trabalho (Rodrigues & Oliveira, 2023). Soares e Martins (2020) destacam que a transição entre o ensino superior e o mercado de trabalho é exemplo de uma fase crítica para o desenvolvimento da carreira, onde habilidades como adaptabilidade e maturidade profissional são essenciais para o sucesso. O psicólogo, nesse contexto, auxilia na identificação e desenvolvimento dessas habilidades, proporcionando suporte emocional e técnico. Para tanto, o modelo de adaptabilidade de carreira de Savickas (2013) reforça a ideia de que a orientação de carreiras deve focar não apenas nas escolhas profissionais, mas também na capacidade do indivíduo de se adaptar às mudanças e desafios da vida profissional, o que inclui o desenvolvimento de proatividade, controle e curiosidade em relação à carreira.

A adaptabilidade de carreira é uma competência psicossocial que ajuda o indivíduo a lidar com mudanças e transições na carreira. Segundo Savickas (2013), o conceito de

adaptabilidade de carreira envolve quatro dimensões: preocupação, controle, curiosidade e confiança, que se inter-relacionam para promover uma maior capacidade de lidar com desafios profissionais.

Estudos mostram que a orientação de carreiras, conduzida por psicólogos, também ajuda o indivíduo a gerenciar influências contextuais, como pressões familiares e sociais, oferecendo um suporte holístico. Isso é essencial para que o cliente possa tomar decisões de carreira mais conscientes e alinhadas às suas aspirações pessoais e profissionais (Raffo et al., 2021). Além disso, como observado por Teixeira e Gomes (2004), o psicólogo pode contribuir significativamente no desenvolvimento de planos de ação que ajudem a mitigar o impacto de barreiras contextuais, como o desemprego e as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, particularmente em um cenário de rápidas transformações tecnológicas e econômicas (como se observa se intensificar mesmo nos dias atuais, 20 anos após a publicação dos mencionados autores).

Assim, a orientação de carreiras oferece um suporte contínuo e abrangente, que se adapta às necessidades e mudanças na vida profissional do indivíduo. Ao aplicar teorias como a adaptabilidade de carreira, o psicólogo pode ajudar o cliente a enfrentar e tentar superar desafios, bem como a explorar novas oportunidades com mais confiança e segurança (Oliveira et al., 2020).

De modo geral, o orientador de carreiras ajuda o indivíduo a estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, além de oferecer suporte em momentos de transição, como mudanças de emprego, promoções ou adaptações a novas funções.

2.4 Instrumentos para orientações profissionais

Foram selecionados, para este estudo, os seguintes instrumentos: QUATI, e Escala de Maturidade para a Escolha Profissional, Escala EAE-EP, Bateria AIP (Coleção Avaliação dos Interesses Profissionais), Guia de Orientação Profissional e de Carreira e TDP.

O Questionário de Avaliação Tipológica (QUATI) é um teste psicológico projetado para avaliar a personalidade com base nos tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. De acordo com Noronha et al. (2002), o objetivo do QUATI é identificar os perfis tipológicos de personalidade dos indivíduos, o que auxilia na compreensão de como as diferenças individuais influenciam as escolhas vocacionais e profissionais. O constructo mensurado pelo QUATI está relacionado às dimensões da personalidade: extroversão ou introversão; sensação ou intuição; pensamento ou sentimento, além de julgamento ou percepção. Essas categorias descrevem o comportamento e a forma como as pessoas processam informações e tomam decisões.

A Escala de Maturidade para a Escolha Profissional desenvolvida por Neiva (1999), tem como objetivo avaliar o nível de maturidade dos indivíduos no processo de escolha profissional. O constructo mensurado pela EMEP é a maturidade para a escolha profissional, que é entendida como um conjunto de atitudes e conhecimentos que capacitam o indivíduo a tomar decisões conscientes e assertivas sobre sua carreira. A escala é dividida em cinco dimensões principais: Determinação, Responsabilidade, Independência, Autoconhecimento e Conhecimento da Realidade Educativa e Socioprofissional, que abrangem tanto os aspectos atitudinais quanto cognitivos do processo decisório.

A Escala de Autoeficácia para Escolha Profissional (EAE-EP) foi desenvolvida com o objetivo de avaliar as crenças dos indivíduos sobre sua capacidade de tomar decisões relacionadas à escolha profissional. De acordo com Ambiel e Noronha (2011), o constructo

mensurado pela escala é a autoeficácia no contexto da escolha de carreira, ou seja, a confiança que o indivíduo tem em sua capacidade de realizar atividades associadas ao processo de tomada de decisão profissional. A escala foi criada com base no referencial teórico de Bandura (1977), que define a autoeficácia como o julgamento de uma pessoa sobre sua capacidade de organizar e executar ações necessárias para alcançar determinados objetivos.

Não foi possível encontrar publicações de artigos resultantes de pesquisas desenvolvidas com base na análise e aplicabilidade da Coleção AIP - Avaliação dos Interesses Profissionais. Contudo, essa coleção, comumente aplicada para fins de orientação vocacional, consiste em uma bateria que reúne 100 (cem) pares de atividades distribuídas pelos seguintes campos de domínios que um adolescente possa ser avaliado: Campo Físico/Matemático (CFM); Campo Físico/Químico (CFQ); Campo Cálculos/Finanças (CCF); Campo Organizacional/Administrativo (COA); Campo Jurídico/Social (CJS); Campo Comunicação/Persuasão (CCP); Campo Simbólico/Linguístico (CSL); Campo Manual/Artístico (CMA); Campo Comportamental/Educacional (CCE); Campo Biológico/Saúde (CBS). As autoras Levenfus e Bandeira (2009) propõem que a aplicação desta bateria possibilita, ao jovem, identificar e selecionar a atividade que mais lhe desperta interesse. Essas indicações, conforme apresentadas, possibilitam, por meio de avaliação quantitativa e qualitativa, e com a apuração de escores e percentis, classificar quais sejam as áreas de atuação profissional mais convergentes aos interesses que o adolescente percebe possuir.

Semelhante dificuldade, para se encontrar artigos acadêmicos, resultantes de pesquisas desenvolvidas com base na aplicação de instrumentos, foi identificada no levantamento de estudos baseados no emprego do Guia de Orientação Profissional e de Carreiras, publicado pela Editora Vetor, e desenvolvido por Zacharias e Júnior (2020). Todavia, esse instrumento é constituído por dois tipos de guias: o GOPC – Orientação Profissional e o GOPC – Orientação de Carreira. Esses guias são estruturados por questionários que possibilitam, ao respondente, indicar aspectos que configuram suas preferências em relação às atividades que mais gosta de exercer. Os autores propõem que a aplicação desses questionários, em um processo de orientação profissional e de carreira, tanto para jovens, como para adultos, possibilita explorar evidências de quais sejam os aspectos mais relevantes, para o sujeito avaliado, no que concerne a formação educacional, pessoal e profissional, especialmente se concentrando sobre suas preferências por atividades e preferências profissionais.

O Teste das Dinâmicas Profissionais (TDP), desenvolvido por Andrade, Braga, Hora e Aragão (2001), tem como objetivo principal mensurar as preferências profissionais dos indivíduos em 12 áreas distintas. O constructo mensurado pelo TDP está relacionado aos interesses profissionais e vocacionais, permitindo que o avaliador identifique inclinações específicas de carreira com base nas respostas fornecidas. Essas áreas abrangem uma ampla gama de contextos ocupacionais, o que facilita a adaptação das orientações às demandas individuais dos avaliados.

3. Método de Pesquisa

Para se analisar como diferentes instrumentos, comumente aplicados em processos de orientação profissional, orientação vocacional e orientação de carreiras são empregados, foi realizada uma pesquisa documental, de caráter descritivo (ao se apresentar quais sejam os objetivos dos instrumentos selecionados para o desenvolvimento deste estudo) e exploratório (por se basear no levantamento e triagem dos referidos instrumentos).

Uma vez que os instrumentos que são analisados, neste estudo, se apresentam como recursos que já são referências, há anos, nas práticas de psicólogos que se dedicam a prestar serviços de orientação profissional, vocacional e de carreiras, é preciso compreender que a pesquisa documental é uma modalidade de investigação acadêmica que se baseia na análise de documentos preexistentes, sejam eles de caráter histórico, legislativo, administrativo ou pessoal. De acordo com Grazziotin, Klaus e Pereira (2022), o objetivo da pesquisa documental é explorar e interpretar informações contidas em documentos, com o intuito de responder a questões de pesquisa ou fundamentar uma análise teórica sobre determinado tema. Esses documentos podem incluir leis, portarias, circulares, cadernos escolares, diários de professores, entre outros materiais que tenham sido preservados como testemunhos de fatos passados ou presentes. O mesmo se pode observar em testes que tenham sido devidamente analisados, avaliados e aprovados, como se observa proceder com todos os instrumentos investigados, neste estudo, em conformidade ao Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).

O propósito do SATEPSI, conforme estabelecido pela Resolução nº 31 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia, é avaliar a qualidade técnico-científica dos instrumentos psicológicos para o uso profissional, assegurando que esses instrumentos atendam a um conjunto de requisitos técnicos. Além disso, o SATEPSI divulga informações sobre testes psicológicos para a comunidade e para profissionais da Psicologia, garantindo a confiabilidade e a validade dos testes aplicados no contexto profissional (Conselho Federal de Psicologia, 2022).

Cumpra-se, assim, a recomendação de que, na prática, a pesquisa documental deva ser conduzida de maneira rigorosa, envolvendo a seleção e análise crítica dos documentos disponíveis (como foi estabelecido para a seleção dos instrumentos pesquisados). É necessário examinar o contexto de produção do documento, suas condições de circulação, sua materialidade e as relações de poder implicadas em sua criação. Esses aspectos são fundamentais para que o pesquisador compreenda a totalidade das informações contidas no documento e faça uma interpretação que vá além de sua superfície aparente (Grazziotin et al., 2022).

Portanto, a pesquisa documental exige que o pesquisador adote um olhar crítico e contextual, considerando tanto o conteúdo explícito quanto os elementos implícitos nos documentos, como as intenções de seus autores e os interesses que possam ter moldado sua produção. Dessa forma, o pesquisador é capaz de desmistificar os significados aparentes dos documentos e oferecer uma análise mais profunda e informada.

4. Análises e apropriações dos instrumentos

Apresentadas as proposições das orientações que o psicólogo possa vir a desenvolver, para profissionais e futuros profissionais, se torna possível analisar como se configuram as finalidades e aplicabilidades dos instrumentos selecionados para a realização deste estudo.

Evidenciando as proposições de Raffo et al. (2021), Rodrigues e Oliveira (2023) e Soares e Martins (2020), de que os interesses de uma pessoa devam ser considerados para, ao se analisar convergências de condições de trabalho aos tipos de personalidades que possam revelar, é possível se apropriar da aplicação do QUATI. Conforme apresentado por Noronha et al. (2002), a aplicação deste teste auxilia na compreensão de como as diferenças individuais influenciam as escolhas vocacionais e profissionais, bem como possibilitam melhor compreender como algumas pessoas desenvolvam suas carreiras em convergência aos seus

genuínos interesses e aspirações. A aplicabilidade do QUATI no contexto de orientação vocacional e profissional é significativa porque permite identificar tendências comportamentais que podem influenciar as preferências de carreira.

A partir da avaliação de traços de personalidade, psicólogos podem orientar seus clientes em relação a carreiras que estejam mais alinhadas com suas predisposições naturais, promovendo escolhas mais assertivas. Além disso, o QUATI pode ser utilizado em processos de desenvolvimento de carreira, ajudando os profissionais a compreenderem suas fortalezas e desafios, e a adaptar-se melhor aos ambientes de trabalho com base em seu perfil tipológico (Noronha et al., 2002).

Assim como o QUATI, outro instrumento, cuja aplicabilidade propicia a eficácia para o serviço de orientação vocacional é a Escala de Maturidade para a Escolha Profissional. Esta escala pode ser utilizada por psicólogos e orientadores profissionais para identificar o nível de maturidade dos indivíduos e orientar intervenções específicas que ajudem a desenvolver áreas menos trabalhadas. Além disso, a EMEP é útil para diagnosticar alunos que necessitam de acompanhamento especializado no processo de escolha profissional, permitindo a avaliação da evolução ao longo do processo de orientação e oferecendo um diagnóstico preciso para direcionar a orientação vocacional e profissional. O instrumento também tem sido empregado em programas de orientação profissional para avaliar a eficácia dessas intervenções, demonstrando sua relevância tanto na avaliação inicial quanto no acompanhamento e planejamento das atividades de orientação (Neiva, 1999).

Convergindo para as proposições de Lent e Brown (2013), especialmente no tocante às análises que devam ser concentradas sobre a autoeficácia de uma pessoa que esteja em processo de orientação profissional, é possível identificar a Escala EAE-EP.

A aplicabilidade da EAE-EP é vasta no contexto da orientação vocacional e orientação profissional, sendo especialmente útil em processos de aconselhamento e planejamento de carreira. A escala permite identificar áreas em que os indivíduos têm maior ou menor confiança em sua capacidade de tomar decisões profissionais, facilitando intervenções personalizadas que busquem aumentar essa confiança e, conseqüentemente, melhorar a tomada de decisões relacionadas à escolha de carreira. A escala pode ser aplicada em contextos educacionais, principalmente entre estudantes de ensino médio e universitários, ajudando-os a refletir sobre suas escolhas e a tomar decisões mais informadas e assertivas (Ambiel & Noronha, 2011).

Embora não tenha sido encontrado nenhuma publicação de artigos que apresentassem estudos de validação da Bateria AIP, é possível compreender que a aplicação dessa coleção, conforme lançada por Levenfus e Bandeira (2009) permite identificar áreas de interesse para atuação profissional em jovens que se encontrem em fase de escolha vocacional. A diversidade de campos de domínio que o adolescente manifeste, de acordo com as referidas autoras, revela que inúmeros fatores possam interferir sobre a formação dos interesses do jovem. A consideração a essas diversidades de influências é destacada em numerosos estudos sobre orientação vocacional. A exemplo disso, os resultados que Silva (2016) e Cazatti (2022) alcançaram indicam que a escolha vocacional é um processo complexo e multifacetado, influenciado por fatores sociais, culturais e econômicos. Cazatti (2022) ressalta que o fator econômico é decisivo, especialmente em escolas públicas, onde os alunos enfrentam maiores dificuldades para acessar informações sobre carreiras e cursos. Da mesma forma, Silva (2016) destaca que os jovens sentem falta de orientações que considerem a realidade do mercado de trabalho, o que dificulta a conexão entre os interesses vocacionais e as oportunidades profissionais disponíveis.

Do mesmo modo como, ainda, não são disseminadas publicações de artigos baseados na aplicabilidade do Guia de Orientação Profissional e de Carreira, conforme lançado por Zacharias e Júnior (2020), é necessário destacar que esse é um instrumento autorizado pelo SATEPSI e que não se aplica, unicamente, para fins de orientação vocacional, mas mais precisamente para a orientação profissional e orientação de carreira. Essa apropriação revela que os instrumentos que o psicólogo que preste serviços de orientações profissionais, não deve ter sua atuação restrita às análises complementares ao que é promovido, apenas, em instituições de ensino. Cazatti (2022) sugere que a escola deve proporcionar uma educação mais ampla, que desenvolva não apenas habilidades técnicas, mas também capacidades críticas e reflexivas, auxiliando o jovem a se posicionar de forma autônoma no mercado de trabalho e na vida social. A autora também reforça a importância da colaboração entre escola e família para que o processo de orientação vocacional seja mais eficiente e para que o jovem tenha suporte emocional e prático na tomada de decisões.

Por outro lado, Silva (2016) propõe que a orientação vocacional seja mais integrada e estruturada dentro do ambiente escolar. A autora sugere que os SPO devem atuar de maneira mais articulada com o currículo escolar e com outras estruturas da comunidade, garantindo que os estudantes tenham acesso a informações atualizadas sobre o mercado de trabalho e sobre as diversas opções de carreira. Silva (2016) também destaca a necessidade de uma política mais clara e consistente para o setor de orientação vocacional, que contemple tanto a formação dos orientadores quanto a oferta de recursos adequados para atender a demanda dos estudantes. Essa proposição é mais abrangente tanto no sentido de se apropriar quais sejam os legítimos interesses de uma pessoa em orientação profissional e/ou de carreira, como, também para se ponderar quais sejam os requisitos que as organizações apresentem para a seleção de candidatos em processos seletivos de empregos, convergindo para o que Agnihotri et al. (2020) argumentam ser impactante para processos seletivos de emprego eficazes.

E abrangendo os três tipos de orientações, a aplicabilidade do TDP no campo da orientação vocacional, orientação profissional e orientação de carreiras é ampla e eficaz. Esse instrumento pode ser utilizado por psicólogos e orientadores para ajudar indivíduos a compreenderem suas preferências e aptidões profissionais, fornecendo insights valiosos que contribuem para escolhas de carreira mais conscientes e alinhadas com as habilidades e interesses pessoais. No contexto organizacional, o TDP também é útil para apoiar processos de desenvolvimento de carreira e ajuste entre as expectativas dos candidatos e as necessidades das empresas, auxiliando na identificação de funções e trajetórias de carreira adequadas aos perfis dos profissionais avaliados (Andrade et al., 2001).

Em suma, os estudos de Silva (2016), Cazatti (2022), Silva et al. (2021), Raffo et al. (2021) e Oliveira & Rodrigues (2023) convergem ao destacar a importância de um processo de orientação vocacional robusto, capaz de responder às necessidades dos jovens em um cenário de constante transformação do mercado de trabalho. Os autores enfatizam o papel central do psicólogo escolar nesse processo, tanto no apoio individual quanto na colaboração com a equipe pedagógica para que a orientação vocacional seja efetiva e significativa. O psicólogo, assim, assume um papel crucial na mediação entre o estudante, a escola e a família, promovendo o autoconhecimento e auxiliando na construção de projetos de vida mais ajustados à realidade e às aspirações dos jovens.

5. Considerações finais

Cada uma das modalidades de orientação, apresentadas neste estudo, tem seu próprio foco e abordagem, mas todas têm em comum o objetivo de ajudar os indivíduos a encontrar satisfação e realização em suas vidas profissionais. A Orientação Profissional oferece um suporte mais amplo e prático, a Orientação Vocacional foca na descoberta da verdadeira vocação e na escolha inicial da carreira, enquanto a Orientação de Carreiras oferece um acompanhamento contínuo ao longo da vida profissional.

Destaca-se a importância de processos de orientação vocacional, profissional e de carreira como pilares fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional de indivíduos em diferentes fases de suas vidas. A transição da vida acadêmica para o mercado de trabalho, em especial, revela-se um momento crítico de tomada de decisão, carregado de incertezas e ansiedades. As orientações proporcionadas por psicólogos, nesse contexto, são cruciais para ajudar os indivíduos a identificar seus interesses, habilidades e valores, permitindo escolhas mais conscientes e assertivas.

A integração de instrumentos, como o QUATI, a Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP), a Escala de Autoeficácia para Escolha Profissional (EAE-EP), o Teste das Dinâmicas Profissionais (TDP) e outros, destaca-se como uma ferramenta valiosa para auxiliar tanto jovens quanto adultos a traçar caminhos profissionais coerentes com suas aptidões e expectativas. Esses instrumentos, devidamente validados e aprovados pelo SATEPSI, desempenham um papel estratégico no diagnóstico e no acompanhamento do processo de escolha e desenvolvimento de carreira, permitindo intervenções personalizadas e fundamentadas em evidências científicas.

Além disso, a atuação do psicólogo transcende a orientação individual, envolvendo também a colaboração com escolas e organizações. Essa integração permite que os processos de orientação vocacional e profissional sejam mais eficazes ao alinhar as expectativas e necessidades dos indivíduos com as demandas do mercado de trabalho.

O suporte contínuo oferecido pela orientação de carreiras ajuda os profissionais a se adaptarem às mudanças do mercado e a desenvolverem habilidades como resiliência e adaptabilidade, essenciais para enfrentar desafios e transições ao longo da vida profissional.

Por fim, o estudo sugere que um processo robusto de orientação não apenas facilita a inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, mas também contribui para o seu bem-estar, ao permitir escolhas que estejam alinhadas com suas expectativas e aspirações. A orientação, quando realizada de maneira eficaz, desempenha papel transformador, promovendo não apenas a satisfação profissional, mas também a realização pessoal, ao longo de toda a trajetória de vida.

Para os futuros psicólogos, compreender essas distinções, e como operacionalizar processos para cada uma destas modalidades de orientações, é essencial para oferecer um suporte eficaz a seus futuros clientes. Seja qual for a fase da vida profissional em as pessoas que se encontrem, a orientação adequada pode fazer toda a diferença na construção de uma carreira satisfatória e bem-sucedida.

Para a área de Gestão de Pessoas, é possível sugerir a apropriação dos processos de orientações profissionais como meios de se compatibilizar a composição de forças de trabalho baseadas nas afinidades e interesses que os empregados apresentem sobre o que, realmente, têm por potencial. Essa é uma medida que viabiliza o alinhamento de expectativas dos profissionais com os objetivos estratégicos de uma organização.

Referências

- Andrade, A. M. F., Braga, G. L., Hora, L. H. M., & Aragão, T. B. A. (2001). Desenvolvimento e validação do TDP – Teste das Dinâmicas Profissionais [Resumo]. Em Sociedade Brasileira de Psicologia (Org.), **Resumos de comunicações científicas, XXXI Reunião Anual de Psicologia** (p. 247). Rio de Janeiro: SBP.
- Agnihotri, S., Sareen, P., & Sivakumar, P. (2020). Student perceived employability with reference to media studies: Validating a model of key determinants. **Journal of Content, Community & Communication**, 12(6), 30-41. <https://doi.org/10.31620/JCCC.12.20/05>
- Ambiel, R. A. M., & Noronha, A. P. P. (2011). **Construção dos itens da Escala de Autoeficácia para Escolha Profissional**. *Psico-USF*, 16(1), 23-32.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavior change. **Psychological Review**, 84, 191-215.
- Cazatti, V. L. (2022). A importância da orientação vocacional no ensino médio: o papel da escola e da família na escolha dos alunos. **Revista Binacional Brasil Argentina: Diálogo entre as Ciências**, 11(2), 136-148. <https://doi.org/10.22481/rbba.v11i02.10932>
- Conselho Federal de Psicologia. (2022). *Resolução nº 31, de 15 de dezembro de 2022: Estabelece diretrizes para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo e regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI*.
- Gonçalves, L. S., Almeida, D. R. M. F., Silva, G. G., Gonçalves, G. C., & Pinheiro, J. C. (2020). A relação da psicologia com a escolha profissional do adolescente. **Pubsaúde**, 3(19), 1-6. <https://doi.org/10.31533/pubsaude3.a019>
- Grazziotin, L. S., Klaus, V., & Pereira, A. P. M. (2022). Pesquisa documental histórica e pesquisa bibliográfica: focos de estudo e percursos metodológicos. **Pro-Posições**, 33, e20200141. <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2020-0141>
- Leão, G. G. O., & Vargas, T. B. T. (2022). Como estudantes do ensino médio lidam com a pressão imposta a respeito da sua escolha vocacional na contemporaneidade. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, 8(11), 2735-2748. <https://doi.org/10.51891/rease.v8i11.7871>
- Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. **Journal of Vocational Behavior**, 45(1), 79-122. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027>
- Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). Social cognitive model of career self-management: Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. **Journal of Counseling Psychology**, 60(4), 557-568. <https://doi.org/10.1037/a0033446>

- Levenfus, R. S. & Bandeira, D. R. (2009). **Avaliação dos Interesses Profissionais - AIP**. São Paulo: Vetor.
- Neiva, K. M. C. (1999). **Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP)**: Manual. São Paulo: Vetor Editora.
- Noronha, A. P. P., Freitas, F. A., & Sartori, F. A. (2002). Informações contidas nos manuais de testes de personalidade. **Psicologia em Estudo**, 7(1), 143-149.
- Oliveira, V. O., & Rodrigues, M. C. (2023). Adaptabilidade de carreira e sucesso na transição universidade-trabalho: Estudo prospectivo com medidas repetidas. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, 13(1), 114-133.
- Raffo, V. T. D., Rocha, A. C., & Silva, D. (2021). Os desafios do ensino superior e os papéis sociais na identidade profissional do adolescente: Uma revisão narrativa de literatura. **Journal of Research in Humanities and Social Science**, 9(8), 39-45.
- Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), **Career development and counseling: Putting theory and research to work** (2nd ed., pp. 147–183). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Silva, L. (2016). Estudo sobre a orientação vocacional e profissional – escolhas. **Psicologia Escolar e Educacional**, 20(2), 239-244. <https://doi.org/10.1590/2175-3539/2015/0202957>
- Silva, V. A., Costa, D. B., Farina, M., Oliveira, M. Z., & Irigaray, T. Q. (2021). Indecisão e maturidade vocacional, autoeficácia e personalidade em adolescentes com e sem superdotação. **Avaliação Psicológica**, 20(4), 475-485. <https://doi.org/10.15689/ap.2021.2004.21963.09>
- Soares, A. B., & Martins, H. P. (2020). Adaptabilidade de carreira, maturidade para escolha profissional e habilidades sociais na adaptação à universidade em estudantes universitários. **Conhecimento & Diversidade**, 12(26), 9-23.
- Teixeira, M. A. P., & Gomes, W. B. (2004). Estou me formando... E agora? Reflexões e perspectivas de jovens formandos universitários. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, 5(1), 47-62.
- Zacharias, J. J. M. & Júnior, S. A. P. (2020). **Guia de Orientação Profissional e de Carreira**. São Paulo: Vetor.

QUALIDADE DE VIDA E INOVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: A EQUIPE DE MEDITAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Maria Caroline Meyer Goulart
Aretha Henrique Martins Salomão
Iária Guerra de Araújo
Henrique Gabriel Von Krieger Silva

Resumo expandido:

A institucionalização de programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no setor público brasileiro constitui uma alternativa estratégica para a atenção direcionada à saúde e bem-estar dos trabalhadores (ANDRADE *et al.*, 2019; ANTLOGA *et al.*, 2020). Tais iniciativas promovem engajamento, impactando na diminuição de absenteísmo e casos de afastamento por doenças ocupacionais, por exemplo (CODD, VASQUES-MENEZES, 2000; SINVAL *et al.*, 2020), além de colaborar para melhor ambiente laboral. Estudos em QVT ocupam espaço na literatura com o surgimento de pesquisas, desenvolvimento de métodos e estratégias, de modo a somar práticas que contribuam para a promoção do bem-estar biopsicossocial no trabalho, beneficiando o setor público e, por conseguinte, a oferta de serviços ao cidadão-cliente (ALFENAS; RUIZ, 2015). Nesse contexto, este estudo tem como objetivo geral apresentar o trabalho desenvolvido pela Equipe de Meditação da RFB, implementada de acordo com as diretrizes do Programa de Valorização e Qualidade de Vida no Trabalho (PROQUALI) da instituição, e como objetivo específico contextualizar suas ações inovadoras para o serviço público federal. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão do Ministério da Fazenda, possui implementadas práticas inovadoras de cuidados integrativos por intermédio da atuação de Equipes Multidisciplinares, cujo objetivo é auxiliar os servidores no desenvolvimento biopsicossocial (Portaria RFB nº 275, 2022). Dentre essas equipes encontra-se a de Meditação, atuante desde 2017. Com o advento da pandemia de COVID-19, em 2020, as práticas da Equipe de Meditação se tornaram virtuais, aproveitando as ferramentas tecnológicas disponíveis para o teletrabalho instituído compulsoriamente devido ao isolamento social (PEREIRA; CRONEMBERGER, 2020). Diante da realidade no cenário da pandemia, tornou-se uma das prioridades da RFB a promoção da QVT dos servidores a partir de ações voltadas para a saúde e bem-estar (PASCHOAL *et al.*, 2022). O projeto teve como fundamento metodológico a aplicação do Programa *Mindfulness-based health promotion* (MBHP), estruturado por Demarzo *et al.* (2014), adaptado para o contexto da RFB, com um protocolo de oito semanas, incluindo sessões semanais de duas horas, compostas por práticas de meditação em *Mindfulness* e exercícios de psicoeducação. Seu intuito é auxiliar na manutenção da saúde mental dos servidores (DEMARZO *et al.*, 2015), ordenando-se por uma ótica preventiva que busca alinhar bem-estar e produtividade (FERREIRA, 2011; 2022). O trabalho realizado pela Equipe de Meditação, de caráter inovador e pioneiro na instituição, caracteriza-se como uma intervenção no contexto organizacional público voltada não apenas para o desenvolvimento econômico e social, mas também para a QVT (HADDAD, 2018; SERRA *et al.* 2018). Pretende-se, assim, apresentar modelos que visam alcançar as metas estratégicas institucionais, além de responder a uma

crescente demanda por iniciativas e programas que promovam a saúde coletiva no trabalho, especificamente no contexto público brasileiro. Os resultados indicam a eficácia do trabalho realizado, uma vez que as ações já ocorrem há mais de cinco anos. Além disso, registra-se nas pesquisas internas a alta adesão de servidores e aposentados nas ações. Assim, espera-se ampliar discussões a outras organizações, especialmente no setor público, no sentido de inovação na saúde, qualidade de vida e bem-estar no ambiente laboral.

Palavras-Chave: Inovação; Qualidade de Vida; Meditação.

Referências

ALFENAS, R. A. S., RUIZ, V. M. **Um Panorama de Estudos Sobre Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública Brasileira no Período de 2007 a 2013.** Revista Organizações em Contexto, 11(22), 143-167, 2015.

ANDRADE, S. M., LIMONGI-FRANÇA, A. C., STEFANO, S. R. **Dimensões da Qualidade de Vida no Trabalho e Justiça Organizacional: Um Estudo com Servidores Públicos Municipais.** Revista Capital Científico - Eletrônica, 17(3), 93-108, 2019.

ANTLOGA, C.S; CARMO, M.M; KRUGER, L. **Qualidade de Vida no Trabalho em um Instituto de Pesquisa Brasileiro.** Rev. Psis. São Paulo, volume 29, n. 1, 83-108, 2020.

CODO, W.; VASQUES-MENEZES, I. **Burnout: sofrimento psíquico dos trabalhadores em educação.** Cadernos de saúde do trabalhador: trabalhadores em educação. v.14, 2000

DEMARZO, M. M. P.; MONTERO-MARIN, J.; STEIN, P. K.; CEBOLLA, A.; PROVINCIALE, J. G.; GARCÍA-CAMPAYO, J. **Mindfulness may both moderate and mediate the effect of physical fitness on cardiovascular responses to stress: A speculative hypothesis.** *Frontiers in Physiology*, v. 5, p. 1-8, 2014.

DEMARZO, M.; CAMPAYO, J. G. **Manual prático Mindfulness: Curiosidade e aceitação.** São Paulo: Palas Athena, 2015.

FERREIRA, M. C. **Qualidade de vida no trabalho: uma abordagem centrada no olhar dos trabalhadores.** Brasília: Edições Ler, Pensar, Agir, 2011.

FERREIRA, M. C. **Qualidade de vida no trabalho (QVT): do assistencialismo à promoção efetiva.** *Laboreal*, v. 11, n. 2, p. 28-35, 2015.

HADDAD, Paulo R.. Apresentação. In: SERRA, Maurício; ROLIM, Cássio; BASTOS, Ana Paula (org.). **Universidades e Desenvolvimento Regional.** Rio de Janeiro: Ideia, 2018. p. 27-30.

SERRA, Maurício; ROLIM, Cássio; BASTOS, Paula. **Universidades e a “mão visível” do desenvolvimento regional.** In: SERRA, Maurício; ROLIM, Cássio; BASTOS, Ana Paula

(org.). *Universidades e Desenvolvimento Regional: as bases para a inovação competitiva*. Rio de Janeiro: Ideia, 2018. p. 31-52.

SINVAL, J. et al. **The Quality of Work Life Scale: Validity Evidence from Brazil and Portugal**. *Applied Research in Quality of Life*, v. 15, n. 5, p. 1323–1351, 1 nov. 2020.

PASCHOAL, T.; SILVA, P. M. da; DEMO, G.; FOGAÇA, N.; FERREIRA, M. C. **Qualidade de vida no teletrabalho, redesenho do trabalho e bem-estar no trabalho de professores de ensino público no Distrito Federal**. *Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão*, v. 20, n. 1, p. 1-12, 2022.

PEREIRA, S. L. B.; CRONEMBERGER, I. H. G. M. (Org.). **Serviço social em tempos de pandemia: provocações ao debate**. Teresina: EDUFPI, 2020.

ANÁLISE DOS FATORES DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO EM UMA FÁBRICA DE PÃES DE QUEIJO EM APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

Frederico Azevedo Alvim Assis
Rafael Nunes Duarte

Resumo expandido:

O desenvolvimento deste estudo partiu do objetivo de analisar a satisfação no trabalho, com base em Siqueira (2008), que delimita: salários, relações com pares e colegas, relações com as chefias, natureza do trabalho e promoções de carreira. Para se projetar um diagnóstico organizacional e propor planos de ação aos gestores, esses fatores puderam ser relacionados com oito categorias para qualidade de vida no trabalho, conforme propostas por Walton (1973). A articulação entre as proposições sobre satisfação no trabalho e qualidade de vida no trabalho consistiu, assim, em uma análise sugerida aos gestores de uma fábrica de pães de queijo, em Aparecida de Goiânia (GO). A pesquisa de campo contou com a participação de 36 funcionários da referida empresa. Esses responderam a um formulário composto pelos itens da Escala de Satisfação no Trabalho (EST), combinados com perguntas sobre o que poderiam sugerir como melhorias nos equipamentos e infraestrutura. As análises dos dados estruturam o que era específico da empresa, de modo a se configurar um estudo de caso, respeitando as ressalvas apresentadas por Alves-Mazzotti (2006) e Yin (2010). Identificou-se que as relações com colegas e com chefias foram fatores com maiores índices de total satisfação (40,38% e 39,58%, respectivamente). Os fatores que revelaram menor satisfação foram promoções (47%) e salários (50,50%). Levantados esses indicadores de satisfação, foi possível elaborar propostas de intervenção com base em articulações firmadas, especialmente, com as seguintes categorias de qualidade de vida: compensação justa e adequada (como fator potencializador dos funcionários da empresa); e oportunidade de crescimento e segurança (como aspecto crítico que requer revisões sobre as práticas de gestão de pessoas). A realização deste estudo de caso contribui não apenas para apresentar como pressupostos teórico-conceituais possam ser observados na empresa. Este estudo de caso destacou como articulações entre instrumentos de medidas de comportamento organizacional (no caso, a EST) e teorias da qualidade de vida no trabalho orientam novos planos de ação para gestores. Essa é uma consequência de pesquisas aplicadas que, mesmo limitadas a estudos de caso, revelam como se apropriar das condições para melhores desempenhos, especialmente quando a satisfação dos funcionários é compreendida como uma diretriz determinante para esse fim.

Palavras-Chave: satisfação no trabalho; qualidade de vida no trabalho; estudo de caso

Referências

Alves-Mazzotti, A. J. Usos e abusos dos estudos de caso. **Cadernos de pesquisa**, São Paulo, v. 36, n. 129, p.637-651, 2006

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

Siqueira, M. M. M. (2008). Satisfação no trabalho. In: Siqueira, M.M.M. (e cols). **Medidas do comportamento organizacional**: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, pp.265-274.

Walton, R. E. Quality of working life: what is it? USA: **Slow Management Review**, v.15, n.1, p.11-21, 1973.

Yin, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010.

EXPECTATIVAS DE ESTUDANTES E ATRIBUIÇÕES DA GESTÃO DE PESSOAS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO PARA A PRÁTICA DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

Frederico Azevedo Alvim Assis
Luh Aldrin Silva Barbosa

Resumo expandido:

Ao explorarem os propósitos da Gestão de Pessoas, futuros psicólogos adquirem habilidades para gerenciar equipes e compreender a diversidade nas organizações, além de como intervir para a promoção da qualidade de vida no trabalho. Isso possibilita atender aos propósitos da Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT). As expectativas dos estudantes de Psicologia, sobre a atuação na POT, refletem o desejo de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em contextos organizacionais, especialmente em relação aos processos de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho e promoção da saúde ocupacional (Campos et al., 2011). De acordo com Bastos (1992), os psicólogos organizacionais enfrentam o desafio de serem reconhecidos por sua atuação, que, muitas vezes, permanece confinada a práticas tradicionais, sem participação ativa na formulação de estratégias organizacionais. Além disso, a gestão por competências, frequentemente associada à meritocracia, é vista como uma forma de promover justiça social nas organizações, reforçando a confiança nas relações interpessoais e no sistema de gestão (Souza & Vasconcelos, 2021). O objetivo deste estudo, de caráter descritivo e exploratório consistiu em identificar o que futuros psicólogos, matriculados em 13 (treze) diferentes Instituições de Ensino Superior, manifestam por expectativas em relação à POT. Adotado o critério de inclusão restrito a graduandos em Psicologia, 105 universitários responderam um formulário divulgado no Instagram e em grupos de Whatsapp. Foi aplicada a técnica do *snowballing*, como meio de acessar universitários de diferentes territórios. A análise dos dados revelou que 85,70% dos pesquisados já haviam estabelecido contato com processos de Gestão de Pessoas, por terem participado de processos seletivos de emprego. A maior parte dos pesquisados conjugam trabalho com os estudos (61,75%), destes, 62% estão satisfeitos com as funções que exercem. A maioria dos pesquisados (70,50%) acreditam que a especificação dos cargos é importante para se gerenciar desempenhos, pois permite aos funcionários compreenderem como contribuir com os objetivos estratégicos da empresa e, assim, identificarem sentidos no trabalho. Todavia, uma vez que 67,60% desconheciam que programas de treinamento e desenvolvimento, e outras atribuições, possam ser conduzidos por psicólogos organizacionais, foi observado que as contribuições da POT vão além da constituição de forças de trabalho nas organizações, especialmente no que se refere à política de agregar pessoas. Constata-se, assim, a relevância em explorar a abrangência da POT no sentido de despertar maior conhecimento da área nos cursos de graduação de Psicologia, bem como fomentar expectativas de futuros psicólogos que venham a atuar na POT.

Palavras-chave: gestão de pessoas; expectativas; estudantes; Psicologia Organizacional

Referências

BASTOS, A. V. B. O psicólogo nas organizações: desafios e perspectivas. Salvador: **EDUFBA**, 1992.

CAMPOS, K. C. L., DUARTE, C., CEZAR, É. O., & PEREIRA, G. O. A. Psicologia organizacional e do trabalho: retrato da produção científica na última década. **Psicologia: Ciência e Profissão**, 31(4), 702-717, 2011.

SOUZA, A. R. S., & VASCONCELOS, I. F. F. G. Meritocracia e gestão de pessoas por competências: tema utópico ou realidade organizacional? **Cadernos EBAPE.BR**, 19(1), 190-202, 2021.

FEEDBACK DISCENTE SOB A PERSPECTIVA DOS “ENVELOPES FREINETIANOS”: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA DISCIPLINA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Júlio Cesar da Silva

Resumo expandido:

A literatura sobre motivação no trabalho considera o *feedback* uma ferramenta essencial, pois o mesmo possibilita que os funcionários avaliem seu desempenho em relação às metas estabelecidas, ajuste comportamentos ao indicar quando são necessárias correções para reduzir desvios e orienta de maneira proativa (Aguiar; Oyadomari; Zaro, 2019). Para Zwirter *et al.* (2018), a reciprocidade no *feedback* é uma necessidade humana essencial que ajuda a avaliar o que está certo e o que pode ser aprimorado, pois segundo Araujo e Rothstein (2021), é difícil para uma pessoa avaliar com precisão o impacto de suas atividades ou o desempenho no trabalho, sendo assim, o *feedback* pode proporcionar uma oportunidade valiosa para o autoconhecimento, uma vez que ajuda a entender os aspectos que estão sendo bem executados e as áreas que precisam de melhoria. Na prática docente, o *feedback* pode ser considerado um elemento importante para o aperfeiçoamento a partir da avaliação dos estudantes sobre as metodologias e as estratégias do professor (Silva *et al.*, 2024; Cookson, 2016). Uma forma de obter *feedback* discente é a adoção dos “Envelopes Freinetianos”, técnica desenvolvida pelo educador Célestin Freinet, que consiste na construção de três envelopes, nomeados “felicito”, “crítico” e “sugiro”, afixados na parede da sala de aula, os quais possibilitam aos estudantes um espaço para se posicionarem sem reservas e avaliarem o trabalho docente ao longo de uma disciplina, conforme explica Sirino (2019). A utilização dos “Envelopes Freinetianos” pode transformar o ambiente da sala de aula, promover interações mais dinâmicas, estabelecer novas formas de aprendizagem para os estudantes, além de contribuir para a democratização das relações no âmbito acadêmico (Sirino, 2019). Diante do exposto, este estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, tem como objetivo apresentar a aplicação do método proposto por Freinet para a obtenção do *feedback* discente acerca da atuação docente em uma disciplina do curso de Administração, modalidade presencial, ofertado por uma instituição privada, localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro. A disciplina, intitulada “Processos e Operações em Recursos Humanos”, ofertada no segundo semestre de 2024 (agosto-dezembro), com 59 alunos matriculados, tem como objetivo promover o estudo dos subsistemas de Gestão de Pessoas. No primeiro dia de aula, foi discutido com os estudantes a importância do *feedback* discente ao longo da disciplina, de modo a garantir a livre expressão e a realização de ajustes necessários, bem como a técnica dos “Envelopes Freinetianos”, adaptada para uma versão digital com o uso do recurso de *QR Code*, ilustrada com *Flork*, e com envelopes nomeados “parabenizo”, “sugiro” e “crítico”. Os alunos, ao longo das aulas, são estimulados a ofertarem *feedbacks*, que são utilizados pelo docente para ajustes necessários. Após seis aulas, verifica-se maior participação discente em relação ao envelope de *feedback* digital “parabenizo”, o que sugere que a disciplina e as técnicas docentes adotadas atendem às expectativas dos alunos. Diante dos resultados observados, recomenda-se que o método seja replicado e utilizado por outros professores, em diferentes cursos e disciplinas, com o objetivo de aperfeiçoar a prática profissional.

Palavras-chave: Avaliação Docente; Estratégias de *Feedback*; *Feedback* Digital; Metodologia Freinetiana.

Referências

AGUIAR, A. B.; OYADOMARI, J. C. T.; ZARO, C. S. Escolhas Intertemporais: O Papel da Frequência de Feedback e Momento de Remuneração. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 21, n. 2, p. 274-290, abr. 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbgn/a/YFX4rVSq5Rpxb9WSd9d6J/>. Acesso em: 13 set. 2024.

ARAUJO, M. E. S.; ROTHSTEIN, J. O feedback como ferramenta motivacional nas organizações: como este instrumento pode influenciar as relações de trabalho. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 8, n. 6, p. 147-185, jun. 2021.

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/motivacional-nas-organizacoes>. Acesso em: 13 set. 2024.

COOKSON, C. Voices from the East and West: congruence on the primary purpose of tutor feedback in higher education. **Assessment & Evaluation in Higher Education**, v. 42, n. 7, p. 1168-1179, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/02602938.2016.1236184>. Acesso em: 13 set. 2024.

SILVA, M. G. C. *et al.* Feedback no Processo de Aprendizagem: proposta de estruturação e implicações percebidas por estudantes de Administração. **REUNIR Revista de Administração Contabilidade e Sustentabilidade**, v. 13, n. 5, p. 41-59, 2024. Disponível em:

<https://reunir.revistas.ufcg.edu.br/index.php/uacc/article/view/1698>. Acesso em: 13 set. 2024.

SIRINO, M. B. A prática dos Envelopes Freinetianos com os estudantes da Pós-graduação em Educação. **Revista Teias**, v. 20, n. 56, p. 307-321, jan. 2019. Disponível em:

http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-03052019000100307.

Acesso em: 13 set. 2024.

ZWIRTES, A. I. A. *et al.* Feedback: um ato aliado no processo gerencial. **RECSA – Revista Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas**, v. 7, n. 2, p. 49-69, jul./dez. 2018. Disponível em:

<https://revista.fisul.edu.br/index.php/revista/article/view/106>. Acesso em: 13 set. 2024.

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

TRABALHOS DA LINHA DE PESQUISA
MÉTODOS E TÉCNICAS DE GESTÃO DE PESSOAS (MTP)

A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: LIÇÕES DA EXPERIÊNCIA DOS EMPREGADOS

Otacilio José Moreira
Americo da Costa Ramos
Maria Carolina Rodrigues
Martius Vicente Rodriguez Y Rodriguez

Resumo:

Os métodos de avaliação de desempenho são amplamente considerados essenciais para uma boa gestão organizacional, seja por meio de avaliações anuais tradicionais ou através de sistemas de avaliação mais dinâmicos e em tempo real. No entanto, apesar dos progressos substanciais, ainda existem “gaps” significativos, como subestimar o contexto em que a avaliação de desempenho é realizada e a falta de compreensão sobre como a cultura organizacional e os fatores sociais afetam as decisões de avaliação. O objetivo geral deste estudo foi investigar a contribuição das percepções dos empregados para o aprimoramento do sistema de avaliação de desempenho da organização. A pesquisa traz para a academia uma visão crítica da prática de gestão de desempenho, avaliando como as empresas podem, em alguns casos, não atingir os resultados pretendidos. Inicialmente, foi utilizada uma revisão narrativa de literatura, a fim de apresentar informações atuais sobre o tema e enfatizar as lacunas existentes nos estudos. O estudo incluiu a participação de 130 empregados de empresas localizadas no Rio de Janeiro. Com base nas respostas, concluiu-se que as organizações precisam reconsiderar o valor fundamental das avaliações regulares de desempenho dos funcionários. Os resultados sugerem a necessidade de preencher a lacuna existente entre a teoria e a prática, incentivando uma maior colaboração entre pesquisadores e profissionais para entender melhor o comportamento nas organizações.

Palavras-Chave: performance appraisal, gestão de desempenho, avaliação de desempenho e métodos de avaliação.

1. Introdução

O processo de avaliação de desempenho é uma prática essencial nas organizações, sendo um dos principais instrumentos de gestão para avaliar o desempenho dos membros das equipes, fornecer feedback construtivo e apoiar o desenvolvimento organizacional de cada colaborador. Independentemente do modelo ou formato escolhido pela organização, a eficácia da avaliação de desempenho depende da compreensão das experiências e percepções dos empregados, que são os principais atores nesse processo. É fundamental que os trabalhadores percebam que a organização considerou as lições aprendidas através de suas experiências ao avaliar os resultados com base nas metas pré-definidas e ao estabelecer novos objetivos para o futuro. Independentemente do progresso alcançado ou dos desafios pendentes, é crucial que o processo seja concluído de forma eficaz.

De acordo com Aguinis (2023) e Murphy (2020), a avaliação de desempenho é um processo contínuo de identificação, medição e aprimoramento do desempenho de indivíduos e grupos de trabalho, ao mesmo tempo em que alinha seus esforços com os objetivos estratégicos da organização, é uma abordagem dinâmica e integrada à gestão de desempenho. Os autores

ênfatisam a natureza contínua da gestão de desempenho, em vez de vê-la como um evento anual único; um processo contínuo e integrado que não se concentra apenas na avaliação do desempenho, mas também no desenvolvimento e alinhamento com as necessidades estratégicas da organização, garantindo que tanto os trabalhadores como suas equipes contribuem para o sucesso de longo prazo da organização.

A padronização é uma característica dos sistemas eficazes e justos de gestão de desempenho, como destaca Aguinis (2023). No entanto, Cho e Payne (2016) alertam que essa padronização precisa ser sensível às diferenças culturais e legais em todo o mundo para ser realmente eficaz. Os autores apontam que a globalização e a pandemia de COVID-19 criaram o dilema da padronização versus adaptação, uma vez que alguns funcionários trabalham em equipes presenciais, enquanto outros atuam remotamente, com interações limitadas ou inexistentes com colegas de trabalho.

Na minha experiência, as organizações, sejam tradicionais ou não, sempre manifestaram insatisfação com os sistemas de avaliação de desempenho. Não adianta utilizar o método mais “atual” se os interesses organizacionais, a cultura e o atrelamento excessivo da avaliação à progressão salarial e funcional permanecem inalterados. Além disso, embora se insista na importância do trabalho em equipe, a diferenciação no desempenho ainda é tratada de forma individual, gerando contradições. Mesmo dentro de uma única organização, as percepções sobre o sistema de avaliação variam entre os diferentes níveis hierárquicos.

Segundo Schaufenbuel (2016) e Kumar e Bhanu (2019), isso ocorre porque, embora o propósito e a terminologia das avaliações de desempenho tenham evoluído, os processos não acompanharam esse ritmo. Para os autores, as avaliações continuam focadas em analisar o desempenho passado, em vez de desenvolver ativamente os funcionários.

No que diz respeito aos trabalhadores, Malik e Sagheer (2022) e Hamidi (2023) em seus estudos afirmam que, os resultados mostram que as avaliações de competência e desenvolvimento têm menor influência no desempenho dos funcionários; no entanto, o comprometimento dos funcionários pode ser afetado negativamente se seus papéis dentro da organização não forem claros.

O sistema de avaliação de desempenho é aprimorado tanto pelo engajamento dos funcionários quanto pela clareza percebida das metas; contudo, de acordo com Dangol (2021), apesar dos avanços significativos, persistem lacunas substanciais que limitam sua eficácia. Essas limitações incluem a subestimação do contexto em que as avaliações de desempenho são realizadas e a falta de compreensão sobre como a cultura organizacional e fatores psicológicos influenciam as decisões de avaliação.

Consequentemente, essas avaliações frequentemente não alcançam os resultados pretendidos. Diante disso, a questão problema que norteia este estudo é: Como os trabalhadores percebem e são afetados pelas práticas dos sistemas de avaliação de desempenho atuais?

O estudo tem como Objetivo Geral Investigar a percepção dos trabalhadores sobre os sistemas de avaliação de desempenho dos quais participam, e como objetivos específicos: identificar os principais fatores que afetam a satisfação dos empregados com os sistemas de avaliação de desempenho; analisar a relação entre a clareza das metas e o engajamento dos empregados no processo de avaliação de desempenho e avaliar a eficácia do feedback fornecido aos empregados sobre os critérios de avaliação.

Para explorar essas questões de forma mais detalhada, este estudo analisará os resultados de um questionário respondido por 130 funcionários de empresas do Rio de Janeiro. O estudo

examinará o impacto das práticas atuais de avaliação de desempenho em três áreas críticas: produtividade, satisfação no trabalho e trabalho em equipe.

O estudo está estruturado da seguinte forma: Introdução, Fundamentação Teórica, Método de Pesquisa, Análise dos Resultados, Conclusões. Ao compreender as perspectivas dos funcionários, este estudo visa fornecer insights sobre como as avaliações de desempenho influenciam a gestão de recursos humanos e os resultados da organização.

2. Fundamentação Teórica

A avaliação de desempenho evoluiu ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças organizacionais e tecnológicas. Compreender os aspectos fundamentais, como conceitos, contexto histórico, métodos comumente utilizados e principais obstáculos, é essencial para a implementação de sistemas de avaliação eficazes e justos.

O referencial teórico deste estudo se concentra nesses pontos e destaca a necessidade de superar vieses e subjetividades para garantir a validade e a confiabilidade dos resultados. A abordagem inclui a análise dos conceitos e métodos tradicionais e contemporâneos, bem como a identificação de desafios que podem comprometer a justiça e a precisão das avaliações.

2.1. Conceitos e definições

Para Kumar e Bhanu (2019), a avaliação de desempenho é entendida como o julgamento feito pelos superiores sobre as características, traços e desempenhos dos empregados, tendo em consideração suas contribuições e potencial para alcançar os objetivos da organização. Por outro lado, Nyathani (2023) argumenta que a avaliação de desempenho tem sido tradicionalmente um processo subjetivo, influenciado por preconceitos humanos e limitado pelas restrições da cognição.

De acordo com Levy e Williams (2004), identificar, medir e definir o contexto organizacional em que as avaliações de desempenho ocorrem é essencial para garantir avaliações eficazes. Essa estrutura tem orientado os estudos de avaliação de desempenho desde 1990 até o início do século XXI. Glen (1990) destaca que o processo de avaliação de desempenho envolve não apenas a avaliação dos resultados das atividades de trabalho, mas também a decisão sobre a classificação de desempenho e a recompensa financeira correspondente.

Compreender o contexto histórico e a evolução das avaliações de desempenho é fundamental para ter uma visão abrangente das práticas atuais, aprender com o passado e promover melhorias futuras nos sistemas de avaliação de desempenho. Esse aspecto será abordado no próximo ponto.

2.2. Contexto histórico e evolução das avaliações de desempenho.

O estudo de Bayon (2013) revela que, na década de 1940, o volume de literatura sobre avaliação de desempenho incluía mais de 600 livros, estudos e panfletos sobre sistemas de avaliação e classificação de mérito. Grint (1993) e Haque (2014) destacam que as primeiras evidências de sistemas de avaliação remontam aos New Lanark Textile Mills de Robert Owen na Escócia, em 1800, onde um pedaço de madeira era colocado diante da máquina de cada funcionário, e a cada dia era marcado com uma cor diferente, refletindo a opinião do supervisor sobre o desempenho do colaborador no dia anterior. Esse método de avaliação subjetiva ainda é uma das principais críticas enfrentadas pelos sistemas atuais de avaliação de desempenho.

As origens das estruturas de avaliação de desempenho, conforme Bayon (2013), derivam das primeiras teorias de gestão, incluindo as abordagens "científica" e "clássica", seguidas pela escola de gestão de "relações humanas". Segundo o autor, a abordagem de gestão

científica, que surgiu como uma resposta à Revolução Industrial, desempenhou um papel fundamental na formação dessas estruturas.

A história das avaliações de desempenho também remonta à Primeira Guerra Mundial, como referido por Kumar, Harish e Gowd (2016), quando W.D. Scott desenvolveu um sistema inicial que não foi amplamente adotado. Na década de 1950, as empresas usavam sistemas baseados em personalidade para medir o desempenho, focando nos traços de personalidade. Na década seguinte, a ênfase mudou para a autoavaliação e avaliação de realizações futuras, com um foco maior em metas e objetivos. Os autores citam que, nos anos 70, a natureza subjetiva das avaliações começou a incorporar a psicométrica e escalas de classificação para melhorar a objetividade. Nas duas décadas seguintes, o foco passou para a motivação e o engajamento dos funcionários, utilizando métricas como trabalho em equipe e gestão emocional. Mais recentemente, os sistemas de feedback 360 graus têm se destacado por promover ambientes de trabalho mais igualitários e flexíveis, permitindo aos funcionários uma maior participação nas avaliações de seus pares.

Como se pode observar, o objetivo dos primeiros sistemas de avaliação era melhorar e motivar o desempenho, incentivar a competição e recompensar o bom trabalho. No entanto, com o advento da tecnologia e as mudanças no mercado, os sistemas de avaliação agora são utilizados para fins mais amplos e diversificados.

2.3. Estruturas de avaliação comumente usadas

De acordo com Dangol (2021), as organizações de classe mundial realizam avaliações de desempenho ao longo do ano, monitorando continuamente o colaborador, considerando sua experiência, nível de motivação, crescimento e desenvolvimento. As avaliações são revisadas com base em vários fatores para proporcionar uma visão clara e abrangente do desempenho do empregado. Dangol destaca a importância de práticas de avaliação de desempenho justas e eficazes para promover uma força de trabalho motivada.

Quadro 1: Métodos de avaliação e suas características

Método de avaliação	Características	Autores
Gerente/ Supervisor	Maior probabilidade de promoverem geração e implantação de ideias criativas no local de trabalho.	Curzi et al. (2019) Ali et al. (2019)
Auto orientado (self - oriented)	Distinção entre os aspectos de desenvolvimento e a avaliação do método requer cuidado na implantação para garantir eficácia e confiabilidade.	Campbelle Lee (1988) Somers e Bimbaum (1991)
Pelos Pares (Peer Review)	Utiliza o anonimato dos avaliadores (pares) para influenciar a precisão e a eficácia das avaliações	Bamberger et al. (2005)
Feedback 360°	Coleta de feedback estruturado de supervisores, colegas, subordinados e clientes ou fornecedores. Voltada para o desenvolvimento profissional e melhoria de desempenho. A comparação da autoavaliação com o feedback de outros, surgem as áreas possíveis de crescimento.	Kandpalet al. (2018) Kopsidas (2021)
Gestão por objetivos (MBO -management by objectives)	A partir de objetivos predefinidos, específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) utiliza o papel feedback contínuo na promoção do desempenho e da satisfação dos empregados. O método alinha o desempenho individual com os objetivos estratégicos.	Islamia et al. (2018) e Hasibul et al. (2020)
Escalas de avaliação ancoradas no	O método identifica os comportamentos críticos, a ancoragem deles a pontos de classificação, validados em escalas. O método reduz a subjetividade e aumenta da	Kell et al. (2017) Hadiet al. (2022)

Método de avaliação	Características	Autores
comportamento (BARS)	objetividade das avaliações em cenários de entrevistas estruturadas.	
Incidente crítico	Utiliza como base, os incidentes registrados de cada empregado	Serrat (2017) Flanagan (1954) Bott e Tourish (2016)
Avaliação de ensaio	Método não quantitativo e aberto, onde os supervisores detalham o desempenho do empregado sobre suas forças e fraquezas sob a ótica do avaliador. Se baseia em fatos com exemplos e evidências específicas. A avaliação revela não apenas as habilidades do funcionário, mas também os vieses e observações do avaliador.	Jaiswal (2020) Majid (2016)
Classificação (Ranking)	Método que classifica os empregados em relação uns aos outros com base em critérios específicos. Fornece uma visão clara das diferenças de desempenho entre os funcionários. ele também apresenta alguns	Gaikwad e Ramrao (2023) Maghsoodi et al. (2018)
Curva forçada	O método avalia os empregados a partir de frases positivas ou negativas, onde estas descrevem o desempenho dos avaliados.	Chiavenato (2004) e Kadam (2020)
Lista de verificação (Checklist)	Composto de uma matriz de dupla entrada, onde os fatores de avaliação estão dispostos nas linhas e incluem habilidades, comportamentos ou características de desempenho do colaborador. O avaliador assinala nas colunas os conceitos do desempenho do empregado para cada fator listado.	Marras (2012)

Fonte: Elaboração pelos autores

Estudos sobre os resultados da avaliação de desempenho, segundo Schleicher et al. (2018), revelam que as classificações de desempenho não são determinadas apenas pelo desempenho do colaborador, mas também pelo histórico de desempenho, pelo propósito da avaliação e por fatores individuais do avaliador. Os obstáculos para uma avaliação de desempenho eficaz serão discutidos no próximo ponto.

2.4. Principais obstáculos para uma avaliação de desempenho eficaz

De acordo com Curtis et al. (2005), DeNisi e Smith (2014), o desempenho dos empregados pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo a cultura organizacional, liderança, dinâmica de equipe e pressões externas. Essa variabilidade torna a avaliação e a comparação precisas do desempenho dos funcionários mais desafiadoras. Além disso, o viés, a subjetividade e os padrões variados entre os avaliadores, conforme apontado por Curtis et al. (2005), Cheng et al. (2017) e Eren (2022), podem produzir avaliações inconsistentes, minando a credibilidade do processo de avaliação.

Outro ponto importante destacado pelos autores é a percepção dos empregados em relação ao feedback da avaliação, que pode ser visto como genérico, tendencioso ou desconectado das atividades diárias. Isso reduz a eficácia do feedback em melhorar o desempenho. Além disso, a falta de frequência regular no feedback pode não atender às necessidades ou preocupações imediatas dos avaliados. Quando as avaliações de desempenho promovem uma cultura de competição em vez de colaboração, como é o caso do método de classificação, o impacto negativo na produtividade geral e no moral dos funcionários pode ser

rapidamente sentido, comprometendo estratégias e objetivos organizacionais voltados para inovação, serviço ao cliente e desempenho das equipes.

Kromrei (2015) menciona que avaliações de desempenho imparciais dos supervisores são desejadas por todos os departamentos de recursos humanos, mas, apesar dos cuidados antecipados, os resultados frequentemente são considerados não confiáveis. Isso pode ser devido ao feedback desconectado do trabalho diário, percepções distorcidas do feedback pelos funcionários ou vieses como consistência entre avaliadores, tendência central e efeitos de halo.

3. Método de Pesquisa

Este capítulo descreve o desenho do estudo, a coleta de dados e os métodos analíticos utilizados para investigar o impacto das avaliações de desempenho na produtividade, satisfação no trabalho e trabalho em equipe entre os funcionários das empresas do Rio de Janeiro. A metodologia visa garantir a confiabilidade e validade dos resultados, fornecendo uma base sólida para interpretar as descobertas e tirar conclusões.

Inicialmente, foi realizada uma revisão narrativa da literatura, conforme Polit e Beck (2010), que consiste na apresentação de informações atuais sobre o tema para identificar lacunas no corpo de estudos e estimular novas pesquisas. Buscou-se documentos publicados entre os anos 2019 e 2024, utilizando as bases de dados Web of Science, Science Direct e Research Rabbit. As palavras-chave utilizadas na busca foram: "performance appraisal", "gestão de desempenho", "avaliação de desempenho" e "métodos de avaliação".

O estudo possui uma natureza exploratória e qualitativa, conforme Gil (2008), que visa explorar e compreender fenômenos pouco conhecidos, sem a intenção de explicar ou prever resultados específicos. A metodologia de pesquisa de campo foi aplicada, conforme Vergara (2016), destacando a importância de coletar dados diretamente no ambiente onde os fenômenos ocorrem.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado aplicado eletronicamente. Cada participante respondeu de forma individual e voluntária através de formulários do Google, minimizando possíveis vieses que pudessem interferir nos resultados. A amostra foi não probabilística por conveniência, de acordo com Campos e Saidel (2022), que ressaltam a conveniência e facilidade de acesso aos participantes como critérios de seleção. Foram convidados 130 profissionais de empresas entre 12 de agosto de 2024 e 10 de setembro de 2024. O tratamento de dados envolveu técnicas de análise qualitativa, conforme Gil (2008), que enfatiza a importância de interpretar e categorizar as respostas dos participantes para capturar informações sobre suas experiências, desafios e potenciais oportunidades relacionadas ao processo de avaliação de desempenho, sua periodicidade, seu feedback e sua utilização no plano de carreira.

A análise qualitativa foi combinada com estatística descritiva para descrever e sumarizar os dados, conforme Ferreira (2005), facilitando a visualização e interpretação dos resultados por meio de tabelas e gráficos. Isso proporcionou uma visão geral dos padrões e tendências nos dados sem inferir conclusões além do que os números mostram.

Os questionários avaliaram a experiência e o conhecimento dos respondentes. De acordo com Lakatos e Marconi (2003), é geralmente suficiente realizar a mensuração em 5 ou 10% da amostra. Mertens (2015) destaca a necessidade de um mínimo de 51 participantes para pesquisas que envolvem comparações. Amostras adequadas são essenciais para evitar vieses e compreender satisfatoriamente as populações investigadas. Após a coleta, os resultados foram

analisados utilizando gráficos de pizza e tabelas de frequência com proporções. A análise gerou as discussões apresentadas, com o objetivo de investigar a percepção dos trabalhadores sobre os sistemas de avaliação de desempenho dos quais participam.

3.1. Seleção da amostra

A população-alvo deste estudo é composta por 130 trabalhadores de diversos setores de empresas localizadas no Rio de Janeiro. Essa amostra foi selecionada para garantir uma ampla representação dos diferentes contextos organizacionais, incluindo empresas nacionais e multinacionais de variados tamanhos e culturas.

Os respondentes foram selecionados entre profissionais que representam empregados de diferentes empresas. O questionário foi distribuído eletronicamente via e-mail, assegurando que não houvesse interferência externa no processo de resposta. Lembretes de acompanhamento foram enviados para maximizar a taxa de resposta. Aos participantes foi garantido o anonimato e a confidencialidade de suas respostas, incentivando um feedback honesto e sincero.

3.2. Considerações Éticas

Todos os participantes foram devidamente informados sobre o objetivo do estudo, seus direitos enquanto participantes, e a natureza voluntária de seu envolvimento. O consentimento informado foi obtido antes da coleta de dados. Medidas rigorosas foram adotadas para garantir a confidencialidade dos dados coletados. Identificadores pessoais foram apresentados de forma agregada. Os dados foram armazenados em local seguro, com acesso restrito à equipe do estudo. Dados digitais foram criptografados e qualquer material removidos do conjunto de dados para assegurar o anonimato, e os resultados foram fisicamente armazenados em um ambiente seguro.

3.3. Limitações do método

Embora o tamanho da amostra de 130 participantes seja suficiente para uma análise significativa, os resultados deste estudo podem não ser generalizáveis para todas as empresas ou regiões fora do Rio de Janeiro. Além disso, o uso de questionários como método de coleta de dados pode introduzir o viés de memória, que pode afetar a precisão das respostas dadas. Essas limitações devem ser consideradas ao interpretar os resultados e ao aplicar as conclusões em outros contextos.

Nesta seção, exploraremos como os dados coletados a partir dos questionários se alinham com os fundamentos teóricos e as aplicações práticas dos principais métodos de avaliação de desempenho. A análise do feedback dos funcionários, obtido por meio de questionários estruturados, revelou achados valiosos sobre a percepção de justiça, eficiência, e os resultados dessas avaliações. Ao comparar o feedback dos funcionários com as características dos métodos de avaliação de desempenho descritos no Quadro 1, foi possível identificar áreas de alinhamento ou disparidade. Essa comparação não apenas destaca os pontos fortes e fracos das práticas atuais, mas também proporciona uma compreensão mais profunda de como os sistemas de avaliação influenciam o desempenho organizacional e o moral dos funcionários. As percepções dos empregados refletem a complexidade de equilibrar objetividade e subjetividade no processo de avaliação, ressaltando a importância de ajustar

esses sistemas para atender melhor às necessidades tanto dos trabalhadores quanto da organização.

4.1. Características dos sistemas de avaliação de desempenho utilizados nas empresas onde os 130 respondentes trabalham.

Figura 1: Atividades dos trabalhadores nas empresas.

Fonte: Elaboração própria

Observa-se que os cargos dos participantes das questões que buscam entender as reações dos empregados às avaliações anuais são diversos, abrangendo várias funções em diferentes níveis da logística, marketing e compras. Almoxarife, assistente de logística e diligenciador, geralmente estão mais próximos das tarefas operacionais do dia a dia e, suas respostas podem se concentrar em como as avaliações anuais impactam o desempenho imediato do trabalho e o reconhecimento de habilidades práticas. É provável que funções mais estratégicas e analíticas como analista de logística, marketing, vendas ofereçam feedback sobre como as avaliações se alinham com objetivos de carreira de longo prazo e desenvolvimento de habilidades, mais preocupados em, como seus esforços criativos e estratégicos são avaliados em um sistema normalmente focado em resultados quantitativos. Já compradores lidam com desafios de prazos apertados e restrições orçamentárias; por isso, buscam feedback das avaliações em termos de sua capacidade de negociar e estabelecer relacionamentos com fornecedores. Finalmente, especialistas e coordenadores podem criticar as avaliações com base no reconhecimento do trabalho em equipe e como as avaliações de desempenho influenciam sua progressão na carreira dentro da empresa.

Figura 2: Experiência do respondente com o processo de avaliação.

Fonte: Elaboração própria

Quanto à opinião sobre o processo e frequência de feedback, os 19% dos empregados consideram as avaliações rasas, levam a supor que o participante considera as avaliações superficiais e não detalhadas; sugerindo que o processo de avaliação pode não estar capturando todas as nuances do desempenho dos empregados, o que

pode comprometer a precisão e a utilidade das avaliações. Além de gerar impacto negativo significativo nos empregados em todos os níveis da organização; como, frustração, desmotivação, incerteza, desconfiança, desvalorização, insatisfação, falta de direção e desengajamento. Para os 15% dos empregados que gostaram da avaliação, mas gostariam que fosse mais rotineira, e os 10% que consideraram coerentes, as respostas sugerem sentimentos de satisfação parcial, desejo de melhoria, frustração com a frequência, reconhecimento do valor, necessidade de ajustes e valorização do feedback. Para 11% dos empregados que reclamaram da proximidade do avaliador, as respostas sugerem sentimento os mesmos sentimentos anteriormente citados. Finalmente, para os restantes 45% , avaliações negativas de desempenho podem resultar em desmotivação; ressentimento e desconfiança; baixa satisfação no trabalho; comprometimento reduzido; estresse emocional e intenção de rotatividade (procura de oportunidades em outro lugar).

Figura 3: Direcionamento do plano de carreira pela avaliação.

Fonte: Elaboração própria

Pelas respostas recebidas, evidencia-se que existe uma insatisfação significativa em relação à forma como o processo de avaliação de desempenho da empresa se integra no plano de carreira. Quase 50% das respostas sugerem que não há um plano de carreira claro na organização, um elemento essencial para motivar os funcionários; enquanto 13% apontam que, embora recebam instruções de melhoria, não recebem sinalizações de promoções, o que pode levar à frustração e a um sentimento de subvalorização. No geral, as demais respostas indicam uma clara necessidade de melhoria na forma como as avaliações de desempenho estão vinculadas às oportunidades de crescimento na carreira; bem como, a ausência de uma abordagem estruturada, transparente e de apoio ao desenvolvimento de carreira pode levar à insatisfação dos funcionários, diminuição da motivação e maior taxa de rotatividade.

Figura 4: Treinamento e produtividade direcionados pela avaliação.

Fonte: Elaboração própria

Para 53% de empregados que responderam não ou feedback sem plano de melhoria, as respostas sugerem que a empresa pode não ter estabelecido uma ligação clara entre as avaliações de desempenho e o desenvolvimento de habilidades ou aumento de produtividade. Um grupo menor (19%), reconhece que as avaliações serviram para planejar o treinamento, indicando que pode haver setores ou departamentos isolados onde as avaliações são mais bem integradas às estratégias de desenvolvimento. A resposta de um grupo ainda menor (10%) indica otimismo potencial sobre a capacidade das avaliações de promover melhorias, mas suas respostas destacam que isso depende de planejamento e execução adequados. Para o grupo de 15%, as respostas sugerem insatisfação, onde os entrevistados sentem que há falta de acompanhamento em termos de investimento prático na capacitação. Por último, as respostas de 10% sugerem que um otimismo potencial sobre a capacidade das avaliações de promover melhorias, mas suas respostas destacam que isso depende de planejamento e execução adequados.

No ponto a seguir, busca-se analisar as respostas vis a vis os métodos da tabela 1 como uma forma de entender como as diferentes abordagens afetam a motivação dos funcionários e identificar formas de aprimorar o sistema de avaliação para beneficiar tanto a empresa quanto seus colaboradores.

4.2. Análise dos Resultados

A discussão dos resultados coletados a partir dos depoimentos dos empregados sobre o processo de avaliação de desempenho revela preocupações significativas e insatisfações que refletem a eficácia limitada dos métodos e práticas atualmente adotados pelas empresas no Rio de Janeiro. A análise qualitativa das respostas livres dos empregados identifica padrões recorrentes de críticas, destacando os principais fatores que afetam a percepção dos trabalhadores quanto à justiça e à eficácia das avaliações.

Método de Distribuição Forçada (Curva Forçada): Um dos principais pontos de crítica dos trabalhadores foi direcionado ao método de distribuição forçada, também conhecido como curva forçada. Nele, uma porcentagem fixa de funcionários é colocada em categorias de desempenho predeterminadas, independente do desempenho real, sendo apontada como uma fonte significativa de frustração e insatisfação. Muitos empregados sentiram que, apesar de serem reconhecidos como de alto desempenho por colegas e gerentes, acabaram sendo penalizados pelo sistema de avaliação devido à necessidade de cumprir a curva predefinida; gerando sentimentos de injustiça e desmotivação, minando a credibilidade do sistema de avaliação.

Escala de Classificação Ancoradas no Comportamento (BARS): Um dos entrevistados mencionou que, embora o BARS pudesse ter proporcionado uma avaliação mais precisa ao focar em comportamentos específicos, essa vantagem foi comprometida pela ausência de feedback contínuo durante o ano, ou seja, sugerem que no momento da avaliação formal, os feedbacks são mais gerais e menos úteis para o desenvolvimento profissional. Isso gera uma percepção de que o sistema, apesar de ser tecnicamente sólido, falha em proporcionar o suporte necessário para o crescimento dos empregados.

Método de Incidente Crítico: Um terceiro conjunto de comentários destaca problemas associados ao uso do Método de Incidente Crítico nas avaliações de desempenho que se concentra em registrar e avaliar incidentes específicos demonstrando comportamentos positivos ou negativos ao longo de período determinado. Os depoimentos dos empregados revelam uma preocupação significativa quando as avaliações se baseiam em apenas um ou poucos incidentes isolados, em vez de considerar o desempenho consistente ao longo do tempo.

Feedback de 360 Graus: Outro conjunto de comentários aborda as complexidades do método de Feedback de 360 graus, que envolve a coleta de feedback de diversas fontes, como

gerentes, colegas, subordinados e, às vezes, clientes. Esse método é projetado para fornecer uma visão holística do desempenho do empregado, considerando múltiplas perspectivas.

Os comentários refletem tanto aspectos positivos quanto negativos dessa abordagem. Um dos pontos positivos mencionados foi o valor do feedback recebido de um gerente direto, que tinha interações diárias com o funcionário. Isso reforça a eficácia do feedback de 360 graus quando os avaliadores estão bem informados sobre as responsabilidades e o desempenho do empregado, resultando em uma avaliação mais completa e precisa.

Gestão por Objetivos (MBO): O método de Gestão por Objetivos (MBO) foca a importância de um processo contínuo de feedback e a definição colaborativa de metas para o sucesso dessa abordagem. Os comentários sugerem que, para a eficácia do método, é necessário um equilíbrio entre feedback informal e avaliações formais estruturadas. A ausência de uma estrutura formal pode comprometer o acompanhamento do progresso e dificultar o alinhamento entre os objetivos individuais e organizacionais.

Gerente – Supervisor: A crítica referente à avaliação realizada pelo gerente ou supervisor destaca a importância da proximidade e frequência de interação entre o gestor e o colaborador para garantir uma avaliação justa e detalhada. Quando o gerente está distante ou tem poucas interações com o colaborador, a avaliação tende a ser vista como imprecisa ou injusta, sugerindo uma avaliação que não reflete com precisão as habilidades, comportamentos e contribuições do funcionário, minando a confiança no processo de avaliação.

Autoavaliação e Desenvolvimento Orientado pelo Funcionário: A crítica relacionada à autoavaliação e ao desenvolvimento orientado pelo funcionário enfatiza a importância de vincular as avaliações de desempenho a planos concretos de treinamento e desenvolvimento. Em um sistema de avaliação orientado para o desenvolvimento, o feedback deve ser acompanhado por oportunidades de crescimento profissional, como programas de treinamento. A ausência dessas oportunidades diminui o potencial dos funcionários melhorarem com base em suas avaliações, levando à insatisfação.

Método de avaliação de ensaio: As críticas a este método dizem respeito à necessidade de uma análise mais detalhada e descritiva do desempenho, proporcionando feedback rico e significativo. Mais uma vez, o distanciamento do avaliador surge como ponto negativo pois, o distanciamento não permite que o gestor conheça o desempenho do empregado, resultando em uma avaliação vaga e imprecisa, se mal conduzido.

Método de checklist: Um método simplificado que pode ser eficaz para garantir que todos os aspectos do desempenho sejam avaliados de forma objetiva. No entanto, pode não capturar nuances comportamentais ou contextuais importantes, conforme questionado pelo empregado onde o treinamento era planejado, mas não implementado.

Avaliação de ensaio: Neste método, uma análise mais detalhada e descritiva do desempenho, proporciona feedback rico e significativo; contudo, mais uma vez, o distanciamento do gestor do avaliado pode gerar uma avaliação vaga e imprecisa se mal conduzido.

5. Conclusão e trabalhos futuros

Este estudo, buscou investigar a contribuição das percepções dos empregados para o aprimoramento do sistema de avaliação de desempenho da organização, em empresas do Rio de Janeiro; revelou preocupações significativas e recorrentes entre os 130 empregados participantes. A pesquisa evidenciou como as experiências negativas com os processos de

avaliação são comuns, sendo estas caracterizadas por avaliações superficiais, tendenciosas e carentes de planos de melhoria.

As opiniões no questionário revelam várias deficiências nos sistemas de avaliação de desempenho usados pelas organizações desses entrevistados. A distribuição forçada leva à frustração quando o alto desempenho não é recompensado adequadamente. A falta de feedback contínuo e a dependência de incidentes isolados prejudicam a credibilidade das avaliações. Embora o feedback direto do gerente seja valioso, a contribuição de avaliadores menos engajados pode prejudicar o processo.

A ausência de um plano de carreira claro e transparente na organização surgiu como tema relevante, principalmente porque há a percepção de que as oportunidades de crescimento são baseadas em "brechas" ou quando alguém "cai para cima", sem mérito, gerando frustração e desmotivação. Além disso, quando a responsabilidade pelo desenvolvimento profissional é frequentemente atribuída ao próprio colaborador, sem direção clara ou investimento da empresa em treinamentos e melhorias, a empresa se omite em melhorias que podem retornar em melhor eficiência e produtividade a ser ofertada aos clientes externos e melhorar sua competitividade.

A falta de investimento das empresas no desenvolvimento dos funcionários emergiu como um problema crucial, contribuindo para a insatisfação generalizada e para a percepção de que as avaliações de desempenho não são justas ou úteis. Os depoimentos dos empregados destacaram problemas sistêmicos como a utilização da curva forçada, a falta de feedback contínuo, a prática de avaliações baseadas em eventos isolados, a distância entre avaliador e avaliado, e a ausência de planos de carreira e de investimento em treinamentos. Estes fatores foram determinantes para a insatisfação dos empregados com os processos de avaliação.

Para melhorar tanto a percepção quanto a eficácia das avaliações de desempenho, as empresas devem considerar a adoção de práticas mais justas e transparentes. Isso inclui a implementação de feedbacks regulares, avaliações baseadas em um conjunto completo de contribuições ao longo do tempo, e o investimento no desenvolvimento profissional dos funcionários. Avaliações que reconhecem o desempenho individual de maneira equitativa, sem recorrer a distribuições predeterminadas, podem aumentar a percepção de justiça e a satisfação dos empregados.

Recomenda-se, ainda, desenvolver e comunicar planos de carreira com trajetórias claras para o crescimento profissional, além de investimentos constantes em treinamentos. Estas práticas são fundamentais não só para melhorar a produtividade, mas também para a retenção de talentos. Por fim, mas não menos importante, um processo de avaliação transparente, com comunicação aberta sobre as expectativas e critérios de desempenho são fundamentais para a satisfação e engajamento dos empregados

Como proposta para estudos futuros, é importante investigar o contexto em que as avaliações de desempenho são conduzidas, considerando as culturas organizacionais e nacionais; ou ainda, avaliar os impactos claros nos planos de carreira, na retenção de talentos.

Este estudo evidenciou as falhas sistêmicas vivenciadas pelos empregados, e reforçou a necessidade de uma reformulação na gestão do desempenho, para que as empresas possam extrair o máximo potencial de seus funcionários e, ao mesmo tempo, promover um ambiente de trabalho justo e motivador. Sugere-se que invistam em metodologias de avaliação mais justas, contínuas e direcionadas ao desenvolvimento profissional. Com a adoção dessas mudanças, será possível não apenas reter talentos, mas também impulsionar a produtividade, garantindo o sucesso organizacional a longo prazo.

Bibliografia

- AGUINIS, H. **Performance management**. 5. ed. Chicago, IL: Chicago Business Press, 2023..
- ALI, Z.; MAHMOOD, B.; MEHREEN, A. Linking succession planning to employee performance: The mediating roles of career development and performance appraisal. **Australian Journal of Career Development**, v. 28, n. 2, p. 112-121, 2019. doi: 10.1177/1038416219830419.
- BAMBERGER, P. A.; EREV, I.; KIMMEL, M.; OREF-CHEN, T. Peer Assessment, Individual Performance, and Contribution to Group Processes: The Impact of Rater Anonymity. **Group & Organization Management**, v. 30, n. 4, p. 344–377, 2005. doi: 10.1177/1059601104267619
- BAYON, S. The origin, concept and value of performance appraisal. **International Journal of Economics, Commerce and Management**, v. 1, n. 2, 2013.
- BOTT, Gregory; TOURISH, Dennis. *The critical incident technique reappraised: using critical incidents to illuminate organizational practices and build theory*. University of Sussex, 2016.
- CAMPBELL, D. J.; LEE, C. Self-Appraisal in Performance Evaluation: Development versus Evaluation. **The Academy of Management Review**, v. 13, n. 2, p. 302, 1988. doi: 10.2307/258579.
- CAMPOS, C. J. G.; SAIDEL, M. G. B. Amostragem em investigações qualitativas: conceitos e aplicações ao campo da saúde. **Revista Estudo Qualitativa**, v. 10, n. 25, 2022. Doi: <http://dx.doi.org/10.33361/RPQ.2022.v.10.n.25.545>
- CHENG, K. H. C.; HUI, C. H.; CASCIO, W. F. Leniency Bias in Performance Ratings: The Big-Five Correlates. **Frontiers in Psychology**, v. 8, p. 521, 2017. Doi: 10.3389/fpsyg.2017.00521
- CHIAVENATO, Idalberto. *Desempenho humano nas empresas: Como desenhar cargo e avaliar desempenhos*. São Paulo: Atlas, 1998.
- CHO, I.; PAYNE, S. Other Important Questions: When, How, and Why Do Cultural Values Influence Performance Management? **Journal of Industrial and Organizational Psychology**, v. 9, p. 343-350, 2016. DOI: 10.1017/iop.2016.23.
- CURTIS, A. B.; HARVEY, R. D.; RAVDEN, D. Sources of political distortions in performance appraisals: Appraisal purpose and rater accountability. **Group & Organization Management**, v. 30, n. 1, p. 42-60, 2005. doi:10.3389/fpsyg.2017.00521.
- CURZI, Y.; FABBRI, T.; SCAPOLAN, A. C.; BOSCOLO, S. Performance Appraisal and Innovative Behavior in the Digital Era. **Frontiers in Psychology**, v. 10, p. 1659, 2019. Doi: 10.3389/fpsyg.2019.01659.
- DANGOL, P. Role of performance appraisal system and its impact on employees' motivation. **Quantitative Economics and Management Studies (QEMS)**, v. 2, n. 1, 2021. Doi: 10.35877/454RI.qems119

- DENISI, A. S.; MURPHY, K. R. Performance appraisal and performance management: 100 years of progress? *Journal of Applied Psychology*, v. 102, n. 3, p. 421–433, 2017. Doi: 10.1037/apl0000085.
- EREN, O. Potential in-group bias at work: Evidence from performance evaluations. *Journal of Economic Behavior and Organization*. 2022.
- FERREIRA, P. L. *Estatística Descritiva e Inferencial*. 2005.
- FLANAGAN, John C. The Critical Incident Technique. *Psychological Bulletin*, v. 51, n. 4, p. 327-358, jul. 1954.
- GAIKWAD, R. V.; RAMRAO, A. S. Performance Appraisal. *Iconic Ressearch and Engineering Journals*, v. 6, n. 9, mar. 2023.
- GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Estudo**. São Paulo: Atlas, 2008.
- GLEN, R. M. Performance appraisal: An unnerving yet useful process. **Public Personnel Management**, v. 19, p. 1-10, 1990. Doi: 10.1177/009102609001900101.
- GRINT, Keith. What's wrong with performance appraisals? A critique and a suggestion. **Human Resource Management Journal**, v. 3, n. 3, p. 61-77, jan. 2007. DOI: 10.1111/j.1748-8583.1993.tb00316.x.
- HADI, K.; ISKANDAR, I.; FITRIADI, F.; ARIQAH, M. Employee performance assessment with behaviorally anchor rating scale (BARS) approach: A case study. **International Journal of Innovative Science and Research Technology**, v. 7, n. 7, p. 1352, 2022. Doi: 10.5281/zenodo.7000837.
- HAQUE, M. A. Performance Appraisal System of Bangladesh Civil Service: an Analysis of its Efficacy. **International Public Management Review**, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 38–60, 2014.
- HASIBUL, I.; RAHMAN, M. A.; ISLAM, R.; SARKER, N. K. The effect of management by objectives on performance appraisal and employee satisfaction in commercial banks. **European Journal of Business and Management**, v. 12, n. 20, p. 15, 2020. Doi:10.7176/EJBM/12-20-02.
- ISLAMIA, X.; MULOLLIA, E.; MUSTAFA, N. Using Management by Objectives as a performance appraisal tool for employee satisfaction. **Future Business Journal**, v. 4, n. 1, p. 94-108, 2018. Doi: 10.1016/j.fbj.2018.01.001.
- JAISWAL, B. **Traditional and Modern Methods of Performance Appraisal**. *Department of Library and Information Science, Lucknow University*, 1 abr. 2020.
- KADAM, J. J. Bell Curves for Performance Appraisals: Are They Still Relevant? *Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal*, v. 12, n. 1, p. 368-371, 2020.
- KANDPAL, J.; BARODA, D. S.; SHARMA, C. 360 Degree Feedback Appraisals- An Innovative Approach of Performance Management System. **International Journal of**

Management & Information Technology, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 53–66, 2018. Doi: 10.24297/ijmit.v1i2.1447

KELL, H. J.; MARTIN-RAUGH, M. P.; CARNEY, L. M.; INGLESE, P. A.; CHEN, L.; FENG, G. Exploring methods for developing behaviorally anchored rating scales for evaluating structured interview performance. **Educational and Psychological Measurement**, 2017. Doi: 10.1002/ets2.12152.

KOPSIDAS, O. The 360-degree feedback model as a tool of total quality management. **Economics World**, v. 9, n. 1, p. 1-11, 2021. Doi:10.17265/2328-7144/2021.01.001.

KROMREI, H. Performance improvement quarterly, v. 28, n. 2, p. 53-64, 2015. DOI: 10.1002/piq.21192.

KUMAR, T. S.; HARISH, G. S.; GOWD, T. H. Evolution of performance appraisal system on employee's motivation. Anveshana's International Journal of Research in Regional Studies, Law, Social Sciences, **Journalism and Management Practices**, 2016.

KUMAR, E. S. K.; BHANU, M. V. V. The end of performance appraisal: What's next for organizations and how to deal without annual appraisal. **International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)**, v. 06, n. 01, p. 1695, 2019.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LEVY, P. E.; WILLIAMS, J. R. The Social Context of Performance Appraisal: A Review and Framework for the Future. **Personnel Psychology**, v. 30, n. 6, p. 881–905, 2004. Doi: 10.1016/j.jm.2004.06.005.

MAJID, J. Effectiveness of Performance Appraisal Methods – An Empirical Study of the Telecommunication Sector. **International Journal of Trend in Research and Development**, v. 3, n. 3, ISSN: 2394-9333, 2016.

MAGHSOODI, A. I.; ABOUHAMZEH, G.; KHALILZADEH, M.; ZAVADSKAS, E. K. Ranking and selecting the best performance appraisal method using the MULTIMOORA approach integrated Shannon's entropy. **Frontiers of Business Research in China**, v. 12, n. 2, 2018.

MALIK, M. S.; SAGHEER, H. Impact of personal biases and organizational politics on performance appraisal systems—A case study of the service sector of Pakistan. **Journal of Management Practices, Humanities and Social Sciences**, v. 6, n. 6, p. 8-21, 2022. Doi: 10.33152/jmphss-6.6.2.

MERTENS, D. **Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods**. 4. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2015. 332 p

MURPHY, K. R. **Performance evaluation will not die, but it should**. Provision Paper, 2020. Doi:10.1111/1748-8583.12259.

NYATHANI, R. AI in performance management: Redefining performance appraisals in the digital age. **Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing**, SRC/JAICC-146, 2023. Doi:10.47363/JAICC/2023(2)134.

NOBLE, H.; SMITH, J. Issues of validity and reliability in qualitative research. **Evidence-Based Nursing**, v. 18, n. 2, p. 34-35, 2015.

OLLAIK, L. G.; ZILLER, H. M. Concepções de validade em pesquisas qualitativas. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 229-241, 2012.

POLIT, D. F.; BECK, C. T. *Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice*. 7. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

SCHAUFENBUEL, K. **Transforming the traditional performance review process**. UNC Executive Development, 2016.

SCHLEICHER, D. J.; BAUMANN, H. M.; SULLIVAN, D. W.; LEVY, P. E.; HARGROVE, D. C.; BARROS-RIVERA, B. A. Putting the System Into Performance Management Systems: A Review and Agenda for Performance Management Research. **Journal of Management**, v. 44, n. 6, p. 2209–2245, 2018. Doi: 10.1177/01492063187553.

SERRAT, O. *The critical incident technique*. In: HANDBOOK of research methods in social and personality psychology. **Springer**, 2017. p. 1-20.

SOMERS, M. J.; BIRNBAUM, D. Assessing self-appraisal of job performance as an evaluation device: Are the poor results a function of method or methodology? **Human Relations**, v. 44, n. 10, p. 1081-1091, 1991. Doi: 10.1177/001872679104401004.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de estudo em administração**. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO: O CASO DE UMA CONSULTORIA DE GESTÃO DA CIDADE DE JUIZ DE FORA

Rodrigo Ferreira Rodrigues

Resumo:

A partir dos questionamentos ao discurso da globalização vê-se a valorização dos aspectos regionais. Diante desse embate, surge a necessidade de mensurar a produção científica no Brasil sobre o tema da regionalidade. Este artigo buscou identificar como o tema da regionalidade vem sendo tratado pela publicação científica brasileira no período entre 2015 e 2023, explorando a base de dados Scopus. O ano de 2015, marcado pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é um ponto de partida significativo. Utilizando uma abordagem bibliométrica para analisar 196 artigos, visou-se contribuir para o desenvolvimento acadêmico da administração regional. Os resultados da pesquisa foram identificar os autores, entidades e padrões de publicação mais proeminentes no período.

Palavras-chave: Regionalidade. Sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável.

1. Introdução

O conjunto de transformações ocorridas a partir da década de 1970, baseado em um processo de reestruturação produtiva permanente, fundamenta as mudanças sociais, políticas e econômicas no mundo contemporâneo (Antunes, 2018). Neste contexto, o fenômeno da globalização se apresentava como o argumento principal para o desenvolvimento econômico mundial reforçado pela aplicação dos conhecimentos científicos no processo de produção. No entanto, alguns questionamentos a esse discurso advogam a valorização do regional em detrimento ao global (Haesbaert, 2010; França et al., 2012; Gil et al., 2012).

Neste sentido, com este artigo, além de se inserir no debate acerca das pesquisas realizadas sobre regionalidade e seus subtemas, relacionando conceitos como região, regionalização, regionalismo, globalização, sustentabilidade e gestão para o desenvolvimento regional (Gil et al., 2004; De Brito, 2008; Gil, 2009; França et al., 2012; Gil et al., 2012), os autores almejam ampliar o conhecimento acerca da mensuração da produção científica sobre as questões que cercam o conceito de regionalidade, isto é, a soma de características sociais, econômicas e históricas que podem diferenciar uma região da outra (Gil, et al., 2004).

Assim, com intuito de apontar os pesquisadores e as instituições que mais produzem sobre a temática entre os anos de 2015 à 2023, bem como verificar a variação do volume dos trabalhos, e a correlação existente entre citações, palavras chaves e autoria entre os países, esse trabalho visa responder ao seguinte problema de pesquisa: **Como a regionalidade é tratada em termos de publicações acadêmicas no Brasil no espaço temporal entre 2015 e 2023?** Para tanto, ficou sendo definido como objetivo geral explorar a produção acadêmica brasileira, publicada na base de dados *Scopus*, sobre o tema Regionalidade, durante o período de 2015 a 2023, e como objetivos específicos: a) observar a variação do volume de publicação ao longo dos anos; b) gerar redes de co-citação; c) demonstrar redes de co-ocorrência de palavras chaves; d) identificar os autores mais citados; e) apontar as entidades que mais produzem sobre o tema.

Levando isto em consideração, como procedimento metodológico, foi usada uma pesquisa bibliométrica dos artigos científicos publicados entre 2015 e 2023 na base de dados *Scopus*. Esse método visa resumir grandes quantidades de dados bibliométricos para apresentar o estado da estrutura intelectual e as tendências emergentes de um tópico ou campo de pesquisa (Pereira, 2019). Além disso, o ano de 2015 foi escolhido pelos autores, por partirem da premissa de que a proposição da Agenda 2030 em setembro deste mesmo ano pode ter contribuído para ampliar as publicações acerca da regionalidade, devido ao reconhecimento da diversidade entre as regiões na implantação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Face ao exposto, através da avaliação e reflexão, dos 196 artigos encontrados, este trabalho espera contribuir academicamente para o desenvolvimento de pesquisas, ao fomentar, disseminar e divulgar estudos sobre a área no campo da administração, em especial sobre o tema regionalidade. Em sequência, é abordado a revisão bibliográfica que dá sustentação à pesquisa.

2. Revisão bibliográfica

Na sociedade contemporânea, predomina-se cada vez mais um discurso de um todo espacial globalizado, ante à crescente interconexão fluida entre as nações. Entretanto, na prática, percebe-se uma desordem, precarização e vulnerabilidade dos vínculos territoriais, sendo cada vez mais desafiador elucidar sobre recortes, subdivisões e “regiões” (Gil, 2009). Nesse contexto, a compreensão acerca de conceitos como região, regionalidade, regionalização, regionalismo e gestão para o desenvolvimento é um exercício complexo e relevante.

O termo Região é utilizado para identificar uma parte específica da superfície terrestre a partir de critérios que pode ser reconhecida como diferente de outra parte (Gil, 2009). Para Gilbert (1988) há três abordagens para o conceito de região. A primeira, denominada materialista, compreende a região como a organização espacial condicionada pelos aspectos históricos do desenvolvimento do modelo de produção capitalista. A segunda, entende a região como um processo de identificação cultural, constituído de indivíduos que habitam o local e são os atores na produção e reprodução desse espaço, imprimindo os padrões sociais e culturais daquele grupo. A terceira trata a região como um meio de interação social integrados no tempo e espaço por indivíduos e instituições, sendo a dominação e o poder fatores fundamentais de constituição de uma região específica.

Para Santos (1994) o modo de produção se apresenta como o melhor indicador para se definir uma região. Nesse sentido, a região é considerada como parte de um fluxo global e pode ser entendida a partir da maneira como uma mesma forma de produção do sistema econômico ocorre nas mais diversas regiões, se reproduzindo a partir das duas especificidades locais. Em consonância, De Brito (2007) afirma que o modo de produção mundial atual pode ser visto como um propulsor da especificidade das regiões, pois acaba por estimular vantagens comparativas ante a acumulação de capital. Assim, para o autor a região se definiria como o resultado de possibilidades nela presentes, geradas pelo capital fixo e pelas relações políticas, sociais e culturais.

Quanto ao processo globalizador, este pode ser visto como um movimento que preconiza uma integração das áreas mais distintas do mundo, regionalizando-os a partir de uma lógica individualista-contábil mundial, da maneira que melhor convém às estratégias geográficas de acumulação, dominação e circulação (Haesbaert, 2010). Regionalizar sob o prisma geográfico, então, significa assumir a natureza do regional. Nesse sentido, o termo se

apresenta como um processo condicionado e condicionante ao processo globalizador, convergindo-os em dinâmicas tão interligadas que muitas vezes dificultam o seu discernimento na realidade (Haesbaert, 2010).

Neste sentido é relevante diferenciar ambos os conceitos na prática. O processo de regionalização estaria correlacionado à propriedade de “ser” regional, sob a perspectiva de diversidade cultural e enorme desigualdade social. Associado a uma análise focada na ação do sujeito que produz o espaço, e na interação estabelecida, esse processo pode ser visualizado como um artefato, isto é, um artifício enquanto recurso teórico, analítico e um fato, em sua existência em si (Haesbaert, 2010).

Para Pozenato (2001) dada a proximidade semântica, regionalização e regionalidade são facilmente confundidas, porém, são conceitos diferentes. A regionalização é um programa de ação com intuito de estabelecer ou reforçar relações formais e tangíveis dentro de um ambiente delimitado pela própria rede de relações que vai sendo definida. Logo, é preciso que sejam desenvolvidas ferramentas de gestão específicas, conforme um programa político. Além disso, percebe-se um deslocamento cada vez mais do conceito para uma visão sistêmica da regionalização como processo (Pozenato, 2011).

Já a regionalidade, pode ser estabelecida como uma dimensão espacial de um certo fenômeno, de forma que esse mesmo fenômeno pode ser visto sob outras perspectivas, sendo uma região constituída de acordo com o tipo, o número e a extensão das relações e redes adotadas para defini-la (Pozenato, 2011). Ainda, pode ser usado para identificar e analisar as relações da produção literária com uma região específica (Pozenato, 2003).

Conforme Gil et al., (2004) o conceito de regionalidade é vislumbrado como o conjunto de peculiaridades históricas, econômicas e sociais que caracterizam uma região específica. Logo, o estudo da regionalidade emerge tanto de aspectos objetivos do território como de questões abstratas da ação humana. (França et al., 2012). Além disso, a regionalidade (ou consciência regional, ou identidade regional) apresenta três dimensões: a cognitiva - composto pelo reconhecimento dos elementos físicos e espaciais que compõem a região, como fronteiras, cultura e organizações; a afetiva - trata-se da solidariedade em relação às necessidades dos demais integrantes da região; e por último a conativa, diz respeito à participação ativa nas organizações regionais e ao comprometimento com as ações regionais (Gil, 2011).

No que tange ao regionalismo, este é vislumbrado como uma variedade específica de relações de regionalidade, isto é, direcionadas ao objetivo de criar um espaço simbólico e bem compreendido, fundamentado no critério da exclusão, ou ao menos da exclusividade (Pozenato, 2003). Nessa toada, toda região possui uma identidade simbólica e política com base nas necessidades e interesses do grupo. O regionalismo pode ser definido como o uso político da identidade regional para disputar os espaços políticos de poder (Gil et al., 2009).

Apesar de ainda haver um domínio dos conceitos da globalização, é realidade que os agentes sociais atuam em um território e uma região específica. Esse aspecto fundamental sustenta as abordagens sobre a importância da regionalidade (Gil et al., 2013). Nesse sentido, surgem modelos de valorização da identidade regional como possibilidade de desenvolvimento econômico e social (França et al., 2012). Esses modelos implicam em uma gestão regional que vise aspectos inerentes ao território em que os agentes estão inseridos e estão diretamente relacionados aos conceitos Gestão para o Desenvolvimento da Regionalidade (Gil et al., 2013).

Levando isto em consideração, o tema do desenvolvimento regional vem ganhando cada vez mais espaço, ao refletir uma maneira de gerar competitividade regional, alinhada a mercados globais e sistêmicos. Para que um desenvolvimento regional aconteça, deve se

considerar aspectos ambientais, culturais, sociais, humanos e econômicos, reforçando-se a importância das relações sociais, das estratégias de integração e de um planejamento coerente ao contexto local (Xavier e Wittmann, 2013; Aguiar et al., 2020).

Neste prisma, a Gestão para o Desenvolvimento da Regionalidade é compreendida como o processo de planejamento, organização e controle das políticas e programas com o propósito de fomentar a consciência de pertencer a uma região específica. Essa disciplina busca, então, promover ações focadas na construção da consciência coletiva que seja capaz de unir os atores sociais em torno do desenvolvimento da região em que vivem (Gil et al., 2012).

Ante ao exposto, percebe-se que os conceitos de região, regionalização, regionalismo e regionalidade se apresentam de forma complexa, visto que são conceitos cujo significado depende do quadro de referência adotado pelo pesquisador (Gil et al., 2009). Logo, de maneira a facilitar o processo de compreensão da temática, os autores dessa pesquisa adotam a relação entre os conceitos conforme exemplificado na figura 1.

Fonte: Elaborada pelos autores (2024)

Destaca-se que esses aspectos relevantes e subtemas que envolvem o termo da regionalidade são primordiais para uma compreensão abrangente a respeito da ótica sob a qual são apresentados nas pesquisas. Ainda, conforme explicitado na metodologia dessa pesquisa, esses subtemas relacionados à região foram considerados na busca e na análise do material coletado. Essa estratégia visa justamente abarcar o maior número de artigos que estão aderentes à temática em geral.

Considerando a discussão entre o global e o regional, é ponderado que a sustentabilidade estimula a promoção do desenvolvimento territorial em detrimento do modelo globalizador (Sachs, 2007). Nesse sentido, as pautas relacionadas ao desenvolvimento e à sustentabilidade estão progressivamente marcadas por ações em níveis regionais (Fidelman et al., 2012). Assim sendo, faz sentido explorar a interconexão intrínseca entre sustentabilidade e regionalidade, a partir da abordagem do desenvolvimento regional sustentável, isto é, aquele que busca potencializar os interesses da comunidade e gestão compartilhada do território, através da integração entre os meios endógenos e exógenos, da governança adaptativa, do aprendizado social como fundamento, da promoção do equilíbrio entre as esferas econômica, social e ambiental e da proposição de redes sociais (Inácio et al., 2013).

Vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, no qual decisões em níveis locais reverberam globalmente, destaca-se cada vez mais a importância de abordagens regionalizadas para encarar desafios complexos. Sob esta ótica, ao inserir a abordagem da sustentabilidade em um âmbito regional, é possível reconhecer as singularidades de determinado espaço geográfico – cultura, ecossistema, dinâmicas sociais e econômicas – promovendo a harmonia entre o

crescimento econômico, a inclusão social e a preservação ambiental. Logo, a sustentabilidade vai além de um desejo, se transformando em uma necessidade imperativa para garantir prosperidade e resiliência de comunidades regionais (Inácio et al., 2013).

Desde a década de 70, discussões sobre a responsabilidade ambiental das empresas, governos e sociedade em geral vem sendo promovidas e incorporadas nas pautas intergovernamentais globais (Zanoni, 2023). Esse processo foi intensificado a partir da institucionalização e disseminação do termo desenvolvimento sustentável, destrinchado no Relatório Brundtland como a habilidade humana de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias (Brundtland, 1987). Esta perspectiva, que consiste em um meio para alcançar o crescimento econômico, acompanhado do aumento da equidade social e preocupação ambiental (Inácio et al., 2013) reflete o DS como um processo de mudança, um caminho para se alcançar o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais (Barbieri, 2020).

Assentado nesta temática, o conceito de sustentabilidade, embora associado às questões de biodiversidade e mudanças climáticas, trata-se de um debate de múltiplos sentidos, discutido em um contexto global, dinâmico, complexo e fragmentado (Scherer et al., 2013). Entretanto, o princípio mais disseminado da sustentabilidade, isto é, o alcance do equilíbrio entre prioridades econômicas, sociais e ambientais (Elkington, 1994) – pode ser interpretado como o uso adequado dos recursos naturais, a busca pelo desenvolvimento socialmente justo e economicamente viável, minimizando os impactos ambientais, promovendo equidade social e garantindo a viabilidade econômica a longo prazo.

Para Inácio et. al (2013) o desenvolvimento sustentável regional (DSR), pode ser visto como aquele que abrange aspectos relacionados: ao planejamento pautado na busca pelo equilíbrio em três pilares fundamentais – econômico, social e ambiental; à influência do meio endógeno e exógeno nas localidades; à associação do Estado, setor econômico e sociedade civil na composição do modelo democrático participativo; à governança participativa, a importância da aprendizagem entre indivíduos, agências, instituições e organizações; e à estruturação das redes sociais entre atores de sistemas diversos. Os autores ainda reforçam que o processo de envolvimento das ações de âmbito regional no desenvolvimento sustentável pode ser correlacionado à valorização das potencialidades de cada local, e da perspectiva da gestão compartilhada dos territórios, manifestada pelo aprendizado social e o desenvolvimento sustentável.

Além disso, torna-se significativo inserir neste debate sobre o DS, sustentabilidade e o DSR, elucidar acerca da Agenda 2030. Isto é, um documento a partir do qual os 163 países signatários se comprometeram a atuar de maneira colaborativa, tomando medidas ousadas e transformadoras, para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, visando proteger o planeta, caminhando em avanços nas dimensões econômica, social e ambiental para promover o alcance efetivo dos DS (ONU, 2015). Na escala global, conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018), as metas e os indicadores são fundamentais para assegurar a coordenação, a comparabilidade e o monitoramento dos progressos dos países em relação ao alcance dos ODS.

Contudo, as intenções da Agenda 2030 devem ser adaptadas à realidade, prioridade e peculiaridade de cada país, sendo de grande importância considerar as dimensões regionais e sub-regionais, a integração econômica regional e a interconexão para o DS (ONU, 2015). Logo, ainda que o discurso macroeconômico referente à globalização predomine nas reflexões acadêmicas e nas agências internacionais, não parece ser suficiente para, de fato, abarcar as

transformações e complexidades do real. Por essa ótica, se faz mais necessário considerar a pertinência das escalas locais para uma maior compreensão do desenvolvimento global (Pecqueur, 2005).

Desta feita, a partir do exposto, pode-se supor que a regionalidade seria um fator relevante para o alcance de diversos ODS e do desenvolvimento sustentável. Esta premissa poderia influenciar nas publicações relacionadas a esta temática, argumento este que justifica as escolhas metodológicas das avaliações se iniciarem no ano de 2015, isto é, ano em que a Agenda 2030 foi promulgada.

Em sequência ao exposto na revisão bibliográfica, o próximo item aborda a metodologia utilizada para desenvolvimento da pesquisa. São levantados aspectos teóricos que foram basilares para a pesquisa em questão, além dos pormenores utilizados na pesquisa empírica.

3. Aspectos metodológicos

A bibliometria refere-se ao estudo de métricas relacionadas à publicação, como o número de publicações, o número de citações e a evolução desses números ao longo do tempo. Trata-se de um método que visa resumir grandes quantidades de dados bibliométricos para apresentar o estado da estrutura intelectual e as tendências emergentes de um tópico ou campo de pesquisa. Este método é apropriado quando a revisão tem um escopo amplo e o conjunto de dados é tão extenso que seria inviável revisá-lo manualmente (Pereira, 2019), sendo de grande valia para demonstrar onde se concentram pesquisas sobre a temática estudada.

A emergência dessa metodologia fica clara ao se realizar uma busca, na base de dados Scopus, pelo termo "bibliom*" nos campos título, resumo e palavra-chave. Limitando-se a busca às áreas das Ciências Sociais Aplicadas e de Administração e Negócios, com recorte temporal entre os anos de 2015 e 2023, pode-se observar o crescimento da produção de artigos científicos que mencionam o assunto bibliometria, totalizando 14647 documentos. No primeiro ano pesquisado haviam sido produzidos 655 documentos, enquanto em 2023, até o mês de outubro, quando a pesquisa foi realizada, já haviam sido publicados 3248 documentos, representando um crescimento da produção anual em quase 500% em relação ao primeiro ano estudado.

Este método pode ser usado para descobrir tendências emergentes, revelar padrões de colaboração, explorar a estrutura intelectual de um assunto específico e mapear a produção acadêmica de uma área (Donthu, 2021). No entanto, a análise bibliométrica apresenta limitações para revisões com escopo específico ou quando o conjunto de dados é pequeno e gerenciável o suficiente para uma revisão manual. A sua aplicação é mais eficaz em contextos amplos, com conjuntos de dados extensos, utilizando abordagens quantitativas para avaliação e interpretação.

Para este estudo sobre regionalidade, onde buscou-se esboçar o panorama atual da produção científica na área, foi realizada uma pesquisa bibliométrica na base de dados *Scopus*. Essa base de dados foi escolhida por ser extensivamente empregada em estudos bibliométricos devido à sua vasta abrangência e ampla cobertura de literatura revisada por pares em diversas disciplinas, incluindo ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e humanidades (Scopus, 2016), além de oferecer melhor alcance bibliográfico em áreas como Ciências Sociais Aplicadas quando comparada com outras bases de dados, como a Web of Science e o Google Scholar (Marcelo, 2012).

Usou-se como métrica de busca os termos “sustain*”, “regional*” e “local*”. Os termos são os radicais, no idioma inglês, de “sustentável”, “regional” e “local”. A função do asterisco após o radical é fazer com que o mecanismo de busca retorne à raiz da palavra com todos seus sufixos disponíveis como “sustentabilidade”, “região” “regionalidade”, “regionalismo”, “regionalização” e “localidade”. Também foram utilizados os operadores booleanos AND que tem a função de restringir a pesquisa e OR, cuja função é ampliar a pesquisa associando o termo “sustentável” a “regional” ou a “local”. As aspas utilizadas têm a função de buscar expressões da mesma forma como foram escritas.

A delimitação temporal utilizada foi no sentido de conhecer a produção sobre o tema entre os anos de 2015 e 2023. Este intervalo foi considerado levando-se em conta a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU em 2015 (ONU, 2023). Posteriormente, foram feitos três filtros limitando a busca a documentos publicados no Brasil, em português e na área das Ciências Sociais, sendo este último, um filtro pré-estabelecido na base de dados Scopus, a fim de permitir a realização de buscas específicas em periódicos e artigos que abrangem áreas das ciências sociais, tais como administração, sociologia, psicologia, antropologia, economia, ciência política, entre outras (Costa, 2012; Marcelo, 2012). Tal pesquisa retornou um total de 196 documentos que foram exportados para arquivo de metadados no formato digital CSV selecionando todas as informações referentes aos artigos.

Para a realização da análise descritiva de forma a responder aos objetivos propostos, foram elaboradas redes de co-citação, de co-ocorrência de palavras chaves e de co-autoria entre países, além de gráficos de volume de produção anual, gráficos entidades que mais produziram sobre o tema e tabelas de autores mais citados. Em sequência tem-se a análise dos resultados.

4. Apresentação e análise dos resultados

Em sequência está apresentada a análise dos metadados obtidos na pesquisa junto à base Scopus, com base na metodologia de pesquisa trazida anteriormente. Os resultados são expressos através de gráficos gerados a partir do software VOSviewer. Representam, assim, observações da variação do volume de publicação ao longo dos anos, as análises de co-citação de fontes e de co-ocorrência de palavras chaves, além de mostrar quais foram os autores mais citados e apontar as instituições que mais produziram sobre o tema.

4.1 Volume de produção anual sobre regionalidade

A utilização do volume de produção anual sobre um tema em pesquisa bibliométrica permite avaliar a evolução da produção científica em determinado campo de estudo ao longo do tempo. É realizada através da contagem de artigos científicos publicados em um intervalo de tempo. Essa técnica possibilita a observação do estado da ciência por meio da observação de toda a produção científica registrada em uma base de dados (Soares, 2016).

Gráfico 1. Volume de produção anual sobre regionalidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

Podemos observar uma variação crescente da produção científica sobre a temática da regionalidade entre os anos de 2015 e 2020, ano em que foram publicados 35 documentos, seguida de uma queda nos anos de 2021 e 2022. Esses dados demonstram que a temática está sendo bastante discutida na academia. Em sequência, serão abordadas as redes de cocitação de periódicos.

4.2 Rede de cocitação

A utilização da rede de cocitação se dá por sua capacidade de fornecer uma visão abrangente e interconectada do conhecimento em um determinado campo, revelando o relacionamento entre as referências utilizadas pelos artigos de uma base de dados e permitindo visualizar a interconexão de ideias e conceitos dentro de um determinado campo de estudo. Ao analisar as citações entre os artigos, a rede de cocitação pode identificar as principais obras e autores que influenciam um determinado tópico, ajudando os pesquisadores a compreender a evolução e a interconexão das ideias dentro de um campo específico. Destaca-se a rede de cocitação de periódicos a fim de observar quais foram as principais fontes de citações (Grácio, 2020).

Gráfico 2. Rede de cocitação de periódicos

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Entre as fontes mais citadas estão o *Journal of Cleaner Production*, periódico internacional e transdisciplinar com foco em pesquisas e práticas de produção mais limpa, ambiental e sustentável que foi citado 40 vezes. Em seguida aparece o periódico *Ambiente & Sociedade*, publicação anual da ANPPAS-Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, citada 34 vezes. Com o mesmo número de citações aparece o periódico *Estudos Avançados*, publicação quadrimestral do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA-USP), citado 34 vezes. A seguir serão abordadas as coocorrências de palavras-chaves nos artigos analisados.

4.3 Rede de coocorrência de palavras-chave

A rede de coocorrência de palavras-chave é empregada para reconhecer potenciais parcerias científicas entre diferentes autores. Sua coincidência pode servir como um indicativo de conexão ou relação entre os colaboradores. As palavras-chave oferecem uma síntese concisa do conteúdo da publicação, proporcionando uma compreensão simplificada do documento (Franco, 2019). Entre as palavras-chave mais associadas à temática da regionalidade estão “Brasil”, “desenvolvimento sustentável”, “sustentabilidade” além de outros termos como “políticas públicas”, “participação social” e “desenvolvimento local”.

Gráfico 3. Rede de coocorrência de palavras-chave

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Esses resultados corroboram com a pesquisa bibliográfica trazida na introdução do artigo. Comporta, assim, aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável baseado nos aspectos e subtemas da regionalidade. Os autores mais citados, com suas respectivas pontuações na metodologia *Total Link Strength* (TLS) se apresentam na próxima seção.

4.3.1 Autores mais citados

A análise bibliométrica possibilita identificar os autores mais citados e destacar suas contribuições ao campo de estudo, o que pode auxiliar na orientação de novas pesquisas e na consolidação do conhecimento científico. Os autores mais citados são aqueles que têm trabalhos

frequentemente citados e reconhecidos pela comunidade científica, o que indica que seus estudos e pesquisas são relevantes e pertinentes para o campo de saber em que atuam. Possibilita a sistematização das pesquisas realizadas em um determinado campo de saber, apontando problemas ou lacunas a serem investigadas em pesquisas futuras, além de ajudar a mapear as comunidades acadêmicas e identificar as redes de pesquisadores e suas motivações (Crivelente, 2019).

Tabela 1. Lista de autores mais citados

Ordem	Autores	Citações
1	SILVA T.G.F.	43
2	JARDIM A.M.R.F.	40
3	SOUZA L.S.B.	28
4	SACHS I.	27
5	OSTROM E.	24
6	SANTOS M.	22
7	FREIRE P.	19
8	SCHNEIDER S.	18
9	BARDIN L.	17
10	BERKES F.	17
11	DONATO S.L.R.	17
12	SILVA J.A.DA	16
13	DONATO P.E.R.	15
14	LEMOS M.C.	15

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O autor mais citado ligado ao tema da regionalidade é Thieres George Freire da Silva, professor de agrometeorologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, tendo sido citado 43 vezes. Em seguida, com 40 citações, vem o professor da UFRPE, Alexandre Maniçoba da Rosa Ferraz Jardim e Luciana Sandra Bastos de Souza, professora da mesma instituição com 28 citações.

4.3.2 Análise de cocitação de autores

A fim de identificar a proximidade temática, teórica ou metodológica entre artigos, autores e periódicos, foi realizada a análise de cocitação de autores. Para realizar a análise de cocitação levou-se em conta o *Total Link Strength* (TLS) que é um indicador que considera a frequência de cocitação entre autores, bem como a força da relação entre eles. O TLS permite identificar a força da relação entre os autores e a frequência com que eles são citados juntos

(Grácio, 2016). Além disso, os autores com maior TLS são mais prováveis de terem um papel central na rede de cocitação no qual o recorte de 10 autores mais relevantes é considerado suficiente para exibir a estrutura intelectual e social construída pela comunidade científica (Castro, 2020).

Tabela 2. Lista de cocitação de autores

Ordem	Autores	TotalLink Strength
1	SILVA T.G.F	2318
2	JARDIM A.M.R.F.	2210
3	SOUZA L.S.B.	1618
4	ALVES H.K.M.N.	873
5	ARAUJO JUNIOR G.N.	860
6	SOUZA C.A.A.	837
7	DONATO S.L.R.	639
8	DONATO P.E.R.	525
9	SILVA J.A.DA	525
10	SENTELHAS P.C.	184

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Esta técnica permite visualizar e identificar os autores influentes em uma determinada área de pesquisa. A análise de cocitação evidencia a similaridade, complementaridade e o compartilhamento metodológico entre os autores citados (Piovezan, 2015; Grácio, 2016). Neste caso específico, fica evidente a proeminência dos três autores que se encontram no topo da lista SILVA T.G.F (com score de 2318), JARDIM A.M.R.F. (score de 2210) e SOUZA L.S.B. (score de 1618). Em sequência serão analisadas as instituições mais proeminentes no tema.

4.4 Instituições que mais produzem sobre o tema

A pesquisa bibliométrica permite identificar as instituições que se destacam na produção científica sobre um tema específico, indicando centros de excelência e expertise na área de estudo. Ao analisar as instituições mais produtivas, é possível mapear as tendências e prioridades de pesquisa em determinado campo do conhecimento, além de avaliar o impacto e a relevância das pesquisas realizadas por diferentes instituições, contribuindo para a compreensão da influência e contribuição de cada uma no avanço do conhecimento científico (Guimarães, 2021).

2023, intervalo de tempo estudado, sendo 2020 o ano com mais documentos publicados, associados à regionalidade.

Quarto objetivo, tinha como intenção gerar redes de cocitação e de coocorrência de palavras-chave. Entre as fontes mais citadas estão o *Journal of Cleaner Production*, que foi citado 40 vezes. Em seguida aparece o periódico *Ambiente & Sociedade* citado 34 vezes. Com o mesmo número de citações aparece o periódico *Estudos Avançados*. Com relação às palavras-chaves mais associadas à temática da regionalidade estão “Brasil”, “desenvolvimento sustentável”, “sustentabilidade” além de outros termos como “políticas públicas”, “participação social” e desenvolvimento local.

Como limitação deste estudo, pode-se apontar a utilização de apenas uma base de dados para realizar a pesquisa sendo possível a não observância de documentos publicados em outros repositórios de periódicos. A integração entre várias bases de periódicos possibilitaria um número ainda maior de documentos a serem analisados, proporcionando um retrato mais fidedigno do panorama das temáticas ligadas à regionalidade. Como indicação para pesquisas futuras poderiam ser feitas pesquisas observando outros períodos e compará-los ao período contemplado neste estudo a fim de se identificar uma possível diferença no volume de produção e verificar se a causa dessa variação pode estar relacionada a proposição da Agenda 2030 e dos ODS's.

Referências

- AGUIAR, M. R. V. D.; KOCOUREK, S.; OLIVEIRA, J. L. D.; RODRIGUES, A. C. Desenvolvimento regional e a contribuição universitária: uma análise das publicações nacionais e internacionais de 2008 a 2016. *Interações (Campo Grande)*, v. 21, p. 305-316, 2020.
- ANTUNES, R. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital**. São Paulo: Boitempo, 2018.
- BARBIERI, J. C. **Desenvolvimento sustentável: das origens à Agenda 2030**. Petrópolis: Editora Vozes, 2020.
- CASTRO, R. M. D. Análise da literatura das humanidades digitais: uma proposta bibliométrica para descrição de seu escopo e congruência conceitual. 2020.
- COSTA, T.; LOPES, S.; FERNÁNDEZ-LLIMÓS, F.; AMANTE, M. J.; LOPES, P. F. A Bibliometria e a Avaliação da Produção Científica: indicadores e ferramentas. 2012.
- CRIVELANTE, M. R. **Métodos e técnicas bibliométricas de análise de produção científica: um estudo crítico**. 2019. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
- DE BRITO, T. M. A. A metamorfose do conceito de região: leituras de Milton Santos. *Geographia*, v. 10, n. 20, p. 74-105, 2008.
- DE FARIA, J. H. Por uma teoria crítica da sustentabilidade. **Organizações e Sustentabilidade**, v. 2, n. 1, p. 2-25, 2014.
- DONTHU, N.; KUMAR, S.; MUKHERJEE, D.; PANDEY, N.; LIM, W. M. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, v. 133, p. 285-296, 2021.

- ELKINGTON, J. Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development. **California Management Review**, v. 36, n. 2, p. 90-100, 1994.
- FRANÇA, L. M.; MANTOVANELI JÚNIOR, O.; SAMPAIO, C. A. C. Governança para a territorialidade e sustentabilidade: a construção do senso de regionalidade. **Saúde e Sociedade**, v. 21, p. 111-127, 2012.
- FRANCO, N. M. G. Análise relacional intrainstitucional: redes de coautoria e acoplamento de autores. 2018.
- FRANCO, N. M. G.; DE FARIA, L. I. L. Colaboração científica intraorganizacional: análise de redes por coocorrência de palavras-chave. **Em Questão**, p. 87-110, 2019.
- GRÁCIO, M. C. C. **Análises relacionais de citação para a identificação de domínios científicos: uma aplicação no campo dos Estudos Métricos da Informação no Brasil**. São Paulo: Editora UNESP, 2020.
- GILBERT, A. The new regional geography in English and French speaking countries. **Progress in Human Geography**, v. 12, n. 2, 1988.
- GIL, A. C.; OLIVA, E. C.; SILVA, E. C. Desenvolvimento da Regionalidade: Novo Campo da Administração. In: **XXXI Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Administração**. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.
- GIL, A. C.; OLIVA, E. C. O.; DE NOVAES, M. B. C.; SILVA, E. C. Fundamentos científicos da Gestão para o Desenvolvimento da Regionalidade. **Revista de Ciências da Administração**, v. 15, n. 35, p. 68-81, 2012.
- GIL, A. C.; KLINK, J. J.; SANTOS, R. Gestão para o desenvolvimento da regionalidade. In: **I Seminário Internacional**. Anais... Rio Claro: UNESP, 2004.
- GIL, A. C.; DE CAMARGO OLIVA, E.; COUTINHO DA SILVA, E. Turismo e Regionalidade. **Turismo - Visão e Ação**, v. 11, n. 1, p. 92-111, 2009.
- GUIMARÃES, A. J. R.; DA CONCEIÇÃO MOREIRA, P. S.; BEZERRA, C. A. Modelos de inovação: Análise bibliométrica da produção científica. **Brazilian Journal of Information Science**, v. 15, p. 6, 2021.
- HAESBAERT, R. Região, regionalização e regionalidade: questões contemporâneas. **Antares - Letras e Humanidades**, p. 2-24, 2010.
- INÁCIO, R. D. O.; RODRIGUES, M. D.; XAVIER, T. R.; WITTMANN, M. L.; MINUSSI, T. N. Desenvolvimento regional sustentável: abordagens para um novo paradigma. 2013.
- MARCELO, J. F. **Sociologia da ciência: estudo bibliométrico da base de dados Scopus**. 2012.
- ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/agenda2030>. Acesso em: 27 nov. 2023.
- PECQUEUR, B. O desenvolvimento territorial: uma nova abordagem dos processos de desenvolvimento para as economias do Sul. **Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas**, v. 24, n. 1 e 2, p. 10-22, 2005.

- PIOVEZAN, L. B.; FUJITA, M. S. L. Análise de cocitação de autores: uma aplicação em estudos de indexação. **Em Questão**, v. 21, n. 1, p. 110-129, 2015.
- PEREIRA, R. S.; SANTOS, I. C.; OLIVEIRA, K. D.; LEÃO, N. C. Meta-analysis as a research tool: A systematic review of bibliometric studies in Administration. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, v. 20, 2019.
- POZENATO, J. C. **Algumas considerações sobre região e diálogo de horizontes**. Caxias do Sul: Educs, 2001.
- SACHS, I. **Rumo à Ecosocioeconomia: Teoria e Prática do Desenvolvimento**. São Paulo: Cortez, 2007.
- SANTOS, Milton. **Técnica, espaço e tempo: globalização e meio-técnico-científico informacional**. São Paulo: Hucitec, 1994.
- SCHERER, A. G.; PALAZZO, G.; SEIDL, D. Managing legitimacy in complex and heterogeneous environments: Sustainable development in a globalized world. **Journal of Management Studies**, v. 50, n. 2, p. 259-284, 2013.
- SCOPUS. **Guia de referência rápida**. 2016. Disponível em: https://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Scopus_Guia%20de%20refer%C3%A2ncia%20r%C3%A1pida_10.08.2016.pdf. Acesso em: 27 nov. 2023.
- SOARES, P. B.; CARNEIRO, T. C. J.; CALMON, J. L.; CASTRO, L. O. D. C. D. O. Análise bibliométrica da produção científica brasileira sobre Tecnologia de Construção e Edificações na base de dados Web of Science. **Ambiente Construído**, v. 16, p. 175-185, 2016.
- XAVIER, T. R.; DE OLIVEIRA INÁCIO, R.; WITTMANN, M. L.; KERN, J. O estudo do desenvolvimento regional: uma análise da produção científica internacional e dos “hot-topics”. **Gestão & Regionalidade**, v. 29, n. 87, 2013.
- ZANONI, B. L.; OLIVEIRA, S. A. D. Reflexões sobre o sentido de sustentabilidade em organizações. **Revista de Administração de Empresas**, v. 63, e2022-0028, 2023.

ESG APLICADO AOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: A INCLUSÃO DOS “DIVERSOS” NA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS DE UMA EMPRESA MULTINACIONAL SITUADA NA REGIÃO SUL FLUMINENSE

Emanuel Luiz Ferreira da Silva
Maria Cristina Drumond e Castro

Resumo

Este artigo buscou investigar o impacto da abordagem social do constructo ESG em processos de recrutamento e seleção de “diversos” em uma multinacional situada na cidade de Três Rios na região sul fluminense. A metodologia empregada foi de abordagem qualitativa tendo a entrevista como instrumento com o objetivo de compreender o entendimento do tema ESG e sua aplicação prática em processos de R & S, especialmente no contexto da diversidade e inclusão da referida empresa. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio artigos e revistas científicas renomadas e da seleção dos artigos mais citados sobre o tema. Foram acessados os documentos institucionais disponíveis de modo público. O referencial aborda desde a evolução histórica do ESG, e sua relação as normas da *Global Reporting Initiative* (GRI), considerando as estratégias de análise G4-1 e G4-2, e ISO26000 item 3, alinhado ao relatório anual de sustentabilidade da empresa selecionada. Foram analisados qualitativamente os processos de gestão de pessoas da planta em expansão, visando identificar critérios que garantissem o bem-estar dos trabalhadores que integram as minorias com destaque para as práticas adotadas e os desafios enfrentados. Os resultados indicaram uma relação entre o objeto da pesquisa que considera a utilização da agenda ESG, com enfoque no Social, diversidade e inclusão como importante parte do processo de recrutamento e seleção, trazendo a agenda integrativa do fator social corporativo com as políticas aplicadas no processo de gestão de pessoas. Entretanto, as práticas de gestão de pessoas adotadas em nível mundial ainda não estão plenamente vigentes na planta da unidade de Três Rios, sendo considerado um projeto em expansão que deverá adotar uma política de gestão de pessoas balizadas com a performance internacional.

Palavras-Chave: ESG, Diversidade e Inclusão, Recrutamento e seleção, Gestão de Pessoas

1. Introdução

A Gestão de Pessoas busca avaliar como as organizações atuam estrategicamente na gestão de sua força de trabalho visando o atingimento de objetivos organizacionais e individuais. E, neste prisma, o diferencial de empresas que sabem selecionar pessoas certas para o trabalho a ser realizado, ou seja, com as competências técnicas e comportamentais necessárias, a consciência do valor da sua colaboração, são estratégicas para a empresa alcançar melhores resultados e reduzir os *gaps* desta gestão (Gil, 2006).

John Elkington (1998) introduziu o conceito de *Triple Bottom Line* (TBL), cujo pressuposto avalia que as empresas devem considerar não apenas o lucro econômico, mas também o impacto social e ambiental de suas atividades. Essa ideia foi precursora da discussão

acerca da sustentabilidade e dos critérios para emergir uma nova sigla ESG (Environmental, Social e Governance) como um novo paradigma para a gestão empresarial, influenciando desde as estratégias de investimento até as relações com os *stakeholders* (os afetados diretamente pela atuação de uma organização).

ESG ou ASG em livre tradução da sigla apresenta as seguintes configurações: O "E" refere-se ao meio ambiente (*environment*), indicando como a empresa gerencia seus impactos ambientais, em síntese trata de questões como mudanças climáticas, uso de recursos naturais, emissões de gases de efeito estufa, gestão de resíduos, entre outros. O objeto de estudo deste artigo refere-se à dimensão social ("S"), abordando como uma empresa lida com as questões sociais em suas operações e relacionamentos com funcionários, clientes, comunidades e outras partes interessadas. Isso inclui temas como direitos humanos, diversidade e inclusão, saúde e segurança dos funcionários, relações trabalhistas e impactos sociais positivos, todos diretamente relacionados à Gestão de Pessoas. Visto que a Gestão de Pessoas (GP) pode interferir no desempenho organizacional e promover a sustentabilidade empresarial (CSY) (Bernstein, 2017) observa-se uma discussão acerca da sigla e suas derivações passam a ter lugar de protagonismo no ambiente organizacional. O "G" refere-se à governança corporativa (*governance*), que diz respeito às práticas de gestão, transparência, responsabilidade e ética empresarial. Isso envolve aspectos como a composição e a independência do conselho de administração, a remuneração dos executivos, a prestação de contas aos acionistas, a gestão de riscos e a conformidade com as leis e regulamentos.

O Fórum Econômico Mundial (*The World Economic Forum*) tem sido um dos principais promotores da agenda ESG (*Environmental, Social e Governance*), apresentando estudos sobre temas de relevância mundial e que impactam fatores como meio ambiente, trabalho, renda, provisionando cenários e tratando de soluções para o equilíbrio global. Segundo o Relatório Global sobre Riscos (WEF, 2000), a partir de meados da década de 2000, os riscos ambientais e sociais passaram a ocupar posições de destaque, e defende que a adoção de práticas ESG é fundamental para a sustentabilidade das empresas e da sociedade como um todo.

Porter e Kramer (2011) argumentam que a sustentabilidade e a responsabilidade social não são custos para as empresas, mas sim oportunidades de inovação e crescimento. Autores da teoria da Criação Compartilhada de Valor (*Creating Shared Value*), que propõe que as empresas podem gerar valor econômico e social ao mesmo tempo, alinhando suas estratégias de negócios com as necessidades da sociedade.

O Pilar "S" destaca-se especialmente no que diz respeito à diversidade e inclusão. Conforme Thomas (2016), a diversidade no ambiente de trabalho não é apenas um imperativo moral, mas também um fator estratégico que impulsiona a inovação e a competitividade das organizações. Esta crescente conscientização sobre a importância de equipes diversas e inclusivas tem levado as empresas a buscarem novas formas de atrair e reter talentos.

Para entender melhor o cenário, segundo IBGE Cidades, o município de Três Rios na região sul fluminense, conta com uma população estimada em 82.300 habitantes em 2024, e apresenta um cenário socioeconômico caracterizado por um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,725, situando-se acima da média nacional. O município destaca-se pela alta taxa de escolarização, com 97,9% das crianças de 6 a 14 anos matriculadas. No entanto, o PIB *per capita* de R\$ 76.977,41 e o salário médio de apenas 2 salários mínimos indicam a existência de desigualdades sociais e a necessidade de políticas públicas que promovam a inclusão social e o desenvolvimento econômico sustentável. Com presença de grandes empresas no setor industrial, a cidade possui 27.029 pessoas empregadas, com 4.114 de

empresas e outras organizações atuantes 3.921, de acordo com IBGE, Cadastro Central de Empresas 2022 do Rio de Janeiro (IBGE, 2024).

A multinacional foco da pesquisa detém alguns dados em confidencialidade, consideram dados sobre suas operações, como números de funcionários e investimentos, como informações estratégicas e, portanto, não os divulgam publicamente com frequência. A unidade de Três Rios está ativa desde 2018 é considerado um centro de excelência na América Latina e desempenha um papel crucial na aviação civil brasileira. A empresa contribui significativamente para o desenvolvimento econômico da região de Três Rios, é possível achar informações sobre o tamanho da operação e as condições de trabalho e afirma que empresa recebeu um investimento de 430 milhões de reais para a expansão da planta situada na cidade, visando atender à crescente demanda por serviço de MRO (manutenção reparo e revisão) e aumentar sua capacidade de reparo, especialmente para motores LEAP, passando da capacidade de 500 manutenções para 800 manutenções por ano com previsão projetada para março de 2025.

Através de uma pesquisa exploratória, utilizando como referência o questionário sobre Diversidade dos Indicadores ETHOS 16 (2020, 2023), os relatórios anuais sobre ESG da empresa, e informações prestadas pelo Líder de GP da Planta instalada em 2018 em Três Rios, foi possível identificar as ações concretas implementadas por essa empresa para construir um ambiente de trabalho mais equitativo e inclusivo. Os resultados desta pesquisa serão relevantes para o avanço do conhecimento sobre a gestão de pessoas sob a ótica do ESG, principalmente com enfoque no “S” oferecendo *insights* para outras organizações que buscam implementar práticas mais sustentáveis e humanas.

2. Fundamentação teórica

2.1 Recorte temporal que levou a relevância da discussão acerca de ESG

Embora existam estudos que abordem a importância da diversidade e inclusão nas organizações, poucos se aprofundam na análise de como as empresas estão implementando essas práticas em seus processos seletivos, quais são os beneficiados dos processos inclusivos dentre os “diversos”, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. A literatura científica ainda apresenta uma grande lacuna em relação à aplicação prática do componente social do ESG nos processos de recrutamento e seleção, e em especial dos “diversos”.

Para tanto faz-se relevante entender a linha do tempo que possibilitou e trouxe a partir de 2020 a sigla ESG protagonizando a discussão global por soluções, no final do século XX, no ano de 1992 com a Conferência da ONU sobre o meio ambiente e desenvolvimento no Rio de Janeiro, conhecida como ECO-92, onde surgiu a primeira definição universal de sustentabilidade: “O Desenvolvimento Sustentável procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” (ECO 92- Conferência da ONU – Rio de Janeiro, Brasil). Reforçando a discussão da Comissão Brundtland de 1983, “Nosso Futuro Comum” (ONU, 2023).

Posteriormente um Relatório Global sobre Riscos: O Fórum Econômico Mundial passa a publicar anualmente os principais riscos globais. A partir de meados da década, os riscos ambientais e sociais se destacam e evidenciam a importância do ESG a longo prazo.

Em 2000, foi criado o Pacto Global das Nações Unidas, uma iniciativa que convida empresas a adotar dez princípios universais relacionados aos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Essa iniciativa contribuiu para a disseminação dos princípios

ESG e para a criação de um marco de referência para as empresas. Ainda em 2000, o Conselho Extraordinário de Lisboa, avalia o papel fundamental das empresas na construção de um modelo socioeconômico que contribua com o desenvolvimento sustentável sugerindo a implementação de boas práticas de formação contínua, organização do trabalho, igualdade de oportunidades, integração social e desenvolvimento sustentável.

No ano de 2004 o Pacto Global da ONU lança o relatório “Quem se importa, ganha” desenvolvido em parceria com várias instituições financeiras do mundo e onde surge de fato o termo "ESG" de uma provocação do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ao se dirigir aos CEOs de Grandes instituições, momento em que se formula qual seria a forma de integrar fatores ambientais, sociais e de governança no mercado. Os *stakeholders* se tornam parte relevantes dos sistemas de produção (Nazmul *et al.*, 2021).

A crise financeira global em 2008 expôs as fragilidades do sistema financeiro e a importância de considerar fatores não financeiros nas decisões de investimento, o ESG ganhou ainda mais relevância com os investidores direcionando seu foco a empresas com práticas sustentáveis e resilientes. O Acordo de Paris em 2015, primeiro acordo internacional com enfoque jurídico relacionado às alterações climáticas, abordou soluções para diminuir a emissão de gases com efeito estufa e evitar as consequências irreversíveis destas alterações, surgindo então os protagonistas de uma transição efetiva para uma sociedade que possa gerar menos impactos negativos e tenha potencial reparador das perdas e danos ao planeta, a *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), criada em 2015 pelo Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), a TCFD recomendando as empresas a divulgarem informações sobre os riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas, iniciativa que contribuiu para a padronização das informações sobre ESG e para a maior transparência das empresas (Sehnm *et al.*, 2022).

A Pandemia da COVID-19 em 2020 acelerou a transição para uma economia mais sustentável e digital, intensificando a importância do ESG. Empresas demonstram maior compromisso com a sustentabilidade enfrentando com melhores adaptações os desafios da crise. No ano de 2020, Larry Fink, diretor da maior gestora de fundos do mundo, a Black Rock, na carta anual afirmou que, a partir daquele momento, a sustentabilidade se tornaria critério para os investimentos e que as organizações que não se adequassem a isso não conseguiriam captação de capital.

Em sua totalidade esses marcos apresentam a evolução do valor que o tema despertou nas organizações com uma nova consciência acerca das práticas organizacionais diante dos desafios de gestão social, ambiental e de governança.

2.2 Agentes de transformação do ESG

Marras (2017), descreve o ano 2000 como a fase demarcada pela introdução dos primeiros programas de planejamento estratégico atrelado ao planejamento estratégico central das organizações, fase que se registrou as primeiras preocupações de longo prazo.

Nesse bojo, as normas “ISO 26000”, definem padrões de gestão e as boas práticas que orientam as empresas a se organizar melhor e gerenciar seus recursos e pessoas, no item específico 7.4.2- determina a direção de uma organização rumo a responsabilidade social, publicados pela *International Organization for Standardization* (ISO).

A *Global Reporting Initiative* desenvolveu um conjunto de diretrizes e indicadores para auxiliar empresas, governos e outras organizações a comunicar seus impactos econômicos,

ambientais e sociais, e com base no enfoque no “S” como um modelo dinâmico previamente desenvolvido com 16 questões pré formuladas para discussão do tema. O Instituto Ethos (2024) também apresenta relatórios em várias empresas ao longo dos últimos anos. O Instituto Ethos é uma organização que atua como referência em sustentabilidade empresarial. Uma das ferramentas que o Instituto disponibiliza para auxiliar as empresas a avaliarem e melhorarem suas práticas de responsabilidade social é o questionário de autoavaliação. A dimensão social, apresenta temáticas em direitos humanos, práticas de trabalho, envolvimento com a comunidade e seu desenvolvimento entre outras.

A pesquisa busca responder à seguinte pergunta: quais são as práticas que possibilitam a inclusão dos diversos na política de gestão de pessoas de uma empresa multinacional situada em Três Rios, e quais os aspectos adotados por essa empresa para promover a diversidade e a inclusão nos processos de recrutamento e seleção alinhadas com os princípios do ESG?

2.3 Fatores relevantes de boas práticas ESG em processos de gestão de pessoas

A falta de informação, conscientização e transparência nos processos seletivos e de recrutamento, podem colocar em questionamento acerca dos fatores relevantes ao “Social” tais como Inclusão e diversidade. Cumpre ressaltar que o aumento dos ganhos e reconhecimento por trás da apresentação de práticas ESG se refere ao aumento de receitas e redução de despesas, já que estes podem ser mais onerosos, o que ocasiona um aumento significativo do valor empregado em seleções estratégicas, os benefícios relacionados à adoção das práticas de ESG, pode contribuir para uma maior geração de fluxo de caixa das empresas (Kotler & Lee, 2005; Lo & Kwan, 2017).

As questões culturais e tradições podem dificultar a aplicabilidade e pôr em risco a sustentabilidade da empresa atuante na região, observando quanto o desempenho nos aspectos sociais, estão relacionadas as boas práticas de gestão de pessoas. As empresas que alinham as suas prioridades com o ESG sinalizam maior dedicação e cuidados com os funcionários e demais partes interessadas, reduzindo riscos legais e de reputação, todavia geram sustentabilidade temporal. Os investimentos em empresas sustentáveis geram valor para o acionista no longo prazo, graças à preocupação dessas empresas em detectar e enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais (Yeh, Lin, Wang & Wu, 2020).

A crescente conscientização sobre a importância da diversidade e inclusão (D & I) tem impulsionado as empresas a repensarem suas práticas de gestão de pessoas. Nesse contexto, o fator “S” do ESG (*Environmental, Social and Governance*), que abrange os aspectos sociais, ganha destaque. Ao incorporar a D & I nos processos de GP, organizações não apenas atendem a demandas sociais e éticas, mas também obtêm vantagens competitivas significativas.

3. Metodologia de pesquisa

A pesquisa tem caráter descritivo no que diz respeito aos objetivos. Segundo Andrade (2013), o pesquisador observa, registra, analisa, classifica e interpreta os dados, sem interferir na sua condução. Usa a pesquisa bibliográfica para colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi descrito sobre determinado assunto, permitindo o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações (Marconi e Lakatos, 2010).

No que se refere aos procedimentos para o levantamento e análise de dados, foram utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental. Quanto à pesquisa

bibliográfica, Severino (2000, p. 39) afirma que constitui um acervo de informações sobre livros, artigos e demais trabalhos que tratam sobre determinados assuntos, dentro de uma área do saber. A pesquisa documental, por sua vez, utiliza fontes históricas, monografias, informações estatísticas e toda a documentação existente sobre o tema para subsidiar a análise do problema (Soriano, 2004).

Quanto a área de Administração com enfoque de tema ESG. O referencial foi constituído de produção utilizada para conduzir o desenvolvimento do tema. As obras foram pesquisadas em bases de dados *online* como *Scielo*, *Spell*, *Scopus* e *Science Direct*, priorizando artigos classificados no extrato A de acordo com a classificação da plataforma Qualis Capes e da Plataforma Sucupira. As buscas online utilizaram como descritores as seguintes palavras-chave: “ESG”, “Gestão Estratégica de Pessoas”, “Inclusão e diversidade”, “recrutamento e seleção”, sendo priorizadas as obras publicadas nos últimos 5 anos, como o tema é bastante atual, a base de sustentação desta seção está diretamente relacionada à pesquisa em artigos mais recentes publicados acessados nas bases e periódicos da CAPES.

Assim, a partir de uma abordagem qualitativa, tendo como instrumentos de pesquisa, as entrevistas, buscou-se identificar os fatores que influenciam os processos de recrutamento e seleção da empresa, tendo como referência o questionário adotado pelo Instituto Ethos para a dimensão social e diversidade. É importante informar que a empresa pratica a gestão de “diversos” em outros países, entretanto, não havia um estudo mais aprofundado de sua atuação no país. A conscientização e as respostas aos desafios são globais, pois os resultados positivos ou negativos refletem de forma sistêmica (Molocchi, 2021). E, portanto, o olhar sobre o tema e suas especificidades locais pode contribuir para uma reflexão da gestão em quais processos pode e deve aprimorar, levando em consideração, os atributos da região.

Utilizando o questionário do Instituto Ethos 16 (2023), com base no *Global Reporting Initiative*, que oferecem um panorama abrangente das práticas de sustentabilidade empresarial, desde a governança corporativa até as relações com a cadeia de valor, foi realizada a seleção de quesitos para investigação. Ao avaliar aspectos como transparência, direitos humanos, gestão ambiental, condições de trabalho e investimento social, a ferramenta permite que as empresas identifiquem seus pontos fortes e fracos, promovendo a melhoria contínua em suas práticas de responsabilidade social. A metodologia baseia-se em indicadores e métricas que permitem uma análise detalhada do desempenho da empresa, fornecendo um *feedback* valioso para a tomada de decisões estratégicas.

Para auxiliar nesse processo, são analisados indicadores sociais considerados úteis para a compreensão do tema e para novas reflexões e discussões. Sehnem *et. al.* (2022) apontam que uma sociedade humanizada tem como pressupostos o trabalho digno, para todos e está comprometida com a redução da pobreza, da vulnerabilidade e das assimetrias entre pessoas e países, ou seja, aquela que possa contribuir para gerar transformações sociais, ambientais, econômicas e culturais.

A metodologia adotada permite descrever a complexidade de um problema, e analisar a interação entre determinadas variáveis (Richardson, 1999). Com relação à entrevista para complementação de dados, cumpre informar que foi realizada com oitiva de entrevistados diretamente relacionados as políticas de gestão de pessoas, como o líder da área de GP e um empregado que se enquadra em alguns aspectos de minoria (Homem trans, negro, periférico) que prestou seu depoimento de como conquistou a vaga em processo seletivo e como foi tratado durante o processo de recrutamento e seleção pela empresa.

Os indicadores analisados fazem parte do Conjunto Mínimo de Indicadores da Comissão de Estatística da Organização das Nações Unidas (ONU, 2023) alinhada aos dados do último Fórum Econômico Mundial (WEF, 2023), dados provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

As questões para discussão têm como referência o questionário de Diversidade ETHOS (2024), em cenário com os parâmetros disponibilizados no Estudo de Estatísticas de Gênero, Sexo, Raça, Idade e Tipo de Deficiência do IBGE e dados do IBGE Cidades como empregabilidade, renda média e número de empresas ativas no local de observação, publicados respectivamente em 2023, e 2024 observados indicadores sociais e locais com devida relevância para a pesquisa.

4. Análise dos resultados

Foi possível observar que a gestão da planta de Três Rios ainda é vinculada a empresa em Petrópolis e se reporta diretamente aos seus superiores que controlam as atividades na região. A empresa pesquisada está em fase de expansão das atividades, encontra-se em processo de construção e ampliação de espaço existente, e ainda não está funcionando na integralidade, com previsão de aumento gradativo a partir de março de 2025, o que elevará significativamente o número de funcionários (dados da pesquisa, 2024). Durante a pesquisa foi observado a existência de apenas um líder que se encontra responsável pela gestão de pessoas no local, e que o processo de Recrutamento e seleção para trabalhadores é terceirizado nesta unidade. Ele afirmou que,

na empresa, a cultura organizacional é construída diariamente, através das interações entre as pessoas. Para promover um ambiente inclusivo, realizamos diversas ações, como treinamentos de conscientização sobre diversidade e inclusão, criação de grupos de afinidade, e a celebração de diferentes culturas.

Os processos de recrutamento de funcionários ocorrem com a supervisão do líder, porém é feito por equipe multidisciplinar da empresa, ainda na planta de Petrópolis, contando inicialmente com seleção de **Jovens aprendizes e estagiários**, em turmas de duração para curso de 1 ano e 4 meses, feitas em turmas de 20 integrantes pelo SENAI de Três Rios, designando posterior **treinamento como período de incubadora** - de três meses - em caso de **efetivação**. Em sua fala, destaca que, “acreditamos que um ambiente de trabalho inclusivo é aquele que se adapta às necessidades de cada indivíduo”.

A entrevista com o funcionário auto identificado como “Trans” e que se enquadrava em pelo menos três características dos “diversos” dentro das minorias: Gênero, Raça, Classe Social, e Sexo, buscou esclarecer como foi realizado seu processo de seleção, se houve algum tratamento especial ou presença de situações envolvendo preconceito de cor, classe social ou gênero, por parte da área de gestão de pessoas da empresa.

A minha mentora questionou se eu estava a vontade de ser chamado pelo meu nome, e eu falei que tinha inseguranças, mas eu tinha medo “também”, e daí ela mostrou que era possível fazer as coisas sem ter medo, então ela me deu **um guia** onde se eu quisesse mudar meu nome, por que eu já estava de cabelo cortado, já estava com a aparência bem masculina e isso confundia as pessoas, especialmente como ser tratado.

[...] deu segurança para mudar o meu nome, me deu um passo a passo, olha... Nisso **ela entrou em contato com RH** e explicando a minha situação, porque muitas pessoas achavam que eu era menino na época, então ela entrou em contato com o Rh, e o Rh foi até a sede onde eu trabalhava e perguntou como eu gostaria de ser tratado. A partir do momento que o RH fez essa pergunta eu percebi que não era necessário ter medo, né.

Eles rasgaram o crachá que estava com o meu nome. E disse: **Use o nome que você se sentir à vontade, você escolhe o nome que você quer que as pessoas te chamem.**”

Outro momento destacado pelo entrevistado, já no processo de seleção, denota a atenção à sua orientação sexual,

E quando eu entrei na empresa, eu não vi nenhum olhar torto, eu não vi pessoas me desmerecendo, as pessoas me abraçaram, e fizeram eu ter confiança neles. E isso foi muito importante para o meu profissional, porque eu passei a trabalhar com confiança, com segurança, porque quando a gente é abraçado, a gente se sente confiante no que está fazendo.

Com relação à atuação da liderança, o funcionário destaca:

Então isso foi muito importante para mim, o líder, orientar a equipe de que tinha uma pessoa que era “trans”, mas que não era diferente de nenhum e queria que fosse tratado igual. E assim, com o tempo, a empresa vem crescendo bastante, **o número de mulheres na empresa era pouco, só que está crescendo.** O banheiro era pequeno e o gerente me chamou e falou que ia fazer uma obra na empresa onde ia ter que diminuir o banheiro masculino e veio me perguntar se eu preferia um banheiro social onde homens e mulheres poderiam usar, [...] e assim o banheiro social ia ser mais assim exclusivo pra mim, né, que ele fez pensando em mim. Só que eu falei que não tinha necessidade, que eu acho que a partir do momento que eu me identifiquei com o que eu sou, ele não tem que se preocupar se eu, em qual banheiro eu irei, e se eu me identifico como homem eu vou usar o banheiro masculino.

A vinda deste funcionário estabeleceu uma comunicação bem relevante na forma de tratar a questão, não só sendo levado a participar de algumas decisões bem como de sugerir algumas mudanças necessárias para os funcionários “diversos”:

Tem que pensar também futuramente nas pessoas que estão para entrar. Isso também foi um fator muito importante para mim, porque eu estava naquela fase de confiança, então, dependendo do olhar das pessoas, poderia me deixar inseguro. Mas a partir do momento que eu vi que não tinha olhares que me deixavam mal, isso fez com que pudesse ser eu mesmo e ser um profissional muito bom.

O entrevistado, ao avaliar sua transição de gênero, comenta,

Comecei como mulher, e fiz minha transição como jovem aprendiz na empresa. Mesmo assim o líder não deixou de me ajudar. Pelo contrário. Aí eu não sei se foi pelo fato de ser quem eu era, não é? Ou pelo fato mesmo dele ter gostado do meu serviço, mas pra mim foi importante porque hoje, graças a essa oportunidade, eu consegui fazer meu tratamento, consegui fazer a mudança do meu nome. Eu consegui ser seguro. Uma coisa que eu não era. Eu não era seguro comigo. Hoje, se as pessoas me chamam, eu tenho certeza de falar quem eu sou. Eu não tenho dúvidas de quem

eu sou, eu tenho certeza. Então foi através desse processo todo lá atrás, desde quando fui aprendiz aqui e que me fez enxergar quem eu sou hoje.

Em relação à empresa, os relatórios de sustentabilidade estão disponibilizados em sites de fácil acesso e bem atualizados, como o "relatório global de sustentabilidade da empresa", em série histórica que aborda temas relacionados à responsabilidade social e traz dados da empresa global, não especificando cada planta. Esse relatório ajuda na avaliação das práticas de diversidade e inclusão como um todo. Como foi solicitado pela liderança que, neste momento, não houvesse a divulgação dos dados locais da empresa devido ao início de suas operações na região, serão apenas apresentadas as informações oriundas dos programas locais que estão em desenvolvimento, não considerando a sua atuação em nível internacional.

Neste caso, segundo a liderança, há o estabelecimento de metas claras e mensuráveis para a diversidade e inclusão, tais como aumentar a participação de mulheres em cargos de chefia e liderança e reduzir a taxa de *turnover* entre os grupos minoritários. Essas metas e indicadores podem ser utilizados para acompanhar o progresso e avaliar o desempenho da empresa, que são projetos de sua atuação global. Ela também afirma a realização de pesquisas de clima organizacional, o que por sua vez permite medir a percepção dos colaboradores sobre a cultura da empresa e identificar áreas de melhoria em relação à diversidade e inclusão.

Informou também que reporta os indicadores para sua base no Brasil para efeito de prestar conta em função dos indicadores mensurado para certificação. O relatório de sustentabilidade afirma alinhamento ao GRI (*Global Reporting Initiative*) certificação como a ISO 26000, além de outras certificações auditáveis da empresa.

No site da empresa, são encontrados os relatórios de sustentabilidade que explicitam programas robustos de sustentabilidade considerando seus *stakeholders*, com investimentos maciços na comunidade do entorno de suas operações, no público interno e externo e acionistas.

Cuidar das pessoas tem sido uma prerrogativa cada vez mais presente nos relatórios e isto considerando as mais de 52 mil pessoas que fazem parte desta empresa. Uma das questões tratadas no relatório aborda o alto investimento que é realizado em Pessoas e para Pessoas, buscando desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes visando a inovação e performance de liderança da mesma. Do relatório de sustentabilidade de 2024 foi possível extrair as seguintes informações acerca da política de gestão de pessoas, conforme quadro 1.

Quadro 1. Recortes da Política de gestão de pessoas do Relatório de sustentabilidade 2024 da empresa

Diversidade	Capacitando pessoas, comunidades e equipes e perspectivas diversas são essenciais para inventar o futuro.
Equidade e Inclusão	dá vida à visão é uma parte essencial do foco na integridade, com políticas e padrões incorporados em todas as operações e cadeia de valor.
Força de Trabalho	Na promoção de uma cultura que permita que cada pessoa atinja seu potencial máximo e equipando os líderes de pessoal para construir a comunidade inclusiva em que todos aspiram trabalhar.
Remuneração e equidade salarial	compromisso de longa data com práticas de remuneração justas e competitivas e meta alcançada em 2023 com 100% de equidade salarial.
Respeito aos direitos humanos	A Declaração de Princípios de Direitos Humanos reflete o compromisso de respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, incluindo direitos trabalhistas fundamentais, esforçando-nos de boa-fé para identificar e abordar os riscos aos direitos humanos em toda a cadeia de valor

Recrutamento & Seleção	Um programa global de preparação para faculdades e carreiras, focado em atrair, desenvolver e reter os melhores talentos, disponibilizando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento a todos os funcionários, onde quer que estejam em suas carreiras
Stakeholders	Todos os fornecedores e parceiros de negócios devem se comprometer contratualmente com o Guia de Integridade da empresa.
Carreira	Os programas de desenvolvimento são programas rotativos de dois anos dedicados a experiências de formação de carreira para desenvolver talentos em funções críticas. Esses programas fornecem o caminho principal para graduados universitários em carreiras.
Comunidades	Apoio às comunidades em todo o mundo e avançando no desenvolvimento de uma indústria mais diversificada e qualificada. Elevando as comunidades locais, a campanha foi lançada em maio de 2024 com US\$ 22 milhões em novos investimentos para apoiar o desenvolvimento da força de trabalho e o desenvolvimento das comunidades ao redor de sua área de atuação.

Fonte: site institucional, 2024

A entrevista realizada com líder de Gestão de Pessoas da unidade aborda os princípios apresentados no questionário ESG – 16 (ETHOS, 2023). Ao ser questionada sobre a visão da empresa em relação à diversidade e inclusão e como essa visão se integra à estratégia de negócios da planta, respondeu,

A diversidade não é apenas um número para nós. É um compromisso genuíno de criar um ambiente onde cada colaborador possa contribuir com o seu melhor. Nossa estratégia de D&I está alinhada com os nossos valores e com os objetivos de negócio da empresa, que é segurança total nos procedimentos, a empresa vem buscando um crescimento sustentável e inovador. Isso mudou muito nos últimos anos, vem cada vez sendo ampliado e dado maior relevância pela chefia direta.

Com relação à planta adotar uma política formal de recrutamento e seleção de diversos,

Nossa política de D&I é mais do que um documento, temos um guia prático para todos os colaboradores, com exemplos concretos de como podemos construir um ambiente mais inclusivo no dia a dia. Faz parte da cultura da empresa, revisamos e atualizamos essa política regularmente para garantir que ela esteja alinhada com as nossas necessidades e com as mudanças do mercado. Estamos muito alinhados ao que hoje chamam de agenda ESG. Incluímos Todos e pretendemos cada vez mais ter espaço para as minorias em nossas atividades.

Questionada acerca dos objetivos específicos da planta em relação à diversidade e inclusão e do progresso em direção a esses objetivos serem mensurados e comunicados,

Os objetivos vão além da representação numérica, até porque tratamos todos com equidade, diminuindo assim as variações que trazem o ambiente com relação a minorias, lidamos com Gente, com pessoas. E precisamos e queremos que todos os nossos colaboradores se sintam valorizados, respeitados e engajados. Para isso, estabelecemos metas claras e mensuráveis, como **aumentar a participação de mulheres em cargos de liderança e reduzir a taxa de turnover entre os grupos minoritários, a implementação de políticas de diversidade e inclusão é um processo contínuo** ainda identifico pontos de não cumprimento, e sempre sugestiono aos meus superiores medidas corretivas e aprimorar o processo, utilizo e alimento um **sistema integrado da SAP de gestão de capital humano**, ativo para temas de RH e que auxilia com dados de todos os trabalhadores auxiliando a mensurar objetivos.

Sobre a existência de grupos sub representados na força de trabalho da planta, foi questionado quais ações estão sendo tomadas para aumentar a representatividade desses grupos.

A representação de determinados grupos é menor do que gostaríamos. Por isso, temos implementado diversas iniciativas para **atrair, desenvolver e reter talentos de diferentes origens**. Acreditamos que a diversidade de perspectivas enriquece o nosso trabalho e nos torna mais competitivos, **somos a primeira empresa da América latina a ter no seu quadro um casal trans, e aqui sua identidade de gênero por exemplo são respeitadas e atribuídas a cada um o seu papel**, e só foi exposto por um pedido e consentimento dos mesmos para demonstrar que estão inseridos completamente no ambiente, propagam a causa e são respeitados com a igualdade que cabe a todos seres humanos, e todos são bem vindos.

Em relação às práticas utilizadas para garantir a diversidade nos processos de recrutamento e seleção, a líder comenta,

Acredito que um time diverso é um time mais forte. Por isso, buscamos ativamente por talentos de diferentes origens e *backgrounds* em nossos processos seletivos. Além de utilizar ferramentas tradicionais, como testes psicológicos e dinâmicas de grupo, **implementamos ações afirmativas** para garantir que grupos sub representados tenham oportunidades iguais, não temos vagas exclusivas porém temos ações afirmativas. Nossa equipe de recrutamento passa por treinamentos regulares para identificar e combater vieses inconscientes, e **nossas descrições de vagas são elaboradas com uma linguagem inclusiva e que valorize a diversidade de experiências**. Terceirizamos ainda parte do processo pois assim podemos contar com a expertise de demais profissionais, nesse momento trabalhamos com uma das quatro melhores empresas mais bem avaliadas no mercado para se trabalhar com o fonte de recrutamento e seleção para os serviços que não fazem parte do nosso *Key Business* e do nosso *Core Business* o que garante até aos trabalhadores terceirizados uma isonomia na contratação e um alinhamento significativo com nossa cultura.

Questionada acerca das oportunidades de desenvolvimento profissional são oferecidas aos diferentes grupos de funcionários,

Investimos em **programas de desenvolvimento personalizados para cada colaborador, considerando suas aspirações e necessidades individuais**. Oferecemos **mentoria** para que todos tenham oportunidades de crescimento. Além disso, criamos **redes de apoio** para que os colaboradores possam se conectar com colegas de diferentes origens e compartilhar suas experiências. Acreditamos que o **desenvolvimento profissional é um processo contínuo** e que todos devem ter a oportunidade de alcançar seu pleno potencial. **Intercâmbios e experiências em vários ambientes e países fazem parte de uma rotina real para quem trabalha aqui**, e a carreira pode sim ser alavancada por uma oportunidade incrível destas. **Programa de mentoria e apoio psicossocial para funcionários principalmente para grupos minoritários**, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional, pessoal e progressão na carreira. Partimos de treinamento personalizados para atender às necessidades específicas de cada grupo de funcionários, e atuamos com redes de apoio para funcionários de grupos minoritários, promovendo a troca de experiências, *networking* e desenvolvimento.

Sobre as ações realizadas para promover uma cultura organizacional inclusiva a líder comenta que,

Na empresa cultura organizacional **é construída diariamente**, através das interações entre as pessoas. Para promover um ambiente inclusivo, realizamos diversas ações, como **treinamentos de conscientização sobre diversidade e inclusão, e a celebração de diferentes culturas**. Além disso, contamos com um **código de**

conduta claro e transparente, que proíbe qualquer tipo de discriminação ou assédio. Acreditamos que uma cultura inclusiva é fundamental para atrair e reter talentos e para alcançar o sucesso a longo prazo. Temos foco em segurança, em sustentabilidade e é importante para nós contarmos com indivíduos estáveis principalmente em nosso processo de modernização e expansão.

A respeito de como a empresa comunica interna e externamente seus compromissos com a diversidade e inclusão,

Existe o setor responsável, mas somos uma empresa integrada, a comunicação é a chave para construir uma cultura inclusiva. Utilizamos diversos canais para comunicar nossos compromissos com a diversidade e inclusão, **como intranet, e-mails, eventos internos e redes sociais**, além disso, incentivamos a comunicação aberta e transparente entre todos os colaboradores, para que se sintam à vontade para compartilhar suas ideias e preocupações. Temos ainda uma **plataforma integrada SAP HR**, com o HCM que ajuda a mapear a parte de recursos humanos.

Acerca das parcerias com instituições ou organizações para promover a diversidade e inclusão, a líder comenta,

A planta inicialmente não está em pleno funcionamento, e isso prejudica um pouco a interação com o ambiente externo, mas é momentâneo, em breve acredito que estaremos atuando e integrando melhor com a cidade que tão bem nos acolheu, e com os grandes parceiros que construiremos aqui, assim é política da empresa em outros lugares de atuação e acredito que a parceria com outras organizações é fundamental para promover a diversidade e inclusão. **Trabalhamos com universidades, escolas, ONGs e outras empresas para desenvolver programas e iniciativas conjuntas.** Pretendo que essas parcerias aconteçam para ampliar nosso alcance e impactar um número maior de pessoas. Além disso, aprendemos com as experiências de outras organizações e podemos compartilhar nossas próprias práticas.

Em relação as adaptações feitas para atender às necessidades de funcionários com diferentes características e habilidades,

Entendemos que as necessidades de cada colaborador são únicas. Por isso, oferecemos **diversas opções de trabalho flexíveis, como horário flexível e trabalho remoto, para atender às diferentes realidades.** Além disso, investimos em **tecnologias assistivas para garantir a acessibilidade** de todos os colaboradores. Acreditamos que um ambiente de trabalho inclusivo é aquele que se adapta às necessidades de cada indivíduo. Na planta de Três Rios por exemplo temos pessoas com **mobilidade reduzida, e com baixa visão, e foram feitas adaptações próprias a cada especificidade** para dar as condições mais próximas da otimizada a esses trabalhadores, além de contarmos com profissionais que na sua maioria, acolhem e integram a equipe como um todo, isso ajuda a suprir eventuais dificuldades maiores que possam surgir no processo.

Em relação ao seu papel como líder como demonstra seu compromisso com a diversidade e inclusão,

Com base em minha experiência, posso afirmar que **investir em diversidade e inclusão é um investimento no futuro da organização.** Praticamos um ambiente de trabalho inclusivo e inovador, isso faz com que sejamos mais produtivos e mais atrativos para talentos. A empresa com isso contribui para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Sobre os treinamentos são oferecidos aos gestores e funcionários para promover a conscientização sobre diversidade e inclusão,

Acreditamos que a mudança cultural começa com a educação. Por isso, oferecemos uma variedade de treinamentos para gestores e funcionários, abordando temas diversos, por exemplo, fomos treinados em Vieses inconscientes, que especificamente me ajudou a reconhecer e desafiar meus próprios preconceitos, promovendo uma maior consciência sobre como eles podem influenciar nas decisões e comportamentos no ambiente de trabalho. Coletivamente posso citar temas como **comunicação inclusiva que ensina técnicas de comunicação eficaz e respeitosa**, que valorizam as diferenças e promovem um diálogo aberto e construtivo. Temos uma **liderança inclusiva onde os gestores são motivados a criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam valorizados e respeitados**, independentemente de suas diferenças. Sempre incentivamos a participação em *workshops* e conferências sobre diversidade e inclusão, para que os colaboradores possam se conectar com profissionais de outras empresas e aprender sobre as melhores práticas.

Em relação a existência de um canal seguro para que os funcionários possam reportar casos de discriminação ou assédio,

É fundamental que os colaboradores se sintam seguros para reportar qualquer caso de discriminação ou assédio. Por isso, oferecemos um canal anônimo e confidencial para que possam registrar suas denúncias. **Todas as denúncias são investigadas de forma imparcial e rápida, e as medidas adequadas são tomadas para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos.** Além disso, oferecemos acompanhamento psicológico para as vítimas, caso necessário. **É bem eficiente o compliance da empresa**, é sempre considerado as questões que são trazidas e mediadas de forma eficiente.

Sobre os dados coletados para monitorar o progresso em relação à diversidade e inclusão, e como são analisados,

Coletamos diversos dados para monitorar o **progresso em relação à diversidade e inclusão**, a empresa utiliza ferramentas de análise de dados para identificar padrões, tendências e áreas de melhoria e as informações são utilizadas para tomar decisões estratégicas e ajustar nossas políticas e práticas. **Dados como gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual e deficiência, apesar de bem resguardados são necessários para a evolução de informações e programas, a LGPD é bem implementada aqui na empresa.** Agora, vale ressaltar que monitoramos **participação em programas de desenvolvimento**, onde o número de funcionários que participam de programas de mentoria treinamento e desenvolvimento é sempre atualizado e dados de promoções e transferências são vinculados a progressão na carreira de diferentes grupos de funcionários. Realizamos pesquisas de **clima organizacional regularmente para medir a percepção dos colaboradores sobre a cultura da empresa**, acompanhamos com frequência o impacto das iniciativas de diversidade e inclusão nos resultados da empresa, como **produtividade, inovação e retenção de talentos.**

Questionada acerca de como as iniciativas de diversidade e inclusão da planta impactam a satisfação dos funcionários, o desempenho da equipe e a reputação da empresa, avalia,

Colaboradores que se sentem **valorizados e respeitados tendem a estar mais satisfeitos com seus empregos e mais engajados com a empresa**, os empregados

são medidos de acordo com seus **potenciais de resolver problemas complexos** e hoje já somos uma empresa que as pessoas querem vir fazer parte, isso tem a ver com reputação que criamos ao longo dos anos e que desde de 2018 estamos criando com as pessoas de Três Rios.

E, por fim questionou-se como as políticas e práticas de diversidade e inclusão da planta se alinham com as diretrizes estabelecidas no relatório global de sustentabilidade da empresa,

Como líder, posso afirmar que **a construção de uma cultura inclusiva é um processo contínuo que exige dedicação e compromisso de todos**. É fundamental monitorar os resultados, adaptar as iniciativas e celebrar as conquistas. Para criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam valorizados e respeitados, estamos construindo um futuro mais justo e equitativo para todos, e **nossas políticas de D&I desenvolvidas em nível global podem não ser adequadas para as realidades locais, exigindo adaptações e ajustes**, ainda falta parceria com a comunidade, o diálogo e parceria com a comunidade local pode limitar o alcance e o impacto das iniciativas de D&I, espero que com o pleno funcionamento consigamos estar mais ativos e integrados as necessidades da comunidade.

Como expreso nos documentos institucionais a organização se apoia nas costas de seu pessoal, cujo investimento no ambiente interno proporciona o local próprio para desenvolvimento de competências. A visão da empresa é de que cada funcionário seja respeitado, incluído e capacitado visando o atingimento de seu máximo potencial. Desta forma, acredita-se que os *gaps* de competência sejam cada vez menores entre as expectativas de atingimento de objetivos organizacionais e individuais, o que leva a organização a se destacar como inovadora no cenário internacional.

Após análise da literatura, dos documentos acessados e com base nas entrevistas, foi possível avaliar que apesar de um único líder de GP para a Planta local, a empresa conta com equipe de profissionais externos, utilizando apoio terceirizado para contratações da empresa.

Foi observado que a empresa está de acordo com as práticas ESG, no âmbito internacional, e que preenche todos os quesitos da dimensão social tendo como parâmetro o relatório Ethos, e está em conformidade com o apresentado no seu relatório global de sustentabilidade. A existência de uma política formal, atualizada e acessível a todos os colaboradores demonstra um compromisso institucional com a diversidade.

A definição de metas específicas e o acompanhamento do progresso dos trabalhadores demonstra um enfoque estratégico na área Social, a empresa adota ações afirmativas para aumentar a representatividade de grupos sub-representados, como a implementação de cotas e a busca ativa por talentos “diversos” e oferta de treinamentos sobre diversidade e inclusão para gestores e funcionários, o que demonstra um investimento em educação e conscientização.

Outro fator relevante é a existência de um canal para denúncias de discriminação e assédio, o que denota um compromisso com a proteção dos trabalhadores.

5. Conclusão

A coleta e análise de dados permitiu identificar que a unidade de Três Rios necessita ainda de maior implementação de práticas ESG nos processos de Recrutamento e seleção de pessoas como é observado em outras unidades. A empresa busca parcerias com instituições externas para ampliar seu alcance e impactar um número maior de pessoas, seja por meio de

parcerias com o SENAI, com formação direta de jovens aprendizes e estagiários, seja através de seleção por empresa terceirizada no recrutamento e seleção de empregados.

Apesar de ser uma empresa multinacional conhecida pelos processos robustos de gestão de pessoas, considerando os critérios de ESG, no exterior, no Brasil este processo está bem ancorado, mas ainda em implementação. Segundo a liderança é importante destacar as características regionais para que haja efetividade entre as políticas de gestão e o ambiente. Desta forma, alinhar os princípios internacionais à cultura local se aproximando mais da realidade brasileira e regional.

Os objetivos da pesquisa foram atingidos devido ao levantamento das informações sobre os processos de R & S, ainda que esteja em processo de implementação, as políticas da empresa no âmbito internacional, por meio da análise de seus relatórios evidenciam uma postura estratégica na gestão de processos e no compromisso ESG que deverão ser implementados considerando as realidades da região.

Como limitações da pesquisa, destaca-se que, apesar de alinhada a práticas inclusivas de recrutamento e seleção, na região, a empresa reconhece que a representação de alguns grupos ainda é menor do que o desejado, a adaptação das políticas globais às realidades locais pode exigir ajustes e maior integração com a comunidade que, basicamente, ainda é feita nos processos de seleção de jovens aprendizes, e por terceirizados. Nesse caso, a liderança acredita que o treinamento dentro de sua unidade, propicia capacitar os mesmos para os processos de recrutamento e especialmente de seleção, na medida em que já desenvolveram aptidões e vocações para fazer parte da empresa. Este foi o caminho traçado pelo funcionário entrevistado.

A ausência de dados sobre a experiência dos colaboradores com relação à diversidade e inclusão pode ser aprimorada por meio de KPIs próprios, indicadores já dimensionados, e direcionados unicamente a planta local, que poderá ser objeto de pesquisas futuras na medida em que a empresa esteja melhor instalada e que haja uma gestão local dos processos estratégicos e não apenas operacional.

Referências

ABNT, **NBR ISO 26000** – determinação da direção de uma organização rumo a responsabilidade social para uso. 2023. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ELKINGTON, J. "Accounting for The Triple Bottom Line", **Measuring Business Excellence**, v.2, n.3, p. 18-22, 1998. <https://doi.org/10.1108/eb025539>

ETHOS. **Como as empresas podem (e devem) valorizar a diversidade**. São Paulo: Instituto Ethos, 2000.

ETHOS. **Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis**. São Paulo: Instituto ETHOS, 2023, 2024.

GIL, A. C. **Gestão de Pessoas**. Enfoque nos Papéis Profissionais. São Paulo: Atlas, 2006.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas da pesquisa social**: 6. ed. 7 reimpr. São Paulo: Atlas, 2016.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE. GRI Standards. GRI, 2024. Disponível em: <<https://www.globalreporting.org/standards>>. Acesso em: 20 set. 2024.

IBGE. **Estatísticas de gênero**: indicadores sociais das mulheres no Brasil. 2. ed. São Paulo: IBGE, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf. Acesso em: 25 abr. 2023.

IBGE. **Características Étnico-Raciais da População**: classificações e identidades. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br> Acesso em: 25 ago. 2023.

ISO. **ISO 45001 - Occupational health and safety management systems** -Requirements for guidance use. Geneva: ISO, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/news> >. Acesso em: 18 out. 2023.

KOTLER, P.; LEE, N. **Corporate social responsibility**: Doing the most good for your company and your cause. New York: John Wiley & Sons, 2005.

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARRAS, J. P. **Administração de recursos humanos**. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.

MOLOCCHI, A. Economia circular e meio ambiente sustentabilidade: uma análise de coerência política dos atuais subsídios italianos. **Sustentabilidade**, v.13, n.15, p.8150, 2021. <https://doi.org/10.3390/su13158150>

ONU. **Pacto Global**. Disponível em: <https://www.unglobalcompact.org>. Acesso em: 21 set. 2024.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa Social**: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

ROBBINS, S. P.; JUDGE; T. A.; SOBRAL, F. **Comportamento Organizacional**. 15. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SEHNEM, S.; PROVENSÍ, T.; SILVA, T.H.H.; PEREIRA, S.C.F. Inovação disruptiva e circularidade em startups: um caminho para o desenvolvimento sustentável. **Estratégia Empresarial e Meio Ambiente**, v. 4, n.31, p.1292-1307, 2022. <https://doi.org/10.1002/bse.2955>.

SEHNEM, S.; PROVENSÍ, T.; KUZMA, E.L.; SANTOS, F.M.; GODOI, L.R. Circular economia no Brasil e alinhamento com os ODS: Interfaces, lacunas e oportunidades para pesquisas futuras. **Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, n.21, 2023. <https://doi.org/10.19094/contextus.0.81400>.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

WEF. **Annual meeting of the global future councils 2023**. Geneva, 2023. Disponível em: www.weforum.org.

YEH, C.C.; LIN, F.; WANG, T.S.; WU, C.M. Does corporate social responsibility affect cost of capital in China? **Asia Pacific Management Review**, n.25, p.1-12, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2019.04.001>

ATUAÇÃO DA CONSULTORIA INTERNA DE RH

Thais Lisboa

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo compreender a atuação dos Consultores Internos (Business Partners) nas organizações, verificando se suas atividades são, de fato, estratégicas, conforme propõe a teoria. O estudo analisa como esse papel tem sido exercido no mercado de trabalho, abordando temas como gestão estratégica de pessoas e consultoria interna. São investigados suas competências e o modo como desempenham suas funções nas empresas atuais. Além disso, o trabalho explora a valorização do consultor interno, tanto pela organização quanto pelo próprio profissional, e como se dá sua participação nas decisões de negócios. A pesquisa revela que, embora os Consultores Internos estejam envolvidos em processos estratégicos e alinhamento organizacional, sua participação direta em decisões ainda é limitada, mas sua influência e contribuição para a organização são percebidas como relevantes. Assim, o estudo evidencia o impacto positivo da atuação estratégica do Business Partner, destacando-o como um agente fundamental na integração entre a gestão de pessoas e os objetivos empresariais.

Palavras-Chave: Consultor Interno, Atuação Estratégica, Negócios, Business Partner

1. Introdução

O presente trabalho busca compreender a atividade dos Consultores Internos nas organizações tendo como objetivo geral verificar se a atuação dos Consultores Internos está sendo estratégica na prática como a teoria por trás deste cargo diz ser. Tem como seu objeto de estudo averiguar como tem sido a execução do papel do Consultor Interno de RH no mercado de trabalho.

Além disso, possui os objetivos específicos: trazer conceitos e estudos acerca da gestão estratégica de pessoas e Consultoria interna, investigar a formação de carreira do business partner, conhecer a atuação do business partner no mercado, apresentar competências necessárias de atuação do Consultor Interno. Descobrir como é a atuação do business partner em sua empresa atual, investigar a valorização do seu papel como consultor interno pela empresa e por ele mesmo, levantar como é a sua participação no negócio e o impacto que isso traz para a organização em que trabalha.

O trabalho está estruturado em capítulos contando com esta introdução, Capítulo 1. Na próxima, no capítulo 2, traz a base teórica adotada na condução do estudo realizado. Em seguida, são destacados os procedimentos metodológicos observados, no capítulo 3, e os resultados obtidos em campo, no capítulo 4. Então, são apresentadas as conclusões, compondo o capítulo 5, e no capítulo 6, as referências.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Consultoria Organizacional

As empresas, se beneficiam dos insights proporcionados por consultorias, que, com base na sua área de especialização, oferecerá ações e planos estratégicos destinados a impulsionar o crescimento da empresa de acordo com suas necessidades específicas. Em essência, a consultoria fornece subsídios valiosos que orientam a empresa na tomada de decisões e na implementação de estratégias que promovam o desenvolvimento e o sucesso no seu setor de atuação. A definição de consultoria é ampla entre os autores:

Consultoria é um processo interativo, executado por uma ou mais pessoas, independentes e externas ao problema em análise, com o objetivo de fornecer aos executivos da empresa-cliente um ou mais conjuntos de opções de mudanças que proporcionem a tomada de decisão mais adequada ao atendimento das necessidades da organização (Luciano Crocco e Erick Guttmann, 2005, pág. 8)

De acordo com Elizenda Orlickas (2001), consultoria é o fornecimento de uma prestação de serviço específica, e é realizada por um profissional capacitado e conhecedor do tema, sendo serviço prestado ao cliente através de processos e diagnósticos e tendo por objetivo levantar as necessidades do cliente, recomendando providências a se tomar e apontando soluções.

Ao passo que ingresso no âmbito empresarial, a consultoria tem prosperado de forma crescente desde os anos 1980 motivada pela implementação de ferramentas gerenciais inspiradas nas práticas de gestão japonesas, sendo executada sob o enfoque interno ou externo (Donadone, 2003).

A consultoria interna teve origem na Europa e nos Estados Unidos na década de 1950, contudo apenas se consolidou na década de 1990, em decorrência da demanda por mudanças estruturais, culturais e práticas para a competitividade organizacional (Johri;Cooper;Prokopenko,1998). Este movimento foi impulsionado para buscar por profissionais de recursos humanos que trabalhassem mais amplamente com aspectos da gestão, auxiliando as lideranças com problemas nos processos de RH. (Alberton;Mancia; Borba, 2009). Aspectos esses, que levariam os setores das empresas ao alcance mais rápido de suas estratégias.

No cenário do Brasil, a adoção da configuração de consultoria interna é recente, aproximadamente na década de 80, influenciada pela expansão do parque empresarial e pela ascensão da relação entre fornecedor e cliente. (Oliveira, 1999). Pode ser observado, que o fator de renovação interna nas organizações vem crescendo e se fortalecendo no mercado onde estão inseridas.

Logo, pensando na inovação estratégica das empresas veio o investimento nas consultorias internas focadas em gestão de pessoas, com o objetivo de trazer mais agilidade nos processos, ampliando a atuação da área na busca constante por inovação. (Girardi;Lapoli;Tosta, 2009). Diante desse cenário, a função da área de gestão de pessoas começa a ser considerada um elemento estratégico, na medida em que tem assumido papéis e práticas mais relacionadas à esfera estratégica das organizações (Mascarenhas, 2011).

Portanto, é necessário um olhar amplo para a mudança de tarefas de um setor anteriormente visto apenas como burocrático para fazer parte de um importante planejamento

da empresa. Bosquetti, Parolin e Albuquerque (2009), fizeram um estudo de caso da migração das tarefas tradicionais do setor RH para a consultoria interna e identificaram esse direcionamento de recursos como estratégicos, mais uma vez constituindo a inserção da consultoria no mercado como amplamente assertiva no crescimento das empresas.

Com isso, as atividades de cunho intelectual da consultoria interna começaram a buscar a agilidade de ações da organização, e atuam em mudanças sistêmicas e culturais. Segundo o estudo realizado por Barreto *et al* (2011) sobre temas emergentes em recursos humanos nas produções nacionais e internacionais, destacaram-se dois temas como principais tendências na década de 90: (i) a arquitetura dos processos de RH com foco em alto desempenho; (ii) a aplicação de políticas e práticas de RH que garantam a estratégia do negócio.

Desse modo, o objetivo final da Consultoria Interna é produzir “alguma espécie de mudança” (BLOCK, 2001, p. 3), seja através de políticas, procedimentos ou relacionamento. Mais especificamente, há três tipos de objetivos: objetivos de negócio, objetivos de aprendizagem e objetivos de desenvolvimento organizacional (BLOCK, 2001).

Porém, o discurso na teoria pode se diferenciar da prática, como verificam os estudos de Lawlwer e Mohrman (2000) sobre a incorporação do papel de parceiro estratégico por parte de RH. O estudo em 2001 com 150 empresas de grande porte constatou, que as mudanças nas práticas do setor de RH e na forma como este realiza suas atividades ainda estavam relacionadas às atividades tradicionais de recursos humanos. Sendo assim, não contribuem para a da adição de valor ao negócio e, conseqüentemente, continua pouco percebida como um parceiro estratégico e continua vista como uma despesa que não agrega valor.

Leite *et al.* (2009) salientam que a mudança organizacional pode ser gerada pela própria consultoria interna em gestão de pessoas, através da realização de uma intervenção planejada com ênfase em toda a coletividade. Este profissional, na visão do autor, deve atuar de maneira extensa para que a cultura da organização se modifique para este modelo estratégico, tendo que estar acessível e bem posicionado com a alta direção.

Milkovich e Boudreau (2010) destacam que diversas organizações atuam com um modelo de RH de alta flexibilidade, com líderes experientes que detém a ação sobre o negócio, acompanhados por consultores internos, criando políticas adequadas às necessidades de cada unidade e transformando a organização em uma rede de alianças. Para isso, é necessário um papel de assessor que almeja a confiança das lideranças com quem irá atuar.

Assim, é crucial o envolvimento do consultor interno no planejamento estratégico da organização, ele deve estar presente através de reuniões, prestar assessorias e suporte aos clientes internos e elaborar políticas de gestão de pessoas que condizem com a necessidade da empresa e também dos gestores. Já, em conjunto, os gestores de pessoas devem cuidar de sua equipe, tomar decisões a respeito delas, comunicar estratégias e desenvolvê-las levantando treinamentos. (LEITE *et al.*, 2009; ORLICKAS, 2013; SILVA, 2013).

Em vista do crescimento da organização, é fundamental o alinhamento de interesses entre consultor interno e a empresa atuando lado a lado, seja com estratégias voltadas para as pessoas como plano de remuneração, carreira e retenção que precisam estar integradas com a estratégia da organização para manter as pessoas motivadas e pertencentes ao ambiente. (ORLICKAS, 2013).

Oliveira (1999) argumenta que a interação do Consultor Interno de RH com a organização deve ser sólida e bem planejada, sustentada pela credibilidade, ótimos processos de informações, abertura a mudanças e visão do Consultor como um facilitador, para que o trabalho seja desenvolvido com maior eficácia. Este deve atuar como um agente de

desenvolvimento organizacional, capaz de desenvolver comportamentos, atitudes e processos que possibilitem uma mudança planejada, visando uma melhor adequação ao mercado, à tecnologia e ao ritmo dinâmico de mudanças no ambiente organizacional global.

De acordo com Block (2001 apud RENGEL, 2002), o papel do consultor não é ter o domínio direto da situação, mas sim agir como gerente, deve inspirar e influenciar as pessoas, ou um grupo, ou uma empresa nas tomadas de decisão, logo ele não tem o pleno poder para implementar as mudanças sugeridas. Mas independente, segundo Anélio Berti (2001) o consultor deve ser qualificado para exercer sua opinião, tendo que conhecer profundamente sobre a empresa em que atua e também sobre os processos e teorias de RH. Deve ser altamente capaz de atuar sobre recrutamento, seleção e treinamento, por exemplo, deve aperfeiçoar produtos existentes e desenvolver práticas novas também.

Os autores Greinner e Metzger falam sobre o papel do consultor interno (1983 apud RENGEL, 2002, pág. 60):

Estudaram os papéis a serem desempenhados pelos consultores e concluíram que o seu modo de ser e de atuar depende de :sua personalidade; seu conhecimento e sua experiência; da preferência da organização-cliente por uma abordagem que seja compatível com o seu estilo de trabalho; e da natureza do problema que se pretende analisar e resolver.

Em resumo, é necessário ter uma visão do contexto do negócio, capacitar os gestores, alinhar comportamentos individuais a estratégia da organização e com práticas de Gestão de Pessoas é no que o business partner deve atuar. Ulrich, Younger, Brockbank, (2013) descrevem em sete passos as atividades do *business partner*:

Tabela 1: Alinhamento da estratégia com atividades do business partner

Perguntas:	Atividades
Negócio: Onde vamos fazer uma conexão estratégica de Gestão de Pessoas?	Selecione o negócio para o qual deseja se criar uma conexão de Gestão de Pessoas Estratégica.
Ambiente: Quais são as tendências do negócio?	Defina as principais tendências do ambiente que irão afetar a organização no futuro. Examinar as expectativas de cada stakeholders.
Estratégia: Quais são os orientadores estratégicos para o negócio?	O que a organização está tentando fazer? Qual a melhor maneira de atender a os clientes?
Organização: Em que precisamos ser bons como organização?	Identifique, faça auditorias, identifique e priorize as principais capacitações necessárias.

5. Investimentos: Quais as prioridades da Gestão de Pessoas?	Crie uma tipologia ou lista de práticas de Gestão de Pessoas que possa ser utilizada para alcançar resultados. Faça opções de investimentos das práticas importantes (análise de custo/ benefício).
Plano de Ação: quem vai fazer o que, quando, onde e como?	Prepare planos de ação específicos para realizar as prioridades da gestão de Pessoas.
Medidas das métricas: Como a avaliar o progresso?	Defina um scorecard com medidas e métricas para acompanhar o sucesso, principalmente sobre as principais capacidades.

Adaptado de: ULRICH; YOUNGER; BROCKBANK; ULRICH (2013.p.115 - 116).

A tabela proposta oferece um roteiro abrangente e estruturado para orientar o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia de Gestão de Pessoas eficaz. Ao focar no negócio, analisar as tendências do ambiente, alinhar a estratégia com os objetivos gerais da organização e identificar as principais capacitações necessárias, os autores destacam a importância de uma abordagem holística e alinhada com a realidade da empresa.

A consideração cuidadosa dos investimentos, a definição de planos de ação específicos e a implementação de medidas e métricas de acompanhamento completam esse processo, assegurando não apenas a eficácia, mas também a adaptabilidade e a sustentabilidade da estratégia de Gestão de Pessoas ao longo do tempo.

Em conclusão, a prática da Consultoria Interna de Recursos Humanos emerge como um catalisador fundamental para o sucesso organizacional, estabelecendo uma ponte sólida entre as necessidades estratégicas da empresa e as soluções práticas oferecidas pelo departamento de RH. Ao adotar uma abordagem proativa e orientada para resultados, os consultores internos de RH podem desempenhar um papel estratégico na condução da transformação organizacional, impulsionando a eficiência, a produtividade e o engajamento dos colaboradores.

3. Metodologia da Pesquisa

O presente trabalho busca compreender a atividade dos Consultores Internos nas organizações tendo como objetivo geral verificar se a atuação desses Consultores está sendo estratégica na prática como a teoria por trás deste cargo diz ser. Tem como seu objeto de estudo averiguar como tem sido a execução do papel do Consultor Interno de RH no mercado de trabalho.

Com a finalidade de alcançar o propósito deste trabalho, foi utilizado o tipo de pesquisa qualitativa. Essa pesquisa envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. (Godoy,1995).

Segundo Ander-Egg apud Lakatos & Marconi, a pesquisa é um “procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. ” Essa pesquisa fornece para o investigador o conhecimento da realidade ou verdades parciais.

As pesquisas qualitativas levam em consideração questões sociohistóricas, Denzin e Lincoln (2005) propõem que três interconexões de atividades caracterizam as pesquisas qualitativas em diferentes planos de análises, sendo elas: teórico, analítico e metódico, relacionados à ontologia, epistemologia e metodologia.

Visando atingir os propósitos pretendidos de alcançar os objetivos neste trabalho, foi desenvolvida uma entrevista semiestruturada com análise de conteúdo. Como sumariza Gil (2008), a entrevista é uma técnica especialmente útil para investigar o comportamento e a subjetividade humana. Por meio da entrevista, é possível, por exemplo, coletar dados a respeito do que as pessoas fazem, como fazem e os motivos pelos quais fazem o que fazem; é possível investigar o que as pessoas sentem e as circunstâncias sob as quais sentem o que sentem; é possível identificar tendências de se comportar de determinada forma, entre tantas outras possibilidades.

Tendo em vista que a entrevista semiestruturada se organiza em torno de questões estabelecidas previamente (Dicicco-Bloom; Crabtree, 2006), deve-se ser elaborado um roteiro que identifique os objetivos de cada uma das questões criadas.

O tratamento dos dados foi procedido com base na análise de conteúdo, utilizando-se três categorias, definidas: Trajetória até o Cargo de Consultor Interno, Atuação como Consultor Interno e Resultados e expectativas como Consultor Interno que irão alcançar o objetivo de pesquisa deste trabalho.

4. Análise dos Resultados

Esta categoria tem o objetivo entender a atuação do consultor interno nos quesitos: como funciona sua atuação na empresa, verificar se ele atua conforme a estratégia da empresa em que trabalha, os desafios, a importância do seu papel para a organização em que trabalha, com quais níveis hierárquicos se relaciona e se participa de tomadas de decisões importantes.

A análise dos resultados obtidos com a atuação do Consultor Interno revela o impacto dessa função na melhoria da performance organizacional. Além disso, a pesquisa avalia como as competências do Consultor Interno influenciam a implementação de mudanças e a adaptação da equipe às novas diretrizes, destacando seu papel fundamental como facilitador do sucesso organizacional.

Com o objetivo da pesquisa de avaliar como atuam estes profissionais no mercado hoje em dia, alguns ainda se mantêm atuando em processos típicos de RH como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, enquanto outros buscam observar de forma mais estratégica, dependendo do tamanho de sua organização, como diz Rafael : “ penso em estrutura, cultura, remuneração, benefícios, falando pensando na estrutura do meu time, capacitação, treinamento, gestão de carreira, as pessoas entram e o que acontece com elas?”

Também é relatado que alguns não criam processos típicos de RH, mas os acompanham, como menciona Thalita: “Eu não faço de fato processos seletivos, por exemplo, eu acompanho o processo seletivo , faço entrevistas e valido se vamos contratar aquela pessoa ou não. E também verificar qual orçamento que temos para aquela função.”

Os participantes mencionam também não ser possível sair do operacional quando se trata do cargo, onde Fernanda faz o seguinte relato sobre a sua função: “Então, a gente fala assim, o BP nem sempre é 100% estratégico né, não sei como está sendo as outras entrevistas, mas não tem como ser 100% estratégico, é difícil estar atuando principalmente porque geralmente é 1 ou 2 BPs por unidade, e a gente atua diretamente né com a liderança, onde atuamos como parceiros.”

De acordo com Fernanda, ela acredita que o principal papel seja estar junto com a liderança:

não sei como está sendo em outras empresas, mas a gente tem uma liderança muito jovem, tem muita dificuldade quando desce para o nível de primeira linha, que é o de supervisão, e acaba que a gente tem que fazer um trabalho mais próximo com eles para apoiar no próprio desenvolvimento deles na gestão de pessoas, que é o que ocupa mais tempo, por isso eu falo que não é sempre estratégico, tem que pôr a mão na massa com eles, para apoiar, ensinar mesmo, a desenvolvê-los.

Todavia ainda há entrevistados que atuam em processos operacionais, como Rickson que ainda se responsabiliza por acompanhar Onboarding, Atração e retenção de talentos, fornecer feedbacks e gerir resolução de conflitos. O mesmo se pode dizer da entrevistada Juliana que relatou cuidar de toda parte do RH da empresa, incluindo ajudar com o Departamento Pessoal.

A entrevistada Carolina menciona que ainda tem que lidar com algumas questões trabalhistas de seu cargo: “eu sou o ponto focal do sindicato, eu que faço negociação sindical, eu que faço engajamento com o sindicato local”. Isso demonstra que por mais que dependendo da organização e a estrutura do setor onde eles estão inseridos, alguns ainda sim terão algum papel voltado para fora da estratégia.

Ao ser analisado como atua o setor de RH, é mencionado diferentes divisões em suas estruturas, na empresa de Thalita, ela ressalta que existem times separados para cada questão, como o time de Recrutamento e Seleção, menciona os líderes de recrutamento a que se refere como “mais estratégicos”, time de educação que visa o Treinamento e Desenvolvimento e o time de Onboarding.

As principais estruturas mencionadas referente ao setor de RH são formadas por um Head de Gente e Gestão que responde para uma Diretoria de RH, geralmente esse Head de Gente e Gestão gerencia os subprocessos por líderes responsáveis por cada área, como relata Carolina:

“HRBP Head de Operações que é a minha chefe, que cuida das fabricas, de usinas e da parte de logística. Ela tem a HRBP Head da área Comercial que cuida de vendedores, da parte de marketing, que cuida das áreas corporativas de confiança, jurídica, e etc, ela tem Head de Remuneração, que faz toda a parte estratégica de remuneração, bônus, escalas salariais, aumentos e etc. Ela tem uma Head de Talento e Diversidade, que cuida de treinamento, cuida de um monte de coisa, e ela tem uma Head de Relações do Empregado, que é uma área que cuida de toda parte sindical, toda parte médica, então serviço médico e etc, e toda parte legal, que envolve questões legais do empregado.”

Em relação ao entendimento da parte estratégica da empresa, segundo Godoy et al (2011), é essencial que o profissional de Recursos Humanos compreenda os objetivos da organização e assegure que eles sejam claros e comunicados a todos. Portanto, ao serem

perguntados sobre qual a estratégia atual da empresa em que trabalham, alguns entrevistados souberam relatar o objetivo de sua empresa e como participar desse objetivo.

Foi demonstrado um conhecimento importante sobre onde suas empresas precisam chegar, como a empresa de Fernanda, que sendo a quinta maior produtora de zinco do mundo, ela reflete como é essencial verificar as mudanças de mercado :” Então é ser uma mineração que muda com o mundo, estar sempre sendo responsiva, resiliente, cuidando sempre de pessoas, mantendo sempre o nosso propósito que é no crescimento mas olhando para as pessoas.”

Portanto, eles também devem atuar em conjunto com a estratégia de sua empresa, como Ulrich (1998) afirma, para um Parceiro Estratégico, é fundamental manter disciplina na execução das tarefas, garantindo o alinhamento com a estratégia principal. Isso exige equilibrar as questões pessoais com as necessidades dos stakeholders e assegurar que os projetos de RH estejam conectados às metas da empresa, sempre buscando melhorias e aplicando as estratégias de forma eficaz.

Ao falar sobre a estratégia de seu cargo, Rafael comenta: “ Aqui nós conseguimos ter um protagonismo relevante na questão de estratégia, a construção dessa confiança com o líder de negócio é muito importante para que a estratégia aconteça.”

Nas entrevistas, também procurou-se entender qual a importância desse papel para organização, onde é mencionado garantir a cultura da empresa, sendo responsáveis por ter uma cultura de alta performance, fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, que os times se aproximem dos BPs de RH. Como relata Josione: “somos nós BPs que estamos de frente, e acaba que nós somos a cara do RH em cada unidade.”

Com isso, é demonstrado grande preocupação dos entrevistados em como desenvolver as pessoas de forma eficiente para a empresa, garantindo um reflexo no atendimento dos clientes daquela empresa. Também é mencionado pelos profissionais, a importância de fazer com que as pessoas se sintam bem remuneradas e recompensadas.

Ao serem questionados em como percebem a valorização do seu papel pela empresa, é analisado que eles percebem uma mudança em relação à visão do antigo papel do RH para o novo. Fernanda, por exemplo, afirmou: “Consigo, com certeza, eu vejo que quando eu faço um trabalho de reestruturação nas áreas junto com o gestor, quando a gente consegue às vezes aproveitar oportunidades de movimentações internas eu vejo assim como meu papel é importante.”

Outros profissionais também se sentem valorizados, não só pela remuneração mas também pela autoridade e autonomia que possuem. Thalita alegou que : “ Eu me assusto às vezes porque eu olho para as coisas que eu faço e eu vejo a importância do meu discurso e dou uma assustada.”

Com isso, fica claro que esses entrevistados enxergam a grandiosidade e influência de sua função, como relata Josione : “ A confiança e o reconhecimento por parte da liderança reforçam essa valorização, uma vez que as minhas contribuições ajudam na tomada de decisões e na promoção de um ambiente de trabalho alinhado à cultura da empresa.”

Ao serem questionados sobre como se informam das principais metas da organização em que trabalham, pode-se observar frequentes reuniões que são executadas de diferentes formas dependendo da empresa em questão. Ao analisar a fala de Thalita, nota-se que os BPs participam das mesmas reuniões que gestores para estipular as principais metas, inclusive sobre a melhora da performance de cada time.

A mesma técnica é feita por Rafael, que traz uma visão mais voltada para o negócio ao falar sobre as metas:” Eu tenho a mesma meta de vendas do que o líder de vendas, ou seja, o

meu objetivo é o mesmo objetivo do líder de negócio que é vender mais e isso ajuda a desfazer a imagem do RH que abraça a árvore, e isso é muito ruim pois desconecta a gente do negócio.”

Essa visão de negócio também é observada por Fernanda, que ressalta: “ Se eu tenho uma meta de redução de custo, a empresa está passando por um momento que o zinco não está com um preço bom, então uma das nossas metas é redução.”

Os entrevistados que fazem parte de empresas maiores, apontam lives com CEOs e também reuniões com liderança de fábrica e também se dividem de metas em grupo e metas individuais, enquanto alguns entrevistados apenas escutam as metas vindo de seus gestores.

Josione menciona a importância da atuação de facilitador no momento de propagação de metas: “Minha contribuição como BP é garantir que as estratégias de gestão de pessoas estejam diretamente alinhadas com essas metas, seja na atração e retenção de talentos, no desenvolvimento de líderes ou na promoção de uma cultura organizacional que suporte os objetivos de negócio.”

Conforme relatado por Orlickas (2013), diante do crescimento organizacional, é essencial o alinhamento de interesses entre o consultor interno e a empresa. Estratégias voltadas para pessoas, como planos de remuneração, carreira e retenção, devem estar integradas à estratégia da organização para garantir motivação e senso de pertencimento entre os colaboradores.

De acordo com Leite et al. (2009), Orlickas (2013) e Silva (2013) afirmam que o envolvimento do consultor interno no planejamento estratégico da organização é fundamental. Ele deve participar de reuniões, oferecer assessoria e suporte aos clientes internos, além de desenvolver políticas de gestão de pessoas que atendam às necessidades da empresa e dos gestores. Por sua vez, os gestores de pessoas devem se responsabilizar por sua equipe, tomar decisões relacionadas a ela, comunicar estratégias e promover o desenvolvimento por meio de treinamentos.

Com isso, pode-se observar nesta pesquisa que a maioria de seus participantes atuam e participam de reuniões estratégicas onde conseguem alinhar as necessidades do setor com as metas da organização.

Ao serem questionados sobre sua participação nas tomadas de decisão do setor, é observado que os relatos são um pouco diferentes entre si. Alguns entrevistados relatam ser ativos com a tomada de decisão em que são envolvidos, reforçando que poucas são as questões em que não participam, mas apenas sobre pessoas como relata Thalita: “Quando não tem a ver com as pessoas, só com o negócio, eu não preciso ser consultada, porque eu ainda não domino tão bem assim o negócio.”

Esta colocação traz a reflexão do papel do Business Partner novamente, Milkovich e Boudreau (2010), enfatizam sobre a participação do Consultor Interno no negócio, pois deve ser experiente também no negócio em que atua. Portanto, é visto que nem todos os profissionais se envolvem no negócio quanto com pessoas.

A tomada de decisão não é algo realizado ativamente pelos entrevistados, como Carolina que menciona que não atua desta forma 100% do tempo: “ 90% eu tenho super envolvimento e uma participação ativa de se portar e achar uma solução melhor, de novo, não posso dizer que é sempre que acontece mas o que me tranquiliza é que esses casos que acontecem são para coisas bem pequenas.” A entrevistada comenta que é envolvida apenas quando ocorre uma situação crítica.

Ainda com a mesma vivência, Fernanda relata que sente um papel maior de influenciadora: “ eu diria que eu tenho uma tomada de decisão média, não sou eu que bato o

martelo, eu tenho uma gerente acima de mim, uma gerente de DHO, ela toma decisões com base nas minhas percepções que eu passo pra ela das áreas. “

Cynthia relata que costuma participar de reuniões semanalmente, permitindo que ela consiga analisar dados e métricas de desempenho, como cita: “Permaneço me envolvendo mais em iniciativas de desenvolvimento de talentos.”

Analisando a relação de negociação com a chefia, os entrevistados reforçam não criar embates com as lideranças de setores ou gestores que atendem, afirmam que precisam se lembrar que possuem a mesma meta e objetivo.

Carolina afirmou que o propósito de ambos é zelar pelo bem das pessoas e da organização, então reflete sempre sobre o que está sendo discordado: “O que a gente discorda vai gerar um processo contra a empresa, vai causar uma denúncia? O quão é impactante isso que estamos discordando para o cenário total?”

Os participantes afirmam que não tem necessidade de gerar uma grande discussão na hora de uma negociação, como relata Rafael que utiliza do argumento que todos estão querendo o bem negócio e pelo benefício do time, assim que chegam em um denominador comum. Neste mesmo ponto de vista, Thalita ressalta que o gestor do time que ela atende tem muita clareza do seu papel na organização e na relevância de seu cargo, o que facilita na concordância dos dois.

Os entrevistados acreditam em uma comunicação clara e transparente, baseado em uma confiança mútua. Cynthia menciona que buscam sempre entender primeiro os desafios que aquela liderança enfrenta e quais são suas principais prioridades. Já Josione diz que prefere apresentar dados para discussão: “Apresento dados e evidências que sustentem aquilo que estou falando, demonstrando como as demandas de recursos ou iniciativas propostas podem impactar positivamente os resultados da empresa e no resultado daquele líder. “

Ao observar os níveis hierárquicos que os entrevistados se relacionam dentro da organização, foi averiguado que possuem níveis altos, sendo 3 ou 2 níveis existentes acima de seus próprios cargos, indicando a importância e influência que exercem. Rickson comenta que se envolve com a Diretoria de RH e da empresa, enquanto Fernanda atua com gerentes tanto de outros setores quanto do próprio RH.

Já Rafael revela que se relaciona com o presidente da empresa, o vice presidente e os líderes de negócio com quem atua diariamente. Carolina menciona também se relacionar Diretoria e Gerência e comenta sobre sua interação com o nível operacional: “Como eu trabalho numa fábrica não posso dizer que tenho relacionamento direto com o Operador, mas assim, eu ando na linha de produção, né, sempre porque eu conheço todo mundo, então temos um eixo grande aí desde o operador ao diretor.” É evidente como dependendo da estrutura do negócio, o BP acaba também se fazendo presente em nível operacional.

Na pesquisa procurou-se entender os principais desafios já vivenciados estando neste cargo, sendo mencionado lideranças despreparadas, como menciona Fernanda que destaca que existem muitos líderes técnicos e poucos líderes de pessoas e relata uma dificuldade de formação: “poucos entendem que precisam dessa informação e dificuldade mesmo de trabalhar com as pessoas, de retenção, pois um líder que não olha para as pessoas não retém ninguém, não se preocupa com clima, com implantação de cultura.”

A questão da falta de processos e reestruturação de setores também foi mencionado pois dois entrevistados, que salientam a dificuldade de se organizar perante a um crescimento rápido da empresa, ou a reestruturação de uma área inteira, incluindo o próprio cargo de BP.

Cynthia menciona que um dos desafios já enfrentados se diz referente à resistência à mudança: “ Convencer colaboradores e líderes da importância dessas mudanças muitas vezes exigiu um esforço significativo para mim, em como me comunicar, quantas vezes preciso, até para gerar engajamento.”

Sobre esse pensamento, Leite *et. al.* (2009) salientam que a consultoria interna em gestão de pessoas pode ser um motor para a mudança organizacional, promovendo intervenções planejadas com foco na coletividade. Esse consultor deve atuar amplamente para transformar a cultura da organização em um modelo mais estratégico. Para isso, é fundamental que ele mantenha proximidade e uma boa relação com a alta direção, garantindo sua influência e participação no processo de mudança.

Também foi estudado qual dos principais subsistemas de RHs os entrevistados conhecem com profundidade, sendo os principais:

- 1) Recrutamento e Seleção;
- 2) Admissão e Contratação;
- 3) Avaliação de Desempenho;
- 4) Diversidade e Talento;
- 5) Remuneração;
- 6) Cargos e Salários;
- 7) Performance e Desenvolvimento;

Foi observado também, que dois entrevistados possuem ainda conhecimentos em folhas de pagamento devido à antigas passagens pelo setor de Departamento Pessoal, reforçando como o cargo de Business Partner demonstra uma passagem do antigo RH para o novo, voltado à estratégia do negócio, o que vai de encontro ao autor Marras (2011) que relata que no sistema tradicional os gestores de RH faziam mais tarefas voltadas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Logo, percebe-se de acordo com as entrevistas, que a atuação dos profissionais atuantes com o cargo de Business Partner está em sua parte voltada para a estratégia do negócio, tendo participação de reuniões sobre metas estratégicas e amplo conhecimento sobre os objetivos da organização e como alcançá-los influenciando os times com que trabalham. Porém, os participantes não demonstraram fazer parte de tomadas de decisão mais sérias envolvendo o negócio, ressaltaram sua capacidade de influência e opinião para seus gestores e times.

5. Conclusão

A análise dos resultados revela que o consultor interno de RH exerce um papel crucial na conexão entre as metas estratégicas da empresa e a gestão de pessoas. A atuação desse profissional varia conforme o tamanho e a estrutura da organização, indo desde funções mais operacionais, como recrutamento e seleção, até um papel mais estratégico, influenciando diretamente o desempenho organizacional.

A pesquisa demonstrou que o consultor interno participa de reuniões estratégicas e atua como facilitador no alinhamento das metas organizacionais, sendo responsável por garantir que as estratégias de gestão de pessoas estejam integradas às necessidades do negócio. Contudo, há desafios relacionados ao equilíbrio entre as demandas operacionais e estratégicas, com alguns

profissionais ainda desempenhando funções ligadas a processos operacionais e relações trabalhistas, o que reflete a diversidade de papéis que os consultores assumem conforme o contexto da organização.

Além disso, foi identificado que a valorização do consultor interno tem crescido, com muitos entrevistados percebendo a importância e a influência de suas funções nas decisões organizacionais e no desenvolvimento de equipes. A confiança e o reconhecimento por parte da liderança são pontos de destaque, reforçando a relevância do seu papel no alcance dos objetivos a serem alcançados.

Contudo, foi incluído que sua atuação direta em tomadas de decisões críticas é limitada. Em muitos casos, eles exercem um papel mais consultivo, influenciando gestores com base em suas percepções e não diretamente atuantes na decisão final. Essa posição consultiva é reforçada por relatos que destacam a importância da negociação e da comunicação clara com os gestores, promovendo um ambiente de confiança e colaboração. Mesmo com limitações no processo decisório, a BP se destaca por sua capacidade de mediação e pela influência estratégica, especialmente em questões que envolvem o desenvolvimento de talentos e a implementação de políticas de gestão de pessoas.

Além disso, desafios como a resistência à mudança e a falta de preparo de lideranças foram apontados, reforçando a necessidade de um envolvimento mais profundo dos BPs no negócio, como sugerido por autores como Leite et al. (2009) e Milkovich & Boudreau (2010). Conclui-se que, apesar das barreiras enfrentadas, a atuação do Business Partner é essencial para a integração da gestão de pessoas com as estratégias empresariais, destacando seu papel como agente de mudança.

Referências

ALBERTON, S.; MANCIA, J.; BORBA, M. S. *Consultoria interna: o papel do RH na estratégia organizacional*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

ALBERTON, S.; MANCIA, J.; BORBA, M. S. *Consultoria interna: o papel do RH na estratégia organizacional*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

DONADONE, L. *Gestão de recursos humanos: tendências e desafios*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

ANDER-EGG, E. *Pesquisa social: teoria e prática*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

ANDER-EGG, E. Metodologia da pesquisa científica: a construção do conhecimento. In: LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

BOSQUETTI, A.; PAROLIN, M. L.; ALBUQUERQUE, L. F. **A consultoria interna em recursos humanos: transformações e desafios**. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 13, n. 2, p. 267-287, 2009.

BLOCK, P. *Flawless consulting: a guide to getting your expertise used*. 2. ed. San Francisco: Pfeiffer, 2001.

CROCCO, Luciano; GUTTMANN, Erick. **Consultoria: o papel do consultor e a relação com o cliente**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. *Handbook of qualitative research*. 2. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005.

DICICCO-BLOOM, B.; CRABTREE, B. F. **The qualitative research interview**. *Medical Education*, 2006

DONADONE, J. C. **O mercado internacional de consultorias nas últimas décadas: crescimento, diversificação e formas de disputa**. Caderno de Pesquisas em Administração, v. 10, n. 2, p. 1-15, jun. 2003.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIRARDI, J. M.; LAPOLLI, C.; TOSTA, M. A. *Inovação e gestão de pessoas*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

GODOY, A. S. de. *Métodos de pesquisa: uma introdução*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995.

GREINER, L. E.; METZGER, R. O. *Consulting to management: a comprehensive guide to the practice of consulting*. 1. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1983.

GUTTMANN, E.; CROCCO, L. *Consultoria organizacional: prática e teoria*. São Paulo: Saraiva, 2005.

JOHRI, L. M.; COOPER, C. L.; PROKOPENKO, J. *Managing change: the role of consulting*. 1. ed. London: Routledge, 1998.

LAWLOR, H.; MOHRMAN, S. A. *The strategic role of HR: a case study*. *Human Resource Management*, 2000

LEITE, S. R.; PAULINO, E. S.; SILVA, C. E. *Consultoria interna e mudança organizacional*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MASCARENHAS, C. *O papel estratégico do RH nas organizações contemporâneas*. 1. ed. São Paulo: FGV, 2011.

MILKOVICH, G. T.; BOUDREAU, J. W. *Contemporary issues in human resource management*. 1. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

OLIVEIRA, R. M. *A consultoria interna de RH: um novo desafio para as organizações*. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

ORLICKAS, E. *Consultoria organizacional: fundamentos e práticas*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

ORLICKAS, E. *Gestão de pessoas: desafios e inovações*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

SILVA, J. A. *Gestão estratégica de recursos humanos: um enfoque contemporâneo*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

ULRICH, D.; BROCKBANK, W.; YOUNGER, J.; ULRICH, M. **Seis competências para o futuro da área de recursos humanos – RH de dentro para Fora**. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA

Iária Guerra de Araújo
Aretha Henrique Martins Salomão
Francisco Antonio Coelho Jr.
Cristiane Faiad de Moura

Resumo:

No contexto do serviço público, onde a busca por melhorias na qualidade e eficiência dos serviços é constante, o mapeamento e diagnóstico de competências necessárias aos trabalhadores tornam-se ainda mais relevantes. Essa etapa inicial da gestão por competências permite identificar lacunas entre as competências necessárias e existentes, contribuindo para o desenvolvimento e alinhamento das mesmas às estratégias organizacionais. O presente estudo, metodológico e de natureza teórica/empírica, objetivou realizar o mapeamento de competências profissionais individuais de servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAEs) de uma Universidade Pública Brasileira. Os dados foram coletados por meio de análise documental e entrevistas individuais, semiestruturadas, com 14 servidores TAEs. Procedeu-se a análise de conteúdo, resultando na categorização de duas dimensões de competências: técnicas e comportamentais. Foram identificadas 11 competências profissionais individuais, que englobam habilidades técnicas em tecnologia da informação, gestão documental e administrativa, bem como habilidades interpessoais de comunicação e relacionamento interpessoal. Essa pesquisa apresenta uma contribuição significativa para a gestão de pessoas no serviço público, alinhando-se com os princípios estabelecidos pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) e com a maioria das áreas temáticas de desenvolvimento de pessoas do planejamento estratégico da universidade em questão. Apesar das limitações, como o tamanho amostral reduzido e a possibilidade de outras competências existirem na realidade dos trabalhadores da instituição, a técnica de mapeamento mostrou-se útil, precisa e válida.

Palavras-Chave: Tecnologia social, Processos de gestão de pessoas, Competências técnicas, Competências comportamentais.

1. Introdução

A gestão por competências tem se destacado como uma estratégia fundamental para otimizar os desempenhos humano e organizacional, sendo o mapeamento de competências uma etapa crucial nesse processo. A literatura sobre o tema ressalta a importância de serem desenvolvidos métodos científicos para aprimorar a gestão por competências, agregando valor ao negócio das organizações (Lira; Cavalcante, 2021).

O mapeamento de competências, além de identificar lacunas entre as competências existentes e necessárias, proporciona informações valiosas sobre o perfil de conhecimentos,

capacidades e habilidades dos servidores em relação às expectativas de suas funções (Coelho Jr. et al., 2018). Para Bahry e Tolfo (2004), competências mapeadas possibilitam constante monitoramento e revisão de processos organizacionais, tendo, portanto, grande aplicação prática por parte dos gestores organizacionais.

A análise das competências no ambiente organizacional ganha destaque como um diferencial estratégico, especialmente no contexto do serviço público. As transformações observadas nas últimas décadas nesse setor refletem a busca por melhorias na qualidade e eficiência dos serviços prestados à sociedade (Misoczky, Abdala & Damboriarena, 2017).

Essa ênfase na gestão por competências tem impulsionado a necessidade de mapear e compreender as competências necessárias para o desempenho eficaz no serviço público. Esse processo, conhecido como mapeamento de competências, visa identificar as habilidades, conhecimentos e atitudes essenciais para o efetivo exercício das funções no contexto organizacional específico (Silva & Silva, 2018).

Para que qualquer instituição seja capaz de alcançar seus objetivos estratégicos é necessário que seus colaboradores tenham competências em níveis condizentes ao que é esperado deles (Favorini, Silva & Crepaldi, 2014). Para que isso ocorra, é preciso diagnosticar, ou mapear as competências (organizacionais e individuais), como também identificar as lacunas existentes entre as competências necessárias ao alcance dos objetivos e ao desempenho esperado e as competências já disponíveis na organização (Ramos et al., 2016). Quanto maior a lacuna, maior é a dificuldade da organização para garantir a eficiência e eficácia dos serviços prestados ao cidadão. Assim, esta pesquisa pretende responder a seguinte questão problema: quais são as competências essenciais para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação (TAE) de um Universidade Pública brasileira?

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral relatar o mapeamento de competências profissionais de servidores TAEs de uma Instituição Federal de Ensino Superior. Como objetivos específicos destacam-se: a) identificar as competências essenciais (*hard skills* e *soft skills*) para o cargo de TAE desta instituição; e b) contribuir para que a Instituição considere suas competências específicas na elaboração do seu PDP, alinhando-o ainda mais com as suas necessidades e particularidades.

Para tal, foram examinados dados acerca da realidade da Instituição quanto à elaboração de seu Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), que é delineado levando em conta, as diretrizes da PNPD que sugerem a relação de competências transversais, ou seja, comuns a todos os servidores públicos, definidas pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, 2013). No entanto, a Universidade ainda não possui um mapeamento completo de suas competências específicas.

Ademais, a partir do entendimento de que as ações de desenvolvimento de pessoas no serviço público devem ser guiadas não apenas pelas competências transversais estabelecidas pela ENAP, o mapeamento de competências pela Universidade faz-se essencial para garantir que o PDP comporte de forma abrangente as necessidades de desenvolvimento dos servidores, alinhando-se com os objetivos estratégicos da universidade, o que confirma a relevância deste estudo. Outrossim, espera-se que essas reflexões não apenas contribuam para a melhoria das práticas organizacionais da Instituição em tela, mas também produza repertório para discussões em outras instituições públicas que enfrentam desafios similares em relação à gestão por competências, refletindo as complexidades enfrentadas por instituições públicas em todo o país (OCDE, 2010; Camões e Meneses, 2016).

Nessa ótica, o mapeamento de competências proposto neste estudo revela sua aderência e potencial de contribuição ao campo da Administração, da Gestão Pública, da Psicologia Social e do Trabalho, do Comportamento Organizacional e áreas afins. A identificação e compreensão das competências necessárias para o desempenho eficaz no serviço público, como proposto neste estudo, refletem diretamente nos objetivos estratégicos da Universidade, destacando a relevância e a aplicabilidade do mapeamento de competências como uma ferramenta essencial para aprimorar as práticas de gestão de pessoas na instituição.

A apresentação deste trabalho será feita da seguinte forma: na próxima seção será exposta a fundamentação teórica que embasa este estudo; logo após serão relatados os procedimentos metodológicos adotados, bem como os resultados alcançados seguidos de sua discussão. Por fim, serão apresentadas as conclusões do trabalho.

2. Fundamentação Teórica

O conceito de competência, ao longo do tempo, tem sido moldado por múltiplas abordagens teóricas. Inicialmente, a competência era concebida em um contexto jurídico, indicando a capacidade de indivíduos ou instituições para abordar questões específicas. Também, era associada ao reconhecimento social, conferido a pessoas ou organizações que demonstravam domínio em determinados assuntos ou atividades devido ao seu conhecimento e habilidade (Fleury & Fleury, 2001).

No entanto, à medida que a administração científica de Taylor ganhou espaço, a competência passou a ser relacionada à capacidade individual de executar tarefas específicas, focando na produtividade e na eficiência no ambiente de trabalho (Carbone et al., 2016). Durante a era da produção fordista, na década de 1920, a competência era definida como um conjunto de atribuições necessárias para cargos restritos à linha de produção (Carbone et al., 2016).

Autores norte-americanos como Gilbert e Parlier (1992) e Boyatzis (1982) definiram a competência como um conjunto de qualificações que abrangem conhecimento, habilidades e atitudes (CHA), com foco no desempenho em contextos de trabalho específicos. Essa abordagem reflete uma perspectiva funcionalista (Fleury & Fleury, 2001). No entanto, como observado por Brandão e Borges-Andrade (2020), a competência é composta por recursos e atributos do indivíduo, tradicionalmente categorizados como conhecimentos, habilidades e atitudes, abrangendo dimensões cognitivas, psicomotoras e afetivas relacionadas ao trabalho. Essa abordagem enfatiza que a atitude é o elemento que estimula a ação; assim, não basta possuir o conhecimento, é necessário ter a vontade de aplicá-lo na prática. Nessa perspectiva, a competência é compreendida como um conjunto de qualificações que capacita uma pessoa a desempenhar determinado trabalho, distinguindo-se entre o desempenho competente e o mau desempenho no ambiente de trabalho.

O conceito de competência evoluiu ao longo do tempo, abrangendo dimensões cognitivas, psicomotoras e afetivas relacionadas ao trabalho. A competência não se limita à posse de conhecimento e habilidades, mas também à capacidade de mobilizá-las em situações específicas para gerar valor (Coelho Jr. et al, 2018). Esse entendimento do termo competência tem sido amplamente adotado pela área de recursos humanos e gestão de pessoas nas organizações, servindo como base para o desenvolvimento de práticas e políticas de atuação.

Para este estudo, será adotada a definição de competência proposta por Carbone et al. (2009), que define competência como não somente o conjunto de conhecimentos, habilidades

e atitudes (CHAs) necessários para exercer determinada atividade, mas também como o desempenho expresso pela pessoa em um dado contexto, em termos de comportamento e realizações decorrentes da mobilização e aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho. A manifestação da competência refere-se a um comportamento observável no desempenho de tarefas e rotinas laborais.

Essa definição é apoiada por outros autores, como Brandão e Borges-Andrade (2020), e Coelho Jr. et al. (2013), que também reconhecem a complexidade do conceito de competência, enfatizando a convergência de conhecimentos, habilidades e atitudes expressas pelo desempenho profissional contextualizado dentro da organização. No tocante à classificação das competências, adotou-se a abordagem de Borges, Coelho Jr., Faiad e Rocha (2014) que segmentam as competências individuais em competências técnicas (conhecimentos e habilidades específicos relacionados a funções específicas) – *hard skills* – e comportamentais (habilidades mais abrangentes e atitudes dos trabalhadores para com seu trabalho) – *soft skills*.

2.1. Contexto da Realidade Investigada

A Universidade pesquisada é uma Instituição Federal de Ensino Superior, pública, com mais de 50 anos de fundação. Sua missão inclui promover inovação, inclusão e excelência nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. A visão diz respeito a formar profissionais éticos e qualificados, para enfrentar desafios nacionais e internacionais. Trata-se de uma Instituição de referência em âmbito nacional.

De acordo com o quadro de lotação da Universidade, em junho de 2023 havia 3.053 servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) em exercício (Universidade, 2023). Os TAES atuam em todos os setores da universidade, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, e muitos assumem cargos de direção ou chefia, contribuindo para a administração e prestação de serviços públicos de qualidade.

A política de gestão de pessoas na Universidade está fundamentada no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), um instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), que substituiu o antigo Plano Anual de Capacitação e define as necessidades de desenvolvimento que serão atendidas ao longo do ano por meio de ações de capacitação. O PDP 2024 da Universidade apresenta as necessidades de desenvolvimento que deverão ser atendidas ao longo do ano por meio de ações de capacitação. Sua elaboração deve levar em consideração as diretrizes da PNDP bem como as especificidades da Universidade na busca pelo cumprimento de seus objetivos institucionais e as particularidades do processo de qualificação e aperfeiçoamento dos professores e técnicos administrativos (Universidade, 2023).

Nesse contexto, Farias-Gaytan et al. (2023) apontam que as ações de treinamento e desenvolvimento devem incluir o desenvolvimento de novas competências pela força de trabalho. Desta forma, a política de desenvolvimento de pessoas na Universidade visa identificar e fortalecer as competências necessárias para o sucesso individual e organizacional.

As ações de desenvolvimento previstas no PDP são direcionadas tanto para atender às necessidades identificadas pelas unidades quanto para promover o desenvolvimento das competências individuais e organizacionais (Veile et al., 2020, Brandão & Borges-Andrade, 2020). A Universidade, em parceria com as Escolas de Governo, oferece ações de capacitação presenciais, à distância ou híbridas, visando ao aprimoramento contínuo dos servidores.

O PDP elaborado para o ano de 2024, resultou na identificação de 69 necessidades de desenvolvimento, abrangendo 16 áreas temáticas, desde práticas de ensino e pesquisa até gestão de equipes e sistemas institucionais. Essas necessidades, além de contemplarem as competências transversais estabelecidas pela Escola Nacional de Administração Pública, refletem as especificidades e demandas da Universidade.

Com base no supracitado, é possível verificar que a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) na Universidade não se baseia especificamente no mapeamento de competências individuais dos servidores, mas sim na identificação das necessidades de desenvolvimento de cada unidade acadêmica e administrativa. Tais competências podem ser desenvolvidas e melhoradas através da aplicação de treinamentos e programas educacionais (Veile et al., 2020). A abordagem adotada pela Universidade segue um processo que envolve a coleta colaborativa de dados, a consolidação das informações pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e a submissão do PDP à aprovação da Administração Superior.

Portanto, observa-se que enquanto a prática na Universidade se concentra na identificação das necessidades de desenvolvimento de cada unidade acadêmica e administrativa, sem um foco explícito no mapeamento das competências individuais dos servidores, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), como abordada por Lira e Cavalcante (2021), preconiza a realização de um diagnóstico de competências como etapa preliminar à elaboração do PDP.

A PNDP estabelece que o diagnóstico de competências envolve a identificação do conjunto de conhecimentos, habilidades e condutas necessários ao exercício do cargo ou função. Esse diagnóstico é essencial para alinhar as características individuais dos servidores com as qualidades requeridas para o alcance dos objetivos institucionais. Por outro lado, o processo adotado pela Universidade, embora seja participativo e envolva a coleta colaborativa de dados, não inclui explicitamente o mapeamento das competências individuais dos servidores.

Essa diferença entre as abordagens destaca a importância do mapeamento de competências como uma metodologia fundamental para identificar lacunas de habilidades específicas e orientar o desenvolvimento personalizado e direcionado dos servidores. Enquanto a Universidade baseia seu PDP principalmente nas necessidades de desenvolvimento identificadas, a PNDP sugere uma abordagem mais estratégica, que visa alinhar o desenvolvimento dos servidores às demandas institucionais por meio do diagnóstico preciso das competências individuais.

3. Método de Pesquisa

O mapeamento de competências implica na sua descrição, ou seja, na identificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o desempenho das atividades específicas dos órgãos e unidades. Embora haja diversas abordagens para realizar essa descrição, este estudo adotou o modelo proposto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2013). Conforme esse modelo, as competências são descritas utilizando diferentes metodologias, incluindo análise documental e consulta aos servidores das organizações.

A pesquisa teve um caráter qualitativo e aplicado, pois foi motivada pela necessidade de solucionar problemas concretos, ou seja, propor um portfólio de competências individuais customizado para o modelo de gestão por competências da Universidade em estudo. A pesquisa foi realizada entre janeiro e abril de 2024 e focou nos servidores TAEs em exercício na

Instituição. Foram utilizados como meios de investigação: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas (Sampieri et al. 2013).

Participaram do estudo 14 servidores TAEs da Universidade. O perfil demográfico dos participantes da pesquisa revelou uma diversidade em termos de gênero, idade, lotação e tempo de serviço na Universidade. Dos 14 participantes, 8 são do gênero masculino e 6 do gênero feminino. As faixas etárias variam de 20 a 60 anos, com uma maior concentração na faixa de 31 a 40 anos. Em relação ao nível de escolaridade, 6 possuem mestrado, 3 possuem especialização e 5 possuem graduação completa. Quanto à lotação, a maioria dos participantes está lotada em unidades acadêmicas, enquanto outros estão na Reitoria ou em centros específicos. O tempo de serviço variou de até 5 anos a entre 11 e 20 anos e, dentre os participantes, 3 ocupavam posições de chefia.

A pesquisa se fundamentou, inicialmente, em fontes documentais. Nesse sentido, foram consultadas, além dos normativos institucionais, as publicações de órgãos como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) relacionadas a essa temática.

A primeira etapa do mapeamento de competências realizado foi a pesquisa documental. Analisar documentos como a missão, visão, objetivos e estratégias organizacionais ajuda a comparar essas informações com os dados coletados durante o mapeamento (Brandão, 2009). Segundo Carbone et al. (2009), essa análise documental permite identificar categorias, descrever o conteúdo de mensagens organizacionais e levantar indicadores que auxiliam no mapeamento das competências necessárias para alcançar os objetivos da organização. Dessa forma, a análise de conteúdo é crucial para identificar as competências relevantes para a organização (Bahry & Brandão, 2005; Brandão, 2009).

Esta análise buscou identificar categorias e descrever objetivamente os documentos, permitindo a inferência sobre competências individuais e organizacionais relevantes para alcançar os objetivos institucionais. Os documentos institucionais foram examinados em detalhes, observando as principais atribuições e responsabilidades da Instituição estudada. Para inferir as competências necessárias, cada ação descrita nos documentos foi analisada com base no verbo utilizado, determinando o que o servidor deve ser capaz de fazer para cumprir aquela atribuição. A análise resultou na transformação dessas ações em competências, adicionando critérios de qualidade e condições para a realização das ações.

Além disso, as informações obtidas na análise documental foram fundamentais para a elaboração do roteiro das entrevistas semiestruturadas com os participantes. As competências identificadas serviram como base para formular perguntas direcionadas, garantindo que as entrevistas pudessem explorar de forma eficaz as habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para cada função descrita nos documentos. Assim, a análise documental não apenas forneceu a base para o conjunto inicial de competências, mas também orientou o desenvolvimento das entrevistas semiestruturadas, permitindo uma investigação mais profunda e precisa das competências requeridas.

A segunda fase do mapeamento envolveu a realização de entrevistas semiestruturadas individuais com 14 servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) da Universidade. As entrevistas individuais levaram cerca de 10 a 15 minutos, com as respostas sendo gravadas e, logo após o término de cada encontro, transcritas.

Os dados obtidos nas entrevistas foram submetidos a análise de conteúdo, utilizando técnicas de Bardin (2009), por meio de análise temática e categorial. Procederam-se à identificação de categorias de competências típicas dos servidores TAEs, bem como os

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao pleno desempenho das suas atividades. As informações foram tratadas de forma sigilosa e anônima, e os indivíduos foram informados previamente de que as entrevistas seriam gravadas, para uso específico desta pesquisa.

Durante as entrevistas, os participantes forneceram uma descrição detalhada das competências individuais essenciais para o desempenho de suas funções. Posteriormente, as competências identificadas foram categorizadas, distinguindo entre competências técnicas (*hard skills*) e competências comportamentais (*soft skills*). Em seguida, o conjunto de competências mapeadas foi submetido aos participantes para validação final, a qual foi realizada sem necessidade de alterações.

A análise de conteúdo realizada possibilitou a extração de informações relevantes que serviram como base para o mapeamento das competências técnicas e comportamentais esperadas no desempenho competente da função dos servidores TAEs. Para a descrição das competências mapeadas foram adotadas as recomendações propostas por Fleury e Fleury (2001) e Bahry e Brandão (2005), que forneceram diretrizes sólidas para a identificação e construção de competências. Além disso, as principais atribuições relacionadas às competências também foram identificadas durante o processo.

A seguir, serão detalhadas as competências e atribuições associadas identificadas durante as entrevistas.

4. Análise dos Resultados

Para apresentar os resultados, optou-se por categorizar as competências em duas principais dimensões: comportamentais e técnicas, ou seja, *soft skills* e *hard skills*. Borges, Coelho Jr., Faiad e Rocha (2014) propõem essa distinção, destacando que as competências técnicas estão relacionadas a conhecimentos e habilidades específicas para funções determinadas, enquanto as competências comportamentais são baseadas em habilidades mais amplas e atitudes.

As competências mapeadas dos servidores TAEs da Universidade podem ser associadas principalmente ao seu relacionamento com diversos atores sociais dentro da instituição, como colegas de trabalho, estudantes e docentes, além de sua habilidade técnica no uso de ferramentas e ambientes virtuais específicos para a execução de suas atividades. A proficiência no emprego das tecnologias de comunicação e informação, assim como a aplicação de métodos e técnicas de gestão documental e processual são aspectos fundamentais presentes em todas as competências mapeadas. Essas competências abrangem tanto aspectos técnicos quanto comportamentais, contribuindo para a excelência no desempenho das funções desses servidores.

Durante a análise de dados, foi avaliada a frequência com que os participantes mencionaram palavras-chave relacionadas a competências técnicas e comportamentais. Esses dados foram apresentados no Quadro 1. Por exemplo, a palavra-chave “Sistemas” apareceu em 11 falas, indicando sua relevância para o desempenho das funções dos servidores TAEs. Isso permite ressaltar que essa palavra-chave é de fato importante para o mapeamento das competências necessárias ao desempenho dessas funções, segundo a percepção dos servidores.

Quadro 1 – Frequência das palavras-chave

Palavra -chave	Frequência
Sistemas	11
Processos	9
Comunicação	8
Conhecimento; Relações; Tecnologia; Administrativo	7
Mudanças; Lei	6
Ferramentas; SEI; Colegas; Gestão	5

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Isto posto, o Quadro 2 apresenta as 11 competências mapeadas, classificando-as em competências técnicas e comportamentais, a partir da interpretação e da síntese da fala dos entrevistados.

Quadro 2 - Relação de competências mapeadas

Categorização	Competência	Descrição	Trecho da fala dos entrevistados
Técnica ou <i>Hard Skill</i>	Gestão de rotinas administrativas e de secretaria	Capacidade de planejar, coordenar e executar tarefas administrativas diversas a fim de garantir o pleno funcionamento do setor de trabalho.	“É importante ter conhecimento sobre planejamento e organização de projetos e atividades; ter conhecimento em gestão de processos administrativos do dia-a-dia.” “Muitas vezes, precisávamos voltar ao início do processo e revisar todas as etapas para esclarecer as ações a serem tomadas e organizar as atividades administrativas do setor.”
Técnica ou <i>Hard Skill</i>	Conhecimento em sistemas de informação SIG- Universidade	Capacidade de operar os sistemas de gestão universitária como SIGAA, SIPPOS, SIEX e SRH, dentre outros, para acessar, inserir e recuperar dados e informações.	“Saber lidar com esses sistemas que usamos...” “Sobre o conhecimento dos sistemas que a gente usa aqui no setor, tem que saber tudo dos sistemas operacionais internos; precisa ter habilidades para alimentar sistemas.” “Tive que aprender a mexer nos novos sistemas da instituição...”
Técnica ou <i>Hard Skill</i>	Gestão documental no SEI	Capacidade de realizar operações gerais no SEI como inserir dados e tramitar documentos e processos, a correta inserção de dados e o eficiente trâmite de documentos e processos.	“Capacidade de realizar operações gerais no SEI como inserir dados e tramitar documentos e processos.” “Fazer a correta inserção de dados e o eficiente trâmite de documentos e processos no SEI.”

Técnica ou <i>Hard Skill</i>	Conhecimento de leis e regulamentos Institucionais	Capacidade de compreender e aplicar as leis e regulamentos institucionais relevantes, garantindo o cumprimento das normas e procedimentos legais.	<p>“Precisei ter um entendimento profundo da nova lei, principalmente no contexto da Universidade, nas particularidades da nossa instituição, para analisar e interpretar corretamente os dispositivos legais. ”</p> <p>“Precisamos montar um processo com vários documentos, e cada item requer informações específicas...”</p> <p>“Saber interpretar e aplicar corretamente as leis. ”</p> <p>“... foi uma questão de ler os manuais daqui.”</p>
Técnica ou <i>Hard Skill</i>	Uso de tecnologias da informação e comunicação	Capacidade de utilizar ferramentas de comunicação e colaboração digital, como <i>Teams</i> , <i>whatsapp</i> e <i>e-mail</i> , para facilitar a comunicação entre os membros da comunidade universitária.	<p>“Tem que ter um bom entendimento de informática, tanto em relação a software quanto hardware para comunicação. “</p> <p>“Pelo dinamismo tecnológico que vêm acontecendo no serviço técnico das universidades, é importante estar preparado para mudanças no nosso ambiente de trabalho. ”</p> <p>“Necessário ter capacidade de usar as ferramentas de tecnologia e gestão que a Universidade oferece. Até pra falar pelo Teams, precisa ter facilidade para usar o Teams.”</p>
Comportamental ou <i>Soft Skill</i>	Atendimento ao público	Capacidade de atender ao público de forma eficaz, comunicando-se claramente e demonstrando empatia, tanto pessoalmente quanto por meio de diferentes canais de comunicação, para prestar informações e orientações precisas.	<p>“Aqui tem que saber trabalhar com atendimento ao público.</p> <p>“... a lém de saber lidar com diversos públicos; tirar dúvida de a luno no balcão, professor. ”</p> <p>“Tem que também lidar com público diverso de ambiente acadêmico, a luno, pais... chega gente pessoalmente, por e-mail, telefone...”</p>
Comportamental ou <i>Soft Skill</i>	Proatividade	Capacidade de antecipar problemas, buscar soluções e tomar iniciativas para melhorar os processos, demonstrando autonomia e comprometimento com o trabalho.	<p>“Acredito que tem que ser proativo.”</p> <p>“Aqui tem que ter proatividade.”</p> <p>“Também é importante ter uma postura proativa.”</p> <p>“Pra mim, o que conta muito é a vontade de fazer. Saber tudo é importante, mas se não houver vontade, não funciona, né?”</p> <p>“Quanto a o que esperam da gente, é ser proativo, tomar a frente...”</p>

Comportamental ou <i>Soft Skill</i>	Adaptabilidade / Flexibilidade	Capacidade de se ajustar e se adaptar a novas situações, mudanças de planos ou ambientes de trabalho, demonstrando flexibilidade e resiliência diante dos desafios.	<p>“Lidar com diversas situações no ambiente de trabalho.”</p> <p>“Ter flexibilidade.”</p> <p>“É importante estar preparado para mudanças no nosso ambiente de trabalho.”</p> <p>“O TAE precisa ser dinâmico, flexível, que tenha predisposição a mudanças.”</p> <p>“...aí, mudaram as atribuições de todo mundo...”</p>
Comportamental ou <i>Soft Skill</i>	Relacionamento interpessoal	Capacidade de estabelecer e manter relacionamentos positivos e colaborativos com colegas, superiores e demais membros da comunidade universitária, visando promover um ambiente de trabalho harmonioso.	<p>“Passar por isso precisa não só de paciência, mas também de habilidades de ensino e comunicação com os professores. Ainda precisei ser paciente!”</p> <p>“Lidamos com pessoas de todo tipo no dia a dia.”</p> <p>“Tive uns perrengues relacionados à gestão de pessoas e às relações interpessoais, que foram resolvidos com medidas de conciliação.”</p> <p>“Foi um trabalho em equipe; é preciso fazer a integração entre os colegas.”</p>
Comportamental ou <i>Soft Skill</i>	Autodesenvolvimento	Capacidade de buscar, por iniciativa própria, capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional relacionados com a sua área de atuação para manter-se atualizado continuamente.	<p>“Buscar capacitação periódica.”</p> <p>“Buscar constantemente atualizações e aprimoramento profissional.”</p> <p>“Buscar capacitação pela ENAP e participar de eventos externos.”</p> <p>“O problema é que não há treinamento para isso, cada uma precisa se virar sozinha.”</p> <p>“Tive que aprender a mexer nos novos sistemas da instituição.”</p>
Comportamental ou <i>Soft Skill</i>	Inteligência emocional	Capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar tanto as próprias emoções quanto as emoções dos outros visando a administração eficaz de conflitos e adversidades no ambiente de trabalho.	<p>“Ter inteligência emocional para lidar com diversas situações no ambiente de trabalho.”</p> <p>“Mas eu lidei com a situação de forma inteligente e emocionalmente equilibrada.”</p> <p>“A paciência se tornava essencial, já que nem todos conseguiam controlar as emoções ao questionar a falta de colaboração de alguns membros envolvidos.”</p>

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Além das responsabilidades específicas e dos requisitos de qualificação inerentes ao seu cargo, todos os técnicos-administrativos têm atribuições gerais delineadas no artigo 8º da Lei nº 11.091/2005 (Montezano et al., 2019, Almeida, 2016). Estas incluem o planejamento, organização, execução e avaliação das atividades de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Ademais, devem desempenhar tarefas específicas, utilizando os recursos materiais, financeiros e outros disponíveis na instituição, com o objetivo de garantir a eficiência, eficácia e efetividade das atividades acadêmicas das IFES (Brasil, 2005).

No âmbito das competências técnicas, a capacidade de planejar, coordenar e executar diversas tarefas administrativas surge na fala dos entrevistados como essencial para assegurar a organização e a continuidade das operações diárias dos servidores TAEs (Brasil, 2005). A competência mapeada em gestão de rotinas administrativas e de secretariado envolve habilidades de gestão de tempo, organização de documentos e coordenação de atividades administrativas. A eficácia nessa área garante que os processos internos sejam fluidos e sem interrupções, contribuindo significativamente para a eficiência do setor.

Outra competência apontada como essencial aos servidores TAEs diz respeito a operar os sistemas informatizados de gestão universitária. Este conhecimento técnico permite a correta gestão de informações acadêmicas, financeiras e administrativas, facilitando a tomada de decisões e promovendo a transparência dos processos (Morais & Martins-Silva, 2018, Perseguino & Pedro, 2017). A capacidade de realizar operações no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), como inserção e tramitação de documentos, foi também apontada como essencial e altamente frequente para a gestão documental. Além disso, a capacidade de utilizar ferramentas de comunicação e colaboração digital, como Teams, WhatsApp e e-mail, foi apontada como igualmente essencial.

No que se refere às competências comportamentais, destacam-se a capacidade de atendimento ao público, comunicação clara e empatia como fundamentais para fornecer informações precisas, tanto pessoalmente quanto por meio de canais de comunicação diversos. Além disso, os entrevistados ressaltaram a proatividade como uma competência crucial para antecipar problemas, buscar soluções e melhorar processos, demonstrando comprometimento e autonomia.

Outra competência comportamental mencionada é a capacidade de adaptabilidade e flexibilidade para lidar com mudanças e desafios. O estabelecimento de relacionamentos positivos foi apontado como promotor de um ambiente de trabalho harmonioso. A necessidade de autodesenvolvimento contínuo foi destacada, incentivando os servidores a buscarem capacitação e atualização profissional para contribuir com a melhoria dos processos administrativos. Nesta mesma seara, os entrevistados ressaltaram a importância da inteligência emocional para gerenciar conflitos e adversidades no ambiente de trabalho, destacando o reconhecimento e a gestão das próprias emoções, bem como das dos outros.

Nesse sentido, verificou-se que a combinação equilibrada dessas competências técnicas e comportamentais é percebida como crucial para o sucesso tanto individual quanto organizacional dos servidores TAEs na Universidade (Morais & Martins-Silva, 2018, Montezano et al., 2019). Ao integrar habilidades relacionadas à tecnologia, administração e interação humana, os servidores estão mais bem preparados para enfrentar os desafios e contribuir de forma significativa para o alcance dos objetivos institucionais.

Ademais, as competências mapeadas coincidem com algumas das áreas temáticas das necessidades de desenvolvimento propostas pela Instituição em seu Plano de Desenvolvimento de Pessoas para 2024. Desta forma, verificou-se que o rol está alinhado ao planejamento estratégico da instituição, em especial às perspectivas das áreas “Atendimento ao público”, “Gestão da informação e comunicação”, “Gestão e desenvolvimento de Tecnologias da Informação e Comunicação” e “Sistemas e ferramentas institucionais”.

No entanto, é importante observar que no mapeamento realizado não foram identificadas competências relacionadas a algumas áreas específicas de desenvolvimento do seu PDP. Isso pode ser atribuído, em parte, ao perfil dos participantes que responderam ao

levantamento. Devido à natureza diversificada das áreas de atuação na universidade, pode ter havido uma falta de representação de respondentes dessas áreas temáticas ausentes.

Um exemplo disso é a ausência de competências relacionadas à análise orçamentária, financeira e contábil, direitos humanos, elaboração de material audiovisual, planejamento e avaliação institucional, e promoção à saúde e segurança no trabalho. Essas áreas, embora não tenham sido identificadas no mapeamento, podem ser de extrema importância para a Universidade, especialmente considerando o contexto atual de mudanças e desafios enfrentados pelo ambiente acadêmico e administrativo.

Além das áreas temáticas mencionadas anteriormente, também não foram mapeadas competências relacionadas ao trabalho remoto, gestão de equipes remotas e colaboração em rede. Essas lacunas podem ser atribuídas à falta de menção durante o levantamento das competências, bem como à não inclusão dessas áreas de desenvolvimento no rol do PDP da Instituição objeto deste estudo. Essas competências são especialmente relevantes em um contexto atual, onde o trabalho remoto se tornou uma prática cada vez mais comum e necessária.

Com a implementação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) na Universidade, torna-se fundamental considerar a inclusão dessas competências no mapeamento, pois são essenciais para garantir a eficácia e a produtividade das equipes em ambientes virtuais de trabalho. Assim, mostra-se relevante que as competências gerenciais relacionadas a esse tema sejam devidamente observadas e incluídas no processo de desenvolvimento e capacitação dos servidores TAEs da Universidade. Isso garantirá que a instituição esteja preparada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades apresentadas pelo cenário de trabalho em constante evolução.

5. Conclusões

O presente estudo, metodológico e de cunho teórico/empírico, teve como objetivo principal mapear as competências técnicas e comportamentais necessárias para o desempenho no trabalho de servidores Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs) de uma Universidade pública brasileira. Foi aplicada metodologia baseada em análise profissiográfica do cargo, com base em suas atribuições e responsabilidades. A metodologia utilizada permitiu a identificação das competências no *locus* organizacional investigado, e pode ser vinculada a processo organizacional formal para este fim.

Logo, realizou-se uma análise de conteúdo das respostas obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas individuais conduzidas com uma amostra de 14 servidores TAEs. Durante o processo de pesquisa, foram identificadas as principais atribuições e responsabilidades inerentes à função dos TAEs, bem como as competências técnicas e comportamentais associadas a essas atividades para que desempenhem as suas funções. Essas competências foram analisadas com o intuito de entender como contribuem para a busca de melhores resultados e para o desempenho superior dos servidores em suas respectivas áreas de atuação na Universidade.

Isto posto, considera-se que o objetivo da pesquisa foi plenamente atingido, visto que a identificação e mapeamento de competências técnicas e comportamentais foi realizado. Tais competências mapeadas, inclusive, correspondem às áreas temáticas de desenvolvimento que a referida instituição utiliza para a elaboração das ações de capacitação de seu Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP). A partir disso, oferece-se instrumental metodológico para

o desenvolvimento do rol de competências profissionais individuais de servidores TAEs da Universidade.

A partir das competências mapeadas no presente estudo, propõe-se a utilização desses dados para consolidar a gestão por competências na Universidade. Os insumos apresentados serão fundamentais para a formulação de avaliações de desempenho que reflitam de maneira precisa as habilidades e conhecimentos necessários para os servidores. Além disso, a identificação das lacunas entre as competências existentes e as necessárias permite o desenvolvimento de Planos de Desenvolvimento Individual (PDI), componente do Plano de Gestão e Desempenho (PGD) recém-implantado, direcionados e eficazes, que visam aprimorar as capacidades dos servidores conforme as exigências específicas de suas funções.

Conseqüentemente, o planejamento de capacitações pode ser direcionado precisamente para as áreas que necessitam de desenvolvimento, assegurando que as intervenções de treinamento sejam alinhadas com as necessidades organizacionais e individuais. Dessa forma, o mapeamento de competências não só apoia a implementação robusta da gestão por competências, mas também proporciona um alicerce estruturado para a melhoria contínua do desempenho e da capacitação no serviço público, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP).

Contudo, como limitações, aponta-se a quantidade de participantes da pesquisa, em comparação com o total de servidores TAEs que atuam na Universidade. Porém, cabe ressaltar que essa limitação não invalida os dados obtidos nem as conclusões alcançadas. É plausível supor que as competências identificadas neste estudo sejam essenciais ou transversais, podendo ser aplicadas em diferentes contextos além daqueles abrangidos aqui. Sugere-se que as competências mapeadas possuem relevância não apenas para os TAEs da Universidade, mas também para outros profissionais que desempenham funções similares em outras instituições de ensino superior.

Para estudos futuros, além da ampliação amostral, sugere-se identificar variáveis que influenciam diretamente a aquisição e demonstração de competências no ambiente organizacional, bem como investigar como essas competências são disseminadas internamente, especialmente o impacto das interações sociais na transferência dessas competências para a prática profissional.

Referências

ALMEIDA, L. A. **Gestão da informação e gestão do conhecimento: O caso do campus da UFJF em Governador Valadares**. 1. ed. Juiz de Fora: Novas Edições Acadêmicas, 2016.

BAHRY, C. P., & BRANDÃO, H. P. Gestão por competências: métodos e técnicas para mapeamento de competências. **Revista do Serviço Público**, 58(2), 179-194, 2005.

BAHRY, C. P., & TOLFO, S. R. A Gestão de competências e a obtenção de vantagem competitiva sustentável em organizações bancárias. **Revista de Administração Mackenzie**, 5(2), 37-54, 2004.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2009.

BORGES-ANDRADE, J. E., COELHO JR., F. A., & QUEIROGA, F. Pesquisa sobre micro comportamento organizacional no Brasil: o estado da arte. In Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (Org.), **Resumos de comunicações científicas. II Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho**. Brasília: SBPOT, 2006.

BORGES, J. P. F., COELHO JR., F. A., FAIAD, C., & ROCHA, N. F. Diagnóstico de competências individuais de tutores que atuam na modalidade a distância. **Educação E Pesquisa**, 40(4), 935-951, 2014. <https://doi.org/10.1590/s1517-97022014121642>

BOYATZIS, R. E. **The competent management: a model for effective performance**. New York: John Wiley, 1982.

BRANDÃO, H. P., & BORGES-ANDRADE, J. E. Causas e efeitos da expressão de competências no trabalho: para entender melhor a noção de competência. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, 8, 32-49, 2020.

BRASIL. Lei nº 11.091/2005. Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos TAEs no âmbito das IFEs vinculadas ao Ministério da Educação, 2005.

CAMÕES, M. R. S., & MENESES, P. P. M. Gestão de Pessoas no Governo Federal: Análise da Implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. **Cadernos**, Brasília: ENAP, 2016.

CARBONE, P. P., et al. **Gestão por competências e gestão do conhecimento** (3rd ed.). Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009.

CARBONE, P. P., et al. **Gestão por competências** (1st ed.). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016.

COELHO JR., F. A., FAIAD, C., BORGES, J. P., & ROCHA, N. F. Mapeamento de competências profissionais de tutores de cursos na modalidade a distância. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, 13(3), 56-81, 2013.

COELHO JR., F. A., FAIAD, C., & RÊGO, M. C. B. Mapeamento de Competências de Suporte e de Apoio Pedagógico e Administrativo de Profissionais que Atuam na Modalidade a Distância. **Educação em Revista (Online)**, 34, 1-28, 2018.

COELHO JR., F. A., & BORGES-ANDRADE, J. E. Uso do conceito de aprendizagem em estudos relacionados ao trabalho e organizações. **Paidéia**, 18(40), 23-45, 2008.

FARYAS-GAYTAN, S., AGUADED, I., & RAMIREZ-MONTIYA, M. S. Digital transformation and digital literacy in the context of complexity within higher education institutions: a systematic literature review. **Humanities and Social Sciences Communications**, 10(1), 1-11, 2023.

FEVORINI, F. B., SILVA, R. T., & CREPALDI, A. M. Gestão por Competências no setor público: exemplos de organizações que adotaram o modelo. **Revista de Carreiras e Pessoas**, 4(2), 128-142, 2014.

FLEURY, A. C. C., & FLEURY, M. T. L. Construindo o conceito de competência. **Revista de Administração Contemporânea**, 5(esp), 183-196, 2001.

GILBERT, J., & PARLIER, G. H. Transferable skills: A conceptual framework for vocational education. **Journal of Vocational Education Research**, 17(1), 67-79, 1992.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENAP. Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021.

LIRA, J. O. L., & CAVALCANTE, K. O. Gestão por Competências nas Instituições Públicas. In Silva, A. B. (Org.), **Gestão de Pessoas por Competências nas Instituições Públicas Brasileiras** (2nd ed., pp. 56-76). Editora UFPB, 2021.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. **Guia de Mapeamento e Avaliação de Competências para a Administração Pública do Poder Executivo**. Secretaria de Gestão Pública, 2013.

MISOCZKY, M. C. A., ABDALA, P. R. Z., & DAMBORIARENA, L. A. A trajetória ininterrupta da Reforma do Aparelho de Estado no Brasil: Continuidades nos Marcos do Neoliberalismo e do Gerencialismo. **Administração Pública E Gestão Social**, 1(3), 184-193; 2017. <https://doi.org/10.21118/apgs.v1i3.5126>

MONTEZANO, L. et al. Aspectos determinantes da implantação da gestão por competências em institutos federais. **Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL**, v. 12, n. 3, p. 21–44, 2019.

MORAIS, P. A. P.; MARTINS-SILVA, P. DE O. O Processo de Formação de Representações Sociais de Competência para Profissionais de uma Instituição Federal de Ensino. **Administração Pública e Gestão Social**, v. 10, n. 2, p. 88–100, 2018.

OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. **Avaliação da Gestão de Recursos Humanos no Governo – Relatório da OCDE**. Brasília: MP, 2010.

PERSEGUINO, S. A.; PEDRO, W. J. A. Análise crítica da gestão por competências em universidades federais. **Revista Tecnologia e Sociedade**, v. 13, n. 29, p. 22–44, 2017.

RAMOS, C. C., SANTOS, D. C. O., MENEZES, A. B. de C., BORBA, A., & COSTA, T. C. Mapeamento de competências do psicólogo escolar. **Psicologia Escolar e Educacional**, 21(2), 225-234, 2016.

SAMPIERI, R., COLLADO, C., & LUCIO, M. **Definições dos enfoques quantitativo e qualitativo, suas semelhanças e diferenças**. Porto Alegre, RS: Penso, 2013.

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

SILVA, C. A., & SILVA, R. C. Avaliação de desempenho no serviço público federal: um estudo de caso em uma instituição de ensino superior. **Revista de Administração Pública**, 52(6), 1109-1128, 2018.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de Desenvolvimento Institucional 2023-2028. Brasília, DF: UnB, 2023.

VEILE, J. W., KIEL, D., MULLER, J. M. & VOIGT, K. I. Lessons learned from Industry 4.0 implementation in the German manufacturing industry, 31(5), 977-997, 2020.

DO OUTRO LADO DA MESA: PERCEPÇÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA POR CANDIDATOS EM PROCESSO SELETIVO DE UMA AUTARQUIA BRASILEIRA

Iária Guerra de Araújo;
Aretha Henrique Martins Salomão
Maria Caroline Meyer Goulart
Henrique Gabriel Von Krüger Silva

Resumo:

Os processos de recrutamento e seleção adquirem uma nova dimensão quando examinados a partir da perspectiva dos candidatos. Destaca-se a importância atribuída ao *feedback* célere e à transparência de procedimentos, para promover justiça e relação de confiança entre candidatos e organizações. Este estudo objetivou analisar a percepção dos candidatos em relação a experiências vivenciadas em processo seletivo de uma autarquia brasileira. Utilizando abordagem qualitativa, baseada em dados primários e recorte transversal, obteve-se a participação de 367 candidatos que responderam a um questionário online relacionado à satisfação e à atuação da equipe de RH, bem como a aspectos gerais acerca da condução do processo seletivo como um todo. Foi aplicada análise de conteúdo com categorização temática e frequência simples. Como resultados, o estudo revelou uma avaliação geral satisfatória do processo seletivo, indicando percepção predominantemente positiva acerca das condições do processo. Identificou-se a ‘comunicação’ e o senso de justiça como passíveis de melhoria. Os resultados revelaram a necessidade de se prover *feedback* mais transparente e rápido. A demora no retorno aos candidatos e a falta de clareza quanto aos critérios nas etapas do processo seletivo foram pontos controversos. Espera-se que o presente estudo contribua para destacar a importância da profissionalização dos processos de recrutamento e seleção focados em critérios e que considerem a comparação entre o perfil desejado em relação ao perfil manifestado pelos candidatos. Recomenda-se padronizar critérios e aprimorar os canais de comunicação, para garantir uma experiência mais satisfatória e justa aos candidatos.

Palavras-Chave: Recrutamento; Seleção; Satisfação; Feedback.

1. Introdução

Na atualidade, em um contexto onde há competitividade no mercado, as organizações devem selecionar profissionais que venham agregar valor e aumentar sua posição no ambiente corporativo a um maior nível de excelência interna e externa. A gestão de pessoas passa a ser reconhecida, ao longo do tempo, como uma área estratégica dentro das empresas que busca estabelecer vínculos mais sólidos, especialmente, quando se trata de Recrutamento e Seleção (Demo et al., 2022).

Estudos nessa temática são relevantes, pois ao selecionar candidatos com perfil aderente às expectativas de *performance* das organizações, pode-se garantir a eficácia dos processos seletivos, que devem contar com técnicas válidas, padronizadas e confiáveis. Assim, recrutar e selecionar torna-se fator essencial para o sucesso organizacional visto que, sem indivíduos

competentes, as organizações, privadas ou públicas, passariam por dificuldades para operar, criar valor e manter sua eficácia, especialmente em um ambiente caracterizado por mudanças e inovações constantes (Souza, Paixão & Souza, 2011; Faiad, et al., 2012; Carvalho, Passos & Saraiva, 2016).

A gestão de pessoas deve atuar de forma profissional e transparente, junto tanto aos colaboradores atuais quanto futuros, para evitar perdas no capital humano das organizações e promover ganhos mútuos na relação entre organização e colaborador. Para isso, as ações de recrutamento e seleção devem ir além da identificação de candidatos qualificados, envolvendo, também, a criação de uma experiência satisfatória relacionada à percepção do candidato sobre cada etapa do processo seletivo (Santos & Estender, 2017). Contudo, percebe-se que, após a realização do processo seletivo, as organizações nem sempre têm o costume de dar o *feedback* sobre o resultado, gerando insatisfação para o candidato (Guimarães, 2022). Isto pode levar a uma percepção negativa da própria organização, prejudicando o início de uma relação futura de comprometimento entre funcionário e empregador (Chaves; Santos, 2022).

A satisfação do cliente/usuário é um tema amplamente discutido e pode ser compreendida como um sentimento de prazer decorrente da comparação entre o desempenho esperado do produto e as expectativas do consumidor, refletindo a avaliação pós-consumo do indivíduo em relação a um produto ou serviço específico (Kotler, 1998). Por outro lado, a satisfação pode ser compreendida como uma avaliação realizada após o consumo, na qual a alternativa escolhida deve, no mínimo, atender ou superar as expectativas, sendo considerada como uma reação completa do consumidor ao ato de consumir, refletindo seus pensamentos sobre as características do produto ou serviço (Oliver, 1997).

Relacionando, metaforicamente, esses conceitos de satisfação de clientes e/ou usuários com o presente estudo sobre a satisfação dos candidatos em processos seletivos, percebe-se uma analogia interessante: enquanto as organizações procuram profissionais com a expectativa de que eles executem suas tarefas com eficiência, os candidatos procuram pela vaga a fim de satisfazer suas próprias necessidades (Santos & Estender, 2017). Assim como o consumidor avalia a satisfação após o consumo de um produto ou serviço, o candidato pode, também, avaliar um processo seletivo por meio da experiência adquirida em tal ocasião. Isso posto, torna-se relevante que tanto o candidato quanto a organização responsável pelo processo seletivo estabeleçam confiança mútua, visto que cada experiência ao longo das etapas que antecedem a contratação, representa uma oportunidade para gerar valor ou fortalecer as percepções de confiabilidade entre ambos (Klotz, et al., 2013).

No intuito de compreender como ocorre a interação entre candidatos e empregadores, esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar o nível de satisfação de candidatos participantes de processo seletivo de uma entidade da administração indireta brasileira de direito privado, com sede no Distrito Federal, como forma de verificar o atendimento dos interesses desses candidatos e a eficácia das políticas, práticas e ações de recrutamento e seleção desta organização. Como objetivo específico, irá descrever os aspectos relacionados à satisfação dos candidatos quanto a estes processos seletivos.

Para tal, estabelece-se a seguinte questão problema: qual é o nível de satisfação dos candidatos participantes de processo seletivo de uma entidade da administração indireta brasileira, de direito privado e com sede no Distrito Federal, em relação ao atendimento dos seus interesses e a eficácia das políticas, práticas e ações de recrutamento e seleção desta Organização? Espera-se que os resultados deste trabalho sejam úteis para se repensar a importância das ações rápidas de *feedback*, por parte de organizações que utilizem práticas de

R&S, bem como promover a profissionalização das práticas associadas, utilizando-se técnicas padronizadas, válidas e confiáveis para seu propósito.

Para este fim, o artigo será organizado da seguinte forma: na próxima seção será apresentada a fundamentação teórica sobre recrutamento e seleção, bem como sobre experiência do candidato e cultura de *feedback*. Em seguida, será descrita a metodologia do trabalho e, então, será realizada a análise e discussão dos resultados. Por fim, serão apresentadas as considerações finais.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Recrutamento e Seleção

A compreensão da eficácia dos processos seletivos nas organizações contemporâneas destaca-se como um elemento crucial para o alcance bem-sucedido de seus objetivos, sendo que a identificação e atração de talentos no mercado de trabalho emergem como fatores fundamentais para o êxito empresarial. Desta maneira, os processos de recrutamento e seleção são elaborados visando levar em consideração as qualificações de cada candidato na hora de determinar a atividade que o mesmo melhor se enquadra, ou seja, alocar as pessoas certas nas atividades certas (Carvalho, Passos & Saraiva, 2016).

Nesse contexto, recrutamento e seleção são processos da área de gestão de recursos humanos que dão início à procura por candidatos que preencham os requisitos necessários para ocupar a vaga ofertada na organização. Além disso, os processos seletivos são concebidos não apenas como mecanismos de ingresso de novos membros nas equipes organizacionais, mas também como elementos introdutórios à cultura e aos valores institucionais das empresas (Lima & Rabelo, 2018).

O processo de recrutamento pode ser conceituado como a busca por profissionais com as habilidades, conhecimentos, qualificações e experiências necessárias para cargos ou funções específicas em organizações, incluindo as públicas, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Visa garantir que haja um número adequado de candidatos, aumentando assim a probabilidade de encontrar aquele mais adequado durante a fase de seleção (ENAP, 2021).

O recrutamento também consiste em um procedimento que visa convidar indivíduos disponíveis no mercado de recursos humanos a participarem de processos seletivos organizacionais. Trata-se de um trabalho de pesquisa junto a fontes aptas a oferecerem à organização um número suficiente de candidatos, possibilitando a formação de um grupo adequado a preencher oportunidades disponíveis. O recrutamento é um vínculo entre a empresa e o mercado de trabalho que facilita o encontro entre vagas a serem preenchidas e profissionais em busca de oportunidades na organização (Robbins, 2010).

A seleção, por sua vez, é a escolha dos candidatos mais adequados para a organização, dentre os candidatos recrutados, por meio de vários instrumentos de análise e comparação de dados (Limongi-França & Arellano, 2002). Nesse estágio, o objetivo é escolher, a partir de técnicas específicas, indivíduos com as qualificações necessárias para o cargo e as exigências da organização, com a adequação das características individuais dos candidatos aos requisitos do trabalho (Robbins; 2010).

Dessa forma, recrutamento e seleção possuem uma grande responsabilidade enquanto áreas da gestão de pessoas, visto que desempenham estrategicamente a busca e a escolha do candidato mais adequado ao trabalho ofertado, com aptidões e valores que são necessários não

só para executar determinada função, mas também para se adequar ao ambiente organizacional (Rodrigues, 2021).

2.2. Experiência do Candidato e a Cultura do *Feedback*

Há um pensamento em comum entre líderes organizacionais de que otimizar a experiência dos candidatos pode potencializar a capacidade de atração de talentos de alta qualidade para a organização, aprimorar o desempenho organizacional e contribuir para o estabelecimento de uma vantagem competitiva (Zhang & Feinzig, 2016). Contudo, apesar da literatura apresentar uma compreensão detalhada das reações dos candidatos a diferentes práticas específicas de recrutamento ou seleção, há uma lacuna em relação à compreensão de como os candidatos percebem e reagem às interações com uma organização contratante ao longo de todo o processo de recrutamento e seleção (McCarthy et al., 2017).

Ao se considerar a experiência do colaborador, o primeiro aspecto a ser examinado é a experiência do candidato durante o processo de seleção para a vaga de emprego. Este momento representa o primeiro contato que o indivíduo tem com a organização, e é importante o estabelecimento de uma boa relação com quem se candidata a uma vaga, seja para integrar sua equipe de trabalho ou para potencialmente causar uma boa impressão, mesmo que não seja selecionado para ser membro dessa organização (Rech, 2021). A experiência do candidato ocorre durante todo percurso do processo seletivo, desde o recrutamento até uma eventual contratação, cabendo à área de gestão de pessoas a responsabilidade sobre a jornada do potencial futuro colaborador (Dias, 2021).

Por isso, o *feedback* se torna ferramenta crucial neste processo, envolvendo a troca de ideias, opiniões, críticas e sugestões, tanto em contextos profissionais quanto pessoais (Moreira, 2009). A partir de uma visão mais humanizada, o processo de fornecer *feedback* aos candidatos de uma seleção pode ser compreendido como um retorno ou informação fornecida por uma fonte que, nesse caso, estará representando a empresa responsável pelo processo (Hattie & Timperley, 2007; Oliver et al., 2021). Dessa forma, a temática do *feedback* é uma constante discussão nas organizações, pois constitui um processo pelo qual os membros de uma organização podem construir relações transparentes e mutuamente benéficas para o desenvolvimento pessoal e profissional com o intuito de convergir para o sucesso organizacional (Fumagalli & Ullmann, 2018).

Cabe às organizações compreender que os colaboradores não são simples recursos, mas indivíduos dotados de inteligência, razão, emoção e sentimentos. E, quando são tratados como parceiros e co-responsáveis pelos resultados da empresa, tendem a demonstrar maior produtividade, mantendo-se focados e engajados com os objetivos organizacionais. Desse modo, faz-se necessário adaptar as práticas de gestão de pessoas para alinhá-las com a estratégia empresarial, ao passo que também possam se concentrar de forma genuína em promover o bem estar dos colaboradores no ambiente de trabalho. Isso implica em atrair candidatos a partir dos processos de recrutamento e seleção, visando criar um ambiente de valorização e satisfação que proporcione as condições ideais para um desempenho eficaz no trabalho (Demo et al., 2022).

Contudo, apesar de frequentemente desconsiderado por gestores, o *feedback* nos processos seletivos é de grande valor para os candidatos. A comunicação eficaz das expectativas, tanto as cumpridas quanto as não cumpridas, aumenta as chances de alcançar resultados satisfatórios para todos os envolvidos, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, além de ser importante reconhecer que os indivíduos estão imersos em um contexto de

constantes mudanças sociais e ambientais, o que afeta e é afetado por seus comportamentos e atitudes, impactando, por consequência, nas relações sociais (Fumagalli & Ullmann, 2018).

No processo de recrutamento e seleção, o *feedback* deve ser empregado para promover a reflexão e a modificação de pensamentos e comportamentos, destacando para o candidato como seu desempenho pode afetar determinadas situações. Quando aplicado de maneira eficiente, contribui para melhorar o desempenho dos candidatos, facilitando o diálogo e a comunicação, elementos cruciais para manter relacionamentos produtivos e de confiança. Além disso, estabelece um vínculo entre as pessoas, facilitando o alcance das metas estabelecidas e fornecendo uma nova perspectiva por meio das oportunidades identificadas para a resolução de problemas, sendo essencial para contribuir com a sensação de satisfação por parte daqueles que o recebem (Costa et. al, 2023).

Promover retorno ao candidato remete a transparência. A partir de devolutivas que apontem os pontos de eventuais melhorias do candidato, essa experiência pode ser replicada em futuros processos de recrutamento e seleção da organização, o que demonstra cuidado com o candidato, para além da avaliação (Costa et al., 2023). Dessa forma, um *feedback*, mesmo que seja negativo, pode ser absorvido como uma oportunidade de melhorias para o comportamento do candidato, sendo uma forma de tirar proveito do retorno do processo pelo qual passou. Sendo assim, mesmo um *feedback* negativo, pode se tornar uma ferramenta gerencial cujo objetivo seja a reorientação e desenvolvimento pessoal (Moreira, 2009).

Quanto ao processo de comunicação, o *feedback* pode ser dividido em termos de valor, seja positivo ou negativo e em termos de estilo, sendo informacional ou de controle. O valor está relacionado à comparação do desempenho criativo de uma pessoa com o desempenho de outras pessoas ou com algum outro critério identificado. Por outro lado, ao receber um *feedback* negativo, indica-se que o desempenho criativo do indivíduo foi inferior ao esperado (Costa et al., 2023).

Entretanto, a condução do *feedback* não é uma tarefa fácil e nem sempre ocorre de modo eficaz, principalmente quando não é assertivo. Nesse ponto, pode haver um impacto positivo ou negativo no candidato que o recebe e, dependendo da compreensão dele, o efeito pode não ser satisfatório (Hattie & Timperley, 2007). Desse modo, pode haver impacto no comportamento e no sentimento do indivíduo participante do processo (Guay et al., 2000).

Diante disso, observa-se que o *feedback* é uma ferramenta essencial para orientar o desenvolvimento pessoal e profissional do candidato, além de dar continuidade a outras tarefas determinadas pela organização. Essa prática não apenas contribui para a conquista das metas definidas, mas também oferece uma nova perspectiva por meio das oportunidades identificadas para a resolução de problemas, promovendo, assim, a satisfação de quem o recebe.

3. Método de Pesquisa

A pesquisa tem natureza mista, qualitativa e quantitativa, com o objetivo de compreender a percepção dos participantes em relação à efetividade dos processos de recrutamento e seleção. Assim, trata-se de um estudo classificado como exploratório e descritivo. Conforme destacado por Gil (2012), a escolha metodológica permite uma análise mais profunda e contextualizada, alinhada à realidade, buscando identificar as opiniões e atitudes de um determinado grupo, tendo como objetivo estudar suas características, compreendendo a relação entre as variáveis.

A pesquisa foi realizada em uma autarquia, de direito privado e com sede no Distrito Federal. As autarquias são serviços autônomos, criados por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública indireta, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada (Brasil, 1967). A amostra, não probabilística, foi composta por candidatos que responderam a um questionário enviado por *e-mail*, e que haviam participado dos processos seletivos da instituição entre 2022 e 2023. Reitera-se que a participação na pesquisa era voluntária e os candidatos que aceitaram participar foram orientados a manifestar o seu consentimento livre e esclarecido. O presente trabalho contou com a participação de 367 candidatos.

Para realização da pesquisa foi elaborado um questionário cujo objetivo era coletar impressões acerca do processo seletivo do qual estavam participando. Não foi solicitada nenhuma identificação pessoal dos candidatos. As respostas foram anônimas e mantidas em sigilo, de modo a que a equipe de pesquisa não sabia quem eram as respostas. As perguntas que objetivaram avaliar a satisfação dos candidatos a partir da sua experiência no processo seletivo foram organizadas em categorias, visando abordar distintos aspectos da experiência dos candidatos durante o processo seletivo.

A primeira categoria englobou a percepção dos candidatos sobre a comunicação durante o processo seletivo. Essas perguntas foram formuladas para avaliar a clareza e compreensão do edital em relação aos requisitos de participação, à descrição da vaga, às etapas de seleção e aos critérios de avaliação utilizados. Além disso, uma questão abordou a eficiência e esclarecimento da comunicação durante as etapas do processo seletivo. Já a segunda categoria visou captar a perspectiva dos candidatos em relação à eficácia das práticas e processos de recrutamento e seleção implementados pela organização a partir da atuação da equipe de gestão de pessoas. E, por fim, a terceira categoria abordou a percepção geral dos candidatos sobre o processo seletivo. O questionário contou, ainda, com uma pergunta aberta acerca da percepção geral dos candidatos sobre o processo seletivo.

O tratamento dos dados ocorreu de forma quantitativa (frequência simples) e qualitativa (análise de conteúdo com categorização temática *a posteriori*). Os dados foram organizados, registrados e tabulados no *software* Microsoft Excel, e estão detalhados a seguir.

4. Análise dos Resultados

Os resultados, em geral, demonstram uma satisfação média positiva com relação à participação no processo seletivo em estudo (Costa et al, 2023). A justiça e transparência de procedimentos, bem como a realização de ações eficazes de *feedbacks*, foram mencionados como principais aspectos a serem considerados na experiência relatada dos candidatos participantes desta pesquisa. Os resultados estão descritos a seguir (Moreira, 2009).

Quanto aos canais de divulgação das vagas, os dados indicaram uma variedade de fontes pelas quais os participantes relataram ter acesso ao processo seletivo. Do total de respondentes, 35,4% relataram ter conhecido a vaga por meio de *sites* de *e-recruitment*, 24% souberam da vaga por meio de indicação de conhecidos e outros 19,1% mencionaram grupos de *WhatsApp* ou *Telegram* como fonte de informação sobre a vaga. Isso sugere que os *sites* de empregos desempenharam um papel significativo na divulgação de oportunidades de emprego para os candidatos (Blumen & Cepellos, 2022). Ainda, conforme sugerem Blumen e Cepellos (2022), destaca-se ainda a importância do networking e recomendações pessoais no processo de busca

de emprego, bem como a crescente influência das redes sociais e aplicativos de mensagens na disseminação de oportunidades de emprego, como pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização do perfil dos participantes segundo a origem de conhecimento da vaga

Como soube da vaga	nº	%
Canais oficiais da empresa	61	16,6
Sites de anúncios de vagas	130	35,4
Grupos de <i>whatsapp</i> ou <i>telegram</i>	70	19,1
Faculdades	11	3,0
Indicação de conhecidos	88	24,0
<i>Linkedin</i>	07	1,9
Total	367	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Os canais oficiais da empresa, como *site* institucional ou redes sociais corporativas, representaram uma parcela menor, com 16,6% dos participantes indicando-os como fonte de informação sobre a vaga. Isso sugere que a empresa pode precisar fortalecer sua presença *on-line* ou estratégias de divulgação para alcançar um público mais amplo. A contribuição das faculdades e do LinkedIn como fontes de informação sobre a vaga foi relativamente baixa, representando apenas 3% e 1,9% dos participantes, respectivamente. Isso pode indicar uma oportunidade para que a organização estudada explore esses canais de forma mais eficaz na divulgação de oportunidades de emprego para um público específico, como estudantes universitários e profissionais qualificados (Blumen & Cepellos, 2022).

Os resultados obtidos sobre a percepção dos candidatos em relação à comunicação durante o processo seletivo revelaram aspectos importantes, que destacam a relevância desse componente neste contexto e a necessidade de ser uma atividade formalizada (Hattie & Timperley, 2007). Os dados qualitativos estão apresentados no Quadro 1. Foram consideradas as categorias temáticas ‘informações sobre a vaga e cronograma’, ‘divulgação do processo seletivo’ e ‘*feedback* associado ao processo seletivo’.

Quadro 1 – Percepção dos participantes acerca da comunicação durante o processo seletivo

Categoria	Argumentos apresentados pelos respondentes
Informações sobre a vaga	"Deixar mais claro as exigências do cargo..." "Seria, melhor deixar as regras mais claras e tornar o processo mais transparente possível..." "No edital deveria conter um cronograma das etapas com datas..." "Colocar no Edital de forma clara qual foi a nota de corte e publicar a lista dos aprovados em cada etapa..."
Divulgação da vaga	"Mediante a participação do processo, a única forma foi somente de enviar <i>e-mail</i> ." "Só tive retorno hoje, desde o início do processo para saber de algum retorno. Ou seja, todo o processo foi no escuro (sem retorno) ..." "A divulgação dos processos seletivos não é de fácil acesso para o público externo..." "Anunciar a vaga em mais canais de comunicação."

<p>Contato e <i>feedback</i> pelos responsáveis pelo processo de R&S</p>	<p>"A comunicação e publicidade acerca das etapas e resultados do processo seletivo foi defeituosa..."</p> <p>"O processo poderia ser mais bem explicado, mostrando cada etapa é um <i>feedback</i> de não aprovação e de futuros processos seletivos."</p> <p>"Comunicação demorada via e-mail."</p> <p>"Não houve clareza nas etapas após a inscrição..."</p> <p>"Maior celeridade e transparência no processo..."</p> <p>"Eu nem fui comunicada sobre continuidade ou não das etapas..."</p> <p>"Acredito que o processo precisa ser mais transparente na correção e acesso dos alunos às notas e provas objetivas."</p> <p>"Sobre o processo, enviei o currículo e nunca tive uma resposta, não sei o que aconteceu..."</p>
--	---

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Os dados qualitativos demonstrados no Quadro 1 indicam a necessidade de se ter uma comunicação célere com os candidatos, pautada em divulgação e clareza quanto aos procedimentos (Lorenz, Oliveira & Silva, 2019). Estabelecendo um paralelo com os dados quantitativos, verifica-se, no Gráfico 1, que a maioria dos respondentes (56,7%) considerou 'excelente' o nível de comunicação relacionado ao certame. Existem candidatos que demonstraram insatisfação com relação a este quesito, conforme pode-se visualizar a seguir.

Gráfico 1 - Clareza do processo seletivo sob a ótica do entrevistado

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você considera que o edital foi claro e compreensível em relação à descrição da vaga?

367 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Possivelmente, o nível de satisfação da maioria é dado em relação à compreensão quanto à estruturação dos critérios e mecanismos de avaliação. Tais instrumentos são úteis para obter informações coerentes sob a ótica dos candidatos; informações essas que talvez as demais etapas do processo ficariam sem acesso efetivo. Corroborando este fato, ao encontro de Wecker e Froehlich (2017), a prática de avaliação dos processos seletivos pode ser uma ferramenta de alcance pela qualidade no contexto empresarial. Isto poderá proporcionar efeitos positivos para a entidade no longo prazo, relacionados a utilização e a mobilização ótima de conhecimentos, competências, recursos humanos e financeiros para captação de candidatos.

As respostas refletem a necessidade de maior clareza e transparência nas informações da vaga e no processo seletivo. Os candidatos expressam a importância de tornar as exigências do cargo mais explícitas, como discutem Faiad et al. (2012) sobre a importância do perfil profissional balizando os processos seletivos. Sem o perfil, nota-se falta de compreensão sobre as responsabilidades esperadas. Além disso, há uma demanda por regras mais claras e um

processo mais transparente, desde a divulgação das etapas até a definição dos critérios de avaliação. A sugestão de incluir um cronograma detalhado das etapas e a publicação clara da nota de corte e da lista dos aprovados em cada etapa evidenciam a necessidade de uma comunicação mais precisa e aberta por parte dos responsáveis pelo processo seletivo. Essas observações destacam a importância de uma abordagem mais clara e transparente para garantir a equidade e a compreensão por parte dos candidatos.

Os resultados ainda demonstram certa insatisfação em relação à divulgação das vagas e do processo seletivo, enfatizando a possível falta de clareza e acessibilidade nas informações disponibilizadas. A necessidade de anunciar a vaga em mais canais de comunicação reflete a percepção de que a divulgação atual não é suficiente para alcançar um público amplo (Blumen & Cepellos, 2022).

A ausência de retorno durante todo o processo pode indicar uma lacuna na comunicação entre os responsáveis pelo recrutamento e os candidatos, sugerindo uma possível falta de transparência e *feedback* ao longo das etapas (Fumagalli & Ullmann, 2018; Lorenz, Oliveira & Silva, 2019). A menção de que a única forma de participação foi por *e-mail* evidencia uma limitação nos canais de comunicação utilizados, o que pode prejudicar a acessibilidade e a equidade no acesso às oportunidades de emprego.

Gráfico 2 - Canais de divulgação do processo seletivo sob a ótica do entrevistado

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você considera que a comunicação durante as etapas do processo seletivo foi eficiente e esclarecedora?

367 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A avaliação insatisfatória na categoria de canais de divulgação do processo seletivo, conforme apontado no Gráfico 2, com 49% dos candidatos atribuindo notas abaixo de 80%, levanta questões significativas sobre a eficácia das práticas comunicacionais adotadas pela organização neste certame específico. Os canais de comunicação podem não ter sido os mais eficazes na comunicação com os candidatos (Blumen & Cepellos, 2022).

As respostas destacam uma lacuna significativa na comunicação e *feedback* ao longo do processo seletivo, refletindo uma insatisfação generalizada dos candidatos. A comunicação demorada via *e-mail* e a falta de clareza nas etapas após a inscrição são evidências claras dessa deficiência (Fumagalli & Ullmann, 2018). Além disso, a ausência de *feedback* sobre a continuidade das etapas e a falta de divulgação do gabarito e resultados de cada etapa contribuem para uma percepção de falta de transparência e equidade no processo.

No que tange à atuação dos profissionais da área de gestão de pessoas, nota-se, em geral, avaliações positivas quanto à postura dos profissionais da organização, que foram responsáveis

pelo processo, mas que o tipo de *feedback* dado poderia ter sido mais objetivo e propositivo. Exemplos de relatos dos próprios candidatos podem ser encontrados no Quadro 2.

Quadro 2 – Percepção dos participantes acerca da atuação da equipe de gestão de pessoas

Categoria	Argumentos apresentados pelos respondentes
Pontos fortes	<p>"O processo seletivo em si é ótimo. Tudo muito bem esclarecido e conduzido pelos profissionais..."</p> <p>"Se todas as empresas retornassem os resultados aos candidatos, assim como vocês fazem, os índices de desistências diminuiriam..."</p> <p>"Agradeço o retorno do RH, isso é muito importante para quem participa."</p> <p>"Tudo muito bem-organizado pela empresa. Gostaria de ser ter sido aprovado"</p> <p>"Obrigada pela atenção e recepção na entrevista. Fico à disposição para as próximas oportunidades."</p>
Oportunidades de desenvolvimento	<p>"Gostaria de levar a prova pra casa, não achei transparente a correção da minha nota..."</p> <p>"Vocês poderiam dar um mais <i>feedback</i> objetivo e claro sobre as razões de não escolher determinado candidato..."</p> <p>"Dar <i>feedback</i> esclarecedor após a realização das etapas, de forma individualizada e presencialmente."</p> <p>"Poderiam reavaliar a forma de classificar um candidato..."</p> <p>"O resultado de cada etapa deveria ser mais claro, indicando os motivos para a recusa do candidato..."</p> <p>"Explicar, claramente porque o candidato, não foi selecionado para próxima etapa do processo seletivo."</p>

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

No Gráfico 3, verifica-se a relativa satisfação quanto à condução do processo seletivo pela área de gestão de pessoas, complementando as informações apresentadas no Quadro 2. Nota-se que a percepção não parece ser homogênea entre as respostas.

Gráfico 3 - Habilidade da equipe de Recursos Humanos para condução do processo seletivo sob a ótica do entrevistado

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

No que tange à justiça da avaliação do perfil apresentado pelo candidato em relação àquilo que a organização desejava, nota-se dispersão importante nas percepções da amostra de respondentes (ver gráfico 4). É importante identificar se os casos extremos sinalizaram alguma

situação particular que, porventura, possa ter acontecido durante o certame, adotando-se correções de rota visando aperfeiçoar os processos de recrutamento e seleção.

Gráfico 4 - Avaliação das qualificações do candidato pela equipe de Recursos Humanos sob a ótica do entrevistado

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você sentiu que as suas qualificações foram avaliadas adequadamente pela equipe de Recursos Humanos durante o processo seletivo?
367 respostas

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O índice de satisfação dos candidatos em relação à atuação da equipe de RH, com 67,8% dos candidatos atribuindo notas acima de 8, é um possível indicador positivo da eficácia e competência da equipe responsável pela condução dos processos seletivos na organização. Esta elevada avaliação sugere que os candidatos se sentem bem assistidos e apoiados pela equipe de RH, o que pode contribuir para uma experiência mais suave e satisfatória durante o processo seletivo. Além disso, essa percepção positiva pode influenciar a imagem da organização como um todo, transmitindo confiança e profissionalismo aos candidatos. No entanto, é importante que a equipe de RH continue investindo em aprimoramento profissional e no desenvolvimento de habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal para manter esse alto padrão de atendimento aos candidatos (Blumen & Cepellos, 2022).

No que se refere à percepção geral dos participantes, acerca da experiência vivenciada no processo seletivo, os dados sugerem nível de satisfação quanto à aprendizagem e as vivências. No Quadro 3 encontram-se exemplos de relatos dos candidatos.

Quadro 3 – Percepção geral dos participantes acerca da experiência no processo seletivo

Categoria	Resposta dos participantes
Feedbacks quanto à participação no processo de R&S	"Sem comentários, apenas agradecer." "Nada a reclamar." "Estou à disposição para participar de novos projetos." "De forma franca e aberta, agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição para novas vagas." "Poderia ter mais vagas de trabalho!" "Abertura de novas vagas..." "Ampliar as vagas para outras qualificações..."

Processo de avaliação, técnicas, procedimentos e percepção de justiça	"Da próxima vez, só podiam avisar sobre a prova com antecedência, pois assim é melhor para todos conseguirem estudar..." "Na minha opinião o processo seletivo não foi realizado de forma justa." "Candidatos com inscrição deferida na seleção deveriam participar da etapa da prova escrita..." "Creio que uma prova objetiva/discursiva é de extrema importância..." "O que foi cobrado no processo seletivo não condizia 1/3 com as atividades que seriam realizadas..."
---	--

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O resultado na avaliação geral do processo seletivo, com 67,2% dos candidatos atribuindo notas acima de 8, reflete uma percepção predominantemente favorável dos candidatos. Isso sugere que, apesar de aspectos identificados como passíveis de melhoria, a maioria dos candidatos relatou ter tido uma experiência satisfatória e positiva durante o processo seletivo. As declarações dos participantes refletem uma variedade de perspectivas sobre o processo seletivo e suas sugestões para melhorias. Enquanto alguns expressam gratidão e disposição para futuras oportunidades, outros apontam para lacunas percebidas no processo. As sugestões de abertura de mais vagas e ampliação para outras qualificações sugerem uma demanda por uma oferta mais abrangente de oportunidades de emprego.

A solicitação por maior antecedência na comunicação sobre as provas destaca a importância de organização prévia e planejamento para melhor atender às necessidades dos candidatos. Além disso, as observações sobre a falta de justiça percebida no processo, bem como a possível discrepância entre as atividades desejadas e as exigências do cargo, evidenciam janelas de oportunidade para ajustes e melhorias nos critérios de avaliação e seleção de conteúdo. Procedimentos de validade das técnicas utilizadas são, inclusive, recomendados.

É importante destacar que ainda há espaço para melhorias e aprimoramentos contínuos, visando proporcionar uma experiência ainda mais positiva e eficiente para os candidatos no futuro. As afirmações dos participantes destacam a necessidade de uma atuação mais transparente e esclarecedora por parte do RH durante o processo seletivo. A falta de *feedback* célere e de qualidade, bem como a percepção de critérios subjetivos na escolha dos candidatos, evidenciam oportunidades de desenvolvimento na comunicação e na definição de critérios de avaliação mais claros, imparciais e objetivos.

Em suma, os relatos dos participantes destacam a importância de melhorias na transparência, na comunicação e na prestação de *feedback* por parte do RH, visando aprimorar a experiência dos candidatos no processo seletivo. Ponto positivo parece ter sido o profissionalismo dos responsáveis pela condução do processo seletivo, conforme relatos e opiniões dos próprios candidatos.

5. Conclusões

O presente estudo teve como objetivos avaliar e descrever o nível de satisfação de candidatos participantes de processo seletivo de uma entidade da administração indireta brasileira de direito privado, com sede no Distrito Federal, como forma de verificar o atendimento dos interesses desses candidatos e a eficácia das políticas, práticas e ações de recrutamento e seleção desta organização. Para tal, foi aplicado um questionário online a 367 candidatos, que expressaram suas opiniões em perguntas abertas e fechadas, relacionadas à percepção de satisfação quanto ao processo seletivo como um todo.

Por meio de método misto, foram feitas análises estatísticas descritivas, através de frequência simples, bem como análise de conteúdo com categorização temática *a posteriori*. Identificaram-se padrões de resposta que, no geral, sinalizaram uma avaliação positiva perante a participação no certame, ainda que opiniões contrárias, demonstrando insatisfação, também puderam ser observadas.

Um dos principais achados desta pesquisa foi a avaliação predominantemente positiva dos candidatos sobre a experiência vivenciada durante o processo seletivo na instituição. A maioria dos participantes expressou uma avaliação favorável, destacando aspectos como a clareza das informações da vaga e a atuação da equipe de gestão de pessoas. Esses resultados indicam que as práticas adotadas foram eficazes em proporcionar uma experiência positiva e satisfatória para os candidatos durante o processo seletivo, contribuindo para sua percepção geral sobre a organização. Afirma-se, assim, que o objetivo da pesquisa foi atingido e sua questão problema respondida.

É importante observar que a nota média geral atribuída pelos candidatos foi 7, sugerindo que há espaço para aprimoramentos em algumas áreas do processo seletivo. Foram identificadas também áreas de oportunidade de melhoria que merecem atenção. A comunicação durante o processo seletivo foi apontada como um ponto crítico, ressaltando a importância de fortalecer as estratégias de comunicação adotadas pela instituição, visando oferecer uma experiência mais transparente e engajadora para os candidatos.

Do ponto de vista prático e de melhoria da gestão, os resultados deste estudo têm implicações significativas para o contexto organizacional. Ao reconhecer a importância da experiência do candidato e implementar as recomendações derivadas deste estudo, a organização poderá fortalecer sua imagem como empregador e garantir que continue a atrair e reter os melhores talentos para sua equipe. Adotar critérios de validade das técnicas utilizadas é fundamental para garantir a lisura e a justiça de procedimentos. Definir, também, perfil profissional do cargo mostra-se fundamental.

Todavia, é importante reconhecer que este estudo apresenta limitações. A primeira refere-se à representatividade da amostra em relação ao tamanho da população e a segunda à natureza auto avaliativa das respostas dos candidatos, o que pode ter gerado vieses (desejabilidade social). Para estudos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas com abordagem longitudinal, que acompanhem os candidatos ao longo de todo o processo seletivo e após, a fim de obter uma compreensão mais aprofundada das experiências, nível de maturidade/aprendizagem e percepções/reações dos candidatos. Além disso, investigações adicionais podem explorar mais detalhadamente áreas específicas identificadas como oportunidades de melhoria, com foco na experiência do candidato e no desenvolvimento da equipe de gestão de pessoas.

Referências

BRASIL, P. da R. do. **Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências, 1967.**

BLUMEN, D.; CEPellos, V. M. O uso da tecnologia em processos de recrutamento e seleção: tendências e resistências. **XLVI Encontro da ANPAD - EnANPAD 2022 On-line -**

21 - 23 de set de 2022 2177-2576 versão online, 2022. Disponível em <https://anpad.com.br/uploads/articles/120/approved/98c56bce74669e2e4e7a9fc1caa8c326.pdf>

CARVALHO, I. M. V.; PASSOS, A. E. V. M.; SARAIVA, S. B. C. **Recrutamento e seleção por competências**. 2ª edição. Editora FGV, 2016.

CHAVES, L. R.; SANTOS, A. P. Recrutamento e Seleção: A Visão dos Servidores que atuam na Seleção e Formação dos Novos Policiais Federais. In: XLVI Encontro da ANPAD - EnANPAD, On-line. **Anais do XLVI Encontro da ANPAD - EnANPAD 2022**, 2022.

COSTA, L. G. M. O.; SILVA, N. N. **Gestão de pessoas: satisfação do candidato no processo seletivo de recrutamento e seleção**. S.P. Trabalho de conclusão de curso. Faculdade de Tecnologia de Assis, Prof. Dr. José Luiz Guimarães Assis, 2023.

DEMO, G.; et al. How Are Leadership, Virtues, HRM Practices, and Citizenship Related in Organizations? Testing of Mediation Models in the Light of Positive Organizational Studies. **Sustainability**, 14(3), 1508, 2022. <http://dx.doi.org/10.3390/su14031508>

ENAP. **Manual de gestão de pessoas: módulo II – gerenciar recrutamento e seleção de pessoas** / Escola Nacional de Administração Pública. Brasília: Enap, 86 p.: il, 2021.

FAIAD, C. et al. Análise profissiográfica e mapeamento de competências nas instituições de segurança pública. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 32, n. 2, 388-401, 2012.

FUMAGALLI, L. A. W. & ULLMANN, J. I. O feedback como processo de aprendizagem organizacional. **Revista Da FAE**, 21(1), 137–155, 2018. Disponível em <https://revistafae.fae.emnuvens.com.br/revistafae/article/view/308>

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012.

GUAY, F., VALLERAND, R. J., & BLANCHARD, C. On the assessment of situational intrinsic and extrinsic motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS). **Motivation and Emotion**, 24(3), 175–213, 2000. <https://doi.org/10.1023/A:1005614228250>

HATTIE, J., & TIMPERLEY, H. **The power of feedback**. **Review of Educational Research**, 77(1), 81–112, 2007. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>

KLOTZ, A. C.; et al. The role of trustworthiness in recruitment and selection: A review and guide for future research. **Journal of Organizational Behavior**, 34, 104-119, 2013.

KOTLER, P. **Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. 5º ed. – São Paulo: Atlas, 1998.

LIMA, A. S. H., & RABELO, A. A. A importância do e-recrutamento e seleção *online* no processo organizacional. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, 7(1), 139-148, 2018. doi: 10.17267/2317-3394rps.v7i1.1697.

- LIMONGI-FRANÇA, A. C.; ARELLANO, E. B. Os processos de recrutamento e seleção. In: Fleury, M. T. L (org.), **As pessoas na organização**. São Paulo: Gente, 2002.
- LORENZ, D. R., OLIVEIRA, J. M. S., & SILVA, J. R. D. **Instrumentos Tecnológicos: Vantagens E Desvantagens Da Utilização No Processo De Recrutamento E Seleção De Pessoas**. 7,8. 2019.
- MARRAS, J. P. **Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
- MCCARTHY, J. M. ET AL. Applicant perspectives during selection: A review addressing “So what?,” “What’s new?,” and “Where to next?”. **Journal of Management**, 43: 1693-1725, 2017.
- MOREIRA, B. L. **Dicas de Feedback: A Ferramenta Essencial da Liderança**. Rio de Janeiro: Oualitmark Editora, 2009.
- OLIVER, R. **Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer**. Boston: McGraw-Hill, 1997.
- OLIVER, R. et al. Group differences in secondary school students perceptions of feedback. **Issues in Educational Research**, v. 31, n. 1, 2021.
- RECH, C. C. **Análise sobre a experiência do candidato em relação ao processo de recrutamento e seleção**. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, 2021.
- ROBBINS, S. P. **Comportamento organizacional**. São Paulo: Atlas, 2010.
- RODRIGUES, A. M. **Recrutamento e seleção online: apontamentos bibliográficos sobre a prática**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 2021.
- SANTOS, G. S; ESTENDER, A. C. Recrutamento e Seleção nas Pequenas Empresas. **Empreendedorismo, Gestão e Negócios**, 06 (06), 9-25. Pirassununga: Abril, 2017.
- SOUZA, D. A., PAIXÃO, C. R., & SOUZA, E. A. B. Benefícios e dificuldades encontradas no processo de seleção de pessoas: uma análise do modelo de seleção por competências. **Gestão & Regionalidade**, 27(80), 45-58, 2011.
- ZHANG, H., & FEINZIG, S. **The far-reaching impact of candidate experience**. 2016. [White Paper] <https://www.ibm.com/downloads/cas/LOQLW9AZ>

ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A PRÁTICA DA FISIOTERAPIA: UMA PROPOSTA DE CATEGORIZAÇÃO

Bernardo Melo de Oliveira
Júlio Cesar da Silva

Resumo expandido:

O cenário atual se apresenta em constante transformação, resultado da revolução tecnológica que impacta o mercado de trabalho, tornando-o instável e flexível, o que exige novas formas de organização do trabalho (EOM Brasil, 2020; Camelo; Angerami, 2013). Na área da saúde, as constantes mudanças impõem às instituições a atualização de suas práticas, com reflexos na exigência de trabalhadores com perfil diferenciado, apoiado em competências profissionais específicas para determinada função ou tarefa, de modo que estes atendam às novas exigências do trabalho (Camelo; Angerami, 2013). Segundo Fleury e Fleury (2001, p. 188), “competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que proporcionam o alcance de um alto desempenho e se referem, no geral, ao estoque de recursos que o indivíduo detém”. Este conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes se desdobra em duas categorias, conforme explicam Silva, Carolina Neto e Gritti (2020). A primeira categoria, denominada de *Hard Skills*, refere-se ao conhecimento e à habilidade de um indivíduo. Já as *Soft Skill* representam a segunda categoria e se relacionam à atitude de uma pessoa, construída por meio de sua vivência e experiências sociais, emocionais e comportamentais. A combinação de *hard skills* com as *soft skills* em termos de habilidades se tornou uma vantagem competitiva para o profissional inserido em um cenário cada vez mais competitivo (Pedrosa; Silva, 2019). Neste sentido, torna-se relevante discutir a atuação do profissional de fisioterapia sob a ótica das competências profissionais. Para a EOM Brasil (2020), as transformações e exigências do cenário atual requerem do profissional de fisioterapia competências técnicas (*hard skills*) e comportamentais (*soft skills*) que atendam às demandas dos novos perfis de paciente, das novas tecnologias e das constantes mudanças do mercado. Ainda segundo a instituição, entre estas competências incluem, por exemplo, inteligência emocional, conhecimentos de tecnologia, flexibilidade, aprendizado constante, empatia e interesse em *networking*. A estas competências, somam-se diversas outras, responsáveis pela eficiência e eficácia do fisioterapeuta e que, por isso, precisam ser mapeadas e identificadas. Diante do exposto, este estudo descritivo-exploratório, de abordagem quantitativa, com procedimentos de pesquisa bibliográfica sistemática, do tipo meta-análise, tem como objetivo identificar as competências profissionais consideradas necessárias a atuação do fisioterapeuta. O estudo será conduzido em quatro etapas: (I) busca de artigos em bases de dados, (II) seleção de artigos a partir de critérios de inclusão, (III) leitura e análise dos artigos selecionados e (IV) proposição de um *framework* radar a partir das competências necessárias aos fisioterapeutas identificadas nas pesquisas analisadas. Na terceira etapa, os dados serão analisados por meio da estatística descritiva (frequência e média) e, na quarta etapa, os resultados serão apresentados em quadros, gráficos e tabelas. Espera-se, ao término do estudo, obter resultados que contribuam com a ampliação do estado da arte sobre a temática investigada, que orientem os fisioterapeutas acerca das competências requeridas para a prática profissional, e que auxiliem as instituições de ensino na criação e aplicação de práticas

pedagógicas voltadas para a formação de profissionais que atendam as necessidades do mercado de trabalho.

Palavras-Chave: Fisioterapia; Formação Profissional; *Hard Skills*; *Soft Skills*.

Referências

CAMELO, S. H. H.; ANGERAMI, E. L. S. Competência profissional: a construção de conceitos, estratégias desenvolvidas pelos serviços de saúde e implicações para a enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 22, n. 2, p. 552–560, abr. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/tRSmwLZ4rpzSbR5tBp3DhTr/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 12 set. 2024.

EOM BRASIL. **Fisioterapia além do conhecimento técnico:** quais as competências do fisioterapeuta do futuro. EOM Brasil, 2020. Disponível em: <https://www.osteopatiamadrid.com.br/blog/fisioterapia-alem-do-conhecimento-tecnico-quais-as-competencias-do-fisioterapeuta-do-futuro/>. Acesso em: 12 set. 2024.

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 5, p. 183–196, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/C5TyphygpYbyWmdqKJCTMkN/?lang=pt#>. Acesso em: 12 set. 2024.

PEDROSA, N.; SILVA, L. F. A importância dos soft skills nas descrições das vagas de Gerente de Projetos de TI. **Revista Alcance**, v. 26, n. 1, p. 45-60, jan./abr. 2019. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/ra/article/view/13536>. Acesso em: 12 set. 2024.

SILVA, B. X. F.; CAROLINA NETO, V.; GRITTI, N. H. S. Soft Skills: rumo ao sucesso no mundo profissional. **Interface Tecnológica**, v. 17, n. 1, p. 829-842, 2020. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/797>. Acesso em: 12 set. 2024.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA GESTÃO DE EQUIPES A DISTÂNCIA NO CONTEXTO DO ENSINO ONLINE: UM CASO PRÁTICO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO/RJ

Tatiana Dornelas de Oliveira Mendes

Resumo expandido:

A pandemia de COVID-19 desencadeou uma transformação profunda no cenário educacional, forçando a rápida adoção do ensino online como resposta às restrições do ensino presencial. Este cenário exigiu que instituições, professores e gestores se reinventassem em um novo contexto digital, enfrentando uma série de desafios para garantir a continuidade da educação. Este estudo tem como objetivo analisar as estratégias de gestão de uma equipe de 98 professores que atuam de forma remota em uma instituição de ensino, destacando a eficácia dessas abordagens na promoção da comunicação e do desempenho dos docentes. O estudo foi conduzido com dois objetivos principais: (1) explicitar as estratégias atualmente adotadas pela instituição de ensino para gerenciar esse time de professores remotos e (2) avaliar a eficácia dessas estratégias na promoção da comunicação e do desempenho dos professores por meio do uso de indicadores, como monitoramento de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e satisfação dos estudantes. A metodologia adotada foi qualitativa, caracterizando-se como um estudo de caso, dado que investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto real. A pesquisa baseou-se em dados secundários, provenientes de documentos institucionais da equipe de gestão, incluindo políticas de ensino online, relatórios de desempenho docente e registros de comunicação interna. O foco foi na análise das práticas implementadas para coordenar e monitorar as atividades dos professores, além de promover melhorias contínuas no ensino a distância. Os resultados mostram que os principais desafios enfrentados pela instituição foram relacionados à comunicação e à coordenação das atividades dos professores remotos. Para superar esses obstáculos, a instituição implementou um *dashboard* baseado em *Business Intelligence* (BI), que permite monitorar o desempenho dos professores no AVA. Entre os indicadores analisados, destacam-se a frequência de acesso ao AVA, a realização de encontros síncronos, a agilidade nas respostas aos discentes e o cumprimento de prazos para correção de atividades. Além disso, foram promovidos encontros periódicos — tanto remotos quanto presenciais — e o uso de aplicativos de comunicação para manter a proximidade entre os gestores e os professores. A formação contínua também foi uma prioridade, com a oferta de treinamentos em tecnologia educacional e metodologias de ensino a distância. O impacto dessas estratégias foi medido por indicadores como a taxa de retenção de alunos, o desempenho acadêmico e a satisfação dos estudantes, mensurada pelo *Net Promoter Score* (NPS). Observou-se que esses índices tiveram crescimento positivo ao longo dos anos, demonstrando a eficácia das ações adotadas pela instituição. A percepção dos gestores reforçou a importância de uma comunicação clara, do apoio institucional e da colaboração entre os membros da equipe para o sucesso do trabalho remoto. Em suma, o estudo destaca a relevância da gestão eficaz de equipes remotas no ensino online, evidenciando que o investimento em ferramentas de monitoramento, comunicação e capacitação contínua dos professores é essencial para superar os desafios da

modalidade. Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se investigar o impacto dos treinamentos em tecnologia educacional sobre o desempenho dos professores e a qualidade do ensino, bem como explorar a experiência dos docentes no contexto online, considerando fatores que afetam sua motivação e bem-estar.

Palavras-Chave: Gestão de equipes; Ensino online; Trabalho remoto; Educação à distância; Estudo de caso.

Referências

BRIK, M. S.; BRIK, A. S. **Trabalho portátil:** produtividade, economia e qualidade de vida no Home Office das empresas. Goiânia: AB-, 2013.

LANA, R. M. et al. **Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva.** Cad. Saúde Pública, 2020; 36(3). Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/sHYgrSsxqKTZNK6rJVpRxQL/?lang=pt>>. Acesso em: 25 de agosto de 2024.

MENDONÇA, M. **A inclusão dos “home-officers” no setor residencial no município de São Paulo.** Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, SP, Brasil. 2010. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16132/tde-25112010-145910/pt-br.php>>. Acesso em: 12 de setembro de 2024.

SANTOS, C.; RIGUETTI, R. S. **Avaliação de desempenho nas organizações.** 4 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

VERGARA, S. C. **Métodos de pesquisa em administração.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

YIN, R. K. **Estudo de caso:** planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010.

PROPOSTA DE MELHORIA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA MANUTENÇÃO UTILIZANDO FERRAMENTAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

Paulo Henrique Caniato Campos
Eliane da Silva Christo

Resumo expandido:

O artigo discute como o uso da Gestão do Conhecimento (GC) e do Lean Thinking pode melhorar o planejamento orçamentário da manutenção em uma empresa do setor metroferroviário brasileiro, aqui denominada "Empresa Y". O objetivo principal é otimizar o planejamento orçamentário, visando maior confiabilidade e redução de custos nos processos de manutenção. A introdução contextualiza a importância da globalização e das mudanças socioeconômicas na evolução das empresas, com destaque para a necessidade de inovação constante para manter a competitividade. A análise se apoia em teorias como a "Sociedade do Conhecimento" de Drucker, que destaca o papel dos trabalhadores qualificados e do conhecimento como principais ativos das organizações. O artigo propõe como solução o uso de ferramentas de GC e Lean Thinking. A GC, que envolve a criação, disseminação e retenção do conhecimento, é essencial para que as empresas se adaptem ao mercado. O modelo SECI (Socialização, Externalização, Combinação e Internalização) é utilizado para descrever como o conhecimento tácito e explícito pode ser transformado e compartilhado dentro da organização. Já o Lean Thinking, originado do Sistema Toyota de Produção, enfatiza a redução de desperdícios e a melhoria contínua, com ferramentas como Just in Time, Kanban, Kaizen e Jidoka. O artigo também identifica os principais desafios enfrentados pela "Empresa Y" no processo de manutenção, como a necessidade de atualização do lead time de compra de materiais, a falta de alinhamento entre os stakeholders e a dependência de componentes importados. A análise revela 14 oportunidades de melhoria, como a otimização do fluxo de comunicação entre os setores, a padronização de processos e a atualização de informações críticas para a execução do plano de manutenção. Para resolver essas questões, são sugeridas várias ações baseadas no método Kaizen, que busca melhorias incrementais e contínuas. Essas ações incluem a criação de workshops para alinhar as interfaces entre os stakeholders, a implementação de novos sistemas de controle orçamentário e a criação de documentos técnicos padronizados. A conclusão do artigo enfatiza a importância da gestão do conhecimento como uma ferramenta estratégica para as empresas modernas. O conhecimento, tanto coletivo quanto individual, é apontado como o principal ativo para garantir a inovação e a competitividade. O texto sugere a continuidade dos estudos por meio de uma dissertação que avalie os resultados da implementação das práticas de GC na "Empresa Y", com o objetivo de expandir essa estratégia para outras áreas da organização. Por fim, o artigo sugere a implementação de um plano de ação para alinhar as práticas de gestão do conhecimento com as necessidades da manutenção. A aplicação do modelo SECI e de métodos lean são recomendadas para aprimorar a eficiência e a confiabilidade dos processos operacionais e financeiros da organização.

Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento; Planejamento; Orçamento; Manutenção

Referências

AUDINO, Alex. **As transformações no capitalismo dos países centrais e a Revolução da Tecnologia da Informação**. Trabalho de conclusão de curso – Graduação em Ciências Econômicas – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/122139/Economia293510.pdf?sequenc e=1>. Acesso em: 03 ago. 2024.

GERHARDT, Tatiana Engel.; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2024.

GONZALEZ, Rodrigo Valio Dominguez; MARTINS, Manoel Fernando. **O processo de Gestão do Conhecimento: uma pesquisa teórico-conceitual**. In: Gest. Prod., São Carlos, 2017 v.24, n.02, p.248-265. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/cbfhzLCBF B6gnzrqPtyby8S/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 01 ago. 2024.

GOUVEA DA COSTA, Sergio Eduardo; *et al*. Alinhando a gestão do conhecimento com a estratégia da empresa: o caso Itaipú binacional. In: **VI Seminário Nacional da Gestão da Informação e do Conhecimento no Setor de Energia Elétrica**. Recife: SINCONEE, 2005, p. 01-09.

LEITE, Darwin Magnus Leite; GONTIJO, Sandra; MENEGHELLI, Regina. Criando conhecimento nas organizações. In: RODRIGUEZ, Martius Vicente Rodriguez y (Org). **Gestão do conhecimento e inovação nas empresas**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010, p.24-46.

LIMA, Eduardo de Souza. **Abordagem Lean aplicada à transformação digital na Administração Pública**: Introdução à abordagem *Lean*. Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Enap, 2022 .Diretoria de Desenvolvimento Profissional. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7596/3/M%C3%B3dulo%2020-%20Identificando%20Desperd%C3%ADcios.pdf> Acesso em 04 ago. 2024.

NETO, A. F. F. **A importância da Globalização para as empresas brasileiras**. São Paulo: Thesis, 2006. Disponível em: <https://silo.tips/download/a-importancia-da-globalizaao-para-as-empresas-brasileiras>. Acesso em: 03 ago. 2024.

NONAKA, Ikujiro ; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação do Conhecimento na Empresa**: como as empresas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Gestão do Conhecimento**. Tradução Ana Thorell. Porto Alegre. Bookman, 2008.

NORTH, Klaus. **Gestão do conhecimento**: um guia prático rumo a empresa inteligente. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.

PODER360. **Sistemas de metrô só chegam a 12 das 27 capitais**; leia a lista. 2023. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-infra/infraestrutura/sistemas-de-metro-so-chegam-a-12-das-27-capitais-leia-a-lista/> Acesso em: 10 ago. 2024.

SALVADOR, Jocelito André. **Sociedade do Conhecimento**: o que é e como ela nos influencia? 2013. Disponível em: https://inovacao.ufrj.br/images/artigo_Salvador_Sociedade_do_Conhecimento.pdf Acesso em: 07 ago. 2024.

SAMANIEGO GALLARDO, Carlos Antonio Samaniego. **Princípios e Ferramentas do Lean Thinking na Estabilização Básica**: diretrizes para implantação no processo de fabricação de telhas de concreto pré-fabricadas. 2007. 118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. Disponível em: https://www.fecfau.unicamp.br/~adgranja/index_arquivos/Gallardo,CarlosAntonioSamaniego.pdf Acesso em: 03 ago. 2024.

TATO, Luiz; BORDINI, Reginaldo. **Filosofia e Gestão do Conhecimento: um estudo do conhecimento na perspectiva de Nonaka e Takeuchi**. Cadernos EBAPE.BR, v. 14, nº 2, Artigo 7, Rio de Janeiro, Abr./Jun. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/88Qg5pgQqNSSmbLxstwXKSy/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 16 jul. 2024.

TOFFLER, Alvin. **A Terceira Onda**. Petrópolis: Editora Record, 1980.

TREVISAN, Luciana Calvo; DAMIAN, Ieda Pelogia Martins. **Gestão do Conhecimento: diretrizes e práticas recomendadas às organizações**. In: Ciência da Informação, Brasília, 2018 v.47 n.2, p.21-34. Disponível em: <https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/4069> Acesso em: 23 jul. 2024.

TRANSFORMAÇÕES NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO SELETIVO

Maria Eduarda Pucci Torres Garcia
Tatiana Dornelas de Oliveira Mendes

O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da inteligência artificial (IA) nos processos de recrutamento e seleção de pessoal nas organizações. Com o aumento da competitividade e da necessidade de agilidade no mercado de trabalho, as empresas têm adotado ferramentas de IA para otimizar suas práticas de contratação. A pesquisa está sendo conduzida com base em uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica para compreender os conceitos fundamentais de recrutamento, seleção e inteligência artificial. Em seguida, é conduzida uma pesquisa de campo por meio de questionários online aplicados a recrutadores atuantes em diferentes setores, sendo esta a fase atual. Os resultados preliminares indicam que a IA tem o potencial de revolucionar o processo de recrutamento e seleção, tornando-o mais eficiente, preciso e justo. As principais hipóteses acerca das vantagens identificadas incluem a agilidade e eficiência na análise de grandes volumes de dados em tempo real, a precisão na seleção de candidatos por meio de algoritmos de machine learning, a redução de vieses inconscientes que influenciam as decisões dos recrutadores, a melhoria da experiência do candidato com a personalização do processo, e a capacidade de prever o desempenho futuro dos profissionais com base em análises comportamentais e dados históricos. No entanto, a implementação da IA no recrutamento e seleção também apresenta desafios éticos e práticos que devem ser cuidadosamente considerados. Questões como transparência, vieses algorítmicos e privacidade dos dados dos candidatos requerem atenção especial por parte das organizações. Este trabalho pretende apresentar como a inteligência artificial tem transformado significativamente os processos de recrutamento e seleção, tornando-os mais ágeis, precisos e justos. Ao adotar a IA de forma responsável e ética, as empresas podem encontrar os melhores talentos e construir equipes mais diversas e engajadas. No entanto, é fundamental que essa implementação seja acompanhada de uma reflexão sobre os desafios envolvidos, buscando um equilíbrio entre os benefícios da tecnologia e a preservação dos princípios éticos.

Palavras-Chave: Recrutamento e seleção; Inteligência artificial; Processo seletivo; Gestão de pessoas.

Referências:

AEDB. Análise do Processo de Recrutamento e Seleção em Varejos: um estudo em duas empresas de Três Lagoas – MS. SEGeT. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos08/8_2008.pdf. Acesso em: 19 ago. 2024.

BANOV, M. R. Recrutamento e seleção com foco na transformação digital. [Digite o local da editora]: Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788597026115.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026115/>. Acesso em: 22 ago. 2024.

CASTILLO, C.; MARTÍNEZ-BARCO, A. Artificial intelligence in recruitment and selection: a systematic review. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 144, p. 1-17, 2019.

DESSLER, G. *Administração de Recursos Humanos*. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

DUTRA, J. S. *Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas*. São Paulo: Atlas, 2002.

FASAR. Tipos de recrutamento. Disponível em: http://fasar.edu.br/documentos/TIC/2018/Administracao/TIPOS_DE_RECRUTAMEN TO.pdf. Acesso em: 21 ago. 2024.

FISCHER, A. L. Educação, competências e recursos humanos: o enfoque da empresa. In: FLEURY, Maria Tereza L. (Org.). *As pessoas na organização*. 2. ed. São Paulo: Gente, 2002. p. 75-95.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. *Deep learning*. Cambridge: MIT Press, 2016.

GUIMARÃES, T.; AMARAL, J. Inteligência artificial no recrutamento e seleção: uma revisão sistemática da literatura. *Revista Brasileira de Gestão de Pessoas*, v. 20, n. 1, p. 1-22, 2021.

HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. *The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction*. New York: Springer, 2009.

MITCHELL, T. M. *Machine learning*. New York: McGraw-Hill, 1997.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2016.

TORRINGTON, D.; HALL, L.; TAYLOR, S. *Human resource management*. 7. ed. London: Pearson Education, 2008.

VERGARA, S. C. *Métodos de pesquisa em administração*. São Paulo: Atlas, 2005.

WERTHER, W. B.; DAVIS, K. *Administração de pessoal e recursos humanos*. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2003.

NOVAS PERSPECTIVAS EM GESTÃO DE PESSOAS: TENDÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES NA REFORMULAÇÃO DO CAPITAL HUMANO NO PERÍODO DE 2019-2024

Victor Amaral Ramos Cardoso
Júlio Cesar da Silva
Maria Cristina Drumond e Castro
Breno Satiro de Paula

Resumo expandido:

No contexto organizacional, o conceito de Gestão de Pessoas relaciona-se, de forma global, com as estratégias utilizadas na gestão do capital humano, adquirindo importância como prática de bem-estar e expertise, o que resulta na retenção de talentos qualificados e motivados (Siqueira, 2024). Por esta razão, a Gestão de Pessoas é um tema recorrente nos ambientes organizacionais, pois contribui para a existência e aplicação de alinhamentos estratégicos dentro das instituições (Lima; Freitas, 2022). Esse ajuste se torna necessário quando se considera o ambiente corporativo atual, submetido a transformações contantes, consequência da introdução de novas tecnologias, globalização da economia e implantação de novos conceitos administrativos (Fischer, 2002). Abreu (2021) acrescenta que as características definidoras do cenário do século XXI, fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensão, que compõem o chamado Mundo BANI, exercem forte influência nas tendências globais observadas no mercado, o que exige estratégias específicas, como a de gestão do capital humano. Vieira e Carvalho (2015) destacam que as estratégias voltadas para a Gestão de Pessoas não devem ser compreendidas como despesa organizacional, mas como uma ferramenta estratégica de grande relevância para o desenvolvimento de organizações comprometidas com a produtividade, o mercado de trabalho e o crescimento institucional. No entanto, gerir o capital humano dentro das organizações se revela, conforme destacam Santos *et al.* (2023), uma tarefa complexa, frente aos desafios impostos pela rotina organizacional, o que demanda a realização de um trabalho contínuo de gestão de pessoas. Para auxiliar nesse processo, surge a Moderna Gestão de Pessoas, composta por seis subsistemas dinâmicos e interativos: desenvolver, recompensar, agregar, manter, monitorar e aplicar pessoas (Chiavenato, 2023). Esses subsistemas são aplicados em um ciclo contínuo, em que todos se relacionam de forma recíproca, o que destaca a importância de uma gestão que considere os colaboradores em todos os aspectos, pois a aplicação deficiente de um sistema pode gerar consequências negativas nos demais subsistemas do processo, o que exige, portanto, uma gestão que considere as influências externas e internas à organização (Chiavenato, 2023). Dessa forma, identificar as tendências do mundo corporativo, tais como ferramentas, tecnologias e processos, auxilia conduzir de forma eficiente e eficaz a Moderna Gestão de Pessoas. Diante do exposto, este estudo descritivo-exploratório, de abordagem quantitativa, com procedimento de pesquisa bibliográfica e documental, tem como objetivo identificar as tendências de Gestão de Pessoas observadas no contexto brasileiro no período de 2019-2024, tendo por base os relatórios “Tendências Gestão de Pessoas”, produzidos anualmente pelo Instituto *Great Place to Work*

(2024). O estudo será conduzido em quatro etapas: (I) revisão bibliográfica, (II) análise documental, (III) coleta e análise dos dados e (IV) apresentação dos resultados. Na terceira etapa, os dados serão analisados com o auxílio da estatística descritiva e, na quarta etapa, os resultados serão apresentados por meio de quadros, tabelas e gráficos, construídos com o auxílio do *Software Excel*, versão 2019. Espera-se que os resultados obtidos possam ser utilizados para fortalecer a prática de gestão do capital humano em diferentes organizações e ampliar, no âmbito acadêmico, o debate e a compreensão da temática investigada.

Palavras-Chave: Gestão do Capital Humano; Moderna Gestão de Pessoas; Práticas e Indicadores de Gestão de Pessoas; Tendências em Gestão de Pessoas.

Referências

ABREU, C. **Mundo BANI:** o que é e o que esperar do futuro? Eureka, 2021. Disponível em: <https://eureca.me/mundo-bani/>. Acesso em: 8 set. 2024.

CHIAVENATO, I. **Recursos Humanos:** o capital humano das organizações. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

FISCHER, A. L. **Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas.** In: FLEURY, M. T. L. (Org.). *As pessoas na organização.* Rio de Janeiro: Gente, 2002.

GREATPLACE TO WORK. **Relatório “Tendências Gestão de Pessoas”.** 2024. Disponível em: <https://gptw.com.br/conteudo/>. Acesso em: 8 set. 2024.

LIMA, V. L. C.; FREITAS, M. C. A importância da Gestão de Pessoas no ambiente organizacional. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 13, n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/28809/15907>. Acesso em: 8 set. 2024.

SANTOS, N. M. *et al.* A importância da Gestão de Pessoas para o sucesso de uma organização. **Id on Line Revista de Psicologia**, v. 17, n. 66, p. 384-400, 8 set. 2024.

SIQUEIRA, S. **Gestão de Pessoas:** o que é, pilares, exemplos e cursos gratuitos. Sólides, 2024. Disponível em: <https://blog.solides.com.br/guia-completo-de-gestao-de-pessoas/#:~:text=O%20conceito%20de%20gest%C3%A3o%20de,motivados%20dentro%20de%20suas%20fun%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 8 set. 2024.

VIEIRA, L.; CARVALHO, N. M. R. A Importância da Gestão de Pessoas nas Organizações. **Humanidades & Inovação**, v. 1, n. 2, p. 84-89, jan./jul. 2015. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/16>. Acesso em: 8 set. 2024.

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

TRABALHOS DA LINHA DE PESQUISA

RELAÇÕES DE TRABALHO E SUBJETIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES (RTS)

FORA DA REALIDADE!?! OU TE ESPERO LOGO ALI?! AS PERCEPÇÕES DAS GERAÇÕES MILLENIALS E Z SOBRE A APOSENTADORIA

Juliana Gonçalves dos Santos Martins
Débora Vargas Ferreira Costa

Resumo:

O presente artigo apresenta as percepções das gerações *Millenalis* e *Zennials* sobre a aposentadoria. O estudo investigou o quanto estas gerações deduzem e vislumbram como será essa futura fase da sua vida, se de fato, os indivíduos encontram-se preocupados com esse tema e como podem vir compreender a passagem desse acontecimento em suas vidas. Assim, também foi abordado sobre as questões sociais atuais e sobre a visão do cenário dos sujeitos com o trabalho. Este estudo utilizou a metodologia qualitativa por meio entrevistas semiestruturadas para conduzir o levantamento de dados. E, através desse artigo foi possível identificar o quanto ainda é frágil e incerto a percepção dos indivíduos da geração *Millenials* e *Z* para o assunto aposentadoria. Dotados de grandes dúvidas e uma percepção não tão positiva quanto essa fase da vida, o artigo trouxe à tona, as falas dos entrevistados, que aparentam ainda não saber como este momento das suas vidas será vivido. Por outro lado, houve relatos, em que os entrevistados, traçam um cenário positivo para a aposentadoria e acreditam que será um momento de descanso e colheita de sucesso pelo bom trabalho prestado ao longo de uma extensa jornada de trabalho.

Palavras-Chave: Aposentadoria, trabalho, percepção, geração *Millenials* e *Z*.

1 Introdução

Aposentar não é só mais um episódio na fase do indivíduo, é um acontecimento que marca todo o fim de uma era e chancela enfim o tempo de não trabalho de uma pessoa que ao longo da vida dedica-se a uma atividade que escolheu para imprimir sua marca na sociedade ou deixar um legado de seu trabalho pelos ambientes organizacionais ao qual passou. Assim, cada pessoa, definida por seus traços de personalidade e seu contexto geracional ao qual está ligado, busca de alguma forma na sua força de trabalho deixar um pouco de sua essência. Nascer em alguma geração, determina alguns comportamentos que serão influenciadores nessa jornada durante a vida do sujeito.

Este artigo vai investigar o quão pessoas das gerações *Millenials* (Y) e *Zennials* (Z) percebem a compreensão do assunto aposentadoria em suas vidas. Mesmo ainda tão distante da realidade desses indivíduos, buscou-se delinear os entendimentos, se, de fato, é possível já conceber as nuances da aposentadoria e os paradigmas que esse assunto trás para a vida de cada pessoa.

Para Oliveira Júnior (2022) é explícito que não há uma consonância no rol da comunidade científica sobre quando começa e/ou encerra uma determinada geração. Diversos aspectos, sob essa máxima colocam em xeque essa análise, sendo exemplos, como um contexto histórico, fatores culturais e até biológicos. Compreende-se que desde os Baby Boomers, aqueles nascidos entre 1945 e 1964, passando pela geração X 1965 e 1979, *Millenials* 1980 e 1994, e *Zennials* de 1995 e 2001, todas têm características que as diferenciam, como objetivos de vida, relações interpessoais e noção de futuro.

A principal marca que diferencia uma geração da outra, pode chamar-se de internet ou mundo digital. Esse talvez, seja o ponto de maior diferenciação entre as gerações atuais e as anteriores. Mas outra peculiaridade chama atenção, pode ser caracterizada por fatos, como, enquanto os Boomers e X pensavam, por exemplo, em assuntos mais decisivos na vida do indivíduo, como casa própria, aposentadoria, poupança, estabilidade, os *Millenials* e *Zennials* demonstram seu interesse cada vez mais em um ambiente de cenário com desenvolvimento rápido, no imediatismo. Nesta premissa, pode-se pensar que os mais novos não têm tanto a visão de futuro, ou seja, o pensamento a longo prazo (Oliveira Júnior, 2022).

Os *Millenials*, chegaram na sociedade durante uma era de enormes transformações, uma vez que nasceram por volta da virada do milênio. Foram testemunha do fim do mercado analógico para digital. E, assim, já em 1995, uma nova coorte, servindo como ponto crucial para a chegada da nova geração, então nomeada como Geração Z. Foram os indivíduos, que nasceram e cresceram em um ambiente já digital, beneficiados pela internet e por algumas tecnologias anteriormente não existentes, que proporcionou uma série de mudanças no fim do mundo analógico para a revolução do mundo digital (Emmanuel, 2020).

É inegável que os mais jovens se preparam menos para aposentadoria. (Clark, Hammond, & Khalaf, 2019; Vieira, Matheis, & Rosenblum, 2023). Os *Millenials* e Z pensam muito pouco no tema aposentadoria, e a ausência dessa análise pode resultar numa geração inteira sem renda na velhice (Dutra & Brêtas, 2018). Para Lynch (2008), a boa parte dos *Millenials* e Z, esperam que encontrar uma liberdade financeira quando chegar o tempo de não trabalho.

De acordo com Oliveira Júnior (2022) no Brasil, a legislação prevê esse marco no Estatuto do Idoso, logo no primeiro artigo: “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” (Brasil, 2002). E, assim, nessa configuração de cenário, define-se a pergunta de pesquisa: Como a geração *Millenials* e Z percebem e vivenciam o possível cenário para sua futura aposentadoria? Ao longo da redação deste artigo, buscou-se identificar e delinear a resposta para o problema de pesquisa, munido da literatura científica e acadêmica disponível na tangente do assunto. Não obstante, coube também corroborar com a temática através da pesquisa realizada por indivíduos integrantes das gerações tratadas no tema do estudo.

2 Fundamentação Teórica

2.1 A Aposentadoria

A origem da palavra "aposentadoria" traz à tona uma dualidade: enquanto sugere um afastamento do trabalho remunerado, também implica um convite à reclusão. Essa ambiguidade torna ainda mais importante a necessidade de uma definição clara e abrangente do conceito, que leve em conta os direitos do trabalhador e as diversas realidades que as pessoas enfrentam ao se aposentarem (Sheppard, 2018). Designa-se que a palavra aposentadoria deriva da palavra aposentado, em francês antigo, que significa “retirar ou retirar-se”, em outras palavras, a aposentadoria é considerada principalmente um ato de encerrar a carreira profissional (Sheppard, 2018).

O período do aposentar-se está claramente conectado ao envelhecimento e conseqüentemente à aproximação da morte. Portanto, além da extrusão com o trabalho, o indivíduo ainda vive uma fase delicada, em que ele muitas vezes não tem o mesmo vigor, já

não consegue fazer todas as coisas que realizava antes, os sinais da idade vão aparecendo. Cabe, ainda relevar que a ruptura com o trabalho é o mesmo que a detrimento dos dispositivos de poder e, fatalmente, a perda de diversas vantagens. Todavia, que enfrentar a aposentadoria é uma forma de enxergar a sumula do envelhecimento, o pode vir a ser algo ainda mais tortuoso ao indivíduo (Valadares; Marra; Pinheiro, 2017).

A aposentadoria, em inúmeras vezes, é percebida como um marco que sinaliza a transição para a velhice, carregando estigmas que associam esse período à inatividade e ao declínio. Essa percepção social pode provocar sofrimento nos aposentados, que enfrentam discriminação e um sentimento de improdutividade. O isolamento social e familiar é uma consequência comum, intensificada pela ideia de que a aposentadoria equivale a ser considerado idoso. Essa visão simplista ignora as capacidades e contribuições que essas pessoas ainda podem oferecer, além de perpetuar o preconceito associado à idade. É fundamental que a sociedade reavalie essa perspectiva, promovendo uma inclusão que valorize a experiência e o potencial dos aposentados (Zanelli; Silva; Soares, 2010).

De acordo com Soderbacka et al. (2020), é uma fase como qualquer outra vivida pelo ser humano, se aposentar, traduz a sedução ou angústia ao indivíduo, dependendo de como sua individualidade vai digerir ou vivenciar tal período. O tempo de não trabalho pode vir a ser o fim de uma era, a ruptura de laços sociais, e o declínio de uma rotina maçante que dividi pensamentos entre mistos de felicidade e lampejos de tristeza, pois cancela um tempo de mudança ao sujeito, o que para alguns não é algo esperado.

A vida em si, em um panorama sequencial e evolucionar, segue uma linha cronológica onde o indivíduo, nasce, cresce, sai da vida de adolescente, torna-se jovem, transforma em adulto, caminha para o envelhecimento, envelhece e morre. Dentro destes períodos, diversos acontecimentos se tornam reais, como por exemplo a aposentadoria. Mas, este período, é idealizado pelo jovem, ou pode vir a passar pelos pensamentos do indivíduo na fase adulta? Um questionamento que pode ser, pouco provável que permeie os pensamentos daqueles que se encontram em pleno desenvolvimento de uma carreira profissional. A aposentadoria se estabelece, também como uma espécie de rito de passagem (Soderbacka et al. 2020).

Meramente semelhante a entrada em outras idades da vida, a aposentadoria torna-se um novo capítulo na vida do trabalhador, sendo, portadora de novo tempo e sentido da vida. Presentemente, já não é o tempo do vigor e das novas expectativas da formação ou profissionais, que indiscutivelmente permite a continuidade a cada ser social ao longo de algumas décadas, engendrando novas trajetória de vida (Rue et. al., 2022).

Legitima-se que o processo de aposentadoria começa antes do encerramento do trabalho e é composto por fases como planejamento, decisão, transição e adaptação (Rue et. al., 2022; Wang & Shi, 2014). A forma como os indivíduos vivenciam este processo e o entendem está diretamente ligada a diversos fatores como as características do indivíduo, o seu ambiente, e o contexto econômico, político, demográfico, histórico e social (Antunes et al., 2015; França et al., 2013; França et al., 2017; Guerson et al., 2018). A pluralidade dos significados da aposentadoria e o seu impacto no bem-estar torna o tema um dos grandes desafios ao indivíduo. (Henkens et al., 2017).

Cabe destacar que conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), houve uma mudança na estrutura etária da população brasileira, houve uma queda no número de jovens e aumento do número de idosos. Nos últimos 10 anos a porcentagem de pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 11,3% para 14,7%. Tal aumento ocasionou diversas modificações no mercado de trabalho, no âmbito social e conseqüentemente nas organizações

(Antunes; Soares; Silva, 2015). Ademais, de acordo com o IBGE (2022), é indispensável que as políticas públicas sejam redirecionadas para as atuais necessidades da população, essencialmente no que se refere a previdência social.

Para Sheppard (2018) é essencial promover iniciativas que ajudem na transição para essa nova etapa, focando em valorizar a experiência acumulada ao longo da vida. Isso não apenas contribui para o bem-estar individual, mas também para a sustentabilidade social, já que uma população de aposentados engajada pode continuar a contribuir de maneiras significativas. O reconhecimento das diferentes perspectivas sobre a aposentadoria pode facilitar a criação de políticas e programas que apoiem essa transição, promovendo não apenas a segurança financeira, mas também o envolvimento social e o desenvolvimento pessoal contínuo (Patriota & Marques-Vidal, 2021; Soderbacka et al. 2020).

Conforme Silva (2018) afirma que o planejamento cuidadoso por parte do indivíduo, pode vir a ajudar a mitigar os desafios emocionais e sociais que surgem com essa mudança. Participar de projetos que incentivam a reflexão sobre ocupações futuras é uma estratégia eficaz para facilitar essa adaptação. Além disso, a preparação para a aposentadoria deve considerar tanto a estrutura física quanto a psíquica, pois a saída do mercado de trabalho pode levar a sentimento de perda e inutilidade. Silva & Helal (2017) afirma que a aposentadoria é um procedimento de construção, não tão somente um veredito, pois é necessário cogitar sobre o processo de aposentadoria para que esta fase seja vivida da melhor maneira possível.

Portanto, é essencial que os profissionais se envolvam em atividades que promovam um sentido de propósito e continuidade em suas vidas, assegurando uma transição mais saudável e satisfatória (Silva & Helal, 2017).

Nesta linha, a aposentadoria é um tema complexo e multifacetado que merece atenção cuidadosa, especialmente em um contexto em que as expectativas e percepções sobre essa fase da vida variam amplamente. De um lado, é vista como uma recompensa, um momento de descanso e reflexão sobre as conquistas pessoais e profissionais. De outro, pode ser percebida como uma limitação, um fechamento de portas que antes estavam abertas (Sheppard, 2018).

Assim, o contexto da aposentadoria, mesmo sendo um papel fundamental na estrutura social, funcionando como um reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, não apenas simboliza a recompensa por anos de dedicação e esforço, mas também assegura que o indivíduo possa manter uma vida digna após a fase ativa do trabalho. Essa transição é essencial para que o trabalhador possa desfrutar de um período de descanso e realização pessoal, sem a preocupação constante com a subsistência. A aposentadoria, portanto, vai além de um benefício financeiro; é um direito social que reafirma a dignidade do trabalhador e sua importância na sociedade. Ao garantir essa segurança, promovemos uma cultura que valoriza não apenas o trabalho, mas também a qualidade de vida de todos os cidadãos (Silva & Helal, 2017).

2.2 Geração *Millenials*

Uma geração que surgiu junto com a era digital, assim é constituída a geração *Millenials*, ou também chamada geração Y, nascidos nas décadas de 1980 a 1996, esse grupo de indivíduos que atualmente tange idades entre tem entre 22 a 39 anos, fazem parte de um mercado de trabalho ativo, onde desenvolvem suas atividades, com um forte espírito empreendedor, criatividade e mente aberta, valorizam a diversidade, a inteligência e cresceram em um mundo tecnológico, mas ainda apreciam e valorizam as relações pessoais (Urco, 2019). Em busca de uma constante realização profissional, é comum que mudem de emprego algumas vezes ao

longo da vida. Assim, este significado e satisfação moldam suas escolhas, à medida que o ambiente de trabalho não lhes é encantador, e, partem para novas jornadas e quiçá, uma mudança brusca de carreira, visando a valorização de si e seu bem-estar.

Howe e Strauss (1991, 2000) definem a expressão “*Millenials Generation*” para referir-se aos nascidos na virada do milênio, mais precisamente a partir de 1982. Com o desenrolar dos acontecimentos históricos dos Estados Unidos, e por meio de ciclos geracionais do país, foi examinado a maneira criadas pelos momentos sociais impactaram diretamente linha de idade, gerando o que foi identificado pelos autores de personalidade social. Neste contexto, o que imprime uma marca específica nos *Millenials* vigora sobretudo em torno de uma ampla esperança em relação a eles por parte dos pais, como também da sociedade de uma maneira geral, a qual estão inseridos (Howe e Strauss 1991, 2000).

Jurkiewicz e Brown (1998) definem a geração *Millenials*, como um grupo de pessoas participantes da mesma faixa etária, que percorreram um processo social comum e experimentaram as mesmas habilidades em um mesmo período. A representação deste grupo ao ingressar no mercado, trouxe novas nuances as tarefas laborais, bem como aos métodos de trabalho, uma vez, que a geração *millenials* passou a questionar os valores da geração antecessoras a eles, a geração X, nascidos entre 1964 e 1980 (Jurkiewicz e Brown, 1998).

De acordo com Salomón (2008) os *Millenials*, são uma reprodução das mudanças radicais sucedidas em um determinado estilo de vida americanizado e por consequência nos outros países, o autor, defende que ao contrário dos pais e irmãos mais velhos a Geração Y tende a conservar importâncias relativamente tradicionais e crê que estes se adequam ao invés da rebeldia. É uma geração que se mostra demasiadamente preocupada e impactada com sua segurança.

Gadow (2010) afirma que a geração *Millenials* exerce uma função de liderança nas atuais mudanças sociais, científicas, econômicas, políticas e tecnológicas, em boa parte porque se a evolução da internet é um fenômeno que consolidou a globalização e as tecnologias de informação na mudança da sociedade digital e do conhecimento, fato que transformou significativamente o estilo de vida, consumo, personalidade e valores individuais. A geração Y geralmente é descrita como a “geração perfeita”, uma vez, que é aquela que teve grande acesso aos meios de educação, informação, melhores condições no cenário econômico social diante das gerações anteriores, o que possivelmente auxiliou a criar uma maior conscientização, responsabilidade social, tolerância, sensibilidade, criatividade, bem como, desenvoltura com suas habilidades empreendedoras e o aperfeiçoamento em resultados, com intuito central de obter importância na sociedade na qual faz parte (Gadow, 2010).

Com um desempenho notável dentro da sociedade, a geração Y tem várias características distintas e diferenciais em relação à geração anterior, ou seja, a geração X, a mudança mais proeminente na geração dos *millenials* é a adaptabilidade as inovações do mundo tecnológico e ao desempenho no uso diário dos aparatos tecnológicos como smartphones, computadores, e redes sociais, que estão sempre em mudança e transformação, à medida que são descobertas novas atividades para estes itens. A geração Y, consegue acompanhar de imediato essas mudanças, pois desde o início passou por todas as fases desde lançamento de produtos não tão tecnológicos, como os telefones fixos e chegando até a atualidade com as chamadas de vídeos instantâneas disponíveis nos novos aparelhos de celulares (Urca, 2019). Nesta premissa, a gama de indivíduos que compõe essa geração possui uma série de vantagens que os proporciona diferentes estilos de vida, novos perfis de consumidores, modo de previsão de trabalho personalizado. Com a constante transformação da sociedade do conhecimento e as

grandes mudanças geradas pelas infraestruturas das tecnologias de informação e comunicação que modificaram as formas de produção, comunicação nos últimos anos e favoreceu amplamente a geração Y em crescer junto com essas mudanças (Sandoval, 2008).

Cabe destacar que as vivências e as preferências de trabalho são bem distintas da geração *Millenials* para as gerações anteriores (S. Lyons et al., 2014). Como exemplo dessas diferenças, os valores aos postos de trabalho são os mais distintos de geração para geração, principalmente para a Geração *Millenials* que está a entrar em organizações que são geridas por gerações antigas e onde possivelmente pode vir a existir um antagonismo entre os valores de trabalho da Geração *Millenials* e os valores das organizações (Rani & Samuel, 2016).

Para Chiuzi, Peixoto, & Fusari (2011) cada geração, possui suas principais características de acordo com período temporal de seu nascimento e evolução da sociedade. De maneira a compreender como uma geração difere da outra, é determinante que se compreenda como cada geração cria um conjunto de crenças, valores e prioridades, ou seja, modelos, efeitos diretos da época em que se desenvolveram e entendê-las de um ponto de vista sociocognitivo - cultural. Os autores aludem que as gerações podem ser percebidas como um fenômeno social, pois são consequência de acontecimentos históricos que afetaram profundamente os valores e a visão do mundo dos seus membros. Trata-se de comportamentos, ações e situações notadas em determinadas sociedades, organizações e grupos num demarcado momento ou época histórica peculiar.

O quadro 1 apresenta as características de cada geração, a saber:

Quadro 1. Geração dos indivíduos.

Geração	Período	Características
Baby Boomers	1945 e 1964	A característica específica desta geração, define-se por consistir em serem extremamente independentes, que vivem integralmente e exclusivamente para o trabalho e com grandes dificuldades em coordenar as novas tecnologias, visto que tais indivíduos não desenvolveram com aparatos de tecnologias Kupperschmidt, 2000; S. Lyons, 2003)
Geração X	1965 e 1979	Os sujeitos desta geração são conhecidos pelo gosto de serem reconhecidas, ou seja, os trabalhadores sentem-se satisfeitos se os seus trabalhos e bons resultados forem reconhecidos e admirados, como por exemplo, através de promoções nos seus cargos de trabalho e nas organizações a qual fazem parte. (Kupperschmidt, 2000; S. Lyons, 2003; Winter & Jackson, 2016).
Geração Y ou <i>Millenials</i>	1980 e 1994	Este grupo de indivíduos nativos desta geração foi crescendo com as novas tecnologias e num mundo onde houve o surgimento de diversidade, e pautas sociais de grande relevância, conseguiram adquirir uma grande facilidade em trabalhar com qualquer uma das novas tecnologias lançadas no mercado de trabalho (Cutler, 2015)
Geração <i>Zennials</i> ou Z	1995 e 2001	As pessoas da geração Z não são consideradas muito seguras, uma vez que acreditam que o coaching é muito importante no trabalho, têm receios de não estarem a altura para o seu primeiro trabalho e temem sempre tomar as decisões erradas (Vercelletto, 2019). O autor declara que a Geração Z será a geração mais instruída, pois tem uma predileção direta para os estudos e acreditam que por meio dos estudos conseguirão ter o trabalho que desejam.

Fonte: Elaboração própria (2024)

Finalmente, Domingues (2002), conclui que uma identidade geracional é elemento de um determinado caminho, porém, ainda não responde às demandas teóricas do conceito de geração na atualidade, principalmente por, no seu entendimento, não se desvencilhar de um

caráter homogêneo ao procurar nas formações geracionais um alto nível de centramento, caracterizado pela unidade de ação e semelhanças comportamentais. Nesta toada, ressalta-se que as gerações, então, são estas formações localizadas num intervalo de tempo (cronológico) e num espaço (histórico). Elas são, certamente, construídas num contexto sociocultural (Domingues, 2002).

2.3 Geração Z

A geração Z concerne ao grupo de pessoas que nasceram entre 1990 e 2010, período marcado pelo advento da tecnologia. Estes indivíduos adentraram no mercado de trabalho, em alguns casos, antes mesmo de concluírem seus estudos (Nascimento et al. 2016). Distintamente das gerações antecessoras, as pessoas dessa geração têm como principais marcas a extrema facilidade em estarem sempre conectados com velocidade, a destreza de dialogar buscando pela globalização, cumprem várias atividades ao mesmo tempo e esforçam-se em realizar desafios e passar por constantes mudanças. Neste contexto, uma vez, que estão acostumados com esse cenário, esperam que o ambiente organizacional também acompanhe essa dinâmica volátil. O grupo pertencente a geração Z, prefere desenvolver suas atividades de trabalho em um ambiente com transparência, flexibilidade e liberdade pessoal o que reforça essa ideia de empreender como uma forma de obter essas prerrogativas.

De acordo com (Barros et al., 2017) essa geração é cada vez mais inábil em relação aos seus colegas de trabalho que compõe à organização na qual trabalham, uma vez que estão gradativamente menos dispostos a se submeterem a situações que os gerem insatisfação. Entretanto, não se torna objetivo primordial para essa geração ter uma permanência profissional ou uma longa carreira em uma mesma empresa (Barros et al., 2017). A maneira que esse grupo traça sua jornada profissional dentro da sociedade vem trazendo à tona questões sociais relevantes, que se propõem a quebrar antigos paradigmas, corroborando com que essa geração tenha uma exímia vertente para os assuntos de pauta com responsabilidade social (Saltoratto et al., 2019). A partir da compreensão das características da geração Z, é importante que as organizações desenvolvam um olhar aprimorado, bem como práticas mais adequadas de gestão de pessoas a fim de atraí-los e retê-los em seu quadro funcional para que otimizem resultados efetivos.

Feitosa (2021) considera inegociável promover o desenvolvimento dos talentos dessa no dia a dia das empresas, pois eles serão os responsáveis por mover as engrenagens da organização rumo à perpetuação nos mercados em que atuam, pois eles são dotados de perfis humanistas e motivacionais atrelados a benevolência e autorrealização da geração Z.

Conforme discorre Azevedo (2016) os integrantes da geração Z têm o costume de desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, em sincronia e, para a boa parte deles, sem perder o ritmo e o foco, por isso são chamados de multitarefas, visto que não conhecem outra realidade que não seja esta. O sujeito da geração Z se evidencia por altamente interativo em manifestações, declarações e tem a real noção sobre seus direitos e batalha para que sejam realizados, porém em contraponto, é um grupo de indivíduos amplamente individualista e narcisista, gostam de demonstrar o quanto são engajados e notados no mundo tecnológico, bem como imprimir sua marca na sociedade, para serem notados e legitimados (Azevedo, 2016).

Em contornos sociais a geração Z para Moura (2009) costumam ter alguns hábitos sociais passageiros e reforça que nos anos 1960, a televisão era considerada a tecnologia mais poderosa da história. E, na década atual, outros artefatos dominam a tecnologia como os

computadores, consoles de videogames e smartphones ultrapassaram a hegemonia televisiva. Os jovens da geração Z têm dificuldade para entender como as gerações anteriores desenvolviam suas atividades pessoais e profissionais sem smartphones ou com uma comunicação deficitária, uma vez que eles já nasceram inseridos na tecnologia que provoca mudanças extremamente agitadas, e, qualquer acontecimento dentro do ambiente globalizado está disponível a apenas um clique de seu alcance, assim, para esses sujeitos, elementos como a conexão, comunicação e compartilhamento de informações ferramentas meramente básicas para utilizarem em seu dia-a-dia. (Zaninelli et al., 2022). Cavalcante (2016) afirma que os integrantes da geração Z possui uma certa perspectiva individual do meio em que vivem e demandam por esta visão peculiar do mundo.

Cercados de uma gama de dados e informações, essa geração acaba se tornando mais crítica na hora de emitir opiniões e fazer avaliações. Trazem sua bagagem de conhecimento e experiências para o mercado de trabalho e auferem ganhos que incorporam seu poder de consumo, influenciam o que seu grupo familiar consome, pois apresentam muita facilidade com o uso de tecnologias (Veiga Neto et al., 2015). É inegável que os jovens pertencentes a essa geração, surgem e corroboram todo o seu o poder decisório e econômico na sociedade e possuem uma perspectiva de futuro pautada no otimismo e acreditam no poder que as pessoas têm quando trabalham em sinergia.

Estão sempre na premissa de alinhar seus objetivos pessoais e organizacionais em prol do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Já nas organizações entendem perfeitamente os valores institucionais para traçar estratégias para criar sinergia com as outras gerações, para traçar resultados e crescimento promissores (Pauli et al., 2020).

Na abordagem de Sladek (2018), a geração exibe uma grande abertura para a criatividade e o empreendedorismo, isso porque seus indivíduos foram criados em uma educação caótica e competitiva que os ensinou sobre o controle do seu destino ao não se absterem dos desafios. São altruístas e estão fortemente inclinados à liderança, pois ao contrário das gerações anteriores, que defendiam ambientes de trabalho colaborativos, a geração Z foi criada com uma natureza competitiva.

2.4 A percepção da Geração *Millenials* e Z sobre a aposentadoria

O planejamento de um projeto, sempre começa, com um fator central, um norteador que motive o indivíduo a ir em busca daquilo que se deseja alcançar. Neste contexto e não menos importante, a aposentadoria é um projeto que requer planejamento e desenvolvimento ao longo da jornada da vida de trabalho de uma pessoa. Ainda que seja, algo um tanto quanto distante para as gerações *Millenials* e Z, a aposentadoria pode vir a ser uma preocupação que rodeia o pensamento dessa geração (Sakdiyakorn et al., 2021). Na verdade, quando se trata de planejar sua aposentadoria, os trabalhadores da geração Z, se sentem ainda mais ansiosos do que seus colegas um pouco mais velhos da geração *millenials*, visto que essa geração é identificada com altamente imediatista em tudo aquilo que almeja (Sakdiyakorn et al., 2021).

Conforme Bencsik et al. (2016) é perceptível que a maioria dos integrantes das gerações, seja a Z ou *millenials*, não têm ideia de quanto dinheiro vai precisar para um dia conseguir se aposentar confortavelmente, mas de uma forma ou de outra, eles buscam, ao menos entender esse cenário futuro que irão enfrentar em algum determinado período da sua vida.

Diante dessas diferentes expectativas, que envolvem financeiro, anseios pessoais e projetos ainda não delineados em sua vida, é natural que a Geração Z, nascida em um contexto

mais digital e globalizado, tenha uma visão única sobre a aposentadoria e suas expectativas em relação ao tempo de não trabalho e sejam distintas das gerações anteriores, em especial da geração millenials. Essa compreensão mais abrangente das influências históricas e culturais que moldam cada geração permite entender melhor as nuances e divergências das percepções da geração Z sobre a aposentadoria ao longo do tempo.

Para Bencsik et al. (2016) embora a geração Z externalize uma possível aversão à interação presencial devido à sua constante conexão online, existe um desejo fidedigno por vinculações mais pessoais, caracterizadas por relacionamentos sinceros e verdadeiras amizades, o que pode culminar e influenciar nas suas decisões e planejamentos quanto a sua aposentadoria. A diversidade cultural, social e econômica ao redor do mundo pode influenciar e colaborar significativamente com a visão, opinião e prováveis atitudes da geração Z diante do assunto aposentar-se. (Bencsik et al., 2016)

Em um cenário organizacional, cabe destacar, que durante sua vida, a geração Z espera trocar de emprego pelo menos quatro vezes. (Lidija et al., 2017). São dotados de certezas, que para fazer um portfólio de conhecimento é indispensável vivenciar o ambiente organizacional de empresas distintas umas das outras, e os seus superiores precisam demonstrar claramente a possibilidade de haver oportunidades de crescimento e vivenciar novas experiências, para que eles não abandonem suas colocações e partam para outra vaga em outro ambiente organizacional, onde sim, poderão provavelmente delinear o futuro de sua aposentadoria (Lidija et al., 2017).

Já para a Geração *Millenials*, as percepções e pensamentos sobre a aposentadoria partem do pressuposto que ainda necessitam muito de trabalhar para tentar alcançar sua aposentadoria. É perceptível que parte dos indivíduos da geração millenials são trabalhadores que não possuem reservas para a sua aposentadoria (Calliari e Motta, 2012). Uma explicação pode ser o fato de os Millenials serem muito temporais, pensam muito no agora e deixam o futuro para depois, resultando em uma geração de milhares de pessoas que não poupam, não possuem nenhum recurso sobressalente, não investem e pensam pouco de como será esse aspecto financeiro para sua aposentadoria (Gallo, 2019)

A geração dos *Millenials* é a mais considerável da história no que se refere a número de indivíduos pertencentes, eles estão em toda parte da sociedade em fase de ocupar cargos e ocupações hierárquicas importantes no quadro das organizações. É cabível destacar, que esses jovens de hoje serão os idosos no futuro, e deverão estar preparados para a aposentadoria e para a nova fase que acompanha esse período (Calliari e Motta, 2012).

De acordo com Gallo (2019) explica que a geração dos millenials necessita esquematizar o seu futuro, apesar de estarem diante de um cenário atual com uma economia um pouco mais lenta, e artifícios governamentais que não permitam eles façam uma reserva de valores para poupar ou angariar novas receitas, ou até mesmo depender de empréstimos estudantis, a geração não se deu conta que precisa restringir a sua capacidade de manter um estilo de vida personalizado para de fato, poupar recursos para sua aposentadoria. Outro ponto, considerável aos jovens da geração millenials, é poder realizar a troca de experiências com pessoas mais experientes da geração baby boomer, em relação a temáticas de como enfrentar a sua com uma baixa aposentadoria, alertando-os sobre a importância para esse período. É relevante ponderar que o planejamento para o período da aposentadoria é fundamental a estes indivíduos que podem necessitar bastante desse recurso no futuro, uma vez se a economia governamental não se fortaleça ou não conseguir fazer suas próprias reservas financeiras a fim de custear aposentadoria com recursos próprios.

A sociedade passa por uma situação praticamente inédita múltiplas de gerações que coexistem e, ao mesmo tempo, reivindicam suas identidades distintas. Tal realidade coloca os indivíduos das gerações *millenials* e *Z* diante de desafios, para desenvolverem novos artifícios para lidar com o cenário da sua futura aposentadoria. Embora esses sendo de gerações diferentes, *millenials* e *z* podem compartilhar de alguns valores e expectativas com as gerações anteriores, porém, suas características únicas exigem uma análise aprofundada para compreender suas peculiaridades, mas, nada que não possa ser observado e planejado com o aprendizado das gerações anteriores, quando o assunto se trata de aposentar. Nesse sentido, é essencial adotar uma abordagem que possa conciliar as diferentes perspectivas de cada geração para visualizar uma forma de compreender a aposentadoria no futuro para cada *millenials* ou *z* que ainda vai passar por essa fase de vida (Zemke et al., 2013).

3 Método de Pesquisa

A pesquisa desse artigo tem orientação qualitativa, de maneira a identificar e compreender melhor a perspectiva dos indivíduos da geração *Millenials* e *Z* de forma cerceada a temática, considerando pontos importantes e necessários no contexto em que se estão inseridos (Godoy, 1995). Gil (2002) afirma que a vertente de análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, visto que os seus passos podem ser definidos de maneira relativamente simples. Conceituam as pesquisas qualitativas, necessita-se valer de textos narrativos, matrizes, esquemas etc. A metodologia proposta de cunho qualitativo buscou explorar e identificar as variáveis a serem incluídas no estudo ou na pesquisa com o objetivo de compreender um conjunto de significados, motivos e aspirações, o que corresponde a um espaço mais profundo dos processos e dos fenômenos (Minayo, 2001; Malhotra, 2006), uma vez que, visa explorar as perspectivas, experiências e significados subjacentes do cenário futuro da aposentadoria para as gerações *millenials* e *Z*. Por permitirem interações e construções, os métodos qualitativos possibilitam a compreensão mais profunda a respeito do que se está investigando (Malhotra, 2006; Bauer; Gaskell, 2002).

Quanto aos objetivos, o estudo caracteriza-se como sendo exploratório, que segundo Vergara (2000), define-se como sendo aquele em que se busca uma maior compreensão do fenômeno a ser investigado, podendo ser muito flexível, não estruturado e qualitativo. Os estudos exploratórios têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses e explicar as razões e o porquê das coisas. (Gil, 2002; Gil, 2010)

A coleta de dados foi realizada por meio de revisão de literatura, no formato online, que consiste no procedimento de buscar por soluções e alcançar os objetivos do estudo a fim de descrever ou comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências (Lima; Miotto, 2007; Pádua, 1997). A pesquisa ocorreu através de um questionário temático original contendo 20 perguntas semiestruturadas, segmentado em duas partes. A primeira parte é composta por dez questões para a caracterização da amostra, sendo investigados fatores como: sexo, cidade residente do entrevistado, ano de nascimento, vínculo trabalhista e perguntas referente a temática trabalho. A segunda parte abrange 10 questões entre múltipla escolha e discursivas, voltadas para o assunto aposentadoria e as percepções do entrevistado quanto ao tema.

O questionário foi realizado na plataforma do *Google Forms* que atualmente assume a função de suporte em pesquisas no processo educativo no mundo acadêmico e se apresenta

como uma plataforma didática e versátil, ao oferecer vários caminhos para a apreciação dos dados (Monteiro & Santos; 2019; Andres, et al.; 2020). O questionário foi enviado de forma online por meio do aplicativo WhatsApp para, de ambientes sociais distintos, visando retratar as percepções norteadoras referente a aposentadoria da geração.

Os participantes da pesquisa receberam o link, que continha um Termo de Livre Consentimento para aplicação da pesquisa e com uma sucinta explicação acerca do objeto de estudo e sobre a confiabilidade dos dados. Sendo assim, a pesquisa foi enviada para 40 participantes, porém apenas 25 responderam ao questionário, sendo 21 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, todos pertencentes ao grupo de estudo da geração Millennials e Z.

4 Análise dos Resultados

Os resultados foram obtidos com base na análise dos dados, através da estatística descritiva disponibilizada pela própria plataforma de formulários do *Google Forms*. O método utilizado para analisar as entrevistas foi a análise de conteúdo, o qual, de acordo com Bardin (1979), consiste na adoção de procedimentos de categorização dos dados, baseada em tratamento de dados coletados na fase de pesquisa de campo, permitindo a dedução de conhecimentos relacionados à solução do problema de pesquisa (Bardin, 1979).

Dessa forma, a análise de conteúdo pode ser descrita como um conjunto de procedimentos exploratórios que visa detectar os conceitos ou temas mais relevantes contidos em um determinado texto (Oliveira *et al*, 2003). Os dados foram analisados através da estatística descritiva disponibilizada pela plataforma de formulários do *Google Forms*.

Para apresentar os resultados obtidos na aplicação do questionário da pesquisa, apresenta-se as respostas em quadros e descritas nas falas dos entrevistados.

No quadro 2, é apresentado o perfil sociodemográfico de cada entrevistado.

Quadro 02 Perfil dos entrevistados.

Participante	Ano de nascimento	Geração	Município que reside	Reside com:
Entrevistado A	1988	Millenials	Juiz de Fora	Com meus pais
Entrevistado B	1987	Millenials	Juiz de Fora	Sozinho
Entrevistado C	2000	Z	Juiz de Fora	Sozinho
Entrevistado D	1984	Millenials	Juiz de Fora	Esposo (a) e filhos (as)
Entrevistado E	1985	Millenials	Juiz de Fora	Outros Familiares (Tios, primos, avós)
Entrevistado F	2002	Z	Juiz de Fora	Com meus pais
Entrevistado G	1989	Millenials	Juiz de Fora	Com meus pais
Entrevistado H	2009	Z	Juiz de Fora	Com meus pais
Entrevistado I	1993	Millenials	Outro Município	Esposo (a) ou companheiro (a) sem filhos
Entrevistado J	1994	Millenials	Juiz de Fora	Esposo (a) e filhos (as)
Entrevistado L	1996	Millenials	Juiz de Fora	Esposo (a) ou companheiro (a) sem filhos
Entrevistado M	1981	Millenials	Juiz de Fora	Esposo (a) e filhos (as)

Entrevistado N	1996	Millenials	Outro Município	Com meus pais
Entrevistado O	1999	Z	Juiz de Fora	Outros Familiares (Tios, primos, avós)
Entrevista do P	2000	Z	Juiz de Fora	Com meus pais
Entrevistado Q	1981	Millenials	Outro Município	Sozinho
Entrevista do R	1985	Millenials	Juiz de Fora	Com meus pais
Entrevista do S	1987	Millenials	Juiz de Fora	Apenas com filhos (as)
Entrevistado T	1987	Millenials	Juiz de Fora	Esposo (a) e filhos (as)
Entrevista do U	2000	Millenials	Juiz de Fora	Sozinho
Entrevista do V	2009	Z	Juiz de Fora	Familiares e mãe
Entrevista do X	1995	Millenials	Juiz de Fora	Esposo (a) ou companheiro (a) sem filhos
Entrevista do Z	1995	Millenials	Juiz de Fora	Com meus pais
Entrevista do W	1986	Millenials	Juiz de Fora	Esposo (a) e filhos (as)
Entrevistado Y	1998	Z	Juiz de Fora	Esposo (a) e filhos (as)

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Os indivíduos participantes da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre, autorizando as informações disponibilizadas nesse artigo. Optou-se por nomeá-los como entrevistados e composto de letras do alfabeto, visando garantir o sigilo das informações fornecidas para essa pesquisa. Como ponto de observação, cabe ressaltar que, dos 25 entrevistados, 18 fazem parte da geração Millenials e 07 compõe a geração Z. Todos da geração Z residem em Juiz de Fora, e 03 da geração Millenials não residem no respectivo município. 05 dos entrevistados ainda residem com seus pais.

O quadro 03, apresenta o perfil profissional dos entrevistados.

Quadro 3 Perfil profissional dos entrevistados.

Participante	Empregado atualmente	Regime de trabalho
Entrevista do A	Sim	CLT
Entrevista do B	Sim	MEI
Entrevista do C	Não	CLT
Entrevista do D	Sim	CLT
Entrevista do E	Sim	MEI
Entrevista do F	Sim	Estudante com bolsa
Entrevista do G	Sim	Servidor
Entrevista do H	Não	Estudante
Entrevista do I	Sim	MEI
Entrevista do J	Não	Freelancer
Entrevista do L	Não	Estudante com bolsa
Entrevista do M	Não	MEI
Entrevista do N	Não	Estudante com bolsa
Entrevista do O	Não	Estudante com bolsa

Entrevistado P	Não	Estudante
Entrevistado Q	Sim	CLT
Entrevistado R	Sim	Servidor
Entrevistado S	Sim	CLT
Entrevistado T	Sim	Servidor
Entrevistado U	Não	Freelancer
Entrevistado V	Não	Estudante com bolsa
Entrevistado X	Sim	CLT
Entrevistado Z	Não	MEI
Entrevistado W	Sim	CLT
Entrevistado Y	Sim	Autônomo

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Em atenção ao perfil profissional dos entrevistados, dos 25 participantes, 06 são CLT, 05 são MEI, 02 Freelancer, 03 servidores, 01 autônomo e os demais são estudantes, em sua maioria bolsista, apenas um sem o recurso. 14 dos entrevistados encontram-se atualmente empregados e os outros 11 estão fora do mercado de trabalho.

Na categoria as perguntas discursivas sobre trabalho, foi perguntado aos participantes, os seguintes questionamentos, a saber:

O que é trabalho para você?

“Trabalho é o que me faz sentir ativa e produtiva” (Entrevistado A, geração *Millenalis*)

“Atualmente, meio para sobrevivência!” (Entrevistado B, geração *Millenalis*)

“O trabalho é uma busca por propósito, flexibilidade e equilíbrio profissional” (Entrevistado E, geração *Millenalis*)

“Meio pelo qual posso demonstrar minhas habilidades profissionais ao mesmo tempo que recebo retorno financeiro por isso.” (Entrevistado F, geração Z)

“Trabalho pode ser algo que gera renda ou algo que lhe traga recompensa pessoal, como pintar um quadro, ajudar em uma ONG. Além disso, o trabalho envolve as atividades rotineiras de casa. Em resumo, diria que trabalho é tudo que você gasta seu tempo e esforço com algum propósito e objetivo final.” (Entrevistado O, geração Z)

“Trabalho na minha opinião é conquistar sonhos, alcançar objetivos, ainda mais quando trabalha naquilo que gosta, um exemplo, meu sonho é ser engenheiro, se consigo formar em engenharia, aí é a realização de um sonho, essa é uma percepção que eu tenho, quando a pessoa faz o que gosta, o trabalho é uma dádiva (Entrevistado Y, geração Z)”

O quadro 04, questiona o entrevistado sobre o trabalho.

Quadro 4. Trabalho.

Participante	Geração	Sem trabalho, eu sou...
Entrevistado A	Millenials	Falta uma parte de mim.

Entrevistado B	Millenials	Incompleta.
Entrevistado C	Z	Desempregado.
Entrevistado D	Millenials	Eu mesma, porém ele me proporciona sentido e o caminho para os meus sonhos.
Entrevistado E	Millenials	Uma pessoa preocupada para pagar: alimentação, moradia, luz, água.
Entrevistado F	Z	Estudante.
Entrevistado G	Millenials	Uma pessoa que não contribui para que as coisas no mundo evoluam.
Entrevistado H	Z	uma pessoa necessitada, pois em nosso mundo atual o trabalho é extremamente necessário.
Entrevistado I	Millenials	Sem perspectiva futura de novos desafios e experiências.
Entrevistado J	Millenials	Sem trabalho eu não me sinto útil.
Entrevistado L	Millenials	Uma pessoa que não teria condições de viver na sociedade moderna.
Entrevistado M	Millenials	"nada".
Entrevistado N	Millenials	Preciso dele para sobreviver.
Entrevistado O	Z	Desempregado, desocupado.
Entrevistado P	Z	Totalmente dependente dos meus pais.
Entrevistado Q	Millenials	Desmotivada, depressiva.
Entrevistado R	Millenials	Mais leve, tranquila.
Entrevistado S	Millenials	Incapaz de gerir minha vida.
Entrevistado T	Millenials	Dependente, um sentimento de incapaz.
Entrevistado U	Millenials	Desmotivado e sem perspectivas de construir algo.
Entrevistado V	Z	Sou livre para descobrir minha essência e cultivar minhas paixões, além da rotina imposta.
Entrevistado X	Millenials	Incapaz de realizar meus sonhos.
Entrevistado Z	Millenials	Infeliz.
Entrevistado W	Millenials	Uma pessoa entediada.
Entrevistado Y	Z	uma pessoa ansiosa.

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

No quadro 4, é possível averiguar que a grande maioria dos entrevistados, compreendem que não estar trabalhando não é algo positivo para a construção do seu perfil profissional. Grande parte dos entrevistados, nomearam com adjetivos negativos a possibilidade não ter algum tipo de atividade remunerada e ressaltam ainda o quanto essa questão carrega consigo algum tipo de patologia para seu corpo físico e afeta o campo da sua saúde mental.

Na próxima categoria, foi perguntado aos entrevistados, como eles enxergam a sua geração em consonância com as relações de trabalho.

O que você acha sobre sua geração em relação ao trabalho?

“Está extinta, pois a geração de hoje não quer trabalhar e sim querem emprego”. (Entrevistado A, geração, *Millenials*)

“Uma geração responsável, coesa, flexível, engajada, determinada e fiel aos princípios e a carreira.” (Entrevistado B, geração, *Millenials*)

“Acho minha geração desanimada e sem estímulo para o trabalho.” (Entrevistado D, geração, *Millenials*)

“A minha geração pegou uma nova era no mercado de trabalho, com o advento do digital, o que transformou muito as condições e as relações do trabalho, algumas vezes para melhor e outras para pior, e percebeu também o surgimento de novas categorias de trabalho, que fora do ambiente digital seriam muito mais complexas de existirem”. (Entrevistado L, geração, *Z*)

“Fraquíssima e sem interesse no mercado de trabalho” (Entrevistado C, geração, *Z*)

“Estamos cientes sobre a importância do trabalho, porém, entendemos que não é algo rígido. Priorizamos a saúde mental e, se determinado trabalho não contribui com esse tipo de saúde, optamos por mudar. Somos mais exigentes com os cargos, tarefas, horários e benefícios oferecidos” (Entrevistado F, geração, *Z*)

“É difícil citar meu pensamento pois iria julgar a geração toda. Na minha geração tem gente que é preguiçoso, não aceita trabalhar de CLT e não aceita ficar trabalhando 10 a 12 por dia e o dia todo para ganhar 70 reais o dia. Hoje todas as gerações, acredito que pensam dessa forma, e acredito que em todas as gerações existem pessoas que tem essas características. As pessoas estão acordando e buscando uma forma de trabalhar que seja mais vantajosa para si mesmo” (Entrevistado Y, geração, *Z*)

“Acredito que a minha geração valoriza a flexibilidade no trabalho. Queremos ambientes que nos permitam crescer, aprender e ter tempo para as nossas paixões, como viagens e hobbies” (Entrevistado V, geração, *Z*)

Já na categoria que aborda sobre a aposentadoria, foi perguntado aos entrevistados, **qual é seu pensamento sobre o assunto aposentadoria?**

“Não consigo nem pensar” (Entrevistado A, geração, *Millenials*)

“Recompensa a tantos anos de dedicação prestada ao trabalho e ao país.” (Entrevistado B, geração, *Millenials*)

“Está cada dia mais difícil aposentar” (Entrevistado D, geração, *Z*)

“Minha geração não vai aposentar” (Entrevistado W, geração, *Millenials*)

“Não penso em depender de uma aposentadoria do governo, pois acho muita escravidão” (Entrevistado Y, geração, *Z*)

A segunda pergunta foi, o que a aposentadoria significa futuramente na sua vida?

“Entendo que aposentadoria é para viver algo que não tivemos tempo enquanto trabalhávamos. Mas vendo exemplo dos meus pais, a aposentadoria os deixou mais doentes pois se sentem sem atividade e as doenças os atrapalham ter uma qualidade de vida. Por isso que aposentar para mim significa me manter em atividade e o que eu tiver que aproveitar tentar conciliar agora” (Entrevistado A, geração, *Millenials*)

“Momento de desacelerar e tentar viver com dignidade.” (Entrevistado T, geração, *Millenials*)

“A aposentadoria significa para mim um futuro distante e incerto, onde não sabemos se daqui a alguns anos vamos usufruir -lá. Mas acreditando, que as coisas podem mudar para melhor.” (Entrevistado D, geração, *Millenials*)

“Penso que preciso trabalhar bastante para garantir uma fonte de renda fixa, no futuro, quando não puder trabalhar mais.” (Entrevistado F, geração, *Z*)

“Segurança e bem-estar social para o período de velhice.” (Entrevistado U, geração, *Z*)

“Eu me vejo em uma futura aposentadoria em tempo de lazer e descanso muito grande, e me vendo fazer outra atividade de trabalho, pois não vou parar de trabalhar, mas quero trabalhar, pelo menos 02 horas por dia. Pretendo passear e estar com minha família e ter um tempo de qualidade ao extremo, que eu almejo para mim.” (Entrevistado Y, geração, *Z*)

Como define a aposentadoria no aspecto financeiro?

“Difícil e preocupante.” (Entrevistado E, geração, *Millenials*)

“Não é um valor suficiente. Mas é indispensável para a velhice.” (Entrevistado S, geração, *Millenials*)

“poderia ser melhor, o governo pode pagar um pouco mais, mas não quer.” (Entrevistado Z, geração, *Z*)

“Se depender do governo você morre de fome, o ideal é que entre os 25 a 30 anos de idade, a pessoa junte um dinheiro para quando chegar aos 60, 65 você mesmo estar aposentando por conta própria.” (Entrevistado Y, geração, *Z*)

Contando com seu atual salário, acredita que os recebimentos de sua aposentadoria serão maiores, quanto?

Quadro 5. Previsão de salário na aposentadoria.

Categoria	Percepção de salários na aposentadoria
1 a 2 salários-mínimos	06
3 a 5 salários-mínimos	07
6 a 8 salários-mínimos	0
9 a 12 salários-mínimos	0
Acima 12 de salários-mínimos	0
Não imagino quais serão de valores	12

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Para você o que é mais importante ter acesso, quando se é aposentado?

“Saúde, Atividade física e prática de esportes, Turismo e viagens”. (Entrevistado U, geração, Z)

“Saúde, Ser empreendedor e continuar no mercado de trabalho, estar mais tempo com família e amigos”. (Entrevistado Q, geração, *Millenials*)

Quais são as vantagens e desvantagens que você percebe que sua geração possui em relação ao trabalho?

“Vantagens: maior comprometimento e responsabilidade. Desvantagens: sobrecarga por ser muito responsável ocasionando danos à saúde mental”. (Entrevistado A, geração, *Millenials*)

“A minha geração tem a vantagem de estar mais conectada e informada, o que facilita o acesso a oportunidades de trabalho e o desenvolvimento de habilidades. Valorizamos a flexibilidade e a autonomia, buscando carreiras que nos proporcionem satisfação pessoal. No entanto, enfrentamos desvantagens, como a incerteza no mercado de trabalho e a pressão por desempenho em um mundo cada vez mais competitivo. Além disso, muitos de nós lidamos com a ansiedade sobre o futuro e a dificuldade de encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal”. (Entrevistado V, geração, Z)

Com qual idade acredita que vai se aposentar por tempo de serviço? Sem considerar a legislação brasileira atual.

Quadro 6. Previsão de idade na aposentadoria.

Categoria	Percepção em idade para se aposentar
antes dos 60 anos	6
de 60 a 65 anos	7
de 65 a 70 anos	0
de 70 a 80 anos	0
Acima de 80 anos	0
Não tenho essa percepção de idade para aposentar	12

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Defina o cenário de sua aposentadoria com uma frase:

“Te espero logo ali.” (Entrevistado D, geração, *Millenials*)

“É hora de descansar do trabalho formal e partir para uma nova fase da vida.” (Entrevistado G, geração, *Millenials*)

“Fora da realidade!” (Entrevistado W, geração, *Millenials*)

“Aposentada com salário-mínimo.” (Entrevistado M, geração, *Millenials*)

“Atualmente não consigo definir esse cenário.” (Entrevistado R, geração, *Millenials*)

“Minha aposentadoria será um renascimento, livre para moldar meu próprio caminho.” (Entrevistado V, geração, Z)

“A aposentadoria é um cenário desesperador. Eu almejo um cenário para mim, porém ainda não consegui me planejar, e vejo isso como algo desesperador.” (Entrevistado Y, geração, Z)

“Preocupante, uma vez q o salário-mínimo não cobre os gastos básicos.” (Entrevistado C geração, Z)

“Incerteza de estabilidade social e financeira.” (Entrevistado U, geração, Z)

5 Conclusões

O estudo realizado neste artigo pode contemplar o quanto a geração Millenials e Z ainda se mostra bastante despreparada para a chegada da aposentadoria. Mesmo com alguma percepção sobre o assunto, através das respostas recebida no questionário da pesquisa, é perceptível compreender, que as gerações ainda necessitam de um planejamento ou preparação para essa fase da sua vida.

É inegável que, há sim, uma percepção sobre aposentadoria por parte dos entrevistados, mas, que se mostra frágil e muito deficitária diante de tantos questionamentos e nuances que a temática apresenta em relação ao indivíduo. Boa parte dos integrantes da geração Millenials e z, demonstram percepções lúdicas e utópicas sobre o assunto. Em contrapartida, existe uma pequena fatia de indivíduos, que tem a plena noção do seu futuro na fase da aposentadoria e caracteriza essa vivência até como algo que possivelmente seja inexistente, de acordo com o cenário que projetam do seu futuro. Cabe ressaltar que diante a realização da pesquisa, foi possível, checar que alguns participantes têm um lado positivo sobre aposentadoria e consideram que poderá haver grandes ganhos de recursos e uma fase de descanso nesse período da vida. Entendem que o trabalho prestado, será sim valorizado e que aposentadoria será um momento bem vivido no futuramente em suas vidas.

Sem dúvidas, o assunto aposentar pode ser considerado um tabu na sociedade atual. Estima-se que a sociedade que supervaloriza o novo e há pouco lugar para o sujeito aposentado, perfazendo com que as pessoas evitem falar sobre o assunto. Mesmo sendo uma tendência mundial, o envelhecimento populacional não deixa de ser marcado pelo aumento da expectativa de vida visto as melhores condições de saúde e avanços medicinais, a longevidade humana vem ganhando destaque na sociedade em geral, trazendo a necessidade de um novo olhar para o envelhecimento. Para o Winandy (2021), o envelhecimento da população torna importante o debate sobre a aposentadoria sob a perspectiva das gerações millenials e z e traz à tona o idadismo, e toda forma de estereotipado presente no contexto do sujeito aposentado.

Quanto a dinâmica metodológica para realização das entrevistas aos participantes da pesquisa, cabe salientar, que o uso do Google Forms como ferramenta de coleta de dados mostrou-se vantajoso em termos de acessibilidade e agilidade. Os participantes puderam responder ao questionário de forma conveniente, em seus próprios horários, enquanto a análise dos dados foi realizada de maneira rápida e eficiente. Mesmo com uma amostra restrita, os dados coletados podem ser fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas mais abrangentes e com metodologias diversas, buscando compreender ainda mais a fundo o cenário proposto na pesquisa.

Portanto, espera-se que este estudo contribua para o debate e a reflexão sobre as novas demandas da sociedade contemporânea em relação à percepção da aposentadoria pelas gerações Millenials e Z e ainda, se faz necessária, continuar a fomentar sobre essa discussão, para que sejam ampliadas as reflexões, estudos sobre o assunto, bem como o enriquecimento da revisão de literatura para este tema.

Referências

- ANDRES, F. da C.; ANDRES, S. C.; MORESCHI, . C.; RODRIGUES, S. O.; FERST, M. F... **The use of the Google Forms platform in academic research: Experience report. Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e284997174, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7174. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7174>. Acesso em: 22 sep. 2024.
- ANTUNES, M. H.; SOARES, D. H. P.; SILVA, N. **Orientação para aposentadoria nas organizações: histórico, gestão de pessoas e indicadores para uma possível associação com a gestão do conhecimento**. *Perspectivas em Gestão & Conhecimento*, v. 5, n. 1, p. 43-63, 2015.
- AZEVEDO, DOUGLAS. **Online full time: a sociabilidade das gerações y & z no cotidiano tecnológico, 2016**. Universidade Federal Fluminense, Dissertação de Mestrado.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 1979.
- BARROS, D. C.; BORGES, R. S. G.; MIRANDA, M. G. C.; ALMADA, L.; QUINTAS, C. A. Satisfação no trabalho da geração Z: um estudo nas empresas júnior da UFMG. **Anais ... EnANPAD 2017**, São Paulo (SP), 01 a 04 de outubro de 2017.
- BAUER, Martin W; GASKELL, George. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petrópolis: Vozes, 2002.
- CALLIARI, Marcos; MOTTA, Alfredo. **Código y: decifrando a geração que está mudando o país**. São Paulo: Évora, 2012
- CAVALCANTE, KATIA VIANA, ET AL. “As metamorfoses da biblioteca para Geração Z: proposta de implementação para espaço cultural Berezza de Menezes”. *RACIn*, vol. 4, no. 2, 2016, pp.43-56.
- CHIUZI, R. M., PEIXOTO, B. R. G., & FUSARI, G. L. (2011). **Conflito de gerações nas organizações: um fenômeno social interpretado a partir da teoria de Erik Erikson**. *Temas em Psicologia*, 19, 579-590.
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413389X2011000200018&lng=pt&nrm=iso
- DOMINGUES, JOSÉ MAURÍCIO (2002) **Interpretando a modernidade. Imaginário e instituições**. Rio de Janeiro: Editora FGV
- DUTRA, B. & BRÊTAS, POLLYANNA (2018). **Millennials: geração imediatista que não liga para a aposentadoria**. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/economia/millennials-geracao-imediatista-que-nao-liga-para-aposentadoria-23073557.html>.

- EMMANUEL, S.P.C. (2020). **Geração Z: Quem são e como se comportam os jovens nascidos na era digital**. São Paulo: Amazon.
- FRANÇA, L. H. F. P., AMORIM, S. M., SOUZA, A. P., & SCHUABB, T. C. (2017). Autobiografia orientada para avaliar vida, carreira e planejar para a aposentadoria. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, 18(2), 249-258. <https://doi.org/10.26707/1984-7270/2017v18n2p249>
- GADOW, F. (2010). **Dilemas: La gestión del talento en tiempos de cambio**. Buenos Aires: Ediciones Granica S.A
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: A
- GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n.3, p, 20-29, 1995.
- GUERSON, L. R. S. C., FRANÇA, L. H. F. P., & AMORIM, S. M. (2018). **Life Satisfaction in retirees who are still working**. *Paidéia*, 28, e2812. <https://doi.org/10.1590/1982-4327e2812>.
- HENKENS, K., VAN DALEN, H. P., EKERDT, D. J., HERSHEY, D. A., HYDE, M., RADL, J., VAN SOLINGE, H., WANG, M., & ZACHER, H. (2018). **What We Need to Know about Retirement: Pressing Issues for the Coming Decade**. *Gerontologist*, 58(5), 805–812. <https://doi.org/10.1093/geront/gnx095>
- HOWE, N.; STRAUSS, W. **Generations**. New York: Harper Perennial, 1992.
- HOWE, N.; STRAUSS, W. **Generations. Millennials rising, the next great generation**. New York: Vintage Books, 2000.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Brasileiro de 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
- JURKIEWICZ, C.L. AND BROWN, R.G. (1998) GenXers vs Boomers vs Matures: Generational Comparisons of Public Employee Motivation. **Review of Public Personnel Administration**, 18, 18-37. <https://doi.org/10.1177%2F0734371X9801800403>
- LA RUE, C. J., HASLAM, C., & STEFFENS, N. K. (2022). Uma meta-análise de preditores de ajuste de aposentadoria. **Jornal de Comportamento Vocacional**, 136, 103723. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2022.103723>.
- Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **BRASIL**. Estatuto do Idoso.

LIDIJA, P. I., KIRIL, P., JANESKA ILIEV, A., & SHOPOVA, M. M. (2017). Establishing balance between professional and private life of generation z. **Research in Physical Education, Sport and Health**, 6(1), 3–9. www.pesh.mk

LIMA, T.C.S DE; MIOTO, R.C.T. **Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica**. Katál, Florianópolis, v.10, spe, 2007.

LYNCH, C. E. C. 2008. **O Pensamento Conservador Ibero-Americano** (1808 1850). Lua Nova, São Paulo, n. 74, pp. 59-92.

LYONS, S. & KURON, L. (2014) Generational differences in the work place: a review of the evidence and directions for future research. **Journal of Organizational Behavior**, 35(1), 139–157. Available from: <https://doi.org/10.1002/job.1913>

MALHOTRA, N. (2006) **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. (4a ed.). Porto Alegre: Artmed.

MINAYO, M. C. de L. (Org.) **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 19. Petrópolis: Vozes, 200.

MONTEIRO, R. L. S. G. & SANTOS, D. S. (2019). A utilização da ferramenta Google Forms como instrumento de avaliação do ensino na Escola Superior de Guerra. **Revista carioca de Ciência, Tecnologia e Educação** (on line). 4(2).

MOURA, ADELINA. **Geração móvel: um ambiente de aprendizagem suportado por tecnologias móveis para a “Geração Polegar”**, 2009, Universidade do Minho, Centro de Competência, <http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10056/1/Moura%20%282009%29%20Challenges.pdf>. Acessado 22 setembro 2024.

NASCIMENTO, Natália M. do; SANTOS, Juliana C. dos; VALENTIM, Marta Lúcia P.; CABERO, María M. Moro . **O estudo das gerações e a inteligência competitiva em ambientes organizacionais**. *Perspectivas em Gestão & Conhecimento*, João Pessoa, v. 6, Número Especial, p. 16-28, jan. 2016. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc>. 22 de setembro de 2024.

OLIVEIRA, E.; ENS, R.; ANDRADE, D.; MUSSIS, C.R., Análise de Conteúdo e Pesquisa na área de educação. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 4, n.9, p.11-27, 2003.

OLIVEIRA JÚNIOR, DAUMILDO ALVES DE. **Como eu chego lá? Um web documentário que discute o envelhecimento das gerações Y e Z** / Daumildo Alves de Oliveira Júnior; orientadora Maria Leticia Renaut Carneiro de Abreu e Souza. -- Brasília, 2022. 67 p.

PÁDUA, E. M. M. de. **O processo de pesquisa**. In: _____. *Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática*. Campinas: Papius, 1997. p. 29 – 89.

PAULI, J.; GUADAGNIN, A.; RUFFATTO, J. Valores relativos ao trabalho e perspectiva de futuro para a geração Z. **Revista de Ciências da Administração**, v. 22, n. 57, p. 8-21, 2020.

RANI, N. AND SAMUEL, A. (2016), “**A study on generational differences in work values and person-organization fit and its effect on turnover intention of generation Y in India**”, *Management Research Review*, Vol. 39 No. 12, pp. 1695-1719, doi: 10.1108/MRR-10-2015-0249.

ROBERT L. CLARK; ROBERT HAMMOND E CHRISTELLE KHALAF, (2019), planejando a aposentadoria? A importância das preferências de tempo, **Journal of Labor Research**, 40, (2), 127-150.

SAKDIYAKORN, M.; GOLUBOVSKAYA, M.; SOLNET, D. Understanding generation Z through collective consciousness: impacts for hospitality work and employment. **International Journal of Hospitality Management**, v. 94, 2021.

SALOMON, MICHAEL R. (2008) **O comportamento do consumidor**. Comprando, possuindo e sendo. Porto Alegre: Bookman.
SALTORATTO, G. M.; GASCHLER, T.; AGUIAR, Virgínia do Socorro Motta; OLIVEIRA, Maria Célia de. Geração z e os seus impactos na cultura organizacional. **Revista Produção Online**. Florianópolis, SC, v. 19, n. 3, p. 1027-1047, 2019.

SANDOVAL, R. (2008). **Transición a la sociedad del conocimiento. Reflexiones desde el interculturalismo**. *Innovación Educativa*, 8(44).

SILVA, M.; HELAL, D. Envelhecimento e gestão da idade nas organizações: um estudo de múltiplos casos no Poder Executivo do estado de Pernambuco. **Revista do Serviço Público**, [S. l.], v. 75, n. 1, p. 181-121, 2024. Disponível em:
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/10188>. Acesso em: 22 set. 2024.

SHEPPARD, E. (2018) **Heterodoxy as orthodoxy: prolegomenon for a geographical political economy**. In: CLARK, G.

SLADEK, Sarah. **Ready or not: here comes Z. 2018**. Disponível em:
<<https://www.xyzuniversity.com/ready-or-not-here-comes-z-download-paper/>>. Acesso em 22 de setembro de 2024.

SÖDERBACKA, T., NYHOLM, L. & FAGERSTRÖM, L. **Intervenções no local de trabalho que apoiam a saúde e a capacidade de trabalho dos funcionários mais velhos - uma revisão de escopo**. *BMC Health Serv Res* 20, 472 (2020).
<https://doi.org/10.1186/s12913-020-05323-1>.

URCO, C. F. C.; SAÁ, M. J. M.; MURILLO, D. E. C.; SALINAS, J. M. G. Felicidade no trabalho na geração dos Millennials, novos desafios para os administradores / Happiness at work in the Millennial generation, new challenges for managers. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 14571–14582, 2019. DOI: 10.34117/bjdv5n9-063.

Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/3135>.
Acesso em: 28 set. 2024.

VALADARES, Karen Marinho; MARRA, Adriana Ventola; PINHEIRO, Alexandre Santos. Aposentadoria Gerencial Feminina: Um Estudo sobre a Realocação do Poder. **Revista Gestão & Conexões**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 64–85, 2018. DOI: 10.13071/regec.2317-5087.2014.6.1.12336.64-85. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/ppgadm/article/view/12336>. Acesso em: 22 set. 2024.

VEIGA NETO, Alipio Ramos et al. Fatores que influenciam os consumidores da Geração Z na compra de produtos eletrônicos. **RACE, Revista de Administração, Contabilidade e Economia**, Joaçaba: Ed. Unoesc, v. 14, n. 1, p. 287-312, jan./abr. 2015. Disponível em: <http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race>

VIEIRA, Kelmara Mendes; MATHEIS, Taiane Keila; ROSENBLUM, Tamara Otilia Amaral. Preparação financeira para aposentadoria: análise multidimensional da percepção dos brasileiros. **Revista Contabilidade & Finanças**, São Paulo, Brasil, v. 34, n. 91, p. e1705, 2023. DOI: 10.1590/1808-057x20221705.en. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/212685>. Acesso em: 22 set. 2024.

ZANELLI, J. C., SILVA, N. & SOARES, D. H. (2010). **Orientação para Aposentadoria nas Organizações de Trabalho: Construção de Projetos para o PÓS-CARREIRA**. PORTO ALEGRE: ARTMED.

ZANINELLI, THAIS, et al. **Veteranos, Baby Boomers, Nativos Digitais, Gerações X, Y e Z, Geração Polegar e Geração Alfa: perfil geracional dos atuais e potenciais usuários das bibliotecas universitárias**. *Brazilian Journal of Information Studies: Research trends*, vol.x, publicação contínua 2022, e02143. DOI: 10.36311/19811640. 2022.v16. e02143

ZEMKE, R., RAINES, C., & FILIPCZAK, B. (2013). **Gerações no trabalho: gerenciando o choque de boomers, Geração X e Geração Y no local de trabalho**. 2ª ed. Nova York, Associação Americana de Gestão.

WANG, M. & SHI, J. (2014). **Psychological research on retirement**. *Annual Review of Psychology*, 65, 209-233. 10.1146/annurev-psych-010213-115131

WINANDY, Fran. **Etarismo – Um Novo Nome Para Um Velho Preconceito**. São Paulo. Editora Adelante. 2021.

DIVERSIDADE EM AÇÃO: A EXPERIÊNCIA DA UFJF NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE E INCLUSÃO

Mônica Vasconcellos Barral Campos

Resumo:

Este estudo teve como objetivo analisar as políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e seus impactos na inclusão e equidade acadêmica. A metodologia envolveu a análise documental de relatórios institucionais e a avaliação das práticas de DEI implementadas desde 2012, com foco na Lei de Cotas e nas iniciativas do Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB). Os principais resultados indicam que, embora a UFJF tenha avançado na promoção de um ambiente mais inclusivo, desafios persistem, como a necessidade de maior suporte aos estudantes de grupos minoritários e a superação de barreiras culturais e institucionais. A pesquisa revelou que as taxas de evasão entre cotistas são semelhantes, sugerindo a eficácia das políticas de inclusão. No entanto, identificou-se a necessidade de fortalecer programas de apoio e de formação continuada para docentes, visando práticas pedagógicas mais inclusivas. Conclui-se que, apesar dos progressos, a UFJF deve continuar a aprimorar suas políticas de DEI, assegurando um ambiente acadêmico verdadeiramente inclusivo e representativo, com atenção especial à permanência e ao sucesso acadêmico dos estudantes de grupos historicamente marginalizados.

Palavras-Chave: Diversidade. Equidade. Inclusão. Ensino Superior.

1. Introdução

A promoção de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) nas universidades federais brasileiras tem se tornado um foco de crescente importância, refletindo o esforço contínuo para criar ambientes acadêmicos que representem a diversidade da sociedade e ofereçam oportunidades justas para todos os estudantes. Historicamente, o acesso à educação superior no Brasil foi limitado a determinados grupos sociais, enquanto outros, como negros, indígenas, pessoas com deficiência e aqueles de classes sociais menos favorecidas, enfrentaram barreiras significativas para ingressar e permanecer no ensino superior (BRASIL, 2008). Nesse contexto, a adoção de políticas públicas, como a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), representou um passo significativo na correção dessas desigualdades históricas, ao reservar 50% das vagas em universidades federais para estudantes oriundos de escolas públicas, com subcotas para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (BRASIL, 2012).

Embora os estudantes cotistas frequentemente venham de contextos socioeconômicos menos favorecidos, as taxas de evasão nas universidades federais brasileiras mostram que, em muitos casos, seus resultados educacionais são comparáveis aos dos alunos não cotistas. Dados da pesquisa "Avaliação das políticas de ação afirmativa no ensino superior no Brasil: resultados e desafios futuros", realizada pelo Lepes/FE/UFRJ e Ação Educativa, revelam que, desde a implementação da Lei de Cotas em 2012, as taxas de evasão entre cotistas são semelhantes ou até menores do que as observadas entre não cotistas (LEPES & AÇÃO EDUCATIVA, 2022).

Isso indica que a política de cotas tem sido eficaz em proporcionar condições para que os estudantes cotistas não apenas ingressem, mas também permaneçam e concluam seus cursos superiores.

Entretanto, a implementação de políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) nas universidades federais não está isenta de desafios. A resistência cultural e institucional e a necessidade de programas de suporte mais eficazes destacam a complexidade da questão. Por exemplo, o Decreto nº 7.824/2012, que regulamenta a Lei de Cotas, foi basilar para operacionalizar essa política, mas é necessário garantir a permanência e o sucesso desses estudantes (BRASIL, 2012). Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) tem sido significativa na promoção de políticas inclusivas, assegurando direitos fundamentais para pessoas com deficiência no ambiente educacional (BRASIL, 2015). Esses desafios e políticas evidenciam a importância de uma abordagem contínua e abrangente para garantir que todos os estudantes possam ter sucesso na educação superior.

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tem se destacado na implementação de políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI). O Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) da UFJF atua fornecendo suporte abrangente para estudantes com deficiência, trabalhando para minimizar barreiras à acessibilidade e promover um ambiente acadêmico inclusivo. O NAI realiza adaptações necessárias e oferece orientações para garantir que todos os estudantes possam participar plenamente da vida universitária. Além disso, a UFJF demonstra seu compromisso com a equidade por meio de iniciativas étnico-raciais. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) é um exemplo desse compromisso, focando em integrar e valorizar as identidades étnico-raciais dentro da universidade. O NEAB organiza eventos, atividades culturais e acadêmicas que destacam as contribuições afro-brasileiras e busca criar um ambiente mais inclusivo e representativo (UFJF, 2024).

Este estudo visa analisar as políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) no contexto da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A pesquisa pretende responder à seguinte pergunta: como as iniciativas de DEI na UFJF afetam a inclusão e a equidade no ambiente acadêmico? A importância deste estudo está em avaliar criticamente a eficácia dessas políticas e identificar áreas que necessitam de aprimoramento, garantindo que as universidades proporcionem um ambiente acadêmico verdadeiramente inclusivo e representativo. A análise das práticas e desafios enfrentados pela UFJF pode oferecer orientações para outras instituições de ensino superior, auxiliando na melhoria das políticas de DEI em todo o país.

A pesquisa concentra-se na análise das políticas e práticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) implementadas na UFJF. O estudo abrange o período de 2012 a 2023, iniciando com a implementação da Lei de Cotas e se estendendo até o presente momento. Para alcançar seus objetivos, a metodologia empregada envolve a análise de documentos institucionais e relatórios de gestão da UFJF. Este enfoque permitirá uma avaliação das iniciativas de DEI ao longo dos anos, proporcionando uma visão acerca da evolução e do impacto dessas políticas na universidade.

Este estudo está organizado em cinco seções principais. A primeira seção introduz o tema, contextualiza o problema de pesquisa e define o objetivo central. A segunda seção revisa a literatura sobre DEI no ensino superior e aborda as políticas públicas. A terceira seção descreve a metodologia utilizada na pesquisa, detalhando os métodos de coleta e análise de dados. Na quarta seção, os resultados são apresentados, com uma análise das políticas de DEI implementadas na UFJF e seus impactos sobre a inclusão e a equidade. A última seção discute

os resultados, oferecendo conclusões e recomendações para aprimorar as políticas de DEI nas universidades federais.

2. Referencial teórico

A diversidade engloba uma ampla gama de características e identidades presentes na comunidade acadêmica, incluindo raça, etnia, gênero, orientação sexual, deficiência e classe social (FELICETTI & MOROSINI, 2009). Um exemplo significativo dessa abordagem é a Lei nº 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas, que estabelece a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, promovendo uma maior diversidade nas instituições de ensino superior (BRASIL, 2012). Esta medida busca refletir a pluralidade da sociedade brasileira no ambiente acadêmico e ampliar o acesso ao ensino superior para grupos historicamente marginalizados (FELICETTI & MOROSINI, 2009).

A equidade visa garantir que todos os indivíduos recebam o suporte necessário para alcançar seus objetivos acadêmicos, considerando suas circunstâncias e necessidades específicas (LEHMKUHL & FRÖHLICH, 2022). O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) desempenham um papel importante ao estabelecer diretrizes para assegurar que estudantes com deficiência tenham acesso a recursos e adaptações adequadas para sua plena participação no ambiente acadêmico (BRASIL, 2014; 2015). Estas leis buscam criar condições mais igualitárias para que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de sucesso, independentemente de suas condições pessoais (LEHMKUHL & FRÖHLICH, 2022).

A inclusão refere-se à criação de um ambiente acadêmico acolhedor e respeitoso, onde todos se sintam valorizados (GALASSO & BATTISTELLO, 2021; BRAH, 2006). A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) exemplifica essa prática através de iniciativas como o Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), que visam assegurar que todos os estudantes tenham as condições necessárias para seu desenvolvimento (AMORIM *et al.*, 2019; UFJF, 2024). A inclusão envolve tanto a implementação de políticas quanto mudanças na cultura institucional e práticas pedagógicas para garantir que todos os alunos tenham acesso justo às oportunidades educacionais (GALASSO & BATTISTELLO, 2021).

A evolução das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) nas universidades federais brasileiras reflete um processo contínuo e complexo, com avanços significativos e desafios persistentes. Desde a implementação da Lei de Cotas em 2012, tem-se observado um aumento na presença de grupos historicamente marginalizados no ensino superior. Segundo Santos e Silva (2012), os governos FHC e Lula promoveram reformas que reconfiguraram a educação superior brasileira, ampliando o acesso através de ações afirmativas. Contudo, a integração efetiva desses grupos na vida acadêmica requer mais do que o simples acesso, incluindo a criação de condições para sua permanência e sucesso acadêmico (MAIA, ARAÚJO & OLIVEIRA, 2021).

O Programa Incluir, destinado a promover a acessibilidade de pessoas com deficiência nas instituições de ensino superior, demonstra a expansão das iniciativas de DEI. Lara e Sebastián-Heredero (2020) destacam que, embora tenha havido melhorias na organização do acesso e na permanência desses estudantes, desafios ainda persistem para garantir uma inclusão plena. Esses esforços são complementados por políticas que visam a diversidade entre os

docentes, como apontado por Fabíola Marinho Costa *et al.* (2019), que observam uma crescente diversidade no corpo docente das instituições brasileiras, refletindo uma mudança no perfil acadêmico que busca atender às demandas de um ensino mais inclusivo.

Apesar dos avanços, há uma necessidade contínua de análise crítica das políticas de DEI. Heringer (2024) e Tavares Neto e Cruvinel (2021) destacam que a efetividade das políticas deve ser constantemente avaliada para superar os desafios existentes e aprimorar as práticas inclusivas. A produção científica também reflete essas questões, como demonstrado por Oliveira (2019) e Sanfilippo, Pomeroy e Bailey (2023), que discutem a inclusão e inovação pedagógica e os impactos das políticas de DEI nas instituições de ensino superior. Seus estudos destacam não apenas os avanços obtidos, mas também as áreas que ainda requerem atenção para assegurar um ambiente acadêmico verdadeiramente inclusivo e acessível. Entre essas áreas estão o aprimoramento das estratégias de suporte contínuo aos estudantes de grupos minoritários, a necessidade de formação contínua para os docentes a fim de promover práticas pedagógicas inclusivas, e a adaptação das infraestruturas físicas e digitais das instituições para atender às diversas necessidades dos alunos.

Complementarmente, é necessário promover uma mudança cultural nas instituições para integrar a diversidade e inclusão nas práticas diárias e na vida acadêmica, bem como estabelecer mecanismos eficazes para avaliar e monitorar a eficácia das políticas de DEI, ajustando-as conforme necessário para atender às necessidades emergentes. As universidades federais brasileiras abrangem a implementação e avaliação das políticas públicas e práticas institucionais. (OLIVEIRA, 2019; SANFILIPPO, POMEROY e BAILEY, 2023).

As principais linhas de pesquisa sobre diversidade, equidade e inclusão (DEI) nas universidades federais brasileiras abrangem a implementação e avaliação das políticas públicas e práticas institucionais. Um campo relevante é a análise das políticas de ação afirmativa, como o Programa de Cotas instituído pela Lei nº 12.711/2012, que visa promover a inclusão de grupos historicamente marginalizados no ensino superior (BRASIL, 2012; SILVA, 2019). Estudos nessa área investigam os impactos dessas políticas sobre a diversidade estudantil, a performance acadêmica e as oportunidades de acesso e permanência dos alunos cotistas nas universidades (CHILDS & STROMQUIST, 2015; LEPES, 2022).

Outra linha significativa é a pesquisa sobre a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no ambiente universitário, conforme estabelecido pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e outras diretrizes (BRASIL, 2015; LARA & SEBASTIÁN-HEREDERO, 2020). Esta área de pesquisa foca na identificação de barreiras estruturais e pedagógicas que dificultam a plena participação de estudantes com deficiência, além de avaliar a eficácia das estratégias adotadas para garantir a acessibilidade e a adaptação dos currículos e metodologias de ensino (COUREY *et al.*, 2012; NOZU *et al.*, 2021).

A investigação sobre a formação docente e a promoção de um ambiente acadêmico inclusivo explora como as práticas pedagógicas e as políticas institucionais podem ser adaptadas para promover uma cultura de inclusão e respeito à diversidade dentro das universidades (FABÍOLA MARINHO COSTA *et al.*, 2019; FRANCO *et al.*, 2018). Além disso, o papel dos docentes na implementação de práticas inclusivas e a formação continuada para lidar com a diversidade no ambiente educacional são temas recorrentes nesse campo de estudo (TAVARES NETO & CRUVINEL, 2021; REBELO *et al.*, 2024).

Cabe observar que a discussão sobre diversidade, equidade e inclusão (DEI) nas universidades federais brasileiras revela divergências. De acordo com Brah (2006), a principal divergência está na forma como a diversidade é compreendida e abordada nas instituições de

ensino superior. Enquanto alguns veem a diversidade como um conceito meramente estético ou simbólico, outros a entendem como um processo profundo de transformação institucional que deve impactar todas as dimensões da universidade, desde as práticas pedagógicas até a gestão e a cultura institucional. Essa diferença de compreensão pode levar a práticas inconsistentes e a um impacto desigual das políticas de inclusão e equidade.

As políticas públicas, como a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) e o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), têm sido marcos importantes para promover a inclusão no ensino superior. No entanto, apesar dos avanços, a implementação dessas políticas enfrenta desafios. Um dos principais aspectos é a discrepância entre a legislação e a prática institucional. Muitas universidades ainda enfrentam dificuldades em adaptar seus processos e infraestrutura para atender às necessidades dos estudantes cotistas e com deficiência, o que pode limitar a efetividade das políticas (LEPES & AÇÃO EDUCATIVA, 2022).

A Política Nacional de Educação Especial (2008) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) estabelecem diretrizes para garantir acesso, permanência e participação de qualidade dos estudantes com deficiência no ensino superior (BRASIL, 2008). Entretanto, o esforço para promover a inclusão na esfera educacional exige modificações nas dimensões cultural e política, juntamente com o avanço de metodologias pedagógicas que assegurem o desempenho acadêmico e a participação plena desses estudantes (LARA & SEBASTIÁN-HEREDERO, 2020).

3. Aspectos metodológicos

A presente pesquisa é classificada como qualitativa, exploratória e descritiva, visando a análise das práticas e desafios das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). De acordo com Vergara (2000), o enfoque qualitativo permite uma compreensão aprofundada das implicações dessas políticas, enquanto a abordagem exploratória busca identificar e examinar as práticas existentes e suas consequências. Considera-se a pesquisa descritiva ao mapear e descrever de forma detalhada as práticas de DEI.

Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, conforme as diretrizes de Yin (2001), que enfatizam a análise de um fenômeno dentro de seu contexto real. O estudo de caso permite investigar práticas e desafios específicos das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), proporcionando uma visão acerca de como essas políticas são implementadas e seus impactos.

A pesquisa examina o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFJF para 2022-2027, que detalha ações afirmativas, políticas de cotas e estratégias de inclusão; relatórios de gestão; registros relacionados às políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), abrangendo as atividades da Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) e do Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), com foco no impacto dessas políticas sobre grupos beneficiados, como cotistas e pessoas com deficiência e outros documentos institucionais.

A abordagem metodológica é fundamentada na orientação de Lakatos e Marconi (2001), que ressaltam a importância da análise documental para a compreensão detalhada das práticas institucionais, ao fornecer dados primários, contextualizar o ambiente e identificar padrões.

Também foram revisados registros de ações e iniciativas promovidas pela universidade, como eventos, cursos de formação e programas de suporte. O acesso a arquivos digitais da

UFJF e a consulta a relatórios públicos disponíveis no site da universidade e em outras fontes oficiais.

O intervalo temporal da pesquisa abrange o período de 2012 até o presente momento, iniciado com a implementação da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Este período foi escolhido para avaliar a evolução das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) considerando que a introdução das cotas impactou significativamente o acesso e inclusão de grupos historicamente sub-representados na universidade.

O processo analítico incluiu a categorização das iniciativas e a avaliação de sua eficácia com base em critérios de acessibilidade, inclusão e equidade. A interpretação dos dados focou na identificação de padrões, desafios e boas práticas, além de compreender a evolução das políticas ao longo do tempo.

A principal limitação da pesquisa decorre da dependência exclusiva de documentos institucionais e dados secundários, uma vez que não foram realizadas entrevistas tampouco aplicados questionários para obter perspectivas diretas dos envolvidos. Essa abordagem pode restringir a profundidade da análise, pois não captura as experiências pessoais e percepções de gestores, membros da comunidade acadêmica e participantes dos programas de DEI. Como resultado, a compreensão das práticas e impactos das políticas de DEI pode ser incompleta, uma vez que não são consideradas as vivências individuais e opiniões daqueles diretamente envolvidos.

4. Análise

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tem se destacado por seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão (DEI), refletido em suas várias iniciativas voltadas para a promoção e garantia de condições igualitárias no ambiente acadêmico. Fundada em 1960, a UFJF é uma das principais instituições de ensino superior no Brasil, localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. A universidade é conhecida por seu papel pioneiro em educação e pesquisa, além de seu esforço contínuo para promover um ambiente inclusivo e diverso.

Desde a criação da Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) em 2014 e do Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) em 2018, a UFJF tem implementado políticas e práticas que buscam garantir um ambiente mais inclusivo e equitativo para todos os membros da comunidade acadêmica (UFJF, 2014; UFJF, 2018). A DIAAF foi criada pela Resolução nº 14/2014 do Conselho Superior (CONSU) e suas funções foram estabelecidas pela Portaria nº 1.172 de 15 de setembro de 2014, enquanto o NAI foi estabelecido por meio da Resolução 92/2018, do Conselho Setorial de Graduação (UFJF, 2014; UFJF, 2018).

O objetivo principal da DIAAF é promover e concretizar políticas que garantam a igualdade e o reconhecimento das diferenças e diversidades, bem como a inclusão de todos na UFJF. Entre suas competências, estão a promoção de condições institucionais para a implementação e o acompanhamento de políticas públicas voltadas às ações afirmativas, a manutenção de uma Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas para acolher denúncias e depoimentos sobre assédios, discriminações e preconceitos, e a atuação em parceria com o Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) (UFJF, 2023).

As metas da DIAAF incluem o acompanhamento dos grupos de estudantes cotistas, a atuação na acessibilidade física e psicológica dentro da universidade, a sensibilização e mobilização da comunidade acadêmica para a convivência cidadã com diversas realidades sociais, e a promoção de ações que visem a reversão de um quadro simbólico negativo sobre

populações discriminadas. A DIAAF também se compromete a receber denúncias relacionadas a situações de assédios, discriminações e opressões (UFJF, 2023).

A implementação das cotas raciais, uma conquista histórica do movimento negro, levou à criação de Bancas de Heteroidentificação para verificar e validar as autodeclarações raciais, evitando fraudes no sistema de cotas. A DIAAF tem promovido cursos de formação para os membros dessas bancas, focados em cotas raciais e heteroidentificação (UFJF, 2023).

Além das ações voltadas para a população negra, a DIAAF também realiza o acolhimento, cadastro e acompanhamento dos estudantes com deficiência. Estes estudantes são integrados ao Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), que foi criado pela Resolução 92/2018 do Conselho Setorial de Graduação com o objetivo de implementar políticas de ações afirmativas para pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Altas Habilidades e Superdotação. O NAI atua no suporte acadêmico e na elaboração de estratégias pedagógicas, realizando reuniões periódicas com as coordenações dos cursos e oferecendo matrícula assistida conforme as necessidades dos alunos (UFJF, 2019).

Dentre as atribuições do NAI, lista-se a formulação de políticas institucionais que facilitem o acesso, retenção e engajamento de funcionários públicos e estudantes com deficiência, bem como outras necessidades especiais nas esferas acadêmica e administrativa da UFJF; promoção da colaboração intersetorial por meio da coordenação de informações e iniciativas dentro da universidade, especificamente sobre culturas, políticas e práticas de inclusão, com o objetivo de identificar e superar obstáculos que impedem a participação e acessibilidade de todos os estudantes e servidores públicos da UFJF; sistematização de esforços em conjunto com os Institutos e Faculdades para impulsionar a inclusão de estudantes com deficiência e outras necessidades especiais em alinhamento com as provisões educacionais especializadas exigidas por lei e; organização de processos de trabalho junto à equipe do NAI direcionados ao estabelecimento e execução de uma política de inclusão institucional (NAI, 2019, 2020).

O NAI também promove o acompanhamento especializado dos estudantes surdos por meio de tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além disso, realiza eventos de sensibilização e intercâmbios com profissionais de outras universidades para trocar experiências sobre práticas de acessibilidade e inclusão (UFJF, 2023; NAI, 2019). Outras metas do NAI incluem o monitoramento do empréstimo de recursos materiais, como notebooks e óculos Orcan, e a realização de eventos de formação para docentes sobre acessibilidade e inclusão (UFJF, 2023).

Destaca-se que o Programa Incluir, criado pelo Ministério da Educação em 2005, (Brasil, 2020), teve um impacto significativo na promoção da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência na UFJF. Entre as principais realizações do programa estão a criação da Coordenação de Acessibilidade Educacional, Física e Informacional (Caefi) em 2009, que lidera projetos voltados para a permanência de estudantes com deficiência, e ações de sensibilização da comunidade acadêmica sobre os desafios enfrentados por esse grupo ((AMORIM *et al.*, 2019). O programa também promoveu melhorias na acessibilidade arquitetônica do campus, estabelecendo um marco histórico para a inclusão e acessibilidade na UFJF (AMORIM *et al.*, 2019).

A UFJF tem implementado diversos projetos de acessibilidade arquitetônica para tornar o campus mais inclusivo. Entre esses projetos estão as modificações estruturais realizadas pelo Programa Incluir, a criação da Caefi e a implantação de novas rampas e acessos no campus (UFJF, 2020, 2023; AMORIM *et al.*, 2019).

Além das iniciativas de acessibilidade, a UFJF oferece diversos cursos e capacitações para treinar seus funcionários em DEI. Os treinamentos de DEI abordam uma variedade de temas, como sensibilização sobre diversidade em suas múltiplas dimensões, acessibilidade física e informacional, políticas de inclusão, práticas de inclusão no ambiente de trabalho e a importância da colaboração e responsabilidade coletiva. Esses temas refletem o compromisso da UFJF em criar um ambiente mais inclusivo e equitativo, preparando seus funcionários para lidar com as complexidades da diversidade no ambiente universitário (UFJF, 2023).

A análise das taxas de evasão entre cotistas e não cotistas na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) revela um panorama complexo sobre a eficácia da política de cotas. Estudos mostram que a política tem contribuído para a inclusão de grupos historicamente marginalizados, mas não eliminou completamente as disparidades na taxa de evasão. Dados de pesquisas realizadas indicam que, apesar das taxas de evasão entre cotistas e não cotistas serem semelhantes (cerca de 11% para cotistas e 10% para não cotistas em 2015), o contexto acadêmico e social enfrentado pelos cotistas pode influenciar essa taxa de forma diferenciada (MIRANDA, 2016; BAETA, 2016).

As referências analisadas apontam que a política de cotas tem sido eficaz em aumentar a permanência dos alunos cotistas em comparação com as décadas anteriores, mas ainda existem desafios relacionados ao suporte acadêmico e à integração social desses alunos. A necessidade de suporte mais robusto e programas de orientação específicos para cotistas é uma constante, evidenciando que, embora a política tenha promovido avanços significativos, há espaço para melhorias no suporte às necessidades particulares desse grupo (PINTO, 2022; MIRANDA, 2016).

Apesar das significativas iniciativas da UFJF, a implementação de políticas de DEI enfrenta diversos desafios. A acessibilidade física e informacional para pessoas com deficiência é um dos maiores obstáculos. Embora a universidade tenha avançado na criação de núcleos de acessibilidade, ainda são necessárias melhorias contínuas nas infraestruturas e nos serviços oferecidos para garantir a plena participação dos estudantes nas atividades acadêmicas e sociais (UFJF, 2023).

A sensibilização da comunidade acadêmica é outro desafio. A falta de compreensão sobre questões de DEI pode levar à resistência ou indiferença em relação às políticas implementadas. Portanto, promover uma cultura inclusiva exige esforços contínuos de educação e engajamento (UFJF, 2023). Além disso, a estrutura institucional e a alocação de recursos financeiros e humanos são basilares para a eficácia das políticas de DEI. A UFJF, por meio da DIAAF e do NAI, tem buscado desenvolver essas estruturas, mas ainda enfrenta desafios nesse aspecto (UFJF, 2023).

A diversidade de identidades e experiências, incluindo gênero, raça, etnia e orientação sexual, também representa um desafio. A UFJF precisa abordar essas múltiplas dimensões de forma integrada, o que pode ser complexo devido à variedade de perspectivas e necessidades dentro da comunidade acadêmica (UFJF, 2023). Outro desafio importante é o monitoramento e a avaliação das políticas de DEI. A ausência de mecanismos eficazes para avaliar o impacto das ações afirmativas pode dificultar a identificação de falhas e a promoção de melhorias. Portanto, é recomendado que a universidade desenvolva indicadores claros e métodos de avaliação para medir a eficácia das políticas e a satisfação da comunidade com as iniciativas de inclusão (UFJF, 2023).

O Quadro 1 a seguir apresenta uma análise das políticas de inclusão e acessibilidade da UFJF, destacando a categorização das iniciativas, critérios de avaliação, padrões identificados,

boas práticas e desafios enfrentados pela instituição. As categorias abrangem Criação e Estruturação, Políticas de Inclusão, Acessibilidade Física, Suporte Acadêmico, Capacitação e Formação, Sensibilização, Avaliação e Monitoramento, e Inclusão de Diversidades. As iniciativas destacadas incluem a criação da Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) em 2014 e do Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) em 2018, ambas focadas em promover a diversidade, equidade e inclusão na universidade.

Quadro 1. Análise das Políticas de Inclusão e Acessibilidade da UFJF

Categoria	Iniciativas	Critérios de Avaliação	Padrões Identificados	Boas Práticas	Desafios
Criação e Estruturação	Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) (2014), Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) (2018).	Estabelecimento e funcionamento.	Criação de núcleos dedicados a DEI.	Implementação de núcleos específicos para ações afirmativas e apoio a pessoas com deficiência.	Necessidade de desenvolvimento contínuo das estruturas e alocação de recursos.
Políticas de Inclusão	Políticas de cotas raciais, Bancas de Heteroidentificação, Acolhimento de estudantes com deficiência.	Implementação de políticas, Efetividade das ações.	Implementação das cotas raciais e verificação de autodeclarações.	Formação de bancas de heteroidentificação, cursos de capacitação sobre cotas raciais.	Validação de autodeclaração e necessidade de acompanhamento efetivo dos cotistas.
Acessibilidade Física	Modificações estruturais, Programa Incluir, Criação da Caefi.	Acessibilidade de arquitetura e informacional.	Melhoria na infraestrutura do campus.	Criação de rampas e acessos, adaptações arquitetônicas.	Necessidade de melhorias contínuas na infraestrutura para garantir plena acessibilidade.
Suporte Acadêmico	Atendimento a estudantes com deficiência, suporte especializado, matrícula assistida, uso de Libras.	Suporte acadêmico, Inclusão no ambiente educacional.	Suporte personalizado e estratégias pedagógicas adaptadas.	Acompanhamento especializado, inclusão de tradutores e intérpretes.	Implementação uniforme de suporte acadêmico e monitoramento das necessidades individuais.

Continua

Quadro 1. Análise das Políticas de Inclusão e Acessibilidade da UFJF

Capacitação e Formação	Cursos e capacitações em DEI para funcionários.	Treino em diversidade e inclusão.	Formação contínua sobre DEI.	Capacitações para sensibilização e práticas de inclusão.	Necessidade de engajamento contínuo e avaliação da eficácia dos treinamentos.
Sensibilização	Eventos de sensibilização, intercâmbios com outras universidades.	Aumento da conscientização e engajamento.	Realização de eventos e intercâmbios.	Eventos de sensibilização e troca de experiências.	Resistência ou indiferença sobre DEI por parte de alguns membros da comunidade acadêmica.
Avaliação e Monitoramento	Monitoramento de políticas e práticas de DEI, desenvolvimento de indicadores e métodos de avaliação	Efetividade e impacto das políticas	Desenvolvimento de métodos de avaliação	Necessidade de indicadores claros e métodos eficazes para medir impacto (UFJF, 2023)	Falta de mecanismos eficazes para avaliação e identificação de falhas nas políticas de DEI
Inclusão de Diversidades	Atendimento a diferentes dimensões de diversidade (gênero, raça, etnia, orientação sexual).	Inclusão de múltiplas identidades.	Abordagem integrada das diversas dimensões de identidade.	Estratégias para inclusão de diversas identidades.	Complexidade em abordar e integrar múltiplas dimensões de diversidade.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

A análise revela que, apesar da implementação de políticas efetivas, como cotas raciais e apoio a estudantes com deficiência, e melhorias na acessibilidade física e suporte acadêmico, a UFJF enfrenta desafios contínuos. Estes incluem a necessidade de desenvolvimento contínuo das estruturas de apoio, a eficácia das capacitações oferecidas, e a resistência ou indiferença sobre DEI dentro da comunidade acadêmica. Além disso, a falta de métodos eficazes para avaliar o impacto das políticas e a complexidade de abordar múltiplas dimensões de diversidade são questões que exigem atenção.

5. Considerações finais

Este estudo teve como objetivo avaliar as políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), focando no impacto da Lei de Cotas e nas iniciativas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência. A análise revela um comprometimento significativo da UFJF com a promoção de um ambiente acadêmico mais inclusivo e representativo. Desde a implementação da Lei de Cotas em 2012, que destina vagas para estudantes de escolas públicas e para grupos historicamente marginalizados, até as recentes iniciativas para incluir pessoas com deficiência, a universidade tem demonstrado um esforço contínuo para garantir a equidade no ensino superior.

Os resultados indicam que, apesar dos avanços significativos, desafios persistem. As taxas de evasão semelhantes entre cotistas e não cotistas sugerem que a política de cotas tem sido efetiva em promover a permanência dos estudantes. No entanto, barreiras culturais e institucionais, assim como a necessidade de programas de suporte mais robustos, ainda são obstáculos relevantes. Superar essas dificuldades requer uma abordagem abrangente para garantir que todos os estudantes possam alcançar seu pleno potencial acadêmico.

A UFJF, com suas iniciativas como a Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) e o Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), exemplifica boas práticas na implementação de políticas de DEI. A atuação dessas instituições demonstra um esforço positivo para criar um ambiente acadêmico mais acessível e inclusivo. No entanto, o estudo também revela a necessidade de monitoramento contínuo e avaliação crítica das políticas DEI para identificar áreas que precisam de melhorias e garantir a eficácia das iniciativas.

Para aprimorar as políticas de DEI na UFJF, recomenda-se a adoção de medidas adicionais, como a ampliação dos programas de orientação e suporte acadêmico para cotistas, com foco na adaptação das metodologias pedagógicas às necessidades diversificadas dos alunos. Além disso, a universidade poderia estabelecer parcerias com organizações externas para fornecer suporte psicológico e profissional contínuo aos estudantes. A criação de fóruns regulares de diálogo entre a administração, os docentes e os estudantes pode ajudar a identificar e abordar desafios emergentes de forma mais ágil. Outra sugestão é a implementação de um sistema de monitoramento mais robusto, com métricas específicas para avaliar o impacto das políticas DEI na vida acadêmica e no bem-estar dos alunos, possibilitando ajustes baseados em evidências.

Entre as limitações do estudo, destaca-se a análise restrita a documentos institucionais, que pode não capturar a totalidade das experiências vividas por estudantes e gestores. A falta de dados qualitativos diretos sobre as experiências dos envolvidos limita a compreensão completa das práticas e dos impactos das políticas de DEI.

Para futuras pesquisas, recomenda-se a inclusão de métodos qualitativos, como entrevistas e questionários, que poderiam fornecer uma visão mais detalhada sobre os desafios e as percepções dos participantes. Além disso, seria útil investigar a diversidade dentro da própria população de estudantes cotistas e as diferenças nas condições de inclusão entre diferentes áreas e cursos da universidade.

Em conclusão, a promoção de Diversidade, Equidade e Inclusão nas universidades federais brasileiras, como exemplificado pela UFJF, representa um avanço significativo em direção a um sistema educacional mais justo e representativo. No entanto, é essencial que as políticas continuem a ser aprimoradas com base em análises críticas e feedbacks práticos, garantindo que todos os estudantes tenham a oportunidade de alcançar o sucesso acadêmico e profissional.

Referências

BERALDO, Antonio Fernando de Castro Alves; MAGRONE, Eduardo. Política de cotas na UFJF: eficácia e eficiência. **Revista de Ciências Humanas**, Viçosa, v. 12, n. 2, p. 370-387, jul./dez. 2012.

BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. **Cadernos Pagu**, n. 26, p. 329-365, 2006. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cpa/a/B33FqnvYyTPDGwK8SxCPmhy/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada pela Portaria nº 948/2007, entregue ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008. Brasília, jan. 2008. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducoespecial.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Programa Incluir). Brasília, abr. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/areas-de-atuacao/es/incluir>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Institui o Programa de Cotas para o Ensino Superior. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 ago. 2012. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112711.htm. Acesso em: 27 ago. 2024.

BRASIL. Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 out. 2012. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7824.htm. Acesso em: 27 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Institui o Plano Nacional de Educação – PNE. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 27 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 27 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, 7 jul. 2015.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da Educação Superior 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados>. Acesso em: 29 ago. 2024.

CASSIANO CAON AMORIM; VARGAS, C.; MYLENE CRISTINA SANTIAGO. Inclusão no ensino superior: um processo em pauta na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Doxa Revista Brasileira de Psicologia e Educação, v. 21, n. 2, p. 334–348, 1 ago.

2019. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa/article/view/13104>. Acesso em: 29 ago. 2024.

CHILDS, P.; STROMQUIST, N. P. Academic and Diversity Consequences of Affirmative Action in Brazil. **Compare: A Journal of Comparative and International Education**, v. 45, n. 5, p. 792–813, 2015. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa/article/view/13104>. Acesso em: 29 ago. 2024.

COUREY, J. S.; TAPPE, P.; SIKE, J.; LEPAGE, P. **Improved lesson planning with universal design for learning (UDL)**. *Teacher Education and Special Education*, nº36, 2012, p. 7-27. DOI: 10.1177/0888406412446178.

FABÍOLA MARINHO COSTA et al. Diversidade entre docentes das Instituições de Educação Superior brasileiras. **Revista Educação Psicologia e Interfaces**, v. 3, n. 4, p. 67–82, 30 dez. 2019. Disponível em: <https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/article/view/150>. Acesso em: 29 ago. 2024.

FRANCO, M. A. M.; SILVA, M. M. DA; TORISU, E. M. Inclusão e Inovação Pedagógica: políticas e práticas de formação no Ensino Superior. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 13, n. esp2, p. 1320–1333, 1 set. 2018. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/11646>. Acesso em: 29 ago. 2024.

FELICETTI, Vera Lucia; MOROSINI, Marília Costa. Equidade e iniquidade no ensino superior: uma reflexão. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 17, n. 62, p. 9–24, 20 jan. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/Gq8c9dWsgVskC3LDcnV8j9H/>. Acesso em: 29 ago. 2024.

GALASSO, B.; CRISTINA DE MATTOS BATTISTELLO, V. (Orgs.). **Inclusão e educação: avanços e desafios**. Editora Uniedusul, 2021. Disponível em: <https://www.uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2021/12/E-BOOK-INCLUSAO-E-EDUCACAO-AVANCOS-E-DESAFIOS.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2024.

HERINGER, R. **Affirmative Action Policies in Higher Education in Brazil: Outcomes and Future Challenges**. *Social Sciences*, v. 13, n. 3, p. 132–132, 27 fev. 2024.

IENSUE, G. Diversidade, equidade e ações afirmativas para os negros na educação superior brasileira. **Revista de Direito**, v. 13, n. 01, p. 01-31, 15 jan. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/view/11175>. Acesso em: 28 ago. 2024.

LARA, P. T.; SEBASTIÁN-HEREDERO, E. Organização do acesso e permanência das pessoas com deficiência no ensino superior a partir da instauração do Programa Incluir. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**, v. 24, n. esp. 2, p. 1137–1164, 30 set. 2020. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/14337>. Acesso em: 28 ago. 2024.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos metodologia científica**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001

LEHMKUHL, Márcia de Souza; FRÖHLICH, Raquel (Orgs.). **Inclusão no ensino superior: políticas, práticas e formação de professores na FAED/UDESC**. Campo Grande: Editora Inovar, 2022. 177p. Disponível em:

https://www.udesc.br/arquivos/faed/id_cpmenu/7182/LIVRO_INCLUS_O_NO_ENSINO_SUPERIOR_2_16517870970615_7182.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

LEPES (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da UFRJ); AÇÃO EDUCATIVA. **Avaliação das Políticas de Ação Afirmativa no Ensino Superior no Brasil: Resultados e Desafios Futuros**. Coordenação: Rosana Heringer (LEPES/UFRJ) e Denise Carreira (Ação Educativa). Julho de 2022. Disponível em:

https://pesquisaleidecotas.org.br/wp-content/uploads/2022/07/resumoexecutivo_OK.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

MAIA, G. L.; ARAÚJO, R. A. P. DE; OLIVEIRA, I. D. trajetória da população universitária brasileira. **Revista de Direito**, v. 13, n. 02, p. 01-22, 1 jun. 2021. Disponível em:

<https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/view/11149>. Acesso em: 29 ago. 2024.

MIRANDA, Welton Pinto de. **Evasão e retenção no ensino superior**: o caso do curso de Ciências Contábeis do campus sede da UFJF. 2019. 194 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Gestão e Avaliação da Educação Pública) — Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Educação/CAEd, 2019. Disponível em:

<https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/11385/1/weltonpintodemiranda.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Diversity in higher education in Brazil: Practices and challenges. In: WATSON, Kevin; MUDALIGE, S. (orgs.). **Diversity and inclusion in higher education**. 1. ed. Routledge, 2014. p. 26. Disponível em:

<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315797885-9/diversity-higher-education-brazil-clarissa-eckert-baeta-neves>. Acesso em: 29 ago. 2024.

NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO (NAI) UFJF. **Orientações para acessibilidade de estudantes com deficiência no ensino remoto emergencial (ERE)**. Organização: Katiúscia C. Vargas Antunes, Mylene Cristina Santiago, Isadora Matos Moreira, Ana Berenice Resende Melo. Juiz de Fora: UFJF, 2020. Disponível em:

<https://www2.ufjf.br/ensinoremotoemergencial/wp-content/uploads/sites/160/2020/09/ORIENTAC%CC%A7O%CC%83ES-PARA-ACESSIBILIDADE-DE-ESTUDANTES-COM-DEFICIE%CC%82NCIA-NO-ENSINO-REMOTO-EMERGENCIAL-ERE-5.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2024.

NUNES, Clarisse; MADUREIRA, Isabel. **Desenho Universal para a Aprendizagem: Construindo práticas pedagógicas inclusivas**. Invest. Práticas, Lisboa, v. 5, n. 2, p. 126-143, set. 2015. Disponível em:

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-13722015000200008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 27 ago. 2024.

OLIVEIRA, J. D. Análise da produção científica com a temática inclusão no ensino superior: reflexões sobre artigos publicados no período de 2016 a novembro de 2018. **Revista Educação Especial**, v. 32, p. 73, 3 jul. 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/36198>. Acesso em: 29 ago. 2024.

REBELO, A. S.; MARTINS, B. A.; GUIMARÃES, D. N. (Orgs.). **Políticas e práticas educacionais em perspectiva inclusiva**. Coleção Acessibilidade e Desenho Universal na Educação. Encontrografia, Anped, 2024. Disponível em: <https://encontrografia.com/politicas-e-praticas-educacionais-em-perspectiva-inclusiva/>. Acesso em: 29 ago. 2024.

SACCARO, A.; FRANÇA, M. T. A.; JACINTO, P. de A. Retenção e evasão no ensino superior brasileiro: uma análise dos efeitos da bolsa permanência do PNAES. In: **Encontro Nacional de Economia**, 44., 2016, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: ANPEC, 2016. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2016/submissao/files_I/i12-707be73e05304f27eb9f18ae5d235c9d.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

SANFILIPPO, Fred; POMEROY, Claire; BAILEY, David. *Diversity, Equity, and Inclusion*. 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375223991_Diversity_Equity_and_Inclusion. Acesso em: 29 ago. 2024.

SANTOS, Eduardo; SILVA, Maurício Pedro da. Equidade e igualdade na reconfiguração da educação superior brasileira – governos FHC e Lula. **Poiesis – Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado – Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)**, Tubarão, v. 6, n. 10, p. 452-478, jul./dez. 2012. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/Poiesis/article/view/1319/1070>. Acesso em: 29 ago. 2024.

SILVA, G. H. G. DA. An Overview of Affirmative Action Policies in Public Federal Universities in Southeast Brazil. **Cadernos de Pesquisa**, v. 49, n. 173, p. 184–206, set. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/TLV7WYkQqMTSNW3PKNr68rJ/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 27 ago. 2024.

TAVARES NETO, J. Q.; CRUVINEL, P. H. M. A mudança do habitus das instituições federais de ensino superior através de políticas públicas inclusivas: a necessidade de ir mais além. **Revista de Direito Brasileira**, v. 27, n. 10, p. 398, 7 abr. 2021. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/6275>. Acesso em: 29 ago. 2024.

UFJF. Conselho Superior. **Resolução n.º 14/2014**: Altera a estrutura organizacional da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), integrada pelas Pró-reitorias, secretarias e diretorias que especifica. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 5 set. 2014. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/consu/wp->

[content/uploads/sites/33/2015/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-14.2014.pdf](https://www2.ufjf.br/congrad/files/2018/02/RES_092.2018-N%3%BAcleo-de-Apoio-%C3%A0-Inclus%3%A3o.pdf). Acesso em: 29 ago. 2024.

UFJF. Conselho Setorial de Graduação. **Resolução n.º 092/2018**: Aprova a criação do Núcleo de Apoio à Inclusão. 23 ago. 2018. Disponível em:

https://www2.ufjf.br/congrad/files/2018/02/RES_092.2018-N%3%BAcleo-de-Apoio-%C3%A0-Inclus%3%A3o.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

UFJF. **Étnico-racial**. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/diaaf/acoes-desenvolvidas/neab/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

UFJF. **Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI)**. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/nai/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

UFJF. Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI). **Cartilha**. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2019. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/nai/wp-content/uploads/sites/61/2019/12/Cartilha-do-N%3%BAcleo-de-Apoio-%C3%A0-Inclus%3%A3o-NAI.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

UFJF. **Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2022-2027**. 17 de maio de 2022. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/pdi/wp-content/uploads/sites/249/2022/05/PDI-UFJF-2022a2027.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

UFJF. **Relatório de Gestão**: Exercício 2023. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), março, 2024. Juiz de Fora (MG). Disponível em: <https://www2.ufjf.br/noticias/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/reltrio-de-gesto-2023.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

NOZU, Washington Cesar Shoiti; SIEMS, Maria Edith Romano; KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães (Orgs.). **Políticas e práticas em educação especial e inclusão escolar [recurso eletrônico]**. Curitiba: Íthala, 2021. 267p.: il.; 22,5 cm. Disponível em: <https://www.ithala.com.br/wp-content/uploads/2021/07/e-book-politicas-e-praticas-em-educacao-especial-e-inclusao-escolar.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

VERGARA, Sylvia C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001

SATISFAÇÃO ACADÊMICA E IMPACTO NA CARREIRA PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO DO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EAD DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Mônica Vasconcellos Barral Campos

Resumo:

Este artigo investigou a satisfação dos alunos do Bacharelado em Administração Pública da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na modalidade de ensino a distância (EAD). A pesquisa coletou dados de alunos ativos, egressos e jubilados, por meio de um questionário estruturado, abrangendo questões sobre a qualidade do curso, impacto na carreira e sugestões de melhoria. Os resultados indicaram uma satisfação geral positiva, destacando o papel do curso na capacitação para o setor público e a importância da modalidade EAD para alunos com restrições geográficas ou financeiras. No entanto, a pesquisa também revelou áreas de melhoria, como a necessidade de mais aulas síncronas, melhor comunicação com a equipe administrativa e maior oferta de disciplinas. As contribuições deste estudo são significativas tanto para a academia, oferecendo um panorama detalhado da satisfação dos alunos, quanto para a prática educacional, sugerindo melhorias concretas. O estudo reafirma o valor do ensino a distância como uma ferramenta de inclusão e democratização do acesso à educação superior, destacando o curso da UFJF como um exemplo de sucesso nesse contexto. Conclui-se que o curso contribui significativamente para a formação de profissionais qualificados para a administração pública, recomendando-se melhorias contínuas para manter sua qualidade e eficácia.

Palavras-Chave: Administração Pública. Educação a Distância (EAD). Satisfação dos Alunos. Qualidade do Curso.

1. Introdução

A educação a distância (EAD) tem se consolidado como uma alternativa para a democratização do ensino superior no Brasil, permitindo que indivíduos de diversas regiões e condições socioeconômicas tenham acesso à formação acadêmica (BORGES, 2015). Nesse contexto, o Bacharelado em Administração Pública, oferecido na modalidade EAD pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), emerge como uma importante iniciativa para capacitar profissionais para o setor público, respondendo às demandas crescentes por uma administração pública mais qualificada.

O crescimento da Educação a Distância (EAD) no Brasil, juntamente com a demanda por uma gestão pública mais qualificada, torna o estudo da satisfação acadêmica e do impacto da formação superior no desenvolvimento profissional um tema de grande importância. A satisfação dos estudantes serve como um indicador relevante da qualidade do ensino oferecido, estando diretamente vinculada ao sucesso acadêmico e profissional dos egressos (ARRUDA e ARRUDA, 2015). Compreender a percepção dos alunos sobre o curso e seu impacto em suas carreiras propicia o aprimoramento contínuo dos programas educacionais e para a preparação de profissionais aptos a enfrentar os desafios do setor público (COELHO, 2019).

O objetivo central desta pesquisa é investigar a satisfação dos alunos egressos, ativos e jubilados do Bacharelado em Administração Pública da UFJF na modalidade EAD. A pesquisa

busca entender como esses alunos avaliam o curso, identificar os fatores que influenciam sua satisfação e analisar o impacto do curso em suas carreiras, especialmente naqueles que atuam ou desejam atuar no setor público. Além disso, o estudo pretende identificar sugestões de melhoria para o curso, com base nas percepções dos alunos.

A pesquisa contribui para a academia ao oferecer uma análise acerca da satisfação dos alunos de um curso de Administração Pública na modalidade EAD, um tema relevante no cenário educacional atual. Os resultados obtidos podem servir como base para futuras investigações e para o desenvolvimento de políticas educacionais voltadas para a melhoria da qualidade do ensino a distância. Para a sociedade, especialmente no contexto do setor público, a pesquisa oferece informações sobre a formação de profissionais egressos desse curso, permitindo uma reflexão sobre como a educação pode ser aprimorada para atender de forma mais adequada às necessidades do serviço público e da população em geral.

Este trabalho está estruturado em cinco seções principais. Na seção introdutória, são apresentados o contexto do tema, o objetivo da pesquisa, suas contribuições e a estrutura do documento. A seguir, a seção de Referencial Teórico aborda conceitos fundamentais relacionados à satisfação acadêmica e suas implicações para o sucesso profissional, com ênfase em estudos realizados no contexto brasileiro. A seção de Aspectos Metodológicos descreve o desenho da pesquisa, incluindo o instrumento de coleta de dados, a amostra e os procedimentos de análise. A quarta seção, intitulada Resultados e Discussão, apresenta os dados coletados e os principais achados da pesquisa. Por fim, a seção de Conclusão sintetiza as principais conclusões da pesquisa, discute suas implicações para a prática educacional e o setor público e sugere direções para pesquisas futuras.

Este estudo busca, assim, não apenas compreender a percepção dos alunos sobre o Bacharelado em Administração Pública da UFJF, mas também contribuir para o aprimoramento contínuo da educação superior a distância e para o fortalecimento da gestão pública no Brasil. Ao analisar a satisfação dos alunos e o impacto da formação em suas carreiras, o trabalho busca identificar áreas de melhoria no curso e fornecer sugestões práticas para otimizar a experiência educacional. Além disso, o estudo pretende avaliar como a formação EAD influencia a atuação no setor público, promovendo uma gestão pública mais bem preparada para enfrentar desafios contemporâneos.

2. Fundamentação teórica

O papel do ensino superior na preparação para a carreira pública é um tema de crescente relevância no contexto brasileiro, no qual a administração pública desempenha uma função basilar no desenvolvimento socioeconômico do país. A formação superior proporciona conhecimentos e habilidades importantes para a atuação no setor público, abordando tanto aspectos técnicos e administrativos quanto questões éticas e de cidadania (NICOLINI, 2024; ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2014).

A educação superior no Brasil, especialmente o curso de Administração Pública, tem se destacado na formação de profissionais qualificados para a gestão pública. O currículo deste curso inclui disciplinas que desenvolvem competências em gestão de políticas públicas, economia, direito administrativo e ética, preparando os alunos para enfrentar os desafios específicos do setor. Essa formação qualifica futuros servidores públicos, de forma que detenham a capacidade de formular, implementar e avaliar políticas públicas de maneira consciente e ética (NICOLINI, 2024; FARAH, 2016; FISCHER, 1984).

Historicamente, a discussão sobre a formação para a administração pública no Brasil se concentrou principalmente na transmissão de conhecimentos técnicos e administrativos. No entanto, ao longo dos anos, a abordagem evoluiu para incluir uma ênfase maior em habilidades interpessoais e éticas. Essa mudança reflete a necessidade de preparar os profissionais para enfrentar não apenas desafios técnicos, mas também questões relacionadas à ética e à responsabilidade social (NICOLINI, 2024; FARAH, 2016; FISCHER, 1984).

O desenvolvimento de habilidades interpessoais e de liderança é significativo para o trabalho em equipe e a gestão de conflitos, comuns no ambiente da administração pública (BERGUE, 2019). A capacidade de liderança e a habilidade de comunicação são competências valorizadas no setor público, pois permitem uma melhor articulação com diferentes partes interessadas e uma gestão mais adequada dos recursos públicos (BERGUE, 2019).

As linhas de pesquisa atuais focam na eficácia dos currículos e na adequação dos métodos pedagógicos. Os debates contemporâneos envolvem a análise de como os currículos podem ser ajustados para melhor atender às necessidades do setor público e preparar os alunos para uma carreira bem-sucedida. Nicolini (2024) examina como a evolução curricular pode impactar a formação dos alunos e sua adaptação às exigências do setor.

A discussão sobre a adequação dos métodos de ensino e a integração de novas competências no currículo pode ser considerada um ponto de divergência. Há uma necessidade crescente de alinhar as metodologias de ensino com as demandas atuais do setor público e com as novas realidades enfrentadas pelos profissionais. As pesquisas buscam entender como essas mudanças podem melhorar a qualidade da formação (BERGUE, 2019; CARVALHO *et al.*, 2009).

A análise dessas questões revela que a formação em Administração Pública está se tornando mais completa, incorporando não apenas conhecimentos técnicos, mas também habilidades interpessoais e éticas. Esta evolução é importante para garantir que os futuros profissionais possam lidar com as complexidades do setor público de maneira mais adequada (NICOLINI, 2024; FARAH, 2016).

A ênfase na ética e na cidadania, aliada ao desenvolvimento de habilidades interpessoais, reflete a crescente importância de uma abordagem equilibrada na formação superior. A educação superior no Brasil está se adaptando para preparar profissionais que possam contribuir para uma administração pública mais eficaz e transparente, atendendo às expectativas da sociedade (BERGUE, 2019; FARAH, 2016).

Outro ponto de destaque é o papel da educação superior na promoção da ética e da transparência no serviço público. Através de disciplinas específicas e de uma formação que prioriza a cidadania e a responsabilidade social, os cursos visam formar profissionais comprometidos com princípios éticos e transparentes (NICOLINI, 2024; BERGUE, 2019; FARAH, 2016). Segundo Bergue (2019), a ética é um alicerce na formação de servidores, promovendo uma cultura de integridade e responsabilidade, elementos fundamentais para combater a corrupção e fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas.

A preparação para concursos públicos, que são a principal via de entrada na carreira pública no Brasil, também é outro aspecto relevante. Cursos voltados para a administração pública e áreas correlatas oferecem uma base de conhecimentos que aumenta as chances de sucesso nesses processos seletivos. A formação acadêmica é um diferencial competitivo, proporcionando aos candidatos uma compreensão mais detalhada dos temas abordados nos concursos e uma melhor capacidade de interpretação e aplicação de normas e leis (ANVERSA, 2024; GOMIDE *et al.*, 2023).

Em resumo, o ensino superior desempenha um papel significativo na preparação para a carreira pública, oferecendo uma formação que inclui competências técnicas, habilidades interpessoais, ética e cidadania. Essa formação não apenas capacita os futuros servidores públicos a desempenharem suas funções de maneira adequada, mas também contribui para a construção de uma administração pública mais ética e transparente, fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam aos interesses da sociedade.

3. Aspectos Metodológicos

A pesquisa sobre a satisfação dos alunos do Bacharelado em Administração Pública da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi realizada em março de 2023, com o intuito de compreender a percepção dos estudantes em relação ao curso, identificar áreas para melhorias e avaliar o impacto do curso na trajetória profissional dos egressos. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário estruturado, que foi distribuído por meio da plataforma *Google Forms*, permitindo atingir um número expressivo de respondentes.

O questionário aplicava sete perguntas fechadas e incluía um espaço para comentários abertos, possibilitando tanto a quantificação das respostas quanto a obtenção de feedback qualitativo. As perguntas fechadas abordaram aspectos como o status atual do aluno (cursando, formado, abandonou ou matrícula cancelada), a localização do polo presencial, a cidade de residência, a atuação no setor público e a avaliação do impacto do curso nessa atuação, a probabilidade de optar por um ensino superior sem a modalidade EAD, e o nível de satisfação geral com o curso.

Dados adicionais sobre os respondentes, como sexo, matrícula, idade, índice de rendimento acadêmico, naturalidade, tipo de curso secundário, ano de ingresso, ano de conclusão (quando aplicável) e tempo decorrido para a formatura (quando aplicável), também foram coletados.

Quadro 1. Perguntas e Opções de Resposta.

Perguntas	Opções de Resposta
Status atual	Cursando o Bacharelado em Administração Pública / Formado / Abandonou / Matrícula Cancelada / Outros
Em qual polo presencial você está matriculado?	Bicas / Juiz de Fora / Ubá / Conselheiro Lafaiete / Cataguases
Em que cidade você reside?	-
Você atua no setor público?	Sim / Não
Se você respondeu sim na questão anterior, considera que o curso ajudou a melhorar sua performance ou contribuição ao setor público?	Sim / Não

Se não fosse a opção do Bacharelado em Administração Pública - UFJF em formato EAD, qual a probabilidade de você fazer um curso superior em sua cidade, considerando questões financeiras, disponibilidade de tempo e opções de curso superior em sua cidade?	Grande / Média / Pequena / Nula
Qual o seu nível de satisfação geral em relação ao Bacharelado em Administração Pública EAD - UFJF?	Muito satisfeito / Satisfeito / Indiferente / Insatisfeito / Muito Insatisfeito
Espaço para comentários e sugestões	-

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

A amostra da pesquisa contou com 106 respondentes, incluindo alunos ativos, egressos e aqueles com matrícula cancelada ou que abandonaram o curso. Esta variedade de participantes permitiu obter uma visão representativa das diferentes experiências e percepções em relação ao curso. A distribuição geográfica dos participantes abrangeu alunos dos polos de Bicas, Juiz de Fora, Ubá, Conselheiro Lafaiete e Cataguases, além de residentes em várias cidades da região.

Os dados foram coletados de forma anônima para assegurar a confidencialidade dos respondentes e reduzir o viés de resposta. As respostas às perguntas fechadas foram analisadas quantitativamente para identificar padrões e tendências, enquanto as respostas abertas foram analisadas qualitativamente. Essa análise qualitativa envolveu a categorização dos comentários em positivos, neutros ou sugestões, e negativos, para melhor compreender as críticas e recomendações dos alunos.

A análise dos dados combinou estatística descritiva e análise de conteúdo. A estatística descritiva foi empregada para quantificar as respostas às perguntas fechadas, enquanto a análise de conteúdo ajudou a identificar temas recorrentes e significativos nas respostas abertas. Esta abordagem mista propiciou a obtenção de uma visão detalhada da satisfação dos alunos e dos aspectos do curso que poderiam ser aprimorados.

Dentre as limitações da pesquisa, lista-se o viés de auto seleção, no qual alunos mais satisfeitos ou insatisfeitos podem ter sido mais inclinados a responder. Além disso, a análise qualitativa das respostas abertas está sujeita à interpretação subjetiva da pesquisadora, o que pode impactar a categorização e interpretação dos dados.

Apesar dessas limitações, a pesquisa fornece um panorama geral acerca da satisfação dos alunos do Bacharelado em Administração Pública da UFJF, permitindo identificar aspectos que necessitam de melhorias. Os dados ajudam a entender como diferentes partes do curso são percebidas pelos alunos e revelam áreas que podem ser aprimoradas para melhor atender às necessidades dos estudantes e às demandas do setor público.

4. Análise

4.1. O Bacharelado em Administração Pública (BAP) oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora

O Bacharelado em Administração Pública da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tem uma trajetória significativa de

desenvolvimento e expansão. Iniciado com um Projeto Piloto em 2006, o curso evoluiu através de várias fases de programas e parcerias. Desde 2009, o curso faz parte do Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), que avançou ao longo dos anos e culminou no PNAP 6 em 2018 (MENDONÇA, 2016).

O PNAP integra o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e visa a formação e capacitação de gestores para atuar na administração pública em diferentes níveis. Este curso é oferecido por uma rede de universidades vinculadas à UAB, responsáveis pela elaboração do projeto pedagógico e do material didático. A estrutura curricular do PNAP é desenvolvida por essas instituições, garantindo uma formação alinhada com as necessidades da administração pública (MENDONÇA, 2016).

Os docentes e tutores são selecionados com base na Portaria CAPES nº 102, de 10 de maio de 2019, com a última seleção ocorrendo em novembro de 2019. Nessa seleção, foram escolhidos 14 professores internos e 13 externos para diversas áreas do conhecimento, além de tutores especializados em administração geral, pública, metodologia, matemática, contabilidade, economia, direito, ciências sociais e informática. Essa escolha garante uma equipe qualificada para oferecer um ensino de qualidade (BICALHO, 2023).

O PNAP 6, iniciado em 2018, foi oferecido em polos localizados em Juiz de Fora, Bicas, Ubá, Conselheiro Lafaiete e Cataguases, com uma carga horária total de 3.120 horas. Esta carga inclui disciplinas obrigatórias, eletivas, optativas, trabalho de conclusão, estágio supervisionado e atividades complementares. As disciplinas obrigatórias abrangem Introdução à Administração Pública, Teoria das Organizações, Direito Administrativo, Gestão de Políticas Públicas, Finanças Públicas e Planejamento e Orçamento Público. As disciplinas optativas permitem aos alunos aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas, como gestão de pessoas, gestão ambiental e administração de cidades (ABDALLA, 2020).

A metodologia de ensino combina aulas virtuais, atividades práticas e encontros presenciais. Os alunos utilizam uma plataforma online, Moodle, para interagir, participar de fóruns, realizar atividades avaliativas e acompanhar seu progresso. Além disso, são realizados encontros presenciais periódicos em polos de apoio da UFJF, que oferecem infraestrutura adequada e suporte acadêmico (UFJF, 2020).

O processo seletivo para o curso inclui a avaliação do histórico escolar, provas de conhecimento e análise do perfil socioeconômico dos candidatos, com informações divulgadas anualmente no edital de seleção. Atualmente, o curso PNAP 6 está no período de reoferta, com a conclusão do ciclo original em 2022. Com a previsão de reabertura em 2025, o Bacharelado em Administração Pública EAD da UFJF pretende continuar a oferecer uma formação sólida e alinhada com as demandas da administração pública contemporânea, promovendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população (BICALHO, 2023).

4.2 Análise da Pesquisa

A avaliação interna discente do curso de Bacharelado em Administração Pública (BAP) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) compilou informações sobre a percepção dos alunos em relação ao curso e o impacto que ele tem tido nas carreiras daqueles que já atuam no setor público. Realizada em março de 2023, a pesquisa envolveu 106 alunos, incluindo tanto os que ainda estão matriculados quanto os egressos e jubilados.

O quadro com Comentários Positivos a seguir reúne as opiniões dos alunos registradas no campo “Comentários Adicionais”, que expressam satisfação e reconhecimento pelos aspectos favoráveis do Bacharelado em Administração Pública (BAP) na modalidade EAD da UFJF. Esses comentários destacam a qualidade do curso, a eficácia do formato EAD e o impacto positivo da graduação na vida profissional e pessoal dos alunos. Agradecimentos pela flexibilidade do curso, elogios à sua estrutura e à relevância do conteúdo predominam, refletindo a satisfação geral dos participantes. As sugestões apresentadas visam a expansão e a melhoria contínua do programa, evidenciando o desejo dos alunos de ver o curso crescer e beneficiar futuros estudantes.

Quadro 2. Comentários Positivos

Comentários positivos	Categoria
"Muito bom o curso! Opções de mais cursos de graduação e pós-graduação."	Elogio
"Até então só tenho elogios!! O Curso é ótimo e como divulguei para muitas pessoas que como eu não têm disponibilidade de tempo e considerando que o formato EAD ajuda bastante as pessoas que trabalham, pois elas podem fazer o seu horário de estudos, minha sugestão é que seja aberta uma nova turma o quanto antes. Já existem muitas pessoas que conheço na fila de espera. Obrigada!"	Elogio e Sugestão
"Foi um ótimo curso, administro uma pequena fábrica hoje, me ajudou muito o curso, e sem contar a colação de grau que foi maravilhosa, muito satisfeita."	Elogio
"O curso possibilita, instiga e cria meios de conhecimento para atuação no setor público, em um momento de transformação da prestação de serviços, tanto no meio privado quanto no público, em que as necessidades estão sendo cada vez mais apuradas, a inserção de profissionais com habilidades e formação para atuar no setor público especificamente é de extrema importância."	Elogio

Continua

"Mais do que essencial para o cabedal cognitivo do SER HUMANO, o PNAP - que me proporcionou a GRADUAÇÃO em Bacharelado em Administração Pública - passa pelo viés da INCLUSÃO SOCIAL - eis que capacita aqueles que não teriam nenhuma chance de se formar em um curso superior de tê-lo em forma de ensino à distância de ÓTIMA QUALIDADE e GRATUITO."	Elogio
"A Educação a distância, pelas Universidades Públicas, trouxe chances para quem queria a formação superior."	Elogio
"Obrigado pela oportunidade de desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional!"	Agradecimento
"Conforme dito acima, minha matrícula foi encerrada porque entrei em 2009. Falta apenas uma disciplina: matemática para administradores. Sou muito agradecido pela oportunidade de me formar nesta grande universidade."	Agradecimento
"Boa noite! O Curso foi de grande valia para a área educacional que atuo, pois o planejamento e as estratégias aprendidas podem ser colocados em prática no planejamento pedagógico, na área administrativa de um colégio e na aplicação de conteúdos com os alunos. Os municípios precisam de profissionais formados nessa área, conhecer a administração pública e seus princípios é importante para o desenvolvimento da nossa cidade, nosso Estado e nosso país."	Elogio
"Curso de grande valia, amplia horizonte."	Elogio
"O curso tem me ajudado bastante por eu já estar atuando na área (trabalho na Secretaria de Saúde de Juiz de Fora) e por conseguir um diploma de graduação. Venho aprendendo bastante com as disciplinas do curso."	Elogio
"O curso bacharel em Administração Pública me ajudou muito a compreender, através da sua evolução exposta pela história, um pouco da 'máquina pública'. Apesar de eu ser disciplinada, o EAD exigiu de mim dedicação, muita pesquisa e leitura. Tudo isso contribuiu com o meu processo de interpretação e desempenho. Hoje me considero mais apta e capacitada, através de pesquisa e conhecimento, para questionar e opinar em diversas modalidades de assuntos, os quais tenho conhecimento."	Elogio
"Quando respondi sim, porque já trabalhei em Organizações Paraestatais e Prefeitura. Estou feliz em fazer um curso superior, mesmo enfrentando muitas dificuldades como distância, falta de sinal e até mesmo questões financeiras que às vezes faltam em relação ao deslocamento, pois nem todos os horários têm ônibus disponível e acabo que tenho que optar por um Uber, estou feliz em fazer um curso que está me dando muitas oportunidades."	Elogio e Dificuldades
"Estou muito satisfeito com o curso, pois estou me qualificando para desempenhar melhor o meu trabalho, além de me credenciar a voos mais altos na esfera pública."	Elogio
"Tenho muito orgulho de ter me bacharelado em Administração Pública pela UFJF. Estou gostando muito do curso, acredito que novas oportunidades iriam ajudar muitas pessoas."	Elogio
"Iniciei em 2012 e coleei grau em 2018. O Curso foi muito bom. Nos três primeiros anos tínhamos aulas presenciais, mas por corte de gastos infelizmente as aulas foram canceladas e ficamos tão somente com as matérias 100% EAD. Mas ainda assim o curso foi ótimo. Se possível futuramente quero iniciar uma pós. Muito obrigado!"	Elogio

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

No quadro com comentários listados como neutros, os discentes apresentam comentários que não expressam nem uma satisfação extrema nem uma insatisfação significativa, refletindo observações e avaliações ponderadas sobre diversos aspectos do curso. Este quadro ajuda a identificar pontos que não foram claramente positivos ou negativos, mas que ainda são relevantes para a análise geral da experiência dos alunos.

As sugestões incluem a necessidade de maior frequência de aulas online, a adoção de aulas ao vivo para facilitar a interação em tempo real, e a ampliação da oferta de disciplinas para ajudar alunos em dependência ou reprovação. Além disso, há um pedido por opções de estágio *online* e mais vídeos ou transmissões ao vivo para explicar conteúdos. Por outro lado, uma dificuldade destacada é a leitura de textos longos em telas de computador, que alguns alunos acharam desmotivadora em comparação com a leitura de livros impressos. Essas observações evidenciam áreas específicas nas quais o curso pode ser melhorado para atender melhor às necessidades dos alunos e aprimorar a experiência educacional.

Quadro 3. Comentários Neutros

Comentário	Categoria
"Deixo como sugestão a disponibilidade de aulas online mais frequentes."	Sugestão
"Acho que devido ao ensino ser EAD alguns textos das atividades deveriam ser menores. As vezes tem Textos muito longos para ler através de uma tela de computador, considero bem mais desmotivador pois é diferente ao meu ponto de vista e de alguns alunos quando se lê um livro escrito. Não é questão de preguiça ou procrastinação, é porque ler textos longos no computador é bem mais complexo do que um livro. No resto é só elogios. Aprendi bastante coisa que jamais imaginaria conhecer."	Dificuldade
"Seria interessante aulas em formato de live, ficando mais fácil esclarecer dúvidas."	Sugestão
"A sugestão que deixo é sobre a equipe de ensino, inclusive a administrativa do curso. A atuação dos servidores deve ser mais proativa e acolhedora, como ocorreu na última gestão (coordenadoria). No meu ver a distância deve ser apenas física e não pedagógica. A inclusão de videoaulas e a orientação conforme a especificidade de cada aluno foi/é uma boa iniciativa. Outra dica seria a ampliação da oferta de disciplinas em dependência/reprovação. Com essa medida os discentes teriam maiores possibilidades de terminar o curso no tempo projetado."	Sugestão
"Gostaria de opções de estágio online."	Sugestão
"Aula com explicação do professor através de vídeo ou live."	Sugestão

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

O quadro com Comentários Negativos compila as opiniões dos alunos que expressaram insatisfação ou dificuldades relacionadas ao Bacharelado em Administração Pública (BAP). Esses comentários refletem preocupações específicas, como a necessidade de mais tempo para concluir o curso, dificuldades com a plataforma e com o acompanhamento dos tutores, além da ausência de novas turmas para a conclusão de disciplinas pendentes. A tabela também inclui críticas sobre a obrigatoriedade de participação nos fóruns de discussão e sugestões para

melhorar a profundidade do material e o fornecimento de aulas gravadas. Considera-se que essas observações são importantes para identificar áreas críticas que podem ser ajustadas para melhorar a experiência e a satisfação dos alunos.

Quadro 4. Comentários Negativos

Comentário	Categoria
"Ainda me falta entregar somente o TCC. Porém meu prazo para isso finalizou. Isso me deixou muito insatisfeita, uma vez que na época não conseguiria viajar até Juiz de Fora para finalizar devido a minha gravidez. Gostaria muito que houvesse a oportunidade de cursar mais 1 semestre para que pudesse finalizar a minha graduação. Também gostaria de maiores informações sobre o que poderia ser feito."	Insatisfação
"Achei a plataforma difícil e acabei me perdendo no curso não conseguindo acompanhar."	Dificuldade
"Estou insatisfeito por não abrirem mais as disciplinas, devo algumas e estou procurando em universidades particulares as matérias isoladas."	Insatisfação
"Fornecimento de mais aulas gravadas, material com maior profundidade, exigência maior quanto ao conteúdo apresentado pelos alunos, principalmente nos fóruns..."	Sugestão
"As obrigatórias de participação nos fóruns, inclusive comentando a resposta do colega, é muito infantil."	Crítica
"Não consegui terminar a graduação, ficou faltando o TCC, tentei por 02 vezes e não tive o acompanhamento adequado pelos tutores responsáveis, aplico o conhecimento adquirido diariamente no trabalho, porém não tenho o diploma. De qualquer forma agradeço a UFJF por dar essa oportunidade para quem não tem tempo de se dedicar a um curso presencial."	Insatisfação
"Cursei todas as matérias, mas não consegui concluir o TCC. Tive muitas dificuldades para fazê-lo. Minha turma era de 2014."	Dificuldade
"Precisando que abra novas turmas para refazer matérias de períodos passados. Sem abrir novas turmas, não poderemos concluir a graduação."	Insatisfação

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

O perfil dos participantes revelou que a maioria tem, em média, 40 anos de idade, com uma leve predominância de mulheres (53%). Além disso, 73,3% dos respondentes cursaram o ensino médio em escolas públicas, refletindo a importância do curso na inclusão de alunos de diferentes origens sociais. O índice médio de rendimento acadêmico (IRA) registrado foi de 63,56 pontos, indicando um nível consistente de comprometimento com os estudos.

Os resultados mostraram que 51% dos alunos acreditam que não teriam a oportunidade de cursar uma graduação em suas cidades se não fosse pela disponibilidade do BAP na modalidade de Educação a Distância (EaD). Essa constatação destaca a relevância do curso em facilitar o acesso ao ensino superior para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras ou de tempo. Um dos respondentes relatou: "A possibilidade de realizar um curso de qualidade a distância foi determinante para minha decisão de ingressar na UFJF", sublinhando a importância da EaD em oferecer oportunidades educacionais mais acessíveis.

Adicionalmente, a pesquisa indicou que cerca de 60% dos respondentes já trabalham no setor público, sendo que 90% desses profissionais afirmaram que o curso contribuiu

significativamente para o aprimoramento de sua atuação. Um depoimento que ilustra esse ponto diz: "O curso ampliou minha visão sobre as práticas de gestão no setor público, permitindo-me aplicar conceitos teóricos no meu trabalho diário e, com isso, melhorar os resultados da minha equipe." Essa contribuição reflete o papel do BAP em melhorar a qualificação dos profissionais que atuam no serviço público, preparando-os para enfrentar os desafios dessa área.

No que diz respeito à satisfação com o curso, 94% dos alunos se declararam muito satisfeitos ou satisfeitos. No entanto, a coleta de sugestões e comentários dos alunos revelou aspectos que podem ser aprimorados. Entre as demandas, destacam-se a necessidade de mais aulas assíncronas, maior oferta de disciplinas, melhorias na plataforma Moodle e um acompanhamento mais próximo na orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Um aluno observou que "uma maior interação com os professores e mais flexibilidade nas aulas assíncronas seriam benéficas para quem tem uma rotina de trabalho intensa", destacando a importância de ajustes que possibilitem uma melhor adaptação do curso às realidades dos alunos.

Em resposta às sugestões dos alunos, a coordenação do curso propôs algumas ações, como a revisão e ampliação da oferta de disciplinas optativas e o aprimoramento contínuo do suporte pedagógico, especialmente no que se refere ao TCC. Essas medidas têm como objetivo aumentar a satisfação dos alunos e assegurar que o curso continue atendendo às necessidades dos estudantes, capacitando-os para o desenvolvimento de suas carreiras no setor público.

O impacto do curso na carreira dos alunos que já atuam no setor público é significativo. A capacidade do curso de agregar valor às práticas profissionais e de incentivar o desenvolvimento contínuo é demonstrada nos depoimentos dos alunos. Um deles afirmou: "A formação que recebi no BAP foi importante para o meu crescimento profissional, permitindo-me ascender na carreira e contribuir de maneira mais efetiva para o serviço público." Esse tipo de retorno positivo reforça a importância do curso não apenas como uma via de acesso à educação superior, mas também como um impulsionador para o avanço de carreiras no serviço público.

5. Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo investigar a satisfação dos alunos egressos, ativos e jubilados do Bacharelado em Administração Pública da UFJF na modalidade EAD. A pesquisa buscou compreender como esses alunos avaliam o curso, identificar os fatores que influenciam sua satisfação e analisar o impacto do curso em suas carreiras, especialmente para aqueles que atuam ou aspiram atuar no setor público. Além disso, o estudo procurou identificar sugestões para aprimoramento do curso com base nas percepções dos alunos.

Os resultados indicaram que a modalidade EAD é apreciada por sua flexibilidade e capacidade de atender às necessidades de uma audiência variada, permitindo que muitos alunos equilibrem a formação acadêmica com outras responsabilidades. A formação teve um impacto positivo nas carreiras dos alunos, oferecendo uma alternativa viável para a obtenção de um diploma superior. No entanto, surgiram críticas significativas relacionadas ao suporte para a conclusão de trabalhos finais, à usabilidade da plataforma e à disponibilidade de disciplinas.

O principal ponto a ser destacado é a necessidade de continuar aperfeiçoando o Bacharelado em Administração Pública para aumentar a satisfação dos alunos e melhorar o impacto do curso. Embora o formato EAD ofereça vantagens consideráveis, os desafios

identificados devem ser abordados para garantir que todos os alunos possam completar sua formação.

É recomendável que se implementem melhorias baseadas nas observações feitas, com foco na otimização da plataforma EAD, no suporte ao término de trabalhos finais e na oferta de disciplinas. A realização desses aperfeiçoamentos pode não apenas resolver as questões levantadas pelos alunos, mas também fortalecer o curso e aumentar sua relevância para futuros estudantes.

Embora este estudo tenha proporcionado uma visão geral sobre a satisfação dos alunos do Bacharelado em Administração Pública da UFJF na modalidade EAD, existem algumas limitações a serem consideradas. Primeiramente, a amostra pode não ter sido representativa de todos os alunos egressos, ativos e jubilados, o que pode ter influenciado a abrangência das conclusões. Complementarmente, a pesquisa não considerou variáveis externas que podem ter impactado a satisfação dos alunos, como mudanças na gestão do curso ou no contexto educacional e econômico ao longo do tempo.

Para aprofundar a compreensão sobre a satisfação dos alunos egressos do Bacharelado em Administração Pública na modalidade EAD, recomenda-se investigações que considerem a evolução das políticas de gestão do curso e respectivo impacto na experiência dos alunos, bem como explorar as experiências de alunos em diferentes contextos e instituições para comparar e contrastar resultados.

Refletir sobre as descobertas deste estudo é importante para aprimorar as práticas educacionais e ajustar as políticas acadêmicas, tanto para o BAP quanto para outras modalidades de ensino a distância. O compromisso contínuo com a melhoria e a adaptação às necessidades dos alunos é necessário para assegurar um ensino superior inclusivo e de qualidade, que prepare os alunos para suas carreiras e contribua para o setor público.

Referências

- ABDALLA, José Paulo de Abraham. **Os cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora: conquistas, reflexões e desafios**. 2020. 117 f. Dissertação (Mestrado Profissional) — Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Educação/CAEd. Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/11883/2/josepaulodeabrahimabdalla.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2024.
- ANVERSA, Luiz. 5 melhores cursos para quem quer ser funcionário público. **Exame**, 21 jun. 2024. Disponível em: <https://exame.com/carreira/guia-de-carreira/5-melhores-cursos-para-quem-quer-ser-funcionario-publico/>. Acesso em: 19 ago. 2024.
- ARRUDA, E. P.; ARRUDA, D. E. P. Educação à distância no Brasil: políticas públicas e democratização do acesso ao ensino superior. **Educação em Revista**, v. 31, n. 3, p. 321–338, jul. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/L8pKJVB44tLnp5rTzNB3SvC/#ModalHowcite>. Acesso em: 19 ago. 2024.

BERGUE, S. **Gestão de pessoas: liderança e competências para o setor público.** Coleção Gestão Pública. Brasília: Enap, 2019. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4283/1/7_Livro_Gest%C3%A3o%20de%20pessoas%20lideran%C3%A7a%20e%20compet%C3%Aancias%20para%20o%20setor%20p%C3%ABlico.pdf. Acesso em: 16 ago. 2024.

BICALHO, Renata. **Bacharelado em Administração Pública.** Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal de Juiz de Fora, julho 2023.

BORGES, F. A. F. A EaD no Brasil e o Processo de Democratização do Acesso ao Ensino Superior: Diálogos Possíveis. **EaD em Foco**, v. 5, n. 3, 19 dez. 2015. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/283>. Acesso em: 16 ago. 2024.

CARVALHO, Antônio Ivo de; OLIVEIRA, Patrícia; MENDONÇA, Silvia; et al. **Escolas de governo e gestão por competências: mesa-redonda de pesquisa-ação.** Brasília: ENAP, 2009. 109 p. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/398/1/livro_mesa_redonda.pdf. Acesso em: 19 ago. 2024.

COELHO, Fernando de Souza. **História do ensino de administração pública no Brasil (1854-2006):** antecedentes, ciclos e a emergência do campo de públicas. Brasília: Enap, 2019. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4285/1/9_Livro_Hist%C3%B3ria%20do%20ensino%20de%20administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%ABlica%20no%20brasil%20%281854-2006%29.pdf. Acesso em: 19 ago. 2024.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. **Administração Pública e o Contexto Institucional Contemporâneo: Módulo 1.** Brasília: Diretoria de Desenvolvimento Gerencial, Programa de Desenvolvimento de Gerentes Operacionais (DGO), 2014. **Apostila.** Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2260/1/1.%20Apostila%20-%20M%C3%B3dulo%201%20-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%ABlica.pdf> Acesso em: 16 ago. 2024.

FISCHER, T. Administração pública como área de conhecimento e ensino: a trajetória brasileira. **Revista de Administração de Empresas**, v. 24, n. 4, p. 278–288, dez. 1984. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/VXrdK9ZbvrLXFvngpRS4wzb/>. Acesso em: 16 ago. 2024.

FARAH, M. F. S. Formação em política pública no Brasil. Das iniciativas pioneiras dos anos 60 à institucionalização do “campo de públicas”. **Estudios Políticos (Medellín)**, n. 49, p. 192–215, jul. 2016. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672016000200011. Acesso em: 16 ago. 2024.

GOMIDE, Alexandre de Ávila; et al. **Guia referencial para concursos públicos: promoção do ethos público, realidade brasileira, inclusão, diversidade e direitos humanos.** Brasília: Enap; MGI, 2023. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7735/1/Guia_concursos_completo.pdf. Acesso em: 19 ago. 2024.

MENDONÇA, Ricardo Rodrigues Silveira de; M.Sc. **Inserção do ensino a distância na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF:** memórias, reflexões e desafios. Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Junho 2016.

NICOLINI, A. M. Aprender a governar: a aprendizagem de funcionários públicos para as carreiras de Estado. 2007. **Tese** (Doutorado em Administração) — Programa de Pós-Graduação em Administração, Escola de Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador. . Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1711/2/Aprender_a_governar_Nicolini.pdf. Acesso em: 16 ago. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF). **Projeto pedagógico do curso de bacharelado em administração pública:** modalidade a distância. Janeiro 2020. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/administracaopublica/wp-content/uploads/sites/430/2023/07/Projeto-Pedag%C3%B3gico-do-Curso-BAP.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2024.

PODER NAS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE DAS DINÂMICAS DE CONTROLE E INFLUÊNCIA

Rodrigo Ferreira Rodrigues
Gabriel Batitucci Mota
Michael Soares de Assis

Resumo:

O poder nas organizações é um fenômeno central para a compreensão das dinâmicas internas e dos processos de tomada de decisão. Este artigo tem como objetivo analisar as diversas formas de poder presentes nas organizações, explorando as principais teorias e conceitos que fundamentam o tema. A partir de uma revisão crítica da literatura, discute-se como o poder influencia a cultura organizacional, o comportamento dos indivíduos e a distribuição de recursos. Além disso, são abordadas as implicações do uso do poder em diferentes contextos organizacionais e os desafios para uma gestão eficaz e ética. Por fim, sugere-se a necessidade de novas pesquisas para compreender como as mudanças sociais e tecnológicas impactam as relações de poder no ambiente organizacional.

Palavras-Chave: poder nas organizações, cultura organizacional, gestão de pessoas, liderança.

1. Introdução

O poder nas organizações, como destacado por Weber (1947) e Mintzberg (1983), apresenta-se como um tema central na teoria e prática da administração, influenciando diretamente as dinâmicas de controle, liderança e tomada de decisões. Desde as primeiras abordagens teóricas até as discussões mais contemporâneas, o poder tem sido estudado sob diferentes perspectivas, da autoridade legítima dentro de estruturas burocráticas até as formas mais sutis de controle por meio de normas e práticas culturais. A evolução do conceito de poder acompanha as transformações nas organizações, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado e tecnologicamente avançado, onde as relações de poder se tornam mais complexas e difusas (Clegg, 1989).

A discussão sobre poder nas organizações não se limita à relação entre líderes e subordinados, mas envolve uma rede intrincada de influências, como discutido por Foucault (1977) e Clegg (1989), que permeia todos os níveis hierárquicos. Assim, compreender como o poder se manifesta e é exercido nas organizações é essencial para gestores que buscam maximizar a eficiência e a eficácia de suas equipes, bem como para acadêmicos interessados em decifrar as dinâmicas organizacionais (French; Raven, 1959).

O objetivo deste ensaio é conduzir uma análise crítica das formas de poder nas organizações, examinando como essas formas influenciam a cultura organizacional, o comportamento dos indivíduos e a eficácia da liderança. Na análise das dinâmicas de poder nas organizações, como propõe Pfeffer (1981), é crucial considerar as implicações práticas dessas dinâmicas para a gestão e liderança contemporâneas.

A estrutura deste ensaio está organizada da seguinte forma: inicialmente, uma revisão das principais teorias sobre poder nas organizações será apresentada; em seguida, a discussão abordará as formas e expressões de poder dentro das empresas, culminando em uma análise crítica sobre as implicações dessas dinâmicas para a gestão e a liderança.

2. Desenvolvimento

2.1 O Conceito de Poder

A teoria do poder nas organizações pode ser rastreada até os fundamentos da sociologia e da administração. Max Weber, em sua obra clássica "Economia e Sociedade" (1922), define poder como a capacidade de um indivíduo ou grupo de impor sua vontade sobre os outros, mesmo diante de resistência. Weber introduz o conceito de autoridade legítima, diferenciando entre poder tradicional, carismático e racional-legal. Essa tipologia tornou-se uma base para o estudo do poder, especialmente no contexto das organizações burocráticas, onde a autoridade racional-legal predomina.

No entanto, a compreensão do poder foi ampliada por diversos outros autores que exploraram suas manifestações além da autoridade formal. Henry Mintzberg (1983), por exemplo, sugere que o poder nas organizações não reside apenas nas posições formais de liderança, mas também nas redes informais e coalizões que influenciam a tomada de decisões. Segundo Mintzberg (1983), o poder é uma força que molda não apenas as estruturas organizacionais, mas também as estratégias e o comportamento dos membros da organização. Ele argumenta que o poder pode ser fragmentado e distribuído entre diferentes grupos e indivíduos, cada um buscando influenciar as decisões de acordo com seus interesses (Mintzberg, 1983).

Michel Foucault (1977), por sua vez, oferece uma visão radicalmente diferente do poder, enfatizando que ele não é apenas uma propriedade ou uma relação entre atores, mas algo que permeia todo o tecido social. Em suas obras, Foucault (1977) analisa como o poder se manifesta nas práticas cotidianas e nos discursos que regulam o comportamento dentro das organizações. Ele propõe que o poder é exercido através de normas, práticas e tecnologias que governam os corpos e mentes dos indivíduos, criando uma forma de controle que é ao mesmo tempo visível e invisível. A partir dessa perspectiva, o poder não é algo que se possui, mas algo que é exercido e reproduzido constantemente nas interações sociais.

2.2 Perspectivas Teóricas do Poder

Além das abordagens de Weber (1999), Mintzberg (1983) e Foucault (1977), outras teorias também contribuíram para a compreensão do poder nas organizações. Parsons (1963), por exemplo, vê o poder como uma capacidade instrumental que permite às organizações a mobilizarem recursos para atingir objetivos específicos. Ele enfatiza a função do poder como um mecanismo de coordenação que assegura a integração dos diferentes subsistemas organizacionais.

De acordo com a perspectiva dialética e crítica de Pagès et al. (1987), o conceito de poder deve ser compreendido como uma força intrínseca, contraditória e complexa que habita o interior das organizações e que não é apenas exercida ou imposta de cima para baixo, mas

também mediada através de diversas práticas organizacionais, sendo essa força multifacetada e exposta pela capacidade de influenciar, controlar ou manipular os membros da organização, bem como os processos e resultados organizacionais.

Por uma outra lente, existe a perspectiva pluralista, defendida por autores como Robert Dahl (1957), que sugere que o poder está distribuído entre múltiplos grupos de interesse dentro das organizações, cada um com sua própria agenda e recursos. Nesse modelo, o poder é visto como um produto da negociação e do equilíbrio de forças entre esses grupos, o que torna a análise das dinâmicas de poder mais complexa e multifacetada.

A abordagem comportamentalista, representada por teóricos como Chester Barnard (1938), Douglas McGregor (1960) e Rensis Likert (1961), associa o poder à liderança e ao comportamento humano nas organizações. Esses autores destacam que o poder está relacionado à capacidade de influenciar o comportamento dos outros através de comunicação eficaz, motivação e estabelecimento de metas. A Teoria X e Teoria Y de McGregor (1960), por exemplo, exploram como diferentes suposições sobre a natureza humana afetam o uso do poder nas práticas de gestão.

2.3 Formas de Poder nas Organizações

As diferentes formas de poder nas organizações foram categorizadas de maneira clássica por French e Raven (1959) em cinco bases principais: poder legítimo, poder de recompensa, poder coercitivo, poder de referência e poder de especialista.

Cada uma dessas formas se manifesta de maneira distinta e exerce influências específicas sobre as relações de trabalho e o clima organizacional (French; Raven, 1959). Essa categorização continua sendo uma referência essencial para a análise das dinâmicas de poder no ambiente corporativo:

- **Poder Legítimo:** Deriva da posição formal e da autoridade hierárquica. É o tipo de poder mais associado às estruturas burocráticas e é amplamente aceito pelos membros da organização como legítimo.
- **Poder de Recompensa:** Está relacionado à capacidade de oferecer incentivos, como promoções, bônus e reconhecimento. Esse tipo de poder é eficaz para motivar o comportamento desejado, mas pode levar à dependência excessiva das recompensas extrínsecas.
- **Poder Coercitivo:** Baseia-se na capacidade de impor sanções ou punições. É frequentemente associado a estilos de liderança autocráticos e pode gerar resistência ou comportamentos defensivos entre os subordinados.
- **Poder de Referência:** Deriva do carisma e da influência pessoal do líder. É um poder baseado em identificação e admiração, sendo particularmente poderoso em culturas organizacionais que valorizam a liderança inspiradora.
- **Poder de Especialista:** Está relacionado ao conhecimento técnico ou expertise em áreas específicas. Este tipo de poder é crucial em organizações que dependem de alta competência técnica, como hospitais, universidades e empresas de tecnologia.

Essas formas de poder não operam isoladamente; frequentemente, elas se sobrepõem e interagem de maneiras complexas (French; Raven, 1959; Mintzberg, 1983). Por exemplo, um

líder pode usar sua autoridade legítima para distribuir recompensas e punir comportamentos indesejados, ao mesmo tempo em que cultiva poder de referência através de seu carisma e poder de especialista baseado em seu conhecimento técnico.

Cada uma dessas formas de poder afeta a dinâmica organizacional de maneiras distintas. Em organizações altamente hierárquicas, o poder legítimo tende a ser o mais evidente, enquanto em ambientes colaborativos, o poder de especialista e o poder de referência ganham destaque. A combinação dessas bases de poder define como as decisões são tomadas, como os recursos são distribuídos e como as relações interpessoais se desenvolvem, um aspecto também destacado por Pfeffer (1981) em sua análise do poder nas organizações.

2.4 Poder e Cultura Organizacional

A cultura organizacional, como definida por Schein (1985), é o conjunto de pressupostos básicos, valores compartilhados e práticas que emergem da interação contínua entre os membros de uma organização. A cultura desempenha um papel fundamental na legitimação e na reprodução das relações de poder. Em organizações com culturas fortemente centralizadas, o poder tende a ser concentrado nos níveis superiores da hierarquia, enquanto em culturas mais descentralizadas, há uma maior delegação de poder e autonomia para os colaboradores (Schein, 1985).

Em organizações onde a cultura valoriza a inovação e a autonomia, como é o caso de empresas de tecnologia como Google e Apple, o poder de especialista e o poder de referência tendem a ser mais valorizados. Nessas empresas, os líderes são frequentemente escolhidos com base em sua competência técnica e capacidade de inspirar os outros, em vez de sua posição hierárquica. Isso cria um ambiente onde a inovação é incentivada e os colaboradores têm a liberdade de explorar novas ideias sem medo de punição ou repressão (French; Raven, 1959).

Por outro lado, em organizações tradicionais e mais hierárquicas, como discutido por Pfeffer (1981) e Schein (1985), o poder legítimo e o poder coercitivo podem desempenhar um papel mais dominante, reforçando a conformidade com as normas e procedimentos. Nessas culturas, a conformidade com as normas e procedimentos é altamente valorizada, e o poder é frequentemente usado para reforçar essas normas e assegurar que as operações sejam conduzidas de maneira previsível e controlada (Weber, 1947; Mintzberg, 1983).

2.5 Implicações para a Gestão e Liderança

A gestão eficaz do poder é essencial para o sucesso organizacional. Jeffrey Pfeffer (1981) argumenta que o poder e a política são elementos inevitáveis em qualquer organização, dada a distribuição desigual de recursos e a necessidade de coordenar esforços para alcançar objetivos comuns. Segundo Pfeffer, os gestores precisam ser habilidosos em navegar pelas dinâmicas de poder, utilizando tanto estratégias formais quanto informais para alcançar seus objetivos.

Líderes autocráticos, que dependem principalmente do poder coercitivo e legítimo, podem ser eficazes em situações de crise ou quando é necessário um controle rígido. No entanto, esse estilo de liderança pode levar a um ambiente de trabalho tenso e diminuir a motivação dos colaboradores a longo prazo. Em contraste, líderes transformacionais, como

discutido por Burns (1978) e Bass (1985), que utilizam poder de referência e de especialista, tendem a criar um ambiente mais colaborativo e inovador, incentivando os colaboradores a se envolverem ativamente no processo de tomada de decisão.

Estudos sobre liderança situacional, como os de Hersey e Blanchard (1969), sugerem que a eficácia do uso do poder depende do contexto. Em ambientes estáveis e previsíveis, uma liderança mais centralizada pode ser eficaz, enquanto em ambientes dinâmicos e incertos, uma distribuição mais ampla de poder pode ser mais apropriada. Nesse sentido, a capacidade de adaptar o estilo de liderança às necessidades do contexto é uma habilidade crucial para gestores em posições de liderança.

3. Discussão

As dinâmicas de poder nas organizações são complexas e multifacetadas, influenciando todos os aspectos da vida organizacional, desde a tomada de decisões estratégicas até as interações cotidianas entre os colaboradores (Mintzberg, 1983; Pfeffer, 1992). Ao longo deste artigo, foi explorado como diferentes formas de poder se manifestam nas organizações e como essas formas influenciam a cultura organizacional e a liderança (French; Raven, 1959).

A cultura organizacional e as dinâmicas de poder estão profundamente interligadas, criando um ciclo de influência mútua. A cultura de uma organização não apenas molda como o poder é exercido, mas também é, por sua vez, influenciada pelas estruturas de poder existentes (Schein, 1985). Por exemplo, em organizações com uma cultura hierárquica rígida, o poder tende a ser centralizado nas camadas superiores da gestão, limitando a autonomia dos colaboradores. Por outro lado, culturas organizacionais que promovem a colaboração e a inovação tendem a distribuir o poder de forma mais descentralizada, incentivando a participação ativa de todos os níveis hierárquicos.

No entanto, as dinâmicas de poder não são estáticas; elas evoluem à medida que as organizações enfrentam novos desafios e oportunidades. A ascensão da globalização e das tecnologias digitais, por exemplo, está alterando a distribuição do poder dentro das organizações, deslocando-o das estruturas hierárquicas tradicionais para redes mais flexíveis e descentralizadas. Isso cria novas oportunidades para a inovação e a colaboração, mas também traz novos desafios, como a necessidade de gerenciar a diversidade cultural e as tensões entre autonomia e controle (Clegg, 1989; Likert, 1961).

Um estudo de caso que ilustra essas dinâmicas é a transformação da General Electric (GE) sob a liderança de Jack Welch na década de 1980 e 1990. Welch implementou uma série de mudanças radicais, incluindo a desburocratização da empresa e a criação de uma cultura de meritocracia e inovação. Ele utilizou uma combinação de poder legítimo, coercitivo e de recompensa para eliminar ineficiências e motivar os colaboradores a atingirem altos níveis de desempenho. Ao mesmo tempo, Welch incentivou o desenvolvimento de poder de especialista e de referência, promovendo líderes que demonstrassem competência técnica e habilidades de liderança inspiradora (Pfeffer, 1981; McGregor, 1960). O resultado foi uma organização mais ágil e competitiva, capaz de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado.

A capacidade de inovar tornou-se uma forma crítica de poder nas organizações modernas. Indivíduos e equipes que conseguem impulsionar a inovação frequentemente ganham poder informal, desafiando as estruturas tradicionais de poder. A inovação promove a flexibilidade organizacional e a capacidade de adaptação, tornando-se um recurso estratégico valioso (Barnard, 1938; Weber, 1947).

No entanto, as estruturas hierárquicas tradicionais podem, por vezes, sufocar a inovação, criando uma tensão entre a necessidade de controle e a flexibilidade necessária para a criatividade. Organizações que conseguem equilibrar essas forças, promovendo um ambiente que valoriza tanto a estrutura (Schein, 1985)

No entanto, o uso do poder nas organizações também pode ter consequências negativas. O abuso de poder, seja através de coerção, manipulação ou exploração, pode levar a um ambiente de trabalho tóxico, caracterizado por baixa moral, alta rotatividade de funcionários e perda de confiança entre os membros da organização (Foucault, 1977; Weber, 1999). É por isso que a gestão do poder deve ser equilibrada com princípios éticos e uma cultura organizacional que promova a transparência, a justiça e o respeito pelos indivíduos (Parsons, 1963).

O uso do poder nas organizações não está isento de dilemas éticos. O abuso de poder, seja através de coerção, manipulação ou exploração, pode levar a um ambiente de trabalho tóxico, caracterizado por baixa moral, alta rotatividade de funcionários e perda de confiança entre os membros da organização. Além disso, as organizações que exercem poder significativo na sociedade têm uma responsabilidade social maior, necessitando gerenciar seu poder de forma ética para evitar impactos negativos tanto internamente quanto externamente.

A gestão ética do poder envolve a promoção de princípios como transparência, justiça e respeito pelos indivíduos. Líderes que adotam uma abordagem ética no uso do poder contribuem para a construção de uma cultura organizacional saudável e sustentável, onde a confiança e a colaboração florescem (Likert, 1961; French; Raven, 1959).

A liderança desempenha um papel crucial na redistribuição do poder dentro das organizações. Estilos de liderança transformacional, que inspiram e motivam os colaboradores a alcançarem objetivos comuns, podem facilitar a distribuição mais equitativa do poder. Líderes que adotam abordagens inclusivas e empoderadoras tendem a promover uma cultura organizacional onde o poder é compartilhado, aumentando a participação e o engajamento dos colaboradores (Mintzberg, 1983).

Além disso, a liderança ética e responsável contribui para a construção de um ambiente onde o poder é exercido de forma justa e transparente. Isso não apenas melhora a moral dos funcionários, mas também fortalece a confiança nas lideranças e na organização como um todo (Mcgregor, 1960).

As dinâmicas de poder nas organizações estão em constante evolução, influenciadas por fatores como diversidade cultural e mudanças nas práticas de liderança. Compreender essas dinâmicas e suas implicações para a gestão e a liderança é essencial para o desenvolvimento de organizações resilientes e competitivas. A gestão equilibrada do poder, alinhada com princípios éticos e uma cultura organizacional positiva, é fundamental para promover um ambiente de trabalho saudável, inovador e sustentável (Barnard, 1938; Schein, 1985).

4. Conclusão

Ao longo deste artigo, foi possível discutir as diversas facetas do poder nas organizações, abordando desde as teorias clássicas até as contribuições mais recentes. Observou-se que o poder não é apenas uma questão de hierarquia ou autoridade, mas um fenômeno multifacetado que permeia todos os níveis e interações dentro de uma organização. A compreensão crítica do poder é essencial para gestores, líderes e acadêmicos, pois influencia diretamente a estratégia, a cultura e a capacidade de inovação.

O poder nas organizações é um tema central e multifacetado, que desempenha um papel crucial na forma como as organizações operam e como os líderes exercem influência sobre seus subordinados. As diferentes formas de poder - legítimo, de recompensa, coercitivo, de referência e de especialista - interagem de maneiras complexas para moldar as dinâmicas organizacionais, influenciando desde a cultura organizacional até a eficácia da liderança.

Ao longo deste artigo, exploramos as bases teóricas do poder nas organizações, destacando contribuições de autores como Weber, Mintzberg e Foucault, e analisamos como essas teorias se aplicam na prática. Também discutimos as implicações do poder para a gestão e a liderança, enfatizando a importância de uma gestão ética e equilibrada do poder.

À medida que as organizações enfrentam desafios cada vez mais complexos e dinâmicos, a compreensão das dinâmicas de poder se torna ainda mais crucial. O futuro das organizações dependerá em grande parte da capacidade de seus líderes de navegar por essas dinâmicas, utilizando o poder de maneira eficaz e responsável para promover o bem-estar organizacional e alcançar os objetivos estratégicos.

A gestão eficaz do poder requer um equilíbrio entre a autoridade necessária para coordenar esforços e a descentralização suficiente para incentivar a autonomia e a criatividade. Em uma era marcada por mudanças rápidas e crescentes demandas por transparência e ética, a abordagem tradicional de comando e controle está sendo progressivamente substituída por modelos que valorizam a colaboração e o compartilhamento de poder.

Para futuros estudos, é sugerido explorar como as novas tecnologias, como a inteligência artificial e a automação, estão transformando as relações de poder nas organizações. Além disso, o impacto das mudanças sociais, como o aumento da diversidade e a flexibilização das estruturas hierárquicas, também representam áreas promissoras de pesquisa.

Referências

- BARNARD, Chester I. **The Functions of the Executive**. Cambridge: Harvard University Press, 1938.
- BASS, Bernard. M. **Leadership and Performance Beyond Expectations**. New York, NY: Free Press, 1985.
- BURNS, James. M. **Leadership**. New York, NY: Harper & Row, 1978.
- CLEGG, Stewart R. **Frameworks of Power**. London: Sage, 1989.
- DAHL, Robert A. The concept of power. **Behavioral science**, v. 2, n. 3, p. 201-215, 1957.
- FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões**. Petrópolis: Vozes, 1977.
- FRENCH, John R. P.; RAVEN, Bertram. The Bases of Social Power. *In*: D. Cartwright (Ed.), **Studies in Social Power**. Ann Arbor: University of Michigan, 1959. P. 259-269.
- HERSEY, Paul., BLANCHARD, Kenneth. H. **Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources**. 1. Ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969.

LIKERT, Rensis. **New Patterns of Management**. Ed. McGraw-Hill, 1961.

MCGREGOR, Douglas. **The Human Side of Enterprise**. New York: McGraw-Hill, 1960.

MINTZBERG, Henry. **Power in and Around Organizations**. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1983.

PAGÈS, Max. et al. **O poder das organizações**. São Paulo: Atlas, 1987.

PARSONS, Talcott. On the concept of political power. **Proceedings of the American philosophical society**, v. 107, n. 3, p. 232-262, 1963.

PFEFFER, Jeffrey. **Power in Organizations**. Marshfield: Pitman, 1981.

SCHEIN, Edgar H. **Organizational Culture and Leadership**. San Francisco: Jossey-Bass, 1985.

WEBER, Max. **The Theory of Social and Economic Organization**. New York: Free Press, 1947.

_____. **Economia e Sociedade**. Brasília: Editora UnB, 1999.

RECONFIGURAÇÕES LABORAIS: EXPLORANDO A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E A ADEÇÃO AO DISCURSO DA IMPORTÂNCIA DO TRABALHO NA PERSPECTIVA DA GERAÇÃO Z

Elisama Angélica de Carvalho Fonseca
Débora Vargas Ferreira Costa
Ana Beatriz Teixeira Ronzani Romanelli

Resumo:

A Geração Z, composta por jovens nascidos entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2010, está ingressando no mercado de trabalho em um contexto de rápida evolução tecnológica e significativas mudanças sociais e econômicas. Este estudo buscou compreender os desafios enfrentados pelos jovens na busca por realização profissional e condições justas de trabalho, assim como os recursos e estratégias disponíveis para enfrentar tais desafios. Com isso, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como os jovens brasileiros dessa geração se relacionam e percebem a precarização do trabalho. Foram realizadas entrevistas com 14 jovens e seus depoimentos foram submetidos à análise de conteúdo. Como principais resultados encontrados na pesquisa, nota-se que a precarização do trabalho é mascarada por discursos de flexibilidade e inovação, há uma falta de conhecimento sobre direitos trabalhistas, a constante pressão por atualização gera insegurança, a flexibilização esconde a falta de estabilidade, existe uma desconexão entre educação e mercado, e o avanço tecnológico intensifica o temor pela perda de empregos. Este estudo acrescenta à literatura uma análise sobre a precarização do trabalho juvenil, enfatizando a flexibilização, a falta de conscientização sobre direitos trabalhistas e o impacto da automação na estabilidade profissional.

Palavras-Chave: Geração Z, Mudanças sociais, Precarização do trabalho, Flexibilização.

1. Introdução

Os jovens da Geração Z, nascidos entre os anos 1990 e 2010, estão ingressando no mercado de trabalho em um ambiente marcado pela rápida evolução tecnológica e mudanças sociais e econômicas significativas. Este estudo explora as demandas, expectativas e desafios que essa geração enfrenta, com foco na necessidade de se tornarem empreendedores de si mesmos, além de como a tecnologia e a transformação digital moldam suas experiências de trabalho.

A Geração Z enfrenta desafios únicos, como a ascensão da Gig Economy, caracterizada por relações de trabalho temporárias e sem vínculos empregatícios. Segundo Barbosa Júnior (2019), essa economia permite que profissionais, como freelancers, prestem serviços pontuais, viabilizada pela internet e aplicativos. A precarização do trabalho, conforme Druck (2011), se manifesta na instabilidade, baixos salários e ausência de benefícios, afetando a percepção dos jovens sobre o trabalho. A transição para uma força de trabalho flexível pode exacerbar a desigualdade econômica e impactar negativamente a saúde mental (Kovács, 2003).

As transformações trazidas pela precarização geram incertezas e fragmentação, refletindo na diminuição do valor social do trabalho (Druck, 2011). Almeida Prado et al.

(2020) destacam que as desigualdades contemporâneas estão diretamente ligadas à geração de renda. A sociedade valoriza a flexibilidade, mas isso também pode criar estruturas de controle (Sennett, 2015).

A dinâmica do mercado de trabalho tem mudado a noção de estabilidade profissional, com jovens enfrentando diversas mudanças de emprego ao longo de suas carreiras. Sennett (2015) observa que a ideia de "empregos" está sendo substituída por "projetos", levando a um distanciamento das organizações como estratégia de autodefesa.

Este estudo busca compreender como os jovens da Geração Z se relacionam com o trabalho, suas expectativas e as estratégias para enfrentar a precarização. O objetivo é identificar o perfil dessa geração, suas motivações e os desafios enfrentados, fornecendo insights valiosos para empresas e formuladores de políticas. Além disso, pretende preencher a lacuna na literatura acadêmica sobre a intersecção entre as características da Geração Z e a precarização do trabalho.

2. Fundamentação Teórica

Neste estudo, a revisão da literatura foi conduzida com o intuito de estabelecer um embasamento sólido para a compreensão e contextualização do problema de pesquisa. Com isso, segmentou-se o eixo teórico em quatro categorias: Retratos da Realidade: Desemprego, Precarização e Desafios na Sociedade Brasileira, Estudos sobre gerações, Os Desafios da Flexibilidade no Trabalho e Economia do compartilhamento

2.1 Retratos da Realidade Laboral na Sociedade Brasileira

A pandemia de COVID-19, iniciada em 2019, causou impactos profundos na saúde pública e revelou fragilidades sociais e econômicas. Segundo a OPAS e a OMS (2022), os primeiros casos surgiram em Wuhan, China, e a OMS declarou uma Emergência de Saúde Pública em janeiro de 2020. A crise não foi apenas sanitária, mas também social e econômica, intensificando desigualdades, especialmente entre trabalhadores vulneráveis (Antunes, 2020).

Antunes (2020) argumenta que a pandemia agravou a precarização do trabalho, afetando grupos como mulheres e trabalhadores informais. A crise resultou em perdas massivas de empregos e deterioração das condições laborais. A uberização e o home office, inicialmente vistos como soluções, também contribuíram para a precarização. O trabalho remoto impôs novos desafios, como a dificuldade de separar vida profissional e pessoal, impactando a saúde mental (Souza, 2021).

Além disso, a transição forçada para o trabalho remoto expôs as limitações da infraestrutura tecnológica e do suporte emocional dos trabalhadores. Muitas pessoas enfrentaram a solidão e a sobrecarga de tarefas, o que pode levar a um aumento da ansiedade e do estresse. Isso é particularmente preocupante em um cenário onde as empresas têm priorizado a produtividade em detrimento do bem-estar dos funcionários. A falta de apoio para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional pode, assim, exacerbar a precarização já existente, criando um ciclo vicioso que prejudica tanto a saúde dos trabalhadores quanto a eficácia das organizações (Antunes, 2020).

A necessidade de repensar a relação entre trabalho e tecnologia se torna evidente. O avanço acelerado da digitalização durante a pandemia destaca a importância de investir

em habilidades digitais e em formação contínua. Profissionais que dominam tecnologias emergentes e que têm a capacidade de se adaptar a novas ferramentas estão em uma posição mais favorável no mercado de trabalho. Isso, por sua vez, evidencia uma divisão entre aqueles que têm acesso à educação e à formação técnica e aqueles que ficam à margem desse desenvolvimento (Rabelo, 2020). Assim, o desafio não é apenas enfrentar a precarização do trabalho, mas também promover um acesso equitativo à educação e às oportunidades de capacitação.

No Brasil, o desemprego atingiu 14,7% da população ativa no início de 2021 (IBGE, 2021), refletindo o impacto da pandemia. O trabalho remoto se consolidou como uma estratégia de redução de custos, fragilizando a defesa dos direitos trabalhistas (Antunes, 2020). A digitalização das atividades exigiu novas qualificações, beneficiando profissionais com habilidades técnicas (Rabelo, 2020), enquanto aqueles com formação defasada enfrentaram dificuldades.

A educação também sofreu transformações, com a digitalização tornando o ensino mais acessível, mas acentuando desigualdades (Smith, 2018; Jones & Brown, 2020). Os jovens foram pressionados a se adaptar rapidamente, muitas vezes aceitando condições de trabalho precárias. O "empreendedorismo de si" se intensificou, refletindo a lógica neoliberal que molda tanto a educação quanto o mercado de trabalho (Trevisol & Almeida, 2019; Laval, 2004; Dardot & Laval, 2016). Em suma, a COVID-19 não apenas exacerbou desigualdades, mas também acelerou mudanças no mundo do trabalho, evidenciando a necessidade de repensar políticas laborais e mecanismos de proteção social no futuro pós-pandêmico.

2.2 Estudos sobre gerações

Neste capítulo, analisamos as diversas gerações, com foco na Geração Z. Entender as características que definem os grupos geracionais é essencial para captar as transformações sociais, culturais e tecnológicas que influenciam o comportamento humano. Novaes (2018) menciona que o conceito de geração, discutido pela sociologia desde a década de 1950, se refere a um conjunto de indivíduos nascidos em um mesmo intervalo histórico, compartilhando eventos sociais e experiências que moldam sua visão de mundo.

A categorização de gerações é complexa e varia nas datas. Engelmann (2009) associa os Baby Boomers ao período de 1948-1963, a Geração X a 1964-1977 e a Geração Y a 1978-1994. Os Baby Boomers, moldados pela Segunda Guerra Mundial e pela luta por direitos civis, priorizam a estabilidade no trabalho, mostrando lealdade às organizações (Conger, 1998; Kanaame, 1999).

A Geração X, em um contexto de instabilidade, desenvolveu uma atitude crítica e pragmática, sendo menos hierarquizada e mais individualista. Essa geração, que presenciou eventos como a Guerra Fria, busca maior flexibilidade no trabalho (Oliveira, 2009). A Geração Y, ou Millennials, é marcada pela tecnologia e pela globalização. Essa geração prioriza liberdade, inovação e ambientes de trabalho menos hierarquizados, desafiando normas organizacionais (Lombardia, 2008).

A Geração Z, foco deste estudo, é composta por indivíduos nascidos entre 1995 e 2010, caracterizados pela afinidade com a tecnologia e a habilidade de multitarefas (Jordão, 2016). Esses jovens, conectados desde cedo às redes sociais, têm uma predisposição para o empreendedorismo e buscam flexibilidade e autenticidade no trabalho (Bezerra et al.,

2019; Maurer, 2013).

Em síntese, a análise das diferentes gerações revela um panorama dinâmico e em constante evolução. Desde os Baby Boomers, caracterizados pela estabilidade e lealdade ao trabalho, até a Geração Z, profundamente conectada à tecnologia, observamos que as mudanças sociais e tecnológicas influenciam diretamente a forma como cada geração se relaciona com o trabalho e com a vida. Para as organizações, compreender as peculiaridades de cada geração, especialmente da Geração Z, é essencial para criar ambientes de trabalho que não apenas atraiam, mas também retenham os melhores talentos. Ao valorizar a flexibilidade, a inovação e a autenticidade, as empresas podem não apenas responder às demandas da Geração Z, mas também fomentar um ambiente inclusivo e inovador que beneficia todos os colaboradores.

2.3 Os Desafios da Flexibilidade no Trabalho

A análise dos desafios da flexibilidade no trabalho e seus impactos na identidade individual é explorada de maneira profunda na obra de Richard Sennett, especialmente em "A Corrosão do Caráter" (2009). Sennett investiga como as mudanças nas relações de trabalho, impulsionadas pela flexibilidade e inovação, influenciam a identidade e o caráter dos trabalhadores. Ele traça uma linha do tempo que vai desde a época em que os trabalhadores residiam nas propriedades dos empregadores até a separação mais acentuada entre vida pessoal e profissional, evidenciando como essa transição moldou as experiências laborais contemporâneas.

Sennett (2009) descreve a transição para um regime de maior flexibilidade e os efeitos dessa mudança na estrutura temporal da vida dos trabalhadores. Essa nova fluidez das obrigações laborais, muitas vezes apresentada como uma vantagem, pode criar um ambiente de desorientação e instabilidade. A falta de limites claros entre trabalho e lazer compromete o sentido de propósito e a estabilidade emocional dos indivíduos, levando a uma crise de identidade no mundo do trabalho.

A teoria econômica de Adam Smith, que enfatiza a especialização e os mercados livres, é crucial para compreender a fragmentação do trabalho moderno. Sennett (2015, p. 39-41) aponta que a divisão das tarefas, se não considerada em sua totalidade, pode resultar em uma estagnação intelectual e emocional dos trabalhadores. Além disso, estudos históricos, como os realizados na fábrica de Hawthorn da General Electric, mostram que a falta de atenção aos aspectos humanos do trabalho diminui a produtividade e o engajamento dos colaboradores (SENNETT, 2015, p. 46).

A dicotomia entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal, conforme discutido por E. P. Thompson, sugere uma separação clara entre o tempo do empregador e o tempo do empregado (SENNETT, 2015, p. 43). Sennett (2015) também observa que, embora a rotina tenha sido valorizada em períodos da história industrial, atualmente é vista como uma fonte de degradação pessoal, limitando a compreensão dos trabalhadores sobre um futuro diferente e minando seu senso de narrativa histórica (SENNETT, 2015, p. 48-49).

Apesar do discurso contemporâneo sobre a flexibilidade como uma característica positiva, a realidade para muitos trabalhadores ainda é marcada por práticas fordistas. Isso evidencia uma discrepância entre teorias emergentes e a prática laboral atual, onde a flexibilidade, em vez de promover liberdade, pode criar insegurança e instabilidade (SENNETT, 2015, p. 50). A pressão por inovação e adaptação contínua pode corroer o senso de caráter dos trabalhadores, gerando um ambiente onde a permanência é

desestimulada.

A experiência pessoal e acadêmica também reflete essas transformações, particularmente com a pandemia de COVID-19, que redefiniu as expectativas de flexibilidade e adaptabilidade no trabalho. A transição para o trabalho remoto e o modelo híbrido ilustra a crescente necessidade de habilidades técnicas e interpessoais, conforme discutido por Sgobbi e Zanuim (2020). Eles enfatizam a importância de combinar hard skills e soft skills para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho em constante evolução. Assim, a compreensão das ideias de Sennett sobre a natureza fluida do caráter e as complexidades das relações de trabalho oferece uma base teórica valiosa para interpretar e enfrentar os desafios do mundo profissional contemporâneo.

2.4 Economia do compartilhamento

Tom Slee (2017) apresenta uma crítica incisiva à retórica otimista frequentemente associada à Economia do Compartilhamento. Slee argumenta que, ao contrário das promessas de colaboração e sustentabilidade, as empresas-plataforma como Uber, Airbnb e Zipcar frequentemente priorizam o lucro em detrimento dos trabalhadores e das comunidades locais. Essas plataformas não apenas transferem custos e riscos para os trabalhadores, mas também exacerbam desigualdades sociais e econômicas, resultando em precarização do emprego e erosão dos direitos trabalhistas.

Slee (2017) destaca que a desregulamentação e a flexibilização das relações de trabalho, características centrais da Economia do Compartilhamento, têm levado à precarização dos empregos. Ele ilustra como a Uber, por exemplo, oferece oportunidades de trabalho sem os benefícios e proteções típicos dos empregos tradicionais, como seguro de saúde e licença remunerada. Em vez de proporcionar uma flexibilidade verdadeira, a plataforma frequentemente resulta em insegurança e instabilidade para os motoristas, que enfrentam baixos rendimentos e condições de trabalho precárias (Slee, 2017, p. 64-68).

Além disso, Slee analisa a concentração de poder e riqueza nas mãos dessas plataformas. Ele argumenta que empresas como a Uber e o Airbnb têm uma influência desproporcional nas políticas públicas e beneficiam-se da falta de regulamentação adequada, muitas vezes em detrimento dos interesses das comunidades locais e dos trabalhadores (Slee, 2017, p. 57-60). Além dos impactos negativos diretos sobre os trabalhadores e as comunidades, Slee (2017) também examina a exploração e as relações comerciais desiguais. Os sistemas de reputação, segundo Slee, muitas vezes falham em distinguir adequadamente entre serviços bons e ruins e podem transformar a sociedade em uma cultura de denúncia mútua, onde o medo de avaliações negativas pressiona os trabalhadores a manter um padrão de serviço elevado sem considerar a justiça e a transparência (Slee, 2017, p. 112-117).

Slee conclui que há uma necessidade urgente de regulamentação governamental para proteger os direitos dos trabalhadores e garantir uma distribuição mais justa dos benefícios econômicos gerados por essas plataformas (Slee, 2017, p. 118). A análise crítica de Slee sobre a Economia do Compartilhamento oferece uma perspectiva importante para entender como esses modelos de negócios impactam a precarização do trabalho e as desigualdades sociais.

Portanto, ao abordar o estudo de Slee, é fundamental compreendermos as análises críticas da precarização do trabalho na Economia do Compartilhamento como um contexto

relevante para compreender as experiências e desafios enfrentados pela geração Z. Ao explorar as demandas, expectativas e estratégias dessa geração em relação ao trabalho, é possível identificar caminhos para promover condições mais justas e equitativas no mercado de trabalho contemporâneo.

3. Método de Pesquisa

No que diz respeito à metodologia, foi conduzida uma investigação exploratória de abordagem qualitativa. Seguindo a perspectiva de Godoy (1995), neste tipo de abordagem, o investigador se desloca para o campo, recolhe dados e os analisa. Desta forma, há uma valorização do conteúdo fornecido pelos entrevistados, permitindo que expressem suas percepções e representações. Este método tem uma natureza exploratória e vai se desenvolvendo ao longo da pesquisa através da análise integrada das pessoas envolvidas. Assim, é considerada a diversidade de pontos de vista para compreender a dinâmica do fenômeno. Para isso, a pesquisa qualitativa dispõe de diversas ferramentas, como a entrevista e a observação.

Baseado nestes aspectos, foi empregada uma entrevista estruturada para a coleta de dados neste estudo, caracterizada por utilizar um questionário com perguntas pré-estabelecidas como guia para a condução da entrevista (Boni; Quaresma, 2005).

Além disso, também será realizada uma revisão bibliográfica para embasar teoricamente a pesquisa. Busquei referências em áreas como sociologia, economia, psicologia e estudos sobre o mercado de trabalho contemporâneo. Essa revisão bibliográfica foi fundamental para contextualizar as mudanças ocorridas na sociedade, compreender as características da Geração Z e suas expectativas, e explorar conceitos relevantes, como a precarização do trabalho, o empreendedorismo individual e a influência da tecnologia.

Com base nos dados coletados, foi possível analisar as principais tendências e padrões identificados, buscando compreender as demandas, expectativas, desafios e estratégias dos jovens em relação ao mercado de trabalho contemporâneo. Essa análise permitiu obter insights valiosos sobre como a Geração Z está lidando com as transformações e quais são as possibilidades e limitações que eles encontram em sua busca por realização profissional e condições justas de trabalho.

Seleção dos participantes: para esta pesquisa, foi selecionada uma amostra de 14 jovens, enquadrados na geração Z e que estão inseridos no mercado do trabalho com idades variando entre 19 e 29 anos, incluindo 10 mulheres e 4 homens, com diferentes níveis de formação e experiências profissionais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, todas gravadas e transcritas visando preservar ao máximo a veracidade das informações obtidas. A partir dos dados coletados, foi realizada uma análise de conteúdo para identificar temas, padrões e tendências emergentes nas discussões.

4. Análise dos Resultados

Tendo em vista atingir objetivos pretendidos, a análise foi segmentada em quatro partes: Perfil da Geração Z, Os Sentidos do Trabalho para a Geração Z, O Jovem da Geração Z e o Mercado de Trabalho e Desafios e Estratégias de Enfrentamento.

4.1 Perfil da geração Z

Ao estudar o perfil da geração Z dos entrevistados, observamos que muitos priorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ana Clara destaca essa necessidade ao afirmar que a flexibilidade e a autonomia são essenciais para ela, citando experiências anteriores em empresas tóxicas que não permitiam liberdade no trabalho: “Eu já trabalhei em empresas muito tóxicas, onde você não podia fazer nada sem avisar com 15 dias de antecedência.”

Além disso, fatores tecnológicos e a flexibilidade emergem como pré-requisitos para essa geração ao ingressar em organizações, uma mudança em relação às gerações anteriores. A formação acadêmica e o desenvolvimento profissional também são prioridades, com seis entrevistados focando em concluir seus cursos para construir carreiras de sucesso, já que enxergam o crescimento profissional como um caminho para a estabilidade financeira. Ariane, por exemplo, enfatiza que sua prioridade atual é a formação em Direito, pois acredita que o conhecimento adquirido será fundamental para seu futuro, reforçando a importância das escolhas feitas no presente.

Já os demais entrevistados formados veem que possuir uma formação de ensino superior não garante que o futuro seja promissor, pois isso depende de várias variáveis, por mais que ajude a conquistar novas oportunidades, conforme Ana Beatriz afirma: “A graduação não é garantia que você terá uma vida próspera, antigamente era uma coisa quase que em sequência, você se forma, arruma um emprego bom e constrói seu sucesso profissional, hoje não é mais assim”. Ainda neste âmbito de ensino superior, jovens mencionam pontos fracos na área profissional, como a falta de habilidades técnicas específicas, dando a entender que a formação educacional não contempla a profissional.

Acho que um ponto fraco que tenho é a falta de conhecimento, falta de habilidades técnicas, por exemplo. Hoje tenho uma série de competências analíticas no sentido de conversa, habilidades sociais, fazer diversas coisas ao mesmo tempo, mas habilidades técnicas eu não tenho, então acho que isso é um ponto fraco para mim. (Beatriz, 24 anos)

Além disso, Jordão (2016) destaca que essa geração tem uma forte ligação com a tecnologia e a capacidade de realizar várias atividades ao mesmo tempo, como afirmado acima. Partindo para o campo tecnológico, Bezerra et al. (2019) apontam que esses jovens, desde cedo conectados à internet e às redes sociais, utilizam essas plataformas para moldar e gerir suas identidades. Além desses fatores, a tecnologia não é apenas uma ferramenta de suporte, mas muitas vezes a base que permite até a realização de diversas atividades profissionais. O trabalho remoto, por exemplo, só é possível graças à tecnologia, permitindo que pessoas de diferentes regiões se conectem e trabalhem em conjunto, como no caso de muitos que atuam em empresas localizadas a centenas ou até milhares de quilômetros de distância, como pode-se observar:

Meu trabalho atual é 100% remoto, o fato de a tecnologia possibilitar a existência do meu trabalho é além de só usar a tecnologia. Ela é o ponto que faz meu trabalho existir, né? Porque eu trabalho para uma empresa que é do Pará, eu nunca conseguiria fazer isso daqui de Minas, né? Então a tecnologia me possibilitou estar em lugares que eu não poderia estar e viver coisas que estou vivendo, conviver com pessoas de outros lugares (Ana Beatriz, 22 anos)

Com o avanço da tecnologia, ferramentas como sistemas ERP, softwares de gestão e inteligência artificial se tornaram comuns, facilitando a criação de relatórios e a análise de dados complexos, o que otimiza processos e aumenta a produtividade. Smith (2018) destaca que saber gerenciar esses recursos é essencial para os trabalhadores. Ana Beatriz, de 22 anos, afirma que sempre utilizou ERP e sistemas em seu trabalho, reconhecendo a importância da tecnologia para realizar análises e facilitar reuniões. Igor, de 26 anos, complementa que sua rotina na área de tecnologia é completamente dependente de soluções tecnológicas, desde tarefas básicas até bancos de dados avançados.

No cotidiano pessoal, a tecnologia está constantemente presente, sendo utilizada para consumo de entretenimento e organização da rotina, desde resolver questões financeiras até atividades mais complexas no trabalho. Para a geração Z, ela é uma ferramenta indispensável para aprender, comunicar-se e gerenciar o tempo. Em contrapartida, muitos medos dessa geração estão centrados na busca por estabilidade profissional e pessoal, com receios de não alcançar uma carreira sólida ou não se estabelecer financeiramente. Beatriz expressa esse temor ao afirmar: "Eu decidi fazer ciências econômicas, então o futuro que eu quero é estar envolvida nessa área, e meu maior medo é justamente não conseguir transformar isso em respeito profissional," refletindo a pressão de deixar o conforto do passado para seguir seus sonhos e o medo de falhar.

Além disso, questões relacionadas à saúde e ao futuro da tecnologia também aparecem. A pandemia trouxe à tona preocupações sobre a fragilidade do sistema de saúde e a incerteza sobre o que o futuro pode reservar, fazendo que os jovens se sintam responsáveis pelo seu sucesso (Trevisol e Almeida, 2019). Outro ponto é o medo de ser substituído pela tecnologia ou pela inteligência artificial, um reflexo das mudanças no mercado de trabalho e da automação crescente em várias profissões. Ilustrações desse fato se encontram nas falas de Elisandra "O meu maior medo em relação ao futuro é o desemprego, caso a inteligência artificial tome conta. O futuro é incerto" e no discurso de Mísael: "Meu medo é o de ser substituído por máquinas, um dia ser substituído e ficar sem emprego".

De forma geral, as aflições refletem uma preocupação com a falta de segurança, seja ela financeira, profissional ou emocional. Kalleberg (2009) aponta que o trabalho precário possui características que intensificam a vulnerabilidade dos trabalhadores, como a insegurança, a incerteza sobre a renda e a transferência de riscos do empregador para o trabalhador. A busca por estabilidade e realização se confronta com um cenário incerto, que alimenta receios sobre não conseguir atingir os objetivos traçados e viver uma vida plena. Abaixo pode-se observar o seu medo em relação a incerteza quanto ao futuro:

O que eu penso sobre o futuro? Acho que vejo-o como uma incerteza, sabe? Eu não consigo olhar para o futuro e ver uma segurança tão grande, nem na área que estudo, nem na área em que trabalho. Não consigo nem olhar para o Brasil no futuro, ou para o mundo no futuro, e entender que não passaremos por muitas mudanças. Então, não sei se estou preparado para isso também. Então, eu me vejo um pouco atrás, sabe? (Lucas, 24 anos)

4.2 Os Sentidos do Trabalho para a Geração Z

Acerca do tema geração, pudemos observar que o trabalho é visto como muito mais do que um meio de subsistência. Segundo Ariane, “Quando estamos inseridos no mercado de trabalho, conseguimos adquirir coisas pessoais, planejar uma viagem, pagar uma consulta médica e suprir necessidades básicas do dia a dia. Então, para mim, o trabalho traz dignidade humana”. Além de ser uma fonte de renda, o trabalho é um espaço de crescimento pessoal e desenvolvimento de habilidades, visto como uma oportunidade de aprendizado e realização. Há uma expectativa de que o trabalho seja também prazeroso, motivador e ofereça um ambiente no qual os indivíduos possam exercer sua criatividade e desenvolver suas carreiras. Ana Clara intensifica esse pensamento ao dizer: “Para mim, trabalho tem que ser um ambiente prazeroso, porque nada adianta estar em uma empresa onde eu não consigo crescer profissionalmente”.

É notório que a geração Z valoriza a ideia de que o trabalho deve ir além da mera remuneração. Ele precisa estar alinhado com os propósitos pessoais, proporcionando satisfação e realização. Trabalhar em um ambiente que valoriza e preza pelo empregado é uma aspiração clara, o que destaca a importância de encontrar significado naquilo que se faz diariamente. Além disso, o trabalho é visto como construto da identidade:

“O trabalho para mim é o meio que as pessoas têm de tanto conseguir salários para atingir nossas metas pessoais. Mas, também, é uma construção íntima onde a gente se observa enquanto indivíduo e talvez se não existisse o trabalho eu estaria até com alguma doença mental ou me sentindo inútil de alguma forma. Então, assim, além de me ajudar a me entender como pessoa, ele é necessário porque eu preciso de dinheiro, né?”. (Ana Beatriz, 22 anos)

No entanto, há também a noção do trabalho como uma necessidade, uma ferramenta para alcançar metas pessoais e obter autonomia financeira. O trabalho é visto como essencial para garantir estabilidade e conquistar objetivos materiais. Assim, o trabalho para a geração Z é uma fusão de necessidade e realização pessoal, um meio de sustento e uma forma de se conectar com o que se deseja ser e fazer no mundo.

Ainda nesse sentido, foi possível verificar que essa geração busca alcançar um futuro sólido para si e para suas famílias, com o objetivo de proporcionar conforto e segurança, tanto financeira quanto emocional. A conquista de bens materiais, como casa própria, carro, e a criação de um espaço independente, também se destacam entre as principais metas dessa geração. Como Viviane diz: “Claro que buscamos alcançar coisas materiais. Trabalhamos para ter nosso dinheiro e conseguir essas coisas. Mas eu acho que é também para ganhar o reconhecimento das pessoas por meio do seu trabalho, contribuindo de alguma forma na vida de outras pessoas”. Essa geração identifica que o sucesso não está vinculado apenas ao ganho financeiro, mas também à satisfação pessoal, ao prazer de exercer uma atividade que é reconhecida e traz realização. Além disso, a saúde mental tem sido cada vez mais valorizada e por alguns, caracterizada como o verdadeiro sucesso:

Sucesso profissional...Eu não vou ser hipócrita de dizer que não é ter um bom salário, porque, acima de tudo, é ter um bom salário. Porém, além disso, acho que no mercado de trabalho é importante ter uma estabilidade financeira e mental. Então, ter um bom salário e gostar do que faz. Eu responderia isso: sucesso profissional é ter um bom salário combinado com uma estabilidade emocional equilibrada (Beatriz N., 24 anos).

Como observado, outro aspecto valorizado é o reconhecimento. Para muitos, ser bem-sucedido profissionalmente significa ser visto e respeitado por colegas e superiores, tanto pelo bom desempenho quanto pela capacidade de construir boas relações no ambiente de trabalho. A confiança que os outros depositam em suas habilidades e a certeza de que o trabalho é apreciado são fatores cruciais para essa sensação de sucesso. Nesse contexto, sucesso é muito mais do que atingir um cargo elevado ou ter um salário alto, é também ter o respeito e a admiração das pessoas ao redor. Segundo Vitória: “Para mim, é importante que as pessoas possam dizer que meu trabalho vale a pena e que sou confiável. Além disso, sempre faço tudo com muito amor e carinho para que ninguém se decepcione com o serviço prestado”, corroborado com a fala de Ana Beatriz: “O mais importante é ter o sentimento de fazer a diferença e ser reconhecida no local de trabalho. Ter uma boa relação com as pessoas com quem trabalho e sentir que, mesmo que eu não goste do que faço, meu trabalho é importante para a empresa.”

Com isso, foi possível identificar que os aspectos mais importantes do trabalho para a geração Z estão ligados a uma combinação de fatores que vão além da simples remuneração. O aprendizado, até por estarem em contato com o mundo laboral a pouco tempo é considerado de suma importância:

Aprender, para mim, é o principal. Acredito que um trabalho deve me desafiar e me levar a alcançar níveis que talvez eu nem saiba que sou capaz de atingir. Acho que esse é o fator mais importante, mais do que o reconhecimento ou a remuneração, por exemplo. Qualquer benefício é bem-vindo, mas, na fase em que estou, sinto que tenho mais a aprender do que realmente a receber. (Lucas, 24 anos)

Ainda nesse sentido, foi possível identificar que o sentido do trabalho para a geração Z é profundamente multifacetado. Cerca de seis dos entrevistados relataram que o trabalho é uma ferramenta para conquistar independência financeira e ajudar suas famílias, mencionando o desejo de não serem um fardo e de alcançar a estabilidade. Como Ana Beatriz pontua: "O sentido do trabalho para mim é poder ser independente e não sentir que sou um fardo para meus pais. Espero conseguir ajudar meus pais no futuro e me reconhecer como uma pessoa independente que conseguiu alcançar pelo menos o básico".

Cinco dos entrevistados destacaram que o trabalho está relacionado à satisfação pessoal, desenvolvimento e propósito de vida. Para eles, não basta cumprir obrigações; é fundamental que o trabalho traga realização, reconhecimento e oportunidades de crescimento no ambiente corporativo. Como evidenciado por Ana Clara, "O trabalho tem que ser valorizado pela empresa; se não me reconhecer, não vou ficar. Existem boas empresas no mercado, e preciso de um ambiente onde eu seja valorizada." Julio acrescentou: "O trabalho enriquece a humanidade, promovendo crescimento, responsabilidade, maturidade e ética. Para alguns, pode causar sofrimento; para outros, é uma oportunidade de engrandecimento."

Por fim, cerca de três dos entrevistados ainda percebem o trabalho como uma necessidade inevitável, algo essencial para a sobrevivência e para atender às demandas básicas da vida. Apesar de nem todos estarem satisfeitos com seus empregos, esses jovens reconhecem o papel crucial que o trabalho desempenha na manutenção da vida cotidiana, como Clarice afirma: "O propósito do trabalho é viver, porque sem ele você não tem condição para viver. Eu acho que é isso, quando você não é herdeiro".

Partindo para o aspecto de motivação para continuar no seu emprego atual, observa-se que está relacionado à qualidade de vida proporcionada, à flexibilidade de horários e ao aprendizado contínuo. Aproximadamente seis dos entrevistados afirmaram que o fato de poderem equilibrar a vida pessoal e profissional é um fator crucial para permanecerem no trabalho.

“O que me motiva a continuar no meu trabalho atual é a qualidade de vida que ele proporciona. É o trabalho onde tenho maior qualidade de vida até agora. Além disso, não há muitas possibilidades de avanço na minha carreira atual. A qualidade de vida no meu trabalho atual vem do fato de que é um trabalho remoto. Antes, eu sempre trabalhei em lugares distantes de onde morava e enfrentava longos deslocamentos. Além disso, o trabalho atual tem menos pressão e uma cultura mais aberta e diversificada, com menos monitoramento excessivo. O reconhecimento pelo meu trabalho e a confiança depositada em mim, apesar da minha idade, também contribuem para essa qualidade de vida. Flexibilidade significa que, como trabalho com PJ, não preciso seguir um regime CLT rígido. Posso ajustar minha rotina, como faltar para eventos pessoais, sem enfrentar grandes problemas. A flexibilidade está relacionada à liberdade que tenho para ajustar meu horário e atender às minhas necessidades pessoais, desde que eu cumpra com minhas responsabilidades e prazos. A Instabilidade é o maior ponto negativo do meu trabalho atual. Não ter a segurança de um contrato CLT me gera medo de perder meu emprego de repente e ficar em uma situação financeira difícil. A falta de direitos e a necessidade de encontrar um novo emprego rapidamente são preocupações constantes. A pressão mental de lidar com essa incerteza e a necessidade de se planejar financeiramente são aspectos estressantes”. (Ana Beatriz, 22 anos)

Essa insegurança, a falta de direitos, afetam significativamente a saúde mental dos jovens, conforme afirmado pela Ana Beatriz ao citar a “pressão mental”. Slee (2017) sublinha-se que a desregulamentação e a flexibilização das relações laborais têm resultado na crescente precarização das condições de trabalho. Conforme argumenta Souza (2021), o trabalho remoto pode configurar uma modalidade de precarização laboral, a dificuldade em estabelecer limites claros entre a vida profissional e pessoal, aliada à ausência de interações sociais, acarreta impactos negativos tanto na saúde mental quanto na saúde física dos trabalhadores.

4.3 O Jovem da Geração Z e o Mercado de Trabalho

A análise do histórico de trabalho familiar dos entrevistados revela como as experiências anteriores moldaram suas visões e expectativas em relação ao mercado de trabalho. Observe-se que muitos deles vêm de famílias onde predominavam trabalhos manuais e independentes, caracterizados pela necessidade e resiliência. Ana Beatriz destaca que sua avó e mãe, costureiras, enfrentaram muitas dificuldades, exemplificando a luta diária por uma vida melhor. Essa tradição de trabalho duro influencia a percepção dos entrevistados sobre o valor do esforço e da perseverança, mas também aponta para uma transição nas escolhas profissionais das novas gerações, que buscam explorar setores mais variados e especializados, em contraste com as profissões de seus antepassados.

A Geração Z apresenta uma ruptura significativa em relação às expectativas de emprego. Enquanto as gerações anteriores valorizavam a estabilidade e a segurança no trabalho, os jovens de hoje priorizam a flexibilidade, o propósito e o crescimento pessoal. Victória menciona o desejo de evitar a incerteza que marcou a vida de seus pais, buscando assim um futuro mais estável. Essa mudança é refletida nas aspirações de empreender, como expõe Ana Clara, que

deseja ter controle sobre sua carga horária e a flexibilidade necessária para conciliar trabalho e vida familiar.

Outro aspecto relevante é a percepção de remunerações justas e benefícios, considerados fundamentais para a segurança financeira e o bem-estar. Viviane destaca a importância de um salário que permite a tranquilidade familiar, além de benefícios como assistência médica, que são vistos como essenciais. Essa busca por um ambiente de trabalho saudável e equilibrado, onde a pressão não seja constante, é reforçada por Ariane, que acredita que um ambiente mais calmo pode contribuir para uma melhor saúde mental e emocional.

Além disso, os entrevistados apontam a saturação e a competitividade do mercado como fatores que afetam suas perspectivas. Embora reconheçam a existência de oportunidades, muitos acham que são limitadas e disputadas. A frustração com a falta de oportunidades e a exigência de experiência para cargas iniciais são comumente expressas, conforme observado por Beatriz, que critica a pejetização crescente. Por outro lado, a digitalização e o acesso às plataformas como o LinkedIn fornecem novas possibilidades de visibilidade e acesso a vagas, conforme publicação Vitória.

4.4 Desafios e Estratégias de Enfrentamento

As entrevistas realizadas com os participantes revelam uma gama de percepções sobre os desafios e a dinâmica do trabalho contemporâneo, especialmente sob a ótica da geração Z. Em relação aos principais desafios enfrentados, observa-se que a pressão e o estresse são elementos comuns, com Ana Beatriz afirmando: “Não existe trabalho sem estresse, sem pressão”, o que indica uma facilidade dessa realidade como parte intrínseca da vida profissional. A questão da flexibilização camuflando práticas injustas foi abordada por Ana Clara que destacou a “falta de transparência e dificuldade em negociações com condições avançadas”. Isso sugere que, apesar das vantagens da flexibilização, há um potencial de manipulação e de perpetuação de desigualdades que precisam ser combatidas. Uma análise crítica dessas percepções revela que o discurso sobre flexibilidade no trabalho frequentemente carece de um alinhamento com práticas realmente justas e transparentes.

Em relação aos direitos trabalhistas, a resposta de Elias destaca uma sensação de desamparo, onde ele afirma que não possui um “bom equilíbrio” devido à flexibilidade que “acaba interferindo na vida pessoal”. Isso reflete uma realidade em que a proteção dos direitos dos trabalhadores é, muitas vezes, desconsiderada em favor da flexibilidade, levando a um estado de vulnerabilidade que pode impactar níveis de saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. O manejo da pressão e do estresse foi abordado por diversos entrevistados. Julio Anderson enfatizou a importância de “deixar o trabalho fora do horário de trabalho” para manter a saúde mental. Essa abordagem sugere que a desconexão entre a vida pessoal e profissional é vital, mas, como muitos participantes consideraram, essa separação nem sempre é fácil de alcançar. A falta de limites claros pode levar ao burnout, uma característica que se torna cada vez mais comum na era do trabalho remoto.

Um dos problemas mais recorrentes está relacionado à desvalorização pessoal e profissional. Ana Beatriz, por exemplo, destaca a dificuldade em ser levada a sério devido à sua aparência jovem, afirmando: "Eu tenho 22 anos hoje e pareço ter 14 anos. Então, quando eu entro numa reunião as pessoas não levam em consideração os meus pontos". A desvalorização também é mencionada por Victória, que ressalta a desmotivação gerada pela falta de reconhecimento: "O que mais me chateia é a desvalorização do meu conhecimento e

experiência". Essa falta de reconhecimento é uma questão presente em vários dos depoimentos e parece estar atrelada à idade, gênero ou posição hierárquica, impactando a motivação dos trabalhadores. A sobrecarga de responsabilidades e a pressão por desempenho também emergem como desafios significativos. Ana Clara descreve a sensação de estar sobrecarregada: "Estou fazendo o serviço de três profissionais e recebendo menos que um". Situações como essa indicam um desajuste entre as expectativas da empresa e as capacidades individuais dos trabalhadores, algo que pode causar estresse e insatisfação.

Partindo para o campo da flexibilidade no trabalho, as perspectivas abordam tanto os benefícios quanto os desafios de tal flexibilização, incluindo o trabalho remoto e os horários flexíveis, com foco em temas como qualidade de vida, produtividade, e impactos na organização do trabalho. Todos entrevistados destacam os benefícios da flexibilidade para a qualidade de vida, o que vai de encontro com a visão de Sennett (2015), que diz que a sociedade atual valoriza a flexibilidade e a capacidade de adaptação como qualidades essenciais para a liberdade de ação das pessoas. Ana Beatriz enfatiza que a flexibilidade "é essencial para a gente ter uma qualidade de vida melhor em vários âmbitos", mas alerta sobre o risco de abuso por parte das empresas. Ariane reforça essa visão, mencionando o impacto positivo na saúde mental dos trabalhadores e como o trabalho remoto ou híbrido "consegue proporcionar um melhor equilíbrio para os trabalhadores". Essa percepção positiva também é compartilhada por Ana Clara e Victória, que acreditam que a flexibilidade permite uma melhor integração entre vida pessoal e profissional e pode até aumentar a produtividade.

Por outro lado, há uma preocupação com os possíveis abusos e as desvantagens da flexibilidade. Ana Beatriz, ao mencionar a possibilidade de a empresa abusar da flexibilidade com demandas fora do horário acordado, ressalta que "a empresa vai querer que a gente cumpra o que nos comprometemos a cumprir", sugerindo que a flexibilidade deve ser equilibrada com limites claros. Essa questão é aprofundada por Júlio, que vê a flexibilidade como uma "armadilha", pois, embora ofereça maior controle sobre a vida profissional, também pode levar à exploração: "Ao mesmo tempo que é um benefício, também é uma armadilha". Essa dualidade mostra que a flexibilidade, embora desejável, pode trazer riscos quando não bem gerida. Com isso, Sennett (2015) revela que a busca pela flexibilidade pode resultar em estruturas de poder e controle, ao invés de proporcionar favoráveis à liberdade.

Apesar das vantagens, alguns entrevistados demonstram ceticismo sobre a eficácia da flexibilidade em todos os contextos. Elisandra sugere que "nem tudo pode ser flexível ou remoto", destacando que, embora o trabalho remoto seja um sonho para muitos, nem todos conseguem implementá-lo devido à natureza de suas funções. Em suma, as respostas dos entrevistados apontam para uma valorização crescente da flexibilidade no trabalho, reconhecendo seus potenciais benefícios para a qualidade de vida e produtividade. No entanto, há uma preocupação com o abuso dessa flexibilidade por parte das empresas e suas consequências negativas, especialmente em termos de exploração e falta de reconhecimento.

5. Conclusões

Este estudo buscou compreender os desafios enfrentados pelos jovens da Geração Z, na busca por realização profissional e condições justas de trabalho, além dos recursos e estratégias disponíveis para enfrentar tais desafios. O estudo apresenta algumas limitações, pois a pesquisa se baseou em depoimentos pessoais, o que pode introduzir um viés subjetivo. Além disso, a

análise não considerou as variáveis econômicas globais ou as particularidades de diferentes setores que podem influenciar as percepções dos jovens sobre o trabalho.

A precarização do trabalho, embora profundamente presente na realidade dos jovens da geração, muitas vezes é mascarada por novas dinâmicas e discursos que exaltam a flexibilidade e a inovação. A falta de conhecimento sobre direitos trabalhistas revela uma lacuna na educação e na conscientização dessa geração, que muitas vezes não percebe as condições precárias em que está inserida. A necessidade de atualização constante, imposta pelas novas formas de trabalho, intensifica a pressão, gerando uma falsa sensação de oportunidade e progresso, quando na realidade há uma crescente insegurança e perda de direitos. Além disso, a flexibilização do trabalho, frequentemente vista como uma vantagem, esconde a precariedade ao oferecer oportunidades que, em sua essência, não garantem estabilidade ou condições adequadas de trabalho.

A preocupação com o avanço tecnológico e a substituição de postos de trabalho também é uma realidade para aqueles em setores como a logística, representados por dois entrevistados. Eles temem que as máquinas tomem seus empregos, o que reforça a incerteza e o temor frente à automatização e à transformação digital. Essa ansiedade sobre o futuro do trabalho não é isolada e revela uma fragilidade que afeta diversos setores, onde o progresso tecnológico, ao invés de gerar segurança, muitas vezes aumenta o risco de precarização.

Apesar desse cenário, é evidente que a geração Z busca um modelo de trabalho que valorize o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa geração, ao priorizar a qualidade de vida e as relações familiares, demonstra a insatisfação com o modelo atual e a busca por uma alternativa que concilie seus valores pessoais com as exigências do mercado. No entanto, essa busca por um novo equilíbrio é desafiada pela necessidade de desmascarar a precarização, que muitas vezes se apresenta de forma disfarçada.

Para aprofundar a compreensão sobre a Geração Z poderiam investigar o impacto de fatores externos, como mudanças econômicas e a evolução da tecnologia, também poderia fornecer uma visão mais completa. Além disso, estudos que avaliem a eficácia de práticas e políticas específicas implementadas por empresas para atender às expectativas da Geração Z podem oferecer insights valiosos para a gestão de recursos humanos e desenvolvimento organizacional.

Referências

ALMEIDA PRADO, A. C. S.; SILVA, C. R.; SILVESTRINI, M. S. **Juventudes, trabalho e cultura em tempos de racionalidade neoliberal.** Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, Ahead of Print. <https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoARF1846>

ANTUNES, Ricardo. **O Privilégio da Servidão: O Novo Proletariado de Serviços na Era Digital.** São Paulo, SP: Boitempo, 2018

ANTUNES, Ricardo. **Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho.** São Paulo: Boitempo, 1999.

BARBOSA JUNIOR, Francisco de Assis. **Gig economy e contrato de emprego: aplicabilidade da legislação trabalhista aos vínculos de trabalho da nova economia.** São Paulo: LTr, 2019.

BONI, V.; QUARESMA, J. L. **Aprendendo a Entrevistar: como fazer entrevistas em**

- Ciências Sociais.** Florianópolis: Revista Em Tese, v. 2, n. 1, p. 68-80, 2005.
- DRUCK, G. (2011). **Trabalho, precarização e resistências: novos e velhos desafios?** Caderno CRH, 24 (1), 37-57.
- GODOY, A. S. **Pesquisa qualitativa: Tipos Fundamentais.** São Paulo: Revista de Administração de Empresas, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995.
- IBGE. **Desemprego.** 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php>. acesso em: 3 abr. 2024.
- JONES, B.; BROWN, C. **A influência da era digital na percepção da realidade entre os jovens.** Journal of Digital Culture, 5(1), 112-125, 2020.
- JORDÃO, Matheus Hoffmann. **A mudança de comportamento das gerações X, Y, Z e Alfa e suas implicações.** São Carlos: USP, 2016.
- Kalleberg, A. L. **O crescimento do trabalho precário: um desafio global.** Revista Brasileira de Ciências Sociais, 24(69), 1-11, 2009.
- KOVÁCS, I. (2003). **Reestruturação empresarial e emprego.** Perspectiva, 21 (2), 467-494.
- NOVAES, Simone. **Perfil geracional: um estudo sobre as características das gerações dos veteranos, baby boomers, x, y, ze alfa.** SINGEP–Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade, v. 7, 2018.
- OPAS, OMS. **Histórico da pandemia de Covid-19.** 2022.
- RABELO, A. **Transformação Digital: o que é e quais os seus impactos na sociedade.** Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/transformacao-digital/>. Acesso em: 18 jun. 2023.
- Sennett, Richard. **A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo.** Rio de Janeiro: Record, 2009.
- SENNETT, Richard. **A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo.** Editora Record, 2015.
- SGOBBI, T.; ZANQUIM, S. H. **Soft Skills: habilidades e competências profissionais requisitadas pelo mercado empreendedor.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 5, p. 70-92, 2020.
- Silva, C. R. **Percursos juvenis e trajetórias escolares: vidas que se tecem nas periferias das cidades (Tese de doutorado).** Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2011.
- Smith, A. **O impacto da educação online na sociedade contemporânea.** Revista de Educação Digital, 10(2), 45-58, 2018.
- Souza, Diego O. **As dimensões da precarização do trabalho em face da pandemia de Covid-19.** Trabalho, Educação e Saúde, v. 19, 2021, e00311143. DOI: 10.1590/1981-7746-sol00311.
- TOLEDO, Priscilla Bassitt Ferreira; ALBUQUERQUE, Rosa Almeida Freitas. **O Comportamento da Geração Z e a Influência nas Atitudes dos Professores.**

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

TREVISOL, Marcio Giusti; ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto de. **A incorporação da racionalidade neoliberal na educação e a organização escolar a partir da cultura empresarial.** Revista Educação e Emancipação, São Luís, v. 12, n. 3, set./dez. 2019.

VIANA, M. A.; SARSUR, A. M.; GOULART, I.; & SANT'ANNA, A. S. **Grupos geracionais e comprometimento: discussões e descobertas em uma Universidade Pública Federal.** Distrito Federal: GPR ANPAD- IV Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, 2013.

“O TRABALHO É UMA DAS COISAS MAIS IMPORTANTES PARA MIM”: VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO PARA PESSOAS NEURODIVERSAS

Antonio Franklin dos Santos Barboza
Débora Vargas Ferreira Costa
Victor Cláudio Paradela
Sabrina dos Santos Vidigal

Resumo:

Este artigo tem o objetivo de compreender como têm sido as vivências de prazer e sofrimento dos trabalhadores neuroatípicos. A pesquisa buscou suporte teórico em estudos sobre a relação entre trabalho e o bem-estar do indivíduo, com base principal no campo da Psicodinâmica do Trabalho, com aportes teóricos sobre diversidade e, em especial, neurodiversidade nas organizações. Tendo sido adotada uma orientação qualitativa, foram entrevistados nove trabalhadores diagnosticados dentro de condições preestabelecidas no rol da neurodiversidade. Como principais resultados encontrados, nota-se que há uma convergência de fatores de prazer e de sofrimento com as experiências de pessoas neurotípicas, tais como: satisfação no saber fazer, reconhecimento pelos pares e empoderamento pela função social da atividade. Entretanto, foram também observadas vivências que têm trazido sofrimento para os entrevistados. Entende-se, assim, que outras variáveis impactam o grupo em sua relação com o prazer e sofrimento no trabalho, tais como: dificuldade de comunicação, necessidade de estratégias específicas para desenvolvimento da atividade e hipersensibilidade. Em paralelo, também se percebeu que a discussão sobre neurodiversidade nas organizações ainda são incipientes.

Palavras-Chave: Neurodiversidade; Prazer e sofrimento no trabalho; Diversidade

1. Introdução

De acordo com Bewley e George (2016), neurodiversidade é um termo que se refere à população que possui condições neurológicas e/ou neurocognitivas diferentes dos indivíduos neurotípicos (ou seja, daqueles que não apresentam alterações do neurodesenvolvimento ou neurológicas). Esta condição inclui, mas não se restringe a transtornos de déficit de atenção; autismo; dislexia, TDAH, entre outros. Os indivíduos neurodiversos são também denominados neuroatípicos ou neurodivergentes, sendo essas três expressões similares e usadas indistintamente neste artigo.

Com o avanço das discussões sobre diversidade no mercado de trabalho, a exclusão de grupos minoritários dos ambientes laborais ganhou contorno e destaque como um problema social contemporâneo. De acordo com Miyazaki, Nogueira e Rafael (2020), pessoas neurodiversas têm enfrentado significativas dificuldades na busca de inserção no ambiente de trabalho, seja o formal ou o informal. Desta forma, grande parte desta população é mantida marginalizada profissionalmente e com suas possibilidades de integração social reduzidas, tendo em vista que, na sociedade contemporânea, a atividade laborativa é fundamental para a sociabilidade e a própria formação identitária dos indivíduos.

Além das dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, os neurodiversos podem enfrentar sérios problemas quando conseguem uma colocação profissional. É sabido, como demonstram diversos estudiosos, como Dejours (2004) e demais teóricos do campo de estudos da Psicodinâmica do Trabalho, que o ambiente organizacional é marcado por experiências significativas de prazer e sofrimento, as quais afetam todos os trabalhadores. Adotou-se, porém, como pressuposto na pesquisa aqui apresentada que o grupo analisado tende a ter vivências mais intensas nesse sentido.

Partindo dessas constatações, este trabalho visa responder a seguinte pergunta de pesquisa: “De que forma acontecem as vivências de prazer e/ou sofrimento para pessoas neurodiversas no trabalho?”. Por ser um tema de crescente relevância e grande impacto na conjuntura social contemporânea, estudos sobre a neurodiversidade nas organizações podem assumir um papel valioso na atualidade (Leopoldino, 2017; Ortega, 2008; Talarico; Pereira; Goyos, 2019). Como desdobramento da questão central, foi elencado como objetivo geral da pesquisa compreender como têm sido as vivências de prazer e sofrimento dos trabalhadores neurodiversos.

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliométrica, que indicou que os estudos sobre o tema são ainda pouco numerosos, principalmente quando se traça um paralelo entre a temática e o campo da Administração, mostrando que a produção ainda é incipiente no Brasil. Consequentemente para a constituição da base teórica adotada, foi necessário correlacionar os achados de outras áreas de estudo, como Pedagogia, Psicologia e Medicina. Este trabalho visa, então, contribuir para a expansão do conhecimento na área, fomentando o debate sobre a neurodiversidade no ambiente laboral, estabelecendo relações entre essa condição, o trabalho e a gestão.

O artigo está organizado em cinco seções, contando com a presente introdução. A próxima traz o referencial teórico adotado, com foco especialmente nas contribuições da Psicodinâmica do Trabalho e nos estudos dos temas diversidade nas organizações e neurodiversidade. Depois, é apresentada a metodologia seguida na investigação realizada. Na sequência, são destacados os principais resultados encontrados no campo e, por fim, são apresentadas as considerações finais.

2. Fundamentação Teórica

O ato de trabalhar, como sabido, representa uma ação repleta de significados para o indivíduo, tanto socialmente quanto psicologicamente. Como salientam Borges e Tamayo (2001), a atividade laboral é um meio de produção e reprodução de vida que não apenas provê a subsistência como também proporciona a criação de sentidos existenciais, contribuindo para o desenvolvimento da identidade e da personalidade. Com base nessa centralidade, ao longo da trajetória de cada pessoa são produzidos e redefinidos os sentidos da sua relação com o trabalho.

Partindo desses pressupostos, diversas áreas da ciência desenvolvem esforços para o estudo sistêmico dos sentidos do trabalho para os indivíduos. Tendo em vista a natureza interdisciplinar do tema, não raro estas investigações perpassam os campos da Psicologia, Sociologia Organizacional, Administração, entre outras. Assim, diversas teorias foram concebidas para análise deste fenômeno de diferentes pontos de vista, dentre elas estão os postulados teóricos que compõem as chamadas Clínicas do Trabalho.

A adoção dessa abordagem nos estudos aplicados ao mundo do trabalho, decorre da grande importância do confronto com o real para os fenômenos de subjetivação dos

trabalhadores. Toda clínica social deve ser compreendida como um processo interativo entre o sujeito portador da ação e a realidade material simbólica implicada nessa ação (Bendassolli; Soboll, 2011). Deste modo, a possibilidade de fracasso do projeto de ação decorrente do confronto entre o desejo da ação e as forças exercidas em virtude de seu contraste com a realidade, constituem o plano de fundo para as análises das Clínicas do Trabalho.

A investigação dos processos que resultam no prazer e sofrimento do trabalhador são temas muito caros para os estudos da Psicodinâmica do Trabalho. Sob essa perspectiva, o desenvolvimento da subjetividade do indivíduo é percebido como indissociável do sofrimento, sendo constituído pela relação entre ele e o real (Dejours, 2004). Ao trabalhar, o sujeito fica suscetível ao fracasso na atividade, o que gera sensações como medo, insegurança e aflição, dentre outras reações similares (Areosa, 2019).

Apesar das dinâmicas de zelo na atividade laboral e da construção do trabalho real por meio do saber-fazer acontecerem no cotidiano do trabalho (Dejours, 2012), ao serem confrontados com a realidade diária das empresas, os sujeitos tendem a encontrar uma estrutura limitante. Trabalhando sob o esquema organizacional formal imposto por seus superiores, o trabalhador é chamado a renunciar a sua identidade em prol de um modelo que se acredita promover maior eficiência (Dejours, 2004). O mundo real, onde não apenas, mas também, é promovida esta disputa de poder, defronta o indivíduo com o fracasso, causando, dentre outros, sentimentos de impotência, decepção ou irritação (Dejours, 2004). Os processos destacados até aqui, em adição de alguns outros, são aspectos importantes da relação entre o sofrimento e a atividade laboral.

Da mesma maneira que são múltiplas as possibilidades de sofrimento do trabalhar, também são diversos os mecanismos que geram prazer na atividade laboral. Eventos como o reconhecimento pelos pares, pela sociedade e o pertencimento aos grupos sociais, são fontes importantes de satisfação. Outro fenômeno que causa a vivência desse sentimento, é a superação do sofrimento causada no ambiente de trabalho, que preconiza a subjetivação e autorrealização do sujeito (Dejours, 2011). Além disso, também é importante salientar o processo de reconstrução da identidade que se dá enquanto o indivíduo desenvolve novas habilidades para a superação do estado de fracasso imposto anteriormente (Dejours, 2012). Vale ressaltar, ainda, a tenuidade a correlação direta entre o prazer e o sofrimento quando relacionado ao trabalho.

Outra importante fonte de prazer relativa ao trabalho é o reconhecimento que ele pode proporcionar. Esse processo de validação pode se dar por meio da identificação da função social da atividade desempenhada, que confere ao sujeito o status de cidadão, por exercer seus deveres para com a sociedade, colocando suas habilidades especificadas à disposição de um objetivo comum, sendo assim reconhecido socialmente pelo seu saber-fazer (Dejours, 2012). Outro fenômeno similar ocorre pela validação recebida de seus pares e superiores, a partir das tarefas nas quais é aplicado o zelo e são manifestas as competências do indivíduo (Areosa, 2019). Esses mecanismos têm um poder simbólico que ocasiona o fortalecimento do ego e a solidificação da identidade.

Em paralelo ao entendimento da relação da experiência intrínseca do trabalho com indivíduos no geral, é importante observar também um marcador relevante para a análise do grupo alvo deste estudo: as pessoas neurodiversas. Nos últimos anos, os estudos sobre diversidade têm ganhado grande espaço e relevância no âmbito das discussões tanto sociais, quanto dentro da academia de modo geral. Não raras são as publicações sobre o tema em diversos periódicos e nos anais de eventos científicos (Triguero-Sanchez; Peña-Vinces; Guillen,

2018; Ceribeli; Inácio, 2022; Fraga et al., 2022). Entretanto, ao revisar a literatura aplicada, é possível encontrar algumas variações sobre a definição de diversidade, de acordo com a perspectiva de diferentes autores (Cox; Blake, 1991; Ely; Thomas, 2001; Triands, 2003).

Quando se busca o aprofundamento das discussões sobre a gestão de diversidade nas organizações, diferentes grupos minoritários podem ser elencados para um recorte de estudo dos impactos dessas políticas em relação a marcadores sociais distintos, sendo um desses vieses o da neurodiversidade, objeto de atenção deste artigo. Esse termo foi cunhado pela socióloga Judy Singer e desenvolvido em sua tese publicada em 1999, passando a ser associado a diferentes possibilidades de existência, relacionadas a distintas formações cerebrais e neurológicas do indivíduo. Dessa forma, pessoas que possuem padrões cerebrais distintos do “comum”, se autodenominam “neurodiversos”, “neurodivergentes”, “neurologicamente diferentes”, ou “neuroatípicos” (Ortega, 2008).

Nesse campo de estudo, uma importante premissa é que a espécie humana dispõe de grande diversidade no que diz respeito à formação neurológica dos cérebros dos indivíduos. As possibilidades de combinações neurológicas existentes são exponenciais e, com isso, cada cérebro é singular (Associação Autismo e Realidade, 2020). Tendo isso em mente, surgem questionamentos como: por que, em um mundo onde cada cérebro é singular, algumas composições neurológicas são vistas como normais ao passo que outras são patologizadas?

Como objeto da pesquisa aqui apresentada, foram consideradas as seguintes condições: Autismo; TDAH; Dislexia e Deficiência Intelectual. Em um primeiro momento, foi realizada uma busca em diversos periódicos de administração brasileiros durante o período de 17/03/2022 a 30/03/2022. As bases utilizadas foram: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD); SCIELO; Revista de ciências da administração (RCA/UFSC); Tecnologias de administração e contabilidade (TAC); Brazilian administration review (BAR); Revista eletrônica de administração (REAd/UFRGS); Brazilian Business Review (BBR); Cadernos Ebape FGV; Revista de Administração da USP (RAUSP); Revista eletrônica de gestão organizacional (Gestão.org); Revista de Gestão da USP (REGE-USP); Revista de administração e Inovação (RAI) e periódicos CAPES. Dentre as palavras chaves utilizadas para pesquisas constavam: Neurodiversidade; TDAH; Transtorno de déficit de atenção; Hiperatividade; Autismo; Deficiência Intelectual; Dislexia; neurodiversity; hyperactivity; autism; dyslexia; Attention deficit disorder; Attention deficit hyperactivity disorder e ADHD. A partir desse processo, foram encontradas dez publicações, utilizadas para a confecção deste referencial.

Verificou-se que uma das condições que mais recebem destaque nos debates sobre neurodiversidade é o autismo. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o transtorno do espectro autista (TEA) se configura como um tipo de neurodesenvolvimento que infringe ao indivíduo déficits na comunicação e interação social, além da apresentação de comportamentos repetitivos e restritos. Desde o ano de 2012, pela Lei de Cotas (Brasil, 2012), indivíduos no espectro do TEA começaram a ser reconhecidos como pessoas com deficiência para fins de serem beneficiados por essa legislação. Essa lei tem como objetivo a criação de políticas públicas para maior inclusão de pessoas com deficiência, impactando diferentes espaços entendidos atualmente como excludentes, tais como: mercado de trabalho, instituições de ensino, entre outros. Com a aprovação da Lei 12.764/2012, as ações de inclusão desse grupo ao ambiente do trabalho devem ser discutidas no escopo da legislação vigente.

Em geral, outra condição que ganha destaque nas discussões sobre neurodiversidade é o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o qual é “caracterizado pela hiperatividade, desorganização, agitação, falta de atenção e impulsividade.” (Coutinho; França, 2020, p. 16). Pessoas enquadradas nesse espectro geralmente manifestam excessiva dificuldade em manter o foco em atividades que exijam esforço mental prolongado ou em tarefas com regras fortemente estabelecidas, prazos pré-determinados ou que impliquem revisão e cuidado com erros (Coutinho; França, 2020).

Durante as diferentes fases de desenvolvimento dos indivíduos com TDAH, é possível identificar algumas barreiras que afetam o desempenho de atividades de aprendizagem, laborais e outros aspectos da vida cotidiana. Embora não seja caracterizado como um transtorno de aprendizagem, o TDAH pode ocasionar incapacidades específicas, tais como dificuldade na leitura, escrita e resolução de problemas matemáticos, o que impacta no seu desenvolvimento acadêmico (Coutinho; França, 2020). Com isso, é necessário que os estudantes que estejam nesta condição criem métodos alternativos para continuarem seu processo de aprendizagem.

Diferente do que aponta o senso comum, “apesar de os sintomas de hiperatividade e impulsividade diminuírem significativamente ao final da adolescência, adultos com TDAH mantêm a tríade de sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade em graus variados” (Mattos et al, 2006, p. 51). Conseqüentemente, na fase adulta, os indivíduos nesta condição enfrentam dificuldades para exercerem algumas funções laborais. De acordo com Coutinho e França (2020), adultos com TDAH podem apresentar dificuldades em atividades necessárias para o bom desempenho no trabalho, tais como: incapacidade de cumprir determinadas rotinas, impulsividade na hora de falar, dificuldade em se manter em projetos de longa duração, embaraço para pensar e se expressar com clareza, dentre outros problemas. Nesse sentido, é possível observar a necessidade de adaptação do mercado para a promoção de um espaço confortável e produtivo para a inserção desta massa, ao passo que estes trabalhadores também acabam desenvolvendo artifícios de adaptação ao padrão de trabalho adotado atualmente pelas organizações.

Da mesma forma como o autismo e o TDAH, a dislexia também faz parte do rol de condições que compõem o movimento da neurodiversidade. “A dislexia é um transtorno de aprendizagem hereditário e sem cura, que acarreta uma falha nas conexões cerebrais, principalmente nas regiões responsáveis pela leitura, pela escrita e pela soletração” (Rubino, 2008, p. 84). É possível também observar outros transtornos de aprendizagem específicos, descritos no DSM-5, tais como: “discalculia”, transtorno que afeta habilidades matemáticas; “disgrafia”, transtorno que afeta habilidade de escrita; entre outros (American Psychiatric Association, 2002).

Para a identificação desses casos, é necessário que o indivíduo obtenha um desempenho de habilidade específica que seja identificado como surpreendentemente abaixo do padrão observado nas demais pessoas de sua faixa etária e em mesmas condições sociais (Rubino, 2008). Com isso, o conceito de dislexia é carregado de suposições sobre o indivíduo disléxico ser neurológica e cognitivamente inferior ao grupo geral de leitores. Vale também realçar, como destaca Bonini (2010), que a dislexia não é uma condição que se restringe à infância e à adolescência, podendo permanecer também na fase adulta. Com efeito, de acordo com esse mesmo autor, se não realizado um acompanhamento adequado, é possível que as limitações causadas por essa condição acarretem possíveis prejuízos emocionais e sociais.

Ademais, as dificuldades geradas pela dislexia também podem impactar a vida profissional do indivíduo. Segundo Peres e Mousinho (2016), a leitura é uma ferramenta

fundamental para a sociedade atual, pois é o principal meio de acesso à informação escrita, possibilitando, assim, o aprimoramento da linguagem, além do desenvolvimento do senso crítico, raciocínio e formação do conhecimento. Com isso, a depender de suas profissões, alguns trabalhadores disléxicos podem enfrentar barreiras em sua rotina de trabalho, caso não ocorra uma adaptação mútua (organização x trabalhador) para o desenvolvimento dessas atividades.

A última, mas não menos importante, condição abordada neste trabalho é a deficiência intelectual. De acordo com Carvalho et al. (2003), trata-se de uma condição que tem por característica a manifestação de limitações nas áreas do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo, as quais impactam o desempenho do indivíduo tanto nas habilidades sociais quanto práticas. Assim como destacado em outras condições, o diagnóstico do deficiente intelectual vem cercado de preconceitos sobre a incapacidade e a inferioridade do sujeito em relação aos indivíduos fora deste espectro.

No contexto cotidiano, não raro é possível se deparar com situações vexatórias a que deficientes intelectuais são submetidos em função de sua condição. Embora na legislação brasileira haja algumas leis a fim de assegurar a inclusão do indivíduo com deficiência no ambiente de trabalho, tais como: Lei nº 8112/1990, Lei Federal nº 8213/1991 e Lei nº 13146/2015, esse ambiente ainda pode ser considerado hostil para tais indivíduos. Segundo Bezerra e Vieira (2012), a efetiva contratação do trabalhador não reflete necessariamente na igualdade de oportunidades e tratamento dentro da organização, tendo em vista que, na sociedade capitalista, o valor do trabalhador se dá unicamente pelo seu rendimento e produtividade para a organização.

3. Método de Pesquisa

Para a análise do fenômeno estudado neste trabalho, foi adotada uma abordagem qualitativa, tendo em vista que essa abordagem tem maior enfoque nas interpretações das realidades sociais, inferindo grande relevância ao aprofundamento das reflexões de cada item da amostra (Bauer; Gaskell; Allum, 2013). Como foi privilegiada a compreensão das experiências subjetivas dos sujeitos, entendeu-se que esse método seria o mais adequado, optando-se assim por sua adoção.

A coleta de dados foi realizada através de entrevista narrativa. De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2013), essa técnica se baseia na reconstrução de acontecimentos sociais sob a perspectiva do entrevistado. A narrativa possibilita aos indivíduos, segundo os autores citados, expor as experiências adicionando-as aos acontecimentos, traçando cronologias, interpretações, explicações e contextos, de forma coesa e estruturada. Uma vez que foram analisadas as experiências dos indivíduos com o trabalho realizado, entendeu-se que uma perspectiva de maior abrangência pode dar visibilidade a novos fenômenos ainda não mapeados na literatura.

As entrevistas foram realizadas de forma online, através de uma plataforma de reuniões online, com duração média de 90 minutos. Com autorização expressa de todos os participantes, foram gravadas e transcritas. Os depoimentos obtidos foram tratados com uso do método de análise de narrativa. Para manter a confidencialidade das informações obtidas e deixar os entrevistados mais à vontade, foram adotados pseudônimos e excluídas menções a quaisquer características que pudessem identificá-los.

Foram entrevistadas nove pessoas que se identificam dentro do espectro da neurodiversidade, possuem diagnósticos válidos em pelo menos uma das seguintes condições:

Autismo, Dislexia ou Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e já exerceram atividade laboral remunerada. Os sujeitos de pesquisa foram convidados a partir da rede de relacionamentos dos pesquisadores, sendo também adotado o método conhecido como “bola de neve”, no qual é solicitado a cada participante que indique outras pessoas para compor o *corpus* da pesquisa.

Com base na análise das entrevistas e no referencial teórico adotado, foram elencadas três categorias para serem analisadas: i) neurodiversidade; ii) história do trabalho na vida do sujeito e iii) prazer e sofrimento no trabalho. Com base nelas, foi desenvolvida a análise apresentada na próxima seção.

4. Análise dos Resultados

Os resultados das entrevistas realizadas foram analisados com base nas categorias já mencionadas. Foram consideradas, a partir delas, a neurodiversidade, que busca entender sobre a relação do indivíduo com sua condição neurodiversa; a história do trabalho na vida do sujeito, que aponta as percepções sobre o trabalho e a posição que ele ocupa atualmente; o prazer e sofrimento no trabalho, destacando experiências e vivências laborais. Dessa forma, buscou-se entender a trajetória, as referências, as estratégias e o significado do trabalho na percepção dos entrevistados, conforme a seguir exposto.

Esta primeira categoria se debruçou na relação dos entrevistados com a sua condição. Buscou-se entender a perspectiva dos indivíduos em relação aos seguintes aspectos: i) diagnóstico de sua condição, o significado desta descoberta para a vida do sujeito; ii) mudanças observadas a partir do diagnóstico; iii) como a família e seu ciclo próximo encararam esta condição e a interferência no horizonte laboral do trabalhador; iv) a experiência vivenciada em ser uma pessoa neurodiversa no ambiente laboral. A partir desses questionamentos, pretendeu-se entender melhor a forma como cada um se relaciona com a neurodiversidade.

Quando se observam os relatos dos entrevistados em relação ao período anterior ao diagnóstico, é possível destacar algumas convergências em seus discursos. Maior parte dos entrevistados mencionaram a fase dos estudos como um momento de percepção inicial de indícios de sua condição. Não raro, foram obtidos relatos como o de Vanessa: “Eu sempre tive uma dificuldade na escola. [...] eu fui expulsa não apenas de uma, mas 3 escolas por mau comportamento” ou de Humberto: “não conseguia prestar atenção na aula, isso até hoje, né? E então eu sentia muita dificuldade às vezes”. Também foi indagado aos participantes se eles experienciaram grande dificuldade de desenvolvimento escolar. No caso de Vanessa, a dificuldade percebida corrobora diretamente para o diagnóstico de sua condição, “então foi o meio em que minha mãe descobriu que eu tinha alguma dificuldade”. Esse depoimento está em linha com o descrito por Coutinho e França (2008), que pontuam o TDAH como ocasionador de incapacidades específicas, que impactam no seu desenvolvimento acadêmico. Estes relatos também vão ao encontro do que aponta Ortega (2008) sobre a existência de uma crítica contemporânea à visão psicanalítica que atribui este déficit no aprendizado à relação parental. Visto que essa é uma dificuldade generalizada, é importante revisar as abordagens de ensinamentos praticadas e investigar seus déficits.

Seguindo as entrevistas, foram analisadas as mudanças trazidas pelo diagnóstico na vida dos participantes. Em primeiro momento, todos narraram uma grande sensação de alívio, em virtude do entendimento das experiências vividas até então. Independentemente da condição

associada, essa clareza foi relatada de forma benéfica. Em alguns casos, os indivíduos colocaram a descoberta como uma possibilidade de entendimento de situações que desencadeiam características específicas da sua condição, tais como: desatenção, dificuldade de leitura, desestímulo para executar atividades cotidianas, entre outros. De modo geral, há uma percepção inicial positiva sobre este processo.

Em geral, o grupo afirmou que a consciência sobre sua condição possibilitou a criação de estratégias alternativas para compensar as dificuldades enfrentadas. Os métodos desenvolvidos variaram de acordo com o entrevistado. As táticas narradas compreendem técnicas que estimulam o autodidatismo, a exemplo de Vanessa: “eu comecei a fazer Kumon, né? [...] Foi o meu primeiro 10 que eu tirei em português, né? Porque eu fiz esse Kumon, né?”. Outros revelaram que adotaram diferentes práticas de organização, como Pablo: “Questão de programação, organização, né? E metas, né? [...] Ela me ajudou a trabalhar muita coisa, muita coisa, né? Que me fez desenvolver também, né?”. A utilização de medicamentos também foi um mecanismo importante utilizado pelos participantes: “Então, desde o diagnóstico que foi apresentada uma solução, principalmente com esse uso de medicamentos. Foi um alívio muito grande para mim, porque eu me via um pouco mais nivelado com o restante das pessoas”, afirmou Pablo. Assim, os entrevistados revelaram terem obtido a possibilidade de mitigar a diferença no desenvolvimento em relação às pessoas neurotípicas.

Quando abordado o impacto do diagnóstico voltado ao campo profissional, foram verificados dois grupos. O primeiro, composto por sete pessoas, foi constituído por aqueles que ainda não estavam inseridos no mercado de trabalho. Nele, todos informaram que a compreensão de sua condição não afetou a escolha de formação e profissão. O segundo foi constituído pelos que já exerciam atividade laboral, sendo composto por apenas dois entrevistados. Esses destacaram terem percebido uma mudança de perspectiva em relação ao trabalho, como posto por Guiomar:

Nossa, foi muito bom, foi muito prazeroso. Muita descoberta ao mesmo tempo, sabe? Você fica focada. [...] depois que eu comecei a tomar medicação, comecei a ser mais e a ficar mais focada. Nossa é o outro norte. É de zero que eu estava lá embaixo, tuff, pulei para 100, é muito, muito, muito muito bom ter diagnosticado isso.

Em se tratando das experiências em ambiente laboral, foi investigada a exposição da condição dos entrevistados para seus colegas e superiores de trabalho. A partir desses questionamentos, a maioria informou não compartilhar sua condição dentro da organização. Assim, nota-se que reivindicações ou negociações de adaptação do ambiente não são, em geral, solicitadas pelo grupo. Em contrapartida, outros dois participantes relataram o compartilhamento. Débora salientou se sentir confortável o suficiente para compartilhar esta informação com os demais: “Então, assim, não é para todo mundo que eu falo hoje. Mas na empresa eu me sinto num ambiente seguro para falar disso, né?”. Da mesma forma, Judite disse que compartilhou as informações de seu laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), destacando, porém, que não houve promoção de ações específicas em relação à sua condição.

Quando perguntados sobre o contato com outras pessoas dentro do espectro da neurodiversidade na organização, apenas um entrevistado alegou ter tido esta experiência. Isto indica o baixo percentual de pessoas neurodiversas com ocupação e corrobora a necessidade de aplicação de políticas públicas específicas para este grupo (Talarico; Pereira; Goyos, 2019).

Analisando a relação da neurodiversidade com experiências práticas de trabalho, também foram obtidas narrativas interessantes. Em linha com o apontado por Coutinho e França

(2020), foram relatadas dificuldades no foco em atividades menos interessantes, causando muitas vezes desmotivação e dificuldade no senso de prioridades. Em geral, os entrevistados informaram que estão constantemente se ocupando com atividades mentalmente mais estimulantes e isso pode causar queda em sua produtividade.

Tendo em vista os impactos e percepções declarados pelos entrevistados a respeito da sua condição neurodiversa, têm-se um primeiro mapeamento do cenário posto na dinâmica de trabalho destes indivíduos. Esse mapeamento possibilitou a identificação de insights importantes para o entendimento da perspectiva dos sujeitos. Consequentemente, descortinou-se panorama da relação do indivíduo com a neurodiversidade. Para esta pesquisa, entende-se que um ponto importante para complementação da análise está na perspectiva do sujeito em relação ao trabalho. Desta maneira, na próxima categoria são discutidos esses sentidos e significados pelo viés do grupo.

Nesta categoria, pretendeu-se investigar as percepções e perspectivas que o indivíduo tem da atividade laboral. Para isso, foram analisadas narrativas que envolvem, mas não se limitam a: referências de trabalho na infância; processo de ingresso no mercado de trabalho; mudanças implicadas na vida do sujeito após sua integração; suas maiores dificuldades no desenvolvimento das atividades; o sentido do trabalho; entre outros temas correlatos. Dessa forma, buscaram-se indícios da importância e da interferência do exercício laboral para os entrevistados.

Primeiro, com relação à entrada no mercado de trabalho, parte significativa do grupo destacou a indicação como forma de inserção no primeiro emprego. Estas narrativas corroboram as afirmações de Leopoldino (2016), ao destacar o gargalo de inclusão existente no cenário brasileiro e apontar fatores para sua redução, visto que os indivíduos só conseguiram ingresso por meio de indicações pessoais. Dentre os entrevistados, metade informou terem sido indicados por alguém à vaga, como exemplificado por Rafael “por indicação de um conhecido meu, eu consegui entrar nessa empresa, né? De contabilidade e voltada para a área de processos, né?” Essa informação se fez também presente na fala de Guiomar “foi pura indicação. Todos os outros foram sempre indicações, todos que eu tive foi sempre indicações”. Desta forma, a rede de apoio aparece como uma variável relevante para este processo e os neurodivergentes parecem carecer da legitimação de outra pessoa para serem contratados.

Em contrapartida, quando questionados sobre suas experiências com processos seletivos, grande parte dos entrevistados destacaram ter passado por vivências negativas. Quatro respondentes narraram desconforto nas entrevistas de seleção, sendo esse o principal motivo associado à sua condição, como exposto por Judite “Muitas horríveis, porque eles me desconsideravam, porque eu não olho nos olhos direito [...] porque eu não consigo olhar direito nos olhos, a pessoa me exclui, me acha esquisita”, e também indicado em fragmentos da fala de Pablo “isso dava o medo de assim será que vai ser tão importante que as outras partes melhores não vão sobressair?”. Com isso, é possível identificar os processos seletivos como um potencial fonte de sofrimento, visto que nem todas as organizações trabalham de forma inclusiva (Leopoldino, 2016).

Após os questionamentos sobre a entrada no mercado, buscou-se entender as mudanças trazidas pelo trabalho para a vida do sujeito. Para esta intervenção, todos os entrevistados indicaram que a principal transformação estava relacionada à maturidade conquistada por meio de sua ocupação profissional, corroborando com outros estudos que também identificam este tipo de benefício (Leopoldino; Silva; Nissel, 2021). Essas menções podem ser encontradas diretamente nas narrativas de diversos entrevistados, como no exemplo de Vanessa: "O

trabalho, na verdade, ele me trouxe uma maturidade maior de lidar com as coisas da vida”, e também de forma latente nas colocações de Rafael “Acredito que até uma maturidade também vê enxergar algumas coisas da vida, né?”. Assim, vislumbra-se uma perspectiva geral boa da experiência laboral para a vida dos sujeitos, por meio de conquistas de responsabilidades, prudência e evolução.

Também foi buscado, na condução da pesquisa, o entendimento das dificuldades que afetam o grupo em suas rotinas de trabalho. Três dos entrevistados relataram ter enfrentado obstáculos específicos na realização de suas atividades. Destacaram-se, em especial, dificuldades relacionadas à motivação, como relatado por Rafael: "Então hoje um grande desafio para mim está sendo me manter motivado, desempenhando funções que eu particularmente não gosto.". Sobre a organização, vale destacar o que foi narrado também por Rafael: "uma coisa que tem sido muito desafiadora para mim até hoje é essa falta, às vezes de uns padrões [...] manter uma rotina". No que tange ao cumprimento de atividades monótonas, assim se posicionou Darci: “a minha maior dificuldade era ritmo para esses trabalhos”. Com base nesses depoimentos, podem ser mapeadas algumas ações das organizações para melhoria de processos que poderiam dar suporte a esses funcionários e ajudá-los a melhorar sua produtividade e satisfação laboral.

Por fim, nesta categoria buscou-se compreender os motivos pelos quais a atividade laboral exerce protagonismo na vida dos entrevistados. Foi possível agrupar as respostas em três motivos principais. O primeiro foi o trabalho como um agente de organização e propósito de vida do sujeito, como pode ser observado na fala de Vanessa "Ele representa um foco de vida, um foco de um objetivo de vida". O segundo reside na identificação de resultados obtidos pelo trabalho. Nesse aspecto, foi percebido um relevante grau de importância no produto gerado pela atividade laboral, seja ele relacionado à performance, ao impacto no outro ou ao efeito no próprio trabalhador. De acordo com a fala de Zoe, por exemplo, a forma como seu trabalho afeta as outras pessoas traz grande relevância para si: “não me vejo sem trabalhar. Eu gosto, pode produzir resultados, pode colaborar com outras pessoas". Por fim, mas ainda com significativa ênfase, encontra-se o retorno financeiro e suas consequências como o terceiro motivo. Exemplo disso é a fala de Vanessa sobre a importância do trabalho “é ganhar dinheiro, né? Pra conquistar minhas coisas, né? Meu carro, minha casa né, minha família e tudo mais, né?”. Com isso, vê-se que a remuneração e seus benefícios caracterizam um dos pilares que conferem ao trabalho importância para a plenitude do sujeito.

Como resultado geral das análises desta seção, foram obtidas diversas informações relevantes para a caracterização dos sujeitos de pesquisa. Identificou-se que as referências de trabalho são múltiplas e variadas, havendo pouca padronização das vivências. Sobre sua entrada no mercado de trabalho, grande parte dos entrevistados informou que iniciou sua carreira por meio de indicação de terceiros e vários tiveram experiências traumáticas com processos seletivos. Após inseridos no mercado, enfrentaram como principais obstáculos a falta de motivação, a dificuldade em auto-organizar-se e a manutenção do foco em atividades monótonas. Entretanto, o trabalho foi destacado como um protagonista na trajetória dos entrevistados, visto seu potencial organizador de vida; os resultados gerados na atividade e a possibilidade de retorno financeiro e suas benesses. Este cenário vislumbrado cria uma base sólida para o aprofundamento das vivências de prazer e sofrimento no trabalho, que estão tratadas na categoria a seguir.

Na última categoria, prazer e sofrimento no trabalho, foram investigados fatores como: o que deixa os funcionários satisfeitos ou insatisfeitos; as maiores dificuldades e conquistas

laborais; a visão dos colegas de trabalho sobre o indivíduo; as estratégias de utilizadas para superar obstáculos para realização das atividades laborais e as iniciativas promovidas pela empresa para a inclusão de pessoas neurodiversas. Buscou-se, assim, relacionar as perspectivas de trabalho do sujeito com as suas experiências efetivas.

Analisando as diversas variáveis que trazem satisfação para o trabalhador, foram destacadas quatro fontes principais. A primeira está relacionada ao sentimento de utilidade representado pelo resultado de seu trabalho e à contribuição para a construção ou desenvolvimento de algo. Corroborando essa percepção, estão as narrativas de seis entrevistados, a exemplo da fala de Zoe: “Sonhos e dedicação. É o que me marca no meu trabalho, durante o passo eu deixei minha contribuição, eu deixei meu legado. Acho que é isso que é amar”. Um outro item menos citado, mas também visto como importante na avaliação dos sujeitos para o sentimento de satisfação, foi o saber fazer da atividade. Presente na narrativa de dois entrevistados, pode-se perceber a identificação de prazer em ter a plenitude de conhecimento para realizar as tarefas que lhes cabem e em poder passar este entendimento para seus colegas, como pode ser percebido na fala de Vanessa: “Saber também das coisas me faz muito bem. Sabe quando eu me deparo com alguma situação e eu sei daquilo, nossa eu me sinto o rei da cocada preta”. Assim, o empoderamento de ser um profissional pleno no trabalho é um dos fatores que contribuem para este estado de bem-estar do funcionário (Dejours, 2012).

Consoante a isso, estão os fatores 3 e 4, que dizem respeito ao reconhecimento do indivíduo, a fatores motivacionais e de satisfação. O item 3 apresenta a correlação desta variável com a profissão, como expresso na fala de Guiomar “quando os pacientes felizes chegam procurando ‘ah, quero agendar consulta que eu vi no Google, o nome da doutora [...] é muito gratificante quando o paciente sai dali falando para um para outro”. Já o item 4 é relacionado a reconhecimento pela produtividade, como destacou Darci “Eu ganhei funcionário do mês, isso me deixou feliz pra caramba [...] Quando você é o melhor da área ‘você dá conta do apoio e do delivery, você resolve’”. Desta forma, a identificação de competência tanto por seus pares quanto por outras pessoas, contribui para o prazer na atividade (Dejours, 2012).

Diferente dos fatores de satisfação, as variáveis apontadas como relacionadas à insatisfação foram diversas e delimitaram experiências específicas de cada indivíduo. O item para o qual as respostas mais convergiram foi em relação à falta de conhecimento para realização da atividade, posicionamento manifesto por três respondentes. Conforme descrito por Rafael, “Do nada surge um cliente tendo uma dúvida que não sei responder na hora aquilo lá para mim é um sofrimento”. Assim como o saber fazer traz prazer para o grupo, identificou-se que seu oposto colabora para o seu sofrimento.

Os demais entrevistados relataram experiências específicas que não se repetiram em mais de um discurso. O primeiro item destacado por Débora tem relação com a dificuldade de comunicação com seus pares, como citado “quando eu falo as coisas, as pessoas não me entendem. Eu sou muito prolixa [...] Não sou objetiva. Isso me angustia, porque daí as pessoas vivem a me cortar”. Conforme Coutinho e França (2020), esse pode ser considerado como um dos marcadores da condição TDAH. Sendo assim, é possível atrelar a insatisfação do entrevistado à dificuldade no trato da condição de seus colegas com sua condição.

Paralelo a isto, tem-se o relato de Judite que, ao abordar o tema, destacou características específicas de sua condição. Para a entrevistada, sua maior fonte de sofrimento no trabalho reside no tempo de isolamento necessário para que possa se recuperar das aulas ministradas, em virtude da hipersensibilidade a grandes estímulos sonoros. Ainda segundo o relato da entrevistada “É só a situação de eu precisar pausar para me regular depois de barulho”, condição

esta que é própria de vivência de pessoas autistas (American Psychiatric Association, 2013). Desta forma, sua insatisfação está diretamente ligada ao seu diagnóstico.

Tratando-se das conquistas laborais do grupo, foram destacados cinco principais êxitos. O primeiro tem relação com a valorização pelos pares. Como posto por Dejours (2004), esse tipo de reconhecimento traz legitimidade ao trabalhador, colaborando para a criação de sua subjetividade, além de fortalecer o senso de pertencimento ao grupo. Este fenômeno concorre para o bem-estar e satisfação do indivíduo, como relatado por Vanessa “Então assim, hoje, na minha profissão, eu me sinto muito valorizada, né? Me sinto valorizada pelos meus colegas de trabalho”. O segundo eixo apresentado nas respostas está associado ao desenvolvimento do indivíduo. Neste item, foi relatado o cultivo de responsabilidade profissional e pessoal, aquisição de independência e construção de protagonismo. Esses pontos se fazem presentes na fala de Darci ao contar sobre suas experiências: “Eu adquiri muito o senso de responsabilidade profissional [...] Essa parada de você ter o seu dinheiro, você tem que ter suas contas, isso também para mim foi muito gratificante”. Desta maneira, sua principal conquista laboral tem influência direta em sua vida privada.

O eixo três diz respeito ao desempenho profissional, aos resultados entregues na carreira. Para Rafael, estas conquistas se materializam principalmente através da implementação de novos processos e projetos que permaneceram de forma duradoura em suas organizações. Segundo o entrevistado: “Eu acho que é uma mudança até de mentalidade, principalmente de pessoas com cargos mais de liderança, né? Porque quando eu comecei lá era um era bem bagunçado, sabe? eu entrei e fui propondo coisas”. Verifica-se, assim, que esse entrevistado entende que seu principal êxito está associado à mudança de mentalidade gerada por seus projetos

Aos eixos 4 e 5 foram conferidos uma conotação intrínseca pelos indivíduos. Em relação ao quarto, Judite relatou sua maior conquista como a superação de um desafio pessoal: “É eu conseguir ter dado uma aula de tema que não sabia, quase nada”, mostrando assim grande satisfação na sobreposição desse obstáculo. Em paralelo, Guiomar expôs, no eixo 5, a auto descoberta no mercado em que atua: “Ter concluído a minha faculdade e ter e ter feito um TCC bem bacana. Ter me realizado profissionalmente e ter me descoberto dentista”. Explicitou, portanto, que os marcadores de êxitos nem sempre estão diretamente visíveis para os atores externos.

Ainda nesta categoria, buscou-se identificar a percepção dos entrevistados sobre a visão que acreditam que seus pares têm de si. Por meio destes questionamentos, foram obtidas respostas referentes às características pessoais, como: tranquilo, disponível, carinhoso, disposto, entre outros atributos similares. Entretanto, quatro dos entrevistados relataram aspectos relativos à constituição do indivíduo como trabalhador, como por exemplo Pablo: “Cara, eles me falam que eu sou empolgado. [...] Eu sou sério com meu trabalho. [...] Eu sou persistente. A minha diretora falou que eu sou equilibrado”. Fragmentos da narrativa de Guiomar também apontam neste sentido: “Uma pessoa que sempre esteve a ponto de desistir, mas atualmente é uma profissional diferenciada”. Vale destacar a importância do reconhecimento do trabalhador por seus pares como um igual, para a geração de prazer na atividade desempenhada (Dejours, 2004). Desta maneira, as falas mencionadas no segundo grupo corroboram o sentimento de satisfação e prazer no trabalho.

Como último quesito de análise dessa categoria, buscou-se entender as ações das empresas em relação à neurodiversidade. A partir disso, observaram-se quatro cenários possíveis. O primeiro, englobando metade dos entrevistados, é o de organizações que não

promovem nenhuma discussão sobre o tema. Como exposto por Humberto “mas não existe nada voltado assim para o TDAH [...] Nada que vá interferir em atitude ou tratamento ou qualquer coisa nesse sentido”. Nota-se que ele não identifica propostas efetivas vigentes e nem pretensão de implementação de ações como também expõe em sua fala “Assim, vamos trabalhar isso aqui para que ele seja um profissional melhor. Não acredito que não haja nem a intenção de nada parecido com isso”. Esta narrativa, corrobora o exposto por Talarico, Pereira e Goyos (2019), que ratificam a necessidade da implementação de políticas públicas em virtude da falta de ações voltadas à inclusão deste público nas instituições. Com isso, nota-se que ainda há muito trabalho a ser feito para a difusão destes temas nas organizações.

Em seguida, foi observado o segundo cenário, no qual estão as empresas em que o tema é discutido, porém sem aprofundamento. Três dos entrevistados classificaram suas empresas neste escopo. No primeiro caso, foi comentado que só são feitas algumas perguntas para o sujeito, porém sem nenhuma ação aplicada. No segundo caso, existem proposições, porém voltadas apenas para os clientes. No terceiro, foi relatada a adoção de práticas apenas para o cumprimento de políticas. Em suma, nota-se a necessidade de aprofundamento destas práticas, destinando o devido peso à questão.

O terceiro cenário mencionado contempla as empresas que estão iniciando a implementação de ações voltadas à neurodiversidade. Neste grupo, porém, encontra-se apenas o caso de Judite, que relatou que está sendo o ponto de partida da organização para a proposição de práticas de inclusão: “Estou sendo meio que o estopim para essas ações, estão perguntando quais são os pontos específicos que eu preciso? Deixei bem claro que cada autista é diferente, mas que os pontos em comum eu poderia falar”. Nesse caso, foi observado o interesse na implementação de práticas mais inclusivas tanto para potencializar a satisfação do funcionário, como para estar apto a agregar nova força de trabalho neurodiversa.

Por último, no quarto cenário, encontram-se as instituições com amplo escopo de ações voltadas à inclusão dos neurodivergentes. Nesse grupo, também se observou apenas uma empresa contemplada, a partir do depoimento de Débora, para quem seu ambiente de trabalho dispõe de ampla discussão e de eventos relacionados à neurodiversidade e ao fomento de grupos de afinidade, nos quais são discutidas e propostas ações para serem reivindicadas dentro da organização. Mesmo nesse caso, porém, foi ressaltado tratar-se de uma proposição recente. Assim, é possível destacar que, embora em minoria observada, existem organizações que propõem ações efetivas para inclusão e discussão do tema, entretanto mesmo nessas, nota-se uma preocupação despertada de forma recente.

Em suma, nos depoimentos obtidos, foi percebido que muitas das vivências, tanto de prazer quanto de sofrimento, para pessoas neurodiversas, convergem para o mesmo padrão das pessoas neurotípicas. Entretanto, também foram citadas experiências específicas em relação a cada condição, tanto no quesito de satisfação e insatisfação quanto para as estratégias para lidar com os desafios do cotidiano. Importante também destacar que, embora a temática esteja ascendendo nas discussões acadêmicas e corporativas, ela ainda não é efetivamente tratada em um escopo amplo dentro das empresas. Por fim, nota-se que, para os próprios indivíduos entrevistados, a reflexão sobre o tema também é uma prática não recorrente no que diz respeito às relações e condições do trabalho. Estes resultados indicam a importância do aprofundamento e fomentos das discussões sobre a neurodiversidade no âmbito do trabalho.

5. Conclusões

Partindo da questão central perseguida, já apresentada, foram analisadas, na pesquisa aqui apresentada, as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de pessoas neurodiversas. Para alcançar esta finalidade, delimitou-se como objeto de estudo a realidade de trabalhadores neurodiversos dentro das seguintes condições: Autismo; Deficiência Intelectual; Dislexia e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

Em suma, as vivências de prazer e sofrimento dos trabalhadores neuroatípicos têm se dado de maneira complexa, incluindo variáveis consonantes às pessoas neurotípicas e variáveis específicas do grupo que convergem para a configuração desta experiência laboral. Ao passo que fatores como: o sentimento de utilidade, reconhecimento entre os pares e o prazer no saber fazer da atividade impactam tanto grupo estudado quanto os trabalhadores de forma geral, aspectos como: dificuldade para motivação, estratégias específicas para cumprimento de tarefas repetitivas e exposição das individualidades no ambiente de trabalho, afetam os entrevistados de maneira específica em virtude de sua condição.

Desta maneira, vale destacar que a subjetividade e o contexto do grupo é uma peça fundamental para a configuração dos fatores que condicionam a estas experiências, o que corrobora a relevância deste trabalho e a necessidade da realização de mais pesquisas que trazem o marcador da neurodiversidade para a discursão sobre gestão. Paralelo a isso, foi salientado também que as empresas empregadoras dos entrevistados não abordam o tema ou o fazem sem o devido aprofundamento. Mesmo nos casos das que revelam possuir maior escopo de ações definidas, a proposição do tema e das atividades desenvolvidas ainda figura como recente na estratégia da organização, de tal forma que a discussão acadêmica pode ser uma ferramenta para influenciar amadurecimento do tema no âmbito empresarial. Como sugestão para estudos futuros, corrobora-se a necessidade de aprofundamento em estudos voltados à neurodiversidade com o enfoque nas condições de trabalho destes indivíduos.

Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2013). **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)**. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). (2002a). **DSM-IV-TR: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (ed. rev.)**. Porto Alegre: Artes Médicas.

AREOSA, João. **O mundo do trabalho em (re)análise : um olhar a partir da psicodinâmica do trabalho**. Open Edition Journals, 2019.

ASSOCIAÇÃO AUTISMO E REALIDADE. **O que é autismo?**, 2020. Disponível em: <<https://autismoerealidade.org.br/o-que-e-o-autismo/>> acesso em 07 de abr de 2024

BAUER, Martin. W.; GASKELL, Georg; ALLUM, Nicholas C.. **Qualidade, Quantidade e Interesses do Conhecimento – evitando confuso. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petropolis, RJ: Vozes, 2013

BENDASSOLLI, Pedro F.; SOBOLL, Lis A. P. **Clínicas do trabalho: filiações, premissas e desafios**. São Paulo, 2011.

- BEWLEY, Helen; GEORGE, Anitha. **Neurodiversity at work**. Londres, 2016.
- BEZERRA, Sérgio. S.; VIEIRA, Marcelo. M. F.. **Pessoa com deficiência intelectual: a nova "ralé" das organizações do trabalho**. Revista de Administração de Empresas, v. 52, n. 2, p. 232–244, mar. 2012.
- BONINI, Flávia V. et al. **Problemas emocionais em um adulto com dislexia: um estudo de caso**. Revista Psicopedagogia. São Paulo, v. 27, n. 83, p. 310-322, 2010.
- BORGES, Livia O.; TAMAYO, Álvaro. **A estrutura cognitiva do significado do trabalho**. Florianópolis, 2001.
- BRASIL. **Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)**. Brasília, DF; 2012.
- CARVALHO, Erenice N. S.; MACIEL, Diva M. M. A.. **Nova concepção de deficiência mental segundo a American Association on Mental Retardation-AAMR: sistema 2002**. Temas em Psicologia Ribeirão Preto, v.11, n.2, p.147-156, dez.2003
- CERIBELI, Harrison B.; INÁCIO, Diego. W. S. **Uma análise da relação entre a gestão da diversidade, a legitimação interna, o respeito interno percebido e a identificação organizacional dos empregados**. Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE, v. 13, n. 2, p. 22-42, 2022.
- COUTINHO, Thais U.; FRANÇA, Gustavo T. **A pessoa com TDAH no mercado de trabalho e o papel do psicopedagogo institucional**. Curitiba, 2020.
- COX, Taylor H.; BLAKE, Stacy. **Managing cultural diversity: implications for organizational competitiveness**. Academy of Management Executive, v. 5, n. 3, p. 45-56, 1991.
- DEJOURS, Christophe. **Psicodinâmica do trabalho e teoria da sedução**. Psicologia em Estudo, v. 17, n. 3, p. 363–371, 2012.
- DEJOURS, Christophe. **Subjetividade, trabalho e ação**. Production, v. 14, n. 3, p. 27–34, set. 2004.
- DEJOURS, Christophe. **Trabalhar ” não é “derrogar ”**. Open Edition Journals, 2011.
- ELY, Robin J.; THOMAS, David A. **Cultural diversity at work: the effects of diversity perspectives on work group processes and outcomes**. Administrative Science Quarterly, v. 46, n. 2, p. 229-273, 2001
- FRAGA, Aline M.; COLOMBY, Renato. K.; GEMELLI, Catia. E.; PRESTES, Vanessa. A. **As diversidades da diversidade: revisão sistemática da produção científica brasileira sobre diversidade na administração (2001-2019)**. Cadernos EBAPE.BR, v. 20, n. 1, p. 1-19, 2022.

JOVCHELOVITCH, Sandra.; BAUER, Martin. W. Entrevista Narrativa. In M. W. Bauer & G. Gaskell (Org.), **Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som: um manual prático**. Petrópolis: Vozes, 2013.

LEOPOLDINO, Cláudio. B. **Inclusão de Autistas no Mercado de Trabalho: Uma Nova Questão de Pesquisa para os Brasileiros**. Revista Gestão e Sociedade, 2016.

LEOPOLDINO, Cláudio. B.; **Políticas Públicas Relativas ao Autismo: A Legislação Estadual Brasileira**. São Paulo: ANPAD, 2017.

LEOPOLDINO, Cláudio. B.; SILVA, José C. L F.; NISSEL, Katrin. M. Inclusão Produtiva de **Pessoas com Autismo: o caso da Auticon**. Revista Interdisciplinar de Gestão Social, 2021.

MATTOS, P. et al. **Painel brasileiro de especialistas sobre diagnóstico do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) em adultos**. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, v. 28, n. 1, p. 50–60, jan. 2006.

MIYAZAKI, Fernando R.; NOGUEIRA, Rafael M.; VARGAS, Débora B. E. **Neurodiversidade: Por que ainda desperdiçamos talentos?** São Paulo: ANPAD, 2020.

ORTEGA, Francisco. **O sujeito cerebral e o movimento da neurodiversidade**. Mana, v. 14, n. 2, p. 477–509, out. 2008.

PERES, Sara; MOUSINHO, Renata. **Avaliação de adultos com dificuldades de leitura**. Revista Psicopedagogia. São Paulo, v. 34, n. 103, p. 20-32, 2017.

RUBINO, Rejane. **Sobre o conceito de dislexia e seus efeitos no discurso social**. Estilos Clínicos. São Paulo, v. 13, n. 24, p. 84-97, jun. 2008

TALARICO, Mariana V. T. S.; PEREIRA, Amanda C. S. P; GOYOS, Antonio C. N. **A inclusão no mercado de trabalho de adultos com Transtorno do Espectro do Autismo: uma revisão bibliográfica**. Santa Maria, 2019.

TRIANDS, Harry C. **The future of workforce diversity in international organizations: a commentary**. Applied Psychology: an International Review, v. 52, n.3, p. 486-495, 2003.

TRIGUERO-SÁNCHEZ, Rafael; PEÑA-VINCES, Jesús; GUILLEN, Jorge. **Como melhorar o desempenho da empresa por meio da diversidade de colaboradores e da cultura organizacional**. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 20, n. 3, p. 378–400, 2018.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O IMPACTO DO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UFJF EM CIDADES INTERIORANAS

Mônica Vasconcellos Barral Campos

Resumo:

O estudo investiga o impacto do Bacharelado em Administração Pública (BAP) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) na interiorização do conhecimento e no desenvolvimento local por meio da Educação a Distância (EAD). O objetivo é analisar o perfil dos alunos do curso, suas características geográficas, sociodemográficas e profissionais, e entender como o curso contribui para a formação de gestores públicos em regiões afastadas. A pesquisa utilizou um questionário estruturado distribuído via *Google Forms*, coletando dados de 106 participantes, incluindo alunos ativos e egressos. A análise revelou que a EAD permite a inclusão de estudantes de áreas interioranas, com uma significativa representação de cidades pequenas e médias. A maioria dos alunos já atua no setor público e considera o curso significativo para seu desenvolvimento profissional. Apesar da elevada satisfação geral com o curso, surgiram críticas sobre a oferta de disciplinas e a plataforma digital. A pesquisa conclui que o BAP EAD da UFJF é efetivo na democratização do ensino superior e no fortalecimento da administração pública em regiões menos acessíveis, embora haja necessidade de melhorias contínuas na infraestrutura e na oferta de cursos.

Palavras-Chave: Administração Pública. Desenvolvimento Regional. Educação a Distância. Ensino Superior. Interiorização do Conhecimento.

1. Introdução

A expansão da Educação a Distância (EAD) no Brasil tem desempenhado um papel decisivo na democratização do acesso ao ensino superior, especialmente em áreas distantes dos grandes centros urbanos. Este movimento, conhecido como interiorização do ensino superior, visa levar cursos de qualidade a regiões historicamente desprovidas de instituições de ensino superior, contribuindo para o desenvolvimento local e a qualificação profissional em áreas estratégicas, como a administração pública (ARRUDA & ARRUDA, 2015).

Neste contexto, o Bacharelado em Administração Pública (BAP) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), oferecido na modalidade EAD, emerge como uma iniciativa relevante. O curso busca formar gestores públicos capacitados para atuar em suas próprias comunidades, promovendo a melhoria da governança e a implementação de políticas públicas adaptadas às realidades locais (BICALHO, 2023).

No entanto, em um cenário de profundas transformações socioeconômicas e desafios globais, como as crises sanitárias, a emergência climática e as mudanças no mercado de trabalho, a necessidade de profissionais qualificados e preparados para atuar em contextos regionais específicos torna-se cada vez mais urgente. A formação de administradores públicos que compreendam as particularidades de suas regiões e que possam implementar soluções

inovadoras e eficazes é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos (FARAH, 2016; FISCHER, 1984).

O objetivo desta pesquisa é investigar o perfil dos alunos do BAP da UFJF, com foco em sua localização geográfica, características sociodemográficas, e situação profissional, a fim de compreender como o curso contribui para a interiorização do conhecimento e o fortalecimento da administração pública em regiões mais afastadas. A pergunta de pesquisa que guia este estudo é: "De que forma o Bacharelado em Administração Pública EAD da UFJF contribui para a interiorização do conhecimento e o desenvolvimento local nas regiões onde seus alunos estão inseridos?"

A relevância desta pesquisa está em sua capacidade de fornecer análises sobre o impacto da EAD na formação de profissionais para o setor público, além de demonstrar como essa modalidade de ensino pode ser uma estratégia importante para o desenvolvimento regional. Ao compreender melhor o perfil dos alunos e a abrangência geográfica do BAP, a pesquisa pretende contribuir para o aprimoramento das políticas educacionais e para a expansão de iniciativas semelhantes em outras regiões do país. Ademais, essa investigação ganha destaque em um momento em que as desigualdades regionais são acentuadas por questões econômicas e sociais, exigindo uma resposta educacional que promova não apenas o acesso, mas também a permanência e o sucesso dos alunos em suas jornadas acadêmicas e profissionais (ABDALLA, 2020; COELHO, 2019; NICOLINI, 2007).

2. Fundamentação Teórica

A Educação a Distância (EAD) tem se estabelecido como uma modalidade significativa para a ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil, especialmente em um país de grandes dimensões e desigualdades regionais. Desde os anos 1990, com o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a EAD permitiu que o ensino superior se tornasse mais acessível para uma parcela significativa da população que, de outra forma, estaria excluída das oportunidades educacionais (ABDALLA, 2020). Nesse contexto, a EAD tem desempenhado um papel relevante na interiorização do conhecimento, proporcionando educação de qualidade em áreas remotas e contribuindo para a redução das desigualdades regionais.

A interiorização do ensino superior por meio da EAD é um processo que busca levar a educação para além dos grandes centros urbanos, permitindo que indivíduos de regiões periféricas e rurais tenham as mesmas oportunidades de acesso ao ensino superior que aqueles das regiões metropolitanas. Esse processo não apenas amplia o acesso ao ensino, mas também promove o desenvolvimento local, pois indivíduos formados em suas comunidades tendem a contribuir para o crescimento econômico e social dessas regiões (ARRUDA & ARRUDA, 2015). A expansão da EAD, portanto, cumpre o duplo papel de democratizar o acesso à educação e fomentar o desenvolvimento regional, criando um ciclo virtuoso de crescimento e inclusão.

Além disso, a EAD tem sido uma ferramenta importante para a inclusão social, permitindo que grupos historicamente marginalizados, como mulheres, pessoas com deficiência e trabalhadores de baixa renda, acessem a educação superior. A flexibilidade da EAD, que permite aos alunos estudarem em horários e locais que melhor se adequam às suas necessidades, tem sido um fator determinante para a inclusão desses grupos no sistema educacional (BORGES, 2015). Essa modalidade de ensino tem se mostrado especialmente conveniente para

aqueles que conciliam trabalho e estudo, ampliando as possibilidades de qualificação profissional e ascensão social.

No contexto das políticas públicas, o governo brasileiro tem implementado diversas iniciativas para fortalecer a EAD como uma estratégia de inclusão educacional e desenvolvimento regional. Programas como o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foram criados com o objetivo de expandir a oferta de cursos superiores a distância em universidades públicas, especialmente em regiões com baixa oferta de educação presencial (MENDONÇA, 2016). Essas políticas têm sido basilares para garantir que a EAD cumpra seu papel na democratização do ensino, embora ainda existam desafios a serem superados, como a necessidade de maior investimento em infraestrutura tecnológica e a capacitação de docentes para atuar nessa modalidade.

Outro aspecto relevante na discussão sobre a EAD é a qualidade do ensino oferecido. Embora a EAD tenha ampliado o acesso à educação, há debates sobre se ela consegue oferecer o mesmo nível de ensino que a educação presencial. Alguns estudos indicam que, quando bem estruturada, a EAD pode oferecer uma formação de qualidade comparável à presencial, especialmente quando utiliza metodologias inovadoras e tecnologias de ponta (BERGUE, 2019). No entanto, desafios como a falta de interação direta entre alunos e professores e a dificuldade em manter o engajamento dos estudantes permanecem como obstáculos significativos, particularmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica.

Ademais, a expansão da EAD tem impactos na formação de recursos humanos para o setor público, especialmente em regiões onde há escassez de mão de obra qualificada. A possibilidade de formação superior a distância permite que indivíduos em áreas afastadas dos grandes centros urbanos se qualifiquem e, conseqüentemente, contribuam para o fortalecimento da administração pública local. Isso é especialmente importante para o desenvolvimento regional, pois a fixação de profissionais qualificados em suas regiões de origem pode melhorar a qualidade dos serviços públicos e a governança local (COELHO, 2019). Assim, a EAD não apenas promove a inclusão educacional, mas também tem o potencial de fortalecer a estrutura administrativa e social das regiões mais remotas do país.

Por outro lado, a efetividade das políticas públicas voltadas para a EAD está diretamente relacionada ao apoio oferecido aos estudantes. O sucesso da EAD depende não apenas da oferta de cursos, mas também do suporte dado aos alunos, como o acesso a bibliotecas virtuais, tutoria online e recursos tecnológicos adequados. Sem essas condições, há o risco de que a EAD acentue as desigualdades existentes, ao invés de reduzi-las (ABDALLA, 2020). Portanto, as políticas públicas devem contemplar não só a expansão da oferta de cursos, mas também o fortalecimento das condições necessárias para que os alunos possam efetivamente aproveitar as oportunidades educacionais oferecidas.

Por fim, as discussões em torno da EAD e da interiorização do conhecimento no Brasil apontam para a necessidade de um planejamento estratégico contínuo, que leve em consideração as particularidades regionais e as necessidades dos diferentes grupos sociais. A sustentabilidade da EAD como uma ferramenta de democratização do ensino depende de um investimento constante em inovação tecnológica, formação docente e avaliação de resultados. A eficácia da EAD na promoção do desenvolvimento regional e na redução das desigualdades educacionais será maximizada apenas se houver um compromisso contínuo com a qualidade e a inclusão, assegurando que essa modalidade de ensino realmente cumpra seu papel transformador na sociedade brasileira (NICOLINI, 2007).

3. Aspectos Metodológicos

O objetivo deste estudo foi investigar o perfil dos alunos do Bacharelado em Administração Pública (BAP) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), focando em sua localização geográfica, características sociodemográficas e situação profissional. O estudo visa compreender como o curso contribui para a interiorização do conhecimento e o fortalecimento da administração pública em regiões mais afastadas.

A pesquisa foi conduzida em março de 2023, utilizando um questionário estruturado distribuído através da plataforma *Google Forms*, o que facilitou a participação de um número significativo de alunos. O questionário continha sete perguntas fechadas e um campo para comentários abertos, permitindo tanto a coleta de dados quantitativos quanto a obtenção de feedback qualitativo.

As perguntas fechadas abordaram temas como o status atual dos alunos (se estavam cursando, se já haviam concluído o curso, se haviam abandonado ou cancelado a matrícula), a localização do polo presencial, a cidade de residência, a atuação no setor público, a avaliação do impacto do curso nessa atuação, a probabilidade de optar por um curso superior sem a modalidade EAD e o nível de satisfação geral com o curso.

Quadro I. Distribuição das cidades dos alunos do curso, categorizadas por tamanho.

Perguntas	Opções de Resposta
Status atual	Cursando o Bacharelado em Administração Pública / Formado / Abandonou / Matrícula Cancelada / Outros
Em qual polo presencial você está matriculado?	Bicas / Juiz de Fora / Ubá / Conselheiro Lafaiete / Cataguases
Em que cidade você reside?	-
Você atua no setor público?	Sim / Não
Se você respondeu sim na questão anterior, considera que o curso ajudou a melhorar sua performance ou contribuição ao setor público?	Sim / Não
Se não fosse a opção do Bacharelado em Administração Pública - UFJF em formato EAD, qual a probabilidade de você fazer um curso superior em sua cidade, considerando questões financeiras, disponibilidade de tempo e opções de curso superior em sua cidade?	Grande / Média / Pequena / Nula
Qual o seu nível de satisfação geral em relação ao Bacharelado em Administração Pública EAD - UFJF?	Muito satisfeito / Satisfeito / Indiferente / Insatisfeito / Muito Insatisfeito
Espaço para comentários e sugestões	-

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Além disso, foram coletadas informações adicionais sobre os respondentes, como sexo, matrícula, idade, índice de rendimento acadêmico, naturalidade, tipo de curso secundário, ano de ingresso, ano de conclusão (quando aplicável) e o tempo decorrido para a formatura (quando aplicável).

A amostra abrangeu 106 respondentes, incluindo alunos ativos, egressos e aqueles que cancelaram a matrícula ou abandonaram o curso. Essa diversidade de participantes permitiu uma visão das diferentes experiências e percepções em relação ao curso. A distribuição geográfica dos respondentes compreendeu alunos dos polos presenciais de Bicas, Juiz de Fora, Ubá, Conselheiro Lafaiete e Cataguases, além de residentes em várias cidades da região.

Os dados foram coletados de forma anônima para assegurar a confidencialidade dos participantes e reduzir o viés de resposta. As respostas às perguntas fechadas foram analisadas quantitativamente, por meio de estatísticas descritivas, de forma a identificar padrões. Complementarmente, os comentários dos alunos nas respostas abertas foram examinados qualitativamente, permitindo uma melhor contextualização dos dados quantitativos e oferecendo uma compreensão mais aprofundada das experiências e percepções dos participantes.

Entre as limitações da pesquisa, destaca-se o viés de autosseleção, em que alunos mais satisfeitos ou insatisfeitos podem ter sido mais propensos a responder ao questionário. Além disso, a análise qualitativa das respostas abertas está sujeita à interpretação subjetiva da pesquisadora, o que pode afetar a categorização e a interpretação dos dados.

4. Análise e Discussão

4.1. O Bacharelado em Administração Pública (BAP) na modalidade a distância da UFJF

O Bacharelado em Administração Pública da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) possui uma trajetória marcada por significativo desenvolvimento e expansão. Iniciado em 2006 como um Projeto Piloto, o curso passou por diversas fases de programas e parcerias, integrando, a partir de 2009, o Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP). Este programa, que avançou até a sua sexta edição em 2018, faz parte do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o objetivo de formar e capacitar gestores para a administração pública em diferentes níveis (MENDONÇA, 2016).

O PNAP é oferecido por uma rede de universidades que fazem parte da UAB, sendo responsáveis pela elaboração do projeto pedagógico e do material didático. A estrutura curricular é desenvolvida por essas instituições, visando garantir que a formação dos alunos esteja em consonância com as necessidades da administração pública (MENDONÇA, 2016).

A seleção de docentes e tutores para o curso é realizada conforme a Portaria CAPES nº 102, de 10 de maio de 2019. A última seleção ocorreu em novembro de 2019, resultando na escolha de 14 professores internos e 13 externos, além de tutores especializados em áreas como administração geral, administração pública, metodologia, matemática, contabilidade, economia, direito, ciências sociais e informática. Essa seleção visa assegurar uma equipe qualificada para oferecer um ensino de qualidade (BICALHO, 2023).

O PNAP 6, iniciado em 2018, foi disponibilizado em polos situados em Juiz de Fora, Bicas, Ubá, Conselheiro Lafaiete e Cataguases, com uma carga horária total de 3.120 horas.

Este período inclui disciplinas obrigatórias, eletivas, optativas, trabalho de conclusão, estágio supervisionado e atividades complementares. As disciplinas obrigatórias abordam temas como Introdução à Administração Pública, Teoria das Organizações, Direito Administrativo, Gestão de Políticas Públicas, Finanças Públicas e Planejamento e Orçamento Público. Já as disciplinas optativas permitem aos alunos aprofundarem conhecimentos em áreas específicas, como gestão de pessoas, gestão ambiental e administração de cidades (ABDALLA, 2020).

A metodologia de ensino combina aulas virtuais, atividades práticas e encontros presenciais. Os alunos utilizam a plataforma online Moodle para interagir, participar de fóruns, realizar atividades avaliativas e monitorar seu progresso. Além disso, encontros presenciais periódicos são realizados em polos de apoio da UFJF, que oferecem a infraestrutura necessária e suporte acadêmico (UFJF, 2020).

O processo seletivo para o curso envolve a avaliação do histórico escolar, provas de conhecimento e análise do perfil socioeconômico dos candidatos, conforme estabelecido no edital de seleção divulgado anualmente. O ciclo original do PNAP 6 foi concluído em 2022, e o curso está atualmente em reoferta, com a previsão de nova abertura em 2025. O Bacharelado em Administração Pública EAD da UFJF mantém o compromisso de oferecer uma formação sólida e atualizada com as demandas da administração pública contemporânea, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população (BICALHO, 2023).

4.2. Análise da Pesquisa

A análise dos dados do Bacharelado em Administração Pública (BAP) na modalidade EAD da UFJF revela como essa formação contribui para a disseminação do conhecimento e o avanço local nas áreas em que seus alunos estão inseridos. A predominância de alunos oriundos de cidades pequenas e médias demonstra a efetividade da EAD em ampliar o acesso ao ensino superior em locais com oferta limitada de cursos presenciais. Um aluno do interior de Minas Gerais comentou: "A possibilidade de estudar sem sair da minha cidade foi decisiva para minha escolha pelo curso. Sem o EAD, não teria conseguido ingressar em uma universidade."

O gráfico I apresenta a distribuição das cidades dos alunos do curso, categorizadas por tamanho: grande, média e pequena. Considera-se como pequenas as cidades com menos de 50.000 habitantes, médias, entre 50.000 e 500.000 habitantes, e grandes, mais de 500.000 habitantes. De acordo com os dados, 19% dos alunos vêm de cidades grandes, refletindo uma menor participação de centros urbanos de maior porte. Em contraste, 41% dos alunos são oriundos de cidades médias, e 41% de cidades pequenas.

Gráfico I. Distribuição das cidades dos alunos do curso, categorizadas por tamanho.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

Esta distribuição sugere que o curso tem uma presença significativa tanto em centros urbanos intermediários quanto em localidades menores, demonstrando a capacidade da modalidade EAD de alcançar e beneficiar estudantes em regiões com diferentes níveis de desenvolvimento. A presença equitativa entre cidades médias e pequenas indica que a formação está cumprindo seu papel na democratização do acesso ao ensino superior, atendendo uma ampla gama de contextos regionais e contribuindo para o desenvolvimento local em áreas menos populosas.

A distribuição equitativa entre os gêneros, com 53% de alunas e 47% de alunos, e a idade média dos participantes, 42 anos, ressaltam a diversidade do público atendido pelo curso. A maioria dos alunos já está inserida no setor público, 58%, ou busca aprimoramento para avançar em suas carreiras, o que evidencia a relevância da formação em administração pública para o desenvolvimento profissional contínuo. Segundo um estudante que trabalha na Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, "o curso tem me ajudado bastante a compreender melhor o setor público e a aplicar o que aprendo no meu dia a dia."

Gráfico II. Idade dos alunos.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), com uma média de 69,45, revela uma variação considerável no desempenho acadêmico dos alunos. Ressalta-se que a pontuação mínima exigida em cada disciplina para aprovação é 60 pontos. Essa variação pode ser atribuída

a vários fatores, incluindo a carga de trabalho dos alunos e o suporte educacional recebido. Alunos com IRAs superiores a 85 demonstram um alto nível de engajamento e capacidade acadêmica, enquanto aqueles com notas abaixo de 60 podem enfrentar desafios adicionais, possivelmente relacionados à falta de preparação prévia ou dificuldades na adaptação à modalidade EAD. Uma estudante mencionou que "apesar de alguns desafios, como a adaptação ao ambiente online, o curso tem sido uma grande oportunidade para meu crescimento acadêmico e profissional."

Gráfico III. Índice de Rendimento Acadêmico.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

O fato de que cerca de 70% dos alunos vieram de escolas públicas e 30% de escolas privadas indica que a formação anterior dos alunos pode impactar seu desempenho no curso. A discrepância na preparação acadêmica entre esses dois grupos pode influenciar a adaptação e a capacidade de superar os desafios acadêmicos no ensino superior. Destaca-se, neste contexto, o comentário de um aluno proveniente de escola pública: "Minha preparação escolar foi limitada, mas o curso me proporcionou ferramentas para superar essas dificuldades."

A predominância de alunos em cidades pequenas (60%) e médias (25%) sublinha o papel da EAD na democratização do ensino superior. Esses dados evidenciam que a modalidade a distância é uma alternativa para a inclusão de estudantes de regiões com pouca oferta de cursos presenciais. A EAD não só amplia o acesso ao ensino superior, mas também contribui para a formação de profissionais que podem atuar diretamente no desenvolvimento local de suas comunidades. Ilustrando este argumento, uma discente relatou: "O curso me proporcionou a formação necessária para contribuir com o desenvolvimento da minha cidade."

Gráfico IV. Quantitativos discente x probabilidade de fazer um curso superior em sua cidade se não fosse a opção do Bacharelado em Administração Pública - UFJF em formato ead

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

De acordo com os dados, 51% dos alunos expressam estar muito satisfeitos com o curso, enquanto 42% estão satisfeitos, refletindo um alto grau de aprovação. Apenas 2% dos alunos se mostram indiferentes à experiência do curso, e 5% manifestam insatisfação, embora nenhum aluno tenha se declarado muito insatisfeito. Esses números indicam que a maioria dos estudantes valoriza a qualidade e a flexibilidade oferecidas pela modalidade EAD, configurando como um indicador positivo do sucesso da modalidade EAD.

Gráfico V. Satisfação discente em relação ao curso.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2024.

No entanto, as críticas relacionadas à oferta de disciplinas e à plataforma digital apontam áreas para melhorias. A necessidade de maior oferta de disciplinas em dependência e a complexidade da plataforma digital devem ser abordadas para otimizar a experiência educacional e garantir que todos os alunos possam usufruir plenamente dos benefícios do curso. Um aluno sugeriu que "seria útil se houvesse mais opções de disciplinas e melhorias na plataforma para facilitar o acesso ao conteúdo."

Em conclusão, o Bacharelado em Administração Pública da UFJF na modalidade EAD tem um impacto significativo na interiorização do ensino superior, proporcionando acesso a

uma formação de qualidade em gestão pública para alunos em regiões menos atendidas. A análise dos dados sugere que, apesar dos desafios enfrentados, o curso desempenha um papel fundamental na capacitação de gestores públicos e no desenvolvimento local, destacando a importância contínua da modalidade EAD para a educação superior no Brasil.

5. Considerações finais

O Bacharelado em Administração Pública EAD da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) contribui para a interiorização do conhecimento e o desenvolvimento local ao expandir o acesso ao ensino superior em regiões com oferta limitada de cursos presenciais. A modalidade a distância permite que alunos de cidades pequenas e médias obtenham uma formação de qualidade sem a necessidade de se deslocar para grandes centros urbanos. Isso facilita a capacitação de gestores públicos locais, que podem aplicar o conhecimento adquirido diretamente em suas comunidades.

A pesquisa revelou que a presença de alunos com origens diversas e a variação na faixa etária mostram a inclusão de diferentes perfis de estudantes. A satisfação com a flexibilidade do curso e a qualidade do material sugere que a EAD atende a uma demanda significativa nessas regiões. No entanto, alguns desafios foram identificados, como a necessidade de melhorar a oferta de disciplinas e a plataforma digital utilizada no curso.

Entre as limitações do estudo, destaca-se que a amostra, embora ampla, pode não capturar completamente a diversidade de situações enfrentadas pelos alunos. Além disso, a análise qualitativa pode estar sujeita a interpretações subjetivas.

Sugere-se como estudos futuros entrevistas e grupos focais para um estudo mais aprofundado acerca da adaptação discente ao curso e a aplicação prática do conhecimento adquirido. Outros aspectos a serem explorados incluem a análise da eficácia dos recursos de suporte ao aluno, como tutoria online e materiais de aprendizagem, e a avaliação de como a formação influencia o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas nas comunidades dos alunos.

Diante do exposto, considera-se que o Bacharelado em Administração Pública EAD da UFJF desempenha um papel significativo na ampliação do acesso à educação superior em regiões menos atendidas e no fortalecimento da administração pública local. A continuidade e aprimoramento dessa modalidade de ensino são importantes para garantir que continue atendendo às necessidades educacionais e contribuindo para o progresso das comunidades em que seus alunos atuam.

Referências

ABDALLA, J. P. de A. Os cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora: conquistas, reflexões e desafios. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública) — Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Educação/CAEd, Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública, Juiz de Fora. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/11883/2/josepaulodeabrahimabdalla.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2024.

ANVERSA, L. 5 melhores cursos para quem quer ser funcionário público. Exame, São Paulo, 21 jun. 2024. Disponível em: <https://exame.com/carreira/guia-de-carreira/5-melhores-cursos-para-quem-quer-ser-funcionario-publico/>. Acesso em: 30 ago. 2024.

ARRUDA, E. P.; ARRUDA, D. E. P. Educação à distância no Brasil: políticas públicas e democratização do acesso ao ensino superior. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, v. 31, n. 3, p. 321–338, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/L8pKJVB44tLnp5rTzNB3SvC/#ModalHowcite>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BERGUE, S. Gestão de pessoas: liderança e competências para o setor público. Brasília: Enap, 2019. (Coleção Gestão Pública). Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4283/1/7_Livro_Gest%C3%A3o%20de%20pessoas%20lideran%C3%A7a%20e%20compet%C3%Aancias%20para%20o%20setor%20p%C3%ABlico.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.

BICALHO, R. Bacharelado em Administração Pública. Juiz de Fora: Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal de Juiz de Fora, jul. 2023.

BORGES, F. A. F. A EaD no Brasil e o processo de democratização do acesso ao ensino superior: diálogos possíveis. *EaD em Foco*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, 19 dez. 2015. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/283>. Acesso em: 30 ago. 2024.

CARVALHO, A. I. de; OLIVEIRA, P.; MENDONÇA, S.; et al. Escolas de governo e gestão por competências: mesa-redonda de pesquisa-ação. Brasília: Enap, 2009. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/398/1/livro_mesa_redonda.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.

COELHO, F. de S. História do ensino de administração pública no Brasil (1854-2006): antecedentes, ciclos e a emergência do campo de públicas. Brasília: Enap, 2019. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4285/1/9_Livro_Hist%C3%B3ria%20do%20ensino%20de%20administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%ABlica%20no%20brasil%20%281854-2006%29.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Administração pública e o contexto institucional contemporâneo: Módulo 1. Diretoria de Desenvolvimento Gerencial, Programa de Desenvolvimento de Gerentes Operacionais (DGO). Brasília: Enap, 2014. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2260/1/1.%20Apostila%20-%20M%C3%B3dulo%201%20-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%ABlica.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2024.

FARAH, M. F. S. Formação em política pública no Brasil: das iniciativas pioneiras dos anos 60 à institucionalização do “campo de públicas”. *Estudios Políticos* (Medellín), Medellín, n. 49, p. 192–215, maio/ago. 2016. Disponível em:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672016000200011.
Acesso em: 30 ago. 2024.

FISCHER, T. Administração pública como área de conhecimento e ensino: a trajetória brasileira. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 24, n. 4, p. 278–288, out./dez. 1984. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/VXrdK9ZbvrLXFvngpRS4wzb/>. Acesso em: 30 ago. 2024.

GOMIDE, A. de Á., et al. Guia referencial para concursos públicos: promoção do ethos público, realidade brasileira, inclusão, diversidade e direitos humanos. Brasília: Enap; MGI, 2023. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7735/1/Guia_concursos_completo.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.

MENDONÇA, R. R. S. de. Inserção do ensino a distância na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF: memórias, reflexões e desafios. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, jun. 2016.

NICOLINI, A. M. Aprender a governar: a aprendizagem de funcionários públicos para as carreiras de Estado. 2007. Tese (Doutorado em Administração) — Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração, Programa de Pós-Graduação em Administração, Salvador. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1711/2/Aprender_a_governar_Nicolini.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Projeto pedagógico do curso de bacharelado em administração pública: modalidade a distância. Juiz de Fora, jan. 2020. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/administracaopublica/wp-content/uploads/sites/430/2023/07/Projeto-Pedag%C3%B3gico-do-Curso-BAP.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2024.

REVISANDO O PAPEL DA MULHER NAS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE FEMINISTA CRÍTICA INTEGRANDO TEORIAS DO TRABALHO PRODUTIVO E REPRODUTIVO NO CONTEXTO BRASILEIRO

Flávia Rocha
Júlia Abreu
Marcella Pinheiro

Resumo:

O presente ensaio teórico visa examinar o papel da mulher nas organizações, partindo do texto clássico de Calás e Smircich (1996), trazendo o impacto das teorias feministas analisadas pelas autoras, destacando como cada uma pode contribuir para uma maior compreensão das dinâmicas de gênero nas organizações. As próprias autoras propuseram uma revisão do texto, 10 anos depois¹, pontuando as evoluções ocorridas desde a publicação inicial, no entanto, mantiveram a essência da ideias propostas inicialmente, onde analisaram como as organizações silenciam, sistematicamente, as mulheres que fazem parte do meio, trazendo as teorias feministas como propostas para reavaliar, sob uma ótica inclusiva, as práticas organizacionais. No ensaio, além da revisão clássica de Calás e Smircich, discutimos a teoria da Reprodução Social de Thiti Bhattacharya com a mesma ótica: entender quais impactos as teorias feministas podem agregar aos estudos organizacionais. Para tanto, introduzimos o tema contextualizando a relação da mulher com as organizações nos dias atuais. Nos capítulos posteriores trazemos as teorias feministas, e nas considerações finais, discutimos como essas abordagens podem contribuir para o desenvolvimento dos estudos organizacionais e fortalecer a diversidade e inclusão nestes ambientes.

Palavras-chave: feminismo, estudos organizacionais, feminismo nas organizações, teoria da reprodução social

1. Introdução

Desde que as mulheres alçaram sua independência, têm conquistado seu próprio espaço nas organizações mundiais. A luta por igualdade de gênero, máxima da teoria feminista, propulsionou a mulher ao mercado de trabalho, em atividades e posições que antes eram apenas masculinas, sendo esse impacto mercadológico visualizado nos estudos acadêmicos.

É de se refletir que há pouco mais de 60 anos, as mulheres brasileiras ainda precisavam de autorização dos maridos para trabalhar fora. A lei 4.212/62, também conhecida como Estatuto da Mulher Casada, foi uma conquista da luta feminista da época, para que as mulheres tivessem direitos que antes eram impensáveis. Mesmo assim, a taxa de participação economicamente ativa feminina no mercado de trabalho na década de 1970 era baixa: Segundo Costa (1968) e Lewin (1977), ambos citados por Lewin (1980, p. 46), a taxa de atividade do

¹ Calas, M., & Smircich, L. (2006). From the 'woman's point of view' ten years later: towards a feminist organization studies. In *The SAGE Handbook of Organization Studies* (2 ed., pp. 284 -346). SAGE Publications Ltd, <https://doi.org/10.4135/9781848608030>

sexo feminino era de 13,1%, considerando ainda o Censo de 1970 (apud Lewin, 1980, p. 46), eram 21% das mulheres economicamente ativas, sendo em sua maioria como empregadas domésticas: 27%, segundo dados de 1976 do Ministério do Trabalho (apud Lewin, 1980, p. 47).

De lá pra cá as conquistas proporcionadas pelo feminismo foram graduais: Em 1974 as mulheres conquistaram o direito a portar um cartão de crédito, em 1977 a lei do divórcio entrou em vigor, em 1985 foi instaurada a primeira delegacia feminina em São Paulo e com a Constituição de 1988 as mulheres foram reconhecidas como iguais aos homens. Nas últimas três décadas do século XX as mulheres tiveram maior acesso à educação, proporcionando maior capacitação técnica e maior diversidade em alocações trabalhistas, segundo Souza e Trindade (2017, p. 3).

Na tabela 1 mostramos os dados levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE em 1990, 2001 e 2011:

Tabela 1: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE) - Números totais de pessoas de 10 anos ou mais

Década	Gênero	Mão de obra economicamente ativa	Rendimento médio mensal
1990 (p.50)	Homens	41.599.870	CR\$ 29.722,00
	Mulheres	22.858.111	CR\$ 17.442
2001 (p. 49)	Homens	48.390.475	R\$ 618,00
	Mulheres	34.852.764	R\$ 387,00
2011 (p. 62)	Homens	56.850 (a cada 1.000 pessoas)	R\$ 1.424,00
	Mulheres	43.373 (a cada 1.000 pessoas)	R\$ 1.003,00

Fonte: desenvolvida pelas autoras, utilizando as seguintes fontes: PNAD/IBGE 1990, 2001 e 2011

É importante frisar que na última década do século XX houveram várias trocas na moeda brasileira, o que não é nosso foco em analisar e sim o contraste do rendimento médio: As mulheres nesta década eram pouco mais da metade da mão de obra masculina, recebendo em média, quase a metade dos homens da época.

Outro ponto, é que em 1993 o IBGE passou a considerar na PNAD o trabalho/mão de obra economicamente ativa como ocupação. Isso pode ter aumentado os dados da pesquisa posterior pelos trabalhos não formalizados, mas também não é o nosso foco de análise.

Nas primeiras décadas do século XXI, a pesquisa mostra um aumento tímido, mas gradativo na inserção da mulher no mercado de trabalho e seus rendimentos, como consta na tabela 1. Já nos Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, constante na Estatística de Gênero divulgada em 2021 pelo IBGE, a taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho é de

54,5%, enquanto dos homens é de 73,7%, demonstrando a possível dificuldade da inserção delas nas organizações.

Na mesma pesquisa (IBGE, 2021), outro dado relevante é que, em 2019, aquelas que estavam presentes no mercado de trabalho, recebiam 77,7% do salário de um homem no mesmo cargo, sendo essa desigualdade ainda mais gritante quando se trata de cargos elevados, como diretoria, gerentes ou profissionais das ciências e intelectuais, onde os índices foram entre 61,9% e 63,6%, comparado à homens na mesma posição.

É de se analisar, além da remuneração tão distante entre os gêneros, a dificuldade de inserção da mulher em cargos de direção. Segundo levantamento realizado pelo Observatório de Pessoal, divulgado em março de 2023 pelo Ministério da Gestão, as mulheres, em 2019, ocupavam 26% dos cargos de direção mesmo compondo 40% da força de trabalho do serviço público, enquanto em fevereiro de 2023, o índice subiu para 33%. Na iniciativa privada os dados são piores: Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada em março de 2023, as mulheres ocupavam 29% de cargos de liderança.

Por incrível que pareça os dados são sim animadores: Entre 2012 e 2022, a porcentagem de rendimento entre homens e mulheres foi diminuindo. No estudo de Janaína Feijó (2023) foi constatado que em 2021, os homens recebiam 33,4% a mais que mulheres no mesmo cargo, enquanto em 2022, esse índice caiu para 23,4%. Outro dado levantado pela pesquisadora é que em 2012, as mulheres ocupavam 37,8% dos cargos de gerência, em comparação aos 62,2% dos homens, enquanto em 2022 os índices foram para 39,2% e 60,8% respectivamente.

A disparidade de oportunidades igualitárias entre os gêneros, dentro das organizações, são ainda maiores quando as mulheres têm jornada dupla, ou às vezes tripla, de trabalho, tendo para si quase o dobro do tempo dedicado ao trabalho doméstico ou cuidados com outras pessoas (21,4 horas contra 11,0 horas para homens), segundo a pesquisa do IBGE (2021).

As conquistas são feitas a passos de formiguinha, mas apenas um termo explica as manutenção das discrepâncias organizacionais entre os gêneros: machismo. Mesmo que as mulheres sejam em maior número populacional do que os homens (cerca de 6 milhões a mais segundo o Censo 2022) no Brasil, ou que possuam mais instrução (entre 25 e 65 anos, segundo as estatísticas de gênero do IBGE 2021), os homens ainda tem mais direitos e oportunidades no mercado de trabalho, do que as mulheres.

Com o intuito de modificar essa realidade, ações afirmativas, como o Projeto de Lei 111/2023, que obriga as organizações à equiparação salarial entre gêneros do mesmo cargo, criação de maiores oportunidades, como os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), da ONU, e desenvolvimento de consciência feminista em líderes é essencial, segundo o Panorama Mulheres 2023.

Para endossar o coro e entender como os estudos acadêmicos podem auxiliar nesses avanços, fizemos um levantamento do campo de estudo, utilizando a plataforma Web of Science. Localizamos, 2.306 resultados, sem nenhum filtro, ao utilizar os termos “FEMINIS*”, para não excluirmos qualquer tipo de variação da palavra e alcançarmos o máximo de resultados possíveis, AND “ORGANIZATION STUDIES”. Ao filtrar os resultados por artigos revisados por pares, essa busca refinou 57 artigos. Um texto chamou atenção, com 446 citações, o texto de 2010 de Evangelina Holvino.

No texto, Holvino (2010) traz a teoria feminista interseccional, analisando o gênero, raça e classe, dentro dos estudos organizacionais, defendendo a análise de todos estes aspectos nas pesquisas e principalmente, os impactos do contexto externo social no interno das organizações. A autora traz ainda um panorama do desinteresse nos estudos organizacionais de

gênero, principalmente do entendimento das intersecções. A autora e pesquisadora negra, aponta a dificuldade que encontra no desenvolvimento dos seus estudos, encorajando que outros pesquisadores, inclusive mulheres privilegiadas, auxiliem no desenvolvimento deste mesmo campo, para que o impacto seja cada vez mais ampliado.

Diante dos pontos citados e na esperança de Holvino (2010) por novas pesquisas, refinamos ainda mais a busca: mantendo os termos anteriormente citados, filtramos os trabalhos desenvolvidos nos últimos 5 anos, para tentar identificar os avanços nas pesquisas. No entanto, não foram localizados artigos cujos conteúdos impactaram o campo dos estudos organizacionais. Nesse tipo de filtro, foram identificados 17 artigos publicados, não havendo citações expressivas de nenhum em revistas do meio.

Isso nos mostra que apesar das estatísticas positivas quanto ao avanço, mesmo que tímido, das conquistas femininas no mercado de trabalho brasileiro, os trabalhos acadêmicos desenvolvidos não foram tão impactantes, nas pesquisas na WoS, o que corrobora com o nosso interesse neste ensaio: fomentar as discussões de gênero nos estudos organizacionais.

2. As teorias femininas nas organizações: Uma revisão de Calás e Smircich, 1996

Durante as últimas três décadas, os estudos científicos e teorias com foco no gênero cresceram de forma significativa e os movimentos feministas ganharam força e apoiaram a transformação e avanços sociais, melhorando a situação de muitas mulheres. Contudo, mesmo diante dos avanços já detalhados na introdução, a desigualdade de gênero ainda persiste e a segregação sexual das ocupações dentro das organizações ainda é uma realidade em todo o mundo.

Não é raro encontrarmos críticos que alegam que o feminismo foi longe demais e criou um clima hostil de competição entre homens e mulheres. Há também a alegação de que os movimentos feministas apoiaram na abertura de caminhos dentro das organizações, mas não souberam (e ainda não sabem) tratar os efeitos da sobrecarga que hoje recai sobre as mulheres, já que estas ainda seguem responsáveis pela maior parte das tarefas e responsabilidades domésticas. Existem, também, os que afirmam que o feminismo não foi longe o suficiente, e que, no contexto organizacional, ainda existe um longo caminho a ser percorrido nos apontamentos e mudanças de práticas para geração de uma realidade mais inclusiva, não somente para as mulheres, mas para todos que são afetados pelos discursos organizacionais.

As contribuições e os impactos dos estudos feministas estão postos. Segundo Calás e Smircich (1996), de um modo em geral todas as teorias feministas compartilham alguns pressupostos, em especial, a dominação masculina nas estruturas sociais e o desejo de mudanças nessas formas de dominação. Como as autoras trazem, “[...] teoria feminista é uma crítica ao status quo e, portanto, sempre política.” (p. 219).

Entretanto, é importante ressaltar que não se trata de um movimento unificado e sempre convergente. De acordo com essas autoras (1996), nos deparamos com uma diversidade de abordagens feministas: liberais, radicais, psicanalíticas, marxistas, socialistas, pós-estruturalistas e do Terceiro Mundo/pós-coloniais. Essas abordagens possuem agendas distintas (e interligadas), mas, todas elas, de alguma forma, intersectam com teorias de organização e práticas organizacionais.

Neste contexto de pluralidade de teorias feministas, mostra-se pertinente um breve detalhamento acerca daquelas apontadas como principais, de acordo com os estudos realizados por Calás e Smircich (1996).

2.1. Teoria Feminista Liberal

A Teoria Feminista Liberal possui visão centrada na “justiça de gênero” e tem suas raízes nos séculos XVII e XVIII, quando a dominação feudalista e eclesiástica estava cedendo lugar à sociedade civil capitalista, segundo Cockburn (1991, apud Calás e Smircich, 1996, p. 222).

Na sociedade desta época as mulheres não podiam votar, possuir propriedades em seus próprios nomes e tornaram-se cada vez mais dependentes economicamente. Em um contexto em que as mulheres eram vistas como “não-pessoas” no mundo público, a preocupação dos primeiros teóricos liberais era demonstrar que elas eram tão plenamente humanas e capazes quanto os homens.

Após um século, nas décadas de 60 e 70, as feministas liberais questionam a ideia da mulher ocupando exclusivamente os papéis de mãe e esposa e inicia uma defesa baseada em igualdade. Já nos anos de 1980 e 1990, o discurso foca na afirmação que sexo foi confundido com gênero. Ambas as correntes aderem a uma humanidade ideal, à qual tanto homens quanto mulheres podem e devem aspirar, segundo Parvikko (1990, apud Calás e Smircich, 1996, p. 222). A Teoria Feminista Liberal, portanto, em diálogo com os princípios da teoria política liberal, concebe as organizações como compostas por atores racionais e autônomos, cujo objetivo final é tornar as organizações eficientes, eficazes e justas.

Desde o início da industrialização as mulheres ocupavam cargos organizacionais, e ainda assim, a pesquisa organizacional tem sido realizada, principalmente, por homens, para homens e sobre homens. A maioria dos escritores normalizava o fato das mulheres sempre ocuparem papéis subordinados e quando as mulheres alcançavam posições gerenciais eram apontadas como anomalias. A literatura sobre mulheres na gestão seguiu tentando demonstrar que as mulheres também são pessoas.

2.2. Teoria Feminista Radical

O feminismo radical surgiu nos anos 60 e, segundo Calás e Smircich (1996), essa corrente considera o gênero um sistema de dominação masculina que forma a base da sociedade patriarcal e que se configura como a raiz de todos os outros sistemas de opressão. Essa perspectiva, portanto, enxerga a subordinação das mulheres como seu problema fundamental e tenta encontrar caminhos para superá-la.

Ainda de acordo com as autoras (1996), o que é visto por feministas liberais como problemas essencialmente pessoais e individuais, como não conseguir uma promoção, ser assediada sexualmente ou não conseguir alcançar o orgasmo, é visto aqui de forma mais sistêmica, como consequência do privilégio de gênero masculino em uma sociedade onde o masculino define a norma.

O feminismo radical é tido como "radical" porque seu foco são as mulheres, visando "um novo ordenamento social onde as mulheres não são subordinadas aos homens. Para esse propósito, foca nas interseções de sexualidade e relações de poder." (CALÁS E SMIRCICH, p.226)

No contexto organizacional as feministas radicais trabalharam para colocar em prática ações que refletiam valores feministas, como igualdade, comunidade e participação. O foco foi

criar instituições e organizações alternativas para atender as necessidades das mulheres, desenvolver habilidades que tradicionalmente não possuíam, criar espaços de acolhimento e promover a inserção em ambientes de dominação masculina.

De acordo com Calás e Smirich (1996), o feminismo radical gerou uma importante contribuição ao inspirar alguns estudiosos a revisitarem as formas e práticas organizacionais, bem como as formas e práticas de teorização organizacional.

2.3. Teoria Feminista Psicanalítica

A teoria feminista psicanalítica teve origem na psicanálise freudiana, porém com uma interpretação psicanalítica focada na mulher e com correções de preconceitos misóginos dos pensamentos freudianos originais.

Segundo a teoria de Freud, as mulheres têm mais dificuldades do que os homens em alcançar o estágio maduro e em desenvolver uma sexualidade adulta normal. Ainda de acordo com a psicanálise, as mulheres nunca alcançam os mesmos superegos fortes dos homens e são mais influenciadas por sentimentos do que pela razão. Entretanto, segundo Calás e Smirich (1996), estudiosas feministas rejeitam o determinismo biológico presente nas interpretações psicanalíticas tradicionais de gênero e sexualidade, e apresentam uma releitura da teoria psicanalítica que influencia a identidade de gênero das mulheres.

No contexto dos estudos organizacionais, o feminismo psicanalítico considera as consequências do diferente desenvolvimento psicosssexual das mulheres para seus papéis na organização e afirma, ainda, que as mulheres possuem mais dificuldade de se encaixarem na cultura corporativa porque essa, de um modo em geral, reflete a experiência do homem. Portanto, para que as mulheres tenham sucesso, elas precisam trabalhar seu desenvolvimento psicosssexual não somente com uma questão pessoal, mas também social, com raízes culturais e históricas. Cabe destacar que neste ponto há uma relevante divergência de pensamento com a literatura feminista liberal, que enfatiza serem necessárias apenas adaptações mais simples relacionadas a figurino e oratória, por exemplo.

Ainda de acordo com Calás e Smirich (1996), as pesquisas têm tratado as diferenças entre homens e mulheres não como um problema, mas como uma vantagem. De acordo com as autoras, a influência de psicólogas e psicanalistas feministas, e também da teoria feminista radical, culminou em trabalhos que apontaram que as habilidades relacionais das mulheres, não eram pontos a serem aprimorados, mas sim vantagens a serem exploradas, principalmente no cenário de economia da informação e valorização do trabalho em equipe. A partir daí, diversas estudiosas organizacionais feministas encontram uma forma mais efetiva de desafiar o *status quo*, dando ênfase ao poder das atividades relacionais. Segundo Jelinek e Adler (1988), Peters (1990), Rosener (1995) e outros autores (apud Calás e Smirich, 1996, p. 231), “as mulheres tornaram-se um recurso não tradicional, mas cada vez mais valioso e habilidoso para a competição global”, mas ainda assim, alguns críticos questionam se a valorização das vantagens relacionais femininas traz ganhos reais para as mulheres, ou se apenas fortalece os estereótipos de gênero.

2.4. Teoria Feminista Marxista

Nos estudos de Calás e Smircich (1996), a teoria marxista, ao contrário da teoria política liberal (que conceitua os seres humanos como universalmente autônomos e racionais), defende que a natureza humana reflete condições materiais históricas. Tong (1989, p. 40, apud Calás e Smircich, 1996, p. 231), diz que “não é a consciência dos homens que determina sua existência, mas sim, sua existência social que determina sua consciência.”

Assim, em consonância com suas visões sobre a natureza humana, as ideias feministas marxistas enxergam gênero e identidade de gênero como estruturais, históricos e materiais. Nessa perspectiva, gênero, assim como classe, é uma categoria social caracterizada por relações de dominação e opressão.

O pensamento feminista marxista, portanto, defende que as identidades são construídas por meio de práticas sociais e destaca que poder e sexualidade estão entrelaçados nas relações de trabalho.

Além de criticar duramente o feminismo liberal por sua concepção equivocada da natureza humana e sua compreensão incompleta do processo acerca do trabalho, as teorias feministas marxistas também apresentam fortes e consistentes críticas ao marxismo tradicional por ignorar o patriarcado e as dinâmicas de gênero. Segundo Jaggar (1983) e Lorber (1994), (apud Calás e Smircich, 1996, p. 235), “mesmo que exista uma hierarquia entre homens por meio de um sistema de classe, os homens como grupo dominam e controlam as mulheres como grupo, por meio de um sistema de gênero”.

Embora raramente representadas nos estudos organizacionais, as perspectivas tradicionais do feminismo marxista deram lugar a abordagens feministas socialistas, que possuem uma relevante importância para os estudos organizacionais.

2.5. Teoria Feminista Socialista

O feminismo socialista é uma corrente que conecta as opressões de gênero com as desigualdades sociais e econômicas, buscando unir a luta das mulheres com a luta de classes. Trata-se de uma confluência do feminismo marxista, radical e psicanalítico pois incorpora as percepções positivas de todas as teorias e supera a maior parte das limitações que cada uma delas apresenta.

A teoria feminista socialista, com raízes no pensamento marxista, denuncia o sistema capitalista como um dos principais perpetuadores da opressão feminina. Ao analisar a divisão sexual do trabalho e a desvalorização do trabalho não remunerado, essa teoria demonstra como o capitalismo mantém as mulheres em posições subordinadas economicamente. Contudo, o feminismo socialista também nasceu da insatisfação das feministas marxistas com a limitada análise de gênero no marxismo clássico, que priorizava a luta de classes em detrimento das especificidades da opressão feminina. As críticas das feministas socialistas também são direcionadas ao feminismo radical e psicanalítico, sob a alegação de que ambos apresentam tendências universais, assumindo a cultura patriarcal ocidental como o cenário normativo, sem levar em consideração os fatores históricos. Calás e Smircich (1996, p. 233) trazem que

“[...] as mulheres têm que lutar contra sua exploração material sob o patriarcado ao mesmo tempo em que lutam contra sua exploração material sob o capitalismo. No entanto, cada uma dessas guerras precisa ser travada com armas diferentes e muito específicas, de acordo com o local da luta: na casa ou no local de trabalho.”

As autoras também afirmam que a teoria feminista socialista mostrou maior preocupação com questões epistemológicas do que as demais, ou seja, o foco não se manteve apenas no que devia ser conhecido, mas em como acontecia a constituição do conhecimento e quais os seus propósitos. Por este motivo, o feminismo socialista tratou as questões relacionadas a gênero, raça, classe e sexualidade de forma mais eficaz do que as demais abordagens feministas. As feministas socialistas, portanto, enxergam que a opressão das mulheres é interseccional, ou seja, se cruza com outras formas de opressão, como a de classe, raça e orientação sexual. Por isso, a posição social e econômica de uma mulher influencia significativamente a forma como ela experimenta o sexismo.

O feminismo socialista oferece, portanto, uma análise crítica das relações de gênero sob a lente do capitalismo, argumentando que a libertação das mulheres exige uma transformação profunda da sociedade.

2.6. Teoria Feminista Pós-Estruturalista/Pós Moderna

A Teoria Feminista Pós-Estruturalista, que se fundamenta nas obras de teóricos como Jacques Derrida e Michel Foucault, questiona as formas tradicionais de entendimento da realidade e do conhecimento, especialmente em relação ao gênero. As feministas pós-estruturalistas argumentam que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas um campo onde significados são negociados e identidades são formadas, sugerindo que as categorias de gênero são construções sociais que variam conforme o contexto histórico e cultural (CALÁS E SMIRCICH, 1996, p. 218-219). Essa perspectiva desafia as noções de uma "essência feminina" universal, propondo que o gênero é um conceito fluido e sujeito à mudanças de acordo com as estruturas sociais e de poder.

No contexto das organizações, essa teoria propõe que as organizações não são neutras em termos de gênero; pelo contrário, elas são locais onde as relações de poder, incluindo aquelas baseadas em gênero, são constantemente reproduzidas e renegociadas (CALÁS E SMIRCICH, 1996, p. 219). Assim, ao desconstruir as normas tradicionais de gênero, é possível criar espaços para formas de organização e liderança mais inclusivas e diversificadas. Essa crítica é essencial para entender como as normas patriarcais dentro das organizações limitam as identidades e experiências diversas, sugerindo que a desconstrução dessas normas pode levar à práticas organizacionais mais justas e inclusivas.

2.7. Teoria Feminista de Terceiro Mundo

A Teoria Feminista do Terceiro Mundo emerge como uma crítica às representações universalistas das mulheres promovidas principalmente pelo feminismo ocidental. Esta teoria enfatiza a necessidade de considerar os contextos históricos, culturais e geopolíticos específicos na análise das experiências de gênero, argumentando que as mulheres do "Terceiro Mundo" são frequentemente representadas de maneira simplista e paternalista como vítimas passivas de pobreza e opressão (CALÁS E SMIRCICH, 1996, p. 219-220). No entanto, essa visão ignora a agência dessas mulheres e a complexidade de suas lutas contra múltiplas formas de opressão, incluindo o colonialismo, o racismo e o patriarcado.

Nas organizações, a Teoria Feminista do Terceiro Mundo questiona as concepções ocidentais de gênero que são muitas vezes impostas em contextos não ocidentais, especialmente através de práticas organizacionais e discursos de desenvolvimento global (CALÁS E SMIRCICH, 1996, p. 220). A teoria argumenta que as práticas de globalização e

transnacionalização frequentemente reforçam as desigualdades existentes, em vez de promover uma verdadeira emancipação. Ela também sugere a necessidade de considerar as interseções entre gênero, raça, classe e outras formas de identidade nas análises organizacionais, propondo a criação de espaços que permitam a expressão de vozes e conhecimentos alternativos que são frequentemente silenciados pelas narrativas dominantes ocidentais.

3. E se discutiremos trabalho? Uma visão da teoria da reprodução social

O estudo de Calás e Smircich (1996) é amplo e esclarecedor, tornando-se clássico para o entendimento das teorias feministas em uma perspectiva organizacional. Com a revisão crítica pautada até então, seguimos com a análise propondo uma nova ótica.

De acordo com Braverman (1987), o trabalho é uma atividade consciente e proposital, que se distingue da atividade instintiva dos animais. Ele exemplifica essa distinção ao comparar o trabalho humano com a ação de uma aranha tecendo sua teia. Enquanto a aranha realiza uma tarefa instintiva, o trabalhador humano é capaz de visualizar mentalmente o produto final antes mesmo de iniciar o processo de transformação da matéria (BRAVERMAN, 1987, p. 49). Porém, se formos ampliar um pouco mais nossa visão sobre o que é de fato essa visualização mental desse produto final, vamos entender que sim, assim como os animais, humanos exercem trabalhos que não atingem, aos olhos do capitalismo, essa visualização mental clara e precisa do que é esse produto final e, é justamente aí, nesse trabalho fundamentalmente humano e invisível, que mora o sustento do sistema.

Existem algumas classificações de tipos de trabalho: Braverman (1987) defenderá que existe o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo, sendo o trabalho produtivo aquele que contribui diretamente para a criação de valor de mercadoria e, conseqüentemente, de mais-valia, que é apropriada pelo capitalista. O autor enfatiza que, no capitalismo, o trabalho só é considerado produtivo se gerar valor excedente, ou seja, se for trocado por capital e resultar em lucro para o empregador (BRAVERMAN, 1987, p. 348). Já o trabalho improdutivo, segundo Braverman (1987), inclui todas as atividades que, embora possam ser necessárias para o funcionamento do capitalismo, não produzem diretamente mais-valia. Essa distinção não está relacionada à utilidade social ou ao esforço envolvido, mas sim ao papel que o trabalho desempenha na valorização do capital. (BRAVERMAN, 1987).

Já a autora Tithi Bhattacharya (2023) ainda irá apresentar e debater mais um tipo de trabalho: o trabalho reprodutivo que envolve atividades que garantem a existência e a capacidade da força de trabalho para continuar a gerar mais-valia. É no trabalho reprodutivo e na Teoria da Reprodução Social, proposta por Bhattacharya, que este ensaio se pauta.

A Teoria da Reprodução Social (TRS) proposta por Bhattacharya (2023), busca compreender como o trabalho reprodutivo é não apenas a base para a produção de mercadorias, mas também para a reprodução da própria força de trabalho, essencial para o capitalismo, ou seja, sem o trabalho reprodutivo o capitalismo não se sustenta. A autora descreve a reprodução social como o conjunto de atividades e relações sociais que sustentam e reproduzem a força de trabalho, incluindo a criação de filhos, cuidados com os idosos, educação e a manutenção diária da vida (BHATTACHARYA, 2023).

Enquanto o trabalho produtivo é reconhecido como a principal fonte de valor no capitalismo, o trabalho reprodutivo, que é realizado majoritariamente por mulheres e fora do mercado, é visto como uma extensão natural das funções femininas e, portanto, é totalmente invisível e desvalorizado pela sociedade (BHATTACHARYA, 2023). Porém, como também

aponta a autora, o sistema capitalista depende intrinsecamente deste trabalho, pois sem ele não existe manutenção das relações sociais e econômicas capitalistas, mais especificamente da força de trabalho.

4. Considerações finais

Ao longo deste ensaio teórico, trouxemos uma perspectiva mercadológica dos avanços da mulher nas organizações e exploramos, através de Calás e Smircich (1996), um resumo crítico das teorias feministas, necessárias para compreensão histórica do papel das mulheres nas organizações.

No contexto brasileiro, um país subdesenvolvido, de origem latina e com grandes desigualdades de gênero, raça e classe, percebemos nos dados levantados, que as mulheres são diminuídas, perante os homens, em seu próprio local de trabalho, em uma perspectiva de cargo, salário, reconhecimento e valorização profissional. Quando se trata de mulheres pretas, periféricas ou apenas que possuem dependentes, a exclusão é ainda maior. Através de Calás e Smircich (1996), vimos que as teorias desafiam as estruturas de poder patriarcal, além de trazerem uma visão diferenciada das práticas organizacionais tradicionais, propondo caminhos transformativos e ambientes mais inclusivos e igualitários. Suas reflexões são essenciais, mesmo quase 20 anos depois, para compreendermos e avançarmos na luta pela igualdade de gênero dentro das organizações.

Nossa proposta com este ensaio é incitar o princípio de uma discussão de como a Teoria da Reprodução Social pode contribuir positivamente para o campo dos Estudos Organizacionais, permitindo não só uma análise mais sistêmica das dinâmicas de poder dentro das organizações, mas também uma discussão mais ampla e crítica do conceito de trabalho e como o trabalho reprodutivo também continua sendo inviabilizado dentro dos Estudos Organizacionais, ainda que as estruturas organizacionais e as políticas de trabalho sejam totalmente influenciadas e moldadas por este mesmo trabalho reprodutivo invisibilizado.

Calás e Smircich (1996) discutem criticamente questões de gênero, poder e práticas organizacionais, além de trazerem a necessidade de desafiar as fronteiras rígidas entre o "público" e o "privado", fronteiras essas que frequentemente marginalizam as contribuições do trabalho reprodutivo. Por isso, na nossa visão, construir a relação dos Estudos Organizacionais com a Teoria da Reprodução Social, que aborda a interdependência entre trabalho produtivo e reprodutivo, pode oferecer um arcabouço teórico potente para explorar como as organizações não apenas operam dentro dessas fronteiras, mas também as reforçam, já que está claro que é o trabalho reprodutivo que produz uma força de trabalho saudável e produtiva, mas que mantê-lo invisível e não remunerado também é o que sustenta o sistema.

Ao integrar essas perspectivas, este ensaio argumenta a necessidade de analisar de forma abrangente o papel da mulher nas organizações, considerando seu trabalho produtivo e reprodutivo, questionando a exploração mesmo pelo capitalismo. Sabemos da limitação deste ensaio, principalmente considerando que nossa proposta pode limitar a diversidade teórica das perspectivas feministas, além da falta de estudos e estudiosos que se debruçam exclusivamente a produzir suas pesquisas analisando empiricamente as necessidades das mulheres e academicamente, os impactos de suas próprias publicações. É necessário, como Holvino (2010) mesma cita, a união de mais pesquisadores que possam propagar a voz do feminismo organizacional. Outro ponto limitante é a análise teórica a qual nos apegamos para a produção

deste ensaio e indicamos futuras explorações empíricas para fortalecer e validar os pontos levantados.

Indicamos ainda, que futuras pesquisas continuem a incitar novas óticas e perspectivas que possam auxiliar nos avanços teórico-práticos organizacionais, fomentando ainda mais o crescimento dos índices citados na introdução e principalmente, a equiparação entre os gêneros, etnias, classes e sexualidade, que tornaria a análise mais rica, detalhada e com maior impacto social.

Referências

BHATTACHARYA, Tithi. **Teoria da reprodução social: remapear a classe, recentralizar a opressão**. São Paulo: Elefante, 2023.

BRASIL. **Lei Nº 4.121**, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1962. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/14121.htm

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 111**, de 02 de fevereiro de 2023. Acrescenta o art. 377-A à Consolidação das Leis do Trabalho para tornar obrigatória a equiparação salarial entre homens e mulheres para funções ou cargos idênticos e prever mecanismo de fiscalização em relação ao seu cumprimento. Brasília: Câmara dos Deputados, 2013. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2346795>

BRAVERMAN, Harry. **Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987

CALÁS, Marta B., e SMIRCICH, Linda. (1999). "From 'the woman's' point of view: feminist approaches to organization studies". In *Studying Organization: Theory & Method* (pp. 212-250). **SAGE Publications Ltd**. Disponível em: <https://doi.org/10.4135/9781446218556>

CALÁS, Marta B., e SMIRCICH, Linda. "Past Postmodernism? Reflections and Tentative Directions." **The Academy of Management Review** 24, no. 4 (1999): 649–71. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/259347>.

CALÁS, Marta B., e SMIRCICH, Linda. (2006). "From the 'woman's point of view' ten years later: towards a feminist organization studies". In *The SAGE Handbook of Organization Studies* (2 ed., pp. 284-346). **SAGE Publications Ltd**. Disponível em:
<https://doi.org/10.4135/9781848608030>

CONQUISTAS do feminismo no Brasil. **Nossa Causa**. Curitiba: 09 de março de 2020. Disponível em: <https://nossacausa.com/conquistas-do-feminismo-no->

brasil/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw59q2BhBOEiwAKc0ijVLnbmYy2TLy-7HQ9G1phgB_vKIjskQTchvEiH1jXov7oHCaaPxwQBoCHvkQAvD_BwE

FEIJÓ, Janaína. **Diferenças de gênero no mercado de trabalho**. Fundação Getúlio Vargas: 2023. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/diferencas-genero-mercado-trabalho>

GOVERNO aumenta participação das mulheres em cargos de liderança. **Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos**. Brasil: 08 de março de 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/governo-aumenta-participacao-das-mulheres-em-cargos-de-lideranca>

HOLVINO, Evangelina. (2010), **Intersections: The Simultaneity of Race, Gender and Class in Organization Studies**. *Gender, Work & Organization*, 17: 248-277. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2008.00400.x>

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios**. Brasil: 1990. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/59/pnad_1990_v14_n1_br.pdf

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios**. Brasil: 2001. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/59/pnad_2001_v22_br.pdf

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios**. Brasil: 2011. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/59/pnad_2011_v31_br.pdf

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estatística de Gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil**. Brasil: 2021. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf

LEWIN, Helena. (1980), **Educação e força de trabalho feminina no Brasil**, Cad. Pesq., São Paulo: (32): 45-59. Disponível em: <https://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/504.pdf>

ONU Mulheres Brasil. **Princípios de empoderamento das mulheres**. Empresas. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/>

SOUZA, Luciana C. R., TRINDADE, José R., A inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro e paraense: avanços e vulnerabilidades em período recente (2000/2014). In: ENCONTRO NACIONAL DA ABET. XV, 2017, **Anais...** Rio de Janeiro. Disponível em: <https://abet-trabalho.org.br/wp-content/uploads/2020/12/GT-6.pdf>

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

YAMAGUTI, Bruna. **Mulheres ocupam apenas 29% dos cargos de liderança na indústria brasileira, diz pesquisa.** G1, Distrito Federal: 08 de março de 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/03/08/mulheres-ocupam-apenas-29percent-dos-cargos-de-lideranca-na-industria-brasileira-diz-pesquisa.ghtml>

“PORQUE EU DE FAMÍLIA POBRE, NEGRO, VOU CONSEGUIR?” ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE CARREIRA DE UM MÉDICO NEGRO NO BRASIL.

Vitória Machado de Oliveira Campante;
Débora Vargas Ferreira Costa

Resumo:

A construção social do Brasil se deu em um ambiente excludente em que os indivíduos negros foram historicamente explorados e marginalizados. Mesmo com o fim do colonialismo a literatura aponta que ainda persistem padrões de dominação e preterição da raça negra. Com base nesse contexto, este artigo tem como objetivo compreender a trajetória e os desafios enfrentados por médicos negros no Brasil. Para tanto, foi recolhida a história de um médico negro, usando a lente da história de vida, para obter o aprofundamento necessário e estabelecer conexões entre a experiência individual e os fenômenos sociais. Os resultados da pesquisa evidenciam que esses indivíduos encontram barreiras adicionais em sua trajetória de carreira, entre elas a discriminação e a pouca representatividade. Verificou-se, também, que a família e a educação moldam as percepções e escolhas dos indivíduos, podendo interferir significativamente na decisão profissional dessas pessoas. Por fim, este estudo destaca a importância da representatividade na medicina, enfatizando que a presença de médicos negros é imprescindível não só para inspirar jovens afrodescendentes a seguirem esta carreira, mas também para combater preconceitos estruturais e promover um ambiente mais inclusivo e acolhedor para pacientes negros.

Palavras-Chave: Médicos negros; Trajetória de carreira; Colonialidade; História de vida.

1. Introdução

No Brasil, a escravidão deixou estigmas e marcas profundas para a população negra que reverberam ainda nos dias atuais (Rezende *et al.*, 2017). Assim, mesmo após a abolição, em 1888, o povo negro permanece sendo racializado desde seus primeiros instantes. (Melgaço e Mendes, 2022).

Nesse contexto, a persistência de desigualdades históricas e do racismo, na sociedade pós-moderna, refletem o que Almeida (2018) descreve como racismo estrutural, um componente que constitui a estrutura social. Essas barreiras, por sua vez, impactam significativamente as oportunidades e trajetórias profissionais de indivíduos negros.

De acordo com Alencar e Silva (2021), no Brasil, a maioria das funções que a população negra atua, exige baixa qualificação. Em contraste, profissões de prestígio como a medicina (Machado, 1997), são subocupadas por negros. Uma pesquisa realizada em 2022 pela Demografia Médica Brasileira constatou, por meio de um estudo com amostra probabilística calculada sob a população de médicos com até 35 anos de idade, que do total de médicos residentes naquele período 27,5% consideravam-se negros (pretos ou pardos), enquanto somente 3% deles se autodeclararam como pretos (Scheffer, 2023).

A partir de toda esta conjuntura complexa, este artigo propõe explorar e analisar, por meio da metodologia história de vida, as vivências de Francisco. Com a apresentação desse caso, o objetivo geral do presente estudo envolve compreender a jornada e os desafios enfrentados por médicos negros no Brasil. Desse modo, este trabalho busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como tem sido a a jornada e os desafios enfrentados por médicos negros no Brasil?

Em linhas gerais, este estudo justifica-se pela relevância do tema, dado o contexto histórico e social do país. Além disso, em um país em que a população brasileira é majoritariamente composta por indivíduos negros (IBGE, 2022), tona-se questionável que a representação de médicos negros seja tão baixa.

Dado o exposto, o artigo será estruturado em cinco seções, englobando esta introdução. Em sequência, será delineada a fundamentação teórica empregada para embasar todo o estudo realizado. Posteriormente, serão detalhados os métodos de pesquisa utilizados como caminho para a obtenção dos resultados. Com base nos métodos e técnicas observados, será apresentada a análise dos resultados. Por fim, serão tecidas as considerações finais do trabalho.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Raízes e consequências da colonialidade: uma análise no contexto médico.

Em primeiro lugar, cabe destacar que a transição para o capitalismo ocorreu sob condições injustas (Martins, T., 2012) nas quais os negros recém-libertos foram privados da integração social de forma a reparar as desigualdades instauradas no passado, uma vez que lhes restavam “as condições precárias de ocupação, moradia, educação, enfim, de sobrevivência” (Santos e Scopinho, 2011, p.30). Por outro lado, os imigrantes europeus eram vistos como a mão de obra desejável e adequada para o desenvolvimento do país (Martins, T., 2012).

As ideias do período colonial que subjugaram e estigmatizaram a população negra, não ficaram presas nessa época, mas permanecem na sociedade através da colonialidade (Quijano, 2005). Esse padrão de poder pode ser entendido como uma perspectiva metafórica do colonialismo que preserva as dinâmicas de poder (Garcia e Tonial, 2017), principalmente baseadas no eurocentrismo e na hierarquização das raças (Quijano, 2005).

Contudo, segundo Nogueira (1998), o preconceito do modo que se apresenta no Brasil, não exclui definitivamente o negro das possibilidades de ascensão. Assim, apesar de no preconceito brasileiro, também denominado como preconceito de marca ou de cor, ocorrer uma preterição dos indivíduos negros em relação aos brancos, não acontece uma exclusão integral e pautada na descendência como em locais com o preconceito de origem. Nesse contexto, no Brasil, são ponderadas além das características fenotípicas do indivíduo o seu *status social* composto, entre outros aspectos, pelo seu grau de instrução e profissão (Nogueira, 1998).

Apesar de atualmente existir uma aparente mobilidade social oferecida a indivíduos negros, ainda é possível perceber disparidades significativas para essas pessoas. O trabalho de Rezende *et al.* (2017) apontou que as oportunidades no mercado de trabalho para essa parcela da população são discrepantes em relação à população branca. À vista disso, a maioria dos trabalhos desempenhados por indivíduos negros são marcados por tarefas operacionais que exigem baixa qualificação (Alencar e Silva, 2021). Além disso, de acordo com Creiler (2019), em 2018 a maioria dos indivíduos negros recebiam menos que pessoas brancas.

Apesar da diferença temporal entre os autores supracitados, o sociólogo Hasenbalg (2005) já argumentava em sua obra “Discriminação e desigualdades raciais no Brasil” que raça e classe eram variáveis interligadas, uma vez que o capitalismo se configurou de forma excludente, marginalizando o povo negro. Dessa forma, esses indivíduos compuseram as classes mais baixas da sociedade.

Diante desse cenário problemático, a representatividade opera como um mecanismo crucial para combater o racismo e a discriminação, por meio da inclusão dos negros em espaços de prestígio e influência (Almeida, 2018). Portanto, ela representa um passo importante em direção à equidade

A partir dessas considerações, o próximo tópico abordará a respeito das complexidades abordadas anteriormente, para médicos negros.

2.2 Influências e desafios: A realidade de médicos negros

A família e a educação podem impactar a escolha profissional de um indivíduo por configurarem um fato social, isto é, ser coercitivo, geral e exterior ao indivíduo (Durkheim, 2011). Assim, os indivíduos assimilam valores e regras sociais de forma involuntária por meio da atuação dessas influências. Ademais, além dessas interferências, o estudo de Kamijo *et al.* (2021) apontou que a escolha da profissão médica é estimulada por diversos fatores, entre os quais se destacam o altruísmo, a estabilidade financeira e a realização pessoal. Nesse contexto, as motivações para seguir a profissão médica podem também refletir um desejo de combinar satisfação pessoal e obter um impacto social e econômico positivo.

No caso de indivíduos negros, por conviverem com o racismo estrutural da sociedade, o percurso na profissão médica pode abranger desafios adicionais. Quando busca uma oportunidade de emprego, devido a forma como se construiu as dinâmicas raciais no Brasil, um indivíduo negro enfrenta julgamentos e formas de discriminações distintos daqueles que uma pessoa branca vivenciaria (Rezende *et al.*, 2017). Sendo assim, esse cenário pode se tornar ainda mais complexo em profissões de prestígio social como a medicina.

Fredrich *et al.* (2022), através de uma revisão integrativa da literatura, perceberam que ocorre um reconhecimento relativo à baixa representatividade de pessoas negras tanto no corpo docente como no discente das instituições de ensino médico. A pesquisa realizada pela Demografia Médica no Brasil corrobora com essa constatação ao detectarem que dos médicos residentes apenas 27,5% eram pretos ou pardos (Scheffer, 2023).

Dado o exposto, de modo a compreender como tem sido o percurso e quais os desafios enfrentados por médicos negros, o resgate e a análise da história de vida do sujeito torna-se imprescindível. Sendo assim, na próxima seção será abordado o percurso metodológico utilizado para alcançar essa finalidade.

3. Método de Pesquisa

Inicialmente, destaca-se que foi utilizada a abordagem qualitativa para este estudo. Esse tipo de pesquisa permite compreender minuciosamente os fenômenos e as relações humanas, a partir de uma realidade subjetiva dos sujeitos (Minayo, 2001; Martins, R., 2012). No âmbito desta abordagem, o método de história de vida (HV) foi escolhido como fio condutor para a investigação.

Queiroz (1998) define a história de vida como o relato de um indivíduo sobre sua vida buscando reconstruir e compartilhar os eventos significativos de sua trajetória. Segundo o autor, é por meio dessas narrativas que se revelam as conexões do sujeito com os membros de seu grupo, de sua profissão, de sua classe social e com a sociedade em geral. Por sua vez, é papel do pesquisador desvendar como essas experiências individuais refletem a coletividade a que o indivíduo pertence. Sendo assim, este método torna-se uma lente sensível para captar os significados, as lembranças e as experiências de cada indivíduo, buscando entender os fenômenos sociais.

A decisão por esta metodologia se fundamentou a partir de uma reflexão sobre a crítica expressa por Silva e Silva (2019, p. 9), de que "muito se falou do negro, mas pouco se falou com o negro". Essa frase aponta para abordagens mais generalizadas e distantes do sujeito. À vista disso, o presente estudo se propôs a entender os caminhos e desafios raciais na profissão médica a partir da perspectiva do próprio negro, buscando uma visão mais profunda, autêntica e inclusiva. Para tanto, foi recolhida a história de vida de um homem preto proveniente de uma classe social baixa e que conseguiu alcançar seus sonhos, apesar das barreiras raciais existentes. A fim de preservar sua identidade, ele será chamado de Francisco durante o estudo.

A primeira entrevista com Francisco ocorreu em julho de 2023 e a última em janeiro de 2024. Durante o primeiro encontro solicitei que ele me contasse sua história de forma livre e considerando os pontos mais significantes como um homem preto que se tornou médico. Com o passar do tempo, as conversas foram sendo orientadas por temas a fim de aguçar a memória de Francisco e aprofundar em pontos pertinentes para a pesquisa, conforme sugere Becker (1993). Em sequência, ocorreram as transcrições dos relatos do sujeito, que por sua vez, foram organizados de forma clara e coesa para o leitor. Contudo, é importante destacar que foram mantidas a originalidade do entrevistado de se expressar, ou seja, não foram retirados das falas erros gramaticais, repetições ou gírias.

Ao todo ocorreram três encontros com Francisco com duração média de uma hora. Em todos eles o entrevistado demonstrou-se interessado em partilhar suas experiências e visões. Sendo assim, a próxima seção apresentará a história de Francisco e a respectiva análise de dados.

4. Análise dos Resultados

4.1 A História de Francisco

Nascido no ano de 1986, no interior do Rio de Janeiro, Francisco teve uma infância simples, sem luxo e sem acesso à tecnologia. No entanto, nunca lhe faltou livros, e isso o fez desenvolver um sentimento especial pela leitura e pelo conhecimento, os quais desempenharam papéis cruciais em sua vida.

Para ele, o estudo representava mais que uma obrigação escolar, era uma ferramenta para transformar seu futuro. Nesse sentido, desde muito novo buscou se empenhar para conquistar uma profissão que o possibilitasse condições melhores daquelas que teve na infância.

Sua jornada estudantil iniciou em uma escola particular onde permaneceu por dois anos. No início do ensino fundamental foi para uma escola pública e prosseguiu com os estudos lá por aproximadamente sete anos. Na oitava série, pleiteou e conquistou uma bolsa de estudos em uma escola particular, onde estudou até o terceiro ano do ensino médio.

Quando descobriu seu desejo pela medicina, Francisco intensificou ainda mais sua rotina de estudos, dedicando-se por volta de seis horas por dia. Pela manhã cumpria as disciplinas habituais da escola e à tarde fazia um cursinho específico para o vestibular oferecido pela própria instituição. Além disso, buscava cumprir as metas de resolução de questões as quais se propunha a responder em um breve espaço de tempo.

Logo os frutos de seu empenho e dedicação vieram com sua aprovação em uma faculdade particular de medicina, com bolsa integral viabilizada pelo Programa Universidade Para Todos (PROUNI), uma iniciativa governamental que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares a partir da nota do ENEM.

Ingressou na graduação de medicina em 2004 e, ao chegar no oitavo período decidiu seguir carreira como anestesiolegista. Formou-se médico no final de 2010 e, no início de 2011, ingressou na residência de anesthesiologia, a qual concluiu em 2013. Com a especialização finalizada, entrou no mercado de trabalho sem muitas dificuldades: “Depois da residência, eu entrei no mercado de trabalho, não tive dificuldade. Naquela época, a anesthesiologia tinha muito campo, né?”. Para seu ingresso no mercado laboral, Francisco pôde contar com a indicação de outros profissionais: “Tive pessoas que me ajudaram. Colegas de profissão que me indicaram.” Os desafios, entretanto, seriam mais perceptíveis e acentuados para ele em seguida, durante a atuação nos plantões.

Posteriormente, prestou concurso público e passou como cooperado de um plano de saúde para a cidade em que residia. Em 2021, concomitantemente à sua rotina de trabalho, Francisco optou por ingressar no mestrado, o qual concluiu em meados de 2023. Apaixonou-se pelo campo acadêmico e decidiu dar continuidade aos estudos, iniciando ainda no segundo semestre de 2023 no doutorado.

Contudo, apesar das conquistas significativas ao longo de sua carreira e mesmo atuando em um país que defende a pluralidade, Francisco ainda enfrenta desafios por conta de sua raça, os quais serão detalhados mais adiante.

Fazendo uma retrospectiva e uma análise de sua trajetória, Francisco ponderou que tanto sua classe social quanto sua raça eram variáveis não propícias para alcançar sua posição atual no mercado de trabalho: “Olha, a classe social e a questão racial na minha vida, no contexto da minha família, não eram propícias realmente pra eu chegar na posição que eu consegui, graças a Deus, hoje. [...] O que fez diferença na minha vida foi o desenvolvimento de políticas públicas [...]”.

Apesar das barreiras encontradas como um médico negro, Francisco considera que a medicina ocupa um lugar especial em sua vida: “Ela foi essencial pra eu alcançar todos os meus objetivos, pra eu prosperar profissionalmente, [...] me tornar um ser humano melhor [...] e proporcionar coisas boas pra minha família.”

Desse modo, serão analisadas nos próximos tópicos as categorias que surgiram durante a análise da história de vida de Francisco. Primeiramente, será abordada a história familiar e as influências profissionais. Em sequência, serão examinados a influência do preconceito, discriminação e racismo em sua trajetória. Por fim, será discutido o impacto da representatividade em sua trajetória.

4.2 História familiar e influências profissionais

Proveniente de uma família humilde, a maioria de seus familiares equivalentes à geração de seus avós e pais interromperam o estudo no nível fundamental. Por outro lado, sua mãe foi a pioneira da família a buscar se especializar dentro de suas possibilidades. Ela terminou a educação básica equivalente em sua época e cursou o normal superior, um curso técnico de nível médio que a possibilitava lecionar para a educação básica.

Por acreditar no potencial da educação, esta representava um pilar e uma prioridade inegociável transmitida aos filhos. Ela sempre enfatizava a importância de eles concluírem todas as etapas dos estudos e que a educação era a única herança que ela poderia deixar para eles.

Além disso, o exemplo de seus pais como indivíduos honestos, idôneos e trabalhadores serviram de inspiração para Francisco que enxergava neles o desejo de vencer na vida, mesmo enfrentando desafios e contratempos. A referência dos pais o estimulou a buscar uma realidade melhor e crescer profissionalmente.

Embora desde novo manifestasse uma preferência pelas disciplinas voltadas para a área da saúde, como biologia e química, seu interesse pela medicina só emergiu quando sua mãe teve um aneurisma cerebral. Depois de a ter visto bem e recuperada, Francisco despertou o sentimento de querer salvar vidas, de ter a possibilidade de proporcionar o desfecho de um paciente melhor, como aconteceu com sua mãe.

À vista disso, pode-se desprender da história familiar e do contexto no qual Francisco estava inserido, questões valiosas que reforçam o que abrange a literatura. A família e a educação influenciaram os valores e as ações de Francisco, assim como propôs Durkheim (2011), atuando como fatos sociais. Além disso, conforme abordou o estudo de Kamijo *et al.* (2021), a escolha de Francisco pela medicina foi estimulada tanto pelo altruísmo quanto por uma perspectiva financeira, marcada pelo desejo de “vencer na vida”.

Logo, os fatos sociais que moldaram a formação de Francisco como sujeito aliados às suas motivações pessoais, impactaram veementemente sua escolha profissional. A partir dessa decisão pela medicina, o próximo tópico abordará os desafios encontrados em sua trajetória pessoal e profissional, marcados pelo preconceito, discriminação e racismo.

4.3 Preconceito, discriminação e racismo

Durante seu percurso preparatório para o vestibular de medicina, Francisco teve que conviver com a incredulidade de algumas pessoas em relação à sua capacidade de sucesso no vestibular: “As que estavam de fora, que estavam vendo, achavam que realmente eu não iria conseguir, né? [...] Por que eu de família pobre, negro, vou conseguir?” Ele acredita que o ceticismo dessas pessoas era influenciado mais por uma questão socioeconômica do que propriamente racial. Apesar disso, considera que ambas as variáveis estão intimamente relacionadas.

Essa percepção de Francisco pode ser compreendida à luz de Hasenbalg (2005) que aponta uma relação intrínseca entre raça e classe. Esse autor argumenta que devido ao capitalismo ter se desenvolvido de forma excludente, muitos negros ocuparam posições inferiores na sociedade de classes. De igual modo, na atualidade, a colonialidade (Quijano, 2005) e o racismo estrutural (Almeida, 2018) perpetuam ideias de inferioridade associadas ao povo negro.

Nesse viés, a incredulidade das pessoas reflete a influência que a colonialidade e o racismo ainda exercem no imaginário coletivo, contribuindo para que os negros sejam julgados como menos capacitados e mercedores e, conseqüentemente, como se os seus destinos fossem continuar em empregos menos qualificados. Ademais, pelo fato da ambição de Francisco ter sido diferente da realidade da maioria dos trabalhadores negros os quais exercem tarefas operacionais que exigem baixa qualificação (Alencar e Silva, 2021), essas pessoas descreditaram de seu potencial de mudança de realidade.

Mas essa não foi a primeira vez que Francisco precisou lidar com o preconceito das pessoas. Desde muito novo ele vivencia situações e comentários racistas: " [...] lá no início da adolescência, né, as piadinhas, né, as chacotas, os bullyings, sempre existiram, tá? [...] Vou citar por exemplo, neguinho, eh, eh (pausa). Não me vem palavras agora não porque é ruim mesmo falar. Mas assim, com um tom pejorativo."

Durante o período da faculdade, Francisco notava uma preferência sutil, mas presente, por outras pessoas em relação a ele na hora de formar grupos. Embora nada fosse verbalizado ou demonstrado abertamente, ele percebia essa discriminação. Também aconteceu dele observar em duas ocasiões, através de pequenos detalhes, uma reação diferente vinda por parte de professores ao anunciar suas notas. Nesses dois casos, os professores estavam citando os nomes e as notas em voz alta e quando chegou no nome de Francisco eles apresentaram uma pausa perceptível que não ocorreu com outros alunos, conforme ele relata: "Aí o professor ficava assim olhando, observando, tipo assim.[...] ah é ele? É ele que é o Francisco? [...] Não era a mesma coisa com outras pessoas. Ele dava uma pausa. Entendeu? Então são pequenos detalhes que você vê que acontece indiretamente."

Mesmo depois de formado, de suas conquistas significativas ao longo de sua carreira e atuando em um país que defende a pluralidade, Francisco ainda enfrenta desafios por conta de sua raça. Quando ele chega no centro cirúrgico como um novo integrante da equipe, algumas pessoas o rotulam como enfermeiro, não o reconhecendo como médico anestesista: "Algumas vezes no centro cirúrgico, quando você é novo, você chega num ambiente, por exemplo, acham que você não é o médico, acham que você é o enfermeiro. Entendeu?" Esse julgamento já ocorreu tanto por parte de profissionais da equipe quanto de pacientes.

Nesse sentido, no primeiro contato geralmente Francisco percebe um certo preconceito de algumas pessoas. No entanto, à medida que elas conhecem seu trabalho, sua trajetória e notam que ele desempenha sua função com competência, técnica e humanismo, o preconceito torna-se menos acentuado.

Portanto, é possível perceber que apesar de no país prevalecer o preconceito de marca, como proposto por Nogueira (1998), em que acontecem certos casos de mobilidade social por não ocorrer uma exclusão definitiva do indivíduo negro, as desigualdades para essa parcela da população persistem e atuam de forma significativa, principalmente no contexto laboral como apontam os estudos de Rezende *et al.* (2017) e Alencar e Silva (2021). Sendo assim, o tópico a seguir apresentará como a variável "representatividade" atuou na vida de Francisco e qual sua importância para indivíduos negros.

4.4 Representatividade

Durante um período em sua vida, até mesmo Francisco chegou a acreditar que medicina não era para ele por não ter exemplos de representatividade ao seu redor, nem mesmo alguém

da família na área da saúde: “Mas sem dúvida, antes de eu tentar a faculdade de medicina, eu até achava que medicina não era pra mim, eu não me sentia representado, eu não via negros médicos, entendeu?”

Quando ingressou na graduação de medicina em 2004 sua percepção sobre o curso de medicina era de que ele continuava sendo elitizado onde havia poucos negros: “Eu não via representatividade. Na minha sala de 60 alunos, só tinham dois alunos negros, eu e mais um.” Esse relato ilustra o que os estudos de Fredrich *et al.* (2022) e Scheffer (2023) apontam: a baixa incidência de negros médicos em detrimento de médicos brancos. Outra percepção de Francisco com relação a sua turma foi de que os alunos eram, em sua maioria, filhos de médicos ou pessoas com famílias de condições financeiras superiores às suas.

Na percepção de Francisco, para modificar esse cenário excludente, a representatividade atua como elemento chave. Em contrapartida, ele ainda não tem notado, no seu dia a dia, uma grande mudança quando compara a inserção de profissionais negros e brancos, principalmente na sua área de atuação: “Mas assim, falta representatividade. Não vejo anestesistas negros, ta? [...] Então, há sim uma ausência grotesca de representatividade.”

Francisco relatou o quanto a representatividade é importante até mesmo para pacientes negros. Segundo ele, muitos deles ficam muito felizes e entusiasmados quando são atendidos por médicos da mesma cor que eles.

Tem várias histórias nesse aspecto. Principalmente nas pessoas que... Como eu posso explicar? Que tem um nível de instrução maior ou que tem, assim, uma percepção maior sobre essa questão da desigualdade racial. Eles ficam muito felizes quando eu vou fazer a consulta pré-anestésica, quando eu vou fazer uma entrevista antes do procedimento cirúrgico, né? Eu vejo que tem um entusiasmo nesse aspecto, deles verem, se sentirem representados [...] (Francisco)

Dado o exposto, conforme defendeu Almeida (2018), a representatividade atua como uma ferramenta imprescindível para combater o racismo e os processos discriminatórios. Nos relatos de Francisco foi possível perceber que a ausência de exemplos negros na área da saúde fez com que ele chegasse a duvidar se tornar-se médico seria possível. Por outro lado, a presença dele como um médico preto gera um sentimento de alegria e entusiasmo em seus pacientes negros.

5. Considerações finais

A história de Francisco aliada à revisão da literatura viabiliza a discussão de uma série de questões. Em primeiro lugar, foi possível perceber que a família e a educação desempenham um papel crucial na formação de um indivíduo, tendo o poder de influenciar decisivamente sua percepção de mundo e realidade, seus valores e, de certa forma, até sua escolha profissional.

Além disso, observou-se que as dinâmicas raciais construídas no Brasil impactam significativamente a população negra, principalmente na relação dessas pessoas com o trabalho. No contexto da carreira médica, a situação é ainda mais acentuada, caracterizada pela pouca representatividade dessa parcela da população nessa área de atuação.

Nesse sentido, as evidências sugerem que, médicos negros enfrentam desafios únicos e persistentes em sua carreira, principalmente por causa do racismo estrutural e da colonialidade. Na vida de Francisco, essas barreiras se manifestaram em forma de julgamentos e processos discriminatórios e, frequentemente, se fazem presentes em seu dia a dia.

Outrossim, pôde-se verificar que a representatividade atua de forma fundamental para promover equidade e diversidade no contexto médico. Nessa perspectiva, a presença de médicos negros contribui não só como exemplos para os jovens se inspirarem e para pacientes afrodescendentes obterem uma experiência única e acolhedora, se sentindo reconhecidos e representados, mas também como uma forma de combater os preconceitos estruturais da sociedade.

Encaminhando-se para o final deste estudo, é importante considerar as limitações desta pesquisa. Por se tratar de um tema sensível pode haver uma resistência do sujeito em contar algumas situações. Contudo, para contornar esse problema, a entrevistadora buscou tratar as temáticas com leveza e deixar o entrevistado discorrer sobre sua vida da forma que lhe fosse mais confortável, abordando os pontos que sentisse serem oportunos e até mesmo não tocar em assuntos que considerassem invasivos.

Para além disso, pelo fato da história de vida ser um método que admite que os depoimentos sejam contados de forma livre, ela pode apresentar relatos desorganizados que desafiam a compreensão do pesquisador. Com intuito de contornar essa limitação do método, houve um grande esforço da pesquisadora para organizar e ordenar as histórias de forma que fosse possível realizar uma análise sistemática e coesa.

Em geral, o presente artigo pode contribuir de forma expressiva para a área de relações de trabalho e subjetividades nas organizações no campo da administração. Isso se deve ao fato deste estudo, diferentemente de pesquisas mais gerais, fornecer uma perspectiva profunda baseada em uma abordagem minuciosa da subjetividade e dos significados do sujeito, possibilitando entender como são configuradas as dinâmicas raciais na carreira médica e como o racismo estrutural e a colonialidade impactam a trajetória profissional desses indivíduos.

Por fim, para ampliar as contribuições desta pesquisa, recomenda-se que estudos futuros realizem uma análise do impacto das políticas de inclusão e diversidade, implementadas no Brasil, sobre a trajetória profissional de médicos negros. Uma abordagem relevante seria comparar as experiências de gerações anteriores às políticas públicas com as atuais.

Referências

ALENCAR, Ana Verônica de; SILVA, Edil Ferreira da. Revisão Sistemática sobre Trabalho, Racismo e Sofrimento Psíquico no Contexto Brasileiro. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 41, n. spe2, 2021 p. e191716. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pcp/a/DbmHzjrLvGbWfZ5ncbtYJTB/#>>. Acesso em: 11 de set. de 2023.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: **Letramento**, 2018. Disponível em: <<https://contrapoder.net/wp-content/uploads/2020/04/ALMEIDA-2019.-O-QUE-%C3%89-RACISMO-ESTRUTURAL.pdf>>. Acesso em: 02 de set. de 2023.

BECKER, Howard S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: **Editora HUCITEC**, 1993. ISBN: 85-271-0222-6. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/slideshow/267019202-becker-howard-s-metodos-de-pesquisa-em-ciencias-sociais-corrigidopdf/254070896>>. Acesso em: 03 de out. de 2023.

CREILER, Cristiane. Pretos ou pardos representam dois terços dos subocupados em 2018. **Agência IBGE notícias**, 2019. Disponível em:

<<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25879-pretos-ou-pardos-representam-dois-tercos-dos-subocupados-em-2018>>. Acesso em: 08 de set. de 2023.

DURKHEIM, Émile. **Fato social e divisão do trabalho**. São Paulo: Editora Ática, 2011.

Disponível em:

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/352563/mod_resource/content/1/MUSSE%2C%20Ricardo%3B%20DURKHEIM%2C%20C3%89mile%2C%20Fato%20social%20e%20divis%C3%A3o%20do%20trabalho.pdf>. Acesso em: 06 de out. de 2023.

FREDRICH, Vanessa Cristine Ribeiro *et al.* Percepção de racismo vivenciado por estudantes negros em cursos de medicina no Brasil: uma revisão integrativa da literatura. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 26, p. e210677, 2022. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/icse/a/MY9stGPYX6vcMyWG98yQbSd/abstract/?lang=pt#>>. Acesso em: 29 de ago. de 2023.

GARCIA JR, Carlos Alberto Severo; TONIAL, Felipe Augusto Leques; MAHEIRIE, Kátia; A resistência à colonialidade: definições e fronteiras. **Rev. Psicol. UNESP**, v. 16, n. 1, p. 18-26, 2017. ISSN 1984-9044. Disponível em:

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-90442017000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21 mar. 2024.

HASENBALG, Carlos. Discriminação e desigualdade no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte:

Editora UFMG; Rio de Janeiro: **IUPERJ**, 2005, 316p. Disponível em:

<https://gruponsepr.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/10/hasenbalg-discriminac3a7c3a3o-e-desigualdades-raciais-no-brasil-_carlos-hasenbalg.pdf>. Acesso em: 21 de jul. de 2023.

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico. Variação da população por cor ou raça segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - Brasil (2010-2022). [S.l.]: IBGE, 2022. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=38698&t=resultados>> . Acesso em: 27 de mar. de 2024.

KAMIJO, Eduardo Delatorre *et al.* The choice of medicine as a profession and the students labor perspective. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 45, n. 4, p. e216, 2021.

Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbem/a/L3nCrrzvwDKw5RttjLg6TGw/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 15 de ago. de 2023.

MACHADO, Maria Helena, coord. **Os médicos no Brasil: um retrato da realidade**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 244 p., 1997. ISBN: 85-85471-05-0. Disponível em:

<<https://static.scielo.org/scielobooks/bm9qp/pdf/machado-9788575412695.pdf>>. Acesso em: 14 de set. de 2023.

MARTINS, Roberto Antônio. Abordagens Quantitativa e Qualitativa. *In*: Miguel, Paulo (org.). **Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações**: 2. ed.

Rio de Janeiro: Elsevier, ABEPRO, 2012. p. 47-63. Disponível em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/8047265/mod_resource/content/1/2012%20Miguel%20coord%20Metodologia%20de%20Pesquisa%20em%20Engenharia%20de%20Produ%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 26 de fev. de 2024.

MARTINS, Tereza Cristina Santos. Racismo no mercado de trabalho: limites à participação dos trabalhadores negros na constituição da 'questão social' no Brasil. Recife. Tese (Doutorado em Serviço Social). Recife: **UFPE**, 222 p., 2012. Disponível em:
<<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10708>>. Acesso em: 02 de set. de 2024.

MELGAÇO, S. R.; MENDES, D.I. Questões raciais e mercado de trabalho: desafios e perspectivas a partir do olhar de estudantes de administração. *In: Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD)*, XLVI Encontro da ANPAD, On-line, 2022. Disponível em:
<<https://eventos.anpad.org.br/uploads/articles/120/approved/228669109aa3ab1b4ec06b7722efb105.pdf>>. Acesso em: 30 de maio de 2023.

NOGUEIRA, Oracy. Preconceito de Marca: As Relações Raciais em Itapetininga. Apresentação de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti. São Paulo: **Editora da Universidade de São Paulo**, 1998. p. 8-245. Disponível em:
<<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/842401/course/section/252001/Oracy%20Nogueira%20-%20Preconceito%20de%20Marca.pdf>>. Acesso em: 15 de ago. de 2023.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: **CLACSO**, p. 117-142, 2005. Disponível em:
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf>. Acesso em: 30 de nov. de 2023.

REZENDE, Ana Flávia *et al.* Inserção dos negros no mercado de trabalho: um olhar decolonial. *In: Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD)*, On-line, v. 41, 2017. Disponível em:
<http://arquivo.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjMyOTE=>>. Acesso em: 21 de jul. de 2023.

SANTOS, Elisabete Figueroa dos; SCOPINHO, Rosemeire Aparecida. Fora do jogo? jovens negros no mercado de trabalho. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 63, n. spe, p. 26-37, 2011. Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672011000300004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 de set. de 2023.

SCHEFFER, Mário *et al.* **Demografia Médica no Brasil 2023**. São Paulo: FMUSP, AMB, 344 p., 2023. ISBN: 978-65-00-60986-8. Disponível em: <https://amb.org.br/wp-content/uploads/2023/02/DemografiaMedica2023_8fev-1.pdf>. Acesso em: 22 de ag. de 2023.

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

SILVA, Tatiana Dias; SILVA, Suylan de Almeida Midlej e. Raça, Racismo e Promoção da Igualdade Racial no Brasil: uma agenda para pesquisa e para intervenção. *In: Encontro da associação nacional de pós-graduação e pesquisa em administração (EnANPAD), XLIII Encontro da ANPAD, On-line, p. 1-16, 2019. Disponível em:* https://arquivo.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjczNjI=>. Acesso em: 12 de set. de 2024.

A COMUNICAÇÃO CORPORATIVA COMO INSTRUMENTO DE INCENTIVO À SERVIDÃO VOLUNTÁRIA DOS TRABALHADORES

Yuri de Paiva Pifano
Victor Cláudio Paradela
Dênis Alves Perdigão

Resumo:

O conceito de servidão voluntária, proposto no século XVI, por La Boétie (2017), demonstra que, por vezes, as pessoas se submetem passivamente ou mesmo desejam se submeter a relações injustas e opressoras, servindo com gosto a tiranos. Inicialmente voltado para a área de Sociologia, focado nas relações sociais, tal conceito pode também ser aplicado ao estudo das questões corporativas. Nas organizações, por vezes observamos trabalhadores acomodados com condições precárias e passivos diante da ação autocrática dos gestores, em uma postura típica da servidão voluntária. A ocorrência dessa situação não deve, porém, ser interpretada como uma mera manifestação da personalidade dos trabalhadores, pois, em geral, o que ocorre é que eles são induzidos a naturalizar o relacionamento servil ao qual estão submetidos. Essa indução ocorre por meio da manipulação de significados, sendo a linguagem um poderoso instrumento de disseminação de imagens, conceitos e valores. Os processos de comunicação corporativa representam uma das formas mais potentes para se levar a cabo essa manipulação. Este artigo, um ensaio teórico, busca, assim, refletir, com base no conceito de servidão voluntária, sobre como os processos de comunicação organizacional podem induzir os trabalhadores à passividade diante de relações de exploração.

Palavras-Chave: Servidão voluntária. Comunicação organizacional. Manipulação dos funcionários

1. Introdução

A obra “Discurso da Servidão Voluntária” do filósofo francês Étienne de La Boétie (1530/1563), escrita em 1548, trouxe uma importante inquietação, procurando respostas para um fato aparentemente sem sentido: a submissão passiva, voluntária, com que indivíduos e sociedades se entregam a tiranos. Para o autor, a tirania se destrói sozinha quando há a recusa da obediência e da colaboração (...) É o próprio povo que se escraviza e se suicida quando, podendo escolher entre ser submisso ou ser livre, renuncia à liberdade e aceita o jugo; quando consente seu sofrimento, ou melhor, o procura” (La Boétie, 2017, p. 28). O autor realçou que se observa, muitas vezes, uma espécie de busca obstinada pela submissão à tirania “Procuremos, entretanto, compreender, se possível, como essa vontade obstinada de servir criou raízes tão profundas que o próprio amor à liberdade não é tão natural” (La Boétie, 2017, p. 31).

Em resposta a essa inquietação, La Boétie formulou sua tese sobre o fenômeno por ele denominado como “servidão voluntária”, o qual contradiz a crença prevalente de que os seres humanos tendem a buscar, naturalmente, a liberdade e a se insurgir contra a opressão. Defendeu que, ao contrário, muitas vezes pessoas ou grupos se sentem confortáveis com o jugo que lhes é imposto em relações de dominação, deixando-se subjugar passivamente ou mesmo desejando ser dirigidos por tiranos. Essa teoria permanece provocativa e passível de ser usada como apoio

na busca de compreensão de fenômenos sociais complexos relacionados à passividade diante de relações de exploração e opressão. Em consequência, tem sido adotada em estudos em áreas como a Sociologia e a Ciência Política, voltados para a investigação de questões sociais. Pode, entretanto, ser também utilizada em outros campos do saber, como a Administração, tendo em vista que as organizações de trabalho representam uma espécie de microcosmo da sociedade. Em especial a Gestão de Pessoas pode adotar esse referencial para investigar determinados comportamentos humanos no ambiente de trabalho e as políticas adotadas pelas organizações para controlar seus membros, como é a proposta deste artigo.

Um aspecto relevante para o estudo aqui apresentado é que, embora voluntária, a servidão se revela, muitas vezes, como uma consequência não da vontade espontânea dos sujeitos subjugados. Apresenta-se, antes, como uma consequência de processos manipulativos, que distorcem a realidade e mascaram relações sociais e organizacionais injustas. Conforme demonstrado por Paradela, Pifano e Costa (2020), políticas e práticas de Gestão de Pessoas adotadas em diversas organizações induzem os trabalhadores à passividade diante da precarização das condições laborais.

Partindo desses pressupostos, o objetivo geral aqui perseguido é refletir, com base no conceito de servidão voluntária, sobre como os processos de comunicação organizacional podem induzir os trabalhadores à passividade diante de relações de exploração.

Para o alcance desse objetivo, foi desenvolvida uma pesquisa de caráter bibliográfico, sendo os subsídios encontrados na literatura tratados a partir de uma abordagem qualitativa e da lógica de um ensaio teórico, conforme explicado na próxima seção, a segunda deste artigo, que tem um total de seis, contando com esta introdução. A terceira destaca o conceito de servidão voluntária, com base na contribuição de La Boétie. A quarta, realça o papel da linguagem nos processos de interpretação da realidade vivenciada, destacando seu papel na construção de significados e na maneira pela qual os indivíduos se relacionam com o mundo do trabalho. A quinta demonstra que processos de comunicação com caráter manipulativo, levados a cabo pela área de gestão de pessoas, podem induzir à manifestação da servidão voluntária. Por fim, são apresentadas as conclusões a que foi possível se chegar por meio da pesquisa realizada.

2. Aspectos metodológicos

Este artigo caracteriza-se como um ensaio teórico, modalidade de trabalho científico que busca refletir sobre um determinado tema de maneira crítica e aprofundada, com base em uma análise da literatura disponível e em deduções desenvolvidas pelos autores, sem envolver coletas de dados decorrentes de pesquisas empíricas. Na concepção de Meneghetti (2011), representa uma forma de desenvolver análises e elocubrações a respeito de um determinado objeto de estudo, visando a incubação de novos conhecimentos, não almejando uma construção fechada do saber. Os ensaios não seguem a lógica da ciência tradicional e das teorias sistematizadas. Também não requerem a observância de um método ou modelo específico. Neles, “o objeto exerce primazia, mas a subjetividade do ensaísta está permanentemente em interação com ele” (Meneghetti, 2011, p. 323). Por não se sujeitarem aos rigores dos cânones tradicionais das investigações científicas, os ensaios tendem a ser menos dogmáticos e favorecem o desenvolvimento de investigações críticas, de análises sobre temas pouco explorados, permitindo ainda uma maior consideração de questões não passíveis de serem

analisadas pelo viés da confirmação empírica. Também cabe destacar que “A característica mais elementar do ensaio é a originalidade. O entendimento deste está relacionado à concepção de novidade. O ensaio precisa ter algum elemento de originalidade, associado ao ineditismo” (*ibid*).

É intrínseca aos ensaios, conforme evidenciado nas definições aqui apresentadas, a adoção de uma abordagem de natureza qualitativa, tipo de investigação que não se concentra em dados observáveis ou mensuráveis, centrando-se, antes, na subjetividade, nas reflexões das pessoas envolvidas. Quando aplicada em pesquisas teórico-empíricas, são consideradas as percepções dos indivíduos pesquisados, em uma espécie de subjetividade compartilhada. Nos ensaios, entretanto, o que se manifesta é, fundamentalmente, a subjetividade dos autores, lastreada, naturalmente, na interpretação das contribuições teóricas analisadas. Nota-se, assim, conforme realçado por Francisconi (2008), que os valores e as referências dos autores moldam a maneira pela qual os objetos estudados são analisados, passando ao largo da pretensa objetividade e da neutralidade, que seriam naturalmente impraticáveis nesse tipo de investigação.

Trata-se, também, de um trabalho de natureza exploratória, nos termos propostos por Vergara (2014), uma vez que analisa um aspecto pouco estudado e traz uma abordagem diferenciada, contribuindo para a ampliação do debate na área para a qual se direciona.

3. A servidão voluntária

A obra de La Boétie (2017) pode ser vista como uma lente para compreender o que é o trabalho, que tipo de trabalho se está criando e para que tipo de sociedade. A servidão voluntária pode ser uma ferramenta silenciosa da tirania, que perpetua a exploração, a opressão e a desigualdade. Muito disso vai acontecer dentro das casas das famílias, das igrejas, das empresas, na sociedade de modo geral, conforme supracitado, que vão se consolidando mecanismos para instalação da servidão voluntária.

Desse modo, La Boétie (2017) destaca a impropriedade de querer estar sujeito a um soberano. Este, cuja bondade é incerta, detém o poder de ser mal quando quiser. Vale destacar que a escrita do autor é focada no servo, o que não era algo comum no século XVI, tendo em vista que a produção filosófica, em sua maioria, foi voltada aos governantes e à perpetuação do poder. Como já destacado, o autor manifesta estranheza com o desejo de ser subjugado:

(...) O homem é naturalmente livre e quer sê-lo, mas sua natureza é tal que se amolda facilmente à educação que recebe. Digamos, portanto, que, se todas as coisas se tornam naturais para o homem quando se acostuma a elas, só permanece em sua natureza aquele que deseja apenas as coisas simples e não alteradas. Assim, a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. É o que acontece com os cavalos mais briosos, que no início mordem o freio e depois brincam com ele, que há pouco escoiceavam assim que viam a sela e agora se apresentam sozinhos sob os arreios assim que viam a sela e agora se apresentam sozinhos sob os arreios, e vaidosos, pavoneia-se debaixo da armadura (La Boétie, 2017, p.41).

La Boétie também destaca que o veneno da servidão é amargo, todavia, o seu fruto é doce. A servidão inicialmente pode ser vista com uma certa resistência pelos servos. Entretanto, com o tempo eles vão se acostumando com aquela condição imposta. Com isso, o hábito é um fator importante no arrefecimento do ser humano à sua busca natural de ser livre, de tal modo que ele se amolda à educação que recebe. Essa educação pode levá-lo a servir, apesar de em

um primeiro momento ocorrer uma resistência, como acontece com os cavalos mais briosos que mordem, em um primeiro momento, os freios e depois brincam com eles. Além disso, dependendo dessa educação, o indivíduo pode chegar a esquecer da própria liberdade:

É incrível como o povo, quando é submetido, cai de repente num esquecimento tão profundo da sua liberdade que não consegue despertar para conquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado que se diria, ao vê-lo, que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão (La Boétie, 2017, p. 36).

É possível perceber que essa obra apesar de ser de outro tempo, se faz muito presente. A servidão se mostra cíclica, passando de pais para filho. Esses pais e filhos, por conseguinte, estão nas instituições sendo ensinados, muitas vezes, a consentir o jugo de tal modo que se esqueça da própria liberdade. Remontando à busca do ser humano pela sua autossuperação através do transcendente ou de si mesmo, é possível perceber que esse desejo de se superar pode ser arrefecido ou até mesmo anulado de acordo com a formação recebida. Em um primeiro momento, pode haver resistências, mas depois elas tendem, a ir desaparecendo com a ação do doce veneno da servidão, colocando a existência do indivíduo precedendo sua essência, configurando-o no Outro. As pessoas nascidas sob o jugo, depois alimentadas e educadas na servidão, sem olhar mais à frente, contentam-se em viver como nasceram e não consideram que ter outros bens e direitos a não ser os que lhe são concedidos. Chegam a persuadir-se pela ideia de que a condição de seu nascimento é a natural (La Boétie, 2017).

Ainda que o autor parta da perspectiva do homem de ser livre, ele também aponta que quando eles crescem sob o jugo essa condição se naturaliza. A condição da servidão voluntária pode ser exemplificada com as pequenas doses de veneno. O veneno, quando ingerido em pequenas doses, permite que o organismo se acostume e se torne resistente a ele. “E como dizem de Mitrídates, que foi se acostumando aos poucos ao veneno, aprendemos a engolir sem achar amargo o veneno da servidão” (La Boétie, 2017, p. 36). A palavra nascimento aqui se torna imperiosa para se entender a profundidade da cristalização da servidão voluntária na essência do ser humano. Se o indivíduo não é capaz de conhecer a si mesmo para conhecer o mundo, ele reproduz aquilo que lhe foi oferecido, que pode ser considerado como os parâmetros vistos na filosofia sartreana. Esses parâmetros são a família, o governo, os pais, entre outros que também terão o potencial de serem senhores dos indivíduos. Desse modo, não se deve mesmo esperar que a pessoa procure ser livre, quando a educação dela sobre o que é liberdade e poder são distorcidas para a manutenção de uma ordem chama atenção para o que o pensador chamou de colaboração da servidão: “Que mal poderia fazer-vos, se não fôsseis os receptores do ladrão que vos pilha, os cúmplices do assassino que vos mata e os traidores de vós mesmos?” (La Boétie, 2017, p. 30).

Nesse ponto, o filósofo destaca a existência de tiranetes que em vez de juntar forças com aqueles que estão na mesma situação, aproveitam a oportunidade dos pequenos poderes para oprimir. Isso é muito comum na relação entre pais e filhos, trabalhadores em geral que juntos poderiam se tornar mais fortes. Todavia, segregam-se por serem traidores deles mesmos, tornando-se cúmplices daqueles que os matam. Os tiranetes também ensinam a fazer tirania. Tal concepção encontra eco no que assevera Paulo Freire, para quem, se submetidos a educação não libertador, os oprimidos tendem desejar tornarem-se opressores (Freire, 1987).

O sultão turco percebeu que os livros e a instrução dão mais que qualquer outra coisa aos homens o bom senso e o entendimento para reconhecerem e odiarem a tirania. Compreendendo porque, em seus domínios, não há sábios, nem ele os quer. (...) O tirano os priva de toda liberdade, não só de falar e de

agir, mas até de pensar, eles permanecem isolados e solitários em seus sonhos (La Boétie, 2017, p. 42)

Outro ponto que o autor aponta é o reconhecimento, pelo tirano, que os livros e a instrução podem ser ferramentas subversivas. O conhecimento pode permitir que o indivíduo compreenda seu poder e passe a lutar pela liberdade, abraçando outros parâmetros além daqueles que lhe são oferecidos no senso comum. Esse reconhecimento torna-se imperioso para que o servo não colabore com a servidão, não aceitando migalhas como formas de generosidade, apontadas pelo autor como iscas da servidão. Essas iscas também são formas de entretenimento que distanciam a pessoa do pensamento racional, coerente e crítico aos fundamentos, conformando-se com a sua realidade imposta. Enquanto se entretêm com esses passatempos, elas se acostumam a servir ingenuamente.

O teatro, os jogos, as farsas, os espetáculos, os gladiadores, os animais ferozes, as medalhas, os quadros e outras drogas semelhantes eram para os povos antigos a isca da servidão, o preço da sua liberdade, os instrumentos da tirania. Os tiranos antigos empregavam esses meios, esses meios, essas práticas, esses atrativos para entorpecer seus súditos sob o jugo. Assim os povos, embrutecidos, achando belos esses passatempos, entretidos por um prazer que vão que passava rapidamente diante dos seus olhos, acostumava-se a servir tão ingenuamente, e até pior, quando as criancinhas aprendem a ler vendo as imagens dos livros coloridos (La Boétie, 2017, p. 47).

Esse ponto chama atenção também para visão imediatista das pessoas que se contentam com passatempos em vez de buscarem a mudança da situação na qual que se encontram. Em complemento, pode-se entender também que as pessoas preferem se alienar do que lidar com a mudança da sua condição de servo, contribuindo, assim, para que a servidão seja instaurada por diversos mecanismos que colocam muitos sob o jugo de poucos. Esses mecanismos para manipulação de uma massa que vai desde o nascimento dela até, muitas vezes, sua morte mantêm o tirano no poder e o país inteiro na servidão. “À primeira vista, será difícil acreditar que é verdade, embora seja pura verdade: são sempre quatro ou cinco que mantêm o tirano, quatro ou cinco que conservam o país inteiro em servidão” (La Boétie, 2017, p. 54).

Com isso, o autor reforça que aquele que oprime é uma pessoa comum com dois olhos, suas mãos e um corpo. Entretanto, sua força está naqueles que consentem e se tornam cúmplices da servidão. La Boétie faz uma comparação com uma faísca que cresce e vai aumentando à medida que vai encontrando mais lenha. Não é preciso jogar água para apagá-lo, basta não colocar mais lenha. Os tiranos agem da mesma maneira: quanto mais arruinam e destroem, mais é dado a eles pelos que oprimem. Quanto mais servidos, mais se tornam fortalecidos e capazes de aniquilar e destruir tudo. Muitas vezes, isso pode vir até como uma forma de amizade, de se aproximar dos servos, alimentando-lhes de falsas generosidades que, muitas vezes, acabam criando um sentimento de gratidão pelo tirano.

Certamente, o tirano nunca ama e nunca é amado. A amizade verdadeira nasce da estima mútua e se alimenta não dos benefícios por ela eventualmente gerados. O que dá a um amigo a certeza da amizade do outro é o conhecimento de sua integridade. Tem como garantias sua bondade natural, sua fidelidade, sua constância. Não pode haver amizade em que se encontrem a crueldade, a deslealdade, a injustiça (La Boétie, 2017, p. 61).

É comum ver essa amizade também nas organizações. A empresa muitas vezes considera o funcionário como parte de uma suposta família. Todavia, tal família explora e cria

discursos aos trabalhadores de uma realidade que nunca existiu. Enquanto os trabalhadores servem sorrindo e gratos pela bondade do tirano, este sorri explorando até a última gota de suor deles. Aparentemente, o discurso parece um discurso vitimista. Contudo, é importante fazer a separação entre ser vítima e se vitimizar. A proposta do La Boétie (2017) aponta, desde o início, que o ser humano é livre e que o jugo é consentido. Nesse sentido, embora muitos façam a escolha de servir, é preciso que fique claro que, estando em uma situação de vulnerabilidade, não se trata propriamente de uma escolha livre e consciente.

Vitimizar-se é se colocar no lugar de vítima, sendo isso um fato ou não. Desse modo, como se pode ver o que foi deslindado até aqui é que há uma estrutura que tende a fazer que os indivíduos a sirvam. Há uma força que vai contra a liberdade do indivíduo. Essa força pode ser arrefecida a partir do momento que não se serve mais. O cidadão ou o trabalhador tem o potencial de mudar a sua própria história, a despeito de tal possibilidade muitas vezes ficar adormecida. Desse modo, trazer o pensamento de La Boétie (2017) revela-se enriquecedor quando se trata de analisar desajustes funcionais, que representam desequilíbrios organizacionais, que geram impactos nas pessoas e na sociedade e no planeta.

Conforme a seguir destacado, a linguagem utilizada na comunicação organizacional pode representar um instrumento reprodutor e fomentador da servidão voluntária dos trabalhadores.

4. O papel da linguagem na construção de significados

A linguagem utilizada em relação ao trabalho influencia sobretudo a maneira como ele é percebido pelas pessoas, tendo em vista que a vida do ser humano está relacionada ao ofício que desempenha, tornando-se imperioso seu aprofundamento. Por meio dos conceitos disseminados, é possível compreender como se enxerga o mundo do trabalhador e como essa percepção se relaciona com aquilo que ele se torna. A linguagem utilizada para fazer referência ao trabalho vai apontar os limites dele, tornando-se importante para compreensão das limitações da realidade trazidas pelos seus diferentes significados. Como destaca Wittgenstein (1968, p. 111): “Que o mundo é o meu mundo, isto se mostra porque os limites da linguagem (da linguagem que somente eu compreendo) denotam os limites de meu mundo”.

De acordo com esse pensamento, a linguagem tem o potencial de definir o mundo do indivíduo. Ao relacionar essa ideia ao trabalho, a linguagem utilizada para o referir será a mesma que o vai definir. Esse pensamento pode ser fomentado com a teoria de jogos de Wittgenstein (1968) em sua obra “Investigações Filosóficas”, na qual, para elucidar a operação da linguagem, estabelece relações com os jogos. Quando estamos no jogo, precisamos entender as regras. De modo análogo, o autor aponta que, no uso da linguagem, os interlocutores precisam adotar os mesmos padrões para jogar o mesmo jogo. Nesse sentido, quando os interlocutores não estão alinhados às mesmas “regras”, ou seja, não estão familiarizados com os mesmos conceitos, não podem “jogar”, não conseguem se comunicar devidamente, podendo ocorrer ruídos e distorções graves. Em consequência, cada um poderá interpretar as mensagens de acordo com a forma como vivencia o trabalho, com os significados a ele atribuídos.

Como um corolário do pensamento de Wittgenstein (1968), é possível vislumbrar uma relação entre jogo de linguagem, atividade e forma de vida com base nos processos de comunicação. A linguagem é pública porque o indivíduo se relaciona constantemente e nesse relacionamento são introjetadas as atividades e formas de vida. Assim, vão sendo

compartilhados padrões sociais que permeiam a convivência, tendo em vista que somos seres distintos e o que temos em comum é nossa linguagem, jogando o jogo com suas devidas regras. Desse modo, a maneira como a utilizamos para apontar o que é o trabalho sinaliza também os formatos que podem ser assumidos na vida laboral. A linguagem perpassa pelas ações, hábitos que condicionam nossa vida socialmente. O seguir as regras de Wittgenstein (1968), apontado na Teoria dos Jogos, nesse caso, relaciona-se ao seu uso. O significado de cada palavra está sempre relacionado ao seu uso segundo as regras. Levando esse pensamento ao trabalho, utiliza-se a linguagem para defini-lo conforme o contexto cultural e social do qual ela se insere na vida de cada pessoa, tendo o potencial de moldar esse contexto. Por isso, a definição da linguagem é de suma importância para compreender os seus distintos tipos de interpretações e significados em diferentes tempos e espaços.

Assim, é possível perceber que o trabalho tem mais de um significado e que essa diversidade pode trazer reflexos na sociedade quando se relaciona a ideia de Wittgenstein (1968), que aponta que a palavra é ação. À vista disso, a maneira como são constituídos os conteúdos semânticos relacionados ao trabalho está atrelada a realidade que se vive ou que se propõe aos trabalhadores. Por exemplo, em uma visão mais crítica, calcada em uma análise marxista das relações de trabalho, Albornoz (2014, p. 24) afirma que “(...) A sociedade que está por libertar-se dos grilhões do trabalho é uma sociedade de trabalhadores, que desconhece outras atividades em benefício das quais valeria a pena conquistar aquela liberdade.”

A autora mencionada destaca o exemplo dos gregos, para quem a definição de trabalho envolve duas diferentes palavras para dois distintos significados. O primeiro se relaciona com as atividades do pensamento que necessitavam do ócio e representam as ocupações de caráter mais intelectual, consideradas mais nobres. O segundo, para o esforço físico contínuo, que é o oposto do ócio e envolve o trabalho braçal, menos qualificado, menos valorizado. Já no português, apesar de existirem as palavras labor e trabalho, é possível observar a utilização de um mesmo termo para designar as atividades de fabricação e ócio presentes no grego e mais muitos outros significados encontrados também em outros idiomas.

Remontando-se mais uma vez à Teoria dos Jogos, é preciso que ambos (empresas e trabalhadores) utilizem as mesmas regras, os mesmos significados, para que estejam alinhados. É muito comum, desse modo, que diferentes pessoas em uma mesma organização ou desempenhando atividades similares tenham impressões diferentes do trabalho. Esse fator torna os conflitos ainda maiores quando são considerados os termos que estão desalinhados e confusos tanto para o empregador quanto para o empregado. Torna-se, então, recorrente a afirmação que o empregador busca que o empregado trabalhe mais, enquanto este deseja trabalhar menos. No caso de uma mesma palavra com diferentes definições de trabalho, isso se torna questionável, tendo em vista que ambos podem estar falando de trabalhos diferentes.

De acordo com a perspectiva de Wilde (2014), é possível observar, a partir da apresentação dos diálogos de sua obra, o uso da definição, da linguagem como ferramenta limitadora. Esta pode ser relacionada à essência do homem, a qual não se define, não se controla e se desconhece. A utilização da palavra para limitar a essência do sujeito é um dos mecanismos de controle que dificulta a busca do indivíduo de superar a si mesmo. Relacionando isso com a ideia do Outro, de Beauvoir (1970), é possível perceber que, ao se dar nomes aos Outros, se torna possível seu controle. A ferramenta utilizada historicamente ao combate disso foi a filosofia. A perspectiva de Nietzsche (2016), por exemplo, aponta para o confronto do que é imposto como verdade com a essência do indivíduo. Quando não se questiona, conforma-se, aceita-se o jogo. A realidade do indivíduo muitas vezes foi apontada como uma vontade de

Deus, e não como uma realidade cristalizada pela política, cultura, economia, religião que criam diversas definições para o ser humano e para seu papel existencial. Esses mecanismos reforçam a manipulação e a manutenção da liberdade e do poder. Entretanto, quando o indivíduo segue sua liberdade e seu poder, buscando sua autossuperação, essas definições não preenchem sua essência e acabam se tornando, conseqüentemente, incapazes de controlá-lo e dificilmente de se tornarem consentidas.

O ser humano é como um alguém em busca de si. Essa expressão “em busca de si mesmo” constitui a ideia de o ser-para-si de Sartre (2014). Tal percepção relaciona-se à ideia de um sujeito indo em direção de si, através dos projetos que desenvolve, que atinge a si mesmo com alguma densidade. O sujeito está sempre em busca de si e como não há essência, não há identidade, o que o induz a ficar, em cada momento, se servindo de um projeto para encontrar fora dele aquilo que ele realmente é. Nesse sentido, o ser humano seria um processo de si mesmo e de suas escolhas de se fazer quem se é. Entretanto, a definição do indivíduo através da sua educação não irá apenas dizer o que ele é, mas como também, amiúde, aquilo que ele se torna. Desse modo, o sujeito vive nesse mundo, antes dele chegar já está construído e aprovado pela sociedade, muitas vezes por pactos sociais que podem ter sido criado por imagens que o definem e o distanciam da própria essência. Trazendo isso para realidade do trabalhador, as pessoas são ensinadas a cultuarem imagens, leis e realidades que aprisionam a sua existência a uma essência que não há congruência com as leis e padrões sociais aprovados e reforçados. Muitas vezes, vivem a vida resignados a essa realidade imposta que não se permite de fato de conhecer sua própria essência, ou melhor, não permite que a razão e a psiquê andem articuladas, conseqüentemente, não superando a si mesmos. Os processos de comunicação organizacional muitas vezes agem dessa forma, direcionando a própria constituição do indivíduo e sujeitando-o aos ditames do processo produtivo.

No mundo do trabalho, as forças produtivas reforçam a ideia de uma sociedade racional. Com isso, percebe-se que a razão é deslocada da psiquê humana. Desse modo, o trabalhador que tem dentro de si a liberdade e a busca para superar a si mesmo, com as forças produtivas, tem seu olhar desviado para fora de si, sendo direcionado para que sua existência seja experienciada no que definiram como o Outro. O que se consegue observar aqui é que existe também um mecanismo, que se denomina como racional nas organizações, que permite o distanciamento do indivíduo na busca do seu poder e da sua liberdade. Desse modo, olhando pela perspectiva de Sartre, a existência do homem é moldada por um pensamento racional que o distancia de sua verdadeira essência. Sartre aponta as escolhas como caracterizadoras da liberdade total do indivíduo. Quando, porém, tais escolhas são direcionadas por processos comunicacionais manipulatórios, perde-se a oportunidade de construção de uma identidade mais legítima do sujeito.

Isso quer dizer que o indivíduo também faz escolha de consentir o jugo e quando com ele consente, escraviza-se, conforme destacou La Boétie (2017). As escolhas podem encontrar respaldo em critérios como a religião, a família, a época e o contexto no qual se vive, entre outras convenções que formulam critérios apresentados como opções que se tem que seguir. Todavia, quando se trata do valor moral, devem ser consideradas também as criações individuais que brotam da consciência, do nada. O ser humano tem que lidar com suas próprias escolhas sem o auxílio desses parâmetros, que o convidam ao nada. Esse contato com o nada cria a angústia que vem toda vez que se tem que fazer uma escolha, com um certo desamparo afetando as opções morais.

Esse pensamento é congruente com o destacado por Nietzsche (2016), para quem cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas, apesar da existência de parâmetros nos quais pode se amparar, a vida é um processo individual de superar a si mesmo. Por isso, é preciso que “Deus morra” para que o “super-homem” viva. É preciso que tudo que seja visto como Deus, como família, sociedade, entre outros, morra, para que o indivíduo se supere. Nesse sentido, o trabalhador que fica atuando como máquina, muitas vezes, sendo incapaz de olhar para si mesmo e de buscar uma superação do que se é, escolhe essa condição. Os processos de comunicação organizacional, todavia, procuram, com certa frequência, criar “deuses” para serem “adorados”, seja por meio de valores “sagrados”, inquestionáveis, ou da construção de super-heróis corporativos e de rituais que devem ser seguidos pelos “fiéis”. A deificação da ordem, da conformidade com o modelo de trabalhador esperado é uma das formas de manipulação encontradas nos processos de comunicação organizacional, induzindo os trabalhadores à servidão voluntária.

Nesse sentido, a definição do trabalho irá dizer, muitas vezes, o que é o trabalhador e o que ele se torna. Arendt (2012) aponta que não há um juízo tão lógico quanto se parece, o que se busca em “bodes expiatórios” é aquilo que se convém e não aquilo que é justo. É importante se atentar também que há um uso do poder autoritário, contrário a liberdade e ao poder do trabalhador, direcionado para que o ele aceite aquela realidade como uma sina. Há uma engrenagem social na qual quanto mais o indivíduo com ela consente, mais ela se perpetua. Tal processo se dá não apenas por consentir o jugo de uma maneira passiva, de aceitar a opressão. Há também uma maneira ativa, que levam muitos a se tornarem uma espécie de traidores, aplicando as mesmas ações sofridas aos que estão em situação de submissão. “Que mal poderia fazer-vos, se não fôsseis os receptores do ladrão que vos pilha, os cúmplices dos assassinos que vos mata e os traidores de vós mesmos?” (La Boetie, 2017, p.30). Isso quer dizer que o trabalhador é o tiranete da sua própria classe. Em muitos casos, o que o diferencia daquele que o oprime é apenas o poder e oportunidade. A escolha desse trabalhador vai ser não apenas significativa para perpetuação da sua vida, ela será também importante para a perpetuação da realidade do seu núcleo.

5. A Gestão de Pessoas e os processos de comunicação organizacional

Complementar a esse pensamento, de acordo com Tubino (1999), em semelhança dos seres vivos, é possível afirmar que as empresas são organismos com vida própria, porque possuem uma cultura interna em constante transformação, sujeitos às leis seja da natureza ou do mercado. Com efeito, ainda que se conteste que a empresa seja uma pessoa, é possível entender que ela se assemelha a um ser vivo. A empresa é, assim, reflexo do seu corpo trabalhador e este é moldado pelos modelos de gestão adotados. Portanto, a empresa faz os funcionários e os funcionários fazem a empresa.

O que torna as organizações mais competitivas e diferenciadas são seu processo de gestão e as pessoas que dele fazem parte. Torna-se necessário, portanto, saber gerir as competências dos trabalhadores, de forma que a organização obtenha o sucesso desejado. A “mão de obra” (termo altamente revelador da concepção limitada de ser humanos) barata já não é mais uma fonte de vantagem competitiva (Sobral; Peci, 2008)

O Brasil tem, desde o início da colonização, traços exploratórios nas relações de trabalho que se mantém até os dias de hoje. A perspectiva de Durkheim (1978) sobre as maneiras de

agir, pensar e sentir que se estigmatizam na sociedade é importante para analisar que essa visão dos gestores imediatistas tem raízes históricas. Elas se perpetuam até os dias de hoje e acaba tendo consequências como o não crescimento e falecimento de pequenas médias empresas. Com isso, consegue-se observar uma visão colonial ainda se torna muito presente na gestão contemporânea, como Sobral e Peci (2008) apontam: sistemas de tomada de decisão centralizados e autocráticos; uso de sistemas de controle episódico, de caráter punitivo; disfarce das formas autoritárias de poder com uma retórica de participação e envolvimento.

Ainda que esses pontos não sejam exatamente como a realidade colonial, é possível perceber que houve ao longo do tempo uma adaptação desses estigmas sociais. Vale aqui resgatar o pensamento de Foucault (2014), que destacou a maneira pela qual os suplícios eram praticados das formas mais perversas que, além de punir, tinham o objetivo de reforçar o poder. Hoje, os tempos mudaram e as formas de punição também. Atitudes manifestamente opressoras se tornaram mais difíceis de serem percebidas, por contarem com discursos que as mascaram. Nesse sentido, muitas vezes, a servidão voluntária acaba sendo a principal ferramenta de subjugar, punir o Outro sem ser percebida. Ela cria seres domesticáveis e sujeitos ao jugo sem que o processo de controle e dominação se explicita.

Isso torna evidente que, se pessoas devem ser incluídas no conceito de "organização", sua significação geral seria totalmente limitada. As bases, ou os termos em que pessoas são incluídas serão altamente variáveis, na mesma proporção em que - mesmo dentro de campos muito restritos, como numa indústria particular - as "organizações" significarão uma larga variedade de entidades. Por isso, tal como quando incluimos na definição uma parte do ambiente físico, a inclusão de pessoas pode ser mais útil em casos particulares, mas de valor limitado para propósitos gerais (Barnard, 1946, p. 93).

Isso nos permite refletir que o ser humano tem sido condicionado a trabalhar para o sistema e não ter tempo de pensar para o que veio. Desse modo, a servidão voluntária, conforme já destacado, traz mecanismos que colocam pessoas passivas diante das mudanças, em contraste com o que costuma ser requerido dos trabalhadores pelas empresas em seus discursos, em geral direcionados para a valorização da flexibilidade e da adaptação.

Vale também destacar que, segundo Nietzsche (2017), a beleza promete felicidade e um indivíduo em constante dívida consigo mesmo dificilmente conseguirá direcionar seu olhar para suas qualidades, sentindo-se, ao contrário, impelido a lançar o olhar ao que lhe falta, ao imperfeito. Tal comportamento é induzido pelos sistemas de gestão do desempenho adotados em muitas empresas, baseados em metas mais elevadas do que o razoável, que tornam os trabalhadores obcecados pelo alcance de padrões impossíveis de produtividade. Esses padrões colocam o homem sempre contra sua própria natureza de ser imperfeito, dificultando a percepção da beleza intrínseca às suas inconstâncias e imperfeições e minando sua autoestima. Hooks (2021) propôs a definição que a autoestima é “a prática de viver conscientemente, a autoaceitação, a autorresponsabilidade, a autoafirmação, com propósito e praticar a integridade pessoal” (Hooks, 2021, p.95).

Dando suporte aos processos de Gestão de Pessoas direcionados para a submissão dos trabalhadores, a comunicação organizacional pode representar um poderoso instrumento de manipulação. Autores de orientação gerencialista, como França e Leite (2007), afirmam que a comunicação desempenha o importante papel de tornar conscientes os relacionamentos da organização com seus públicos. Cabe indagar, todavia, se o que ocorre não seria, por vezes, o contrário, ou seja, os relacionamentos podem se tornar menos conscientes e mais manipulados

por discursos prontos, promessas de sucesso e destaque no grupo que induzem a sacrifícios desproporcionais às retribuições ofertadas.

Os mesmos autores citados afirmam que “A comunicação só acontece quando a pessoa à qual nos dirigimos percebe o que desejamos comunicar, presta atenção no que estamos falando e manifesta, pela mudança de atitude, que compreendeu o que lhe foi dito” (França e Leite, 2007, p. 51). Fica clara nessa afirmação o desejo de, por meio da comunicação corporativa, fazer com que os receptores, ou seja, os funcionários, mudem de atitude. As novas atitudes desejadas não são, porém, relacionadas a posturas críticas e à emancipação pessoal, incompatíveis que são com a mais-valia que caracteriza o capitalismo e contra a qual não se pretende que os trabalhadores se revoltam.

A comunicação pode ser entendida como um processo de transferência de informações e influências, envolvendo duas ou mais pessoas. Conforme destaca Berlo (1997), até meados do século XX, a visão dominante sobre comunicação envolvia a separação entre seus aspectos informativos, entendidos como um apelo à mente e persuasivos, vistos como um apelo à alma. Atualmente, porém, tem prevalecido um entendimento contrário à dicotomia entre corpo e mente, entre emoções e formulações intelectuais. Portanto, ao instituir um processo de comunicação, uma organização deverá, na percepção do autor citado, preocupar-se tanto com a qualidade das informações em termos de sua coerência lógica quanto com o poder de influência implícito no processo. Fica claro, assim, o potencial de manipulação inerente à comunicação organizacional.

França e Leite (2007) também afirmam que a emoção é fator relevante para o bem-estar das pessoas e para manter relações saudáveis nas empresas e, como tal, deverá ser valorizada, deixando de ser considerada como algo inconsistente. Por isso, a comunicação corporativa costuma lançar mão de campanhas que mobilizam emoções, impactando os receptores mais pelos sentimentos do que pelas mensagens em si. Como lembra Mouta (1995, p. 146) “A administração parece ser um exercício racional e simples. Na prática, porém, quase tudo parece negar essa afirmativa”. Esse alerta chama a atenção para a não racionalidade ou mesmo irracionalidade de muitas práticas administrativas, as quais, para que pareçam mais palatáveis e sejam mais bem aceitas, necessitam de apoio emocional, não sendo suficiente a mera argumentação lógica e racional.

Moura (1995) também destaca o papel fundamental representado pela cultura organizacional, a qual oferece uma interpretação da história da organização, o que ajuda seus membros a entenderem o tipo de comportamento esperado. Para tanto, as mensagens veiculadas nos canais oficiais de comunicação procuram fomentar o comprometimento com os valores organizacionais, de modo que as pessoas adquiram o sentimento de que trabalham por algo em que acreditam e desejam preservar. A comunicação representa, assim, uma forma de controle organizacional, quase sempre informalmente, aprovando ou rejeitando e premiando/punindo aqueles que se aproximam ou se afastam de determinados padrões de comportamento.

Cabe também destacar a primazia normalmente observada dos processos de comunicação formal descendente, como destaca Matos (2009). A comunicação formal é aquela que ocorre nas organizações em caráter oficial, respeitando-se os trâmites burocráticos pertinentes e utilizando-se dos canais instituídos pelas autoridades superiores. A rede informal, que dá lugar às manifestações pessoais dos trabalhadores e não se submete ao controle dos gestores costuma ser malvista e estigmatizada como fonte de boatos e distorções. A comunicação ascendente, por sua vez, normalmente é pouco valorizada na prática, a despeito de muitas empresas declararem que são abertas às manifestações dos seus membros.

Fica demonstrado, então, o potencial da comunicação corporativo para constituir-se como instrumento de manipulação e submissão dos trabalhadores aos interesses das empresas, visando elevar ao máximo a produtividade e evitar contestações.

6. Para concluir

Reiterando o que é defendido neste ensaio, é possível apontar que a servidão voluntária permeia diferentes momentos da vida do indivíduo e o passado dele será importante para a extensão da opressão dentro das empresas. Essa questão chama atenção para o tipo de profissionais que estão indo às organizações, tendo em vista que está se criando um cenário no qual são requeridas pessoas cada vez mais ativas e capacitadas para os novos desafios.

Conforme destacado, a servidão possui um veneno amargo, mas o seu fruto por vezes se apresenta como se fosse doce. Tal percepção induz muitas pessoas à chamada servidão voluntária, caracterizada pela submissão passiva, consentida ou mesmo desejada a algum tipo de relação de exploração. Esse fenômeno pode se dar tanto na sociedade, com cidadãos renunciando a suas liberdades, submetendo-se a tiranos, quanto nas organizações de trabalho. Nessas, por vezes, gestores autocratas subjagam seus liderados sem que esses se rebelam, sem que lutem por condições laborais mais dignas e relacionamentos menos tóxicos.

A despeito da submissão à tirania ou autocracia revelar-se voluntária, não se pode dizer simplesmente que se trata de um movimento intrínseco ao indivíduo, até porque atenta contra a natureza humana. Na verdade, muitas pessoas são induzidas a aceitar passivamente as injustiças que sofrem por meio de processos manipulativos. Partindo desses pressupostos, este artigo procurou refletir, com base no conceito de servidão voluntária, sobre como os processos de comunicação organizacional podem induzir os trabalhadores à passividade diante de relações de exploração.

Para uma melhor compreensão do papel dos processos comunicacionais na indução à servidão voluntária, fez-se necessário, inicialmente, refletir sobre a gestão de pessoas como um todo. Ainda prevalece em diversas empresas a crença de que o trabalho explorador é a única forma de geração de lucros. Percebendo os trabalhadores como geradores de diferenciais competitivos, a Gestão de Pessoas é direcionada para criar valor e entregar resultados. A forma e a intensidade como tem sido buscada a maximização da produtividade torna a atuação dessa área, por vezes, questionável ou mesmo condenável, contribuindo para a dominação e a exploração dos funcionários. A comunicação organizacional representa uma das principais ferramentas da Gestão de Pessoas e, nesse contexto, revela-se proeminente na submissão dos trabalhadores. Fica demonstrado, assim, como a comunicação corporativa pode se tornar indutora da servidão voluntária.

Como sugestão de estudos futuros, pode-se apontar a realização de pesquisas que envolvam levantamento de dados no campo, por meio de entrevistas com os responsáveis pelos processos de comunicação corporativa e pesquisas documentais em materiais empresariais de comunicação interna.

Referências

- ALBORNOZ, Suzana. **O que é trabalho**. São Paulo: Brasiliense, 2004.
- ARENDDT, Hannah. **Origens do totalitarismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- BARNARD, Chester. **The functions of executive**. Oxford University Press.
- BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo: fatos e mitos**. 4 ed. São Paulo: Editora europeia do livro, 1970.
- BERLO, David K. **O Processo da Comunicação**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- DURKHEIM, Émile. **As regras do método sociológico**. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
- FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir**. 42 ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
- FRANÇA, Fábio e LEITE, Gutemberg. **A comunicação como estratégia de recursos humanos**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- LA BOETIE, Etienne. **Discurso da servidão voluntária**. São Paulo: Martin Claret, 2017.
- MATOS, Gustavo Gomes. **Comunicação empresarial sem complicação**. 2 ed. Barueri – SP: Manole, 2009.
- MENEGHETTI, Francis Kanashiro. O que é um Ensaio-Teórico? **Revista de Administração Contemporânea (RAC)**, Curitiba, v. 15, n. 2, pp. 320-332, Mar./Abr. 2011.
- MOURA, Paulo C. **Construindo o Futuro: O impacto global do novo paradigma**. 2 ed. Rio de Janeiro: Mauad Consultoria, 1995.
- NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. **Assim falava Zaratustra**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.
- PARADELA, Victor Cláudio; PIFANO, Yuri de Paiva; COSTA, Débora Vargas Ferreira. O conceito de servidão voluntária: reflexões e diálogos com a gestão de pessoas. **Revista Valore**, Volta Redonda, 5 (edição especial): 2-25, 2020.
- SARTRE, Jean-Paul. **O existencialismo é um humanismo**. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
- SOBRAL, F.; ALKETA, P. **Administração: teoria e prática no contexto brasileiro**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

WILDE, Oscar. **O retrato de Dorian Gray**. São Paulo: Martin Claret, 2014.

WITTGENSTEIN, Ludwig. **Tractatus Logico-Philosophicus**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968.

O TILINTAR DAS CHAVES! FUI CARCEREIRO AGORA SOU POLICIAL PENAL: A EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO NA GESTÃO DE CARREIRA

Juliana Aparecida Silva de Oliveira
Juliana Gonçalves dos Santos Martins
Marinna Ribeiro Galvão

Resumo expandido:

O aperfeiçoamento e crescimento de uma carreira profissional traz legitimidade ao indivíduo e persuasão a sua trajetória de trabalho. Na busca por uma gestão de carreira que lhe traga benefícios e reconhecimento, o trabalhador do sistema prisional, traça um caminho de ascensão e reconhecimento em sua carreira. O presente estudo vai analisar a gestão de carreiras em uma perspectiva histórico-contemporânea, identificando as ferramentas necessárias para a evolução do potencial humano dentro das organizações prisionais. Junior & Martins (2023) categorizam o conceito de gestão de carreiras em um viés institucional, onde é elaborado pelas organizações, através de planos de carreira, ponderando as ferramentas operacionais e de suporte da gestão de pessoas. Neste contexto, a trajetória da carreira de policial penal em Minas Gerais é marcada por mudanças significativas, tanto em sua nomenclatura quanto em suas atribuições e contexto de atuação. Historicamente, o profissional que hoje é denominado policial penal era conhecido como "carcereiro". Com o passar do tempo, esses profissionais tiveram suas funções ampliadas, culminando na regulamentação da figura do "agente penitenciário" pela Lei nº 14.695/2003, responsável pela segurança e escolta de sentenciados. A expansão das responsabilidades, acarretaram novas demandas, como a reintegração social dos presos. Em 2019, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 104, o agente penitenciário passou a ser oficialmente denominado policial penal, adquirindo um status de polícia. No entanto, apesar dessa mudança, os profissionais ainda aguardam que o Estado atenda suas demandas por melhores condições e salários (Nascimento, 2022), agravadas pela ausência de regulamentação da carreira. Optou-se por realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa, que, conforme Minayo (2002), preocupa-se com um nível de realidade que não se quantifica. Quanto aos procedimentos, este trabalho define-se como um estudo de caso, uma vez que irá investigar a evolução do cargo dos servidores que atuam na Unidade Prisional da cidade de Bicas. Para Yin (2001), é um método empírico que analisa um fenômeno contemporâneo em seu contexto real. A coleta de dados serão por meio de entrevistas. Conforme Barbosa (1998), é um método flexível para obter informações qualitativas sobre uma pesquisa. Para a análise dos dados, pretende-se empregar a análise de conteúdo, que é um conjunto de procedimentos de análise das comunicações (Bardin, 1977).

Palavras-chave: Gestão de pessoas; Gestão de carreiras; Policial Penal; Servidor público.

Referências

BARBOSA, E. F. Instrumentos de coleta de dados em pesquisas educacionais. **Educativa, out**, 1998.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Porto Alegre: Persona, 1977.

MINAYO, M. C. de S. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

NASCIMENTO, Francisco Elionardo de Melo. De carcereiro a policial penal: Entre nomenclaturas, imagem social e atribuições. Dilemas: **Revista de Estudos de Conflito e Controle Social**, v. 15, n. 03, p. 883-910, 2022.

SABAINI, Raphael. “Agentes penitenciários de Itirapina, SP: Identidade e hierarquia”. **Ponto Urbe** [Online], n. 5, 2009.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

SAÚDE MENTAL RELACIONADA AO TRABALHO NO SETOR HOTELEIRO: TENDÊNCIAS E LIMITAÇÕES DE UM CAMPO CARECIDO DE APROFUNDAMENTO NO BRASIL

Clarice Rodrigues Pinheiro
Rafael Ribeiro Macharete
Lívia Barreto Carvalhaes Girard

Resumo expandido:

Saúde mental é um tema em evidência nas relações de trabalho. Há, atualmente, uma consciência necessária acerca do assunto, embora ainda esteja carregado de estigma e preconceito. O setor hoteleiro vem se recuperando após o período pandêmico, consolidando números superiores até mesmo ao período anterior à deflagração da Covid-19. Nesse contexto, de encontro a tal cenário positivo, a organização do trabalho na hotelaria, e suas consequentes condições de trabalho, tem o potencial de desencadear adoecimentos significativos nos trabalhadores, porquanto observa-se em sua composição jornadas extenuantes, trabalho em turno alternado (t.t.a.), escala 6x1, condições ergonômicas desfavoráveis, além de discriminação por parte dos hóspedes. A fim de verificar uma possível contribuição do meio acadêmico na visibilidade e levantamento de possíveis estratégias para auxiliar em um ambiente de trabalho mais acolhedor e democrático, a metodologia será destrinchada em etapas, a saber: revisão bibliográfica, análise bibliométrica e, finalmente, o uso de redes complexas. A princípio, a produção acadêmica somente sobre hotelaria, de acordo com informações da base de dados *web of Science* (período 1945-2024), ainda que tenha relevância no âmbito mundial, é precária no cenário local, representando apenas 1.5% do total do que é produzido mundialmente, ficando abaixo da média brasileira, de cerca de 2%. Ademais, quando se busca a correlação entre saúde mental e hotelaria, a produção mundial, durante o mesmo período mencionado anteriormente, foi de somente 794 artigos, e no Brasil foram encontrados 15 e, desses 15, nenhum deles tem cooperação internacional, tratando somente da realidade local. Conquanto a produção no Brasil que aborde os temas de saúde mental e organização do trabalho – o que configura inserir-se no campo de saúde mental relacionada ao trabalho – o coloque na segunda posição no mundo, atrás somente dos EUA, percebe-se que, quando se trata especificamente do segmento de Hotelaria, há ainda uma produção deveras escassa e aquém do que se espera, tendo em vista as condições de trabalho expostas acima, altamente capazes de desencadear comprometimentos psicológicos e, em piores casos, transtornos mentais diagnosticados. Outro dado importante e limitador da produção acadêmica nessa área no país é o número de pós-graduações referentes a Turismo/Hotelaria. Acessando o sistema Sucupira da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é possível detectar que há atualmente apenas 10. Portanto, acredita-se ser de suma importância notificar a comunidade acadêmica e, mais adiante, a sociedade como um todo, a respeito das principais tendências e limitações no que concerne a essa temática, a fim de colaborar com a produção de conhecimento sobre o assunto que, até então, mostra-se parco e insuficiente.

Palavras-Chave: Saúde mental; Hotelaria; Organização do trabalho.

SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL DE TRABALHADORAS DOMÉSTICAS REMUNERADAS NO BRASIL)

Mônica Vasconcellos Barral Campos

Resumo:

As trabalhadoras domésticas no Brasil enfrentam desafios significativos em relação à saúde e segurança ocupacional, devido às demandas físicas e emocionais do trabalho. O presente artigo tem como objetivo analisar os principais desafios enfrentados por essas trabalhadoras no campo da saúde ocupacional, a partir da literatura existente e de dados estatísticos que retratam a realidade desse grupo, com foco nas doenças, acidentes e a invisibilidade dos mesmos no cenário formal. Entre as principais enfermidades, destacam-se as doenças musculoesqueléticas, frequentemente causadas por más condições ergonômicas, como posturas inadequadas e tarefas repetitivas (Santana *et al.*, 2003). Além disso, essas trabalhadoras são expostas a distúrbios emocionais devido à sobrecarga de trabalho e à violência física e psicológica no ambiente laboral, o que agrava a precariedade de suas condições de trabalho (Santana *et al.*, 2003; Tamanini, 2000). Santana *et al.* (2003) também indicam que o emprego doméstico apresenta um risco maior de acidentes não fatais em comparação com outras ocupações, principalmente quedas e exposição a produtos químicos. A maioria dos acidentes ocorre nas residências dos empregadores. Mesmo com os avanços trabalhistas, a alta informalidade e a falta de políticas de saúde ocupacional aumentam a invisibilidade dos acidentes. Dados do Centro Colaborador da Vigilância aos Agravos à Saúde do Trabalhador da Universidade Federal da Bahia (apud Souza & Almeida, 2023) mostram que 52,2% dos acidentes envolvem quedas, impactos ou contato com objetos cortantes. Acidentes de transporte, responsáveis por 22% dos casos, também são significativos. A análise de gênero revela que tanto homens quanto mulheres enfrentam riscos similares, mas as mulheres apresentam maior incidência de acidentes de transporte: 22,9% contra 21% para os homens. Essa diferença pode estar relacionada à maior informalidade no emprego doméstico feminino e à jornada em múltiplos empregadores. A principal consequência dos acidentes é a incapacidade temporária, seguida pela cura e, em menor medida, pela incapacidade parcial ou óbito. A subnotificação de acidentes de trabalho é um problema recorrente, refletindo a informalidade do setor e a falta de registros formais, o que contribui para a invisibilidade dessas profissionais no campo da segurança e saúde ocupacional. Apesar dos avanços nos direitos trabalhistas, como a formalização do emprego e o recolhimento do FGTS, a informalidade ainda predomina, dificultando o acesso dessas trabalhadoras a benefícios previdenciários e a cobertura em casos de acidentes de trabalho. Assim, políticas públicas que promovam a formalização do trabalho, bem como a melhoria dos sistemas de registro e notificação de acidentes, são fundamentais para incluir essas trabalhadoras nas estatísticas oficiais e garantir sua proteção adequada.

Palavras-chave: Trabalhadoras Domésticas; Saúde ocupacional; acidentes de trabalho; segurança laboral.

Referências

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

SANTANA, V. S. et al. Emprego em serviços domésticos e acidentes de trabalho não fatais. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, p. 65–74, 1 fev. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/6G8gMHptvmgnKTbpdzP48qG/?lang=pt>. Acesso em 08 set. 2024.

SOUZA, J. O.; ALMEIDA, M. M. C. Acidentes de trabalho entre trabalhadoras(es) domésticas(os) sob a perspectiva de gênero, Brasil, 2016 a 2020. **Revista baiana saúde pública**, p. 111–128, 2023. Disponível em: <https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/3659/3203>. Acesso em 08 set. 2024.

TAMANINI, Marlene. O processo saúde/doença das empregadas domésticas: gênero, trabalho e sofrimento. **Revista de Ciências Humanas**, Florianópolis Edição Esp. Temática, p. 49-69, 2000. Disponível em: <file:///C:/Users/ADM/Downloads/anabriza,+49-69.PDF.pdf>. Acesso em 08 set. 2024.

SAÚDE MENTAL E TRABALHO: INTERVENÇÃO COM TRABALHADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO EM JUIZ DE FORA/MG

Ionara Coelho Araujo
Maria Cristina Drumond e Castro
Isabella Stroppa Rodrigues

Resumo expandido:

O projeto de pesquisa visa estudar as relações de cuidado em saúde mental e trabalho com trabalhadores do transporte público da cidade de Juiz de Fora. Pretende-se investigar o conceito e a percepção de trabalho para essa categoria, compreender as condições e funcionamento da organização, as estratégias utilizadas pelos trabalhadores, a fim de evitar o sofrimento, os principais riscos envolvidos na atuação profissional, bem como, esses elementos se correlacionam com a subjetividade e incidem na saúde mental e física. O projeto tem como principais fontes os clássicos de Dejours (1994 e 1992), pois sua literatura permite compreender a Psicodinâmica e a Clínica do trabalho. Tem como escopo realizar uma escuta atenta aos trabalhadores e propiciar um espaço de palavras no intuito de apreender sobre essa dinâmica e estruturação do trabalho no transporte público. E ainda, possibilitar que os trabalhadores possam refletir sobre seu modo de pensar, sentir e promover ações na organização do trabalho. O ato de falar sobre os incômodos na relação com o trabalho mobiliza processos internos possibilitando novos significados e posicionamentos. Pretende-se ainda, identificar os elementos do trabalho que proporcionam prazer ou sofrimento e, a posteriori, conhecer os agentes promotores de saúde ou adoecimento. Para finalizar, almeja conduzir os trabalhadores a construírem ações e estratégias de suporte emocional para a categoria. A metodologia deste estudo será descritiva e exploratória e a coleta de dados será realizada nos moldes da pesquisa-ação que é o método utilizado pela Psicodinâmica do Trabalho, cujo objeto de estudo é as relações entre a organização do trabalho e os processos de subjetivação. Em cada encontro de coleta de dados, um eixo temático irá nortear a investigação: 1º Encontro: Contexto do trabalho vivido; 2º Encontro: Prazer e Sofrimento no Trabalho; 3º Encontro: Modos de enfrentamento à organização do trabalho; 4º Encontro: Riscos e Vulnerabilidades vivenciados pela categoria; 5º Encontro: Ações para a Saúde Mental e o Bem Estar dos trabalhadores do transporte público. A promoção da saúde mental no ambiente de trabalho tem origem no enfrentamento das imposições e pressões do trabalho. Logo, possibilitar que as condições que geram o sofrimento possam ser transformadas, é construir um espaço para que o prazer possa ser encontrado. Nesse sentido, esse projeto visa fortalecer o coletivo de trabalhadores, a fim de promover ações rumo à promoção de saúde e bem-estar. E ainda, atender as necessidades de formação, ensino e pesquisa para os alunos do curso de psicologia de uma instituição local.

Palavras-Chave: Saúde mental e trabalho, psicodinâmica do trabalho, prazer e sofrimento no trabalho, relações de trabalho.

Referências

- BATTISTON, Márcia; CRUZ, Roberto Moraes; HOFFMANN, Maria Helena. Condições de trabalho e saúde de motoristas de transporte coletivo urbano. **Estudos de Psicologia** (Natal), v. 11, n. 3, p. 333–343, 2006.
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2006000300011>. Acesso em: 30 jul. 2024.
- DEJOURS, Christophe. **A loucura do trabalho**: estudo de psicopatologia do trabalho. 5ª edição ampliada. São Paulo: Cortez/Oboré, 2009.
- DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. **Psicodinâmica do trabalho**: contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994.
- FERREIRA, Mário César & MENDES, Ana Magnólia. **Trabalho**: Prazer ou Sofrimento. Gazeta Mercantil, Caderno Opinião, ano IV, nº813, março, 2001.
- MATOS, Adriele Lorena Moraes de; BRABO, Gustavo Rodrigues. **Psicologia do trânsito**: estudo dos fatores de risco à saúde mental de motoristas de transporte público. [livro eletrônico]. Ananindeua: Itacaiúnas, 2019.
- MENDES, Ana Magnólia. (Organizadora). **Psicodinâmica do trabalho**: teoria, método e pesquisas. (Coleção Trabalho Humano). São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.
- NERI, Marcelo; SOARES, Wagner L.; SOARES, Cristiane. Condições de saúde no setor de transporte rodoviário de cargas e de passageiros: um estudo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 4, p. 1107-1123, 2005. Disponível em:
<<http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n4/13.pdf>>. Acesso em: 15 abr. 2016.

VI Simpósio de Estudos em Pessoas e Organizações – SEPO
Juiz de Fora – 26 de outubro de 2024

